

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2017
№ 5

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

48

FORUM PRAVA | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 11 від 28.11.2017 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **28.11.2017 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206954>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю науки **«12.00.00 – Юридичні науки»** відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України.

Періодичність видання: 5 разів на рік (з 2015 р.).

ISSN **1995-6134 (Online)**

Відповідає наказу Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України «Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання» від 30.09.2004 р., № 768/431/547.

Внесений до переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5).

Включено (перереєстровано) до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Включено до міжнародної наукометричної бази **Index Copernicus International**, індексується у 2012–2015, 2017 роках.

Включено до міжнародної наукометричної бази **Scientific Indexing Services (SIS)**, індексується з 2014 року.

Включено до міжнародної наукометричної бази **InfoBase Index**, індексується з 2016 року (IBI Factor 2016).

Включено до міжнародної депозитарної бази даних **Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)**, індексується з 2017 року.

Індексується Науковим публікаціям пошуковою системою **Google Scholar** присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**, з 2017 року.

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Головко О.М. д-р юрид. наук, проф.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.
(Російська Федерація)

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:
А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

Е-mail: **Journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.
Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 11 dated November 28, 2017**

Signed for publication and distribution to the Internet **28.11.2017**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206954>

Purpose: achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science «**12.00.00 – Legal Sciences**» in accordance to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Frequency of publication: 5 times a year (from 2015).

ISSN **1995-6134 (Online)**

Corresponds to the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine, the Higher Attestation Commission of Ukraine "About the statement of the Regulations on electronic scientific professional editions" from 30.09.2004, № 768/431/547.

Included to the list of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, № 3-05/1 (Bulletin of the HAC of Ukraine. 2007. № 2. P. 5).

Included (re-registered) to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, № 893 (Annex 6)

Included to the international scientometric database **Index Copernicus International**, is indexed in 2012–2015, 2017.

Included to the international scientometric database **Scientific Indexing Services (SIS)**, is indexed from 2014.

Included to the international scientometric database **InfoBase Index**, is indexed from (IBI Factor 2016).

Included to the international depository database **Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)**, is indexed from 2017.

Indexed by the search engine **Google Scholar**

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**, from 2017.

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk L.L.D., Professor

Executive Secretary:

Igor Zozulia L.L.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Oleksandr Golovko L.L.D., Professor

Anatoly Komzyuk L.L.D., Professor

Olexey Litvinov L.L.D., Professor

Yevhen Michurin L.L.D., Professor

Serhiy Slinko L.L.D., Professor

Yuriy Starilov L.L.D., Professor

(Russian Federation)

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Igor Zozulia

Corrector:

Олена Довгань

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **Journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication. The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Артеменко І.А. Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права.....	12
Бандурка О.М., Греченко В.А. Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років	22
Безпалова О.І., Горбач Д.О. Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України.....	31
Бережняк В.В., Ніконов М.М. Сфера житлово-комунального господарства як об'єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки	39
Береза В.В. Принципи діяльності департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти.....	44
Білоус З.В. Держава як суб'єкт охорони і захисту трудових прав працівників.....	49
Бондаренко Н.О. Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку.....	57
Бугайчук К.Л. Публічне адміністрування в органах Національної поліції: об'єктно-суб'єктний підхід	64
Владимиренко І.В. Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу	73
Волошина М.О. Законодавчі аспекти контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції	78
Гетманець О.П. Правові принципи бюджетного контролю.....	84
Головко Б.Ю. Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні	91
Горбачов, О.В. Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва	99
Гуменюк К.П. Характеристика інституту відумерлості спадщини	106
Гусаров С.М., Комзюк А.Т., Салманова О.Ю. Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності	112
Давиденко В.В. Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях.....	120
Деркач Н.М. Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї.....	127
Дьякова О.О. Мотивація як суб'єктивний чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції.....	132
Єпішко І.С. Працівник правоохоронного органу як представник держави	138

Жукевич І.В.	
Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень.....	143
Заворіна О.П.	
Міжнародний досвід протидії підрозділами Національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми.....	148
Зозуля І.В., Довгань О.І.	
Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем.....	157
Калиновська Я.О.	
Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості.....	164
Клочко І.О.	
ОРганізаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції.....	169
Кметик Х.В., Такаджі Л.Г.	
Сутність та особливості договірному представництві.....	175
Комзюк В.Т.	
Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України.....	181
Копайгора І.Д., Копайгора І.І.	
Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення.....	189
Копча В.В.	
Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення.....	195
Костюченко О.Є.	
Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах.....	200
Кривенко О.І.	
Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки).....	208
Лапкін А.В.	
Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України.....	213
Легка О.В.	
Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності.....	219
Лейба О.А.	
Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у справах М.М. Гродзинського.....	224
Логвиненко Б.О.	
Здоров'я як правова категорія: до постановки питання.....	230
Лучка І.Ю.	
Про поняття ділової репутації та включення в Господарський кодекс права на ділову репутацію суб'єктів господарювання як відповідного правового інституту.....	236
Макаровець А.М.	
Поняття адміністративно-правового статусу апарату суду.....	241
Малярова В.О. Андрєєв О.О.	
Деякі питання щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик.....	247
Мозоль С.А.	
Класифікація рівнів кримінологічної безпеки.....	252
Музичук О.М., Нікуліна А.Г.	
Компетенція органів досудового розслідування Національної поліції України.....	259

Назаренко І.В.	Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.....	265
Орлов Ю.В.	Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання.....	271
Отрудько В.І.	Актуальні проблеми правового регулювання інституту сприяння громадян оперативним підрозділам у Законі України «Про оперативно- розшукову діяльність».....	279
П'ятницький А.В.	Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні.....	284
Патрелюк Д.А.	Предмет протидії кримінальному переслідуванню.....	291
Переверзєв І.О.	Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосування та шляхи вирішення.....	298
Петренко І.В.	Характеристика юридичних гарантій діяльності судів.....	305
Подгородний С.Д.	Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них.....	311
Подорожній Є.Ю.	Поняття та основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві.....	317
Полякова К.В.	Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин.....	324
Пономарьов С.В.	Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб'єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища.....	330
Пчелін В.Б.	Правоохоронні органи як суб'єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача.....	336
Пчеліна О.В.	Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності.....	342
Ровний В.В.	Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід.....	349
Свердліченко В.П.	Аналіз категорії «зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію» в умовах надзвичайного або воєнного стану.....	356
Сивак В.М.	Щодо притягнення голови суду до адміністративної та кримінальної відповідальності.....	362
Сокурєнко О.М.	Правові проблеми встановлення ознак суб'єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі.....	368
Старосельцева О.В.	Інституційна природа загальнообов'язкового державного соціального страхування.....	375
Стацк М.В., Шендрік В.В.	Теоретичні підходи до визначення поняття «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції».....	382

Степанюк Р.Л.	
Деякі перспективні напрями розвитку криміналістики в Україні	389
Ткаченко В.І.	
Пошукові ознаки об'єктів, що становлять оперативний інтерес для суб'єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків	395
Трофименко Д.С.	
Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів	402
Федорчук Ю.В.	
Оперативний пошук ознак злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків	409
Хитра О.Л.	
Розвиток нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням	415
Черниш М.О.	
Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно- розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами	421
Шатрава С.О.	
Запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави	427
Шахова К.В.	
Класифікація суб'єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності	435
Швець Д.В.	
Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні	441
Шинкаренко Є.С.	
Історико-правовий генезис інтерпретації поняття «прокурорський нагляд»	447
Шоптенко С.С.	
Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації	454
Юревич І.В., Мхітарян Л.Е.	
Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти	460
Яфонкін А.О., Шевчук В.А.	
Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України	466

CONTENT

Artemenko I.A. Legal Basis Activity of Bodies of Public Administration as Administrative and Processal Law Subjects	12
Bandurka O.M., Grechenko V.A. Some Aspects of Economic Crime in the Ukrainian SSR in the First Half of the 1930s.....	22
Bespalova O.I., Gorbach D.A. The Concept and Structure of the Administrative and Legal Status of the National Guard of Ukraine.....	31
Berezhnyak V.V., Nikonov N.N. The Sphere of Housing and Communal Services as an Object of Operational Maintenance of Economic Protection Units	39
Bereza V.V. Principles of the Department of Cyber Police of the National Police of Ukraine: Theoretical and Legal Aspects	44
Belous Z.V. The State as a Subject of Protection and Protection of Labor Rights of Employees.....	49
Bondarenko N.O. Civil Society in Ukraine: Historical and Legal Aspects of Formation and Development	57
Bugaychuk K.L. Public Management in the National Police: an Object-Subject Approach	64
Vladimirenko I.V. Ways of Providing the Implementation of the Principles of the Judicial Process.....	73
Voloshina M.O. Legislative Aspects of Control over Telephone Conversations by Units of the National Police	78
Hetmanets O.P. Legal Principles of Budgetary Control.....	84
Golovko B.Yu. Exemption of a Person From Criminal Responsibility as a Separate Form of the Termination of a Pre-Trial Investigation and Its Significance in the Activities of the Prosecutor in a Criminal Proceeding.....	91
Gorbachev A.V. Legal Analysis of Ensuring the Security of Persons Involved in the Performance of the Operational-Investigative Activity Problems under Tacit and Confidential Cooperation.....	99
Gumehyuk K.P. Characteristics of the Escheat Institute	106
Gusarov S.N., Komziuk A.T., Salmanova O.Yu. Some Actual Questions of Reforming the Institution of Administrative Responsibility	112
Davydenko V.V. General Provisions of Operative-Search Support for Preliminary Investigation of Crimes against Property Committed in Public Places.....	120
Derkach N.N. Certain Aspects of Regulatory and Legal Regulation of Operational-Investigative Counteraction to Illegal Turnover of Arms.....	127
Dyakova A.A. Motivation as a Subjective Factor in Counteracting Legal Nihilism in Police Activity	132
Yepishko I.C. An Employee of a Law Enforcement Agency as a Representative of the State	138

Zhukevych I.V. Novels of Civil Procedural Legislation of Ukraine on Judicial Control over Execution of Judgments	143
Zavorina O.P. International Experience in Counteracting Minor Police Subdivisions in Assassinations	148
Zozulia I.V., Dovgan' O.I. Administrative and Legal Principles of Activity of Sports Federations in Ukraine: Analysis of Current Problems	157
Kalinovskaya Ya.A. Modern Types of Organized Crime of General-Purpose Orientation	164
Klochko I.O. Organizational Fundamentals of Activity of the Prosecutor's Office on Combating Corruption.....	169
Kmetyk Kh.V., Takadzhi L.G. Essence and Peculiarities of the Contractual Representation	175
Komziuk V.T. Administrative and Legal Regulation of State Policy of Ukraine in the Sphere of Education	181
Kopaygora I.D., Kopaygora I.I. Legal Nihilism in Ukraine: Concept, Causes of the Emergence, Stages of Formation.....	189
Kopcha V.V. Police Reform in the Czech Republic: Question of Legislative Provision	195
Kostyuchenko O.Y. Domestic Realities of the Legal Status of an Employee in Labor Relations	200
Krivenko A.I. International Experience of Countering Fraud Committed Through the Internet (By the Example of the European Union and the United States of America)	208
Lapkin A.V. Problems of a Formulation of Function of the Prosecutor's office Determined by Item 2 of Article 131-1 of the Constitution of Ukraine.....	213
Legkaya O.V. The International Bill (Charter) as a Doctrinal Axiom in the Field of Administrative Responsibility	219
Leiba O. A. Problems of the Application of the Criminal Procedural Law by Analogy in the Works of M.M. Grodzinsky	224
Logvinenko B.O. Health as a Legal Category: the Formulation of the Question	230
Luchka I.U. On the Notion of Business Reputation and Inclusion in the Commercial Code of the Right to a Business Reputation of a Business Entity as an Appropriate Legal Institution.....	236
Makarovets A.N. Concept of the Administrative and Legal Status of the Court Apparatus.....	241
Malyarova V.O., Andreev O.O. Some Questions of Perfection of Separate Criminalistic Techniques.....	247
Mozol S.A. Classification of Levels of Criminological Security	252
Muzychuk A.N., Nikulina A.G. Competence of the Bodies of Pre-Trial Investigation of the National Police of Ukraine	259
Nazarenko I.V. Use of the Results of Operational-Search Activity as Grounds and Grounds for Initiating Pre-Trial Investigation of Crimes in the Sphere Of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs	265

Orlov Yu.V.	
The Essence and Concept of Criminality: from Fragmentation to the Integration of Scientific Knowledge	271
Otrudko V.I.	
Actual Problems of Legal Regulation of the Institute of Assistance to Citizens to Operational Units in the Law of Ukraine «On Operational and Investigative Activity»	279
Pyatnitsky A.V.	
The Mechanism of Administrative and Legal Support for Implementation of Measures for the Enforcement Of Judicial Decisions in Ukraine	284
Patrel'yuk D.A.	
The Subject of Counteraction to Criminal Prosecution	291
Pereverziev I.O.	
Arbitration Proceedings in the Area of Economic Activity: Problems of Application and Solutions.....	298
Petrenko I.V.	
Characteristics of Legal Guarantees of Court Activity	305
Podgorodny S.D.	
The State of Scientific Elaboration of the Question of the Survey of Housing or other Possession of a Person by Secretly Penetrating Them.....	311
Podorozhnyy E.YU.	
Concept and Main Features of Legal Liability in Labor Law	317
Polyakova K.V.	
Bodies of Local Self-Government as Participants in Organizational and Economic Relations	324
Ponomarev S.V.	
The Content of the Interaction of Criminal Police Units with Various Actors in the Course of Operative-Search Counteraction to Thefts Combined with Penetration into a Dwelling, Other Premises or Storage.....	330
Pchelin V.B.	
Law Enforcement Agencies as Subjects of Administrative Procedural Relationship with the Plaintiff Legal Status	336
Pchelina O.V.	
Typical Traces of Crimes in the Field of Service Activity	342
Rovnyy V.V.	
Organization of Agricultural Advisory Activities: International Legal Experience	349
Sverdlichenko V.P.	
Analysis of the Category of «Abuse of the Right to Honor, Dignity and Business Reputation» in State of Emergency or Under a Martial Law	356
Sivak V.M.	
About Bringing the Chairman to Administrative and Criminal Responsibility.....	362
Socurenko O.M.	
Legal Problems of Identifying the Signs of the Subjective Side for Avoidance of Restraint of Liberty or Imprisonment	368
Staroseltseva A.V.	
Institutional Nature of Statutory State Social Insurance.....	375
Stashchak M.V., Shendrik V.V.	
Theoretical Approaches to the Definition of the Concept of «Operatively-Investigative Crime Prevention by Units of Criminal Police»	382
Stepaniuk R.L.	
Some New Trends of Development of Criminalistics in Ukraine.....	389

Tkachenko V.I.	
Search Features of the Objects of Operative Interest for the Subjects of Operative and Search Counteraction to Drug Smuggling	395
Trofimenko D.S.	
Dematerialization as a Process of Changing the Form of Existence of Securities	402
Fedorchuk Ju.V.	
Operative Search for Signs of Crimes Related to the Theft of Budgetary Funds in the Procurement of Medical Equipment and Drugs	409
Khitra O.L.	
Development of Normative and Legal Provision for Response on Crisis Situations, Followed by Armed Confrontation	415
Chernysh M.O.	
External Interaction of Criminal Police Units in the Course of Operative-Investigative Counteraction to Illegal Possession of Vehicles	421
Shatrava S.A.	
Prevention of Corruption in the Activities of the National Police Bodies as a Necessary Component of the State's Anti-Corruption Policy	427
Shakhova E.V.	
Classification of Subjects of Operatively-Search Counteraction to Crimes against Sexual Freedom and Sexual Inviolability	435
Shvets D.V.	
The Concept, Content and Functions of Police Training in Ukraine	441
Shynkarenko E.S.	
Historical and Legal Genesis in Interpretation of the Concept of «Prosecutorial Supervision»	447
Shoptenko S.S.	
Disciplinary Proceedings at the National Police of Ukraine: Content and Peculiarities of Realization	454
Yurevich I.V., Mkhitaryan L.E.	
Settlement of the Conflict of Interests in Court: Anti-Corruption Principles and Ethical Aspects.....	460
Yafonkin A.A., Shevchuk V.A.	
Information War and Information Security of Ukraine	466

УДК 351.741:35.088

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1186658>

I.A. АРТЕМЕНКО,

суддя апеляційного суду Одеської області,
доктор юридичних наук, доцент,
м. Одеса, Україна

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ'ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

I.A. ARTEMENKO,

Judge of the Appellate Court, Odessa Region,
Doctor of Law, Ass. Professor,
Odessa, Ukraine

LEGAL BASIS ACTIVITY OF BODIES OF PUBLIC ADMINISTRATION AS ADMINISTRATIVE AND PROCESSAL LAW SUBJECTS

Ефективне функціонування органів публічної адміністрації неможливо без належного правового регулювання, як їх правового становища так і їх адміністративно-процесуальної правосуб'єктності. При цьому нормативно-правова основа процесуальної діяльності органів публічної адміністрації повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до європейських стандартів реалізації прав і свобод громадян, що забезпечить стійкий рух та розвиток України [1].

Нинішній рівень правового регулювання процесуальної регламентації діяльності органів публічної адміністрації не дає змоги повною мірою забезпечити дієву та прозору процедуру реалізації прав громадян у відносинах з органами публічної влади. Всі перераховані фактори обумовлюють необхідність проведення дослідження сучасного стану нормативного забезпечення процесуальної діяльності органів публічної адміністрації.

На важливість цієї проблематики була звернута увага провідних фахівців у галузі адміністративного права: В.Б. Авер'янова, Ю.П. Битяка, В.М. Бевзенка, Л.К. Воронової, В.М. Гаращука, Е.Ф. Демського, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, О.Є. Користіна, О.В. Кузьменко, Д.М. Лук'янець, О.І. Миколенка, Т.П. Мінки, Р.В. Миронюка, Р.С. Мельника, Д.В. Приймаченка, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, М.М. Тищенко, Х.П. Ярмак та ін. Не зважаючи на широке висвітлення проблеми науковцями та практиками, багато питань

процесуальної регламентації діяльності органів публічної адміністрації щодо сприяння та захисту прав і свобод громадян досліджувалися фрагментарно і потребують комплексної роботи, напрацювання концептуального підходу до їх систематизації та вдосконалення в сучасних умовах.

Метою статті є: по-перше, аналіз груп нормативно-правових актів, які є джерелом адміністративно-процесуального права, які можливо систематизувати за ознакою предмету правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації; по-друге, сформулювати визначення нормативно-правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права; по-третє, виокремити певні кроки, які спрямовані на забезпечення дієвого правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права та створення умов для інтеграції у європейський правовий простір та підвищення ефективності діяльності останніх.

Для цього проаналізуємо існуючі наукові позиції щодо розуміння сутності категорії «праве регулювання». Термін «регулювання» походить від латинського слова «regulo» (правило) і означає впорядкування, налагодження, приведення чого-небудь у відповідність з чим-небудь [2]. Л. С. Явич цілком слушно зазначав, що регулювання за допомогою правових норм полягає не лише у спрямуванні розвитку суспільних відносин, але й у охороні існуючих суспільних

відносин, у створенні умов для виникнення нових відносин, які відповідають нагальним потребам суспільства [3, с.26]. Варто звернути увагу, що в науковій літературі виокремлюються різні наукові позиції щодо розкриття змісту категорії «правове регулювання». С.С. Алексєєв, визначає у широкому розумінні правове регулювання являє собою юридичний вплив на суспільні відносини, який здійснюється за допомогою права і всієї сукупності правових засобів [4, с.5]. Цікавою є думка В.М. Горшеньова, який зазначає, що правове регулювання в узагальненій формі відображає соціальне призначення права як одного з важливих організуючих факторів в системі соціального управління суспільними процесами [5, с.19]. При цьому О.М. Мельник, виокремлює такі ознаки правового регулювання як: 1) є особливим різновидом соціального регулювання; 2) надає відносинам між суб'єктами певної правової форми, яка має державно-владний характер та вказує на міру можливої та необхідної поведінки; 3) має конкретний, організований характер, оскільки він завжди пов'язаний з реальними відносинами; 4) має цілеспрямований та результативний характер; 5) це впорядкування суспільних відносин, що здійснюється за допомогою правових засобів; 6) має владний характер; 7) гарантує виконання правових норм; 8) має специфічний набір методів та способів [6, с.24–30].

Отже, аналіз наведених та інших наукових позицій, які нами досліджувались свідчать, що «правове регулювання» це об'єктивне явище, яке здійснює упорядковувачий вплив на суспільні відносини за допомогою правового інструментарію. Як наголошувалось, правове регулювання є різновидом соціального регулювання, яке поряд з правовим інструментарієм застосовує й інші засоби впливу. Серед них моральні, релігійні, корпоративні норми та норми звичаї. В контексті нашої статті, йдеться про процесуальну регламентацію діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації прав і свобод громадян, вести мову про інші інструменти регулювання процесуальних відносин крім правових не доцільно. Оскільки, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень і у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України (ст.2, 19, 21, 22) [7].

Зазначимо, що регулюючий вплив права на процесуальні відносини за участі органів публічної адміністрації полягає в тому, що воно в своїх процесуальних нормах конструє модель

(визначає та закріплює процесуальну форму) обов'язкової або дозволеної поведінки різних суб'єктів цих відносин. Це, як правило відображається у закріпленні за суб'єктами адміністративно-процесуальних відносин адміністративно-процесуальної правосуб'єктності та певних процесуальних прав і обов'язків.

З метою визначення правового регулювання процесуальної діяльності органів публічної адміністрації в Україні проаналізуємо групи нормативно-правових актів, які регламентують діяльність останніх як суб'єктів адміністративно-процесуального права, а також проведемо їх характеристику.

Основою правового регулювання органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права є Конституція України, в ст.3 якої зазначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [7]. Таким чином, на гарантування прав і свобод людини спрямовані основні зусилля усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування України та інших публічних інституцій. Адже це є головним обов'язком будь-якої демократичної, соціальної та правової держави. В Конституції зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк; також кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст.40, 50) тощо. Саме норми Конституції є нормами прямої дії та відображають невід'ємний зв'язок матеріальних та процесуальних відносин, які виникають в ході реалізації та захисту прав громадян.

Наступною складовою правового регулювання процесуальної діяльності є доктрини, програми, концепції. Саме ці нормативні документи, які здебільшого мають підзаконний характер визначають стратегічні та тактичні завдання, цілі, інструменти формування та реалізації державної політики в різних сферах розвитку нашого

суспільства. Пріоритетні напрямки, які визначені в останніх виносяться на публічне обговорення як громадськості так і законодавчого органу, що в подальшому трансформується в окремий законодавчий акт. З метою реформування державного управління, створення умов для побудови відповідно до Конституції України демократичної, соціальної, правової держави, утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина була прийнята Концепція адміністративної реформи в Україні [8]. Остання була прийнята ще у 1998 р., але процес трансформації та перетворень триває і багато питань, які були порушені в Концепції до сьогодні залишилися не вирішеними. В розділі V «Засоби забезпечення адміністративної реформи» чітко визначалось коло процесуальних актів, які необхідно прийняти. Серед яких запропоновано законодавчо унормувати порядок надання органами виконавчої влади державних (управлінських) послуг. Відповідні питання мали знайти своє закріплення у спеціальному кодифікованому Законі України «Про управлінські послуги громадянам»; з метою покращення законодавчого регулювання механізму позасудового захисту прав і свобод громадян, які порушуються органами виконавчої влади та їх посадовими особами прийняти Адміністративно-процедурний кодекс України; створення правової бази для повноцінного запровадження в Україні такої форми судового захисту прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади як адміністративна юстиція, процедури розгляду справ в цих судах мають бути врегульовані окремим Адміністративно-процесуальним кодексом України [8]. Деякі питання процесуальної регламентації діяльності органів публічної адміністрації щодо дотримання прав і свобод громадян були реалізовані (прийнятий Кодекс адміністративного судочинства України), а ряд питань залишилися без правового вирішення, але при цьому постійно перебувають в полі наукового та публічного обговорення. Потребує уваги, Стратегія сталого розвитку «Україна–2020», в якій визначено мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку України. Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Задля цього рух уперед здійснюватиметься за такими векторами: вектор розвитку; вектор безпеки; вектор відповідальності; вектор гордості [9]. Реалізація вищенаведе-

ного передбачає першочергове унормування процесуальної регламентації взаємовідносин між органами публічної адміністрації та приватними особами при реалізації та захисті їх прав. Також доцільно вказати на ряд інших стратегічних документів, які спрямовані на подальшу правову регламентацію процесуальної діяльності органів публічної адміністрації: 1) План дій «Україна – Європейський Союз»; 2) Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; 3) Концепція державної регіональної політики; 5) Національна Стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016–2020 роки та ряд інших.

Особливе місце займають законодавчі акти, які визначають процесуальну форму розгляду конкретних індивідуальних справ. Законодавчі акти можна умовно поділити на три групи:

1) закони, які визначають процесуальний статус органів публічної адміністрації. До них доцільно віднести наступні закони: «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Антимонопольний комітет України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації» та ін.;

2) закони, які безпосередньо закріплюють процесуальну форму вирішення конкретних індивідуальних справ у сфері публічного управління. При цьому останні безпосередньо поділяються на закони та Кодекси України: а) «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування видів господарської діяльності»; «Про звернення громадян», «Про засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності»; б) Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс України про адміністративне судочинство; Митний кодекс України тощо. Саме для упорядкування процесуальної форми управлінського процесу доцільно продовжити роботу та прийняти Адміністративно-процедурний Кодекс (Адміністративно-процесуальний кодекс України), положення якого мають формуватись, виходячи з європейських стандартів та практики діяльності публічної адміністрації. Зрозуміло, що прийняття останнього не вирішить усі питання процесуальної регламентації діяльності органів публічної адміністрації з приватними особами але зробить значний крок до процесу уніфікації та унормування процесуальної форми діяльності останніх;

3) закони, які визначають поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів

України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу. До останніх слід віднести: «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Оскільки, останні наближають національне законодавство до законодавства ЄС та закріплюють європейські стандарти забезпечення прав і свобод громадян у взаємовідносинах з органами публічної адміністрації.

Потребують уваги також міжнародні і міждержавні договори, ратифіковані вищим законодавчим органом, які відповідно до ст.9 Конституції України є частиною національного законодавства. До останніх слід віднести: 1) Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 р., яка була ратифікована Законом України від 10.11.1994 р.; 2) Резолюцію 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні», яка була ухвалена у Страсбурзі від 04.10.2010 р.; 3) Резолюцію (77) 31 про захист особи стосовно актів адміністративних органів влади від 28.09.1977 р.; 4) Рекомендації № R (91) 1 стосовно адміністративних санкцій від 13.02.1991 р.; 5) Рекомендації Rec (2001) 19 «Про участь громадян у місцевому публічному житті» від 06.12.2001 р.; 6) Договір про заснування Європейського Співтовариства тощо.

Заслужують на увагу укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази і розпорядження органів виконавчої влади, прийняті у межах їхньої компетенції, оскільки саме останніми сьогодні врегульовано більшість процесуальних засад діяльності органів публічної адміністрації. До нормативно-правових актів Президента України доцільно віднести: «Про утворення військово-цивільної адміністрації», «Про першочергові заходи з розвитку місцевого самоврядування в Україні на 2017 рік, «Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримка ініціатив громадськості у цій сфері», «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» тощо.

У свою чергу, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України містять велику кількість процесуальних норм, оскільки безпосередньо визначають процесуальний порядок здійснення як публічно-сервісної, так і контрольно-наглядової діяльності органів публічної адміністрації. Як приклад, наведемо наступні: «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення», «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування», «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації», «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднання громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах інформації та ін.

Особливе місце в цій групі процесуальних нормативно-правових актів займають акти, які приймаються центральними та територіальними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, військово-цивільними адміністраціями. Оскільки, саме цими органами приймаються інструкції, правила, методики, які містять процесуальну форму реалізації прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб. Питання полягає в тому, що саме на підзаконному рівні визначається процесуальна регламентація реалізації прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб, що не відповідає сучасним потребам практики правозастосування.

На думку О.І. Прищепи, загальні норми та правила поведінки, сформульовані в законах, не в змозі охопити всі аспекти життя суспільства, що потребують правового регулювання. Тому виникає необхідність у конкретизації та деталізації законодавчих норм на стадії їх застосування [10, с.16; 11]. Ми тільки частково погоджуємося із вищенаведеним, оскільки вважаємо, що під законодавче закріплення повинні підпадати всі без винятку суспільні відносини. Питання полягає в тому, що особливості тієї чи іншої сфери суспільних відносин можуть бути урегульовані на рівні підзаконної нормотворчості, але це повинно розглядатися скоріше як виняток, а не як правило. Дійсно «ідеальна модель» регулювання суспільних відносин це

закріплення відповідних правил поведінки на рівні закону, що відповідає принципу верховенства права. Тому доцільно прийняти Адміністративно-процедурний кодекс України (Адміністративно-процесуальний кодекс), який би унормував процесуальну форму здійснення управлінського адміністративного процесу. При цьому припускаємо, що передбачити всі моделі процесуальної форми реалізації прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб у взаємовідносинах з органами публічної адміністрації буде не просто. Тому, прийняття підзаконних нормативних актів будемо вважати на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства скоріше винятком, аніж правилом, оскільки норми Конституції України, які закріпивши вищу юридичну силу законів, передбачили допустимість здійснення в Україні й підзаконного регулювання суспільних відносин. Для прикладу наведемо наступні нормативно-правові акти: наказ Міністерства юстиції України «Про заходи Міністерства юстиції щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення», наказ Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерство молоді і спорту України», постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензій на надання банками послуг з інкасації», розпорядження керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про організацію збереження та ведення трудових книжок громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території Донецької області», розпорядження Керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про Порядок виплати одноразових грошових винагород спортсменам та тренерам Донецької області» тощо.

Наступним елементом процесуального законодавства, яке регламентує діяльність органів публічної адміністрації, слід назвати адміністративні договори. Останні ще не набули свого широкого розповсюдження для регулювання адміністративно-процесуальних відносин. Ця категорія була введена в правовий обіг, шляхом закріплення змісту останнього в Кодексі адміністративного судочинства України. Так під останнім розуміють – дво- або багатосторонню угоду, зміст якої складають права та обов'язки сторін, що впливають із владних управлінських функцій

суб'єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди [12]. В науково-практичному коментарі до Кодексу адміністративного судочинства України, за загальною редакцією В.К. Матвійчука пропонують розрізняти адміністративні договори на: установчі; компетенційно-розмежувальні; про делегування повноважень; програмно-політичні; про дружбу й співробітництво; про громадянську згоду; міжнародні договори; договори між державними та недержавними структурами тощо [13, с.90]. В цілому запропонована класифікація є цікавою, але в зміст останньої покладені різні класифікаційні критерії. В якості прикладів наступні адміністративні договори як джерело адміністративно-процесуального права: 1) «Типова генеральна угода про передачу повноважень на здійснення функцій управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління» [14], 2) «Типова мирова угода про припинення провадження в справі про порушення митних правил» [15], 3) Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки освіти і науки на 2011–2015 роки [16]; 4) Типова угода про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов'язки нештатних (почесних) консулів України [17] та ін.

В якості окремої групи нормативно-правових актів, які регламентують процесуальну діяльність органів публічної адміністрації доцільно виокремити акти органів місцевого самоврядування. До останніх належать рішення, прийняті шляхом місцевих референдумів, а також радими та їх виконавчими комітетами. Такі акти, відповідно до ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [18], прийняті в межах своїх повноважень, є обов'язковими для виконання на адміністративно-територіальній одиниці. Це ж слід сказати і про розпорядження посадових осіб місцевого самоврядування. Тобто, це локальні нормативно-правові акти, які прийняті органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції, що за своїм змістом відповідають чинному законодавству або прийняті на його виконання. Основним документом, який визначає організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету є регламент, котрий затверджується з метою забезпечення здійснення виконавчим комітетом покладених на нього повноважень та впорядкування документування управлінської діяльності. У зазначених статутних актах визначаються правові засади функціонування відповідних органів [19, с.39].

Представницькі органи місцевого самоврядування, на підставі ст.143 Конституції та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування на термін повноважень його органів, в яких у повному обсязі визначається зміст діяльності органів, організацій та осіб, які функціонують у досліджуваній сфері. Як приклад, можна навести: рішення Київської міської ради № 37/6253 «Про затвердження правил розміщення рекламних засобів у місті Києві», рішення Одеської міської ради № 1625–VII «Про надання дозволів громадянам та розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок», рішення Івано-Франківської міської ради № 310 «Про оскарження постанов адміністративних комісій» та ряд інших.

В якості нормативно-правових актів, які регламентують процесуальну діяльність органів публічної адміністрації доцільно віднести адміністративні акти юридичних осіб публічного права. До останніх належать нормативні акти, прийняті юридичними особами публічного права (державними підприємствами, установами та організаціями) в межах їх компетенції: устави, положення, накази керівника, рішення громадських та наглядових рад, методики, правила, ліцензійні умови, які містять процесуальну форму реалізації прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб у сфері публічного управління.

Звернемо увагу, що сьогодні в науковій літературі до джерел адміністративно-процесуального права відносять також і постанови Пленуму Верховного суду України та постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України, котрі містять роз'яснення з питань застосування норм адміністративного та процесуального права [20, с.63]. На власне переконання з цього приводу, зазначимо, що судовий прецедент в нашій правовій системі права в цілому та адміністративно-процесуальному не відноситься до джерел права. Більшість судових рішень, які стосуються вирішення конкретних індивідуальних справ не можуть вважатись джерелом права. Але треба визнати, що рішення Вищого адміністративного суду та Верховного Суду України, а також окремих рішень Пленумів Верховного Суду України можна віднести до джерел адміністративно-процесуального права, якщо останні: 1) містять норми-приписи, які без-

посередньо впливають на регулювання суспільних відносин, котрі виступають предметом відповідної галузі права; 2) дія цих рішень поширюється на значне коло суб'єктів відповідних галузевих правовідносин; 3) чітко відстежується причино-наслідкові (детерміністичні) зв'язки між волевиявленням суду та змінами в поведінці або діяльності суб'єктів, для яких рішення суду має відповідне значення [21, с.145]. Усвідомлюючи значення останніх для процесуальної практики правозастосування, вважаємо виділення останніх в якості самостійної групи нормативно-правових актів, які регламентують процесуальну діяльність органів публічної адміністрації передчасним.

Аналіз груп нормативно-правових актів, які є джерелом адміністративно-процесуального права можна систематизувати за ознакою предмету правового регулювання: 1) нормативно-процесуальні акти, які регламентують управлінський, деліктний процес та здійснення адміністративного судочинства; 2) нормативно-процесуальні акти, які визначають процесуальний статус та адміністративно-процесуальну правосуб'єктність органів публічної адміністрації; 3) нормативно-процесуальні акти, які визначають процесуальну форму вирішення конкретної індивідуальної справи.

На підставі вищенаведеного сформулюємо визначення нормативно-правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права. Під останнім слід розуміти сукупність нормативно-процесуальних актів різної юридичної сили, що регулюють адміністративно-процесуальні відносини у сфері публічного управління та спрямовані на чітку регламентацію процедурного аспекту, що сприяє недопущенню свавілля з боку органів публічної адміністрації, забезпечує рівність осіб перед законом, оскільки до всіх однорядкових справ застосовується однакова процесуальна форма вирішення конкретної індивідуальної справи.

Зазначимо, що з метою забезпечення дієвого правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права, створення умов для інтеграції у європейський правовий простір та підвищення ефективності діяльності останніх, є необхідним здійснити ряд кроків, а саме: 1) уніфікація та вироблення чітких правил діяльності органів публічної адміністрації з метою ефективного здійснення публічного управління та дотримання прав і свобод громадян, реалізації

публічної функції держави й дотримання публічних інтересів; 2) доопрацювання та прийняття проекту Закону України «Про порядок делегування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», що надасть можливість залучити приватних осіб до виконання окремих повноважень органів публічної адміністрації. Адже в Україні не повною мірою враховуються положення рекомендацій Ради Європи, а також досвід провідних європейських країн щодо залучення приватних осіб до виконання завдань і окремих повноважень органів публічної адміністрації; 3) розроблення кодифікованого нормативно-правового акта, який би визначив базові принципи, процесуальний статус, процесуальні права та обов'язки, а також гарантії діяльності органів публічної адміністрації з метою уніфікації їх діяльності та вироблення відповідних стандартів – «Про систему органів

публічної адміністрації», або «Кодекс належної адміністрації»; 4) з метою вироблення єдиної процесуальної форми прийняття підзаконних нормативно-правових актів органами публічної адміністрації та механізму їх оскарження доцільно прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти»; 5) прийняття Адміністративно-процесуального Кодексу (Адміністративно-процедурного Кодексу), яким має бути врегульовано порядок зовнішньої діяльності органів публічної адміністрації, зокрема в частині прийняття адміністративних актів, провадження за заявами фізичних та юридичних осіб, за ініціативою адміністративних органів, шляхом законодавче закріплення чіткої, виваженої, науково обґрунтованої, ефективної процесуальної форми розгляду індивідуально-конкретних справ у сфері публічного управління.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шоробура І. М., Долинський Є. В., Долинська О. О. Менеджмент вищої освіти : навч. посібник. Хмельницький : ПП Заколотний М. І., 2015. 366 с.
2. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник. Х. : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
3. Явич Л. С. Проблемы правового регулирования советских общественных отношений. М. : Изд-во юрид. лит., 1961. 172 с.
4. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М. : Юрид. лит., 1966. 187 с.
5. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. М. : Юрид. лит.-ра, 1982. 256 с.
6. Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2004. 208 с.
7. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
8. Концепція адміністративної реформи в Україні. К. : Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. 62 с.
9. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.
10. Прищепя О. І. Правові акти органів виконавчої влади в системі правових актів України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2010. 183 с.
11. Адміністративне право України : підруч. / [Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х. : Право, 2003. 576 с.
12. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747–IV. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>.
13. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України : в 2-х т. Т.2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. К. : Алерта, КНТ, 2008. 752 с.
14. Про затвердження Типової генеральної угоди про передачу повноважень на здійснення функцій управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління : наказ Фонду державного майна України від 04.11.2013 № 3513. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1968-13>.
15. Про затвердження Типової мирової угоди про припинення провадження в справі про порушення митних правил : наказ Мінфін України від 28.05.2012 № 607. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0985-12#n15>.
16. Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки освіти і науки на 2011–2015 роки. URL: <http://pon.org.ua/engine/download.php?id=1612>.
17. Про затвердження Типової угоди про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов'язки нештатних (почесних) консулів України : Постанова

Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 № 1331. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1331-2011-%D0%BF>.

18. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/go/280/97-%D0%B2%D1%80>.
19. Коваленко В. В. Організація діяльності юридичної служби органів місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2013. 198 с.
20. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. К. : Юрінком Інтер, 2008. 496 с.
21. Цоклан В. І., Федоренко В. Л. Система сучасних джерел конституційного права, К. : Ліра-К, 2009. 400 с.

REFERENCES

1. Shorobura, I. M., Dolyns'kyi, YE. V., & Dolyns'ka, O. O. (2015). *Menedzhment vyshchoyi osvity: navch. posibnyk* [Management of Higher Education: Teaching. manual]. Khmel'nyts'kyi: PP Zakolodnyy M. I. (in Ukr.).
2. Skakun, O. F. (2000). *Teoryya hosudarstva y prava: uchebnyk* [The theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Konsum; Un-t vnutr. del (in Ukr.).
3. Yavich, L. S. (1961). *Problemy pravovogo regulirovaniya sovetskikh obshchestvennykh otnosheniy* [Problems of the legal regulation of Soviet public relations]. Moskva: Izd-vo yurid. lit. (in Russ.).
4. Alekseyev, S. S. (1966). *Mekhanizm pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom gosudarstve* [The mechanism of legal regulation in a socialist state]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
5. Gorshenev, V. M. (1982). *Sposoby i organizatsionnyye formy pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom obshchestve* [Methods and organizational forms of legal regulation in a socialist society]. Moskva: Yurid. lit-ra (in Russ.).
6. Mel'nyk, O. M. (2004). *Pravove rehulyuvannya ta shlyakhy pidvyshchennya yoho efektyvnosti* [Legal regulation and ways to increase its efficiency]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
7. *Konstytutsiya Ukrayiny* [The Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254к/96-ВР). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (in Ukr.).
8. *Kontseptsiya administratyvnoyi reformy v Ukrayini* [The Concept of Administrative Reform in Ukraine]. Kyiv: Derzhavna komisiya z provedennya v Ukrayini administratyvnoyi reformy, 1998 (in Ukr.).
9. *Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina – 2020»* [About the Strategy of Sustainable Development «Ukraine 2020»]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (12.01.2015 No 5/2015). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> (in Ukr.).
10. Pryshchepa, O. I. (2010). *Pravovi akty orhaniv vykonavchoyi vlady v systemi pravovykh aktiv Ukrayiny* [Legal acts of executive power in the system of legal acts of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
11. Bytyak, YU. P., Harashchuk, V. M., Bohuts'kyi, V. V. etc. ; Bytyak, YU. P., Harashchuk, V. M., & Zuy, V. V. (Reds.). (2003). *Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruch.* [Administrative law of Ukraine: textbook]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
12. *Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny* [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (06.07.2005 No 2747-IV). Retrieved from: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2747-15> (in Ukr.).
13. Matviychuk, V. K., & Khar I. O.; Matviychuk V. K. (Red.). (2008). *Naukovo-praktychnyy komentar Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny* [Scientific and practical commentary on the Code of Administrative Justice of Ukraine]. v 2-kh t. T.2. Kyiv: Alerta, KNT (in Ukr.).
14. *Pro zatverdzhennya Typovoyi heneral'noyi uhody pro peredachu povnovazhen' na zdiysnennya funktsiy upravlinnya korporatyvnymy pravamy derzhavy upovnovazhenym orhanam upravlinnya* [On approval of the Model General Agreement on the transfer of authority to exercise the functions of corporate rights management of the State to the competent authorities]. Nakaz Fondu derzhavnoho mayna Ukrayiny (04.11.2013 No 3513). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1968-13> (in Ukr.).
15. *Pro zatverdzhennya Typovoyi myrovoyi uhody pro pryypynennya provadzhennya v spravi pro porushennya mytnykh pravyl* [About the approval of the Model World Agreement on termination of proceedings in a case concerning violation of customs rules]. Nakaz Minfin Ukrayiny (28.05.2012 № 607). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0985-12#n15> (in Ukr.).
16. *Haluzeva uhoda mizh Ministerstvom osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny ta TSK Profspilky osvity i nauky na 2011–2015 roky* [Sectoral agreement between the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine and the Central Committee of the Trade Union of Education and Science for 2011-2015]. Retrieved from: <http://pon.org.ua/engine/download.php?id=1612> (in Ukr.).

17. *Pro zatverdzhennya Typovoyi uhody pro konsul's'ki funktsiyi, vykonannya yakykh doruchayet'sya neshtatnym (pochesnym) konsulam Ukrayiny, ta pro obov'yazky neshtatnykh (pochesnykh) konsuliv Ukrayiny* [About the approval of the Model Agreement on Consular Functions, the execution of which is entrusted to the Extraordinary (Honorary) Consuls of Ukraine, and the duties of the Extraordinary (Honorary) Consuls of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (21.12.2011 No 1331). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1331-2011-%D0%BF> (in Ukr.).
18. *Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini* [On Local Self-Government in Ukraine]. Zakon Ukrayiny (21.05.1997 No 280/97-VR). Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/go/280/97-%D0%B2%D1%80>.
19. Kovalenko, V. V. (2013). *Orhanizatsiya diyal'nosti yurydychnoyi sluzhby orhaniv mistsevoho samovryaduvannya* [Organization of the legal service of local self-government bodies]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
20. Dem's'kyi, E. F. (2008). *Administratyvne protsesual'ne pravo Ukrayiny: navch. posib.* [Administrative Procedural Law of Ukraine: Teach. manual]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
21. Tsoklan, V. I., & Fedorenko, V. L. (2009). *Systema suchasnykh dzherel konstytutsiynoho prava* [The system of modern sources of constitutional law]. Kyiv: Lira-K (in Ukr.).

Надійшла 15.11.2017

Артеменко І. А. Правові засади діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 12–21. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_3.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1186658>

Здійснено аналіз груп нормативно-правових актів, які є джерелом адміністративно-процесуального права та систематизовано їх за ознакою предмету правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації. Сформульовано визначення нормативно-правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права. Виокремлено певні кроки, які спрямовані на забезпечення дієвого правового регулювання діяльності органів публічної адміністрації як суб'єктів адміністративно-процесуального права та створення умов для інтеграції у європейський правовий простір, а також підвищення ефективності діяльності останніх.

Ключові слова: органи публічної адміністрації, суб'єкт, адміністративно-процесуальне право, процесуальна форма, адміністративно-процесуальна правосуб'єктність

Артеменко И.А. Правовые основы деятельности органов публичной администрации как субъектов административно-процессуального права

Осуществлен анализ групп нормативно-правовых актов, которые являются источником административно-процессуального права и систематизированы по признаку предмета правового регулирования деятельности органов публичной администрации. Сформулировано определение нормативно-правового регулирования деятельности органов публичной администрации как субъектов административно-процессуального права. Выделены определенные шаги, направленные на обеспечение действенного правового регулирования деятельности органов публичной администрации как субъектов административно-процессуального права и создание условий для интеграции в европейское правовое пространство, а также повышение эффективности деятельности последних.

Ключевые слова: органы публичной администрации, субъект, административно-процессуальное право, процессуальная форма, административно-процессуальная правосубъектность

Artemenko I.A. Legal Basis Activity of Bodies of Public Administration as Administrative and Processal Law Subjects

The article analyzes the groups of normative legal acts that are the source of administrative procedural law and are systematized on the basis of the subject of legal regulation of the activities of public administration bodies. The definition of normative-legal regulation of activity of bodies of public administration as subjects of administrative procedural law is formulated. Some steps are taken to ensure effective legal regulation of the activities of public administration bodies as subjects of administrative procedural law and creation of conditions for integration into the European legal space, as well as improving the efficiency of the latter.

In particular, it was suggested a number of steps to be taken to ensure effective legal regulation of the activities of the public administration bodies: 1) unification and elaboration of clear rules of public administration bodies activity with the purpose of effective implementation of public administration and observance of the rights and freedoms of citizens, realization of the state public function and observance of public interests; 2) the elaboration and adoption of the draft Law of Ukraine «On the

procedure for delegation of executive bodies and local authorities powers», which will enable individuals to be involved in the implementation of certain authorities of public administration bodies; 3) the development of a codified normative legal act that would define the basic principles, procedural status, procedural rights and obligations, as well as guarantees of the activities of public administration bodies in order to unify their activities and develop the relevant standards – «On the system of public administration bodies» or «Code of Good Administration»; 4) in order to develop a unified procedural form of the adoption of by-law normative legal acts by public administration bodies and the mechanism of their appeal, it is expedient to adopt the Law of Ukraine «On normative-legal acts»; 5) adoption of the Administrative Procedure Code, that should regulate the external of public administration bodies activities, in particular, in relation to the adoption of administrative acts, proceedings on applications of individuals and legal entities, on the administrative bodies initiative, by means of legislative consolidation of a clear, well-balanced, scientifically substantiated, effective procedural form of consideration of individual-specific issues in the public administration field.

Key words: *public administration authorities, subject, administrative and procedural law, procedural form, administrative and procedural legal personality*

УДК 343.9[343.37+343.55](477)“193”
 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188848>

О.М. БАНДУРКА,

академік Національної академії правових наук України,
 доктор юридичних наук, професор,
 м. Харків, Україна;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0240-5517>

В.А. ГРЕЧЕНКО,

завідувач кафедри соціальногуманітарних дисциплін
 Харківського національного університету внутрішніх справ,
 доктор історичних наук, професор,
 м. Харків, Україна;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6046-0178>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УСРР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ

О.М. BANDURKA,

Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine,
 Doctor of Law, Professor,
 Kharkiv, Ukraine;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0240-5517>

V.A. GRECHENKO,

Head, Chair of Social and Humanitarian Disciplines,
 Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Doctor of Historical Sciences, Professor,
 Kharkiv, Ukraine;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6046-0178>

SOME ASPECTS OF ECONOMIC CRIME IN THE UKRAINIAN SSR IN THE FIRST HALF OF THE 1930S

Актуальність теми дослідження обумовлена теоретичним і практичним значенням проблем протидії економічній злочинності в сучасних умовах. У зв'язку з цим набуває великого значення питання про ефективність роботи створених відповідно до нових завдань органів поліції. Цікавий досвід боротьби з економічною злочинністю було накопичено в попередні роки, але особливо специфічними в даному випадку є 1930-ті рр., коли після відходу від НЕПу в державі склалася складна економічна ситуація. Особливістю даного періоду розвитку економічної злочинності було те, що цей процес відбувався в умовах функціонування карткової системи, що надавало йому особливої специфіки.

Авторам не вдалося знайти жодної публікації в українській науковій літературі з цього питання. Взагалі, робіт, де би висвітлювалася протидія злочинності в 1930-ті рр., в десятки разів менше, ніж такої ж, що стосується протидії злочинності у 1920-ті рр. Тому автори поставили

своїм завданням здійснення аналізу основних аспектів проявів економічної злочинності у вказаний період.

На початку 1930-х рр. відтворення злочинних проявів у сфері економіки відбувалося в принципово нових історичних умовах, що виникли після відмови партійно-державного керівництва СРСР від НЕПу. Владою була зроблена ставка на централізоване забезпечення жителів міст. Уведена з початку 1930 р. карткова система постачання, за задумом державного керівництва, повинна була забезпечити населення мінімальним набором найнеобхідніших для підтримки життєвого мінімуму продуктів харчування. Але такий значний за обсягом захід, як перехід на карткову систему постачання, та ще і в масштабах такої країни як СРСР, не міг бути здійснений швидко і без явних вад. Порушення товарного забезпечення широких верств міського населення сприяло сплеску спекулятивних операцій, розкрадань державної і громадської власності. При

цьому ще слід враховувати те, що загальний економічний стан держави був досить тяжким.

За рівнем народногосподарського розвитку – за станом продуктивних сил та їх техніко-економічної організації – СРСР перед початком 30-х рр. знаходився на початкових етапах індустріалізації. У важких галузях промисловості вироблялося лише біля 25 % національного доходу, тоді як у сільському господарстві, лісоводстві, рибальстві – біля 50 %. В аграрному виробництві було зайнято ледве не 80 % працюючого населення країни, а велося воно майже виключно домашнім способом. Відставання Радянського Союзу мало стадіальний масштаб: в економічно розвинених країнах вже встановився індустріальний, технологічний спосіб праці, радянське ж народне господарство, взяте в цілому, залишалося, як і раніше, на доіндустріальній стадії [1, с.158]. Ось чому Й.В. Сталін змушений був констатувати на XVI з'їзді ВКП(б), що «ми диявольські відстали у сенсі рівня розвитку нашої промисловості від передових капіталістичних країн» [2, с.273]. Протиріччя, які виявилися у кінці 20-х рр. (криза хлібозаготівель, гострий товарний голод, розлад ринку, запровадження карткової системи, дефіцит сільськогосподарської сировини для обробної промисловості, уповільнення темпів розвитку сільського господарства) значно погіршили життя радянських людей. Одержавлення усіх сторін життя суспільства і розростання радянського бюрократичного апарату істотно збільшили не лише масштаби економічної злочинності, але й ускладнили завдання протидії їй.

Слід відзначити, що ряд тенденцій розвитку економіки давали іноді не той ефект, на який спочатку розраховували їх ініціатори. Наприклад, розширення рамок кооперативного руху посилювало протиріччя між груповими і загальнодержавними інтересами [3, с.149–150]. «Народне господарство, – відзначав у цей час М.І. Бухарін, – не виконавчий секретар. Йому не позагрожуєш відданням під суд, на нього не накричиш» [4, с.299]. Посиленню централізації економіки сприяли багаточисельні фактори: зростання дефіциту ресурсів, з-за чого матеріали доводилося розподіляти відповідно до «залізних» пріоритетів; [5, с.38–39] рішучість зосередити усі сили та зособи на одних об'єктах, ігноруючи інші; сама система політичного керівництва, яка ґрунтувалася на наказовій системі передачі директив зверху вниз [6, с.264].

Процес швидкої індустріалізації переобтяжував усі живі та матеріальні ресурси країни. Як писав відомий економіст того часу А.М. Гінзбург,

«будувати нову індустрію доводилося в обстановці «товарного голоду», недовиробництва найважливіших матеріалів, недостачі капіталів, за крайнього перевантаження всього керівного складу, при наявності протиріч між окремими секторами народного господарства... Як і в період воєнного комунізму, зростання регламентації планового керівництва зумовлювалося потребами класової боротьби і недостачею постачання. Уся ця обстановка вела до посилення централізованого керівництва промисловістю...» [7, с.265].

Що стосується збереження фактів спекуляції після згортання НЕПу, то більшовицьке керівництво, як це вже стало традицією, пояснювало їх більшою мірою суб'єктивними чинниками, ніж об'єктивними обставинами. Виступаючи на січневому 1933 р. об'єднаному пленумі ЦК і ЦКК ВКП(б) Й.В. Сталін безапеляційно проголосував: «Радянська торгівля – є торгівля... без спекулянтів – малих і великих» [8, с.390].

Постійна незабезпеченість товарами попиту населення приводила до викривлення порядку їх розподілу. Нова, украй важлива роль речей і їх розподілу відбилася в повсякденній мові. У 1930-ті рр. люди не говорили «купити», говорили – «дістати». Вираз «важко дістати» постійно був у вжитку; велику популярність отримав новий термін для позначення усіх тих речей, які важко дістати, – «дефіцитні товари». На випадок, якщо попадуться які-небудь з дефіцитних товарів, люди ходили з сітками, що прославилися під назвою «авоськи» (від рос. «авось что-то выкинут в продажу»), в кишенях. Проте надходження товарів по звичайних каналах було таким ненадійним, що виник цілий пласт лексики, що описував альтернативні варіанти. Товари могли бути продані неофіційно або з-під прилавка («наліво») з «чорного ходу», якщо людина мала знайомства і зв'язки з потрібними людьми або «блат» [9, с.51].

У громадських їдальнях ложки, виделки, тарілки, чашки були в такому дефіциті, що робітники стояли за ними в черзі, так само як за їжею; ножів зазвичай не було взагалі. Впродовж усього десятиліття абсолютно неможливо було дістати такі прості предмети першої необхідності, як корита, гасові лампи і казанки, тому що використовувати кольорові метали для виробництва товарів народного споживання відтепер заборонялося.

Тяжкий економічний стан викликав незадоволення населення, хвилювання та страйки. У квітні 1930 р. в Києві півторатисячний натовп жінок, невдоволених завезенням мороженого

м'яса, яке часто бувало зіпсованим, намагався спалити підводу. 27 травня того ж року на робітничій околиці Києва міліція влаштувала облаву на торговців м'ясом, але юрба жінок, оточивши міліціонерів, дала можливість торговцям сховатися. У цьому ж травні в Одесі в тисячній черзі, що складалася в основному з жінок, з'явилися портрети Леніна і гасла «Дайте їсти!» Чулися вигуки: «Микола (цар Микола II. – Авт.) полетів з-за продовольства, пора громити крамниці». В липні 1930 р. відбувся страйк на джутовій фабриці в Одесі. Робітниця намагалася організувати демонстрацію і підти з агітацією на інші заводи. У серпні 1930 р. в Дніпропетровськ приїхав голова Всеукраїнської ЦВК Г.І. Петровський. Мета – зустрітися з робітниками заводу, який носив його ж ім'я, покартати їх за невиконання плану і надихнути на трудові подвиги. Місцеве керівництво, боячись подання колективних скарг, вирішило заздалегідь не оповіщати робітників про приїзд високого гостя. Та і сам Петровський, знаючи про невдоволення робітників, побоювався скликати загальнозаводські збори і розмовляв з невеликими групами. Марно він намагався звести розмову на виробничі теми, робітники увесь час поверталися до одного і того ж: «Скажіть про сало... Нехай спробує пшоняну кашу і нехай знає, що нас годують оселедцем». «Тов. Петровський користується серед нас великою повагою. Якби приїхав інший вождь, він би мав великі неприємності, оскільки робітники тепер розлючені. Навіть ті, які добре ставляться до радянської влади, тепер проти усіх озлоблені і шукають на кому б злість зірвати» [10, с.80, 81, 83].

На початку 1930-х років робітники і службовці, що знаходилися на централізованому поставчанні, купляли близько 70 % сиру, 80 % м'яса і 60 % риби не в державних торгових установах, а на ринку. Проте в умовах усебічної державної регламентації ринкові механізми все більше витіснялися в нелегальну сферу, переміщалися на «чорний ринок». Головним суб'єктом «чорного ринку» в 1930-ті роки був перекупник, в кримінально-правовій класифікації радянського часу – спекулянт. Соціалістичне законодавство 1930-х років трактувало спекуляцію дуже широко. У поняття спекуляції потрапляв перепродаж краденого, купленого і навіть власно зробленого товару, якщо він продавався за цінами, що перевищували державно-кооперативні. Спекулянтами вважалися і кустарі, які продавали свою продукцію не через кооперацію, а за ринковими цінами. Кримінальний кодекс УСРР у редакції 1927 р. передбачав за скоєння цього злочину до

5 років позбавлення волі з частковою або повною конфіскацією майна [11, ст.127].

Спекулянти пропонували споживачам увесь асортимент товарів народного споживання, відсутніх в державній торговій мережі: тканини, нитки, фарбувальні порошки, хромову шкіру, патефонні голки, одяг і взуття, ламповий гніт, бритвені леза, гребінці, жіночі люстерка і панчохи і багато чого іншого [12].

У 1930-ті роки найважливішими були два джерела надходження товарів на «чорний ринок»: по-перше, незаконний доступ до державних товарних фондів, по-друге – продукція, зроблена нелегальними приватнопідприємницькими структурами.

Важливе значення мав і рівень доходів населення. У жовтні 1933 р. Постановою ЦВК і РНК СРСР були встановлені тверді посадові оклади працівникам радянських організацій. Так, голови і секретарі ЦВК СРСР і союзних республік, РНК СРСР і союзних республік, їх заступники, голови крайових, обласних виконкомів і міськрад Москви, Ленінграда, Харкова, наркоми СРСР і їх заступники, голови Верховного суду СРСР, крайових і обласних судів, прокурор СРСР, союзних республік, країв, областей, ректори Інститутів Червоної професури і низки інших університетів отримували оклад 500 рублів на місяць. Середня зарплата робітників в цей час складала 125 рублів. Лише невеликий прошарок високооплачуваних робітників мав заробіток 300–400 рублів в місяць. Зарплата учителів початкової і середньої школи складала 100–130, лікарів – 150–275 рублів в місяць. Існували в країні і оклади 40–50 рублів в місяць, які отримували, наприклад, середній і молодший медперсонал [10, с.129]. Таким чином, диференціація в оплаті праці (тут ще не враховуються пайки, які отримували деякі категорії верхівки партійно-державної номенклатури) була значною і не всі могли скористатися «послугами» «чорного» чи звичайного ринку.

Вибірковість і мізерність державного поставання примушували людей шукати додаткові джерела самозабезпечення. Одним з них була «барахолка» – місце обміну і продажу вживаних речей. Донецькі робітники використовували її для обміну вугілля, яке мали в надлишку, на речі або продовольство [10, с.141].

Таким чином, непривабливою стороною радянської повсякденності в 1930-ті рр., в умовах поневірянь і нестачі стає те, що кожен громадянин, не захищений турботою держави, міг стати потенційним «спекулянтом». Хто такі були ці

«спекулянти»? Серед них можна було зустріти і успішних ділків злочинного світу, що вели розкішне життя і мали зв'язки у багатьох містах, і придушених бідністю старих бабусь, що купували уранці в магазині ковбасу або панчохи, щоб через декілька годин з невеликою націнкою перепродати їх на вулиці. Деякі спекулянти в колишні часи займалися легальною торгівлею: наприклад, якийсь Жидовецький, засуджений до восьми років ув'язнення за спекуляцію в 1935 р., скуповував в Москві відрізи вовняних тканин і возив їх для перепродажу в Київ. Нерідко із спекуляцією була пов'язана також робота провідника на залізниці. Наприклад, провідник Сталінської залізниці у Донбасі закуповував взуття і різні промислові товари в Москві, Києві і Харкові і розпродавав їх в дорозі. Інший провідник цієї ж залізниці зкуповував тканини у людей, що працювали на текстильних фабриках і перепродавав їх. Він також їздив поїздом у Шепетівку, розташовану поблизу кордону, і купляв там товари, переправлені контрабандою через радянсько-польський кордон, а потім також перепродавав їх за значно більшою ціною. [9, с.74, 75].

У 1934 р. в Києві при перевірці ринків серед затриманих «спекулянтів» 27 % склали колгоспники, 10 % – кустарі, біля третини – утриманці робітників і службовців, на долю професіоналів перекупників припадало тільки 5 %. До таких можна віднести такого собі Алієва – Абас, який продавав у Харкові сушені фрукти за фіктивними документами колгоспу «Імені 26 бакинських комісарів». За два місяці він наторгував на 28 тис. рублів. Під час обшуку у нього також знайшли мішок срібних грошей. За словами тодішнього наркома внутрішніх справ Г.Г. Ягоди, на початку 1934 р. міліція розглядала близько 10 тисяч випадків спекуляції щомісячно. Це не включало велику спекуляцію, якою займалося економічне управління ОДПУ. За першу половину 1934 р. за спекуляцію було притягнуто до відповідальності більше 58 тис. осіб, за 1935 рік – близько 105 тисяч! [10, с.146, 147, 157].

І це не було випадковим. Криза і голод першої половини 30-х років супроводжувалися зростанням злочинності в СРСР. Апогей припав на 1929–1933 роки. Основну масу злочинів представляли грошова розтрата, великі розкрадання товарів, дрібне крадіяство «соціалістичної власності». До 1934 р. вони склали дві третини усіх зареєстрованих злочинів. Розміри розкрадань були величезні. Основний збиток державі наносили не банди, що здійснювали розбої і нальоти на потяги, склади, магазини, а «злочини за міс-

цем роботи» – крупне розкрадання грошей і товарів, які здійснювалися адміністрацією, і дрібне крадіяство простих працівників. При порожніх полицях магазинів всяка дрібниця мала цінність, «несуни» ставали бичем соціалістичної економіки. Несли з роботи те, що робили, або те, що лежало без нагляду. На Горківському автомобільному заводі машини зникали прямо з конвеєра [10, с.144].

Організація боротьби з економічними злочинами в СРСР в 1930-ті рр. проводилася за допомогою різних способів, методів і засобів. Ця протидія здійснювалася за допомогою правоохоронних органів, партійних комісій і перевірок, державно-контролюючих органів.

Якщо існував дефіцит, повинні були існувати і цапи-відбувайли. Нарком продовольства СРСР А.І. Мікоян на початку 1930-х рр. писав в ОДПУ, що підозрює «шкідництво» в системі розподілу: «Посилаємо багато, а товар не доходить». ОДПУ послужливо тримало напоятів список «контрреволюційних зграй», що запікали в хліб дохлих мишей і підкидали гайки в салат [9, с.56–57].

Влада намагалася протидіяти спекуляції шляхом обмежень у торгівлі для колгоспів та одноосібників. У постанові ЦВК і РНК Союзу РСР від 20.05.1932 р. «Про порядок торгівлі колгоспів, колгоспників і одноосібних селян» вказувалося: «Не допускати, щоб приватні торговці відкривали магазини і крамниці, і усіма способами викоринювати перекупників і спекулянтів, які намагаються нажитися за рахунок робітників і селян. Далі у постанові цих же органів від 22 серпня того ж року «Про боротьбу з спекуляцією» вказувалося: «У зв'язку з тим, що за останній час, незважаючи на заборону, почастішали випадки спекуляції, особливо спекуляції товарами масового споживання, ЦВК і РНК СРСР зобов'язують ОДПУ, органи прокуратури і місцеві органи влади вжити заходи до викоринювання спекуляції, застосовуючи до спекулянтів і перекупників ув'язнення в концентраційний табір строком від 5 до 10 років без права застосування амністії» [13, с.184–185].

Протистояння держави і «чорного бізнесу» розгорнулося по таким основним напрямкам: посилення судової і каральної практики, «політизування» економічної злочинності (посягання на нові економічні засади) і судові кампанії. Посилювалася кримінальна відповідальність за спекуляцію і розкрадання. Постанова ЦВК і Раднаркому СРСР від 07.08.1932 р. уперше ввела у радянське кримінальне право поняття

розкрадання соціалістичної власності і встановив за неї відповідальність у вигляді смертної кари або 10 років позбавлення волі (ст.360 [14]).

Примітною рисою 1930-х рр. стали різні кампанії, поштовх яким давали ті або інші партійні установки, рішення державних органів або особисті ініціативи Й.В. Сталіна. Реалізуючи згадану вище постанову, правоохоронні органи розпочали масштабну компанію по боротьбі з економічними злочинами. На 15.01.1933 р., тобто тільки за півроку реалізації цього законодавчого акту, на його основі були засуджені 103 тис. осіб. З них (за розробленими даними про 79 тис. засуджених) були засуджені до вищої міри покарання 4880 осіб або 6,2 %, а до нижньої межі санкції (10 років позбавлення волі) – понад 26 тис. осіб (33 %). Переважну більшість засуджених складали селяни [12].

20.03.1933 р. Й.В. Сталіну були представлені відомості про загальну кількість громадян, притягнених органами ОДПУ за розкрадання державного і громадського майна. Так, згідно з доповіддю за станом на 15.03.1933 р. таких виявилось 127318 осіб. За розкрадання з магазинів і із складів товаровиробничої мережі і промислових підприємств – 55166 осіб, за розкрадання з радгоспів і колгоспів – 72152. У найбільших справах про організовані розкрадання органами ОДПУ було засуджено 14056 осіб, з них до вищої міри покарання – 2052 людини, від 5 до 10 років таборів – 7661, менше 5 років позбавлення волі – 4343 [15, с.59]. Проте і в подальші роки факти розкрадання продовольства продовжували мати місце. Як приклад можна послатися на доповідну записку ОДПУ з протидії економічним злочинам в системі робітничого постачання з 1 січня по 1 травня 1934 р. на промислових підприємствах Донбасу, Дніпропетровська і Харкова. У документі вказувалося на те, що до відповідальності за цей період було притягнуто 600 осіб. Були виявлені факти зрощення ревізорського апарату на місцях з посадовцями, що займалися питаннями робітничого постачання. Згідно з даними Донецького обласного відділу ОДПУ і обкому ВКП(б) з партії були виключені 32 працівники постачання, зняті зі своїх посад 17 директорів відділів робітничого постачання (ОРСів), 3 директори торгових районів Доннархарчу [16].

Чим вище піднімалися прибутки на чорному ринку, тим більше росли втрати держави від несплати податків і зборів. Тільки по місту Києву, наприклад, в 1934 році втрати від несплати податків складали від 500 тисяч до 1 млн рублів щомісячно [10, с.146].

З метою боротьби з розкраданнями та зловживаннями у торгівлі, РНК СРСР у 1933 р. постановив увести в усіх міських торгових підприємствах (магазинах, крамницях, наметах, рундуках, лотках), разом з грошовим обліком, також і натуральний облік (ваговий, поштучний) наступних продуктів: хліба, борошна, м'яса, олії, маргарину, крупи усіх видів, рису, цукру, чаю, взуття, готового одягу (пальт, костюмів) і калош. Ці товари повинні були видаватися продавцям під індивідуальний грошовий і натуральний звіт, і за ці товари продавці несли відповідальність не лише в грошовому, але і в натуральному їх виразі. У випадках розкрадань і розтрати до кримінальної відповідальності повинні були притягуватися, разом з безпосередніми винуватцями розтрати і розкрадань, також і керівники відповідних правлінь кооперації в центрі і на місцях, відділів робітничого постачання, контор державної торгівлі за несвоєчасні і недостатні заходи боротьби з розкраданнями і розтратою в керованому ними торговому підприємстві. Одночасно з порушенням справ про розкрадання і розтрату мав бути накладений попередній арешт на усе без винятку майно того, кого притягають до кримінальної відповідальності. Відшкодування збитків, понесених від розкрадань і розтрат, повинне було робитися, виходячи з ринкової ціни викрадених і витрачених товарів. Вважалося за необхідне виділення в усіх великих містах спеціальних судових камер для розгляду справ про розкрадання і розтрату в споживній кооперації і державній торгівлі. Вироки у справах про розкрадання і розтрату повинні були ухвалюватися не пізніше, ніж впродовж 20 днів з дня порушення справи. Вказувалося на необхідність зміни існуючого порядку найму працівників як роздрібних, так і оптових торгових підприємств, встановлення обов'язкового проходження завідувачів великими магазинами, складами і базами через спеціальні атестаційні комісії. Особи, винуваті в прийомі на службу торгових працівників, що не входять до трудових списків, а в містах, де введена паспортна система, не мають паспортів, підлягали кримінальній відповідальності (ст.76 [17]). Конкретні завдання були поставлені і перед міліцією. 14.08.1934 р. НКВС УСРР дав вказівку всім начальникам облуправління НКВС УСРР з вимогою активно включитися в справу боротьби з обважуванням, обмірюванням споживачів і порушенням роздрібних цін в торгівлі. Основними задачами було визначено: «швидке реагування на заяви і матеріали з цих питань і особливо уважне ставлення до цих заяв.

Швидке (2–3 дні максимум) розслідування і передача справ до суду, без залишення жодного виявленого факту безкарним. По кожній області розкрити два-три організованих великих справи обману споживачів і глибоким слідством (так в тексті. – Авт.) розгорнути усю картину змови злочинців і їх діяльності, поставивши показовий процес. Усі відомості про одиничні факти обміру, обважування і т. п. направляти для розслідування в міліцію» [18, с.255].

31.07.1934 р. керівник НКВС СРСР Г.Г. Ягода направив в РНК СРСР доповідну записку про заходи щодо боротьби з спекуляцією. У документі наводилися наступні цифри: «Органи НКВС у боротьбі із спекуляцією притягнули до відповідальності за перше півріччя 1934 року 58314 осіб. За цей же період, крім того, було вислано з найбільших міст Союзу 53000 осіб без певного зайняття – тих, що вешталися на ринках, що спекулювали. Незважаючи на таку велику кількість притягнених і висланих ринки наводнені спекулятивним елементом» [19, л.245].

Подекуди міліція домовлялася зі спекулянтами, стягуючи з них «податок» у дещо завуальованій формі. У жовтні 1935 р. Комісія партійного контролю направила тому ж В.М. Молотову доповідну записку «Про спекуляцію промтоварами на базарах», в якій наводився приклад м. Харко-

ва: «У Харкові спекуляція фактично легалізована. Міліція встановила там такий порядок: спекулянт, що постійно торгує на ринку, окрім разового збору (2 рублі) сплачує щодня міліції п'ятьдесят рублів штрафу, після чого легально робить свої спекулятивні операції» [16].

Після відміни карткової системи (з 01.01.1935 р.) Наркомат внутрішньої торгівлі (НКВТ) СРСР став проводити заходи щодо організації вивчення споживчого попиту. Проте, вирішити проблему дефіциту промтоварів і продуктів харчування не вдавалося. У цей час жителі Києва скаржилися, що перед магазинами одягу всю ніч стоять в черзі тисячі осіб. Уранці міліція пропускала покупців в магазин партіями по 5–10 осіб., які йшли, «взявшись за руки (щоб ніхто не вліз без черги)... як ув'язнені» [20, с.43].

Отже, серед об'єктивних причин збереження економічних злочинів в 1930-ті рр. можна вказати: виникнення товарного голоду і дефіциту по широкому спектру товарів, надзвичайну бюрократизацію радянського суспільства, наявність у владних структурах і правоохоронних органах корумпованого елемента, збереження певних соціальних груп, професійними зайняттями яких був кримінальний промисел у сфері економіки. У ці роки намітилася тенденція надмірного політизування економічних злочинів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гордон Л. А., Клопов Э. В. Форсированный рынок конца 20-х и 30-х годов: исторические корни и результаты // Страницы истории советского общества: Факты, проблемы, люди / под общей ред. А. Т. Кникулькина ; Сост.Г. В. Клокова и др. М. : Политиздат, 1985. С. 158.
2. Сталин И. В. Политический отчет Центрального комитета XVI съезду ВКП(б). 27 июня 1930 г. // Сочинения. М. : Государственное издательство политической литературы, 1949. Т. 12. С. 235–373.
3. Дмитренко В. П. Сущность НЭПа, диалектика его развития // Историки спорят. 13 бесед / под общей ред. В. С. Лельчука. М. : Политиздат, 1989. С. 149–150.
4. Бухарин Н. И. Выступление на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 18 апреля 1929 г. // Проблемы теории и практики социализма. М. : Политиздат, 1989. С. 253–308.
5. Дробижев В. З. Некоторые особенности методов управления промышленностью в СССР в 1926–1932 гг. *Вопросы истории*. 1968. № 12. С. 38–39.
6. Греченко В. А. Апогей сталинського тоталітаризму в Україні (30-ті роки ХХ ст. Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. 352 с.
7. Гинзбург А. М. Очерки промышленной экономики. М.-Л. : Госиздат, 1930. 344 с.
8. Сталин И. В. Итоги первой пятилетки // Вопросы ленинизма. Изд. 11-е. М. : Государственное издательство политической литературы, 1947. С. 362–307.
9. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город: 2-е изд. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. 336 с.
10. Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М. : РОССПЭН, 1999. 271 с.
11. Уголовный кодекс УССР в редакции 1927 года :Текст с постатейными разъяснениями из циркуляров и постановлений Наркомюста и Верховного Суда УССР и определений УКК Верховного Суда УССР (по 1 июля 1927 г.) с сопоставительной таблицей статей УК старой и новой редакции и алфавитно-предметным указателем / сост. И. И. Курицкий и др. Харьков : Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927. 322 с.

12. Говоров И. В., Кокуев С. Б. Теневая экономика и борьба с ней в Ленинграде. *Вопросы истории*. 2008. № 12. URL: http://aleksandr-kommari.narod.ru/leningrad_tenevaja_ekonomika.htm.
13. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР щодо боротьби зі спекуляцією // Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (1917–2017 рр.): у 6 т.: наук. вид. / авт. кол.: М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмиш, Т. О. Проценко, В. О. Криволапчук, В. В. Ткаченко, В. М. Чисніков, Т. А. Плугатар, В. А. Довбня, О. В. Кожухар, О. В. Пристайко, В. А. Золотарьов ; за заг. ред. А. Б. Авакова. Київ, 2015. Т. 4. С. 184–185.
14. Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности : Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932 г. // СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360.
15. Мозохин О. Б. Право на репрессии: внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953) : монография. М. : Кучково поле, 2006. 480 с. (Серия Судьбы, события, документы, версии).
16. Богданов С. В. Борьба с экономической преступностью в СССР в 1930-е гг. URL: <https://studfiles.net/preview/3161421>.
17. О мерах по усилению борьбы с хищениями и растратами в государственных и кооперативных торговых предприятиях : постановление СНК СССР 16.02.1933 г. // СЗ СССР. 1933. № 13. Отдел 1. Ст. 76.
18. НКВС УСРР про завдання міліції у боротьбі з обважуванням, обмірюванням споживачів і порушенням роздрібних цін у торгівлі // Михайленко П. П., Кондратьев Я. Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. К. : Генеза, 1997. Т. 2 : (1917–1945). 412 с.
19. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 114. Д. 346. Л. 245.
20. Davies S. *Popular Opinion in Stalin's Russia. Terror, Propaganda, and Dissent, 1934–1941*. Cambridge:University Press, 1997. 258 pages.

REFERENCES

1. Gordon, L. A., Klopov, E. V. (1985). Forsirovannyi ryvok kontsa 20-kh i 30-kh godov: istoricheskiye korni i rezul'taty [The forced jerk of the late 20's and 30's: historical roots and results]. In: Knikul'kin A. T. (Red.). *Stranitsy istorii sovetskogo obshchestva: Fakty, problemy, lyudi*. Moskva: Politizdat (in Russ.).
2. Stalin, I. V. Politicheskii otchet Tsentral'nogo komiteta XVI s'yezdu VKP(b) [Political report of the Central Committee to the Sixteenth Congress of the CPSU (B.)]. (27 iyunya 1930 g.). In: Stalin, I. V. (1949). *Sochineniya*. Moskva: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury. T. 12. (s. 235–373) (in Russ.).
3. Dmitrenko, V. P. Sushchnost' NEPa, dialektika yego razvitiya [The essence of the NEP, the dialectic of its development]. In: Lel'chuk, V. S. (Red.). (1989). *Istoriki sporyat. 13 besed*. Moskva: Politizdat (s. 149–150) (in Russ.).
4. Bukharin, N. I. Vystupeniye na Ob'yedinennom plenumе TSK i TSKK VKP(b) 18 aprelya 1929 g. [Speech at the Joint Plenum of the Central Committee and Central Control Commission of the CPSU (B.) April 18, 1929]. In: *Problemy teorii i praktiki sotsializma*. Moskva: Politizdat, 1989. (s. 253–308) (in Russ.).
5. Drobizhev, V. Z. (1968). Nekotoryye osobennosti metodov upravleniya promyshlennost'yu v SSSR v 1926–1932 gg. [Some features of the methods of industrial management in the USSR in 1926–1932]. *Voprosy istorii*, (12). 38–39 (in Russ.).
6. Hrechenko, V. A. (2007). *Apohey stalins'koho totalitaryzmu v Ukrayini (30-ti roky 20 st.* [Apogee of Stalinist totalitarianism in Ukraine (30th years of the twentieth century)]. Kharkiv: TORSINH PLYUS (in Ukr.).
7. Ginzburg, A. M. (1930). *Ocherki promyshlennoy ekonomiki* [Essays on the industrial economy.]. Moskva-Leningrad: Gosizdat (in Russ.).
8. Stalin, I. V. Itogi pervoy pyatiletki. In: Stalin, I. V. (1947). *Voprosy leninizma* [Questions of Leninism]. Izd. 11-ye. Moskva: Gosudarstvennoye izdatel'stvo politicheskoy literatury (s. 362–307).
9. Fitspatrik, S.H. (2008). Povsednevnyy stalinizm. Sotsial'naya istoriya Sovetskoy Rossii v 30-ye gody: gorod. Moskva: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN) ; Fond Pervogo Prezidenta Rossii B.N. Yel'tsina (in Russ.).
10. Osokina, Ye. A. (1999). *Za fasadom stalinskogo izobil'ya: Raspredeleniye i rynek v snabzhenii naseleniya v gody industrializatsii. 1927–1941* [Behind the facade of Stalin's abundance: Distribution and market in supplying the population in the years of industrialization. 1927–1941]. Moskva: ROSSPEN (in Russ.).
11. Kuritskiy, I. I. (Compiler). etc. (1927). *Ugolovnyy kodeks USSR v redaktsii 1927 goda: Tekst s postateynymi raz'yasneniyami iz tsirkulyarov i postanovleniy Narkomyusta i Verkhovnogo Suda USSR i opredeleniy UKK Verkhovnogo Suda USSS (po 1 iyulya 1927 g.) s sopostavitel'noy tablitsy statey UK staroy i novoy redaktsii i alfavitno-predmetnym ukazatelem* [The Criminal Code of the Ukrainian SSR in the wording of 1927: Text with article-by-article explanations from the circulars and resolutions of the People's Commissariat of Justice and the Supreme Court of the Ukrainian SSR and the definitions of the Supreme

- Court of the Supreme Court of the Ukrainian SSR (July 1, 1927) with a comparative table of articles of the old and new edition and an alphabetical index]. Khar'kov: Yurid. izd-vo NKYU USSR (in Russ.).
12. Govorov, I. V., & Kokuyev, S. B. (2008). *Tenevaya yekonomika i bor'ba s ney v Leningrade* [Shadow economy and the fight against it in Leningrad]. *Voprosy istorii*, (12). Retrieved from: http://aleksandr-kommari.narod.ru/leningrad_tenevaya_ekonomika.htm (in Russ.).
 13. Postanova Tsentral'noho Vykonavchoho Komitetu i Rady Narodnykh Komisariv Soyuzu RSR shchodo borot'by zi spekulyatsiyeu [Resolution of the Central Executive Committee and the Council of People's Commissars of the USSR on combating speculation]. In: Verbens'kyi, M. H., Yarmysh, O. N., Protsenko, T. O., Kryvolapchuk, V. O., Tkachenko, V. V., Chysnikov, V. M., Pluhatar, T. A., Dovbnya, V. A., Kozhukhar, O. V., Prystayko, O. V., & Zolotar'ov, V. A.; Avakov, A. B. (Red.). (2015). *Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny: podiyi, kerivnyky, dokumenty ta materialy (1917–2017 rr.): y 6 m.* Kyiv, T. 4. 184–185 (in Ukr.).
 14. Ob okhrane imushchestva gosudarstvennykh predpriyatiy, kolkhozov i kooperatsii i ukreplenii obshchestvennoy (sotsialisticheskoy) sobstvennosti [On the protection of property of state enterprises, collective farms and cooperation and the strengthening of public (socialist) property]. Postanovleniye TSIK i SNK SSSR (07.08.1932). *SZ SSSR*, (62). 360 (in Russ.).
 15. Mozokhin, O. B. (2006). *Pravo na repressii: vnesudebnyye polnomochiya organov gosudarstvennoy bezopasnosti (1918–1953): monografiya* [Right to repression: extrajudicial powers of state security agencies (1918-1953): monograph]. Moskva: Kuchkovo pole. (Seriya Sud'by, sobytiya, dokumenty, versii) (in Russ.).
 16. Bogdanov, S. V. *Bor'ba s ekonomicheskoy prestupnost'yu v SSSR v 1930-ye gg.* [Struggle against economic crime in the USSR in the 1930s]. Retrieved from: <https://studfiles.net/preview/3161421> (in Russ.).
 17. O merakh po usileniyu bor'by s khishcheniyami i rastratami v gosudarstvennykh i kooperativnykh torgovykh predpriyatiyakh [On measures to strengthen the fight against embezzlement and embezzlement in state and cooperative trade enterprises]. Postanovleniye SNK SSSR (16.02.1933). *SZ SSSR*, (13). Otdel 1. 76 (in Russ.).
 18. NKVS USRR pro zavdannya militsiyi u borot'bi z obvazhuvannyam, obmiryuvannyam spozhyvachiv i porushennyam rozdribnykh tsin u torhivli [NKVD of the Ukrainian SSR on the tasks of the police in the fight against weighting, measuring consumers and violating retail prices in trade]. In: Mykhalenko, P. P., Kondrat'ev, YA. YU. (1997). *Istoriya militsiyi Ukrayiny u dokumentakh i materialakh*: u 3 t. Kyiv: Geneza. T. 2: (1917–1945) (in Ukr.).
 19. *Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsial'no-politicheskoy istorii* (RGASPI). F. 17. Op. 114. D. 346. L. 245 (in Russ.).
 20. Davies S. *Popular Opinion in Stalin's Russia. Terror, Propaganda, and Dissent, 1934–1941*. Cambridge: University Press, 1997 (in En.).

Надійшла 22.11.2017

Бандурка О. М., Греченко В. А. Деякі аспекти економічної злочинності в УСРР у першій половині 1930-х років. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 22–30. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_4.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188848>

Розглядаються причини та основні прояви економічної злочинності в Українській СРР у першій половині 1930-х рр. Головна увага приділяється розкриттю сутності спекуляції у той час та основним чинникам, які сприяли її розвитку, спробам влади протидіяти їй.

Ключові слова: Україна, економічна злочинність, дефіцит товарів, спекуляція, розкрадання, «чорний ринок»

Бандурка О.М., Греченко В.А. Некоторые аспекты экономической преступности в УСРР в первой половине 1930-х годов

Рассматриваются причины и основные проявления экономической преступности в Украинской СРР в первой половине 1930-х гг. Главное внимание уделяется раскрытию сущности спекуляции в то время и основным факторам, которые содействовали ее развитию, попыткам власти противодействовать ей.

Ключевые слова: Украина, экономическая преступность, дефицит товаров, спекуляция, хищение, «черный рынок»

Bandurka O.M., Grechenko V.A. Some Aspects of Economic Crime in the Ukrainian SSR in the First Half of the 1930s

The relevance of the research topic is due to the theoretical and practical significance of the problems of counteracting economic crime in modern conditions. In the early 1930's, the reproduction of criminal manifestations in the economy occurred in fundamentally new historical conditions that arose after the failure of the party-state leadership of the USSR from the

NEP. Introduced since the beginning of 1930, the card supply system, according to the design of its authors, was to provide the population with a minimum set of essential to maintain the living minimum food. But such a large-scale measure as the transition to a card supply system, and even in the scale of such a country as the USSR, could not be implemented quickly and without apparent defects. Violations of the commodity provision of large sections of the urban population contributed to the burst of speculative operations, the theft of state and public property. In addition, the general economic state of the state was rather difficult. In the 1930s, the most important were two sources of receipt of goods on the «black market»: first, illegal access to state commodity funds, and secondly – products made by illegal private entrepreneurial structures. The bulk of the crimes represented money laundering, large theft of goods, petty theft of «socialist property». By 1934 they accounted for two thirds of all reported crimes. The size of the robbery was huge. The organization of combating economic crimes in the USSR in the 1930's was carried out with the help of various methods, methods and means. This counteraction was carried out with the help of law enforcement bodies, party commissions and inspections, state-controlling bodies. The confrontation between the state and the «black business» unfolded in such basic directions: strengthening of judicial and punitive practice, «politicization» of economic crime (encroachment on new economic principles) and judicial campaigns.

Key words: *Ukraine, economic criminality, scarcity of goods, speculation, theft, «black market»*

УДК 351.743(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188950>

О.І. БЕЗПАЛОВА,

завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор,
м. Харків, Україна; e-mail: besolgigo@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2886-695X>

Д.О. ГОРБАЧ,

дільничний інспектор поліції
Ірпінського ВП ГУНП в Київській області, кандидат юридичних наук,
м. Ірпінь, Україна

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

O.I. BESPALOVA,

Head, Chair of Administrative Activity of the Police,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: besolgigo@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2886-695X>

D.A. GORBACH,

District Police Inspector, Irpin Police Department of the Main Directorate
of the National Police, Kyiv Region, Ph.D. in Law,
Irpin, Ukraine

THE CONCEPT AND STRUCTURE OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Національна гвардія України є одним із безпосередніх суб'єктів реалізації правоохоронної функції держави. Зазначену функцію в узагальненому вигляді можна визначити як напрям діяльності держави, в рамках якого уповноваженими суб'єктами за допомогою спеціальних юридичних засобів здійснюється загальна охорона права, зміцнення законності та правопорядку, забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Варто зазначити, що діяльність Національної гвардії України є правоохоронною, оскільки вона спрямована на охорону права від будь-яких порушень, і це дає нам можливість віднести Національну гвардію України до правоохоронних органів та визначити правові форми реалізації правоохоронної функції держави в її діяльності. На підставі вищевикладеного можна говорити про те, що діяльність Національної гвардії України, здебільшого, знаходиться у площині державного управління в адміністративно-політичній сфері, яка є предметом вивчення

науки адміністративного права. На підставі цього виникає потреба у здійсненні наукового аналізу правового положення Національної гвардії України в системі органів державного управління в цій сфері, оскільки законодавець визначив такі її певні особливості:

Національна гвардія України є військовим формуванням, що впливає на її внутрішню організацію;

Національна гвардія України виконує правоохоронні функції;

Національна гвардія України входить до системи Міністерства внутрішніх справ України – основного органу державного управління в сфері внутрішніх справ, що входить до адміністративно-політичної сфери;

Національна гвардія України виконує завдання із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань;

Національна гвардія України у взаємодії з правоохоронними органами забезпечує державну безпеку і захисту державного кордону [1].

Зважаючи на це можна дійти висновку, що Національна гвардія України має відповідний адміністративно-правовий статус, адже діє від імені держави, застосовує усі незаборонені засоби державного впливу на суспільні відносини, у тому числі й примусу, її діяльність нерозривно пов'язана із державною безпекою та внутрішніми справами. Таким чином, метою даної статті є аналіз поняття та визначення змісту адміністративно-правового статусу Національної гвардії України.

Спочатку треба зосередити увагу на термінологічних особливостях пропонованої категорії та відштовхуватися від таких понять як «статус», «правовий статус», «правовий статус державного органу» тощо.

У перекладі з латинського «status» означає положення, стан чого-небудь або будь-кого [2, с.578]. Юридична енциклопедія визначає статус, як правове становище (сукупність прав та обов'язків) фізичної або юридичної особи [3, с.626].

Здійснюючи дослідження юридичної наукової літератури ми можемо дійти висновку, що терміни «статус» та «правовий статус» вживаються щодо фізичних осіб (особа, громадянин, працівник правоохоронних органів, державний службовець, керівник), а також по відношенню до юридичних осіб (органи державної влади та місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи організації). Крім того слід зазначити, що поняття «правовий статус» має загальний характер, що відображає загальні характеристики суб'єкта права (фізичної чи юридичної особи) щодо інших індивідів або органів держави у певній системі. Натомість, більш точний зміст статусу формують норми відповідних галузей права: конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного тощо. Зважаючи на це вчені виділяють відповідно конституційно-правовий, адміністративно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий та інші статуси.

Тобто поняття «адміністративно-правовий статус» буде одним з видів загального поняття «правовий статус», і, в свою чергу, він також може бути конкретизований в залежності від виду суб'єктів зазначених адміністративно-правових відносин: фізичні або юридичні особи. Крім того, слід враховувати те, що у юридичних осіб є власна система, що дозволяє нам виділити

органи державної влади та їх особливий вид – правоохоронні органи.

Тому відмітимо, що можна визначити місце адміністративно-правового статусу Національної гвардії України у загальній системі (ієрархії правових статусів) відштовхуючись від того, що: по-перше, Національна гвардія України є державним органом, по-друге, вона є органом правоохоронним, по-третє, мова йде про адміністративно-правовий статус, тобто сферу державного управління та правоохоронної діяльності.

Перейдемо до базових визначень терміну «правовий статус» у теорії права. Правовий статус включає в себе права, свободи і обов'язки особи. Він впливає на формування відповідних відносин між індивідом, суспільством і державою [4, с.207]. О.Ф. Скакун визначає термін «правовий статус» як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов'язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб'єкт права (тобто як такий, що має правосуб'єктність) координує своє поведінку в суспільстві» [5, с.377, 381]. Тому можна зробити наступний висновок, що складова «статус» визначає становище, положення відповідного суб'єкта у соціальної системі, що виражається, здебільшого у правах та обов'язках; а елемент «правовий» говорить нам про те, що ці права та обов'язки містяться у відповідних нормативних актах, тобто отримали закріплення у нормах права.

Наступним проаналізуємо сутність адміністративно-правового статусу як елемента загального статусу органів державної влади і для цього звернемося до наукових робіт у галузі адміністративного права та державного управління.

В.Б. Авер'янов говорив про те, що треба розрізняти правовий статус у широкому розумінні та правовий статус у вузькому розумінні (співвідношення цілого та частини) [6, с.156–162]. Так, компетенція (права і обов'язки) є головною складовою змісту правового статусу кожного органу, яка доповнюється такими важливими елементами, як: завдання, функції, характер взаємозв'язків з іншими органами (як по «вертикалі», так і по «горизонталі»), місце в ієрархічній структурі органів виконавчої влади, порядок вирішення установчих і кадрових питань тощо [6, с.247]. С.В. Ківалов, говорячи про адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади, також визначає їх функції, завдання, компетенцію [7, с. 96-99], однак чіткого його поняття та структури не наводить.

Треба згадати праці Б.М. Лазарева, який підкреслював, що правовий статус передбачає відповіді на питання: а) органом якого рівня є даний орган: центральний, місцевий або міжтериторіальний; б) до якого виду органів належить за змістом своєї діяльності: орган влади, орган управління, правосуддя, яке офіційне найменування даного органу; в) хто його утворює, формує особовий склад; г) кому він підпорядкований, підзвітний, підконтрольний і перед ким, хто може відмінити, призупинити, змінювати і опротестувати його акти; д) яка компетенція органу; е) хто йому підпорядкований, підзвітний, підконтрольний, чиї акти він може відмінити, призупинити, змінювати і опротестувати та інше; ж) яка юридична сила актів даного органу; з) які джерела фінансування; і) чи володіє правами юридичної особи [8, с.124].

На думку Т.О. Коломоець, адміністративно-правовий статус – це сукупність суб'єктивних прав і обов'язків закріплених нормами адміністративного права за певним органом. Водночас обов'язковою ознакою набуття суб'єктом адміністративно-правового статусу є наявність у нього конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, що реалізуються у рамках як адміністративних правовідносин, так і поза ними [9, с.64]. Є.Є. Додіна, досліджуючи адміністративно-правовий статус громадських організацій, визначає його як правове положення у відносинах із суб'єктами виконавчої влади, врегульоване нормами державного і адміністративного права [10, с.54].

На підставі вище викладеного можна дійти висновку, що розмову про адміністративно-правовий статус Національної гвардії України можна вести тільки в тому випадку, якщо цей орган є учасником адміністративно-правових відносин.

Національна гвардія України реалізує своє положення у особливому виді адміністративно-правових відносин – правоохоронних відносинах, що виникають у процесі застосування заходів адміністративного примусу, вчинення правопорушень, в тому числі й адміністративних. Вона входить до системи Міністерства внутрішніх справ України, який є органом державного управління в сфері внутрішніх справ, до мети діяльності якого належать охорона прав і свобод людини і громадянина, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, профілактика і запобігання правопорушенням, а також забезпечення обороноздатності країни.

Це дає можливість дійти висновку, що Національна гвардія України, як суб'єкт адміністративного права, вступає в особливий вид адміністративно-правових відносин – правоохоронні, є частиною механізму державного управління у адміністративно-політичній сфері, а отже має відповідний адміністративно-правовий статус.

Основою адміністративно-правового статусу Національної гвардії України є її адміністративна правосуб'єктність. Складовими адміністративної правосуб'єктності Національної гвардії України є потенційна здатність мати права і обов'язки у сфері державного управління (адміністративна правоздатність), реалізовувати надані права і обов'язки у сфері державного управління (адміністративна дієздатність). Правоздатність, у випадку Національної гвардії, з'являється з моменту виникнення суб'єкта. Якщо йдеться про юридичну особу, – то з моменту видання відповідного акту про створення відповідного її підрозділу, а припиняється – з моменту зникнення суб'єкта, тобто з моменту ліквідації (видання наказу про ліквідацію) [11, с.44].

Отже перейдемо до аналізу складових адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. У більшості робіт науковці говорять про декілька його елементів. Так, наприклад, Н.В. Лебідь зазначає, що складовими частинами правового статусу органу держави і посади є чотири елементи: цільовий блок; компетенція; організаційний блок; відповідальність. У цільовий блок включено такі категорії, як «мета», «завдання», «функції» [12, с.39–40]. А.А. Стародубцев також пропонує розглядати правовий статус за наступними блоками: а) цільовий; б) структурно-організаційний; в) функції та повноваження; г) функціональний; д) відповідальність [13, с.86].

Щодо правоохоронних органів, то фахівці доходять практично ідентичних висновків про складові їх правового та адміністративно-правового статусу. А.М. Подолька визначає, що поняття правового статусу містить у собі правосуб'єктність у єдності з іншими правами та обов'язками, тому можна зробити висновок про складові адміністративно-правового статусу: компетенція, правозастосування, юридична відповідальність [14, с.44]. С.Л. Курило відмічає, що під адміністративно-правовим статусом органів внутрішніх справ слід розуміти їхнє положення (становище) у системі суспільних відносин та механізмі державного управління, що визначається державою шляхом закріплення в нормах адміністративного законодавства їхніх

завдань, функцій, повноважень та відповідальності, які реалізуються зазначеними суб'єктами через відповідні адміністративно-правові (управлінські) відносини, зокрема, ті, що складаються безпосередньо під час їхньої взаємодії з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку [15, с.526].

Отже, під адміністративно-правовим статусом Національної гвардії України слід розуміти її правове положення в системі державного управління у адміністративно-політичній сфері, що визначається шляхом закріплення у чинному адміністративному законодавстві мети її створення, завдань, функцій, предметів відання, повноважень, гарантій діяльності та відповідальності, що дозволяє їй бути учасником адміністративно-правових відносин.

Аналізувати зміст адміністративно-правового статусу Національної гвардії України ми будемо виходячи із «блокової структури» його елементів.

Отже, цільовий блок містить у собі призначення (основну мету) діяльності Національної гвардії України, її завдання та функції.

Структурно-організаційний блок адміністративно-правового статусу Національної гвардії України включає два елементи: структурний (структура центрального апарату та окремих територіальних підрозділів, схема організаційного підпорядкування та розподілу функціональних повноважень); організаційний (нормативний порядок створення, реорганізації, ліквідації, порядок реалізації процедур внутрішньої та зовнішньої роботи Національної гвардії України, порядок взаємодії Національної гвардії із іншими суб'єктами відповідних правовідносин).

Компетенційний блок адміністративно-правового статусу Національної гвардії України також складається з двох елементів. Першим є повноваження, які складаються з відповідних прав та обов'язків, другим – підвідомчість (предмети відання), тобто об'єкти, предмети, сфери суспільних відносин, на які поширюються повноваження Національної гвардії України.

Таким чином перейдемо до аналізу цільового блоку адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. У спеціалізованих виданнях про мету говориться як про «...передбачення у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії» [16], натомість завданням визнається необхідність для суб'єкта (суспільства, соціальної спільноти, особи) здійснити у майбутньому визначену діяльність» [17, с.196]. Термін «завдання» визначається у довідковій літературі як «те, що вимагає виконання, роз-

в'язання», а «мета, як те, до чого прагнемо, що треба здійснити» [18].

З цього приводу зазначимо наступне. У Конституції України вказано, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. Отже, вказані положення визначають призначення діяльності усіх органів держави, в тому числі й Національної гвардії України.

Закон України «Про Національну гвардію України» говорить, що вона призначена для «...виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки...» [1]. У результаті аналізу основних положень Закону Республіки Білорусь «Про внутрішні війська», Закону Республіки Казахстан «Про Національну гвардію Республіки Казахстан», Закону Республіки Вірменія «Про війська поліції Республіки Вірменія» можна побачити, що прямої вказівки на мету створення Національної гвардії у зазначених країнах не має. Вітчизняний закон у статті 1 також говорить тільки про завдання Національної гвардії, без вказівки на мету.

Однак враховуючи те, що Національна гвардія України є суб'єктом реалізації правоохоронної функції держави, яку у працях з теорії держави називають функцією охорони правопорядку, прав і свобод громадян, а також думку О.І. Беспалової, яка зазначає, що правоохоронна функція держави реалізовується з метою забезпечення законності та правопорядку в державі [19, с.20], то метою створення та діяльності Національної гвардії України можна визначити зміцнення законності та правопорядку, забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

Щодо терміну «завдання», то попередньо їх можна визначити із статті 1 Закону України «Про Національну гвардію України»: захист та охорона життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань; охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки; участь у забезпеченні державної безпеки; участь у захисті державного кордону; припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Наступним перейдемо до визначення функцій. Поняття «функція» у науці використовується у різних значеннях. Так, у більшості випадків з функцією пов'язується спрямований вплив системи (структури, цілого) на певні сторони зовнішнього середовища. У самому узагальненому вигляді під функціями розуміють напрями діяльності, в яких знаходять свій вираз сутність, завдання і цілі [20, с.71].

Л.В. Коваль говорить про функції органу держави як про складові частини змісту його діяльності, які відображені у встановлених для органу завданнях щодо забезпечення життєво важливих потреб керованого об'єкта і здійснюються структурними підрозділами (і посадовими особами) органу через реалізацію покладених на них повноважень [21, с.64]. На думку С.Г. Серьогіної, функції органів публічної влади – це об'єктивно обумовлені основні напрями їх діяльності, що забезпечують поділ праці всередині державного механізму і характеризуються певною стабільністю, в яких відображаються завдання і соціальне призначення органів публічної влади [22]. В.Б. Аверьянов досить вдало зазначає, що функцію органу виконавчої влади можна визначити як узагальнюючу характеристику призначення й спрямованості дій органу виконавчої влади, спрямованих на досягнення об'єктивно обумовлених цілей та завдань державного управління. Загалом правильне розуміння функцій органу виконавчої влади дає змогу чітко відрізнити їх від меж повноважень та способу дії органу виконавчої влади і його посадових осіб [23].

Вдається вдалим формулювання функції правоохоронного органу у вже не діючому Законі України «Про міліцію», відповідно до якої вона виконує адміністративну, профілактичну, оперативну-розшукову, кримінальну процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. Натомість аналіз положень чинного закону України «Про Національну гвардію України» дає нам змогу говорити про їх недосконале визначення. Взагалі деякі завдання із статті 1 та функції із статті 2 цього закону співпадають, окрім того деякі функції у статті 2 фактично дублюють одна одну, що є недопустимим з точки зору юридичної техніки. Засновуючись на вище-

викладеному пропонуємо оптимізувати зміст статей 1 і 2 Закону України про Національну гвардію України щодо чіткого визначення завдань, цілей та функцій Національної гвардії України. Натомість вже зараз основними функціями Національної гвардії України можна визначити наступні: визначити протидії злочинам, адміністративну, охоронну, антитерористичну, цивільного захисту, прикордонного контролю, оборонну.

Проведене нами дослідження дозволяє зробити певні висновки та узагальнення:

Національна гвардія України є суб'єктом адміністративного права, вступає у особливий вид адміністративно-правових відносин – правоохоронні, є частиною механізму державного управління у адміністративно-політичній сфері, а отже має відповідний адміністративно-правовий статус.

Під адміністративно-правовим статусом Національної гвардії України слід розуміти її правове положення в системі державного управління у адміністративно-політичній сфері, що визначається шляхом закріплення у чинному адміністративному законодавстві мети її створення, завдань, функцій, предметів відання, повноважень, гарантій діяльності та відповідальності, що дозволяє їй бути учасником адміністративно-правових відносин.

Структуру адміністративно-правового статусу Національної гвардії України складають цільовий, організаційний та компетенційний блоки (елементи). До нього також входять гарантії її діяльності та відповідальність її співробітників.

Метою створення та діяльності Національної гвардії України можна визначити зміцнення законності та правопорядку, забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

Функції Національної гвардії України – це основні напрями її діяльності, які охоплюють відповідне коло завдань, що виконуються нею для досягнення мети. До таких функцій можна віднести наступні: протидії злочинам, адміністративну, охоронну, антитерористичну, цивільного захисту, прикордонного контролю, оборонну.

Потребує вдосконалення зміст статей 1 і 2 Закону України «Про Національну гвардію України» щодо чіткого визначення завдань, цілей та функцій Національної гвардії України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про Національну гвардію України : Закон України від 13.03.2014 № 876–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 17. Ст. 594.
2. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2003. 704 с.
3. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. К. : Українська енциклопедія, 2003. Т. 5: П-С. 2003. 736 с.

4. Волинка К. Г. Теорія держави і права : навчальний посібник. К. : МАУП, 2003. 240 с.
5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2001. 656 с.
6. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.
7. Административное право Украины : учебник / под общей ред. С. В. Кивалова. Х. : Одиссей, 2004. 880 с.
8. Лазарев Б. М. Компетенция органов управления. М. : Юрид. лит., 1972. 472 с.
9. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. –К. : Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
10. Додіна Є. Є. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. О., 2002. 174 с.
11. Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богущкий та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х. : Право, 2010. 624 с.
12. Лебідь Н. В. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2004. 202 с.
13. Стародубцев А. А. Організаційно-правові питання діяльності інспекції особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 1999. 185 с.
14. Подоляка А. М. Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2004. 204 с.
15. Курило С. Л. Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб'єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2012. № 1. С. 523–526. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_79.pdf.
16. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 4-е изд. М. : Политиздат, 1981. 445 с.
17. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. 2. вид., перероб. і доп. К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. 800 с.
18. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., дополненное. М. : Азбуковник, 1999. 944 с.
19. Безпалова О. І. Компетенція органів внутрішніх справ України щодо реалізації правоохоронної функції держави. *Журнал східноєвропейського права.* 2014. № 5. С. 17–26.
20. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; за ред. В. В. Копейчикова. К. : Юрінком Інтер, 2000.
21. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. К. : Высшая школа, 1979. 230 с.
22. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. С. Г. Серьогіної. Х. : Право, 2005. 256 с.
23. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К. : Факт, 2003. 384 с.

REFERENCES

1. Pro Natsional'nu hvardiyu Ukrayiny [About the National Guard of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.03.2014 No 876–VII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (17). 594 (in Ukr.).
2. Sukharev, A. YA., & Krutskikh, V. Ye. (Reds.). (2003). *Bol'shoy yuridicheskiy slovar'* [A large legal dictionary]. Moskva: INFRA-M (in Russ.).
3. Shemshuchenko, YU. S. (Red.) etc. (2003). *Yurydychna entsyklopediya* [Law Encyclopedia]. v 6 t. Kyiv: Ukrayins'ka entsyklopediya. T. 5: P-S (in Ukr.).
4. Volynka, K. H. (2003). *Teoriya derzhavy i prava: navchal'nyy posibnyk* [Theory of State and Law: a manual]. Kyiv: MAUP (in Ukr.).
5. Skakun, O. F. (2001). *Teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk* [Theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
6. Aver'yanov, V. B. (Red.). (2002). *Vykonavcha vlada i administratyvne pravo* [Executive power and administrative law]. Kyiv: Vydavnychyy Dim «In-Yure» (in Ukr.).
7. Kivalov, S. V. (Red.). (2004). *Administrativnoye pravo Ukrainy: uchebnyk* [Administrative Law of Ukraine: textbook]. Kharkiv: Odissey (in Russ.).
8. Lazarev, B. M. (1972). *Kompetentsiya organov upravleniya* [Competence of management bodies]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
9. Kolomojets', T. O. (2011). *Administrativnoye pravo Ukrainy. Akademichnyy kurs: pidruch.* [Administrative Law of Ukraine. Academic course: underground]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
10. Dodina, YE. YE. (2002). *Administrativno-pravovyy status hromads'kykh orhanizatsiy v Ukraini* [The administrative and legal status of civic organizations in Ukraine]. Kandyats'ka dysertatsiya (12.00.07). Odessa (in Ukr.).

11. Bytyak, YU. P., Harashchuk, V. M., & Bohuts'kyi, V. V. etc.; Bytyak, YU. P., Harashchuk, V. M., & Zuy, V. V. (Eds.). (2010). *Administratyvne pravo: pidruchnyk* [Administrative Law: Textbook]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
12. Lebid', N. V. (2004). *Administratyvno-pravovyy status derzhavnykh inspektsiy v Ukrayini* [Administrative and legal status of state inspections in Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
13. Starodubtsev, A. A. (1999). Orhanizatsiyno-pravovi pytannya diyal'nosti inspektsiyi osobovoho skladu shchodo zmitsnennya zakonnosti i dystsypliny v orhanakh vnutrishnikh sprav: dys. ... kand. yuryd. nauk (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
14. Podolyaka, A. M. (2004). *Administratyvno-pravovyy status Derzhavnoyi avtomobil'noyi inspektsiyi MVS Ukrayiny* [The administrative and legal status of the State Motor Inspection of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Xarkiv (in Ukr.).
15. Kurylo, S. L. (2012). Administratyvno-pravovyy status orhaniv vnutrishnikh sprav yak sub'yekta vzayemodiya z orhanamy mistsevoyi vlady z pytan' zabezpechennya hromads'koyi bezpeky ta hromads'koho porjadku [Administrative and legal status of the bodies of internal affairs as the subject of interaction with local authorities on issues of ensuring public safety and public order]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (1). 523–526. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_79.pdf (in Ukr.).
16. Frolov I. T. (Red.). (1981). *Filosofskiy slovar* [Philosophical dictionary]. Moskva: Politizdat, (in Russ.).
17. Shynkaruk, V. I. (Red.). (1986). *Filosofs'kyi slovnyk* [Philosophic dictionary]. Kyiv: Holov. red. URE (in Ukr.).
18. Ozhegov, S. I., & Shvedova, N. YU. (1999). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moskva: Azbukovnik (in Russ.).
19. Bezpalova, O. I. (2014). Kompetentsiya orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny shchodo realizatsiyi pravookhoronnoyi funktsiyi derzhavy [Competence of the bodies of internal affairs of Ukraine regarding the implementation of the law-enforcement function of the state]. *Zhurnal skhidnoyevropeys'koho prava*, (5). 17–26 (in Ukr.).
20. Kolodiy, A. M., Kopyeychikov, V. V., & Lysenkov, S. L. etc.; Kopyeychikov, V. V. (Red.). (2000). *Zahal'na teoriya derzhavy i prava: navch. posib.* [General theory of state and law: teach. manual]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
21. Koval', L. V. (1979). *Administrativno-deliktnoye otnosheniye* [Administrative-tort relations]. Kyiv: Vysshaya shkola (in Russ.).
22. Ser'ohina, S. H. (Red.). (2005). *Derzhavne budivnytstvo i mistseve samovryaduvannya v Ukrayini : pidruchnyk dlya studentiv vyshchyykh navchal'nykh zakladiv* [State Building and Local Government in Ukraine: Textbook for Students at Higher Educational Institutions]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
23. Aver'yanov, V. B. (Red.). (2003). *Derzhavne upravlinnya: problemy administratyvno-pravovoyi teorii ta praktyky* [Public administration: problems of administrative-legal theory and practice]. Kyiv: Fakt (in Ukr.).

Надійшла 23.11.2017

Безпалова О. І., Горбач Д. О. Поняття та структура адміністративно-правового статусу Національної гвардії України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 31–38. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_5.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188950>

Аргументовано, що Національна гвардія України є суб'єктом адміністративного права, вступає в особливий вид адміністративно-правових відносин – правоохоронні, є частиною механізму державного управління в адміністративно-політичній сфері, а отже, має відповідний адміністративно-правовий статус. Доведено, що структуру адміністративно-правового статусу Національної гвардії України становлять цільовий, організаційний та компетенційний блоки (елементи); до нього також входять гарантії її діяльності та юридична відповідальність її особового складу. Сформульовано пропозиції щодо оптимізації законодавства в частині уточнення адміністративно-правового статусу Національної гвардії.

Ключові слова: Національна гвардія України, адміністративно-правовий статус, мета, завдання, компетенція, повноваження, предмет відання, юридичні гарантії, юридична відповідальність, взаємодія

Безпалова О.И., Горбач Д.А. Понятие и структура административно-правового статуса Национальной гвардии Украины

Аргументировано, что Национальная гвардия Украины является субъектом административного права, вступает в особый вид административно-правовых отношений – правоохранные, является частью механизма государственного управления в административно-политической сфере, а следовательно, имеет соответствующий административно-правовой статус. Доказано, что структуру административно-правового статуса Национальной гвардии

Украины составляют целевой, организационный и компетенционный блоки (элементы) в него также входят гарантии ее деятельности и юридическая ответственность ее личного состава. Сформулированы предложения по оптимизации законодательства в части уточнения административно-правового статуса Национальной гвардии.

Ключевые слова: *Национальная гвардия Украины, административно-правовой статус, цели, задачи, компетенция, полномочия, предмет ведения, юридические гарантии, юридическая ответственность, взаимодействие*

Bespalova O.I., Gorbach D.A. The Concept and Structure of the Administrative and Legal Status of the National Guard of Ukraine

It is argued that the National Guard of Ukraine is a subject of administrative law, enters into a special type of administrative-legal relations - law-enforcement, is a part of the mechanism of public administration in the administrative-political sphere, and, consequently, has the appropriate administrative-legal status. It is proved that the structure of the administrative and legal status of the National Guard of Ukraine is the target, organizational and competence blocks (elements); it also includes guarantees of its activities and legal liability of its personnel. The specified elements were characterized and the target block of the administrative-legal status of the National Guard of Ukraine was investigated. The proposals on optimization of legislation in the part of refinement of the administrative-legal status of the National Guard are formulated.

Key words: *National Guard of Ukraine, administrative and legal status, goals, tasks, competence, authority, subject matter, legal guarantees, legal responsibility, interaction*

УДК 343.121.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189060>

В.В. БЕРЕЖНЯК,

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

М.М. НИКОНОВ,

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

СФЕРА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ

V.V. BEREZHNYAK,

Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine

N.N. NIKONOV,

Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine

СФЕРА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІКИ

Сутність житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) полягає в тому, що воно є одним із найважливіших галузей економіки і характеризує не лише економічний стан держави, але і його соціальне благополуччя. Важливо зазначити, що в житлово-комунальному господарстві одночасно зосереджені інтереси населення, органів державної влади та органів місцевого самоуправління [1, с.47]. Крім того, варто підкреслити, що житлово-комунальне господарство – одна з важливих галузей міського господарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема забезпечення населення, підприємств й організацій необхідними житлово-комунальними послугами [2].

Слід зазначити, що окремі аспекти оперативного обслуговування сфери ЖКГ були предметом досліджень К.В. Антонова, А.В. Баб'яка, О.М. Бандурки, А.В. Губської, М.В. Стацка, В.В. Шендрика ін. Разом із тим, аналіз праць перелічених учених свідчить про те, що в їхніх роботах обрана тематика розглядалася переважно фрагментарно або вузькопрофільно. Тому метою статті є аналіз сфери житлово-комунального господарства як об'єкта оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки.

Злочинність у сфері житлово-комунального господарства – суттєва перепона на шляху розвитку не лише самої галузі, а й всієї економіки України в цілому. Крім цього, злочинність у сфері житлово-комунального господарства має детермінуючий вплив на загальну злочинність у частині вчинення злочинів економічної спрямованості, система яких, як відомо, в першу чергу, включає в себе злочини у сфері економіки і службові злочини. Можна зробити висновок, що злочини у сфері житлово-комунального господарства є симбіозом як мінімум трьох видів злочинності: корисної, економічної і корупційної. Слід підкреслити, що в останній час зросла активність правоохоронних органів у протидії вказаним злочинам, однак відсоток їх латентності все ще залишається високим [1, с.8–9].

Відзначимо, що у структурі Національної поліції України функціонують підрозділи захисту економіки, які спеціалізуються на протидії економічним злочинам, зокрема у сфері житлово-комунального господарства. Відповідно до Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України, затвердженого наказом Національної поліції України від 07.11.2015 р. № 81, до завдань вказаного підрозділу відноситься виявлення, запобігання та

припинення злочинів у сфері економіки, в тому числі вчинених суспільно-небезпечними організованими групами та злочинними організаціями, які впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в окремих її регіонах [3]. Як відомо, високий рівень злочинності у сфері ЖКГ може реально вплинути на соціально-політичну ситуацію у окремому регіоні чи державі в цілому.

Для прикладу наведемо наступний злочин, задокументований працівниками підрозділів захисту економіки у Тернопільській області, який стосувався не укладення щорічних (поновлених) договорів зі споживачами на отримання послуг. Так, за матеріалами вказаного підрозділу прокуратурою міста Тернопіль було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відносно службових осіб одного із комунальних підприємств, які упродовж січня-вересня 2010 року не уклали нові договори зі споживачами теплової енергії, внаслідок чого кошти від її реалізації не перераховано на розрахунковий рахунок зі спеціальним режимом використання, а зараховано на інші розрахункові рахунки підприємства, чим ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» завдано збитків на суму 13,2 млн. грн. [1, с.53].

У зв'язку з цим законодавець уповноважив підрозділи захисту економіки уживати заходи щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів [3], зокрема у сфері ЖКГ, фінансування якої відбувається з бюджету відповідного рівня.

В теорії і практиці ОРД доведено та апробовано, що ефективна протидія будь-якому виду економічної злочинності неможлива без належної організації оперативного обслуговування, зокрема у сфері ЖКГ. У цьому зв'язку варто навести судження М.В. Стащак про те, що оперативне обслуговування – це безперервний процес отримання, аналізу, оцінки та систематизації інформації про оперативну обстановку в означеній сфері, а також її постійний моніторинг і прогнозування за допомогою використання дозволених законодавством засобів, заходів, методів та сил оперативно-розшукової діяльності, з метою виявлення, попередження та розкриття злочинів [4, с.347].

Водночас, заслуговує на увагу й судження О.Ф. Долженкова, що сьогодні потрібні принципово нові підходи до вирішення питань боротьби зі злочинністю, оскільки навіть простий набір

цілком правильних прийомів та методів, але в неправильній послідовності може призвести до негативного результату. Потрібно говорити вже не тільки про методи і засоби оперативно-розшукової діяльності, але й про вдосконалення її організації [5, с.23], зокрема, оперативного обслуговування сфер, ліній чи об'єктів.

Отже, для ефективного оперативного обслуговування сфери ЖКГ працівникам підрозділів захисту економіки потрібно, перш за все, володіти актуальною характеристикою сфери ЖКГ (складові підгалузі, перелік органів і установ, види житлово-комунальних послуг, які надаються у певний період та на певній території тощо).

Наведене вище логічно підводить нас до необхідності визначення складових сфери ЖКГ, як одних із важливих орієнтирів для складання плану оперативного обслуговування сфери ЖКГ. Так, сьогодні, відповідно до діючого щорічного класифікатора галузей економіки України, до складу ЖКГ входять 14 підгалузей, серед яких наступні: житлове господарство, водопровідно-каналізаційне господарство, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, дорожнє господарство, зелене господарство, благоустрій і санітарне очищення, зовнішнє освітлення та ритуальне обслуговування [6, с.33].

Як свідчить практика діяльності підрозділів захисту економіки, на даних об'єктах сфери ЖКГ вчиняється найбільша кількість злочинів економічної спрямованості.

При цьому, загальну структуру ЖКГ складають такі установи, як Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Управління (відділи) житлово-комунального господарства в обласних державних адміністраціях України, Департаменти (Управління, відділи) житлової політики, комунального господарства та благоустрою в міських радах [1, с.30–31]. Означений перелік органів сфери ЖКГ відноситься до координуючих. Практика підрозділів захисту економіки свідчить, що для координуючих органів забезпечення законності у житлово-комунальній сфері не завжди є пріоритетним напрямом їх діяльності. Ними дотепер не створено ефективного механізму виконання вимог законів і системи контролю за їх дотриманням. Це пов'язано з тим, що конкретно діяльність належно не контролюється, не спрямовується і не координується, як цього вимагає законодавство щодо захисту прав громадян-споживачів житлово-комунальних послуг [6, с.91].

Принагідно зазначимо, що вказані органи і їх посадові особи за низьку організаційну та виконавчу активність у забезпеченні населення якісними та своєчасними житлово-комунальними послугами, на жаль, не завжди притягуються до встановленої законодавством юридичної відповідальності. Порушення ними вказаних законів, пасивне чи активне сприяння правопорушникам, несвоєчасне виявлення порушень завдає значних збитків громадянам, державі в цілому та створює соціальну напругу серед населення.

Як приклад, за протестом прокурора Б-кого району Н-ської області скасовано рішення виконкому міської ради, яким були затверджені тимчасові тарифи для комунально-виробничого підприємства «Комунальник» за проживання громадян у гуртожитку. При розрахунку тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів була встановлена їх вартість в 4 рази більше, ніж для інших мешканців міста Б., а вартість послуг із теплопостачання завищена в 1,8 рази [6, с.92].

Іншим показовим прикладом, який підкреслює суспільну небезпечність злочинів у сфері ЖКГ, є протиправні діяння посадових осіб Миколаївської міської ради. Так, у Миколаївській області було відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Н», які уклали з Миколаївською міською радою договір щодо утримання житлових будинків, споруд, прибудинкових територій та проведення розрахунків зі споживачами. У подальшому керівництво ТОВ «Н» у порушення законодавства уклало договори субпідряду та передало повноваження щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги третім особам, не уклавши при цьому зі споживачами договори про надання послуг, у результаті чого міському бюджету завдано збитків у сумі 10,8 млн грн. [6, с.61].

Розглядаючи особливості оперативного обслуговування сфери ЖКГ, неможливо не зупинити уваги на одному із найрозповсюдженіших способів вчинення злочинів у даній сфері економіки – незаконному одержанні неправомірної вигоди, обіцянки чи пропозиції за вирішення різного роду питань у сфері ЖКГ. Як приклад, за матеріалами працівників УЗЕ Н-ської області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.368 КК України, про те, що начальник відділу з питань ЖКГ, транспорту та зв'язку юридичного департаменту міської ради спільно зі своїм підлеглим працівником голов-

ним спеціалістом-юрисконсультантом сектору судової роботи відділу з питань ЖКГ транспорту та зв'язку юридичного департаменту міської ради, через посередника створивши за попередньою змовою стійке об'єднання, систематично, згідно з встановленого плану вимагали та одержали неправомірну вигоду. Працівникам підрозділу захисту економіки вдалось затримати «на гарячому» одного з членів організованої групи на одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі в сумі 4400 доларів США від гр. «С» (який представляє інтереси фізичної особи у цивільній судовій справі щодо захисту оспорюваних прав на нерухоме майно), за сприяння у позитивному вирішенні питання по цивільній судовій справі щодо захисту оспорюваних прав на нерухомість та відмови представників міської ради від подальшої участі у даній цивільній справі.

Далі варто приділити увагу такій невід'ємній складовій ЖКГ, як житлово-комунальні послуги. Відповідно до ст.12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», послуги класифікуються за функціональним призначенням та порядком затвердження цін (тарифів). Залежно від функціонального призначення житлово-комунальні послуги поділяються на:

- комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

- послуги з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень і прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

- послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладення договорів на виконання послуг, контроль за виконанням умов договору тощо);

- послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій і мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності елементів конструкцій тощо) [7].

Практика свідчить, що у житлово-комунальній галузі мають місце непоодинокі факти, коли ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги затверджувалися (встановлювалися) без економічного обґрунтування, проекти рішень не обго-

ворювалися на громадських слуханнях, не опубліковувалися в засобах масової інформації, а також не погоджувалися з територіальними органами Антимонопольного комітету України. У зв'язку з цим варто підтримати ідею авторського колективу монографії «Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства» (автори: А.В. Баб'як, А.В. Губська, М.В. Стацк та ін.) щодо доцільності залучення Антимонопольним комітетом України до перевірок суб'єктів сфери ЖКГ працівників підрозділів захисту економіки [1, с.87].

Узагальнюючи відзначимо, що володіння працівниками підрозділів захисту економіки актуальною інформацією про сферу ЖКГ та знання всіх її складових елементів, є запорукою

ефективного оперативного обслуговування означеної сфери економіки.

Таким чином, по-перше, для реалізації поставлених завдань у частині протидії злочинам у сфері житлово-комунального господарства, працівникам підрозділів захисту економіки необхідно знати загальну характеристику житлово-комунального господарства й регіональні особливості; перелік органів, які забезпечують реалізацію державної політики, алгоритм організації та здійснення заходів у сфері житлово-комунального господарства; здійснювати моніторинг економічного стану та фінансових результатів роботи підприємств досліджуваної сфери економіки, а також відстежувати оперативну обстановку, стан діяльності та розвитку об'єктів житлово-комунальної галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері житлово-комунального господарства : монографія / [А. В. Баб'як, А. В. Губська, М. В. Стацк та ін.]; за заг. наук. ред. В. В. Шендрика. Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. 170 с.
2. Конспект лекцій з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства». URL: <http://nadoest.com/konspekt-lekcij-z-kursu-organizaciya-i-planuvannya-remontu-osn>.
3. Про затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України : наказ Національної поліції України від 07.11.2015 № 81.
4. Стацк М. В. Оперативне обслуговування сфери надкористування: теоретичний аналіз поняття / М. В. Стацк // Актуальні проблеми діяльності ДСБЕЗ та підготовки фахівців для її підрозділів : матеріали наук.-практ. конф. (м. Львів, 2 березня 2012 р.). Львів : ЛьвДУВС, 2012. С. 346–349.
5. Долженков О. Ф. Теоретичні проблеми становлення політики протидії створенню інфраструктури злочинного світу засобами оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 21.07.04. К., 2002. 31 с.
6. Протидія підрозділами ДСБЕЗ МВС України злочинності у сфері житлово-комунального господарства : монографія / [А. В. Баб'як, М. В. Стацк, В. В. Шендик та ін.]; за заг. наук. ред. В. П. Захарова та В. В. Шендрика. Львів : ЛьвДУВС, 2013. 220 с.
7. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09.11.2017 № 2189–VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2189-19>.

REFERENCES

1. Bab'yak, A. V., Hubs'ka, A. V., & Stashchak, M. V. etc.; Shendryk V. V. (Red.). (2013). *Operatyvno-rozshukova protydiya zlochyntam u sferi zhytlovo-komunal'noho hospodarstva: monohrafiya* [Operational-search counteraction to crimes in the sphere of housing and communal services: monograph]. L'viv: Halyts'ka vydavnycha spilka (in Ukr.).
2. *Konspekt lektsiy z kursu «Orhanizatsiya i planuvannya remontu osnovnykh fondiv zhytlovo-komunal'noho hospodarstva»* [Summary of lectures on the course «Organization and planning of repair of fixed assets of housing and communal services»]. Retrieved from: <http://nadoest.com/konspekt-lekcij-z-kursu-organizaciya-i-planuvannya-remontu-osn> (in Ukr.).
3. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Departament zakhystu ekonomiky Natsional'noyi politysiy Ukrainy* [On Approval of the Regulations on the Department of National Defense of Ukraine's Economic Protection]. *Nakaz Natsional'noyi politysiy Ukrainy* (07.11.2015 No 81) (in Ukr.).
4. Stashchak, M. V. (2012). *Operatyvne obsluhovuvannya sfery nadkorystuvannya: teoretychnyy analiz ponyattya* [Operative service of the sphere of subsoil use: theoretical analysis of the concept]. In: *Aktual'ni problemy diyal'nosti DSBEZ ta pidhotovky fakhivtsiv dlya yiyi pidrozdiliv: materialy nauk.-prakt. konf.* (02.03.2012). L'viv: L'vDUVS (s. 346–349) (in Ukr.).
5. Dolzhenkov, O. F. (2002). *Teoretychni problemy stanovlennya polityky protydiy stvorennnyu infrastruktury zlochyynnoho svitu zasobamy operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti orhaniv vnutrishnikh sprav* [Theoretical

- problems of the policy of counteracting the creation of the criminal world infrastructure by means of operative and investigative activity of the bodies of internal affairs]. *Doktors'ka dysertatsiya thesis* (21.07.04). Kyiv (in Ukr.).
6. Bab'yak, A. V., Stashchak, M. V., & Shendryk, V. V. etc.; Zakharov, V. P., & Shendryk, V. V. (2013). *Protydiya pidrozdilamy DSBEZ MVS Ukrayiny zlochynnosti u sferi zhytlovo-komunal'noho hospodarstva: monohrafiya* [Counteraction by the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on crime in the sphere of housing and communal services: a monograph]. L'viv: L'vDUVS (in Ukr.).
7. *Pro zhytlovo-komunal'ni posluhy* [On Housing and Communal Services]. *Zakon Ukrayiny* (09.11.2017 No 2189–VIII). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2189-19> (in Ukr.).

Надійшла 27.11.2017

Бережняк В. В., Ніконов М. М. Сфера житлово-комунального господарства як об'єкт оперативного обслуговування підрозділів захисту економіки. Форум права: електрон. наук. фахов. вид. 2017. № 5. С. 39–43. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_6.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189060>

Показано взаємозв'язок між володінням оперативною обстановкою в сфері житлово-комунального господарства і ефективним оперативним обслуговуванням зазначеної сфери економіки. Підкреслено, що житлово-комунальне господарство – одна з важливих галузей міського господарства, яка забезпечує життєдіяльність міста, зокрема забезпечення населення, підприємств і організацій необхідними житлово-комунальними послугами.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, житлово-комунальні послуги, протидія, злочини, оперативне обслуговування

Бережняк В.В., Никонов Н.Н. Сфера жилищно-коммунального хозяйства как объект оперативного обслуживания подразделений защиты экономики

Показана взаимосвязь между владением оперативной обстановкой в сфере жилищно-коммунального хозяйства и эффективным оперативным обслуживанием указанной сферы экономики. Подчеркнуто, что жилищно-коммунальное хозяйство – одна из важных отраслей городского хозяйства, которая обеспечивает жизнедеятельность города, в частности обеспечение населения, предприятий и организаций необходимыми жилищно-коммунальными услугами

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, противодействие, преступления, оперативное обслуживание

Berezhnyak V.V., Nikonov N.N. The Sphere of Housing and Communal Services as an Object of Operational Maintenance of Economic Protection Units

There are in the article relationship between possession of operational environment in the sphere of housing and communal services and effective operational services of the specified sphere of economy are shown. It is concluded that in order to implement the activities of the National Police's Economic Protection Departments in combating crime in the housing and communal services sector, employees of the economic protection units as part of the implementation of the relevant operational and search measures need to be aware of the general characteristics of the housing and communal services in general and on specific service area. It is stressed that the employees of the designated units first of all have to know the list of bodies that ensure implementation of the state policy, organization and implementation of measures in the sphere of housing and communal services. It was stated that in order to properly fulfill the tasks of combating crime in the sphere of housing and communal services and infrastructure, employees of the economic protection units must constantly monitor the economic situation and financial results of the enterprises of the investigated sphere of the economy, as well as monitor the operational environment, the state of activity and development of the objects of housing and communal services. This is possible only through constant work on obtaining up-to-date information of the state, legislative stories, personnel and structural changes in the sphere of housing and communal services.

Key words: housing and communal services, housing and communal services, counteraction, crimes, operational services

УДК 342.9:351.74(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189070>

В.В. БЕРЕЗА,

аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5931-2194>

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

V.V. BEREZA,

Postgraduate student of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5931-2194>

PRINCIPLES OF THE DEPARTMENT OF CYBER POLICE OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

Протидія злочинам, що націлені на електронне управління, електронне банківське обслуговування, електронну комерційну діяльність та інші високотехнологічні галузі, є найважливішим фактором будівництва правової держави, утвердження принципу соціальної справедливості, захисту прав і свобод громадян.

Сучасні виклики і загрози, перш за все гібридні, обумовлені впливом комплексу соціально-демографічних, економічних, політичних, правових, психологічних і технологічних чинників, вимагають системного реагування, адекватної трансформації органів публічної влади, зокрема правоохоронних органів, серед яких чільне місце відводиться Національній поліції України. Роль останньої полягає у створенні умов розвитку безпечного середовища життєдіяльності, як основи безпеки на території України. Станом на сьогодні основні сподівання щодо забезпечення безпеки сучасного кіберпростору покладається на Департаменту кіберполіції Національної поліції України як міжрегіональний територіальний орган зі статусом юридичної особи публічного права.

Питання принципів діяльності окремих правоохоронних органів вже неодноразово привертало увагу ряду вчених-юристів, зокрема В.І. Антипова, В.О. Бакуліна, Б.І. Бараненка, М.О. Беляєва, П.Д. Біленчука, Б.Є. Богданова, С.Є. Віцина, В.З. Веселого, В.Д. Гвоздецького, В.П. Горбуліна, О.І. Гурова, Н.О. Гуторової, А.І. Долгової, В.С. Зеленецького, О.Г. Кальмана, В.С. Картав-

цева, В.В. Ключкова, П.Ф. Перевозника, В.П. Петкова, В.М. Поповича, О.І. Пясецького, В.Л. Регульського, О.П. Рябченко, Є.Л. Стрельцова та інших. Однак, у зв'язку зі створенням Департаменту кіберполіції Національної поліції України як нового органу виконавчої влади, правове регулювання діяльності якого перебуває на етапі формування, наукові дослідження щодо визначення змісту принципів діяльності досліджуваного правоохоронного органу не проводились. Новизна статті полягає в дослідженні сутності принципів діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України, їх класифікації з урахуванням поглядів вчених-правників та положень законодавства. Метою ж даної статті є дослідження теоретико-правових аспектів ключових принципів діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Традиційно доречно розпочати дослідження такого формату із етимології ключового терміну – «принципи діяльності». Слово «принцип» походить від з латинського «*principium*» – початок, основа, першоджерело [0, с.110]. На сторінках Великого тлумачного словника сучасної української мови у термін «принцип» вкладається така зміст:

- основне вихідне положення якої-небудь системи, учення, теорії, ідеологічного напрямку і т. ін.;
- керівне положення, правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін. [0, с.1125].

У правознавстві та теорії адміністративного права проблематика принципів також отримала значного наукового опрацювання та широкого висвітлення. Так скажімо, В.В. Копейчиков в теорії права відстоює точку зору, згідно якої принципи права – це закріплені у праві вихідні нормативно-керівні положення, що характеризують його зміст, основи, зазначені в ньому закономірності суспільного життя. Принципи права як керівні юридичні вимоги відображають особливості та специфіку юридичного права, мають нормативний, регулятивний характер, визначають і скеровують правомірну поведінку людей [0, с.114–115]. У галузі трудового права, на переконання М.І. Іншина принципи слід розглядати як керівні ідеї, базові та визначально перші положення, основні правила поведінки, центральні поняття, основи системи [0, с.74–75]. Адміністративісти, досліджуючи принципи, як правило асоціюють їх із принципами державного управління. Так, В.К. Колпаков з цього приводу відмічає, що принципи управління – це його позитивні закономірності, які пізнані наукою і практикою та охарактеризовані (зафіксовані, закріплені) у відповідних поняттях. Звідси випливає висновок, що ознаками принципу управління є належність до пізнаних позитивних закономірностей та фіксованість, закріпленість у суспільній свідомості [0, с.19]. Деталізуючи наведене вище бачення В.К. Колпакова, С.Г. Стеценко розкриває важливість розуміння суті державного управління є усвідомлення його принципів, під якими розуміються основні засади, закономірності, на яких базується державне управління. Значення принципів адміністративного права полягає в тому, що вони завдяки здійснюваному свідомо узагальненню, у стислому вигляді відображають найсуттєвіші характеристики вказаної галузі права [0, с.12]. Отже, резюмуючи наведені вище дефініції «принципи», слід виокремити такі ключові ознаки:

- по-перше, за своєю сутністю принципи – це узагальнена теоретична інтерпретація законів і закономірностей об'єктивного розвитку тих чи інших суспільних відносин;

- по-друге, принципи прямо чи опосередковано відображені у діючому законодавстві.

Саме керуючись отриманим вище висновком перейдемо до аналізу окремих положень ключових нормативно-правових актів, що прямо чи опосередковано визначають принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України та здійснимо класифікацію таких.

Керівним нормативно-правовим актом у діяльності Департаменту кіберполіції Національної

поліції України є Закон України «Про Національну поліцію» [0], положення якого в частині розділу II визначають принципи діяльності поліції. Згідно статті 6 Закону, поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Вказаний принцип гарантується насамперед, статтею 8 Конституції України [0], відповідно до положень якої в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Наступний принцип діяльності Національної поліції – дотримання прав і свобод людини (стаття 7 Закону України «Про Національну поліцію»). Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. У статтях 23 та 24 Основного Закону України також встановлено, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну поліцію», поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України – керуючись принципом законності. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України. Аналіз зазначеної вище статті 8 Закону України «Про Національну поліцію» дозволяє дійти висновку, що вона є деталізацією положень статті

19 Конституції України, де зазначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких, ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Досліджуючи далі Закону України «Про Національну поліцію», вбачається доцільним розглянути принцип відкритості та прозорості (стаття 9), згідно якого поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. У загальному ж, поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України.

Що ж стосується такого принципу як політична нейтральність (стаття 10 Закону України «Про Національну поліцію»), то тут слід його досліджувати з урахуванням двох площин: по-перше, поліція забезпечує захист прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності, що ґрунтується на конституційному принципі свободи думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34 Конституції України); по-друге, поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об'єднань. Зазначена теза стала основою для ряду обмежень у правоохоронній діяльності Національної поліції, зокрема: в органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та провадити політичну діяльність. Поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях.

Одним з найбільш практично орієнтованих є принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства. Його зміст розкрито у статті 11 Закону України «Про Національну поліцію», де вказано, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Більш того, вказані положення знайшли свого подальшого

закріплення в рамках Стратегії розвитку системи МВС України до 2020 року, де серед необхідних кроків визначено й реалізацію принципу community policing (діяльності системи МВС орієнтованої на потреби громад) в операційній та управлінській діяльності органів системи МВС. Наведеним підкреслюється практична спрямованість та важливість окресленого принципу, оскільки рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.

Щодо наступного принципу діяльності Національної поліції – безперервність, то його зміст розкрито у статті 12 Закону України «Про Національну поліцію»: поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань; кожен має право в будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського; поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня. Першоджерело зазначених положень можна віднайти у Законі України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність» [0], де чітко визначено, що в Україні органом, на який покладаються повноваження щодо створення та функціонування цілодобової контактної мережі для надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів, пов'язаних з комп'ютерними системами та даними, переслідуванні осіб, що обвинувачуються у вчиненні таких злочинів, а також збирання доказів в електронній формі, є Міністерство внутрішніх справ України.

Підсумовуючи наведені принципи діяльності Національної поліції, слід відмітити й те, що вказані вище принципи у повній мірі знайшли свого закріплення в Наказі Національної поліції України «Про Департамент кіберполіції Національної поліції України» (далі – ДКП) [0], де у пункті 7 вказано: діяльність ДКП ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, гуманізму, поваги до особи, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності.

Вбачається доцільним, в рамках даного дослідження, проаналізувати не лише національне правове поле, а й положення Конвенції про кіберзлочинність [0], які визначають такі принципи діяльності суб'єктів міжнародної взаємодії:

– загальні принципи міжнародного співробітництва – сторони співробітничать між собою у найширших обсягах відповідно до принципів цього розділу шляхом застосування відповідних міжнародних документів щодо міжнародного співробітництва у кримінальних питаннях, угод, укладених на основі єдиного чи взаємного законодавства, і внутрішньодержавного законодавства, з метою розслідування або переслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з комп'ютерними системами і даними або з метою збирання доказів у електронній формі, які стосуються кримінальних правопорушень;

– принципи екстрадиції – застосовуються до екстрадиції, що має місце між Сторонами у зв'язку з кримінальними правопорушеннями за умови, що вони підлягають покаранню позбавленням волі, максимальний строк якого складає щонайменше один рік, або більш суворому покаранню, відповідно до законодавства обох заінтересованих Сторін.

Отже, підводячи підсумок, в рамках мети даної статті вбачається доцільним класифікувати принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України на дві основні групи з урахуванням юридичної сили нормативно-правових актів, де закраплені останні:

– загальні (міжгалузеві), до яких віднесемо: принцип верховенства права, принцип дотримання прав і свобод людини, принцип законності;

– спеціальні (галузеві), серед яких визначимо наступні: принцип відкритості та прозорості, принцип політичної нейтральності, принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства, принцип безперервності, принципи міжнародного співробітництва та принципи екстрадиції.

Таким чином, наведена вище класифікація принципів діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України безумовно є важливим і необхідним як у теоретичному плані, так і для вирішення ряду конкретних практичних завдань правоохорони.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 5: П-С. К., 2003. 736 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпін': ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
3. Правознавство: підручник для студ. вищих навч. закладів / ред.: В. В. Копейчиков, А. М. Колодій. К.: Юрінком Інтер, 2006. 752 с.
4. Іншин М. І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України: навчальний посібник. Харків: Вид-во «ФІНН», 2010. 672 с.
5. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
6. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. К.: Атіка, 2008. 624 с.
7. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
8. Конституція України: від 28.06.1996 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність: Закон України від 07.09.2005 № 2824–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 5. Ст. 71.
10. Про Департамент кіберполіції Національної поліції України: наказ МВС України від 10.11.2015 № 85.
11. Про кіберзлочинність: Конвенція від 23.11.2001. *Офіційний вісник України*. 2007. № 65. Ст. 2535.

REFERENCES

1. Shemshuchenko, Yu. S. (Red.). (2003). *Yurydychna entsyklopediya* [Legal Encyclopedia]. T. 5: P-S. Kyiv (in Ukr.).
2. Busel, V. T. (Red.). (2005). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin': VTF «Perun» (in Ukr.).
3. Kopyeychikov V. V., & Kolodiy A. M. (Reds.). (2006). *Pravoznavstvo: pidruchnyk dlya stud. vyshchyykh navch. Zakladiv* [Jurisprudence: a textbook for the studio. higher educators establishments]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
4. Inshyn M. I. (2010). *Pravove rehulyuvannya sluzhbovo-trudovoyi diyal'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv yak osoblyvoyi katehoriyi zaunyatoho naseleennya Ukrayiny: navchal'nyy posibnyk* [Legal regulation of civil service work of civil servants as a special category of the employed population of Ukraine: a manual]. Kharkiv: Vyd-vo «FINN» (in Ukr.).
5. Kolpakov, V. K., & Kuz'menko, O. V. (2003). *Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruchnyk* [The administrative law of Ukraine: a textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
6. Stetsenko, S. H. (2008). *Administratyvne pravo Ukrayiny: navchal'nyy posibnyk* [The administrative law of Ukraine: a manua]. Kyiv: Atika (in Ukr.).
7. Pro Natsional'nu politysiyu [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–VIII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–41). 379 (in Ukr.).

8. Konstytutsiya Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. (28.06.1996 r.). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (30). 141 (in Ukr.).
9. Pro ratyfikatsiyu Konventsiyi pro kiberzlochynnist' [On Ratification of the Convention on Cybercrime]. *Zakon Ukrainy* (07.09.2005 No 2824–IV). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2006. (5). 71 (in Ukr.).
10. Pro Departament kiberpolitsiyi Natsional'noyi politsiyi Ukrainy [About the Department of Cyberpolicies of the National Police of Ukraine]. (10.11.2015 No 85). *Nakaz MVS Ukrainy* (in Ukr.).
11. Pro kiberzlochynnist': Konventsiya [On Cybercrime: Convention]. (23.11.2001). *Ofitsiyyny visnyk Ukrainy*, 2007. (65). 2535 (in Ukr.).

Надійшла 10.10.2017

Берега В. В. Принципи діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України: теоретико-правові аспекти . Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 44–48.
URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_7.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189070>

Розглянуто енциклопедичні та наукові погляди на зміст правової категорії як «принципи». Наведено ключові ознаки досліджуваного терміну, враховуючи наявність серед вчених-правників значної кількості наукових позицій та неналежний стан висвітлення терміну «принципи» в рамках національного правового поля. Обґрунтовано поділ принципів діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України на дві групи: загальні (міжгалузеві) та спеціальні (галузеві).

Ключові слова: кіберполіція, департамент, принципи діяльності, правові основи

Берега В.В. Принципы деятельности Департамента киберполиции Национальной полиции Украины: теоретико-правовые аспекты

Рассмотрены энциклопедические и научные взгляды касательно содержания такой правовой категории как «принципы». Приведены ключевые признаки исследуемого термина, учитывая наличие среди ученых-юристов значительного количества научных позиций и ненадлежащее состояние освещения термина «принципы» в рамках национального правового поля. Обоснованно делание принципов деятельности Департамента киберполиции Национальной полиции Украины на две группы: общие (межотраслевые) и специальные (отраслевые).

Ключевые слова: киберполиции, департамент, принципы деятельности, правовые основы

Bereza V.V. Principles of the Department of Cyber Police of the National Police of Ukraine: Theoretical and Legal Aspects

The author of the article has stated that one of the most important factors on the way of building a legal state is the counteraction to crimes aimed at e-government, e-banking, e-commerce and other high-tech industries. The need of timely and systemic response to modern hybrid challenges and threats caused by the influence of a complex of socio-demographic, economic, political, legal, psychological and technological factors has been determined. The author has provided the thesis that the issues of the principles of certain law enforcement agencies' activity have repeatedly attracted the attention of a number of scholars within law area, but scientific research regarding the definition of the content of the principles of the studied law enforcement agency's activity was not conducted because of the creation of the Cyberpolice Department of the National Police of Ukraine as a new executive agency, which legal regulation of its activity is at the stage of formation. In order to achieve the objective of this article, the author has studied encyclopedic and scientific points of view on the content of such a legal category as «principles». It has been concluded that there is the possibility of distinguishing such key features of the stated legal category as, first: principles according to their essence – are a generalized theoretical interpretation of the laws and patterns of objective development of certain public relations; – secondly, the principles are directly or indirectly reflected in the current legislation. The author has provided the list of key principles of the activities of the Cyberpolice Department of the National Police of Ukraine, taking into account the presence of a significant number of scientific points of view among scholars within law area and the lack of proper coverage of the term of «principles» within the framework of the national legal boundaries. The author has grounded the division of the principles of the activities of the Cyberpolice Department of the National Police of Ukraine into two groups: general (intersectorial), which, according to the author, include: the rule of law principle, the principle of observance of human rights and freedoms, the principle of legality and special (sectoral) ones, among which the following are defined: openness and transparency principle, the principle of political neutrality, the principle of interaction with the population on the partnership basis, the principle of continuity, the principles of international cooperation and the principles of extradition.

Key words: cyberpolice, Department, principles of activity, legal basis

УДК 349.2

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189184>

З.В. БІЛОУС,

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
м. Київ, Україна;

 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1899-9882>

ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Z.V. BELOUS,

National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,
Kijv, Ukraine;

 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1899-9882>

THE STATE AS A SUBJECT OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES

Однією із основних функцій держави є соціальна функція, яка є таким напрямом діяльності держави, що спрямований на забезпечення соціальної безпеки громадян, створення умов для повного здійснення їх прав на працю, достатній життєвий рівень, зменшення соціальних суперечностей, проведення гуманної та справедливої соціальної політики. Кожна функція держави здійснюється у правотворчій, правозастосовній, правоохоронній, контрольно-наглядовій та в інших формах.

Проблемі охорони і захисту трудових прав працівників останнього часу приділяється значна увага в науковій літературі, провідні фахівці галузі такі як: В.М. Андріїв, С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, В.Л. Костюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, П.Д. Пилипенко, О.І. Процевський, Є.Ю. Подорожній, С.М. Прилипко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко наголошують на важливій ролі держави в процесі підтримання правопорядку у сфері праці, досягти якого без здійснення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю майже неможливо. Проблематика нагляду і контролю у сфері праці свого часу досліджувалась на рівні дисертацій Є.М. Поповичем, А.О. Замченко, Р.В. Комаром, А.С. Мельник, Г.В. Подгорною, Т.І. Костилювою. Проте, вважати цю проблематику вичерпаною, на жаль, не можна, бо рівень порушень трудового законодавства в Україні високий, тому й дослідження ролі держави в процесі охорони і захисту трудових прав є актуальною

науковою задачею. Отже, метою цієї статті є визначення напрямів діяльності держави як суб'єкта охорони і захисту трудових прав працівників. Її новизна полягає в обґрунтуванні та доведенні, що контрольно-наглядової діяльності держави є комбінованим правовим засобом охорони і захисту трудових прав працівників.

Таким чином, як зазначає В.М. Гаращук, контроль та нагляд є найважливішими функціями держави. Без організації та здійснення контролю і нагляду неможлива ефективна робота державного апарату, інших державних та недержавних структур. Будь-яке рішення, будь-яка дія у сфері державного управління закінчується контролем за їх виконанням, інакше вони не можуть мати сенсу. Контроль та нагляд є факторами, що дисциплінують поведінку службовців державного апарату та громадян як у сфері державного управління, так і у суспільстві взагалі [1, с.3].

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства та трудових прав працівників є охоронною діяльністю державних органів. Така діяльність спрямована на забезпечення трудових прав працівників, а також на запобігання та припинення порушень трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, які містять норми трудового права. Так, О.М. Курінний вважає, що головною метою регулювання суспільних відносин є забезпечення їх ефективності. Сьогодні ж в сфері трудових відносин проявились дві негативні тенденції: зростання порушень трудових прав і послаб-

лення контролю за їх дотриманням. До числа основних причин подібного стану автор відносить недостатньо чітке правове регулювання таких питань, як контроль, механізм реалізації правових норм та відповідальність. Зменшення регулюючої ролі держави в трудових відносинах має супроводжуватись посиленням контролюючої функції, особливо на тій перехідній стадії, на якій знаходиться суспільство. Для забезпечення ефективності реалізації права громадян на охорону праці держава передбачає систему органів нагляду і контролю за дотриманням законодавства про охорону праці [2, с.196–197]. Нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства є одним з найбільш дієвих механізмів забезпечення правопорядку в трудовій сфері. Контрольно-наглядова діяльність – це діяльність компетентних державних органів, що спрямована на захист трудових прав працівників. Вказані органи попереджають, виявляють порушення трудового законодавства, відновлюють трудові права працівників та притягають до відповідальності винних в порушенні цих прав посадових осіб.

Питання організації державного нагляду та контролю у трудовій сфері знайшли відображення у багатьох актах МОП. Зокрема, Рекомендація щодо загальних принципів організації систем інспекції для забезпечення втілення в життя законів і правил стосовно захисту працівників № 20 від 29.10.1923 року визначена доцільність утворення державами – членами МОП інспекцій, головною функцією яких має бути забезпечення впровадження в життя законів і правил щодо умов праці та захисту працівників під час роботи [3]. Ці норми знайшли подальший розвиток в Конвенції МОП № 81 від 11.07.1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі [4] та в Конвенції МОП № 129 від 25.06.1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві [5]. Вказані міжнародні акти були ратифіковані в Україні, їх норми були втілені в національне законодавство з моменту здобуття Україною незалежності. Це свідчить про те, що законодавець прагне забезпечити належний рівень контролю та нагляду за додержанням трудового законодавства та трудових прав працівників.

Слід зазначити, що у законодавстві та в юридичній літературі розрізняють два об'єкта державного нагляду та контролю – додержання трудового законодавства та додержання трудових прав працівників. На необхідність розмежування нагляду та контролю за додержанням за-

конодавства про працю та за додержанням трудових прав працівників звертав увагу А.С. Мельник. Забезпечення дотримання трудового законодавства він визначив як один із напрямів контрольно-наглядової діяльності. Крім вказаного виду діяльності, нагляд та контроль здійснюються щодо забезпечення безпечних умов праці, своєчасної виплати заробітної плати, відповідного соціального та пенсійного забезпечення, а також захист від необґрунтованого звільнення та інших протиправних дій роботодавця. Протиправними автор визнає дії, які порушують норми права і суб'єктивні права працівника [6, с.642–643].

Виходячи зі змісту Європейської соціальної хартії, М.М. Феськов робить висновок, що трудові права врегульовані нормами не тільки трудового законодавства, але й права соціального забезпечення, житлового права, законодавства про охорону здоров'я і освіти. Автор поділяє трудові права на: права у сфері праці; комплексні права у сфері праці й інших сферах суспільних відносин; права у сфері соціального забезпечення; права у сфері охорони здоров'я; права у сфері житлового права та інші комплексні права [7, с.27]. Крім того, нормами трудового законодавства регулюються не тільки трудові права працівників. На законодавчому рівні також врегульовані права роботодавців та їх об'єднань, органів, що здійснюють професійне навчання, тощо.

Ще однією відмінною рисою, що відрізняє наглядово-контрольну діяльність за додержанням трудового законодавства та за додержанням трудових прав є те, що законодавчі приписи завжди є конкретними, чітко зазначеними у нормативних актах. Трудові права можуть бути визначені як рекомендації, оціночні положення. Наприклад, у Загальній декларації прав людини визначені такі права, як право на справедливі й сприятливі умови праці; право на справедливу і задовільну винагороду, що забезпечує гідне людини існування для неї самої та її сім'ї, на додаткові засоби соціального забезпечення у разі необхідності, тощо. Таким чином, крім прав людини, які отримали законодавче закріплення у вигляді конкретних приписів, також існують трудові права, що сформульовані як рекомендаційні, оціночні положення.

Слід зазначити, що на сьогодні у більшості випадків нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства та трудових прав працівників спрямований на виявлення порушень, які вже мали місце. Однак недостатньо розроб-

леним є механізм попередження посягань на суб'єктивні трудові права на стадії приготування, тобто до вчинення правопорушення. Наприклад, стаття 2-1 КЗпП України встановлює заборону будь-якої дискримінації у сфері праці. Дискримінацією в цій статті визнається порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, гендерної ідентичності, членства в професійній спілці чи в іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, тощо. Тому оголошення про прийом на роботу, в якому встановлені дискримінаційні умови, є порушенням трудового законодавства, однак порушенням прав працівників такі дії можна вважати тільки після того, як конкретній особі буде відмовлено у прийнятті на роботу за дискримінаційними підставами. Також порушенням трудового законодавства слід вважати закріплення в локальних актах норм, які суперечать визначеним у законодавстві пільгам та гарантіям, які встановлюються для жінок, неповнолітніх осіб, інвалідів, тощо. Однак тільки після того, як вказані норми будуть застосовані до конкретної особи, матимуть місце саме порушення трудових прав.

Таким чином, недодержання трудового законодавства в деяких випадках може розглядатися як приготування до вчинення іншого виду трудового правопорушення – порушення трудових прав працівників. Отже, контроль та нагляд за додержанням трудового законодавства можна розглядати і як профілактичний захід, спрямований на недопущення порушення трудових прав працівників. Тому діяльність контрольно-наглядових органів має бути спрямована не тільки на виявлення порушень трудових прав працівників, але й на попередження таких правопорушень. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю та трудових прав працівників спрямований не тільки на поновлення порушених трудових прав працівників, але й на попередження таких порушень.

Основні трудові права знайшли відображення в нормах міжнародних актів та в законодавстві України. Однак, трудові права можуть бути закріплені і в рішеннях Конституційного Суду України та в локальних актах. В.А. Крижан до джерел трудового права, в яких можуть бути закріплені трудові права, відносить також трудові звичаї [8].

За своєю правовою природою трудові права є соціальними, вони знайшли відображення в таких міжнародних актах, як Загальна деклара-

ція прав людини 1948 року, Міжнародний пакт ООН 1966 року, конвенції Міжнародної організації праці, Європейська соціальна хартія 1996 року, Європейський кодекс соціального забезпечення 1990 року, Хартія ЄС основних соціальних прав працівників 1989 року, Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 року та інших актах. У зазначених актах проголошено такі основні соціальні права як право на працю; на відпочинок; на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї; на охорону здоров'я, медичну допомогу, медичне страхування; на соціальне забезпечення; на освіту; на житло; на охорону і допомогу сім'ї; на захист материнства; на охорону і допомогу дітям та підліткам. Цей перелік доповнюється в інших міжнародних актах і в національних законодавствах.

Право особи на працю знайшло закріплення в статті 43 Конституції України. Основний Закон України визначає право на працю як визнана за кожною людиною можливість заробляти на життя працюю, яку людина вільно обирає або на яку погоджується. Далі, в цій статті Конституції України визначається, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

Стаття 24 Конституції України закріплює принцип рівності конституційних прав і свобод та рівності громадян перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Стаття 2-1 КЗпП України визначає, що держава забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Як відзначає І.Я. Кисельов, у світлі Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм расової дискримінації слід визнати незаконними вимоги роботодавців при прийнятті на роботу чи надалі відомостей про етнічне (національне) походження працівника [9, с.88]. Постановою Пленуму Верховного суду України № 9 від 06.11.1992 року «Про практику розгляду судами трудових спорів» п.6 встановлено, що відповідно до ч.2 ст.232 Кодексу законів про працю, суди безпосередньо розглядають позови про укладення трудових договорів, зокрема, осіб, які вважають, що їм відмовлено в укладенні трудового договору всупе-

реч гарантіям, передбачених ст.22 КЗпП. При обґрунтованості позову суд рішенням зобов'язує власника або уповноваженого ним органа укласти трудовий договір з особою, якій було відмовлено в укладенні трудового договору всупереч гарантіям, передбаченим ст.22 КЗпП і також, якщо внаслідок відмови у прийнятті на роботу або несвоєчасного укладення трудового договору працівник мав вимушений прогул, його оплата провадиться відповідно до правил ч.2 ст.235 КЗпП про оплату вимушеного прогулу незаконно звільненому працівникові [10].

Основні трудові права працівників розкриваються в статті 2 КЗпП України, виходячи зі змісту якої можна визначити окремі напрями контрольно-наглядової діяльності. Перевірці підлягає вільне волевиявлення особи на укладення трудового договору, вільний вибір професії, роду занять і роботи. Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба; робота за вироком суду та робота в умовах воєнного або надзвичайного стану. Переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, може здійснюватися тільки за згодою працівника за винятком тимчасового переведення на іншу роботу в особливих випадках згідно з ч.2 ст.33 КЗпП України.

Під час перевірки звертається увага на дотримання норм про оплату праці. Розмір заробітної плати не може бути нижче встановленого законодавством мінімуму. Визначення мінімальної заробітної плати в більшості країн відбувається за двома основними критеріями: 1) врахування матеріальних потреб працівників та членів їх сімей; 2) порівняння та врахування рівня оплати за аналогічну працю у подібних галузях і спеціальностях. Критерії потреб застосовуються переважно у країнах, що розвиваються. В законодавстві окремих країн зазначається, що мінімальна заробітна плата повинна бути достатньою для задоволення основних потреб працівника, в інших – визначаються його основні потреби [11, с.117].

Перевірці підлягає дотримання порядку нарахування заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат нормам законодавства, генеральної угоди, галузевих (міжгалузевих) та територіальних угод та колективних договорів. Також перевіряється дотримання строків нарахування та виплати заробітної плати.

Під час проведення перевірок необхідно дослідити дотримання на підприємстві режиму робочого часу та часу відпочинку. Контролю пі-

длягає тривалість робочого часу, надання днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної відпустки, встановлення скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Визначення максимальної тривалості робочого часу, мінімальної тривалості відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідних та святкових днів, а також інших умов здійснення цього права Конституцією віднесено до законів України. Слід звертати увагу на те, що протягом робочого часу працівник має знаходитися на робочому місці і виконувати доручену йому роботу. Відсутність працівника на робочому місці може свідчити не тільки про скоєння прогулу, але й про правопорушення з боку роботодавця, коли укладається фіктивний трудовий договір, заробітну плату присвоює посадова особа роботодавця, а трудові функції особи, з якою укладений фіктивний трудовий договір, розподіляються між іншими працівниками.

Перевіряється дотримання права працівників на безпечні умови праці, які мають відповідати вимогам законодавства та локальних актів. Конвенція МОП «Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище» 1981 року № 155 визначає мету національної політики кожного члена МОП в галузі безпеки праці, гігієни праці й виробничого середовища. Ця мета полягає в запобіганні нещасним випадкам і ушкодженню здоров'я, що виникають внаслідок роботи, в ході її або пов'язані з нею, зводячи до мінімуму, наскільки це обґрунтовано й практично здійсненне, причини небезпек, властивих виробничому середовищу [12]. Безпечні умови праці створюються системою правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності працівників під час виконання ними трудових обов'язків. П.О. Ізуїта умови праці в залежності від кількості небезпечних та шкідливих чинників та факторів, поділяє на чотири основних класи: 1) оптимальні умови праці – при яких зберігається стан здоров'я працюючих і їх працездатність підтримується на досить високому рівні; 2) допустимі умови праці – такі, при яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують установлених гігієнічних нормативів; 3) шкідливі умови праці, які характеризуються наявністю фактів середовища і процесу праці, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи і можуть мати негативний вплив на організм працюючого; 4) небезпечні умови праці, що характеризують-

ся таким рівнем небезпечності факторів, коли їх вплив протягом робочої зміни створює великий ризик виникнення важких форм гострих професійних захворювань, отруєнь, ушкоджень, загрози для життя та здоров'я працівника [13, с.71].

Контроль за дотриманням норм безпеки праці на підприємствах Державній службі України з питань праці та її територіальним органам доцільно проводити із залученням фахівців, у разі необхідності можуть бути проведені експертизи.

Стаття 36 Конституції України закріплює право на свободу об'єднання, в тому числі – право кожної людини утворювати професійні спілки для захисту своїх економічних і соціальних інтересів та право кожної людини вступати у професійні спілки за своїм вільним вибором. Законодавство України таке право визнає тільки за громадянами України. Однак, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не визнає за іноземними громадянами та особами без громадянства права утворювати профспілки, але надає їм право вступати до вже утворених, якщо це передбачено їх статутами. Під час проведення перевірок звертається увага на можливі обмеження прав працівників на об'єднання, на участь у професійних спілках, а також на незаконні дії роботодавця щодо активістів профспілкових та інших організацій.

Трудове законодавство як об'єкт контрольно-наглядової діяльності – це система нормативно-правових актів, які приймаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень з метою правового регулювання трудових відносин. Головною рисою актів трудового законодавства є їх нормативність. В.О. Котюк визначає нормативний акт як юридичний документ, який має загальнообов'язковий характер, прийнятий компетентними державними органами, підтримується і охороняється державною владою від порушень, направлений на регулювання суспільних відносин і охорону соціальних цінностей [14, с.37–38]. На думку О.Ф. Скаун, нормативно-правовий акт – це офіційний акт волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, який встановлює (змінює, відмінює) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Нормативно-правовий акт виконує дві рівновеликі функції: функцію юридичного джерела права; функцію форми права, тобто є способом існування й виявлення норм права [15, с.338–339]. Таким чином, трудове законодавство як об'єкт контрольно-наглядової діяльності – це офіційні акти, що видаються уповноваженими на здійснення пра-

вотворчої діяльності органами, які містить загальнообов'язкові норми права, спрямовані на регулювання трудових відносин та відносин, тісно пов'язаних з трудовими.

Систему трудового законодавства утворюють, перш за все, Конституція України, КЗпП України, закони та підзаконні акти. До актів трудового законодавства також належать міжнародні акти, ратифіковані Україною, та рішення Конституційного Суду України. Крім актів трудового законодавства, об'єктом контрольно-наглядової діяльності також є локальні нормативні акти. Як зазначає В.І. Прокопенко, локальні норми, що приймаються власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом спільно з трудовим колективом або за погодженням з професійною спілкою, є складовою частиною системи трудового права. Вони повинні бути внутрішньо погодженими з більш загальними правовими нормами, що посідають провідне, визначальне місце в ієрархії правових норм [16, с.75–77]. Аналізуючи норми проекту Трудового кодексу України, М.Ю. Шулипа зазначає, що частина 1 статті 13 Проекту «Нормативні акти роботодавця», передбачає, що роботодавець має право приймати нормативні акти у сфері праці шляхом видання наказів, розпоряджень, рішень. Однак в науці трудового права не застосовується термін нормативні акти роботодавця. Акти, які приймаються на конкретному підприємстві, в установі, організації та регулюють трудові відносини, іменуються локальними нормативно-правовими актами. Тому статтю 13 проекту доцільно було б іменувати «Локальні нормативно-правові акти, що містять норми трудового права» [17, с.308].

Отже, локальні акти роботодавця є самостійним об'єктом контрольно-наглядової діяльності. Стаття 15 Закону України «Про колективні договори і угоди» визначає, що контроль за виконанням колективного договору (угоди) проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками. Однак, виходячи зі змісту норм інших актах законодавства, локальні акти також можуть бути предметом державного нагляду та контролю. Зокрема, стаття 35 Закону України «Про оплату праці» передбачає, що державний контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють Державна інспекція України з питань праці та її територіальні органи та органи доходів і зборів. Стаття 5 цього Закону визначає, що організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів; генеральної

угоди на національному рівні; галузевих (міжгалузевих), територіальних угод; колективних договорів; трудових договорів та грантів. Вважаємо, що об'єктом державного нагляду та контролю має бути не тільки трудове законодавство, але й локальні акти, які складають основу системи оплати праці. Такі локальні акти можуть

містити норми, що закріплюють трудові права працівників, що є предметом контрольно-наглядової діяльності. Тому, вважаємо, що державні органи під час проведення перевірок мають здійснювати контроль та нагляд за дотриманням не тільки норм законодавства, але й за дотриманням норм локальних нормативних актів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні. Х. : Фоліо, 2002. 176 с.
2. Куренной А. М. Трудовое право: на пути к рынку. М. : Дело ЛТД, 1993. 304 с.
3. Рекомендація щодо загальних принципів організації систем інспекції для забезпечення втілення в життя законів і правил стосовно захисту працівників від 29.10.1923 № 20.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_108.
4. Конвенції МОП № 81 від 11.07.1947 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_036.
5. Конвенції МОП № 129 від 25.06.1969 про інспекцію праці в сільському господарстві.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_114.
6. Мельник А. С. Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства в Україні. *Форум права*: електрон. наук. фахове вид. 2011. № 1. С. 640–644. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_104.pdf.
7. Феськов М. М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. К. : Знання, 2005. 276 с.
8. Крыжан В. А. Правовой обычай и судебная практика как источники трудового права (на фоне интеграции отраслей российского права и интеграции Российской Федерации в мировое сообщество государств): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Пермь, 2006. 27 с.
9. Киселев И. Я. Сравнительное трудовое право : учебник. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 360 с.
10. Про практику розгляду судами трудових спорів : Постанова Пленуму Верховного суду України від 06.11.1992 № 9. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92>.
11. Татарников А. А. Оплата труда в странах с рыночной экономикой. М., 1992. 316 с.
12. Конвенція МОП «Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище» від 1981 № 155.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_050.
13. Ізюта П. О. Поняття належних та безпечних умов праці. *Форум права*: електрон. наук. фахове вид. 2007. № 2. С. 70–74. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_14.pdf.
14. Котюк В. О. Теорія права : курс лекцій. К. : Вентурі 1996. 208 с.
15. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум ; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
16. Прокопенко В. І. Трудове право України. К. : Вентурі, 2000. 480 с.
17. Шулипа М. Ю. Дія локальних нормативно-правових актів, що містять норми трудового права. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 57. С. 305–310.

REFERENCES

1. Harashchuk, V. M. (2002). *Kontrol' ta nahlyad u derzhavnomu upravlinni* [Control and supervision in public administration]. Kharkiv: Folio (in Russ.).
2. Kurennoy, A. M. (1993). *Trudovoye pravo: na puti k rynku* [Labor law: on the way to the market]. Moskva: Delo LTD (in Russ.).
3. *Rekomendatsiya shchodo zahal'nykh pryntsyviv orhanizatsiyi system inspektsiyi dlya zabezpechennya vtilennya v zhyttya zakoniv i pravyl stosovno zakhystu pratsivnykiv* [Recommendation on the general principles for the organization of inspection systems to ensure the implementation of the laws and regulations concerning the protection of workers]. (29.10.1923 No 20). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_108 (in Ukr.).
4. Pro inspektsiyu pratsi u promyslovosti y torhivli [On Labor Inspection in Industry and Trade]. (11.07.1947 No 81). *Konventsyya MOP*. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_036 (in Ukr.).
5. Pro inspektsiyu pratsi v sil's'komu hospodarstvi [About the Labor Inspection in Agriculture]. *Konventsyya MOP*. (25.06.1969 No 129). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_114 (in Ukr.).
6. Mel'nyk, A. S. (2011). Nahlyad ta kontrol' za dotrymannyam trudovoho zakonodavstva v Ukraini [Supervision and control over observance of labor legislation in Ukraine.]. *Forum prava*, (1). 640–644. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_104.pdf (in Ukr.).

7. Fes'kov, M. M. (2005). *Trudove zakonodavstvo Ukrayiny i Yevropeys'ka sotsial'na khartiya (perehlyanuta): pytannya adaptatsiyi* [Labor legislation of Ukraine and the European social charter (revised): questions of adaptation]. Kyiv: Znannya (in Ukr.).
8. Kryzhan, V. A. (2006). *Pravovoy obychay i sudebnaya praktika kak istochniki trudovogo prava (na fone integratsii otrasley rossiyskogo prava i integratsii Rossiyskoy Federatsii v mirovoye soobshchestvo gosudarstv)* [Legal custom and jurisprudence as sources of labor law (against the backdrop of integration of the branches of Russian law and integration of the Russian Federation into the world community of states)]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis. (12.00.05). Perm' (in Russ.).
9. Kiselev, I. YA. (2005). *Sravnitel'noye trudovoye pravo: uchebnyk* [Comparative labor law: a textbook]. Moskva: TK Velbi, Izd-vo Prospekt (in Ukr.).
10. Pro praktyku roz'hlyadu sudamy trudovykh sporiv [On the practice of consideration by the courts of labor disputes]. (06.11.1992 No 9). *Postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrayiny*. Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92> (in Ukr.).
11. Tatarnikov, A. A. (1992). *Oplata truda v stranakh s rynochnoy ekonomikoy* [Remuneration of labor in countries with a market economy]. Moskva (in Ukr.).
12. Pro bezpeku ta hihiyenu pratsi ta vyrobnyche seredovyshe [On Occupational Safety and Health and the working environment]. *Konventsyya MOP*. 1981 № 155. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_050 (in Ukr.).
13. Izuita, P. O. (2007). Poniattia nalezhnykh ta bezpechnykh umov pratsi [The concept of proper and safe working conditions]. *Forum prava*, (2). 70–74. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_14.pdf (in Ukr.).
14. Kotiuk, V. O. (1996). *Teoriya prava: kurs lektsiy* [Theory of Law: A Course in Lectures]. Kyiv: Venturi (in Ukr.).
15. Skakun, O. F. (2000). *Teoriya gosudarstva i prava: uchebnyk* [Theory of State and Law: A Textbook]. Kharkiv: Konsum; Un-t vnutr. del (in Russ.).
16. Prokopenko, V. I. (2000). *Trudove pravo Ukrayiny* [Labor law of Ukraine]. Kyiv: Venturi (in Ukr.).
17. Shulypa, M. Iu. (2011). Diia lokalnykh normatyvno-pravovykh aktiv, shcho mistiat normy trudovoho prava [The action of local normative legal acts containing the norms of labor law]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (57). 305–310 (in Ukr.).

Надійшла 06.11.2017

Білоус З. В. Держава як суб'єкт охорони і захисту трудових прав працівників. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 49–56. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_8.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189184>

Досліджена охоронна діяльність держави та її органів при здійсненні нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. Наголошується, що нагляд та контроль за додержанням трудового законодавства є одним з найбільш дієвих механізмів забезпечення правопорядку в трудовій сфері та виступає засобом охорони і захисту трудових прав працівників.

Ключові слова: нагляд і контроль, трудове законодавство, трудові права, держава, працівник, роботодавець

Белоус З.В. Государство как субъект охраны и защиты трудовых прав работников

Исследована охранный деятельность государства и его органов при осуществлении надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Отмечается, что надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства является одним из самых действенных механизмов обеспечения правопорядка в трудовой сфере и выступает средством охраны и защиты трудовых прав работников.

Ключевые слова: надзор и контроль, трудовое законодательство, трудовые права, государство, работник, работодатель

Belous Z.V. The State as a Subject of Protection of Labor Rights of Employees

The article is devoted to the study of the protective activity of the state and its bodies in the supervision and control over observance of the legislation on labor. It is noted that supervision and control over observance of labor legislation is one of the most effective mechanisms for ensuring law and order in the labor sphere and serves as a means of protecting and protecting workers' labor rights. It is substantiated that supervisory activity is the activity of competent state bodies aimed at protecting workers' labor rights. The indicated authorities warn, detect violations of labor laws, restore workers' labor rights and bring the perpetrators to justice in violation of these rights officials. It is also emphasized that the distinctive feature of supervisory control activity in observance of labor legislation and observance of labor rights is that legislative requirements are al-

ways concrete, clearly indicated in normative acts. Labor rights can be defined as recommendations, valuation provisions. At the same time, state bodies during the conduct of inspections should exercise control and supervision of compliance not only with the norms of the legislation, but also with respect to the norms of local regulations. The paper argues that the non-observance of labor legislation in some cases can be considered as preparation for committing another type of labor offense – violation of labor rights of employees. Consequently, supervision and control over the observance of labor legislation should be considered as a preventive measure aimed at preventing violations of workers' rights. Therefore, the activity of supervisory bodies should be aimed not only at revealing violations of labor rights of employees, but also to prevent such violations. It is argued that labor law as an object of control and supervision activities are official acts issued by bodies authorized to exercise law-making activity, containing binding rules of law aimed at regulating labor relations and relations closely related to labor.

Key words: *supervision and control, labor legislation, labor rights, state, employee, employer.*

УДК 340.1:316.3(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189314>

Н.О. БОНДАРЕНКО,

доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету,
кандидат юридичних наук,
м. Київ, Україна; e-mail: bondarenko.natalia@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9370-301X>

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

N.O. BONDARENKO,

Ass. Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kyiv National University of Trade and Economics, Ph.D. in Law,
Kijiv, Ukraine; e-mail: bondarenko.natalia@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9370-301X>

CIVIL SOCIETY IN UKRAINE: HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

У Декларації «Про державний суверенітет» 1990 року, Акті незалежності 1991 року, Конституції України 1996 року проголошені засади формування та розвитку громадянського суспільства в нашій державі. Актуальність дослідження з даної проблематики обумовлена суперечливими взаємозв'язками громадянського суспільства з державою в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах, а курс України до євроінтеграції вимагає вдосконалення правових засад його розвитку.

Історичні аспекти розвитку громади та правової держави в Україні на початку ХХ століття досліджували В. Винниченко [1], М. Грушевський [2], Д. Донцов [3] В. Липинський [4]. Складність політичних і геополітичних змін викликали розмаїття теоретичних пошуків діячів українського відродження, що здійснювались у націонал-демократичному, консервативному, націоналістичному напрямках. За радянських часів важливим етапом у розвитку теорії громадянського суспільства стала діяльність шістдесятників (Л. Танюка, І. Драча, М. Вінграновського, І. Світличного, А. Горської) [5], дисидентів (В. Стуса, І. Дзюби, В. Чорновола) [6] та правозахисників (М. Руденко, О. Бердника, П. Григоренка, І. Кандиби, Л. Лук'яненка, М. Матусевича, О. Тихого) [7].

Після проголошення незалежності України українські дослідники (С. Борматова, Д. Горелов, Г. Демиденко, А. Єрмолаєв, О. Корнієвсь-

кий, О. Скакун, Ф. Шульженко) стали активно обговорювати проблему громадянського суспільства, про що свідчить невпинне зростання наукових публікацій з цієї проблематики [7–9; 11–13]. Але виявлення стану інституцій громадянського суспільства вимагає постійного моніторингу з метою виявлення проблем, що ускладнюють процес його розбудови. Тому мета статті полягає у здійсненні історико-правового дослідження; з'ясуванні процесів становлення громадянського суспільства на території України, його взаємовідносин з державою на основі праць українських державних діячів ХХ століття, щоби визначити вплив політико-правової думки на здобуття незалежності та розвиток громадянського суспільства в нових політичних реаліях.

На сьогодні гостро постала проблема виробити критичний підхід до оцінки історичних процесів в Україні та визначити перспективні засади розвитку нашої держави. Ще давньокитайська політична доктрина сформулювала думку про те, що жодна влада не зможе втриматись без довіри народу [8, с.22]. Отже, без ініціативи народу можливості влади є обмеженими. Тому, влада має сприяти встановленню громадянського суспільства, тобто такої системи, що взаємодіє у межах права вільних і рівноправних громадян держави, їх добровільно сформованих об'єднань, котрі знаходяться у взаємовідносинах солідарності та конкуренції, поза безпосереднім

втручанням держави, що покликана створювати умови для їх вільного розвитку [9, с.63]. Розбудова громадянського суспільства передбачає роздержавлення суспільних інститутів, зменшення на них державного впливу. Україна наразі є перехідним суспільством, що, з одного боку, зміцнює регулювальну роль держави, а, з іншого боку, підкреслює необхідність наукових розробок щодо визначення шляхів перетворення держави на правову, а перехідного суспільства на громадянське.

XX століття позначилось відродженням ідеї державності України та становленням громадянського суспільства. Діячі національного визвольного руху намагалися осмислити нові політичні реалії, що склалися в Україні, Росії, Європі. В основі їх теоретичних пошуків лежали ідеї їх попередників: Т. Шевченка, М. Костомарова, І. Франка, М. Драгоманова. Б. Кістяківського. Розмаїття теоретичних пошуків української політико-правової думки було викликано небаченою складністю політичних і геополітичних змін, викликаних першою світовою війною, революціями у Східній Європі, зародженням тоталітарних режимів в Росії та Німеччині.

Ідеологом «української справи» став лідер національно-визвольного руху початку XX століття Михайло Грушевський, котрий заявив: «Національна смерть, здавалося, вже віяла над ними. Але народні маси знайшли в себе невичерпну силу відродження, й те ж саме XVIII сторіччя, яке бачило найбільший занепад українського народу після попереднього піднесення, принесло з кінцем своїм основи відродження» [2, с.139]. Він прагнув створити федеративний союз вільних народів замість Російської імперії. Єдиний шлях досягнення поставленої цілі Грушевський вбачає у широкій національно-територіальній децентралізації держави, створенні культурно-національних автономій.

М. Грушевський виходив з того, що основною рушійною силою прогресу суспільства є психологічні зміни: схильність людей до солідарності призводить до утворення держави. Важливою складовою політичного союзу людей він вважає розбудову громадянського суспільства. Соціальну солідарність об'єднаних в націю людей втілює право. Воно гарантується усією сумою соціально-психологічних сил у громадянському суспільстві.

Ідеї Грушевського еволюціонували від автономізму до незалежності. Це підтверджують конституційні акти Центральної Ради, Універсали. Так, у проголошеному 10.06.1917 року I Уні-

версалі встановлювалось: «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям». 25.01.1918 року М. Грушевський оприлюднив IV Універсал, що містить історичні рядки: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу». Проголошення незалежності УНР стало переломним етапом у державотворчому процесі. Національно-визвольний рух звільнився нарешті з полону автономістсько-федералістських ідей. В проекті Основного закону УНР Грушевський закладає ідеї поділу влади на три гілки (законодавчу, виконавчу, судову), а Україна мала стати парламентською республікою із широким місцевим самоврядуванням. Однак, через складні зовнішньо- та внутрішньополітичні обставини, вирішити цю проблему діячам ЦР не вдалося. Отже, надбанням політичної програми М. Грушевського стали його підходи до завдання створення громадянського суспільства, правової держави, національної рівноправності.

Разом із М. Грушевським активно відроджував українську державність Володимир Винниченко. У національному питанні він стояв на шляху «революційної демократії» через наділення селян землею, самоврядування на місцях, самоврядування націй. Кінцеву мету цього відродження він вбачає у створенні національної державності за моделлю західноєвропейської соціал-демократії.

В. Винниченко у праці «Відродження нації» стверджував, що здобути власну державність можливо лише за певних умов: врахувати інтереси усіх національностей, які заселяють територію України; спиратися на досвідчених, освічених і національно свідомих людей; пробуджувати в українському народі почуття національної гідності. Останнє ставало історичною ціллю, а державність лише засіб її досягнення. Отже, процес здобуття державності у В. Винниченка встає національно пробуджуючим та відроджуючим фактором [1, с.247].

Теоретичні розрахунки діячів Центральної Ради засвідчили непослідовність їх дій в здійсненні соціально-економічних перетворень, наївну недооцінку централізованого управління. Пізніше В. Винниченко визнав ці помилки, зробивши висновок, що національне визволення має здійснюватися одночасно з соціальними перетвореннями. Саме народ має стати рушійною силою

революції, а тому треба піти назустріч його одвічним соціально-економічним прагненням [8, с.759].

Державницька концепція В'ячеслава Липинського обґрунтувала політичні засади діяльності гетьманату Павла Скоропадського та визначила роль національної еліти в становленні українців. Так, відповідно його вченню: «Кожночасно національна аристократія мусить мати, крім матеріальної сили, ще й моральний авторитет в очах своєї нації. Без цих двох основних прикмет: матеріальної сили і морального авторитету – не має і не може бути національної аристократії. А без національної аристократії – без сильних і авторитетних праведників та організаторів нації в її тяжкій боротьбі за існування – немає і не може бути нації» [4, с.137]. Отже, на його думку, якщо національна аристократія буде мати в очах народу моральний авторитет, то зможе зорганізувати навіть пасивну його частину. В. Липинський виходив з права кожної нації на самовизначення і власну державність. Він відзначав, що український народ є рівним з іншими культурними народами світу, а тому має повне своєю волею вирішувати свою долю. В «Нарисі програми Української демократичної хліборобської партії» (1917) він акцентує, що «тільки українська демократія може стати твердою опорою української національної державної ідеї» [8, с.761].

Консолідуєчим класом державності виступає клас хліборобів (селянство): від його об'єднання та зорганізування залежить об'єднання та зорганізування всієї української нації. Цей клас створює новий тип землевласника – воїна-виробника, який захищає державу і збагачує її. Максимальній реалізації прав особистості і громади сприяють широка децентралізація і розвинене місцеве самоврядування. В. Липинський проголошує верховенство закону як єдиного регулятора суспільних відносин, наполягає на відповідальності перед громадянством, що є важливими складовими громадянського суспільства.

Національно визвольні змагання 1917–1920 років завершилися поразкою української демократії, соціальні питання виявилися більш важливими аніж державна незалежність. Ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов серед причин невдалого досвіду відродження української державності і, як підсумок, залишеними невирішеними питання створення громадянського суспільства і повноцінної нації називає: по-перше, «провансальство»: «До цього типового провансальства я зараховую... дивну мішанину з кирило-мефодіївського й драгомановщини – легалістичного українофільства й народництва

з їх крайніми течіями, марксизму й комунізму, з одного боку, «есерівства» і радикалізму – з іншого, нарешті – з правових ідеологій, починаючи від Куліша і кінчаючи неомонархізмом» [3, с.98]. Брак віри, брак волі – головна причина кризи української ідеї.

По-друге, в період 1914–1920 роки стався конфлікт двох цивілізацій, двох політичних, соціальних і культурного релігійних ідеалів, конфлікт Європа – Росія. Більшовизм підтвердив антагонізм двох світів. Україна, на думку Д. Донцова, це європейська країна, а тому у своїй політиці вона має плекати засади західної культури. Отже, європейський вектор нашого розвитку був закладений українським націоналістичним рухом ще на початку ХХ століття.

Тоталітарні режими, що встановилися в Європі, а комунізм в Росії, обмежили можливості української громадськості до кінця осмислити причини поразок та відновити боротьбу. Розбудова громадянського суспільства відтепер ставала центральною ідеєю українських науковців та політиків.

Друга світова війна поставила питання про виживання людства, збереження людини як біосоціальної істоти. Нюрнберзький процес довів, що тоталітарні режими є загрозою миру, людяності, людині. Завершення війни призвело до піднесення демократичних процесів в країнах світу, на тлі котрих в УРСР виникає рух шістдесятництва. Це ознаменувало новий етап у розвитку теорії громадянського суспільства.

У 1959 році в Києві виникає перша організація шістдесятників «Клуб творчої молоді». Її членами були Л. Танюк, І. Драч, М. Вінграновський, І. Світличний, А. Горська, які своєю діяльністю протестували проти заідеологізованості в зображенні дійсності, виступали за відродження рідної мови, піднесення національної самосвідомості, людської гідності. В тому ж році у Львові виникає перша дисидентська організація Українська Робітничо-селянська спілка, засновниками якої були Левко Лук'яненко та Іван Кандиба. Платформа організації містила положення про демократизацію суспільно-політичних процесів, а саме, запровадження принципу партійного плюралізму, реальне гарантування і забезпечення прав особистості в державі, розширення сфери вжитку української мови.

Питання рівноправності націй та російського шовінізму стали основними в праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», 1965 року, котра була відповіддю на репресії проти української інтелігенції. У серпні-вересні 1965 року у Києві,

Львові, в Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі були заарештовані близько трьох десятків представників національної творчої громадськості. У вересні у Києві під час прем'єри кінофільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» до протестів проти політичних репресій, за встановлення соціальної справедливості закликали Василь Стус, Іван Дзюба та публіцист В'ячеслав Черно-віл. Підсумком такого публічного виступу стала закономірна реакція авторитарної влади: арешти, виключення з членів партії, звільнення з роботи. Ця акція стала тією відправною точкою, коли рух громадянського і культурного опору радянській системі став переростати у рух політичний.

Новим мобілізуючим та ефективним засобом для активізації громадськості й захисту українських національних інтересів стала діяльність Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ). Це була правозахисна організація, заснована М. Руденко, О. Бердником, П. Григоренко, І. Кандибою, Л. Лук'яненко, О. Мешко, М. Матусевичем, Н. Строкатою, О. Тихим. Підставою для утворення цієї організації були постанови про права людини Заключного акту Наради у справах безпеки й співпраці в Європі у Гельсінкі 1975 року. Згідно з основоположною декларацією УГГ її метою було сприяти виконанню в Україні постанов Заклучного акту: сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини; домогатися, щоб на всіх міжнародних нарадах з виконання Гельсінських угод, Україна як суверенна європейська держава і член ООН була представлена окремою делегацією; домогатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси з метою вільного обміну інформацією; вивчати факти порушення прав людини стосовно українців, котрі живуть в інших республіках, щоб надати тим фактам широкого оприлюднення [10, с.282–284].

В 1988 році Українська Гельсінська група відродилася у формі спілки, котра відпрацювала конкретні засади функціонування, створення громадянського суспільства та незалежної держави, а саме: ліквідація цензури; звільнення політ'язнів, боротьба за дотримання прав людини (встановлення реальної свободи слова, волевиявлення, вільного поширення своїх ідей, створення творчих, наукових асоціацій); досягнення суверенітету України.

Діяльність УГГ та УГС підготували ґрунт для прийняття Декларації про державний суверенітет України 16.07.1990 року та Акту незалежності України 24.08.1991 року. Відтепер актуаль-

ним стало завдання розвитку громадянського суспільства з метою створення основ правової державності. А для цього стали нагальними кардинальні реформи, зміна політичної частини еліти, стабілізація економіки, розширення соціальної бази політичних партій, підвищення правової культури населення.

Громадянське суспільство являє собою високий рівень стану соціальної системи, що навіть в країнах розвинених демократій не є раз і назавжди досягнутим станом. Процес формування громадянського суспільства є завжди динамічним і потребує громадських зусиль для його підтримки і відтворення в нових формах. У державах з розвинутою демократією організація громадянського суспільства забезпечується: наданням якісних та економічно ефективних соціальних послуг, які ані держава, ані комерційні організації не можуть забезпечити самостійно, шляхом вироблення інноваційних підходів до забезпечення таких послуг; поширення благодійництва та надання адресної і оперативної благодійної допомоги; участю громадян в ухваленні рішень і, як результат, забезпечення більшої ефективності цих рішень з огляду на врахування інтересів різних соціальних груп; здійсненням громадянського контролю за владою та проведенням ефективної боротьби із корупцією.

Держави з розвинутою демократією, визнаючи роль громадянського суспільства, системно залучають громадян та їх об'єднання до формування та реалізації державної політики. Це дозволяє, по-перше, звільнити державу від реалізації окремих надмірно обтяжливих для неї соціальних завдань із збереженням високих соціальних стандартів для населення; по-друге, забезпечити реалізацію публічно-правових рішень, підвищити їхню якість шляхом врахування потреб населення [11, с.3].

Встановлення демократичного режиму не гарантує автоматичного відтворення громадянського суспільства. Між ними відсутня пряма взаємозалежність. Проте, існування громадянського суспільства завжди гарантує відтворення процесів демократизації.

Авторитарний спосіб здійснення політичної влади в Україні гальмує процес розвитку громадянського суспільства, що виявляється у формуванні політичних партій під конкретну посадову особу участь у парламентських чи президентських виборах; лобіювання корпоративних інтересів або інтересів бізнесу; переорієнтація ідеології партій в залежності від ситуації в суспільстві; створення альтернативних демок-

ратичних об'єднань громадян (наприклад «антимайдан»).

До негативних тенденцій стримування розвитку громадянського суспільства в умовах незалежності можна віднести: збереження владою традицій, що існували ще за радянських часів (нав'язування суспільству системи поглядів та ідей окремої правлячої групи; втілення інтересів правлячої еліти у прийнятих нормативних актах); зміна державного курсу у національному, мовному, регіональному, зовнішньополітичному питаннях; поповнення складу державних органів колишніми партійними та комсомольськими керівниками та вихідцями з силових відомств радянських часів; існування керованих владою ЗМІ. Зазначені явища викликають недовіру до влади з боку суспільства, спричиняють правовий нігілізм. Той факт, що мас-медіа мають низький рівень довіри з боку українських громадян підтверджує, що вони не реалізують себе як важливий соціальний інститут громадянського суспільства в Україні. Проте, суспільне невдоволення є проявом здорового «соціального інстинкту» стосовно розвитку медіа у бік об'єктивності, економічної незалежності, соціальної критичності, з тим, щоби вони могли забезпечити реальне відстоювання інтересів народу [12, с.27].

Однією з головних перешкод формування громадянського суспільства в Україні є низький рівень соціальної активності громадян, котрий залишається ситуативним, зорієнтованим на конкретну проблему. Так, у 2004 році найвищою формою соціального протесту громадян проти фальсифікацій виборчого процесу, застосування адміністративного ресурсу став Майдан; в 2013–2014 роках зміна політичного вектору розвитку економіки породила Євромайдан. Результатом такого прояву діяльності громадянського суспільства в Україні стали перехід до парламентсько-президентської республіки, здійснення процедури люстрації влади, що лише є певними кроками на шляху демократизації суспільства та його переформатуванні у громадянське. [13, с.94–100].

Підставою для оптимізму щодо перспектив розвитку ефективно діючого громадянського суспільства в Україні є той факт що протягом усіх років незалежності довіра українських громадян один до одного, довіра «до людей, а не до установ» завжди залишалася стабільною [12, с.29].

Для молодшої української держави актуальним залишається питання необхідності паралельного розвитку інститутів громадянського суспільства і держави, зокрема, зростання громадського контролю за здійсненням державної влади. Ступінь демократизації держави залежить від ступеня розвиненості громадянського суспільства.

Спроби розбудувати державність були зроблені українською громадськістю під час національно-визвольних змагань, які засвідчили високу ступінь її самосвідомості. Проте, вузька соціальна база національно-визвольного руху, відсутність однакості у діях лідерів призвели до їх поразки. В подальшому існування національної еліти в умовах тоталітарних, комуністичних, авторитарних режимів обмежили її можливості вести боротьбу за незалежність. Важливими формами існування громадянського суспільства в умовах радянської державності стали організації шістдесятників, дисидентів у 1960–1970-х роках та правозахисні організації УГГ, УГС 1970–1980-х років, що своїми протестами, акціями, творчістю, самвидавами закладали міцний фундамент для здобуття українським народом незалежності в 1991 році. Падіння комуністичних режимів породило нові дискусії з приводу формування та розвитку громадянського суспільства. Аналізуючи ставлення українців до інституцій громадянського суспільства, варто відмітити, що в нас ще не сформувалося усвідомлення його можливостей і не виникла самоідентифікація з його інституціями. Отже, в найближчій перспективі розбудова громадянського суспільства має рухатися у напрямку створення незалежних медіа; формування суспільних цінностей, таких як плюралізм, толерантність; підвищення соціальної активності громадян; опанування правовою культурою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Винниченко В. Відродження нації: у 3 ч. Ч.2: Історія української революції (mareць 1917 р. – грудень 1919 р.). Репринт. вид. Київ : Політвидав України, 1990. 330 с.
2. Грушевський М. С. Твори: у 50 т. Т. 4. Кн. 1 / отв. ред. П. Сохань. Львів : Світ, 2007. 407 с.
3. Донцов Д. Підстави нашої політики. Нью-Йорк, 1957. 210 с.
4. Липинський В. Листи до братів-хліборобів: про ідею і організацію українського монархізму, писані 1919–1922 рр. Нью-Йорк : Булава, 1954. 580 с.
5. Данилюк Ю. З., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.): монографія. Київ : Рідний край, 2000. 389 с.
6. Дзюба І. Між культурою і політикою. Москва : Сфера, 1998. 373 с.

7. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-х років. К. : Либідь, 1995. 224 с.
8. Історія вчень про право і державу: хрестоматія для юридичних вузів і факультетів / упоряд., заг. ред. Г. Г. Демиденко. 2-е вид., допов. і змін. Харків : Легас, 2002. 928 с.
9. Скакун О. Ф. Теорія державства і права : учебник. Харьков : Консум, Университет внутрених дел, 2000. 704с.
10. Українська суспільно-політична думка в ХХ ст.: док. і матеріали: У 3-х т. Т. 3. Мюнхен, 1983. 381 с.
11. Єрмолаєв А. В., Горелов Д. М., Корнієвський О. А. та ін. Доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні. К. : НІСД, 2012. 48 с.
12. Барматова С. П. Громадянське суспільство в Україні: тенденції та загрози. *Ринок праці та зайнятість населення*. 2012. № 1. С. 27–29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJKN/rpzn_2012_1_10 (дата звернення: 17.10.2017).
13. Шульженко Ф. П. Конституційні та адміністративно-правові питання становлення громадянського суспільства в Україні. *Історико-політичні студії*. 2015. № 1. С. 94–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipc_2015_1_14 (дата звернення: 17.10.2017).

REFERENCES

1. Vynnychenko, V. (1990). *Vidrodzhennya natsiyi. Ch. 2: Istoriya ukrayins'koyi revolyutsiyi (marets' 1917 r. – hruden' 1919 r.)* [History of the Ukrainian Revolution (the daisies of 1917 – December 1919)]. Reprint. vyd. Kyiv: Polityvdav Ukrayiny (in Ukr.).
2. Hrushevs'kyu, M. S., Sokhan', P. (Red.). (2007). *Tvory* [Works]. Т. 4. Кн. 1. L'viv: Svit (in Ukr.).
3. Dontsov, D. (1957). *Pidstavy nashoyi polityky* [The basis of our police]. N'yu-York.
4. Lypyns'kyu V. (1954). *Lysty do brativ-khliborobiv: pro ideyu i orhanizatsiyu ukrayins'koho monarkhizmu, pysani 1919–1922 rr.* [Letters to brothers-farmers: about the idea and organization of the Ukrainian monarchy, written 1919-1922]. N'yu-York: Bulava (in Ukr.).
5. Danylyuk YU. Z., Bazhan, O. (2000). *Opozytsiya v Ukrayini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr. 20st.)* [Opposition in Ukraine (second half of the 50's - 80's of the twentieth century)]. Kyiv: Ridnyy kray (in Ukr.).
6. Dzyuba, I. (1998). *Mizh kul'turoyu i politykoyu* [Between culture and politics]. Moskva : Sfera (in Rus.).
7. Kas'yanov, H. (1995). *Nez·hodni: ukrayins'ka intelihentsiya v rusi oporu 1960–1980-kh rokiv* [Dissatisfied: Ukrainian intelligentsia in the resistance movement of the 1960–1980s]. Kyiv: Lybid' (in Ukr.).
8. Demydenko, H. H. (Red.). (2002). *Istoriya vchen' pro pravo i derzhavu: khrestomatiya* [History of doctrines of law and state: textbook]. Kharkiv: Lehas (in Ukr.).
9. Skakun, O. F. (2000). *Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik* [Theory of State and Law: A Textbook]. Kharkiv: Konsum; Universitet vnutrennikh del (in Rus.).
10. Anonimus (1983). *Ukrayins'ka suspil'no-politychna dumka v 20 st.: dokumenty i materialy* [Ukrainian socio-political thought in the 20th century: documents and materials]. 3. Myunkhen (in Ukr.).
11. Yermolayev, A. V., Horelov, D. M., & Korniyevs'kyu O. A. ta in. (2012). *Dopovid' pro stan rozvytku hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini* [Report on the state of development of civil society in Ukraine]. K.: NISD (in Ukr.).
12. Barmatova, S. P. (2012). Hromadyans'ke suspil'stvo v Ukrayini: tendentsiyi ta zahrozy [Civil Society in Ukraine: Trends and Threats]. *Rynok pratsi ta zaynyatist' naseleennya*, (1). 27–29 (in Ukr.).
13. Shul'zhenko, F. P. (2015). Konstytutsiyni ta administratyvno-pravovi pytannya stanovlennya hromadyans'koho suspil'stva v Ukrayini [Constitutional and administrative-legal issues of the formation of civil society in Ukraine]. *Istoryko-politychni studiyi*, (1). 94–100 (in Ukr.).

Надійшла 08.11.2017

Бондаренко Н. О. Громадянське суспільство в Україні: історико-правові аспекти становлення та розвитку. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 57–63. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_9.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189314>

Простежено історичний процес формування та становлення громадянського суспільства в Україні у ХХ столітті; здійснено аналіз громадської думки, що вплинула на формування громадянського суспільства та встановлення незалежності; визначено здобутки і прорахунки громадянського суспільства, перспективи його розвитку відповідно до демократичних процесів в Україні.

Ключові слова: громадянське суспільство, демократизація, Конституція України, незалежність, органи влади, місцеве самоврядування, правова культура, децентралізація

Бондаренко Н.А. Гражданское общество в Украине: историко-правовые аспекты становления и развития

Прослежен исторический процесс формирования и развития гражданского общества в Украине в XX столетии; проанализирована общественная мысль, которая повлияла на формирование гражданского общества и установление независимости; определены достижения и пробелы гражданского общества, перспективы его развития в соответствии с демократическими процессами в Украине.

Ключевые слова: гражданское общество, демократизация, Конституция Украины, независимость, органы власти, местное самоуправление, правовая культура, децентрализация

Bondarenko N.O. Civil Society in Ukraine: Historical and Legal Aspects of Formation and Development

The article traces the historical process of formation and becoming of civil society in Ukraine in the twentieth century; an analysis of public opinion influenced the formation of civil society and the establishment of independence; the achievements and miscalculations of civil society, prospects of its development in accordance with democratic processes in Ukraine are determined. The Declaration on State Sovereignty of 1990, the Act of Independence of 1991, and the Constitution of Ukraine of 1996 proclaimed the principles for the formation and development of civil society in our state. The urgency of the study on this issue is due to the contradictory interactions of civil society with the state in the political, economic, social and cultural spheres, and Ukraine's course towards European integration requires the improvement of the legal principles of its development. For the young Ukrainian state, the issue of the need for parallel development of civil society and state institutions, in particular, the growth of public control over the exercise of state power, remains a topical issue. The degree of democratization of the state depends on the degree of development of civil society. Attempts to rebuild statehood were made by the Ukrainian community during national liberation competitions, which showed a high degree of self-awareness. However, the narrow social base of the national liberation movement, the lack of unanimity in the actions of leaders led to their defeat. In the future, the existence of a national elite under totalitarian, communist, authoritarian regimes limited its ability to fight for independence. The organizations of the 1960s and dissidents in the 1960s and 1970s, as well as the human rights organizations of the UGG, the UGS of the 1970s and 1980s, formed a solid foundation for gaining the Ukrainian people by their protests, actions, creativity, and self-publishing, were important forms of civil society in Soviet statehood. independence in 1991. The fall of the communist regimes has given rise to new debates on the formation and development of civil society. Analyzing the attitude of Ukrainians towards institutions of civil society, it should be noted that we have not yet formed an awareness of its capabilities. In the short term, the development of civil society must move towards the creation of independent media; formation of social values such as pluralism, tolerance; increase of social activity of citizens; mastering the legal culture.

Key words: civil society, democratization, Constitution of Ukraine, independence, authorities, local self-government, legal culture, decentralization

УДК 351.75:342.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189351>

К.Л. БУГАЙЧУК,

завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: kbugaychuk@gmail.com; ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2429-5010>

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ОБ'ЄКТНО-СУБ'ЄКТНИЙ ПІДХІД

K.L. BUGAYCHUK,

Head, Research Laboratory on the Problems of Combating Crime, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kbugaychuk@gmail.com; ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2429-5010>

PUBLIC MANAGEMENT IN THE NATIONAL POLICE: AN OBJECT-SUBJECT APPROACH

Виконання покладених на органи і підрозділи Національної поліції завдань, що закріплені у чинному законодавстві України, зокрема, забезпечення охорони прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку неможливо без впорядкування внутрішніх управлінських процесів в самій системі поліцейських органів і підрозділів, налагодження оптимальних процесів із виконання чинного законодавства та реалізації власних повноважень у вигляді розробки і прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням, що становлять зміст такої правової категорії як «адміністрування». Ми підтримуємо точку зору відповідно до якої адміністрування включає: планування (постановку цілей і задач); організацію (створення формальної структури підпорядкованості і розподіл функцій між підрозділами); керівництво (оперативно прийняття рішень у вигляді наказів, розпоряджень, забезпечення узгодженості взаємодії усіх підрозділів); облік; контроль; аналіз [1; 2, с.5].

Разом з цим, Концепція розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України, складовою якої є Національна поліція України, наголошує, що на сьогодні особливої уваги потребують: упровадження сервіс-орієнтованого підходу в діяльність органів та підрозділів системи МВС; упровадження сучасних методів формування і аналізу державної політики у сфері внутрішніх справ; впровадження кращих управлінських практик в органах системи МВС і підтримка пі-

лотних проектів; розумна децентралізація повноважень та відповідальності в організаційній структурі органів системи МВС і формування умов для ефективного прийняття рішень, ініціативності і мотивації персоналу; стимулювання керівників усіх рівнів до використання нових управлінських практик; розроблення ефективних підходів до оцінювання роботи персоналу і заохочення до підвищення її якості [3]. Зазначені вище напрями удосконалення діяльності усіх суб'єктів системи МВС України безпосередньо стосуються управлінських (адміністративних) процесів та процедур, що відбуваються в системі Національної поліції України, а отже проведення наукового аналізу сутності публічного адміністрування в органах Національної поліції України набуває відповідної актуальності та своєчасності.

Питанням організації та здійснення управлінських процесів в системі Міністерства внутрішніх справ України та органів Національної поліції в свій час присвячувалися наукові праці О.М. Бандурки, О.І. Безпалової, В.Л. Ортинського, В.М. Плішкіна, В.В. Сокурєнка та ін. [4–7], разом з тим дослідження змісту публічного адміністрування в органах Національної поліції України, визначення його ознак та особливостей останнім не проводилося, що знов таки говорить про доцільність обраної теми публікації. Тому метою статті є здійснення теоретико-правового аналізу публічного адміністрування в органах

Національної поліції України та його характеристика з позицій суб'єктно-об'єктного підходу.

Відповідно до сталих наукових поглядів система соціального управління складається, зокрема, з таких компонентів: суб'єкт управління – система, що керує; об'єкт управління – система, якою керують; кадри управління – працівники, що здійснюють функції управління або сприяють їхньому здійсненню; процес управління – вплив органів і кадрів управління на об'єкт управління за допомогою обраних методів для досягнення запланованих цілей [8, с.326]. Мета управління з точки зору суб'єкта – це найефективніше досягнення результату об'єктом, а з точки зору об'єкта – це є бажаний його стан або бажаний результат його функціонування, отриманий шляхом вирішення поставлених керівництвом (але самостійно засвоєних) завдань [5, с.13].

Зазначені вище елементи системи соціального управління є базовими для дослідження компонентів системи публічного адміністрування в органах Національної поліції, а тому подальший аналіз наукових надбань у сфері здійснення соціального та державного управління, зокрема щодо основних їх компонентів таких як «об'єкт управління» та «суб'єкт управління», є необхідним для досягнення задекларованої мети публікації.

Об'єкт управління, згідно з поглядами В.Л. Ортинського, це те, на що спрямований свідомий, планомірний, організований, систематичний вплив суб'єкта управління. Метою такого впливу є спрямування об'єкта по шляху певного розвитку, надання йому стану впорядкованості, якісного визначення, відповідності певним вимогам чи ознакам. Об'єкт управління можна розглядати в двох аспектах: елементно-структурному – як сукупність людей (персонально), виробничих, галузевих утворень і груп, а також функціональному – як діяльність, поведінку індивідів і конкретних груп людей [5, с.14].

На думку К. Бондаренко, об'єктом державного управління є специфічна система, яка складається із соціально-організованого суспільства (фізичних осіб та їх колективів, а також юридичних осіб та органів держави), відносин всередині такого суспільства між його членами, а також правових станів (наприклад, внутрішня безпека, національна безпека) [9, с.65]. Н.І. Обушна говорить, що публічне управління виникає як результат певного суспільного договору між державою і суспільством, коли владними повноваженнями наділяються відповідні органи і посадові особи. Суб'єктом і одночасно об'єктом публічного управління є громадянське суспільство, недерж-

жавні організації (різні самоврядні структури (громадські організації, об'єднання) та їхні органи), органи державної влади [10, с.58].

Об'єктом публічного адміністрування, як вказує О.М. Гоголев, є управлінські відносини між учасниками публічно-адміністративної системи в процесі діяльності, спрямованої на досягнення національних цілей і дотримання інтересів народу. Предметом публічного адміністрування служить система правових заходів і організаційних заходів, що складають організаційно-правовий механізм реалізації органами публічної адміністрації поставлених перед ними завдань [11, с.143].

На цій підставі можемо виділити основні ознаки об'єкта управління, які зазначаються у науковій літературі і можуть бути застосованими до адміністрування, як спорідненого процесу: 1) це певна соціальна система на яку спрямований свідомий, планомірний, організований, систематичний вплив суб'єкта; 2) об'єктами управління (адміністрування) можуть виступати певні управлінські структури, процеси, органи, групи осіб, тощо.

З цього також можна зробити висновок те, що метою адміністрування є підтримка стабільного стану та подальший розвиток об'єкта адміністрування, що може виражатися в оптимізації його структури, забезпечення ефективної діяльності певного органу і цілому, його підрозділів, або груп певних осіб, їх взаємодії та координації між собою.

Засновуючись вищевикладеному маємо висловити думку, що публічне адміністрування в органах Національної поліції України – це регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами системна організуюча, владно-розпорядча діяльність певної групи органів, підрозділів, посадових осіб, коло яких встановлене чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами, яка спрямована на впорядкування організаційної структури системи Національної поліції України, планування, підготовку, розробку та реалізацію управлінських рішень, організацію діяльності апарату управління, здійснення документального, інформаційного, кадрового, психологічного забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції з метою виконання покладених на них завдань.

Основними напрямками публічного адміністрування в органах Національної поліції можна визначити:

- 1) побудову та подальшу оптимізацію її організаційних структур;
- 2) розвиток та удосконалення внутрішніх суспільних відносин в системі поліції з приводу реалізації відповідних управлінських процедур.

Отже, виходячи з вищенаведеного впливає, що об'єктами публічного адміністрування в органах Національної поліції є:

- організаційна структура Національної поліції України;
- внутрішні управлінські процедури, що виникають в системі Національної поліції України (стратегічне планування, вироблення та реалізація управлінських рішень, облік, контроль, аналіз поточної та перспективної діяльності);
- організаційні відносини та взаємозв'язки між елементами системи Національної поліції (координація, субординація, розмежування повноважень та ін.);
- забезпечувальні процедури публічного адміністрування (нормативне, методичне, кадрове, інформаційне, документальне).

Поряд із визначенням безпосередніх об'єктів публічного адміністрування, вважаємо за потрібне відповідну увагу приділити аналізу сутності та повноважень суб'єктів його здійснення. У адміністративно-правовій літературі ми можемо зустріти наступні підходи до визначення суб'єкта управління (адміністрування). Суб'єктами управління можна визнати державного службовця, або іншого компетентного суб'єкта, сукупність характерних правомочностей котрого зумовлюють можливість (в деяких випадках обов'язок) останнього вчиняти владно-розпорядчу діяльність, спрямовану на організацію та дискурсування безпосереднього об'єкта управління, в межах та порядку, передбачених чинним законодавством [12, с.60]. Суб'єкт управління – це джерело керуючого впливу, той, хто виконує функції керівництва і впливає на об'єкт з метою переведення його у новий стан, елемент (управляюча система) системи управління, що генерує процес її функціонування [13, с.220].

Р.В. Миронюк говорить, що адміністрування – це прерогатива виконавчих органів влади або чиновника (державного службовця). Публічна влада надає керівнику змогу в межах закону і власних повноважень приймати будь-які управлінські рішення. Здійснюючи ці повноваження, органи виконавчої влади видають підзаконні акти (наприклад акти уряду чи акти органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування) [14, с.6]. Стосовно митної справи суб'єктами публічного адміністрування дослідники визначають органи, організації, окремих фізичних осіб, які наділені владними повноваженнями у відповідній сфері та здійснюють галузеве адміністрування [15, с.51].

Зазначені наукові позиції, а також наведене нами визначення публічного адміністрування в

органах Національної дають можливість визначити його суб'єктами спеціально уповноважені підрозділи (посадових осіб), які мають владні повноваження щодо впорядкування та розвитку внутрішніх управлінських процесів, організаційних структур Національної поліції, вироблення та реалізацію управлінських рішень.

У цьому випадку суб'єктами публічного адміністрування, по відношенню до усієї системи Національної поліції, можна вважати: Міністра внутрішніх справ України, посадових осіб центрального апарату МВС, керівника Національної поліції, та, відповідно, посадових осіб центрального органу управління поліцією.

Так, відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України Міністр, як керівник цього центрального органу виконавчої влади реалізує повноваження щодо:

1) забезпечення нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції. Він, зокрема, має право подавати на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Кабінету Міністрів України, стратегічні плани роботи поліції. Прикладами таких документів можна назвати «Стратегію розвитку органів внутрішніх справ України», затверджену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.10.2017 р. № 1118-р [16] та Стратегію розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року [17], в яких закріплені концептуальні засади діяльності Національної поліції щодо протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку, надання поліцейських послуг, удосконалення управлінської системи оптимізації кадрового складу тощо;

2) формування кадрового складу Національної поліції, зокрема, її керівної ланки. Так, Міністр внутрішніх справ призначає на посаду та звільняє з посади першого заступника та заступників керівника Національної поліції за поданням керівника Національної поліції;

3) формування організаційних управлінських структур Національної поліції на рівні центрального апарату, міжтериторіальних та територіальних органів поліції [18, 19].

Як суб'єкт публічного адміністрування Міністр внутрішніх справ України має право видавати накази та доручення з питань, що належать до компетенції поліції. Засновуючись на даному визначенні публічного адміністрування в органах національної поліції та його об'єктів, до таких нормативних актів можна віднести, зокрема, накази МВС України «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах

та підрозділах Національної поліції України» від 15.11.2017 р. № 930; «Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого призначення» від 04.12.2017 р. № 987 та ін. [20, 21]. На рівні МВС України суб'єктами публічного адміністрування виступають Департамент формування політики щодо підконтрольних міністрові органів влади та моніторингу МВС та Управління взаємодії з Національною поліцією. Ці підрозділи центрального апарату мають право готувати пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції; вони також інформують Міністра внутрішніх справ про стан виконання Національною поліцією нормативно-правових актів, розпорядчих документів та планів. У зазначених підрозділів є повноваження щодо реалізації Міністром внутрішніх справ кадрової функції, в частині призначення Голови Національної поліції, його заступників та керівників територіальних органів поліції. Щодо реалізації контрольної функції публічного адміністрування, то за дорученням міністра вони проводять планові та позапланові перевірки центрального та територіальних органів поліції і готують за їх наслідками звіти та пропозиції щодо удосконалення роботи відповідних органів та підрозділів.

Наступним визначимо, що головним суб'єктом публічного адміністрування в органах Національної поліції є її керівник. До його повноважень належать наступні:

1) виконавчі (він очолює всю систему поліції, здійснює керівництво та контроль за її діяльністю, та є відповідальним за виконання підлеглими органами і підрозділами Конституції України, законів та підзаконних актів, в т.ч. Міністерства внутрішніх справ);

2) кадрові (керівник поліції розподіляє обов'язки серед своїх заступників, приймає рішення про заохочення та накладення стягнень, призначає службові розслідування щодо підлеглих посадових осіб);

3) організаційні (керівник має право затверджувати положення про структурні підрозділи апарату поліції, крім того він має право вносити Міністру внутрішніх справ пропозиції про утворення територіальних органів поліції) [18].

Основними формами здійснення публічного адміністрування керівником Національної поліції є видання ним наказів, а також надання доручень, які є обов'язковими для виконання усіма підлеглими органами та підрозділами, або конкретними адресатами, якщо такий акт має індивідуальну дію. Звичайно, що свою діяльність Голова Національної поліції здійснює через по-

садових осіб центрального органу управління поліцією, зокрема через такі основні департаменти, як Департамент забезпечення діяльності Голови поліції, Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, Департамент інформаційно-аналітичної підтримки, Департамент кадрового забезпечення. Департамент внутрішнього аудиту. Департамент документального забезпечення.

Систему органів та підрозділів Національної поліції можна розглядати не тільки як об'єкт, але й як суб'єкт публічного адміністрування. Такий висновок випливає з того, що, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну поліцію» систему поліції складають: центральний орган управління поліцією; територіальні органи поліції. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. В даному випадку ми спостерігаємо ієрархічність побудови системи поліції, наявність вищестоящих та нижчестоящих органів і підрозділів. В такому разі, вищестоящий апарат управління (посадова особа) буде виступати суб'єктом адміністрування відповідно до нижчестоящих, в свою чергу він буде виступати об'єктом адміністрування по відношенню до вищестоящих до нього управлінських структур.

Підтверджують таку точку зору наукові праці О.М. Бандурки, який підкреслює, що: «...система органів внутрішніх справ функціонує одночасно як суб'єкт управління і як об'єкт управління. Усі підрозділи органів внутрішніх справ, як елементи системи управління, одночасно виступають у ролі керівних і керованих. Між ними існують постійні прямі й зворотні зв'язки. Прямі зв'язки (згори вниз) виходять від суб'єкта управління у формі наказів, розпоряджень, інструкцій. Зворотній зв'язок (знизу вгору) від об'єкта управління здійснюється у вигляді донесень, звітів, інформації про виконання управлінських рішень [4, с. 66].

Наведена точка зору дає можливість розглядати деякі елементи системи Національної поліції, зокрема, міжрегіональні підрозділи та територіальні органи поліції не тільки як об'єктів публічного адміністрування, але й як його суб'єктів. Якщо керівництво Національної поліції та МВС України із департаментами та управліннями центральних органів управління виступає суб'єктами публічного адміністрування відповідно до всієї системи поліції, то відокремлені Департаменти та Головні управління поліції в областях, а також їх керівники є суб'єктами адміністру-

вання стосовно органів та підрозділів поліції відповідної адміністративно-територіальної одиниці або ж окремого функціонального підрозділу.

Наприклад, Департамент патрульної поліції є суб'єктом публічного адміністрування тільки відносно системи патрульної поліції, як її окремого виду, що визначений законом України «Про Національну поліцію» [18].

Департамент патрульної поліції в частині здійснення публічного адміністрування патрульної поліції має владні повноваження щодо організації діяльності підрозділів патрульної поліції, здійснення її нормативно-правового забезпечення, визначення її організаційної структури, виконання функцій стратегічного і поточного планування, а також контролю за виконаною роботою, він відповідає за кадрову політику та організацію інформаційно-аналітичного забезпечення її діяльності [22].

Відповідною посадовою особою, що відповідає за безпосереднє здійснення публічного адміністрування в системі патрульної поліції є керівник відповідного Департаменту. Як особа, що має організаційно-розпорядчі та виконавчі повноваження він має право організовувати виконання завдань, покладених на патрульну поліцію, здійснювати контроль за її діяльністю, забезпечувати планову роботу в підрозділах патрульної поліції. Окрім цього керівник відповідає за формування організаційно-управлінських структур патрульної поліції, формування її штату, здійснює кадрову роботу, а також має організаційні повноваження щодо узагальнення, аналізу та оцінки ефективності діяльності структурних патрульної поліції [22].

Головне управління Національної поліції в області як територіальний орган Національної поліції реалізує форми та методи публічного адміністрування у відношенні підлеглих органів та підрозділів на відповідній території. Як і в центральному органі управління поліцією цей суб'єкт вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності на закріпленій території, здійснює нормативно-методичне забезпечення та контроль за діяльністю підпорядкованих територіальних органів і підрозділів, відповідає за організаційно-аналітичне забезпечення діяльності територіальних поліцейських органів тощо [23, 24]. Головним суб'єктом публічного адміністрування, в цьому випадку виступає керівник Головного управління, що реалізує владно-розпорядчі повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані підрозділи апарату управління.

Отже можемо виділити деякі особливості органів та підрозділів Національної поліції, як су-

б'єктів публічного адміністрування. Їх можна розглядати як певну систему, що знаходить свій вираз у побудові певних управлінських структур – управлінь, департаментів тощо, в той же час, суб'єктами адміністрування, як посадові особи, що мають застосовувати адміністративні методи управління є керівники цих органів та, відповідно, структурних підрозділів управлінських апаратів – начальники департаментів, управлінь, міжрегіональних та територіальних органів.

Зазначені суб'єкти реалізують повноваження щодо: виконання законів та підзаконних нормативних актів, здійснення планової роботи, розробку та реалізацію управлінських рішень у формі наказів та доручень, вирішення кадрових питань, визначення оптимальних організаційних структур у підпорядкованих підрозділах, здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення їх діяльності тощо. За аналогією із обласними управліннями визначаються як суб'єкти і об'єкти публічного адміністрування територіальні підрозділи міжрегіональних органів та територіальні відділи і відділення Національної поліції.

Вищевикладене дозволяє навести наступну організаційну схему публічного адміністрування в органах Національної поліції в залежності від сформованої структури органів і підрозділів Національної поліції (див. рис.).

На підставі поведеного дослідження маємо сформулювати наступні висновки та узагальнення.

1. Публічне адміністрування в органах Національної поліції України можна визначити, як регламентовану законами та іншими нормативно-правовими актами системну організуючу, владно-розпорядчу діяльність певної групи органів, підрозділів, посадових осіб, коло яких встановлене чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами, яка спрямована на впорядкування організаційної структури системи Національної поліції України, планування, підготовку, розробку та реалізацію управлінських рішень, організацію діяльності апарату управління, здійснення документального, інформаційного, кадрового, психологічного забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції з метою досягнення цілей и виконання завдань покладених на органи Національної поліції.

2. Основними напрямками публічного адміністрування в органах Національної поліції можна визначити: 1) побудову та подальшу оптимізацію її організаційних структур; 2) розвиток та удосконалення внутрішніх суспільних відносин в системі поліції з приводу реалізації відповідних управлінських процедур.

Рисунок – Організаційна схема публічного адміністрування в органах Національної поліції в залежності від сформованої структури органів і підрозділів Національної поліції

3. Як відповідний управлінський процес в органах Національної поліції публічне адміністрування складається з двох підсистем: керуючої – суб'єкт адміністрування та і керованої – об'єкт адміністрування.

4. Безпосередніми об'єктами публічного адміністрування в органах Національної поліції є: 1) організаційна структура Національної поліції України; 2) внутрішні управлінські процедури, що виникають в системі Національної поліції України (стратегічне планування, вироблення та реалізація управлінських рішень, облік, контроль, аналіз поточної та перспективної діяльності); 3) організаційні відносини та взаємозв'язки між елементами системи Національної поліції (координація, субординація, розмежування повноважень та ін.); 4) забезпечувальні процедури публічного адміністрування (нормативне, методичне, кадрове, інформаційне, документальне).

5. Суб'єктами публічного адміністрування в органах Національної поліції можна визначити спеціально уповноважені підрозділи (посадових

осіб), які мають владні повноваження щодо впорядкування та розвитку внутрішніх управлінських процесів, організаційних структур Національної поліції, вироблення та реалізацію управлінських рішень.

6. Враховуючи лінійний та функціональний принципи побудови органів і підрозділів Національної поліції України систему органів та підрозділів Національної поліції можна розглядати не тільки як загальний об'єкт адміністрування, але й як суб'єкт його здійснення. У зазначеному випадку вищестоящий апарат управління (посадова особа) буде виступати суб'єктом адміністрування відповідно до нижчестоящих, в свою чергу він буде виступати загальним об'єктом адміністрування по відношенню до вищестоящих до нього управлінських структур.

Перспективними напрямками подальших наукових досліджень маємо визначити науковий аналіз системи публічного адміністрування в органах Національної поліції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Менеджмент: поняття та сутність. Необхідність управління організаціями. URL: <http://osvita.ua/vnz/reports/management/15415> (дата звернення 24.11.2017).
2. Оболенський О. Ю. Публічне управління: цивілізаційний тренд, наукова теорія і напрям освіти. *Публічне управління: шляхи розвитку*: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 26.11.2014 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, С. А. Романюка, О. Ю. Оболенського. К. : НАДУ, 2014. Т. 1. С. 3–10.
3. Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ до 2020 року. Офіційний сайт МВС України. URL: <http://mvs.gov.ua/upload/files/strategiya.pdf>.
4. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник. Харків : Ун-т внутр. справ, 1998. 480 с.

5. Ортинський В. Л., Кісіль З. Р., Ковалів М. В. Основи управління в органах внутрішніх справ України (схеми, визначення, поняття, принципи, основні засади) : наочний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. 190 с.
6. Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник ; за ред. канд. юрид. наук Ю. Ф. Кравченка. К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. 702 с.
7. Управління органами Національної поліції України : підручник ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокурєнка. Харків : Стильна типографія. 2017. 580 с.
8. Дворецька Г. В. Соціологія : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 472 с.
9. Бондаренко К. Щодо питання визначення об'єкта державного управління. *Юридичний вісник*. 2014. № 6. С. 62–66.
10. Обушна Н. І. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект. *Ефективність державного управління*. 2015. Вип. 44 (1). С. 53–63.
11. Гоголев А. М. Публичное администрирование как правовая категория. *Экономика. Налоги. Право*. 2015. № 3. С. 141–146.
12. Кісіль З. Р., Кісіль Р. В. Адміністративне право : навч. посіб. 3-тє вид. К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. 696 с.
13. Булыгин Ю. Е. Организация социального управления (основные понятия и категории): Словарь-справочник ; под общей ред. докт. пед. наук, проф. И. Г. Безуглова. М. : Контур. 1999. 254 с.
14. Миронюк Р. В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для здобувачів, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 Право. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. 81 с.
15. Яковлев І. П. Форми і методи публічного адміністрування у державній митній справі: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2016. 224 с.
16. Питання реформування органів внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1118-р. URL: <https://goo.gl/8rFaeF> (дата звернення 04.10.2017).
17. Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm (дата звернення 04.10.2017).
18. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (дата звернення 02.10.2017).
19. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF> (дата звернення 04.10.2017).
20. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України : Наказ МВС України від 15.11.2017 № 930 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17> (дата звернення 16.11.2017).
21. Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого призначення : Наказ МВС України від 04.12.2017 № 987 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1565-17>.
22. Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції : Наказ Національної поліції від 06.11.2015 № 73 (у редакції наказу Національної поліції від 18.11.2015 № 96). URL: <http://patrol.police.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/polozhennyaiproDPP-1.pdf> (дата звернення 11.09.2017).
23. Про затвердження Положення про Головне управління Національної поліції у Львівській області : Наказ Національної поліції від 06.11.2015 № 30. URL: <https://lv.npu.gov.ua/uk/publish/article/230350> (дата звернення 10.09.2017).
24. Про затвердження Положення про Головне управління Національної поліції у Миколаївській області : Наказ Національної поліції від 06.11.2015 № 31. URL: <https://mk.npu.gov.ua/uk/publish/article/348102> (дата звернення 10.01.2017).

REFERENCES

1. *Menedzhment: ponyattya ta sutnist'. Neobkhdnist' upravlinnya orhanizatsiyamy* [Management: concept and essence. The need for management of organizations]. Retrieved from: <http://osvita.ua/vnz/reports/management/15415> (in Ukr.).
2. Obolens'kiy, O. YU. [Kovbasyuk, YU. V., Romanyuk, S. A., & Obolens'kiy O. YU. (Reds.)] (2014, lystopad 26). Publichne upravlinnya: tsyvilizatsiyyny trend, naukova teoriya i napryam osvity [Public administration: civilization trend, scientific theory and the direction of education]. *Publichne upravlinnya: shlyakhy rozvytku*:

- materiály nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastyu: u 2 t. Kyiv: NADU. T. 1. 3–10 (in Ukr.).
3. *Stratehiya rozvytku systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav do 2020 roku* [The development strategy of the Ministry of Internal Affairs until 2020]. Retrieved from: <http://mvs.gov.ua/upload/files/strategiya.pdf> (in Ukr.).
 4. Bandurka, O. M. (1998). *Upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny : pidruchnyk* [Office of Internal Affairs of Ukraine: textbook.]. Kharkiv: Un-t vnutr. sprav (in Ukr.).
 5. Ortyns'kyy, V. L., Kisil', Z. R., & Kovaliv, M. V. (2007). *Osnovy upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny (skhemy, vyznachennya, ponyattya, pryntsyipy, osnovni zasady): naochnyy posibnyk* [Fundamentals of governance in the internal affairs bodies of Ukraine (schemes, definitions, concepts, principles, basic principles): a visual guide]. L'viv: L'vivs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
 6. Plishkin, V. M., Kravchenko, YU. F. (Red.). (1999). *Teoriya upravlinnya orhanamy vnutrishnikh sprav: pidruchnyk* [Theory of management of internal affairs: a textboo]. Kyiv: Natsional'na akademiya vnutrishnikh sprav Ukrayiny (in Ukr.).
 7. Sokurenko, V. V. (Red.). (2017). *Upravlinnya orhanamy Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny: pidruchnyk* [Management by the bodies of the National Police of Ukraine: textbook]. Kharkiv: Styl'na typohrafiya (in Ukr.).
 8. Dvoret's'ka, H. V. (2002). *Sotsiolohiya: navchal'nyy posibnyk* [Sociology: tutorial]. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
 9. Bondarenko, K. (2014). Shchodo pytannya vyznachennya ob'yekta derzhavnoho upravlinnya [Concerning the definition of the object of public administration]. *Yurydychnyy visnyk*, (6). 62–66 (in Ukr.).
 10. Obushna, N. I. (2015). Publichne upravlinnya yak nova model' orhanizatsiyi derzhavnoho upravlinnya v Ukrayini: teoretychnyy aspekt [Public administration as a new model of public administration in Ukraine: a theoretical aspect]. *Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnya*, (44/1). 53–63 (in Ukr.).
 11. Gogolev, A. M. (2015). Publichnoye administrirovaniye kak pravovaya kategoriya [Public administration as a legal category]. *Ekonomika. Nalogi. Pravo*, (3). 141–146 (in Russ.).
 12. Kisil', Z. R., & Kisil', R. V. (2011). *Administrativne pravo : navch. posib.* [Administrative law: tutor. manual]. 3-te vyd. Kyiv: Alerta; TSUL (in Ukr.).
 13. Bulygin, YU. Ye., & Bezuglov I. G. (Red.). (1999). *Organizatsiya sotsial'nogo upravleniya (osnovnyye ponyatiya i kategorii): Slovar'-spravochnik* [Organization of social management (basic concepts and categories): Dictionary-reference]. Moskva: Kontur (in Russ.).
 14. Myronyuk, R. V. (2016). *Konspekt lektsiy z navchal'noyi dystsypliny «Publichne administruvannya» dlya zdobuvachiv, shcho navchayut'sya na druhomu (mahisters'komu) rivni vyshchoyi osvity za spetsial'nistyuu 081 Pravo* [Summary of lectures on academic discipline «Public Administration» for applicants attending the second (master's) level of higher education in specialty 081 Law]. Dnipropetrovs'k: Dnipropetrovs'kyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
 15. Yakovlyev, I. P. (2016). *Formy i metody publichnoho administruvannya u derzhavniy mytniy spravi* [Forms and Methods of Public Administration in the State Customs]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Odesa (in Ukr.).
 16. *Pytannya reformuvannya orhaniv vnutrishnikh sprav* [Questions of reforming the law enforcement bodies]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (22.10.2014 No 1118-p.) Retrieved from: <https://goo.gl/8rFaeF> (in Ukr.).
 17. *Stratehiya rozvytku systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny do 2020 roku* [The development strategy of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine until 2020]. Retrieved from: http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm (in Ukr.).
 18. Pro Natsional'nu politsiyu [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–VIII). *Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (in Ukr.).
 19. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny [On Approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (28.10.2015 No 878). *Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF> (in Ukr.).
 20. Pro zatverdzhennya Poryadku roz·hlyadu zvernenn' ta orhanizatsiyi provedennya osobystoho pryjomu hromadyan v orhanakh ta pidrozdilakh Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny [On approval of the Procedure for reviewing applications and organization of personal reception of citizens in the organs and units of the National Police of Ukraine]. Nakaz MVS Ukrayiny (15.11.2017 No 930). *Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17> (in Ukr.).
 21. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro pidrozdily politsiyi osoblyvoho pryznachennya [On Approval of the Regulation on the Special Purpose Police Unit]. Nakaz MVS Ukrayiny (04.12.2017 No 987). *Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1565-17> (in Ukr.).
 22. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Departament patrol'noyi politsiyi [On Approval of the Regulation on the Department of Patrol Police]. Nakaz Natsional'noyi politsiyi (06.11.2015 No 73) (red. 18.11.2015 No 96). Retrieved from: <http://patrol.police.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/polozhennyaproDPP-1.pdf> (in Ukr.).

23. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Holovne upravlinnya Natsional'noyi politsiyi u L'vivs'kiy oblasti* [On Approval of the Provision on the Main Directorate of the National Police in Lviv Oblast]. Nakaz Natsional'noyi politsiyi (06.11.2015 No 30). Retrieved from: <https://lv.npu.gov.ua/uk/publish/article/230350> (in Ukr.).
24. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Holovne upravlinnya Natsional'noyi politsiyi u Mykolayivs'kiy oblasti* [On Approval of the Regulation on the Main Directorate of the National Police in Mykolaiv Oblast]. Nakaz Natsional'noyi politsiyi (06.11.2015 No 31). Retrieved from: <https://mk.npu.gov.ua/uk/publish/article/348102> (in Ukr.).

Надійшла 25.11.2017

Бугайчук К. Л. Публічне адміністрування в органах Національної поліції: об'єктно-суб'єктний підхід. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 64–72. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_10.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189351>

Наведені основні напрями публічного адміністрування в органах Національної поліції та його безпосередні об'єкти. Увагу приділено правовій категорії «суб'єкт публічного адміністрування», досліджені їх види та повноваження стосовно системи органів Національної поліції. Наголошено на дуалістичному об'єктно-суб'єктному становищі деяких суб'єктів здійснення публічного адміністрування в органах Національної поліції України.

Ключові слова: Національна поліція, публічне адміністрування, суб'єкт адміністрування, об'єкт адміністрування

Бугайчук К.Л. Публичное администрирование в органах Национальной полиции: объектно-субъектной подход

Приведены основные направления публичного администрирования в органах Национальной полиции, его непосредственные объекты. Внимание уделено правовой категории «субъект публичного администрирования», исследованы их виды и полномочия относительно системы органов Национальной полиции. Отмечено дуалистическое объектно-субъектное положение некоторых субъектов осуществления публичного администрирования в органах Национальной полиции Украины.

Ключевые слова: Национальная полиция, публичное администрирование, субъект администрирования, объект администрирования

Bugaychuk K.L. Public Management in the National Police: an Object-Subject Approach

In the article the author made a scientific analysis of the content of public management in the bodies of the National Police of Ukraine, defined its features and the purpose of implementation. The main directions of public management in the bodies of the National Police, its immediate objects are given. This directions of public management in the bodies of the National Police can be defined: 1) the construction and further optimization of its organizational structures; 2) development and improvement of internal public relations in the police system regarding the implementation of relevant management procedures. As an appropriate management process in the bodies of the National Police, public management consists of two subsystems: the manager – the subject of management, and the object of management.

The immediate objects of public management in the bodies of the National Police are: 1) the organizational structure of the National Police of Ukraine; 2) management procedures arising within the bodies of the National Police of Ukraine (strategic planning, development and implementation of management decisions, accounting, control, analysis of current and prospective activities); 3) organizational relations and interrelations between elements of the National Police system (coordination, subordination, delineation of powers, etc.) 4) security procedures for public management (normative, methodical, personnel, information, documentary). Particular attention is paid to the legal category of «subject of public management», their types and powers regarding the system of the bodies of the National Police are investigated. The dualistic object-subject position of some subjects of public management in the bodies of the National Police of Ukraine was noted.

Keywords: National police, public management subject of management, object of management

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189479>
I.В. ВЛАДИМИРЕНКО,

 здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом,
м. Київ, Україна

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

I.V. VLADIMIRENKO,

 Applicant of a Ph.D., Interregional Academy of Personnel Management,
Kijv, Ukraine

WAYS OF PROVIDING THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE JUDICIAL PROCESS

Системно управляти будь-яким соціальним об'єктом означає впливати на його основні засади – принципи побудови і функціонування. Саме тому формування та забезпечення реалізації принципів судового процесу, зокрема, адміністративного судочинства – має велике значення для управління його якістю. В той же час зараз має місце недостатня забезпеченість реалізації принципів судового процесу та відповідних механізмів їх здійснення, що веде до зниження якості конкретних судових процесів і становить проблему для практики судочинства.

Питанням адміністративного судочинства, в тому числі його принципам, присвячено публікації таких провідних науковців, як: В.Б. Авер'янова, Н.В. Александрової, Б.М. Бабія, В.П. Базова, М.Т. Гаврильціва, В.М. Денисова, Н.Ю. Задираки, О.В. Кузьменко, М.В. Коваліва, В.В. Копейчикова, А.М. Колодія, Р.О. Куйбіди, В.К. Матвійчука, О.М. Пасенюка, В.Г. Перепелюка, П.М. Рабіновича, І.Б. Стахури, В.Е. Теліпка, І.О. Хар, О.І. Харитонової, Ю.С. Шемшученка, В.І. Шишкіна, та ін. Питанням системного підходу, системного аналізу присвячено праці С.А. Каміонського, С.Л. Оптнера, С. Янга та ін. У той же час зазначена проблема не одержала належного вирішення. Виходячи з цього, було проведено подальше спеціальне дослідження відповідних відносин з використанням комплексного, системного підходу [1–3]. Тому метою статті є розробка концептуального підходу, механізмів реалізації принципів судового процесу, принципів адміністративного судочинства України, забезпечення їх відповідності європейським стандартам Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Під принципами (засадами) права звично розуміють основні ідеї, вихідні положення, які за-

кріплені в законі, мають загальну значущість, вищу імперативність і відображають суттєві положення права. Відповідно, принципи судового процесу можна визначити як його засади, унормовані у законі, що мають імперативний характер. З позицій теорії систем, якщо судовий процес розглядати як систему, зазначені принципи інтерпретуються як системоутворюючі властивості цього процесу, а їх сукупність становить його якість.

Важливі принципи судового процесу сформульовані в Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус суддів» [4] (вважати- мемо їх загальними принципами) та інших нормативних актів. До них, перш за все, відносяться галузеві нормативно-правові акти – процесуальні кодекси. В останніх мали би бути сформульовані лише галузеві, специфічні принципи. Однак практика свідчить про локальний, несистемний підхід до правотворчості, що веде до дублювання законодавства, його громіздкості та до суперечливості окремих норм.

Перейдемо до аналізу згаданого Закону. Так, виходячи з його преамбули («цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд») можна говорити про такі принципи діяльності суду, як принцип верховенства права, відповідності до європейських стандартів, принцип права кожного на справедливий суд.

Виходячи з ч.1 ст.1 «Судова влада» («судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом»)

Закону, можна говорити про принципи незалежності та безсторонності судів, а, виходячи з ч.2 цієї статті («судову владу реалізують судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур») – про принцип здійснення правосуддя у рамках відповідних судових процедур.

Зі ст.2 «Завдання суду» («суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України») впливають принципи здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод тощо.

Крім принципів здійснення судової діяльності, реалізації судового процесу слід виділяти організаційні принципи побудови судової системи. Вони містяться у статтях 3 «Система судоустрою України» та 4 «Законодавство про судоустрій і статус суддів».

Виходячи зі згаданих організаційних принципів, вважаємо, що пропозиції окремих політиків стосовно зміни системи судів, зокрема, щодо створення антикорупційного суду – суперечать зазначеним статтям.

Із аналізу Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначимо наступні принципи:

– конституційність та законність судоустрою і статусу суддів (цей принцип впливає зі ст.4 «Законодавство про судоустрій і статус суддів» Закону про судоустрій: «1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією України та законом. 2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»»);

– здійснення правосуддя виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства (ч.1 ст.5 «Здійснення правосуддя» Закону);

– недопустимість делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами (ч.2 ст.5 «Здійснення правосуддя»);

– незалежність судів і здійснення ними правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права (ст.6 «Незалежність судів»);

– принцип права на справедливий суд (ст.7 «Право на справедливий суд»);

– доступність правосуддя (ст.7);

– рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом (ст.9);

– гласність і відкритість судового процесу (ст.11 «Гласність і відкритість судового процесу»);

– обов'язковість судових рішень, обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень (стаття 13 «Обов'язковість судових рішень»).

Щодо принципів судового процесу у оновленому галузевому процесуальному кодексі, в даному випадку, в Кодексі адміністративного судочинства України (КАСУ), то у викладенні Кодексу адміністративного судочинства України, в ст.2 «Завдання та основні засади адміністративного судочинства» Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», зазначено, що «Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень» (ч.1) [5].

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку (ч.2 ст.2). І, нарешті, в ч.3 цієї статті записано, що «Основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

4) гласність і відкритість судового процесу;

5) змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з'ясування всіх обставин у справі;

6) обов'язковість судового рішення;

7) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;

8) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом;

9) розумність строків розгляду справи судом;

10) неприпустимість зловживання процесуальними правами;

11) відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судові рішення».

Комплексний, системний аналіз положень статті 2 КАСУ дозволяє зробити висновок, що: по-перше, у порівнянні з положеннями ст.2 попередньої редакції КАСУ перелік принципів адміністративного судочинства дещо розширений. Введено нові принципи – розумність строків розгляду справи судом (9); неприпустимість зловживання процесуальними правами (10) та відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судові рішення» (11). Положення пунктів 7) «забезпечення права на апеляційний перегляд справи» і 8) «забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом» – у попередній редакції КАСУ викладались в одному пункті (п.7). По-друге, основними засадами адміністративного судочинства, а отже і його принципами є не тільки положення ч.3 статті, а й ч.1, а також ч.2 цієї статті. Справді, виходячи з ч.1 ст.2, можна зробити висновок, що до принципів адміністративного судочинства відносяться такі його бажані ознаки (фактично, принципи), як «справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень» [5].

Сукупність зазначених (нормативних, бажаних) принципів (системо утворюючих ознак) судового процесу можна інтерпретувати як *якість* цього процесу. Отже, після визначення усього переліку а також змісту принципів адміністративного судочинства, що містяться в нормативно-правових актах, слід проаналізувати виявлені принципи з метою відповісти на питання, чи є цей спектр (перелік та зміст) ознак достатнім

для забезпечення необхідної якості судового процесу, управління його якістю.

Приведення фактичної моделі (фактичних ознак) до бажаної – це і є *управлінням* судовим процесом, його якістю.

Щодо доцільності приведення принципів вітчизняного судочинства, які містяться в Законі України про судоустрій, в процесуальних кодексах, КАСУ – до міжнародних вимог, принципів функціонування Європейського суду з прав людини. Це дозволить досягнути повноти нормативної моделі адміністративного судочинства, вдосконалити її, забезпечити необхідну якість судового процесу.

Яким же чином створити відповідні механізми? Можна назвати декілька альтернатив. По-перше, можна встановити конкретну юридичну відповідальність суду (суддів) за порушення (недодержання) тих чи інших принципів судового процесу. По-друге – визнавати такого роду правопорушення підставою для визнання недійсності судового рішення, його оскарження і т.п. По-третє, це перехід до європейської практики прецеденту в праві.

Під судовим прецедентом розуміються рішення певного вищого судового органу по конкретній справі, яке при цьому, обов'язково приймається за зразок в наступних подібних випадках. Судова практика, як правило, передує судовому прецеденту. Вона є результатом однакового застосування закону і служить головним аргументом в системі доведення, вирішення спору, а отже може стати для суду достатньою гарантією для виключення будь-якого обґрунтованого сумніву у його безсторонності.

В Україні ще й досі ведуться спори з приводу доцільності введення в юридичну практику судового прецедентного права, хоча практично, воно введено в дію Законом України № 3477-IV від 23.02.2006 р «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». У ст.17 названого Закону прямо вказано на те, що: «...Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права...» [6].

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» [7] зазначено, що, враховуючи положення ст.9 Конституції та беручи до уваги ратифікацію Конвенції та прийняття Закону № 3477-IV, суди повинні застосовувати Конвен-

цію і рішення Європейського суду як джерело права.

Введення прецедентного права означатиме уніфікацію судової практики, послужить гарантією для забезпечення принципу безсторонності суду. Приведення системи принципів вітчизняного судочинства, що містяться в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» [4], в процесуальних кодексах, КАСУ – до міжнародних вимог, принципів функціонування Європейського суду з

прав людини – дозволить вдосконалити нормативну модель адміністративного судочинства, забезпечити необхідну якість судового процесу.

Надзвичайно важливим завданням є забезпечення реалізації нормативних принципів судового процесу, створення механізмів реалізації принципів судового процесу. Без наявності відповідних механізмів ці принципи будуть декларативними, «непрацюючими».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Оптнер С. Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем : монография. М. : Советское радио, 1969. 216 с.
2. Камионский С. А. Менеджмент в российском банке: опыт системного анализа и управления / общ. ред. Д. М. Гвишиани. М. : УРСС, 1998. 110 с.
3. Янг С., Горбунов А. В., Шепелев Г. И. Системное управление организацией = Management: a Systems Analysis / ред.: С. П. Никаноров, С. А. Батасов. М. : Сов. радио, 1972. 456 с.
4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545.
5. Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.
6. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477–IV. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>.
7. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 № 1. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09.

REFERENCES

1. Optner, S. L. (1969). *Sistemnyy analiz dlya resheniya delovykh i promyshlennykh problem : monografiya* [System analysis for solving business and industrial problems: monograph]. Moskva: Sovetskoye radio (in Russ.).
2. Kamionskiy, S. A. & Gvishiani, D. M. (Red.). (1998). *Menedzhment v rossiyskom banke: opyt sistemnogo analiza i upravleniya* [Management in a Russian bank: the experience of system analysis and management]. Moskva: URSS (in Russ.).
3. Yang, S., Gorbunov, A. V., & Shepelev, G. I.; Nikanorov, S. P., & Batasov, S. A. (Reds.). (1972). *Sistemnoye upravleniye organizatsiyey* [Management: a Systems Analysis]. Moskva: Sov. radio (in Russ.).
4. Pro sudoustriy i status suddiv [On the Judiciary and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy (02.06.2016 No 1402–VIII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (31). 545 (in Ukr.).
5. *Proekt Zakonu pro vnesennya zmin do Hospodars'koho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny, Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny ta inshykh zakonodavchykh aktiv* [Draft Law on Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415 (in Ukr.).
6. *Pro vykonannya rishen' ta zastosuvannya praktyky Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny* [On the implementation of the decisions and application of the European Court of Human Rights practice]. Zakon Ukrayiny (23.02.2006 No 3477–IV). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15> (in Ukr.).
7. *Pro sudovu praktyku u spravakh pro zakhyst hidnosti ta chesti fizychnoyi osoby, a takozh dilovoyi reputatsiyi fizychnoyi ta yurydychnoyi osoby: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny* [On judicial practice in cases concerning the protection of the dignity and honor of an individual, as well as the business reputation of a natural person and a legal entity: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine]. (27.02.2009 No 1). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09 (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Владимиренко І. В. Шляхи забезпечення реалізації принципів судового процесу. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 73–77. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_11.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1189479>

Судовий процес в рамках системного підходу розглядається як система, а його принципи – як системоутворюючі властивості. Показано, що їх сукупність утворює якість судового процесу, адміністративного судочинства України. Доводиться, що надзвичайно важливим завданням є забезпечення реалізації нормативних принципів судового процесу, створення механізмів реалізації принципів судового процесу.

Ключові слова: адміністративне судочинство, принципи судочинства, системний підхід, механізми реалізації принципів судового процесу, системоутворюючі властивості, вимоги повноти принципів судового процесу

Владимиренко И.В. Пути обеспечения реализации принципов судебного процесса

Судебный процесс в рамках системного подхода рассматривается как система, а его принципы – как системообразующие свойства. Показано, что их совокупность образует качество судебного процесса, административного судопроизводства Украины. Доказывается, что важнейшей задачей является обеспечение реализации нормативных принципов судебного процесса, создание механизмов реализации принципов судебного процесса.

Ключевые слова: административное судопроизводство, принципы судопроизводства, системный подход, механизмы реализации принципов судебного процесса, системообразующие свойства, требования полноты принципов судебного процесса

Vladimirenko I.V. Ways of Providing the Implementation of the Principles of the Judicial Process

Under the principles (principles), rights are usually understood by the basic ideas, the initial provisions, which are enshrined in the law, are of general importance, of higher imperative and reflect the essential provisions of law. the judicial principles are divided into principles of the construction of the court system and the principles of the court process. the latter (the principles of the litigation) can be defined as its principles, regulated by law, having a mandatory nature. from the standpoint of system theory, if the trial is regarded as a system, these principles are interpreted as the system-forming properties of this process, and their aggregate is its quality.

Having considered the organizational principles of the construction of the court system, the author concluded that the proposals of some politicians regarding the change in the system of courts, in particular, regarding the creation of an anti-corruption court, contradict these principles, in particular, the principle of the integrity of the judicial system.

As to the principles of judicial activity. comprehensive, systematic analysis of the provisions of article 2 Code of Administrative Proceedings allows us to conclude that: first, in comparison with the provisions of art.2 of the previous edition of the case, the list of principles of administrative legal proceedings is somewhat extended. New principles introduced. second. the basic principles of administrative legal proceedings, and therefore its principles, are not only the provisions of part 3 of art.2, but also part 1, as well as part 2 of this article in a new statement of the can. In addition to the principles of judicial activity, the implementation of the trial, organizational principles for the construction of the judicial system should be highlighted. It is noted that insufficient provision of the implementation of the principles of the court process and the appropriate mechanisms for their implementation leads to a decrease in the quality of specific litigation and poses a problem for the practice of judicial proceedings.

The main ways of ensuring the implementation of the principles of the judicial process are to systematize the principles of the judicial process in relation to administrative legal proceedings, as well as to develop the organizational mechanisms for ensuring the implementation of these principles.

Key words: administrative justice, principles of legal proceedings, system approach, mechanisms of implementation of the principles of the court process, system-forming properties, requirements of the completeness of the principles of the court process

УДК 351.74:67.9. 431

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193829>

М.О. ВОЛОШИНА,

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ТЕЛЕФОННИМИ РОЗМОВАМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

M.O. VOLOSHINA,

Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine

LEGISLATIVE ASPECTS OF CONTROL OVER TELEPHONE CONVERSATIONS BY UNITS OF THE NATIONAL POLICE

Технічне забезпечення організованих злочинних груп сучасними засобами комунікації, а також їх використання при скоєнні протиправних дій, зумовлює необхідність прийняття правоохоронними органами заходів, що дозволяють здійснювати превенцію щодо протиправних дій осіб. Така ситуація вимагає запровадження нових підходів і способів отримання інформації про протиправні діяння, які направлені на забезпечення досягнення позитивних результатів у діяльності підрозділів Національної поліції, зокрема, за допомогою контролю за телефонними розмовами.

Відзначимо, що контроль за телефонними розмовами пройшов досить довгий шлях становлення, перш ніж зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як різновид негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НС(Р)Д), був запроваджений у слідчу діяльність. До недавнього часу, зазначені дії здійснювалися лише у рамках оперативно-розшукового процесу, що певним чином ускладнювало долучення результатів зазначених дій до кримінального провадження.

Уведення контролю телефонних розмов до системи кримінального процесу здійснилося вперше з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). Однак із моменту появи у КПК України і до теперішнього часу не припиняються дискусії щодо правових проблем проведення контролю за телефонними розмовами. Враховуючи вказане, вважаємо за доцільне продовжити дослідження проблемних аспектів, пов'язаних із контролем за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції.

Зазначеній проблематиці присвячені дослідження українських та зарубіжних криміналістів, процесуалістів і вчених у сфері оперативно-розшукової діяльності, до яких слід віднести праці О.Я. Баєва, О.В. Баганця, Р.С. Белкіна, Ю.В. Гавриліна, В.І. Галагана, Є.А. Долі, Є.С. Дубоносова, В.А. Дубрівного, В.М. Жуковського, С.В. Єськова, В.О. Коновалової, С.М. Кряковцева, В.С. Кузьмічова, С.В. Лаврухіна, Н.Г. Лопухіної, Є.Д. Лук'янчикова, М.А. Погорецького, К.І. Попова, В.А. Семенцова, Д.Б. Сергєєвої, С.Р. Тагієва, В.М. Тертишника, Ж.В. Удовенка, С.А. Шейфера, В.Ю. Шепітька, В.М. Шумилова та інших вчених. Зазначені науковці, зробили вагомий внесок у дослідження вказаної проблематики. У той же час, на підставі аналізу норм КПК України, існує необхідність продовження дослідження проблемних питань контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції та внесення пропозицій щодо їх вирішення. Тому метою статті є дослідження проблемних аспектів контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції та вироблення пропозицій щодо удосконалення норм КПК України.

Враховуючи, що телекомунікаційні технології дуже швидко розвиваються, і зараз вже важко уявити життя сучасної людини без мобільного телефону, електронної пошти, контактів у соціальних мережах тощо, природно, що телекомунікаційні технології все частіше використовуються як при вчиненні кримінальних правопорушень, так і при їх розкритті [1, с.13].

Телефонне і електронне підслуховування, візуальне спостереження, збір, накопичення і

зіставлення за допомогою комп'ютерних інформаційних систем величезної кількості персональних даних – всі ці сучасні засоби соціального контролю, образно кажучи, створюють величезну «замкову щілину», через яку за людиною спостерігають держава, політичні і громадські організації [2, с.69].

Відповідно до ст.263 КПК України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікації для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження [3].

Під час проведення контролю за телефонними розмовами за допомогою спеціальних технічних засобів уповноваженими оперативно-технічними підрозділами органів поліції на підставі ухвали слідчого судді та за дорученням слідчого проводиться відбір, фіксація змісту інформації, яка передається особою, а також одержання, перетворення і фіксація різних видів сигналів, що передаються каналами зв'язку, без відома осіб, що використовують засоби телекомунікації, для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження [4, с.41].

Детальний аналіз положень КПК України свідчить про окремі недоліки, які негативно впливають на ефективність протидії злочинності та на забезпечення конституційних прав і свобод громадян, що можуть бути обмежені під час контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції.

Законодавець у ч.2 ст.258 КПК України передбачив, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж можливе за загальними підставами, передбаченими у ст.ст.246, 248, 249 КПК України. Крім того, у нормах КПК України закріплюється обов'язковість проведення контролю за телефонними розмовами щодо тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відзначимо, що контроль за телефонними розмовами – це ефективний спосіб протидії злочинності. Наприклад, контролюючи розмови щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів можливо встановити осіб, які зберігають, переробляють та купують такі засоби,

виявляти місця їх вживання, розповсюдження та ін. Однак не всі злочини, що передбачені розділом XIII Кримінального кодексу України, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких, тому контролювати розмови, щодо злочинів середньої тяжкості заборонено, навіть незважаючи на те, що у таких випадках це ефективний спосіб отримання первинної оперативно-розшукової інформації. Саме цей факт може створювати певні труднощі щодо виявлення, превенції та розслідування злочинів. Подібних прикладів можна наводити багато. Тому вважаємо, що така законодавча заборона не відповідає реаліям сьогодення та потребам практики.

Зокрема, у ряді європейських держав законодавство встановлює перелік злочинів, при розслідуванні, яких можливо проводити контроль за телефонними розмовами. Так, у положенні § 100 розділу III КПК Федеративної Республіки Німеччини (далі – ФРН) передбачена законність прослуховування за конкретними справами, а саме щодо: а) тяжких і особливо тяжких злочинів (вбивство, шантаж, розбій); б) державних, політичних злочинів. Відповідно до ст.100, 129 КПК ФРН можливе прослуховування розмов членів злочинних угруповувань, діяльність яких відрізняється високим ступенем суспільної небезпеки (торговці наркотиками, розбійницькі групи, злочинні групи, що займаються підробкою творів мистецтва, торгівлею краденими автомобілями, шахрайством в області страхування), якщо розслідування справи іншим шляхом буде безперспективним або надзвичайно складним [5].

Італійське кримінальне процесуальне законодавство у ст.226 КПК закріплює, що службовці кримінальної поліції мають право при виконанні службових обов'язків запобігати, переривати або прослуховувати телефонні або телеграфні повідомлення при розслідуванні: а) навмисних злочинів, які караються позбавленням волі на строк не менше п'яти років; б) злочинів, пов'язаних з наркотиками; в) злочинів, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових речовин; г) контрабанди; д) правопорушень, пов'язаних з образою, погрозами або порушенням спокою будь-якої особи з використанням телефону [5].

Викладене дозволяє зазначити, що обов'язковість законодавчої вимоги проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції відносно тяжких та особливо тяжких злочинів законодавчо невиправдана. Задля ефективного виконання поставлених

завдань та своєчасного отримання інформації щодо протиправних дій, приймаючи рішення про використання можливостей контролю за розмовами, слід керуватися не тільки ступенем суспільної небезпеки, але й направленістю протиправних дій. Тому вважаємо, що необхідно врахувати міжнародний досвід, зокрема, європейських держав та закріпити перелік протиправних дій осіб, у разі підготовки та вчинення яких можливо проводити контроль за телефонними розмовами.

Водночас, одним із проблемних аспектів є законодавча невизначеність терміну проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції в одному кримінальному провадженні та не встановлення граничного терміну надання керівниками та працівниками оператора телекомунікаційного зв'язку слідчому інформації, яка передається абонентами зв'язку та має значення для досудового розслідування.

Щодо зазначеного, підтримуємо наукові погляди Л.І. Аркуші, яка зазначає, що з урахуванням аналізу практичної діяльності оперативних підрозділів, а також відомчих нормативно-правових актів, слід було би визначити строки проведення кожної окремої негласної слідчої (розшукової) дії [6, с.98]. Подібної наукової позиції дотримуються О.М. Бандурка та І.П. Козаченко. Науковці переконані, що важливою умовою забезпечення прав і свобод громадян є законодавче визначення строків проведення слідчих та оперативно-розшукових дій, що підкреслює тимчасовість обмеження прав і свобод громадянина [7, с.17; 8, с.161].

У кримінальному процесуальному законі встановлено, що за загальними правилами, строк дії ухвали на проведення НС(Р)Д не може перевищувати два місяці. Це стосується і контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції. У випадку, якщо слідчий, прокурор вважають, що проведення такого контролю слід продовжити, то слідчий за погодженням з прокурором або прокурор мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про постановлення ухвали згідно з вимогами ст.248 КПК України. Зокрема, у ч.5 ст.246 КПК України передбачено посадові особи, умови та строки продовження проведення контролю за телефонними розмовами залежно від особи, яка приймала рішення щодо його проведення. Загальний строк, протягом якого в одному кримінальному провадженні може тривати проведення прослуховування телефонних роз-

мов, дозвіл на проведення якого дає слідчий суддя, не може перевищувати максимальні строки досудового розслідування, передбачені ст.219 КПК України.

Якщо звернути увагу на ч.1 ст.219 КПК України, то строки досудового розслідування починають обчислюватися з моменту винесення особі повідомлення про підозру. Крім того, згідно ч.1 ст.263 КПК України, контроль за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції проводиться з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Вбачається, що зазначена норма передбачає два варіанти отримання інформації, зокрема, при проведенні контролю за телефонними розмовами, а саме до винесення особі повідомлення про підозру та після його винесення. І це цілком закономірно, адже інформація про з'єднання абонентів дає можливість різко звузити коло осіб, що можуть бути причетними до протиправних дій, висунути обґрунтовані версії про вчинення протиправного діяння і, як наслідок, встановити підозрюваних, тобто осіб, яким вноситься повідомлення про підозру.

Якщо ж тлумачити ч.1 ст.249 КПК України, то можна побачити, що дотримання 2-місячного терміну проведення контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції можливе лише тоді, коли планується отримувати інформацію після винесення особі повідомлення про підозру, тобто коли особа набуває статус підозрюваного, а в якості періоду, за який необхідно отримати інформацію, що становить оперативний інтерес, визначається вся стадія досудового розслідування. Однак відсутність чіткого поділу цих варіантів у тексті кримінального процесуального закону породжує певні колізії в практичній діяльності, що виражаються насамперед у тому, що отримання інформації про з'єднання між абонентами за період до винесення повідомлення про підозру також обмежується 2-місячним терміном. Вважаємо, що подібну правову колізію слід змінити. Обмеження можливості отримання інформації про з'єднання між абонентами за період до винесення повідомлення про підозру та як наслідок обчислювання строків досудового розслідування не впливає з вимог кримінального процесуального закону.

Для усунення зазначеної прогалини необхідно розмежувати строк отримання інформації, що передаються каналами зв'язку до повідомлення про підозру, а також після його винесення, оскільки загальний строк, про який йде мова у ч.4

ст.249 КПК України, протягом якого в одному кримінальному провадженні може тривати контроль за телефонними розмовами, не може перевищувати максимальні строки досудового розслідування та починає обчислюватися з моменту з моменту винесення особі повідомлення про підозру.

Законодавець передбачив у ч.4 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» та ч.4 ст.263 КПК України, що керівники й працівники операторів телекомунікаційного зв'язку зобов'язані сприяти виконанню дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, вживати необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій, організаційних і тактичних прийомів їх проведення та отриманої інформації, зберігати її в незмінному вигляді. Тобто, мається на увазі, що оператори зв'язку зобов'язуються створювати всі необхідні умови для проведення контролю за телефонними розмовами, а також вживати усіх необхідних заходів щодо недопущення розкриття організаційних і тактичних прийомів його проведення.

Беручи до уваги наведене, зазначимо, що законодавець не встановив термін, у який оператори зв'язку зобов'язані виконати вимогу слідчого та надати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж. Вважаємо за необхідне встановити 7-денний термін надання оператором зв'язку слідчому інформації, пов'язаної з переговорами абонентів стільникових мереж зв'язку.

Слід наголосити, що кримінальне процесуальне законодавство містить дуже прозорі гарантії, що унеможливають поширення інформації про приватне (особисте чи сімейне) життя особи, щодо якої проводили контроль за телефонними розмовами. Законодавець передбачив у ч.4 ст.255 КПК України, що прокурор знищує інформацію отриману під час НС(Р)Д, однак у ст.36 КПК України, таке повноваження прокурора в кримінальному провадженні не закріплено.

При проведенні контролю за телефонними розмовами підрозділами Національної поліції можливе здійснення втручання у приватне спілкування осіб, які не причетні до протиправних дій. Цілком зрозуміло, що у результаті таких дій здійснюється обмеження конституційних прав

цих осіб. Відповідно до ч.1 ст.255 КПК України відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які прокурор не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслідування, повинні бути невідкладно знищені на підставі його рішення. Однак, якщо ж виявляться відомості, що свідчать про їх протиправну діяльність, то виникає необхідність у вирішенні двох проблем, а саме: чи необхідно обов'язкове отримання додаткового дозволу на проведення контролю за розмовами від слідчого судді та чи правомірно використовувати отриману інформацію в якості судових доказів.

Так, у ст.253 КПК України передбачено, що особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені під час проведення НС(Р)Д, а також підозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим, про таке обмеження. Відповідне повідомлення про факт і результати НС(Р)Д повинне бути здійснене протягом дванадцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом. Переконані, що така гарантія не відповідає zasadі змагальності, яка передбачена ст.22 КПК України. Адже в особи, щодо якої проводився контроль за її телефонними розмовами, обмежене право на захист, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Враховуючи характерні ознаки зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як різновиду НС(Р)Д, зокрема, конспіративність у осіб права, яких були обмежені, відсутні реальні можливості доводити незаконність обмеження таких прав.

Підсумовуючи, зазначимо, що контроль за телефонними розмовами не отримав досконалої процесуальної форми, яка би слугувала достатньою гарантією отримання надійних доказів та належного захисту прав і свобод людини. Тому з метою врегулювання зазначених прогалин необхідно конкретизувати ряд положень чинного КПК України, унормувати положення, що не знайшли законодавчого вираження у чинному кримінальному процесуальному законодавстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тагієв С. Р. Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні. *Слово Національної школи суддів України*. 2013. № 2. С. 13–24.
2. Авдеев М. Ю. Законодательство Российской Федерации о неприкосновенности частной жизни: к вопросу о заимствовании зарубежного опыта. *Евразийская адвокатура*. 2013. № 2 (3). С. 67–76.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88.

4. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навч.-практ. посіб. / [Кудінов С. С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О.]. Х. : Оберіг, 2013. 344 с.
5. Прослушивание телефонных переговоров как метод сыска в некоторых зарубежных странах. URL: https://studopedia.su/13_147712_proslushivanie-telefonnih-peregovorov-kak-metod-siska-v-nekotorih-zarubezhnih-stranah.html.
6. Аркуша Л. І. Деякі підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій (за КПК України від 13.04.2012 р.). *Південноукраїнський правничий часопис*. 2013. № 1. С. 97–100.
7. Бандурка О. М. Права і свободи людини та громадянина, судовий їх захист // Концепція розвитку законодавства України : матер. наук.-практ. конф. (м. Київ, трав. 1996 р.) / Ін-т законодавства Верховної Ради України / за ред. В. Ф. Опришка. К., 1996. С. 17–23.
8. Козаченко І. П. Дотримання прав і свобод людини у проведенні тимчасових і виняткових оперативно-розшукових заходів. *Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України*. 2000. № 1 (1). С. 161–169.

REFERENCES

1. Tahiyev, S. R. (2013). Tymchasovyy dostup do informatsiyi, yaka znakhodyt'sya v operatoriv i provayderiv telekomunikatsiy, u kryminal'nomu provadzhenni [Temporary access to information held by operators and telecommunications providers in criminal proceedings]. *Slovo Natsional'noyi shkoly suddiv Ukrayiny*, (2). 13–24 (in Ukr.).
2. Avdeyev, M. YU. (2013). Zakonodatel'stvo Rossiyskoy Federatsii o neprikosновенности chastnoy zhizni: k voprosu o zaimstvovanii zarubezhnogo opyta [The legislation of the Russian Federation on the inviolability of private life: the issue of borrowing foreign experience]. *Yevraziyskaya advokatura*, (2/3). 67–76 (in Russ.).
3. Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedural Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.04.2012 No 4651–VI). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2013. (9–10, 11–12, 13). 88 (in Ukr.).
4. Kudinov, S. S., Shekhavtsov, P. M., Drozdov, O. M., & Hrynenko, S. O. (2013). *Nehlasni slidchi (rozshukovi) diyi ta vykorystannya rezul'tativ operativno-rozshukovoyi diyal'nosti u kryminal'nomu provadzhenni: navch.-prakt. posib.* [Indicative investigative (search) actions and the use of the results of operational and investigative activities in criminal proceedings: teaching. manu]. Kharkiv: Oberih (in Ukr.).
5. *Proslushivaniye telefonnykh peregovorov kak metod syska v nekotorykh zarubezhnykh stranakh* [Listening to telephone conversations as a method of investigation in some foreign countries]. Retrieved from: https://studopedia.su/13_147712_proslushivanie-telefonnih-peregovorov-kak-metod-siska-v-nekotorih-zarubezhnih-stranah.html.
6. Arkusha, L. I. (2013). Deyaki pidstavy provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy (za KPK Ukrayiny vid 13.04.2012 r.) [Some grounds for carrying out secret investigative (search) actions (for the CPC of Ukraine dated April 13, 2012)]. *Pivdenoukrayins'kyi pravnychyy chasopys*, (1). 97–100 (in Ukr.).
7. Bandurka, O. M. (1996). Prava i svobody lyudyny ta hromadyanyna, sudovyy yikh zakhyst [Rights and freedoms of a person and a citizen, judicial protection of them]. In: Opryshko V. F. (Red.). *Kontseptsiya rozvytku zakonodavstva Ukrayiny: mater. nauk.-prakt. konf.* (m. Kyiv, trav. 1996 r.). Kyiv (s. 17–23) (in Ukr.).
8. Kozachenko, I. P. (2000). Dotrymannya prav i svobod lyudyny u provedenni tymchasovykh i vynyatkovykh operativno-rozshukovykh zakhodiv [Observance of human rights and freedoms in the conduct of temporary and exceptional operational and search activities]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho yurydychnoho instytutu MVS Ukrayiny*, (1). 161–169 (in Ukr.).

Надійшла 14.11. 2017

Волошина М. О. Законодавчі аспекти проведення контролю за телефонними розмовами під-розділами Національної поліції. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 78–83. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_12.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193829>

Наголошено, що кримінальне процесуальне законодавство містить дуже прозорі гарантії, що унеможливають поширення інформації про приватне (особисте чи сімейне) життя особи, щодо якої проводили контроль за телефонними розмовами. Зроблено висновок про те, що контроль за телефонними розмовами не отримав досконалої процесуальної форми, яка б слугувала достатньою гарантією отримання надійних доказів та належного захисту прав і свобод людини. Тому з метою врегулювання зазначених прогалин необхідно конкретизувати ряд положень чинного КПК України, унормувати положення, що не знайшли законодавчого вираження у чинному кримінальному процесуальному законодавстві.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, контроль за телефонними розговорами, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, підрозділи Національної поліції

Волошина М.А. Законодательные аспекты проведения контроля за телефонными разговорами подразделениями Национальной полиции

Отмечено, что уголовное процессуальное законодательство содержит очень прозрачные гарантии, исключающие распространение информации о частной (личной или семейной) жизни лица, в отношении которого проводили контроль за телефонными разговорами. Сделан вывод о том, что контроль за телефонными разговорами не получил совершенной процессуальной формы, которая служила достаточной гарантией получения надежных доказательств и надлежащей защиты прав и свобод человека. Поэтому в целях урегулирования указанных пробелов необходимо конкретизировать ряд положений действующего УПК Украины, нормировать положения, не нашли законодательного выражение в действующем уголовном процессуальном законодательстве.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, контроль за телефонными разговорами, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, подразделения Национальной полиции

Voloshina M.O. Legislative Aspects of Control over Telephone Conversations by Units of the National Police

The article is devoted to research of separate problems of control over telephone conversations by units of the National Police. As a result of the analysis of the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, certain deficiencies have been identified which adversely affect the effectiveness of counteracting crime and ensure the constitutional rights and freedoms of citizens, which may be restricted during the control of telephone conversations by units of the National Police. It is noted that in the law-enforcement process of the units of the National Police there are a number of problematic issues of a legal nature that require an immediate solution. Thus, the article reveals the questions that arise during the control of telephone conversations, describes the problems that arise in investigators during the conduct of the investigated unconscious investigative (investigative) action.

It was concluded that the control over telephone conversations did not receive a perfect procedural form, which would serve as a sufficient guarantee of obtaining reliable evidence and protection of human rights and freedoms. Therefore, in order to resolve these gaps, it is necessary to specify a number of provisions of the current Criminal Procedural Code of Ukraine, to normalize the provisions that did not find the legislative expression in the current criminal procedural law.

Key words: secret investigative (investigative) actions, control over telephone conversations, removal of information from transport telecommunication networks, units of the National Police.

УДК 336.148

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193846>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор,
м. Харків, Україна; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

О.Р. HETMANETS,

Head, Chair of legal maintenance of economic activity,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

LEGAL PRINCIPLES OF BUDGETARY CONTROL

Правове регулювання контролю за дотриманням бюджетного законодавства повинно спиратися на фінансово-правові принципи, як правову базу стабільності, ефективності та законності контрольної діяльності у процесі формування, розподілу та використання публічних фінансових ресурсів. Повноваження по контролю за дотриманням бюджетного законодавства визначених суб'єктів, як і види порушень бюджетного законодавства, і заходи впливу за ці порушення встановлюються Розділом 5 Бюджетного кодексу України (далі – БКУ), що надає бюджетному контролю правової регламентації, як виду фінансового контролю у бюджетній сфері. Цілком поділяючи висновок Л.А. Савченко стосовно поняття «бюджетний контроль», як більш вдалого ніж поняття «контроль за дотриманням бюджетного законодавства», що міститься у БКУ [1, с.142], слід зазначити, що бюджетний контроль – це завжди притаманний державі інститут фінансової діяльності, різновид фінансового контролю, що здійснюється з метою дотримання бюджетного законодавства [2, с.49]. Відповідно до ст.19 БКУ, на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами [3], проте аудит і оцінка ефективності є методами проведення бюджетного контролю. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» встановлює, що державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення держав-

ного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування [4]. Отже норми БКУ містять суперечності і не встановлюють сутність бюджетного контролю та механізм його організації. Принципи проведення фінансового контролю, як і бюджетного, у чинному законодавстві відсутні, що є пробілом бюджетного законодавства. Отже механізм проведення бюджетного контролю потребує встановлення сучасних правових засад його організації, як напрямку фінансово-контрольної діяльності держави.

Визначення поняття «принципи права» міститься у багатьох теоретико-правових, філософських роботах, аналіз яких приводить до тлумачення цієї категорії через порівняння з категоріями «правові положення», «засади», «вимоги», «правила» або «ідеї». Так, С.С. Алексєєв принципи права визначає, як виражені у праві вихідні нормативно-правові засади, що характеризують його зміст, його основи, закріплені в ньому закономірності суспільного життя [5, с.98–99]. Принципи права реалізуються в конкретних правових відносинах, що складаються у різних сферах фінансової діяльності держави, зокрема в бюджетному процесі.

С.О. Ніщима зазначає, що принципи бюджетного права можливо розглядати у вузькому розумінні (охоплюють ті правові засади, що характеризують бюджетне право як підгалузь фінансового права) та широкому розумінні – як принципи бюджетної діяльності, що охоплюють інституційні засади бюджетного права, тобто принцип бюджетного устрою, бюджетної системи, бюджетного процесу, мі бюджетних відносин

жб тощо [6, с.285]. З врахуванням цих думок потрібно визначити принципи бюджетного контролю у чинному законодавстві для досконалості правового регулювання, оскільки зміст цих принципів відображається в діяльності з проведення бюджетного контролю.

Мета статті – на підставі аналізу теоретичних розробок в науці фінансового та бюджетного права визначити сучасні правові засади організації бюджетного контролю, як важливого чинника удосконалення практики проведення контрольної діяльності у бюджетному процесі.

Правове регулювання бюджетного контролю спирається на правові засади, що встановлюють режим правопорядку будь-якої діяльності, зокрема контрольної у бюджетному процесі.

Найбільш принципове значення для галузей правової сфери мають загально-правові принципи, до яких теоретики права відносять: законність, рівність усіх перед законом, єдність (пов'язаність) прав і обов'язків, відповідальність за провину, свободу, справедливість, гуманізм, демократизм [7, с.69], або замість останніх загально-соціальних принципів (свободи, справедливості, гуманізму, демократизму) зазначають принцип поєднання, переконання та примусу [8, с.10].

Оскільки мова йде про основні правові вимоги, ідеали суспільного життя, потрібно звернутися до принципів, які знаходять закріплення на нормативному рівні, що встановлює правові засади діяльності в державі передусім у Конституції України. Розгляд положень Основного Закону свідчить, що у його нормах нині закріплено принцип верховенства права, принцип законності, принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина, принцип відповідальності держави перед людиною, принцип рівності громадян перед законом тощо. Слушною видається думка тих науковців, які вважають, що принципи права можуть мати джерело походження не лише в нормативних актах, але також їх можна почерпнути з більш глибоких джерел політичної моралі, під якою необхідно розуміти вихідні положення, на яких базуються сучасні ліберальні, демократичні суспільства [9, с.168].

Отже принципи бюджетного контролю складаються на підставі Основного Закону, інших законів, а також доктринальних теорій, наукових шкіл і судової практики, спираються на принципи права, принципи фінансового права і відображають особливості контрольної діяльності у бюджетному процесі. Принципи верховенства права, законності, пріоритету прав і свобод людини, відповідальності тощо належать до істот-

них принципів регулювання бюджетних відносин, проте не обмежуються ними і містять особливі правові положення, що охоплюють бюджетні правовідносини. Загально-правові принципи притаманні всім галузям права, підгалузям та інститутам і виконують власну соціальну функцію.

Україна, як держава, що прагне до співпраці з Європейським співтовариством, поступово впроваджує заходи для наближення свого законодавства до європейського рівня. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 18.03.2004 р., на жаль, не відносить законодавство з питань фінансово-бюджетного контролю до пріоритетних сфер, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв'язків України та держав-членів ЄС [10]. Це є суттєвим недоліком у розвитку методологічної бази у сфері державного фінансового та бюджетного контролю, проте визнає контроль обов'язковим елементом управління. Бюджетний контроль належить до основних різновидів системи державного фінансового контролю у країнах ЄС, в яких надається велике значення розробці його законодавчих та методологічних підстав.

Система державного фінансового та бюджетного контролю має багато складових, що відрізняються за організаційними структурами у різних країнах Європи. Однак методологічна основа, тобто принципи, види, мета і завдання, стандарти є спільними для всіх країн Європейського Союзу.

Основні принципи сучасної системи державного фінансового контролю та аудиту країн Європейського Союзу та країн – кандидатів до вступу до ЄС, на які спирається уряд України, такі:

- чітко встановлена індивідуальна відповідальність керівників усіх рівнів, яка визначається щодо аспекту їх діяльності, включаючи повну відповідальність за управління бюджетними коштами;
- система фінансового контролю базується на міжнародних стандартах організації внутрішнього і зовнішнього контролю та аудиту;
- у системі створюються умови для розвитку процесу контролю, удосконалення стандартів контролю та аудиту, підвищення рівня кваліфікації контролерів та аудиторів;
- чітко розмежовані повноваження контролерів (інспекторів) та аудиторів;
- внутрішній контроль і аудиторська діяльність ґрунтуються на оцінці ризиків та інших науково обґрунтованих методах планування контролю та аудиту;

– законодавчо забезпечується високий рівень незалежності контролерів, аудиторів та аудиторських підрозділів, що сприяє об'єктивності їхньої роботи;

– повністю забезпечується законність діяльності контролерів та аудиторів;

– аудитори та аудиторські підрозділи не беруть участі в оперативній діяльності інших установ і організацій;

– під час проведення контролю та аудиту здійснюється не тільки перевірка фінансових або юридичних аспектів операцій, а й оцінка їх економічності, ефективності та результативності;

– у системі державного фінансового контролю створюється особливе незалежне відомство (установа), яке займається розслідуванням справ, пов'язаних з корупцією, приховуванням доходів з метою ухилення від сплати податків, розкраданням бюджетних коштів, результати розслідувань яких передаються органам дисциплінарного впливу або судам [11].

Досвід та рекомендації країн ЄС доцільно, на нашу думку, враховувати при визначенні принципів бюджетного контролю у главі 17 «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства» Розділу 5 БКУ окремою статтею.

Конституція України визначає основні положення побудови бюджетної системи: справедливий та неупереджений розподіл суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами; виключно законодавче та цільове регулювання видатків держави на загальносуспільні потреби; збалансованість бюджету; звітність та прозорість бюджету (ст.95). Спираючись на ці принципи та правові принципи фінансової діяльності, в сучасній науковій літературі визначаються наступні підходи до встановлення принципів публічного фінансового контролю. Так, С. Ніцимна зазначає, що принципи публічного фінансового контролю не потрібно класифікувати – їх можна поділити, наприклад, на загальні та внутрішні інституційні. Перша група – *загальні принципи публічного фінансового контролю* охоплює всі загальні принципи, що застосовуються у фінансовому праві і принципи публічної фінансової діяльності, оскільки контроль здійснюється у межах контрольної діяльності, яка є видом публічної фінансової діяльності. Друга група – *внутрішні інституційні принципи публічного контролю*. До цієї групи відносимо особливі засади, на яких ґрунтується процес здійснення такого контролю, а також засади організації суб'єктів фінансового контролю та їх функціонування; принципи функціонування

вищих органів фінансового контролю [6, с.200]. Враховуючи особливості бюджетної діяльності, як різновиду публічної фінансової діяльності, цілком слушним є висновок науковців щодо необхідності розмежування принципів бюджетного контролю та принципи відповідальності за порушення бюджетного законодавства [12, с.160], а також принципів організації контрольної діяльності уповноважених суб'єктів. Контроль є багатофункціональним поняттям, але перш за все діяльністю з перевірки законності, правильності, ефективності будь-якої діяльності, відповідальність є результатом контролю, а діяльність контролюючих суб'єктів їх функцією.

Враховуючи конституційні засади бюджетної діяльності та особливості бюджетного контролю, як різновиду фінансового, вважаємо, що принципи бюджетного контролю є похідними від принципів фінансового контролю, як виду публічної фінансової діяльності, а також загальних принципів фінансового права, загально-правових принципів та принципів бюджетної діяльності. Ця теза підтверджується тим, що всі органи, на які покладена функція здійснення бюджетного контролю, одночасно є суб'єктами публічної фінансової діяльності, зокрема і бюджетної. Коли йдеться про інституційні принципи бюджетного контролю, то слід мати на увазі, що це принципи, на яких ґрунтується сам контроль в бюджетних відносинах. Ця думка підтверджується і висновками, до яких прийшли фахівці фінансового права при розгляді правових проблем реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі. Так, до правових принципів фінансового контролю Л.А. Савченко та М.В. Сірош відносять принципи: законності, об'єктивності, незалежності, гласності, економічного ефекту контрольної діяльності [13, с.154–156].

Принципи діяльності органів фінансового контролю встановлюються чинним законодавством і розмежовуються від принципів фінансового контролю. Відповідно до ст.3 Закону України «Про Рахункову палату» діяльність Рахункової палати ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості, а також Рахункова палата застосовує у своїй діяльності основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI) та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ISSAI) в частині, що не суперечить Конституції та законам України [14].

Відповідно до законодавства, фінансовий моніторинг, як метод фінансового контролю, що проводить спеціально уповноважений орган, здійснюється на підставі принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції та критерію проведення аналізу таких операцій, що встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також принципу взаємності (ст.18, 22, 23) [15]. Це також свідчить про відмежування принципів контрольної діяльності окремих уповноважених суб'єктів від принципів контролю, як виду фінансової діяльності, взагалі. Відповідно до основних принципів державного нагляду (контролю), які встановлюються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.05.2007 р. контрольна діяльність не допускає дублювання повноважень органів державного контролю [16]. Отже з цього принципу можна зрозуміти, що до принципів організації діяльності суб'єктів бюджетного контролю належить також принцип взаємності контролюючих суб'єктів між собою з відповідними органами державної влади, з правоохоронними органами і з громадськістю. Цей принцип визначає, що контролюючі суб'єкти діють погоджено, не дублюють повноваження, а раціонально розподіляють їх між органами та посадовими особами, а також взаємодіють із правоохоронними і судовими органами, громадськістю, трудовими колективами тощо.

Принципи юридичної відповідальності у бюджетних відносинах визначають правові засади застосування заходів впливу за порушення у бюджетному процесі, що підтверджує висновок науковців про наявність бюджетної відповідальності, як різновиду фінансово-правової відповідальності на підставі бюджетного правопорушення [17, с.202]. Так, за даними Держаудитслужби за 2017 рік харківські аудитори охопили аналізом та перевітками 216 процедур закупівель на загальну суму понад 2,5 млрд грн. За результатами контрольної діяльності попереджені правопорушення законодавства у сфері закупівель на загальну суму понад 802 млн грн, відмінено конкурсні торги за 33 процедурами закупівель, розірвано 19 укладених із порушенням договорів на закупівлю товарів і послуг на суму 221 млн грн [18]. З цих позицій, принци-

пи юридичної відповідальності, які базуються на відповідних фінансових санкціях, що застосовуються до порушників при проведенні фінансового контролю не тотожні принципам бюджетного контролю.

У бюджетному процесі відповідальність учасників пов'язана з виконанням обов'язків, з дотриманням фінансової дисципліни, з визначенням заходів впливу за бюджетні порушення, що логічне визначити окремими статтями у БКУ. Законодавство України не передбачає механізму належного відшкодування втрачених державних ресурсів та відповідальності посадових осіб за порушення фінансової дисципліни, протидію контрольним діям, недотримання строків зберігання або знищення фінансових документів, тому, на нашу думку, принципи юридичної відповідальності розумно було би визначити в п.11 ст.7 БКУ як «принцип контролю та відповідальність учасників бюджетного процесу», а також викласти перелік і зміст принципів бюджетного контролю, як підґрунтя цієї діяльності у главі 17 розділу 5 БКУ «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства», як і принципи відповідальності, окремою статтею глави 18 БКУ «Відповідальність та заходи впливу за вчиненні правопорушення бюджетного законодавства».

Відповідно ст.7 БКУ визначаються принципи бюджетної системи України, окремі з них є частково одночасно і принципами організації бюджетного процесу, складовою якого є контроль. Це такі як, *принцип єдності* (п.1 ст.7 БКУ), в бюджетному контролі визначає потребу в єдиних організаційно-правових підставах та стандартах контрольної діяльності: *принцип повноти* (п.4 ст.7 БКУ) – вимагає повноти охоплення всієї сукупності дій учасників бюджетного процесу під час здійснення бюджетної діяльності або контролю; повноти участі спеціалізованих органів бюджетного контролю; повноти відображення виявлених фактів, вчинення бюджетних правопорушень, а також перевірки обліку та включення до всіх бюджетів без винятку всіх доходів та витрат, які мають акумулюватися на всіх бюджетних рахунках. Цей принцип має реалізуватися на всіх стадіях бюджетного процесу; *принцип ефективності* (п.6 ст.7 БКУ) – полягає у максимальному досягненні запланованих цілей всіма учасниками бюджетного процесу незалежно від того, виступають вони контролюючим або підконтрольним суб'єктом. Реалізація цього принципу спрямована на найбільш оптимальне забезпечення коштами потреб держави.

Додержання цього принципу спрямовує бюджетний контроль на досягнення кінцевого результату – задоволення суспільних та особистих потреб за рахунок повного, стабільного використання централізованих грошових фондів; *принцип справедливості і неупередженості* (п.9 ст.7 БКУ) виходить із конституційних засад справедливого розподілу суспільного багатства між всіма громадянами та територіальними громадами. Для бюджетного контролю цей принцип визначає необхідність для контролюючих суб'єктів у своїх діях керуватися державними інтересами, дотримуватися професійної етики і не зловживати наданими повноваженнями.

Враховуючи, що до принципів фінансового контролю, які встановлюються INTOSAI належать принципи законності, ефективності, економічності, відповідальності, підпорядкованості та підзвітності контролюючих суб'єктів, незалежності та об'єктивності і що бюджетний контроль є різновидом фінансового контролю, правовий механізм його організації визначається інституційними принципами організації контрольної діяльності.

Таким чином, бюджетний контроль, як комплексна та цілеспрямована система економіко-правових дій уповноважених контролюючих

суб'єктів, яка спрямована на забезпечення законності та ефективності діяльності учасників бюджетного процесу ґрунтується на загально-правових принципах, принципах фінансового контролю та інституційних принципах контрольної діяльності уповноважених суб'єктів. Потрібно враховувати особливості бюджетної діяльності, як різновиду публічної фінансової діяльності і розмежовувати принципи бюджетного контролю та принципи фінансової відповідальності за порушення бюджетного законодавства, як його результату. Принципи контролю – це система елементів, що складає фундамент методологічної бази контролю. Встановлення у БКУ окремою статтею принципів бюджетного контролю, таких як повноти, єдності, економічності, ефективності, справедливості та неупередженості, підпорядкованості і підзвітності контролюючих суб'єктів, взаємності, публічності та прозорості надає контролюючим суб'єктам законності і змістовності у виконанні повноважень. Нагальним завданням є внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, що має найважливіше значення для формування сучасної концепції бюджетного контролю, для її нормативно-правового забезпечення та для організації ефективної бюджетної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Савченко Л. А. Правові основи фінансового контролю : навч. посіб. К. : Юринком Інтер, 2008. 504 с.
2. Гетманець О. П. Бюджетний контроль : організаційно-правові засади : монографія. Харків : Екограф, 2008. 308 с.
3. Бюджетний кодекс України : від 08.07.2010 № 2456–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 50–51. Ст. 572.
4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні [назва Закону в редакції Закону від 16.10.2012 № 5463–VI]. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 13. Ст. 110.
5. Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. Т. 1. М. : Юрид. лит., 1981. 360 с.
6. Ніщимна С. О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні : монографія. Чернігів : ЧДЕУ, 2013. 376 с.
7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Х. : Консум, 2001. 656 с.
8. Вопленко В. В., Рудковский В. А. Основные принципы права: понятие и классификация. *Вестник Волгоградского гос. университета. Серия 5: Юриспруденция*. 2013. № 1 (18). С. 5–11.
9. Галлиган Д., Полянский В. В., Стариков Ю. Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. М. : Юристъ, 2002. 410 с.
10. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158–р. *Офіційний вісник України*. 2005. № 22. Ст. 1224.
11. Лимская декларация руководящих принципов контроля // Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. Аналитический обзор и сборник нормативных документов / сост. С. О. Шохин, В. И. Шлейников [Аналитический раздел и общая редакция С. О. Шохина]. М. : Прометей, 1998. С. 42–51.
12. Гетманець О. П., Коробцова Д. В. Принципи бюджетного права України : монографія. Х. : ХНУВС, 2017. 268 с.
13. Савченко Л. А., Сірош М. В. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі : монографія. К. : Центр учбової літератури, 2006. 192 с.
14. Про Рахункову палату України : Закон України від 11.07.1996 № 315/96–ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 24. Ст. 137.

15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення : Закон України [в ред. від 05.01.2017 № 1702-18]. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 50-51. Ст. 2057.
16. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 05.04.2007 № 877-V. *Офіційний вісник України*. 2007. № 44. Ст. 1771.
17. Гетманець О. П. Правова природа юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства. *Підприємництво господарство і право*. 2017. № 2. С. 198–202
18. Державна аудиторська служба України. URL: <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/136926> (Дата звернення 21.10.2017 р.).

REFERENCES

1. Savchenko, L. A. (2008). *Pravovi osnovy finansovoho kontrolyu: navch. posib.* [Legal Basis of Financial Control: Teach. manual]. Kyiv: Yurykom Inter (in Ukr.).
2. Hetmanets', O. P. (2008). *Byudzhetnyy kontrol': orhanizatsiyno-pravovi zasady: monohrafiya* [Budgetary control: organizational and legal principles: monograph]. Kharkiv: Ekohra (in Ukr.).
3. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (08.07.2010 No 2456-VI). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (50–51). 572 (in Ukr.).
4. Pro osnovni zasady zdiysnennya derzhavnoho finansovoho kontrolyu v Ukrayini [nazva Zakonu v redaktsiyi Zakonu (16.10.2012 No 5463-VI)] [On the Basic Principles of the Implementation of the State Financial Control in Ukraine]. *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1993. (13). 110 (in Ukr.).
5. Alekseyev, S. S. (1981). *Obshchaya teoriya prava: v 2 t. T. 1* [General theory of law]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
6. Nishchymna, S. O. (2013). *Pryntsypy publichnoyi finansovoyi diyal'nosti v Ukrayini: monohrafiya* [Principles of public financial activity in Ukraine: monograph]. Chernyiv: CHDEU (in Ukr.).
7. Skakun, O. F. (2001). *Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik* [Theory of State and Law: A Textbook]. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
8. Vopenko, V. V., & Rudkovskiy, V. A. (2013). Osnovnyye printsipy prava: ponyatiye i klassifikatsiya [Basic principles of law: concept and classification]. *Vestnik Volgogradskogo gos. universiteta. Seriya 5: Yurisprudentsiya*, (1/18). 5–11 (in Russ.).
9. Galligan, D., Polyanskiy, V. V., & Starilov, YU. N. (2002). *Administrativnoye pravo: istoriya razvitiya i osnovnyye sovremennyye kontseptsii* [Administrative law: history of development and basic modern concepts]. Moskva: Yurist (in Russ.).
10. Kontseptsiya rozvytku derzhavnoho vnutrishn'oho finansovoho kontrolyu [Concept of Development of State Internal Financial Control]. *Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (24.05.2005 No 158-r). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (22). 1224 (in Ukr.).
11. Limskeya deklaratsiya rukovodyashchikh printsipov kontrolya [Lima Declaration of Control Guideline]. In: Shokhin, S. O., & Shleynikov, V. I. (Reds.). (1998). *Pravovoye regulirovaniye gosudarstvennogo finansovogo kontrolya v zarubezhnykh stranakh. Analiticheskiy obzor i sbornik normativnykh dokumentov*, (42–51). Moskva: Prometey (in Russ.).
12. Hetmanets', O. P., & Korobtsova, D. V. (2017). *Pryntsypy byudzhetnoho prava Ukrayiny : monohrafiya* [Principles of budget law of Ukraine: monograph]. Kharkiv: KHNUVS (in Russ.).
13. Savchenko, L. A., & Sirosh, M. V. (2006). *Pravovi problemy realizatsiyi pryntsypiv finansovoho kontrolyu u finansovo-kontrol'nomu protsesi : monohrafiya* [Legal problems of implementation of the principles of financial control in the financial control process: monograph]. Kyiv: Tsentр uchbovoyi literatury (in Ukr.).
14. Pro Rakhunkovu palatu Ukrayiny [About the Accounting Chamber of Ukraine]: *Zakon Ukrayiny* (11.07.1996 No 315/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1998. (24). 137 (in Ukr.).
15. Pro zapobihannya ta protydyiu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, finansuvannya teroryzmu ta finansuvannya rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyshchennya [On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction]. *Zakon Ukrayiny* [v red. (05.01.2017 No 1702-18)]. *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2014. (50-51). 2057 (in Ukr.).
16. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodars'koyi diyal'nosti [About the basic principles of state supervision (control) in the field of economic activity]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2007 No 877-V). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (44). 1771 (in Ukr.).
17. Hetmanets', O. P. (2017). Pravova pryroda yurydychnoyi vidpovidal'nosti za porushennya byudzhetnoho zakonodavstva [The legal nature of legal liability for violation of budget legislation]. *Pidpryyemnytstvo hospodarstvo i pravo*, (2). 198–202 (in Ukr.).

18. *Derzhavna audytors'ka sluzhba Ukrainy* [State Audit Office of Ukraine]. Retrieved from: <http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/136926> (in Ukr.).

Надійшла 03.11. 2017

Гетманець О. П. Правові принципи бюджетного контролю. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 84–90. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_13.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193846>

Досліджені правові умови організації бюджетного контролю і визначені загальноправові принципи, принципи фінансового контролю, як вихідні вимоги його проведення. Названі інституційні принципи організації діяльності органів бюджетного контролю.

Ключові слова: *принципи права, бюджетний контроль, фінансовий контроль, принципи фінансового контролю, принципи бюджетної системи, бюджетний процес, принципи бюджетного контролю, принципи фінансової відповідальності*

Гетманець О.П. Правовые принципы бюджетного контроля

Рассмотрены правовые условия организации бюджетного контроля и определены общеправовые принципы, принципы финансового контроля, как исходные требования его проведения. Названы институциональные принципы организации деятельности органов бюджетного контроля.

Ключевые слова: *принципы права, бюджетный контроль, финансовый контроль, принципы финансового контроля, принципы бюджетной системы, бюджетный процесс, принципы бюджетного контроля, принципы финансовой ответственности*

Hetmanets O.P. Legal Principles of Budgetary Control

The article is focused on determining the principles of budgetary control as a kind of financial one, since there are no legal requirements for this control in the current budget law, which is a significant gap in the budget legislation. It has been proved that the organization of budgetary control requires the establishment of the modern legal principles of the authorized controlling subjects' activities, as the direction of the financial and control activity of the state. The author on the basis of the analysis of theoretical developments in the science of financial and budgetary law, has proved the need to establish general legal principles such as legalness, equality, unity (association) of rights and duties, responsibility, freedom, justice, humanism, democracy within budget activities, in particular control activity, as well as on the basis of the principles of financial control, covering all general principles applicable in financial law and the principles of public financial activity, since the control is carried out within the control activity, which is a type of public financial activity, as well as institutional principles of control in the budget process.

The necessity of differentiating the principles of budget control and the principles of responsibility for violations of the budget legislation and determination of the essence of these principles in the current budget law has been defined. It has been clarified that the establishment of the principles of budgetary control, such as completeness, unity, efficiency, effectiveness, fairness and impartiality, subordination and accountability of controlling subjects, reciprocity, publicity and transparency in the certain Article of the Budget Code of Ukraine will provide legalness and meaningfulness to controlling subjects in exercising their authorities. An urgent task is to make appropriate amendments into the budget legislation, which is of crucial importance for the formation of the modern concept of budgetary control, for its regulatory provision and for the organization of effective budget activity.

Key words: *principles of law, budgetary control, financial control, principles of financial control, principles of the budget system, budget process, principles of budgetary control, principles of financial liability*

УДК 343.10

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193858>
Б.Ю. ГОЛОВКО,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ОКРЕМА ФОРМА ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

B.YU. GOLOVKO,

 Postgraduate student of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

EXEMPTION OF A PERSON FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY AS A SEPARATE FORM OF THE TERMINATION OF A PRE-TRIAL INVESTIGATION AND ITS SIGNIFICANCE IN THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR IN A CRIMINAL PROCEEDING

Аналіз практики здійснення кримінального провадження переконливо засвідчує як важливість кримінальної процесуальної діяльності прокурора, завдяки якій у цьому провадженні дотримується режим законності та забезпечується досягнення його завдань, так і значущість виконання всіма учасниками кримінального провадження вимог КПК України, зокрема на етапі закінчення досудового розслідування, який, як відомо, виконує власні завдання та має особливість процесуального порядку його здійснення. Це дає підстави для виділення в змісті реалізації прокурором його функцій у кримінальному процесі такого напрямку, як процесуальне керівництво прокурора на етапі закінчення досудового розслідування. І тому питання впливу процесуальних особливостей етапів кримінального провадження на зміст діяльності прокурора у кримінальному провадженні не втрачають своєї актуальності. Їх вирішення є умовою підвищення ефективності наглядової діяльності прокурора у цій сфері.

Слід відмітити, що, незважаючи на те, що питанням закінчення досудового розслідування свого часу було присвячено багато праць науковців (зокрема, С.М. Благодир, Н.Л. Боржецька, Г.І. Глобенко, О.А. Губська, Т.В. Каткова, В.М. Кобернюк, Г.Р. Крет, М.О. Майгур, Г.В. Рось, О.О. Торбас, Д.В. Шилова та ряд інших), але, як свідчить аналіз наукової літератури, у більшості

з праць вчені хоча і характеризують ту чи іншу форму закінчення досудового розслідування, але при цьому не завжди наводять розгорнуту її характеристику як кримінального процесуального явища, що має власні особливості та специфіку процесуальної форми реалізації, яка, безумовно, має свій вплив на діяльність учасників кримінального провадження. Особливо, це стосується участі прокурора на цьому етапі досудового розслідування, роль якого у кримінальному провадженні з моменту прийняття у 2012 році КПК України істотно змінилася.

Відсутність комплексних досліджень питань сутності та процесуальних особливостей етапу завершення досудового розслідування, впливу їх на зміст діяльності прокурора, не сприяє удосконаленню його процесуальної діяльності та підвищенню рівня захисту прав, свобод та законних інтересів учасників процесу. До того ж практика правозастосування постійно потребує врахування змін у чинному законодавстві та втілення її слідчими і прокурорами у кримінальне провадження. Тому мета статті – опрацювання характеристики звільнення особи від кримінальної відповідальності, як окремої форми закінчення досудового розслідування, та з'ясування значення її у діяльності прокурора.

Щодо процесуальної характеристики звільнення особи від кримінальної відповідальності, то вважаємо, що, як явище сфери кримінального

процесу, воно повинно характеризуватися рисами, які мають таку саму процесуально-правову природу. Більш того, ці риси мають утворювати комплексну його характеристику. У цьому контексті відмітимо позицію Н.Л. Боржецької, яка заважає, що форми закінчення досудового розслідування варто розглядати через розкриття змісту складових елементів поняття процесуальної форми. На цій підставі до складових елементів форми закінчення досудового розслідування вона відносить: 1) умови закінчення досудового розслідування; 2) підстави закінчення досудового розслідування; 3) процесуальну процедуру (порядок) закінчення досудового розслідування; 4) суб'єктів, які здійснюють або приймають участь на завершальному етапі досудового розслідування; 5) процесуальний документ, що завершує досудове розслідування, його форму і зміст [1, с.79]. Ця думка заслуговує на увагу. Її можна узяти як основу схеми аналізу досліджуваного явища. Однак вважаємо, що недоцільно розрізняти умови і підстави закінчення досудового розслідування, адже за своєю правовою природою та значенням вони є юридичними фактами (елементами юридичного складу), які обумовлюють виникнення, зміну або припинення кримінальних відносин на стадії досудового розслідування.

Умови та підстави закінчення досудового розслідування у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності, як юридичні факти, мають корелювати із прийняттям на цьому етапі підсумкового рішення – клопотання прокурора. Виходячи із цих міркувань, їх можна поділити на фактичні (встановлення обставин, передбачених ст.91 КПК України) та юридичні (реалізація норм матеріального та процесуального права). Вважаємо, що саме останні мають найбільший вплив на зміст діяльності прокурора під час звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Щодо юридичних умов та підстав, то в науці та судовій практиці висловлено позицію, що звільнення від кримінальної відповідальності є міжгалузевим інститутом, адже він регламентований одночасно нормами двох галузей права, бо звільнення від кримінальної відповідальності суд здійснює у випадках, передбачених КК, а його порядок встановлено у КПК [2, с.307; 3, с.11; 4, с.9; 5; 6, с.189]. Однак, поряд з цим прокурор має вчиняти дії, пов'язані із закінченням досудового розслідування як такого, та спрямуванням клопотання, а потім і матеріалів кримінального провадження до суду. Відповідно, в змісті діяльності прокурора при звільненні особи

від кримінальної відповідальності слід розрізняти два напрями, перший – реалізація норм вказаного міжгалузевого інституту, другий – виконання процесуальних дій, притаманних етапу закінчення досудового розслідування.

Стосовно підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності, як частини міжгалузевого інституту, то, як вже було відмічено, у процесуальній діяльності прокурора це пов'язано із реалізацією ним норм кримінального та процесуального права. В.Т. Марчук зауважує, що крім обставин, які входять до предмету доказування, при звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності суддя повинен установлювати обставини, що розглядаються кримінальним законодавством як кримінально-правові підстави й умови такого звільнення [7, с.68]. У фаховій літературі та судовій практиці в цілому існує єдність позицій з приводу визначення змісту передумов та підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності, де: передумовою звільнення є вчинення особою злочину, а підставою є певна її посткримінальна поведінка, яка заохочується державою (дійове каєття, примирення винного з потерпілим тощо), або настання певної події (зміна обстановки, закінчення строків давності) [5; 6, с.201–202; 8, с.144–146; 9, с.327–328]. Без їх наявності закінчити досудове розслідування у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності неможливо, але за їх наявності прокурор може вчиняти дії, які у свою чергу утворюють процесуальні умови (підстави) такого звільнення.

З приводу процесуальних підстав закінчення досудового розслідування у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності як частини міжгалузевого інституту, то ними є положення ч.2 ст.286 КПК України, яка передбачає, що, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Тобто, як і було вказано вище, встановлення прокурором наявності з підстав, зокрема передбачених у ст.ст.45–48 КК України, є юридичним фактом, що свідчить про перехід досудового розслідування на етап його закінчення, а також визначає форму процесуальної діяльності на цьому етапі. А умовами закінчення досудового розслідування у досліджуваній формі є комплекс процесуальних дій, що здійснюються прокурором, який передуює встановленню цих підстав та тих, що забезпечує їх належну реалізацію. Їх перелік наведено у ст.ст.285–287 КПК України.

Отже, ці умови формують алгоритм дій прокурора, по реалізації норм міжгалузевого інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності (встановлення підстав для звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності; отримання його згоди на це, інформування потерпілого та з'ясування його думки, складання прокурором клопотання тощо).

Розглянемо завдання етапу закінчення досудового розслідування у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності, та ролі прокурора у їх забезпеченні. Насамперед мова повинна йти про завдання цього етапу, як міжгалузевого інституту, що відображується у змісті відповідного поняття. Узагальнюючи позиції науковців та практиків щодо розуміння поняття «звільнення від кримінальної відповідальності», зауважимо, що під ним розуміють врегульовану кримінальним і кримінальним процесуальним законодавством відмову держави в особі суду від засудження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та від застосування щодо останньої на підставі обвинувального вироку суду кримінально-правових засобів примусу у вигляді застосування покарання у зв'язку з юридичними фактами, передбаченими у КК України, що має наслідком припинення усього комплексу кримінально-правових відносин [2, с.303–304; 5; 6, с.186, 195; 8, с.147; 10]. Таким чином, цей інститут, насамперед, сприяє зменшенню випадків застосування кримінально-правового примусу в суспільстві, надаючи особі шанс на позитивну посткримінальну поведінку, а також вирішує кримінально-правовий конфлікт способом, не пов'язаним із засудженням особи, виступаючи проявом засади гуманізму у праві. Зокрема шляхом створення якщо не «альтернативних форм» звичайному кримінальному провадженню, то хоча б уведенню ефективних засобів зниження рівня криміналізації суспільства, зменшення навантаження на слідчих, прокурорів та суди, а також економії витрат на кримінальне судочинство. Саме тому вчені при характеристиці звільнення від кримінальної відповідальності вказують, що до нього «застосовується поняття «альтернативи кримінальному переслідуванню» [6, с.192], адже у «...пошуку альтернативних форм боротьби зі злочинністю Звільнення від кримінальної відповідальності набуло значної актуальності як у судовій практиці, так і у теорії кримінального права» [8, с.147]. В цьому контексті акцентовано увагу на вжитті у багатьох країнах заходів, спрямованих на економію сил і засобів, які слід було витратити при розгляді інших категорій справ

[11, с.30]. Відмітимо, що цей інститут дійсно забезпечує певне спрощення кримінальної процесуальної діяльності, або, як відмічено В.М. Кобернюком, він сприяє досягненню процесуальної економії та спрощенню й прискоренню кримінального провадження [3, с.11]. Таке бачення одного із завдань звільнення від кримінальної відповідальності є підґрунтям для удосконалення діючих та пошуку нових форм кримінальної процесуальної діяльності по упорядкуванню кримінально-правових відносин в державі.

Також до завдань, але вже суто кримінальних процесуальних, цієї форми закінчення досудового розслідування слід віднести і ті, які виконує в структурі стадії досудового розслідування її етап закінчення. Ми вже відмічали, що одним із напрямів діяльності прокурора під час звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчинення ним дій, характерних власне для останнього етапу досудового розслідування, як обов'язкової складової будь-якого кримінального провадження. Тому погодимося з думкою, що, незалежно від форми завершального етапу досудового розслідування, його зміст складають відповідні процесуальні дії [12, с.515–516]. І вказані дії, як свідчить узагальнення позицій науковців, які досліджували різні форми закінчення досудового розслідування, дійсно є типовими для всіх його форм (оцінка зібраних доказів, систематизація та оформлення матеріалів кримінального провадження, повідомлення сторін провадження про його закінчення, прийнятті підсумкового рішення, ознайомлення сторін з провадженням та цими рішеннями тощо [4, с.7; 12, с.515–516; 13, с.460; 14, с.8]. Тобто, цей етап вирішує завдання, обумовлені виконанням прокурором дій організаційно-комунікативного характеру, результатом якого є ухвалення підсумкового рішення на стадії досудового розслідування та перехід кримінального провадження до його судових стадій, або повне припинення. А відповідні дії здійснюються прокурором в межах реалізації ним процесуального керівництва закінченням досудового розслідування. Так, О.О. Торбасом щодо значення закінчення досудового розслідування вказується, що воно полягає у тому, що слідчий (прокурор), переконавшись, що всі необхідні слідчі дії були виконані та усі необхідні докази були зібрані, а також що були дотримані усі права учасників кримінального провадження, закінчує досудове розслідування винесенням відповідного рішення [4, с.7–8]. Це створює передумови для проведення судового провадження, ухвалення законного, обґрунтованого,

мотивованого судового рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Але відмітимо, що на цей час належного правового регулювання у КПК України це питання не отримало, хоча аналіз статей гл.24 «Закінчення досудового розслідування» та гл.27 «Підготовче провадження» свідчить про виконання прокурором низки вказаних вище дій. Необхідність їх вчинення обумовлена також дією таких засад, як верховенство права, рівності перед законом і судом, забезпечення права на захист, змагальність сторін.

Значимо, що вирішення вказаних завдань залежить від дій прокурора, які стосуються забезпечення дотримання ним процесуального порядку завершального етапу досудового розслідування, який реалізується у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Тобто здійснення, як вже відмічалось, прокурором процесуального керівництва закінченням досудового розслідування. Отже, із самого початку встановлення підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності прокурор має спрямувати свою діяльність на забезпечення виконання як завдань цього міжгалузевго інституту, так і завдань етапу закінчення досудового розслідування. З цього приводу М. Гошовський зауважує, що нагляд за законністю досудового розслідування у формі процесуального керівництва означає насамперед те, що прокурор контролює всі дії слідчого від початку досудового розслідування до його завершення [15, с.71]. І цей етап не є виключенням.

З вказаного щодо завдань досліджуваної форми етапу закінчення досудового розслідування, то особливо важливого значення набуває такий елемент характеристики, як його процесуальна форма. Її сутність розглядається нами як визначена законом процедура (порядок) закінчення досудового розслідування, де головна роль у її реалізації належить саме прокуророві. Зміст процесуальної форми звільнення особи від кримінальної відповідальності визначений у § 2 гл.24 КПК України. Слід зазначити, що у новому КПК України положення, які регламентують процесуальний порядок при звільненні особи від кримінальної відповідальності, визначені більш змістовно, ніж у КПК 1960 року. Це вимагає знання прокурором цих положень та вжиття заходів до їх неухильного дотримання учасниками кримінального провадження з метою «щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура» (ст.2 КПК України). У певній частині нале-

жна правова процедура на досудовому розслідуванні втілюється у обов'язок слідчого, прокурора діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч.2 ст.19 Конституції України, ст.9 КПК України). Тому мова йде про забезпечення прокурором дотриманням вимог засади законності шляхом безпосереднього здійснення ним нагляду за дотриманням законів на етапі закінчення досудового розслідування у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Характеризуючи коло учасників, які беруть участь у завершальному етапі досудового розслідування, відмітимо, що в цілому їх перелік відповідає колу основних суб'єктів цієї стадії кримінального провадження, за виключенням учасників, які не мають свого інтересу в кримінальному провадженні. Однак це цілком узгоджується із характером та завданнями діяльності на цьому етапі досудового розслідування. Щодо суб'єктів, які здійснюють досудове розслідування, то існують певні питання щодо участі слідчого в реалізації вказаної форми, адже у відповідних статтях § 2 гл.24 КПК України мова про нього не йде. Хоча, на наш погляд, певні дії організаційно-комунікативного характеру він вчиняє в контексті виконання загальних завдань завершення досудового розслідування. Так, окремі науковці вказують на можливість участі слідчого в ознайомленні підозрюваного із матеріалами кримінального провадження, але, в чому ми із ними згодні, звертають увагу на неврегульованість цього питання у КПК [4, с.9]. І це питання вимагає законодавчого вирішення, адже, як свідчить аналіз інших форм закінчення досудового розслідування (закриття кримінального провадження та звернення до суду з обвинувальним актом), слідчий, як правило, є їх учасником.

Отже, основними учасниками цього етапу є прокурор, підозрюваний (його захисник), потерпілий (його представник), а у судовому провадженні обвинувачений та суд. З приводу ролі прокурора, то його діяльність спрямована на охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження (ст.2 КПК України). Насамперед, це стосується підозрюваного та потерпілого (за наявності), як основних учасників кримінально-правового конфлікту. Наприклад, прокурор вчиняє дії по роз'ясненню підозрюваному права на звільнення, суті підозри, підстав звільнення від кримінальної відповідальності, а також права заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави

(ч.2, 3 ст.285 КПК України), а потерпілого ознайомлює із клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності та з'ясовує думку потерпілого щодо можливості його звільнення (ч.3 ст.286 КПК України). Тобто аналіз § 2 гл.24 КПК України свідчить, що значний обсяг процесуальної діяльності по забезпеченню прав учасників кримінального провадження виконує саме прокурор.

Що стосується кінцевого процесуального рішення, яке складається на етапі завершення досудового розслідування, то, згідно зі ст.286, 287 КПК України, то це клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності. Основними вимогами, які ставляться до цього клопотання відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, є його законність та неупередженість. Хоча, на наш погляд, більш доцільно до їх числа віднести законність, обґрунтованість і вмотивованість, як і до судових рішень (ст.370 КПК України). Зміст цього клопотання докладно визначений у ст.287 КПК України. Специфікою цього акту є те, що в ньому знаходиться своє відображення наявності обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідна правова підстава для цього, а також факт ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думка щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, а додатком виступає письмова згода особи на звільнення від кримінальної відповідальності (п.8 ч.1, ч.2 ст.287 КПК України). Згідно із ч.2 ст.287 КПК України, на відміну від обвинувального акту, єдиним суб'єктом складання цього клопотання є прокурор. При цьому недотримання прокурором вимог до форми та змісту додатків до клопотання має своїм наслідком відмову суду у його задоволенні та повернення його прокурору (ч.4 ст.287 КПК України).

Узагальнюючи наведене щодо характеристики етапу закінчення досудового розслідування у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності, та ролі у цьому діяльності прокурора, відмітимо, що, враховуючи істотну відмінність завдань цього етапу кримінального провадження (реалізація принципу гуманізму, економія кримінально-правової репресії, спрощення кримінальної процесуальної діяльності) та характеру дій прокурора на ньому (формування підстав для підтвердження недоцільності публічного обвинувачення підозрюваного та відмова від притягнення його до кримінальної відповідальності), вважаємо можливим підтримати пропо-

зиції щодо виділення цієї форми закінчення досудового розслідування у окремий різновид кримінальної процесуальної діяльності. Це можна зробити, наприклад, шляхом віднесення його до числа особливих порядків кримінального провадження. В цьому підтримуємо В.М. Кобернюка, який, вказуючи, що питання звільнення особи від кримінальної відповідальності виходять за межі закінчення досудового розслідування і мають спеціальний порядок вирішення та підстави застосування, пропонує віднести його до особливих порядків кримінального провадження і регламентувати його на рівні окремої глави Розділу VI «Особливі порядки кримінального провадження» КПК України [3, с.7, 12]. І така пропозиція заслуговує на увагу. Вважаємо, що погляд на цю форму закінчення досудового розслідування, як на можливе у майбутньому особливе провадження, сприяє розширенню завдяки цьому реалізації альтернативних форм розв'язання кримінально-правових конфліктів, як однієї із тенденцій розвитку кримінального процесу багатьох держав [11, с.28–30], що відповідає рекомендації № 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Стосовно спрощення кримінального правосуддя».

Також відмітимо, що ця форма є особливим різновидом кримінальної процесуальної діяльності, в основі якого лежить відмова держави в особі прокурора з передбачених у КК України підстав від висунення проти підозрюваного публічного обвинувачення, який втілюється у окремий процесуальний порядок діяльності на завершальному етапі досудового розслідування, де вказаний порядок передбачає процесуальну діяльність прокурора з підготовки матеріалів кримінального провадження для розгляду його у суді з метою ухвалення остаточного рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Це підтверджує тезу про важливість та значущість кримінальної процесуальної діяльності прокурора на цьому етапі та характеризує її як керівництво ним закінченням досудового розслідування.

Перспективними напрямками подальших досліджень кримінальної процесуальної діяльності прокурора на етапі закінчення досудового розслідування у формі звільнення особи від кримінальної відповідальності слід вважати питання удосконалення процесуального аспекту цієї діяльності, а також форм та методів наглядової діяльності прокурора на досудовому розслідуванні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Боржецька Н. Л. Поняття «форма закінчення досудового розслідування». *Підприємництво, господарство і право*. 2014. №10. С. 76–81.
2. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навчальний посібник. К. : Ваіте, 2014. 944 с.
3. Кобернюк В. М. Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2014. 20 с.
4. Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. О., 2015. 19 с.
5. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : Постанова Верховного Суду України від 23.12.2005 № 12. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05> (дата звернення: 20.09.2016).
6. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2013. № 1. С. 185–207.
7. Марчук В. Т. Забезпечення права на захист при звільненні особи від кримінальної відповідальності. *Актуальні проблеми держави і права*. 2006. Вип. 27. С. 64–69.
8. Хряпінський П. В. Звільнення від відповідальності у кримінальному праві України. *Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право)*. 2013. Вип. 2. С. 141–148.
9. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; 5-те вид., переробл. і доп. Х. : Право, 2015. 528 с.
10. Про практику застосування судами законодавства, що регулює закриття кримінальних справ : Узагальнення судової практики, Судова палата у кримінальних справах Верховного суду України від 20.02.2004. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-04> (дата звернення: 20.09.2016).
11. Головка Л. В., Гуценко К. Ф., Филімонов Б. А. Уголовный процесс западных государств : учеб. пособие для юрид. вузов. 2-е изд., доп. и испр. М. : Зерцало-М, 2002. 528 с.
12. Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс : учебник. М. : Изд-во Эксмо, 2005. 832 с.
13. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2008. 704 с.
14. Глобенко Г. І. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2007. 19 с.
15. Гошовський М. Роль прокурора на стадії досудового розслідування. Забезпечення процесуального керівництва розслідуванням. *Слово Національної школи судів України*. 2013. № 4. С. 71–74.

REFERENCES

1. Borzhets'ka, N. L. (2014). Ponyattya «forma zakinchennya dosudovoho rozsliduvannya» [The concept of «the form of termination of pre-trial investigation»]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (10). 76–81 (in Ukr.).
2. Dudorov, O. O., & Khavronyuk, M. I. (2014). *Kryminal'ne pravo: navchal'nyy posibnyk* [Criminal law: tutorial]. Kyiv: Baite (in Ukr.).
3. Kobernyuk, V. M. (2014). *Zakryttya kryminal'noho provadzhennya zi zvil'nenniam osoby vid kryminal'noyi vidpovidal'nosti* [Closure of criminal proceedings with the release of a person from criminal responsibility]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
4. Torbas, O. O. (2015). *Formy zakinchennya dosudovoho rozsliduvannya za Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeksom Ukrayiny 2012 r.* [Forms of the end of pre-trial investigation under the Criminal Procedural Code of Ukraine 2012]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.09). Odessa (in Ukr.).
5. *Pro praktyku zastosuvannya sudamy Ukrayiny zakonodavstva pro zvil'nennya osoby vid kryminal'noyi vidpovidal'nosti* [About the practice of applying the laws of Ukraine on the release of a person from criminal responsibility by the courts of Ukraine]. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny (23.12.2005 № 12). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05> (in Ukr.).
6. Baulin, YU. V. (2013). *Zvil'nennya vid kryminal'noyi vidpovidal'nosti* [Exemption from criminal liability]. *Visnyk Asotsiatsiyi kryminal'noho prava Ukrayiny*, (1). 185–207 (in Ukr.).
7. Marchuk, V. T. (2006). *Zabezpechennya prava na zakhyst pry zvil'neni osoby vid kryminal'noyi vidpovidal'nosti* [Ensuring the right to protection in the release of a person from criminal responsibility]. *Aktual'ni problemy derzhavy i prava*, (27). 64–69 (in Ukr.).
8. Khrypyns'kyy, P. V. (2013). *Zvil'nennya vid vidpovidal'nosti u kryminal'nomu pravi Ukrayiny* [Exemption from liability in criminal law of Ukraine]. *Zbirnyk naukovykh prats' Iripins'koyi finansovo-yurydychnoyi akademiyi (ekonomika, pravo)*, (2). 141–148 (in Ukr.).
9. Borysov, V. I., Tatsiy, V. YA., & Tyutyuhin, V. I. etc. (2015). *Kryminal'ne pravo Ukrayiny: Zahal'na chastyna: pidruchnyk* [Criminal Law of Ukraine: General Part: Textbook]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).

10. *Pro praktyku zastosuvannya sudamy zakonodavstva, shcho rehulyuye zakryttya kryminal'nykh sprav* [About the practice of courts applying the law regulating the closure of criminal cases]. *Uzahal'nennya sudovoyi praktyky, Sudova palata u kryminal'nykh spravakh Verkhovnoho sudu Ukrayiny* (20.02.2004). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-04> (in Ukr.).
11. Golovko, L. V., Gutsenko, K. F., & Filimonov, B. A. (2002). *Ugolovnyy protsess zapadnykh gosudarstv: ucheb. Posobiye* [The Criminal Process of Western States: Textbook]. Moskva: Zertsalo-M (in Russ.).
12. Grigor'yev, V. N., Pobedkin, A. V., & Yashin, V. N. (2005). *Ugolovnyy protsess: uchebnyk* [The criminal trial: a textbook]. Moskva: Izd-vo Eksmo (in Russ.).
13. Smirnov, A. V., & Kalinovskiy, K. B. (2008). *Ugolovnyy protsess : uchebnyk* [The criminal trial: a textbook]. Moskva: KNORUS (in Russ.).
14. Hlobenko, H. I. (2007). *Zakryttya kryminal'nykh sprav z nereabilituyuchykh pidstav* [Closure of criminal cases on unreasonable grounds]. *Kandydats'ka dysertatsiya* (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
15. Hoshovs'kyi, M. (2013). Rol' prokurora na stadiyi dosudovoho rozsliduvannya. Zabezpechennya protsesual'noho kerivnytstva rozsliduvannyam [The role of the prosecutor at the stage of pre-trial investigation. Providing procedural guidance to the investigation]. *Slovo Natsional'noyi shkoly sudiv Ukrayiny*, (4). 71–74 (in Ukr.).

Надійшла 13.11.2017

Головко Б. Ю. Звільнення особи від кримінальної відповідальності як окрема форма закінчення досудового розслідування та її значення у діяльності прокурора в кримінальному провадженні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 91–98. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_14.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193858>

Наведено характеристику звільнення особи від кримінальної відповідальності, як окремої форми закінчення досудового розслідування, яка являє собою особливий різновид кримінальної процесуальної діяльності, пов'язаної з відмовою держави в особі прокурора, з передбачених у Кримінальному кодексі України підстав, від висунення проти особи публічного обвинувачення. Щодо прокурора у кримінальному провадженні, то це втілюється в окремий процесуальний порядок його дій на завершальному етапі досудового розслідування.

Ключові слова: кримінальне провадження, кримінальна процесуальна діяльність, нагляд прокурора, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням

Головко Б.Ю. Освобождение от уголовной ответственности как отдельная форма окончания предварительного расследования и его значение в деятельности прокурора в уголовном производстве

Приведена характеристика освобождения лица от уголовной ответственности, как отдельной формы окончания досудебного расследования, которая представляет собой особую разновидность уголовной процессуальной деятельности, связанной с отказом государства в лице прокурора, по предусмотренным в УК Украины основаниям, от выдвижения против лица публичного обвинения. Для прокурора в уголовном производстве это воплощается в отдельном процессуальном порядке его действий на этапе окончания досудебного расследования.

Ключевые слова: уголовное производство, уголовная процессуальная деятельность, надзор прокурора, процессуальное руководство досудебным расследованием

Golovko B.Yu. Exemption of a Person From Criminal Responsibility as a Separate Form of the Termination of a Pre-Trial Investigation and Its Significance in the Activities of the Prosecutor in a Criminal Proceeding

It is noted that the lack of comprehensive research on the substance and procedural peculiarities of the stage of completion of the pre-trial investigation, their influence on the content of the prosecutor's activities, does not contribute to improving its procedural activity and increases the level of protection of rights, freedoms and legitimate interests of participants in the process. In addition, the practice of law enforcement constantly requires consideration of changes in the current legislation and its implementation by investigators and prosecutors in criminal proceedings. Therefore, the purpose of the article is to elaborate the characteristics of dismissing a person from criminal responsibility, as a separate form of pre-trial investigation termination, and ascertaining its meaning in the activities of the prosecutor.

It is established that the conditions and grounds for the termination of a pre-trial investigation in the form of a person dismissal from criminal liability, as legal facts, should be correlated with the adoption of a final decision at this stage – a petition of the prosecutor. These conditions form the algorithm of the actions of the prosecutor, which implements inter-branch

institute norms for the release of a person from criminal responsibility (establishing grounds for the release of a suspect from criminal responsibility, obtaining his consent to this, informing the victim and clarifying his opinion, drawing up a petition by the prosecutor, etc.).

Relating to the tasks of the investigated form of the phase of the end of the pre-trial investigation, the characteristic element as its procedural form become particular importance. Its essence is considered by us as a established by law procedure (the order) of the end of the pre-trial investigation, where the main role in its realization belongs to the prosecutor.

It is proposed the promising directions of further investigations of the prosecutor's criminal procedural activity at the stage of the pre-trial investigation in the form of dismissing a person from criminal responsibility, to consider as the issue of improving the procedural aspect of this activity, as well as the forms and methods of supervision of the prosecutor at pre-trial investigation.

Key words: *criminal proceedings, criminal procedural activity, prosecutor's supervision, procedural control over pre-trial investigation*

УДК 343.12+343.143

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193928>
О.В. ГОРБАЧОВ,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НЕГЛАСНОГО І КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

A.V. GORBACHEV,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

LEGAL ANALYSIS OF ENSURING THE SECURITY OF PERSONS INVOLVED IN THE PERFORMANCE OF THE OPERATIONAL- INVESTIGATIVE ACTIVITY PROBLEMS UNDER TACIT AND CONFIDENTIAL COOPERATION

Оперативно-службова діяльність працівників оперативних підрозділів Національної поліції під час виконання завдань протидії злочинності тісно пов'язана із загрозою їхньому життю і здоров'ю. Втім, не тільки працівники правоохоронних органів наражаються на небезпеку, але й особи, з якими встановлено негласне чи конфіденційне співробітництво. В той же час захист держави розповсюджується не на всі категорії зазначених осіб, що, в свою чергу, ускладнює роботу з підбору та залучення негласних співробітників чи конфідентів для проведення оперативно-розшукових заходів під час оперативної розробки, так і під час кримінального провадження у разі проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно.

Сприяння громадян у протидії злочинності залежить від соціального і правового захисту осіб, залучених до ОРД, зокрема, до негласного чи конфіденційного співробітництва. Гарантування державою на законодавчому рівні цих положень є важелем під час вирішення проблем підвищення активності громадян у протидії злочинності, їх взаємодії з Національною поліцією тощо.

Дана проблематика у вітчизняній науці висвітлювалася у працях К.В. Антонова, О.М. Бандурки, В.Л. Грохольського, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Долженкова, Я.Ю. Кондратьєва, М.К. Кузьменко, В.І. Лебеденка, Д.И. Никифорчука, В.Л. Ортинсь-

кого, М.А. Погорецького, Д.І. Приполова, Я.І. Слободяна, Ю.Е. Черкасова, І.Р. Шинкаренка та ін.

У 2014–2017 рр. захищено низку робіт із теоретико-правових та організаційно-тактичних проблем здійснення НС(Р)Д та використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами для вирішення завдань кримінального провадження (докторські дисертації О.А. Білічак, Д.Б. Сергєєвої, С.Р. Тагієва, кандидатські дисертації Л.І. Данченко, В.І. Максимова, Н.Я. Маньковського, А.С. Омеляненко, С.С. Тарадойної, Т.Г. Щурата) та ін. Теоретико-правові та організаційно-тактичні основи забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства стали предметом монографічного дисертаційного дослідження Р. В. Тарасенка.

Водночас в означених роботах не було приділено належної уваги морально-правовим заходам та організаційно-тактичним принципам використання усього спектра можливостей забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітництва, як під час оперативної розробки, так і під час кримінального провадження. Досвід відповідної діяльності оперативних підрозділів, а також напрями її нормативно-правового вдосконалення ще на достатньому рівні в науковій літературі не систематизовані. Окрім того, не досліджено правові проблеми використання конфіденційного співробітництва з

при здійсненні окремих НС(Р)Д, а також засади побудови сучасної системи нормативно-правового забезпечення цієї діяльності.

Якщо звернутись до поняття «безпека» і проаналізувати його, можна дійти висновку, що він включає у себе такий стан діяльності, під час якого припустимо виключення прояву небезпеки або надзвичайна небезпека цілком відсутня. Також безпеку можна розглядати як певний стан, тобто захищеність особи, суспільства, держави від різного роду загроз, які можуть походити як з внутрішніх так і з зовнішніх джерел, та гарантування державою об'єкту і суб'єкту захисту стабільного розвитку, реалізацію прав та обов'язків [1].

Конституція України закріплює положення про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. В той же час забезпечення прав і свобод людини визначають зміст і спрямованість державної політики.

Наведені положення, що задекларовані в основному Законі держави, поширюються без виключення на усіх учасників кримінального провадження зокрема і на суб'єктів оперативно-розшукової діяльності.

Реалізація гарантованого державою захисту починається, перш за все, з низки нормативно-правових актів, таких як Закони України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державну таємницю» та іншими.

Законодавець зазначає, що співробітництво особи з оперативними підрозділами Національної поліції під час виконання завдань ОРД становить собою державну таємницю і поширюється на всіх осіб, які залучаються до виконання оперативно-розшукових завдань, незалежно від форм такого співробітництва, так від того на якій основі воно здійснюється постійній чи тимчасовій, за усною домовленістю чи на основі угоди, за винагороду чи безоплатно [2, с.120].

Отже, можна констатувати, що забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітництва – це процес, під час якого правоохоронні органи здійснюють комплекс правових, організаційно-технічних та інших заходів, які спрямовані на забезпечення захисту від протиправних посягань життя і здоров'я, житла і майна цих осіб, з метою створення необхідних умов для належного здійснення кримінального судочинства [3].

Проведений нами аналіз національного кримінально-процесуального законодавства у порівнянні із відповідними законодавчими актами інших країн дав змогу виділити певні недоліки вітчизняної правової бази забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітництва, до яких можна віднести наступні:

- стаття 275 КПК України не визначає переліку інших осіб, з якими слідчий здійснює конфіденційне співробітництво;

- відсутній вичерпний перелік злочинів, за фактами вчинення яких слідчий під час кримінального провадження має право використовувати конфіденційне співробітництво з іншими особами (чинний КПК містить близько 200 складів тяжких та особливо тяжких злочинів, в той час у Європі цей перелік є меншим в 10 разів і дорівнює 20 складам з вичерпним переліком служб, які мають право здійснювати заходи, що обмежують права і свободи громадян) [4, 5];

- на законодавчому рівні не має чітко визначеного переліку НС(Р)Д, під час провадження яких дозволяється використання інших осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво;

- не врегульовано форми впровадження у кримінальний процес інформації, яка є результатом конфіденційної співпраці з іншими особами та відсутні засоби забезпечення безпеки конфідентів [6].

Вирішення означених проблем, у своїх працях запропонували окремі дослідники, зокрема, шляхом внесення змін до чинного КПК.

Наприклад, на думку І.Р. Шинкаренка і С.М. Мороза, удосконалення кримінально-процесуального законодавства з означеної проблематики потребує наступних змін:

- уточнення змісту ст.275 КПК щодо використання інших осіб, з якими уповноважений оперативний підрозділ встановив конфіденційне співробітництво;

- конкретизація осіб, яких можна використовувати під час реалізації ст.275 КПК України у формі ст.272;

- заборона провокаційних дій з боку інших осіб під час реалізації ст.ст.272 та 275 КПК України;

- надання результатам НС(Р)Д статусу рівного з результатами С(Р)Д, з однаковими підставами їх використання у досудовому розслідуванні;

- забезпечення безпеки осіб, які проводять або беруть участь у НС(Р)Д, із заборонаю розголошення факту і методів і результатів проведення;

– надання права слідчому давати доручення оперативному підрозділу на проведення НС(Р)Д із використанням конфідентів [7].

В свою чергу, Н.Я. Маньковським запропоновано доповнити ст.272 КПК України інформацією наступного змісту: «5. До виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації можуть бути залучені:

1) гласні та негласні працівники оперативних підрозділів органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність;

2) співробітники розвідувальних органів України;

3) члени організованої злочинної групи чи злочинної організації, які погодилися співробітничати з працівником оперативного підрозділу;

4) інші особи, які погодилися на впровадження в організовану злочинну групу чи злочинну організацію для виконання спеціального завдання» [8].

Слід погодитись і з пропозиціями Т.Г. Щурата щодо заборони провокування (підбурювання) особи на вчинення злочину з метою її подальшого викриття під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації або інших агентурних операцій (негласних слідчих (розшукових) дій, що проводяться із залученням осіб із збереженням у таємниці достовірних відомостей про них)» [9, с.16].

Певний доробок в уніфікацію термінології КПК України здійснила Д.Б. Сергєєва, запропонував викласти ст.254 КПК у наступній редакції: «1. Відомості про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також результати їх проведення, не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу» [10, с.97–107].

С.С. Тарадойна запропонував наділити правом слідчого використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва уповноваженого оперативного підрозділу з іншими особами, та (або) залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій» [11, с.109–111].

Вирішення питань забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітництва потребує окремого дослідження Законів України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

Отже, як в першому (ст.7), так і в другому (ст.5) Законі визначено види заходів забезпечення безпеки. При цьому аналіз зазначених статей переконливо свідчить, що, у цих законах присутні ідентичні заходи безпеки, якщо не брати до уваги такий «спеціальний захід забезпечення безпеки» як «встановлення телефону за місцем проживання», відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», а також такого заходу як закритий судовий розгляд, який може застосовуватися до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Заходи безпеки, які присутні в обох джерелах: – забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

– поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення;

– заміна документів та зміна зовнішності;
– переселення в інше місце проживання;
– особиста охорона, охорона житла і майна;
– видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

– використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

– зміна місця роботи або навчання [12].

Ми вважаємо, що під час вирішення питання про необхідність застосування того чи іншого заходу безпеки необхідно враховувати те, що задовільний результат може забезпечуватися лише за умов комплексного застосування різних заходів безпеки, особливо у поєднанні із забезпеченням конфіденційності відомостей про особу.

В рамках оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження саме працівники оперативних підрозділів повинні забезпечувати здійснення заходів безпеки. Адже, використання технічних засобів контролю зокрема контролю за телефонними чи іншими переговорами, візуального спостереження можуть бути запроваджені тільки під час проведення НС(Р)Д, які передбачені статтями 260, 268–270 КПК України.

Результати відповідних НС(Р)Д слугуватимуть доказами злочинної діяльності проти учасників кримінального судочинства зокрема працівників суду, правоохоронних органів або членів їх сімей, а також осіб, які залучені до виконання завдань ОРД під час негласного чи конфіденційного співробітництва у разі їх фіксації [13, с.65].

Відзначимо, що Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (пп.8, 13 ч.1 ст.8) передбачено, що оперативним підрозділам для виконання завдань ОРД надано право виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, а з цією метою мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників та використовувати конфіденційне співробітництво.

В той же час аналіз наукових досліджень за останні 6 років свідчить, що пропозиції і рекомендації щодо удосконалення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» обмежуються внесенням окремих доповнень, наприклад, таких як право використовувати позаштатних негласних працівників у вирішенні завдань кримінального провадження зокрема під час здійснення окремих НС(Р)Д [14, с.344].

Втім, такі доповнення відображують лише перші кроки на шляху розбудови сучасного оперативно-розшукового законодавства.

Ми цілком погоджуємося з думками науковців, які наголошують про необхідність визначення в контексті досліджуваних питань наступних положень:

– права та обов'язки особи після її взяття під захист;

– критеріїв, відповідно до яких особа, відносно якої здійснюються заходи безпеки може претендувати на державний захист шляхом забезпечення конкретних заходів безпеки;

– посилення на необхідність укладання угоди між взятою під захист особою та підрозділом, який безпосередньо здійснює заходи безпеки [15, с.152].

Таким чином, здійснене нами дослідження дозволяє дійти висновку про те, що забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітництва становить першочергове завдання для не тільки для оперативних підрозділів зокрема під час оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, але й для всієї системи правоохоронних органів.

Відтак, вдосконалення інституту забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітництва, має здійснюватися шляхом запровадження окремого розділу у Кримінальний процесуальний кодекс України під назвою «Забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань ОРД під час негласного і конфіденційного співробітництва», а конкретизація викладених у ньому положень забезпечуватися Законами України «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та відомчими нормативно-правовими актами із врахуванням положень відповідно до рекомендацій, наданих у цій статті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Остапенко О. І. Правовий аналіз забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукових заходів. *Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. фахове вид.* URL: http://www.pap.in.ua/5_2014/116.pdf.
2. Тарасенко Р. В. Безпека учасників кримінального судочинства: кримінальні, процесуальні та оперативно-розшукові засади : монографія. Одеса: ОДУВС, 2015. 510 с.
3. Гордін Л. Я. Кримінально-процесуальні проблеми створення та діяльності слідчо-оперативних груп : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.09. Х., 2008. 23 с.
4. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран (Великобритания, Германия, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Венгрия, Польша, Российская Федерация, Румыния, Украина). URL: <http://library.khpg.org/index.php?id=1084719187>.
5. Кримінально-процесуальний кодекс Польської Республіки. URL: http://prawo-pl.com/kodeks_posterowania_karnego/download.htm.
6. Максимов В. І. Використання конфіденційного співробітника у кримінальному провадженні. *Європейські перспективи*. 2014. № 2. С. 30–34.
7. Шинкаренко І. Р., Мороз С. М. Проблеми правового регулювання використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2017. Спецвипуск. Ч. 1. С. 243–246.
8. Маньковський Н. Я. Теоретичний та правовий аспект виконання спеціального завдання з розкриття організованого злочинного угруповання. *Законодавство України та ЄС у світлі сучасних активних реформаційних процесів* : зб. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 лют. 2016 р.). К., 2016. С. 38–42.
9. Щурат Т. Г. Щодо важливості проведення оперативно-розшукових операцій із використанням негласних працівників. *Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави* : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (04 квітня 2014 р.). Одеса : ОДУВС, 2014. С. 230–231.

10. Сергеева Д. Б. Результаты негласных следчих (розшукових) дій: проблемні аспекти визначення. *Право і громадянське суспільство*. 2014. № 1. С. 97–107.
11. Тарадойна С. С. Щодо проблем правового регулювання контролю за вчиненням злочину. *Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні*: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 29–30 березня 2013 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. С. 109–111.
12. Усенко В. Ф. Правовий захист конфіденційних співробітників, як напрям удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності. URL: <http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/3179/%D3>.
13. Подобний О. О. Безпека учасників кримінального судочинства як завдання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 4. С. 63–69.
14. Мороз С. М. Напрямки удосконалення законодавчого регулювання організації використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2017. № 1. С. 339–348.
15. Деревягін О. О., Поколюдна М. М. Характеристика суб'єктів забезпечення безпеки учасників оперативної розробки. *Вісник Харківського нац. ун-ту внутр. справ*. 2016. № 1 (72). С. 146–153.

REFERENCES

1. Ostapenko, O. I. Pravovyy analiz zabezpechennya bezpeky uchasnykiv operativno-rozshukovykh zakhodiv [Legal analysis of security provision for participants in operational and investigative measures]. *Porivnyal'no-analitychne pravo: elektron. nauk. fakhove vyd.* Retrieved from: http://www.pap.in.ua/5_2014/116.pdf (in Ukr.).
2. Tarasenko, R. V. (2015). *Bezpeka uchasnykiv kryminal'noho sudochynstva: kryminal'ni, protsesual'ni ta operativno-rozshukovi zasady: monohrafiya* [Security of participants in criminal justice: criminal, procedural and operational-search terms: monograph]. Odesa: ODUVS (in Ukr.).
3. Hordin, L. YA. (2008). *Kryminal'no-protsesual'ni problemy stvorenniya ta diyal'nosti slidcho-operativnykh hrup* [Criminal-procedural problems of the creation and operation of investigative teams]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
4. *Proslushivaniye telefonov v mezhdunarodnom prave i zakonodatel'stve odinnadtsati yevropeyskikh stran (Velikobritaniya, Germaniya, Finlyandiya, Frantsiya, Shveysariya, Shvetsiya, Vengriya, Pol'sha, Rossiyskaya Federatsiya, Rumyniya, Ukraina)* [Listening to telephones in international law and the laws of eleven European countries (Great Britain, Germany, Finland, France, Switzerland, Sweden, Hungary, Poland, Russian Federation, Romania, Ukraine)]. Retrieved from: <http://library.khpg.org/index.php?id=1084719187> (in Russ.).
5. *Kryminal'no-protsessual'nyy kodeks Pol'skoy Respubliki* [The Criminal Procedure Code of the Republic of Poland]. Retrieved from: http://prawo-pl.com/kodeks_postepowania_karnego/download.htm.
6. Maksymov, V. I. (2014). Vykorystannya konfidentsiyoho spivrobitynka u kryminal'nomu provadzhenni [Using a Confidential Employee in Criminal Proceedings]. *Yevropeys'ki perspektyvy*, (2). 30–34 (in Ukr.).
7. Shynkarenko, I. R., & Moroz, S. M. (2017). Problemy pravovoho rehulyuvannya vykorystannya slidchym konfidentsiyoho spivrobitynstva z inshymy osobamy [Problems of legal regulation of the use by investigators of confidential cooperation with other persons]. *Aktual'ni problemy vitchyznyanoi yurysprudentsiyi*. Spetsvyпуск. Ch. 1. 243–246 (in Ukr.).
8. Man'kovs'kyi, N. YA. (2016). Teoretychnyy ta pravovyy aspekt vykonannya spetsial'noho zavdannya z rozkryttya orhanizovanoho zlochyynoho uhrupovannya [Theoretical and legal aspect of the implementation of a special task on the disclosure of an organized criminal group]. In: *Zakonodavstvo Ukrayiny ta YES u svitli suchasnykh aktyvnykh reformatsiynykh protsesiv: zb. mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (26.02.2016). Kyiv (s. 38–42) (in Ukr.).
9. Shchurat, T. H. (2014). Shchodo vazhlyvosti provedennya operativno-rozshukovykh operatsiy iz vykorystanniam nehlasnykh pratsivnykiv [Regarding the importance of carrying out operative-search operations using tacit workers]. In: *Rol' ta mistse OVS u rozbudovi demokratychnoyi pravovoyi derzhavy: materialy VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (04.04.2014). Odesa: ODUVS (s. 230–231) (in Ukr.).
10. Serhyeyeva, D. B. (2014). Rezul'taty nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy: problemni aspekty vyznachennya [Results of tacit investigation (detective) actions: problem aspects of determination]. *Pravo i hromadyans'ke suspil'stvo*, (1). 97–107 (in Ukr.).
11. Taradoyna, S. S. (2013). Shchodo problem pravovoho rehulyuvannya kontrolyu za vchynenniam zlochyynu [Concerning the problems of legal regulation of control over the commission of a crime]. *Suchasni problemy pravovoyi systemy ta derzhavotvorenniya v Ukrayini: materialy Mizhnarod. nauk.-prakt. konf.*, (m. Zaporizhzhya, 29–30 bereznya 2013 r.). Zaporizhzhya: Zaporiz'ka mis'ka hromads'ka orhanizatsiya «Istyna» (s. 109–111) (in Ukr.).

12. Usenko, V. F. *Pravovyy zakhyst konfidentsiynykh spivrobitnykiv, yak napryam udoskonalennya protydyi pravoporushennyam u sferi hospodars'koyi diyal'nosti* [Legal protection of confidential employees as a direction of improvement of counteraction to offenses in the field of economic activity]. Retrieved from: <http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/3179/%D3>.
13. Podobnyy, O. O. (2015). Bezpeka uchashnykiv kryminal'noho sudochynstva yak zavdannya operatyvno-rozshukovoho zabezpechennya kryminal'noho provadzhennya [Security of participants in criminal justice as a task of operational search for criminal proceedings]. *Visnyk kryminal'noho sudochynstva*, (4). 63–69 (in Ukr.).
14. Moroz, S. M. (2017). Napryamky udoskonalennya zakonodavchoho rehulyuvannya orhanizatsiyi vykorystannya slidchym konfidentsiynoho spivrobitnytstva z inshymy osobamy [Areas of improvement of the legislative regulation of the organization of use by the investigators of confidential cooperation with other persons]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (1). 339–348 (in Ukr.).
15. Derevyahin, O. O., & Pokolodna, M. M. (2016). Kharakterystyka sub'yektiv zabezpechennya bezpeky uchashnykiv operatyvnoyi rozrobky [Characteristics of subjects of ensuring the safety of participants in operational development]. *Visnyk Kharkivs'koho nats. un-tu vnutr. sprav*, (1/72). 146–153 (in Ukr.).

Надійшла 16.11.2017

Горбачов О. В. Правовий аналіз забезпечення безпеки осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 99–105. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_15.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193928>

Розглядається правова природа поняття «безпека» як загального терміна в юриспруденції, так і в якості захисту держави щодо осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності під час негласного і конфіденційного співробітництва. Здійснено аналіз думок вчених, законодавства країн Європи і національних законодавчих актів, що дозволило визначити існуючі проблеми і напрямки вдосконалення правового регулювання організації використання негласного і конфіденційного співробітництва з іншими особами під час кримінального провадження.

Ключові слова: оперативно-розшукове забезпечення, заходи безпеки, кримінальне судочинство, негласне співробітництво, конфіденційне співробітництво

Горбачев А.В. Правовой анализ обеспечения безопасности лиц, привлеченных к выполнению задач оперативно-розыскной деятельности при негласного и конфиденциального сотрудничества

Рассматривается правовая природа понятия «безопасность» как общего термина в юриспруденции, так и в качестве защиты государства в отношении лиц, привлеченных к выполнению задач оперативно-розыскной деятельности во время негласного и конфиденциального сотрудничества. Осуществлен анализ мнений ученых, законодательства стран Европы и национальных законодательных актов, что позволило определить существующие проблемы и направления совершенствования правового регулирования организации использования негласного и конфиденциального сотрудничества с другими лицами во время уголовного производства.

Ключевые слова: оперативно-розыскное обеспечение, меры безопасности, уголовное судопроизводство, негласное сотрудничество, конфиденциальное сотрудничество

Gorbachev A.V. Legal Analysis of Ensuring the Security of Persons Involved in the Performance of the Operational-Investigative Activity Problems under Tacit and Confidential Cooperation

It is considered the legal nature of the concept of «safety» as a general term in jurisprudence, as well as the protection of the state in relation to persons involved in the execution of the tasks of operational and investigative activities during secret and confidential cooperation. In addition, the social and legal safeguards for the protection of operational units and other participants in operational activities are analyzed. Also, in the article there are investigated the reasons for the need to use operational and technical means in operational-search activities to ensure the rights and freedoms of the individual, the legitimate interests of citizens and the state. The problems of legal regulation of the use by investigators of confidential cooperation with other persons are determined. It is investigated the state of the legislative regulation of the use of investigators of confidential cooperation during criminal proceedings. The analysis of the opinions of scientists, the legislation of European countries and national legislation were performed, which made it possible to determine the existing problems and directions of improvement of the legal regulation of the organization of the use of secret and confidential cooperation with other persons

during the criminal proceedings. In the article there are discussed the provisions, which allow us to conclude that ensuring the safety of persons involved in the accomplishment of the tasks of operative and investigative activities during secret and confidential cooperation is one of the main tasks and at the same time is an integral part of the integrated concept of «operative and prosecution of criminal proceedings». The improvement of the regulatory framework in this context will be facilitated by the implementation of the provisions of the Laws of Ukraine «On Operational Investigative Activity», «On State Protection of Court Employees and Law Enforcement Bodies» and «On Ensuring the Security of Persons Involved in Criminal Proceedings» to the Criminal Procedure Code of Ukraine in the form of a separate section entitled «Ensuring the security of persons involved in criminal proceedings, judges, court employees and law enforcement agencies».

Key words: *operative-search support, security measures, criminal proceedings, secret cooperation, confidential cooperation*

УДК 347.65/.68

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193970>
К.П. ГУМЕНЮК,

 суддя Вінницького міського суду Вінницької області,
 м. Вінниця, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ВІДУМЕРЛОСТІ СПАДЩИНИ

K.P. GUMENYUK,

 Judge, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast,
 Vinnitsa, Ukraine

CHARACTERISTICS OF THE ESCHEAT INSTITUTE

Поступове формування правового регулювання відносин відумерлості спадщини призвело до виникнення певної єдності норм права щодо регламентації цих відносин. Цей розвиток став можливим завдяки наявності комплексу фактичних суспільних відносин відумерлості спадщини, зокрема відносин щодо виявлення відумерлого майна, управління цим майном, визнання майна відумерлим, розпорядження відумерлим майном. Усі наведені правовідносини формуються з приводу однорідного об'єкта – відумерлого майна. Така цільність прояву відносин та єдність норм щодо їх правового регулювання надає можливість стверджувати, що інститут відумерлості спадщини у системі права України сформований. Незважаючи на виникнення цього правового утворення в об'єктивному праві, у юридичній науці й досі дискусійними є питання щодо природи його галузевої приналежності – це інститут публічного, цивільного або спадкового права, а також його місця у системі права. Для відповіді на ці питання необхідно провести окреме дослідження інституту відумерлості спадщини. Крім того, визначення ознак інституту відумерлості спадщини сприяє розв'язанню не лише наукової проблематики, алей має практичну цінність у вигляді формування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання відносин відумерлості спадщини.

У юридичній науці проблемі відумерлості спадщини приділяли увагу у своїх працях І.В. Жилінкова, Ю.О. Заїка, Л.В. Козловська, Н.С. Кузнєцова, О.І. Нелін, О.О. Первомайський, З.В. Ромовська, Є.О. Рябоконт, Н. Б. Солтис, І.В.Спасибо-Фатєєва, С.Я. Фурса, Ю.Є. Ходика й інші вчені. Віддаючи увагу дослідженням науковців, варто зазначити, що у своїх працях вони практично не торкалися позиції щодо характе-

ристик інституту відумерлості спадщини. Тому виникає необхідність з'ясувати місце інституту відумерлості спадщини у системі права України, та надати його характеристику. Звідси, мета статті – охарактеризувати інститут відумерлості спадщини через доведення його самостійності та визначення місця у системі права України.

При розгляді інституту відумерлості спадщини, як самостійного утворення у межах українського права необхідно встановити його відповідність теоретичним ознакам інституту права, які визначені у теорії права. Найбільш поширеним розумінням інституту права є його визначення як уособленої групи правових норм, які регулюють однорідні суспільні відносини конкретного виду. Його характерними ознаками є те, що він: а) регулює певний вид однорідних суспільних відносин; б) є складовою частиною однієї або декількох галузей права; в) є логічно замкнутою, виокремленою сукупністю норм; г) функціонує автономно відносно самостійно в межах галузі права, тобто регулює суспільні відносини незалежно від інших інститутів права [1, с.250]. Виходячи з наведених характеристик інституту права, застосуємо ці ознаки і до інституту відумерлості спадщини для доведення його існування.

Будь-який інститут права регулює певний вид однорідних суспільних відносин. Для інституту відумерлості спадщини характерні однорідні суспільні відносини, що виникають стосовно одного об'єкта – відумерлості спадщини. Предметом цих відносин буде конкретизоване відумерле майно. Крім об'єкта, для правовідносин відумерлості спадщини властива і власна система суб'єктів, що вступають у ці правовідносини. Систему суб'єктів інституту відумерлості спадщини складають такі учасники відносин: набувач права власності на відумерле майно

(територіальна громада); суб'єкти управління відумерлою спадщиною (установник управління та управитель); суб'єкти звернення із заявою про визнання спадщини відумерлою (органи місцевого самоврядування; кредитори спадкодавця; власники або користувачі суміжних земельних ділянок); допоміжні суб'єкти (суд, нотаріус); заінтересовані особи (спадкоємці, які заявили свої вимоги після визнання спадщини відумерлою). Отже, схожість суспільних відносин відумерлості спадщини обумовлена однорідним об'єктом та власною системою суб'єктів.

Для інституту права властиво те, що він є складовою частиною однієї або декількох галузей права. Можна застосувати цю ознаку й до інституту відумерлості спадщини. Правила відумерлості спадщини встановлені у Книзі 6 «Спадкове право» глави 87 «Здійснення права на спадкування» статті 1277 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України). Згідно з ч.1, 3, 4 ст.1277 ЦК України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою [2]. Наведене свідчить, що законодавством визначено місце норм відумерлості спадщини саме у спадковому праві. В юридичній науці такий підхід не отримав єдиної підтримки, вчені вказують на своє бачення місця норм відумерлості спадщини у системі цивільного права. На думку О.В. Розгон, за цивільним законодавством України визнання спадщини відумерлою та набуття прав на неї відповідною територіальною громадою є самостійною правовою підставою набуття права власності й територіальна громада, набуваючи прав на відумерлу спадщину, не є спадкоємцем ні за заповітом, ні за законом, оскільки територіальна громада не згадується у жодній черзі спадкоємців за законом. Також слід зазначити, що набуття права власності на відумерлу спадщину є обов'язком відповідної територіальної громади. Відносини правонаступництва на «відумерлу спадщину» за чинним ЦК України прямо не визнаються спадкуванням [3, с.54, 55]. Така позиція дослідниці підкреслює, що відумерлість спадщини може існувати поза спадковим законодавством. Близькою до позиції О.В. Розгон є думка О.Є. Кухарєва. Він вказує, що під терміном «відумерлість» розуміється вид безхазяйного майна, що переходить до держави за правом окупації на підставі принципу суверені-

тету (кінцевим титульним володільцем майна стає той, на чій території воно знаходиться) [4, с.119]. Отже, відумерлість спадщини може розглядатися як підстава виникнення права власності територіальної громади на відумерле майно. Такий підхід надає можливість розглядати правове регулювання суспільних відносин відумерлості спадщини без прив'язки відумерлості спадщини до норм спадкового законодавства, за виключенням ст.1283 ЦК України (правила охорони спадкового майна) та ст.1285 ЦК України (управління спадщиною). Отже, за своєю природою інститут відумерлості спадщини належить до цивільного права.

При цьому процесуальний аспект визнання спадщини відумерлою визначено у главі 9 «Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою» розділу IV «Окреме провадження» Цивільного процесуального кодексу [5], а також в інших нормативних актах. Так, у ч.6 п.2.2 гл.9 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України визначено: якщо є підстави вважати, що спадщина може бути визнана відумерлою, нотаріус повинен повідомити відповідний орган місцевого самоврядування [5]. Крім матеріальних та процесуальних підстав визнання спадщини відумерлою, законодавством визначено і порядок розпорядження відумерлою спадщиною. Так, статтею 30¹ Закону України «Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: рішення органу місцевого самоврядування про передачу в оренду земельної ділянки, що входить до складу спадщини та перебуває в управлінні органа місцевого самоврядування, може прийматися і у разі відсутності державної реєстрації права власності територіальної громади на таку земельну ділянку в Державному реєстрі прав [6].

Рішення щодо виявлення, обліку, розпорядження відумерлою спадщиною приймається відповідно до локального акту, який існує у вигляді рішення конкретного органу місцевого самоврядування. Наприклад, у Порядку поведження з відумерлою спадщиною в місті Луцьку встановлено, що дія Порядку поширюється на відносини, що виникають при визнанні за територіальною громадою міста Луцька права власності на нерухоме майно (земельні ділянки, будинки, будівлі, споруди, жилі та нежилі приміщення у будинках), розташоване в адміністративно-територіальних межах міста, а також на рухоме майно, цінні папери та грошові кошти, що визнані судом відумерлою спадщиною, і регламентує питання виявлення такого майна, його облік,

набуття територіальною громадою прав на нерухоме та рухоме майно [7]. Наявність локальних актів місцевого самоврядування необхідно обов'язково враховувати при розгляді справ у судовому порядку. Судом необхідно застосовувати не лише нормативні акти, а й відповідні акти органа місцевого самоврядування, який виступає у судовому засіданні як заявник або є обов'язковим учасником судового розгляду, залученим іншою особою.

Підсумовуючи аналіз правового регулювання відносин відумерлості спадщини можна зробити висновок, що норми відумерлості спадщини віднесені до декількох галузей права, однак незважаючи на це вони існують у певній єдності, оскільки регулюють однорідні відносини щодо майнових прав на відумерлість спадщини. Отже, інститут відумерлості спадщини є інститутом цивільного права, при цьому його співвідношення із спадковим правом, на сьогодні, є науковою проблематикою. Такий стан пов'язаний з тим, що відумерлість спадщини базується на універсальному правонаступництві, що і виокремлює його в інститут спадкового права. З точки зору сучасної правової регламентації інститут відумерлості спадщини розглядається як інститут спадкового права. Щодо перспективного розвитку цього інституту, то вважаємо, що він займає самостійне місце серед інститутів цивільного права, пов'язаних із виникненням права власності.

Наступною ознакою інституту права є те, що він виступає логічно замкнутою й виокремленою сукупністю норм. Замкнутість норм відповідного інституту проявляється при судовому вирішенні будь-якої справи. Проаналізуємо декілька судових справ за цією ознакою. Наприклад, 19.06.2014 р. суд Краснокутський районний суд Харківської області розглянув заяву прокурора цього ж району, який звернувся в інтересах Мурафської сільської ради з позовом про відумерлість спадщини. При розгляді заяви суд застосував такі норми права: ст.1277 ЦК України, ст.10,11, 209, 212, 214-215, 278 ЦПК України [8]. В іншій справі від 19.06. 2017 р. Дружківський міський суд Донецької області застосував ст.1277 ЦК України, ст.10, 11, 60, 61, 131, 209, 212-215, 274-278 ЦПК України, розглянувши цивільну справу за заявою виконавчого комітету Дружківської міської ради про визнання спадщини відумерлою [9]. Цікавою є позиція апеляційного суду стосовно застосування норм права у сфері відумерлості спадщини. Так, 29.11.2017 р. колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Кіровоградської області

розглянула заяву Луполівської сільської ради Благовіщенського району (зацікавлена особа – Благовіщенська районна державна нотаріальна контора) про визнання спадщини відумерлою. Судом було застосовано правила ст.1277 ЦК України про відумерле майно [10]. Наведені справи свідчать, що судами застосовується виключно замкнута система норм у справах про визнання спадщини відумерлою. При цьому суди керуються нормами ЦПК України стосовно стадії провадження у зв'язку з чим застосування норм ЦПК України може змінюватися, але матеріальна норма у вигляді ст.1277 ЦК України застосовується завжди. Такий підхід вказує, що норми відумерлості спадщини існують у єдності та не потребують додаткового залучення норм права з інших інститутів права. Варто звернути увагу, що судами не застосовуються положення/порядки про відумерле майно відповідних органів місцевого самоврядування, віддаючи перевагу саме нормам цивільного законодавства. Вважаємо, що у судових рішеннях варто визначати і локальні акти, які встановлюють повноваження відповідного органу місцевого самоврядування щодо відумерлого майна. Підсумовуючи зазначимо, що норми інституту відумерлості спадщини існують у замкнутій системі, яка є певним чинним незалежною від норм інших інститутів цивільного права.

Ще одна ознака інституту права проявляється в тому, що він функціонує автономно відносно самостійно в межах галузі права, тобто регулює суспільні відносини незалежно від інших інститутів права. Автономність інституту відумерлості спадщини у межах цивільного права обумовлена тим, що відносини відумерлості спадщини виникають стосовно специфічного об'єкта відумерлості спадщини. У юридичній літературі існує думка щодо співвідношення відумерлої спадщини та безхазяйного майна. Наприклад, І.Ю. Аккуратов стверджував, що відумерле майно є різновидом безхазяйного [11, с.8]. Така думка не підтримується більшістю дослідниками. Звернемо увагу, що О.П. Печений вказує на відмінність понять відумерлої спадщини та безхазяйного майна, через різницю у процедурі визнання такого майна та порядку переходу права власності до територіальної громади. Процедура визнання майна безхазяйним та реєстрація права власності на нього не можуть бути застосовані, оскільки мова йде про припинення права власності внаслідок смерті власника, а також набуття права власності на спадщину, визнану судом відумерлою, та регулюється законодавством

як окрема чітко визначена процедура [12, с.254]. Таку ж думку відстоює і Є.О. Рябокони. Він зазначає, що перехід у власність держави відумерлого майна має зовнішню схожість з надходженням до держави безхазяйного майна. Утім те, що спадщина з моменту відкриття до моменту прийняття її спадкоємцем (у даному разі – державою) тимчасово не має свого суб'єкта, зовсім не означає існування протягом цього періоду безсуб'єктного майна, яке нікому не належить [13, с.42]. Досліджуючи наведену дискусію варто приєднатися, до точки зору щодо чіткого розмежування безхазяйного та відумерлого майна. Така позиція ґрунтується і на роз'ясненні Міністерства юстиції України «Деякі аспекти набуття права власності на об'єкти безхазяйного нерухомого майна» від 13.10.2011 р., у якому зазначено, що найпоширенішою помилкою зацікавлених органів влади є намагання поширити процедуру набуття права власності на нерухоме майно як безхазяйне у разі смерті власника нерухомого майна та відсутності спадкоємців на зазначене майно. Процедура визнання майна безхазяйним та реєстрація права власності на нього не може бути застосована, адже йдеться про підставу припинення права власності – смерть власника, а також про підставу набуття права власності на спадщину, що визнана судом відумерлою і регулюється цивільним законодавством як окрема чітко визначена процедура [14]. Отже, інститут безхазяйного майна не може бути застосовано на відносини відумерлості спадщини. Таким чином, інститут відумерлості спадщини функціонує автономно і не має підстав його замінювати іншою правовою категорією.

Наведене дослідження стосовно співвідношення ознак інституту права та інституту відумерлості спадщини дозволяє зробити висновок,

що інститут відумерлості спадщини є самостійним інститутом цивільного права, який за правовою регламентацією знаходиться у системі норм спадкового права. Таке розташування норм відумерлості спадщини вже фактично не відповідає існуючим правовідносинам відумерлості спадщини, оскільки зв'язок відумерлості спадщини та спадкових відносин є похідним від норм спадкового права. Така позиція дозволяє запропонувати введення у гл.24 «Набуття права власності» розд.І «Право власності» кн.3 «Право власності та інші речові права» правову норму щодо набуття права власності на відумерлу спадщину. Введення норми щодо набуття права власності на відумерле майно у вказану главу надасть можливість чіткіше розмежувати різні підстави набуття права власності на майно, що фактично не має власника. Крім того, це надасть можливість фактично закріпити вже існуючий інститут відумерлості спадщини у цивільному праві.

На підставі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. Інститут відумерлості спадщини є самостійним інститутом цивільного права. Для нього характерні: наявність однорідних суспільних відносин, що виникають стосовно одного об'єкта – відумерлості спадщини; власна система суб'єктів; він є складовою частиною цивільного права; норми інституту відумерлості спадщини виступають як логічна замкнута, виокремлена сукупність норм; він функціонує автономно відносно самостійно в межах цивільного права. Безумовно, запропонована характеристика інституту відумерлості спадщини є авторською позицією з цього складного й дискусійного питання, а тому тематика дослідження інституту відумерлості спадщини є перспективною темою подальших наукових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.
2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435–IV. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>.
3. Розгон О. В. Визнання спадщини відумерлою як самостійна правова підстава набуття права власності територіальною громадою // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам'яті проф. О. А. Пушкіна (22 травня 2010 р.). Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права, економіки та соціології, 2010. С. 53–55.
4. Кухарев О. Є. Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2013. № 4. С. 119–128.
5. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 № 1618–IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page?text=%E2%B3%E4%F3%EC>.

6. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень : Закон України від 01.07.2004 № 1952–IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/page?text=%E2%B3%E4%F3%EC>.
7. Порядок поводження з відумерлою спадщиною в місті Луцьку. URL: http://www.lutskrada.gov.ua/sites/default/files/dodatok_do_proektu_rishennya_0.doc.
8. Рішення Краснокутського районного суду Харківської області у справ № 627/444/14-ц. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/39687290>.
9. Рішення Дружківського міського суду Донецької області. Провадження № 2-о/229/135/2017. ЄУН 229/1809/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/67204024>.
10. Рішення Апеляційного суду Кіровоградської області. Провадження № 22-ц/781/1093/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70622577>.
11. Аккуратов И. Ю. Признание права собственности на бесхозяйное имущество по ГПК и АПК РФ. *Арбитражный гражданский процесс*. 2005. № 1. С. 6–8.
12. Печеный О. П. Наследственное право. Харьков : Фактор, 2012. 368 с.
13. Рябокони Є. О. Перехід виморочного майна до держави як випадок універсального правонаступництва. *Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Правознавство*. 2001. Вип. № 105. С. 41–45.
14. Деякі аспекти набуття права власності на об'єкти нерухомого майна : роз'яснення Міністерства юстиції України від 13.10.2011 р. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0065323-11?nreg=n0065323-11&find=1&text=%E2%B3%E4%EC&x=0&y=0>.

REFERENCES

1. Tsvik, M. V., Petryshyn, O. V., & Avramenko, L. V. etc.; Tsvik, M. V., & Petryshyn, O. V. (Red.). (2009). *Zahal'na teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk* [General theory of state and law: a textboo]. Kharkiv: Pravo (in Ukr).
2. *Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny* [Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 № 435–IV). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (in Ukr).
3. Rozhon, O. V. (2010). Vyznannya spadshchyny vidumerloyu yak samostiyna pravova pidstava nabuttya prava vlasnosti terytorial'noyu hromadoyu [Recognition of the inheritance from the dead as an independent legal basis for the acquisition of ownership by the territorial community]. In: *Problemy tsyvil'noho prava ta protsesu: materialy nauk.-prakt. konf., prysvyach. Pam'yati prof. O. A. Pushkina* (22.05.2010). Kharkiv: Kharkivs'kyy natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav, Navchal'no-naukovyy instytut prava, ekonomiky ta sotsiologiyi (s. 53–55) (in Ukr).
4. Kukharyev, O. YE. (2013). Vyznannya spadshchyny vidumerloyu: okremi pytannya pravozastosuvannya [Recognition of inheritance from the death: separate issues of law enforcement]. *Chasopys tsyvil'noho i kryminal'noho sudochynstva*, (4). 119–128 (in Ukr).
5. *Tsyvil'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [Civil Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (18.03.2004 № 1618–IV). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page?text=%E2%B3%E4%F3%EC> (in Ukr).
6. *Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen'* [On the state registration of real rights to real estate and their encumbrances]. Zakon Ukrayiny (01.07.2004 № 1952–IV). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1952-15/page?text=%E2%B3%E4%F3%EC> (in Ukr).
7. *Poryadok povodzhennya z vidumerloyu spadshchynoyu v misti Luts'ku* [The procedure for dealing with an enduring legacy in the city of Lutsk]. Retrieved from: http://www.lutskrada.gov.ua/sites/default/files/dodatok_do_proektu_rishennya_0.doc (in Ukr).
8. *Rishennya Krasnokut's'koho rayonnoho sudu Kharkivs'koyi oblasti u spravi № 627/444/14-ts* [The decision of Krasnokutsky district court of Kharkiv region in case number 627/444/14-ts.]. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/39687290> (in Ukr).
9. *Rishennya Druzhkivs'koho mis'koho sudu Donets'koyi oblasti*. [Decision of Druzhkovsky City Court of Donetsk Region.]. Provadzhennya № 2-о/229/135/2017. YEUN. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/67204024> (in Ukr).
10. *Rishennya Apelyatsiynoho sudu Kirovohrads'koyi oblasti* [Decision of the Court of Appeal of the Kirovograd region]. Provadzhennya № 22-ц/781/1093/17. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70622577> (in Ukr).
11. Akkuratov, I. YU. (2005). Priznaniye prava sobstvennosti na beskhoyzaynoye imushchestvo po GPK i APK RF [Recognition of ownership of ownerless property under the CCP and the AIC of the Russian Federation]. *Arbitrazhnyy grazhdanskiy protsess*, (1). 6–8 (in Russ).

12. Pechenyi, O. P. (2012). *Nasledstvennoye pravo* [Inheritance law]. Khar'kov: Faktor (in Russ.).
13. Ryabokon', YE. O. (2001). Perekhid vymorochnoho mayna do derzhavy yak vypadok universal'noho pravonastupnytstva [Transition of outsized property to the state as a case of universal successio]. *Naukovyy visnyk Chernivets'koho universytetu. Seriya Pravoznavstvo*, (105). 41–45 (in Ukr).
14. *Deyaki aspekty nabuttya prava vlasnosti na ob'yekty nerukhomoho mayna* [Some aspects of acquiring title to real estate]. Roz'yasnennya Ministerstva yustytysiyi Ukrayiny (13.10.2011). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0065323-11?nreg=n0065323-11&find=1&text=%E2%B3%E4%EC&x=0&y=0> (in Ukr).

Надійшла 22.11.2017

Гуменюк К. П. Характеристика інституту відумерлості спадщини. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 106–111. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_16.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193970>

Розглянуто інститут відумерлості спадщини як самостійний інститут цивільного права. Запропоновано авторську характеристику цього інституту: наявність однорідних суспільних відносин, що виникають стосовно одного об'єкта – відумерлості спадщини, власна система суб'єктів, він є складовою частиною цивільного права; норми інституту відумерлості спадщини виступають як логічна замкнута, виокремлена сукупність норм; він функціонує автономно відносно самостійно в межах цивільного права, є похідним від норм спадкового права.

Ключові слова: *інститут, відумерлість спадщини, характеристика, система права, суспільні відносини, правове регулювання*

Гуменюк К.П. Характеристика інститута выморочности наследства

Рассмотрен институт выморочности наследства как самостоятельный институт гражданского права. Предложена авторская характеристика этого института: наличие однородных общественных отношений, возникающих в отношении одного объекта – выморочности наследства, собственная система субъектов, он является составной частью гражданского права; нормы института выморочности наследства выступают как логическая замкнутая, выделенная совокупность норм; он функционирует автономно относительно самостоятельно в пределах гражданского права, является производным от норм наследственного права.

Ключевые слова: *институт, выморочность наследства, характеристика, система права, общественные отношения, правовое регулирование*

Gumehyuk K.P. Characteristics of the Escheat Institute

The author of the article considers the institute of escheat as an independent institute of civil law. The role of the institute of escheat is determined in the system of law of Ukraine and gave its characteristic: the existence of homogeneous social relations that arise in relation to one object – from the decay of the inheritance, the own system of subjects, it is an integral part of civil law; the norms of the institution of escheat act as a logical closed, isolated set of norms; it functions independently in relation to itself within the limits of civil law, is derived from the rules of inheritance law.

It is found out that for the institute of escheat is characterized by homogeneous social relations, which arise in relation to one object – from the decay of the inheritance. The subject of these relations is a specified immovable property. It is specified that for the legal relationship from the decay of the inheritance is inherent own system of subjects entering into these legal relationships. The system of subjects of the Institute of the decay inheritance the following participants: the acquirer of ownership of the immovable property; management entities from the legacy inheritance; subjects of application for declaration of inheritance from the dead; auxiliary subjects; interested persons. Consequently, the similarity of social relations from the decay of the inheritance is due to a homogeneous object and its own system of subjects.

It is concluded that the norms of the escheat are classified in several branches of law, but nevertheless, they exist in a certain unity, since they regulate homogeneous relations regarding the property rights to the death of the inheritance. Although the Institute of the escheat is an institution of civil law, but its relationship with inheritance law is, today, a scientific issue. This is due to the fact that the death of the inheritance is based on universal succession, which separates it into the institution of inheritance law.

Key words: *institute, escheat, characteristics, legal system, public relations, legal regulation*

УДК 342.9

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193982>

С.М. ГУСАРОВ,

професор кафедри адміністративного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, м. Харків, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8136-0694>

А.Т. КОМЗЮК,

професор кафедри адміністративного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: komzukat@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7377-9241>

О.Ю. САЛМАНОВА,

завідувач кафедри адміністративного права і процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: salmanova69@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6376-1160>

ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

S.N. GUSAROV,

Professor, Chair of Administrative Law and Process, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Corresponding Member, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8136-0694>

A.T. KOMZIUK,

Professor, Chair of Administrative Law and Process, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: komzukat@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7377-9241>

O.YU. SALMANOVA,

Head, Chair of Administrative Law and Process, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: salmanova69@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6376-1160>

SOME ACTUAL QUESTIONS OF REFORMING THE INSTITUTION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Історії реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні практично стільки ж років, скільки й її незалежності. І це зрозуміло, адже з того часу почалось створення власного законодавства, яке спочатку формувалось шляхом часткового оновлення і визнання чинними законодавчих актів УРСР. Це стосувалось і законодавства, яке регулювало адміністративну відповідальність, – законодав-

ства про адміністративні правопорушення. Чинний на той час Кодекс про адміністративні правопорушення (далі – КпАП України), прийнятий ще 1984 р., хоча з багатьма змінами та доповненнями, продовжує діяти й тепер [1]. Вже давно прийняті і діють нові Цивільний, Кримінальний, Кримінальний процесуальний кодекси, а КпАП ніяк не отримує заміни. Всім і науковцям, і практикам зрозуміло, що цей Кодекс розроблявся у

зовсім інших соціально-політичних умовах і призначався для захисту відносин, багато з яких вже не є актуальними чи й взагалі не існують. Іншими словами, потреба у реформуванні законодавства про адміністративні правопорушення вже давно перезріла, проте якихось конкретних кроків щодо його здійснення досі не зроблено. Більше того, останніми роками навіть інтерес науковців до проблем інституту адміністративної відповідальності дещо знизився, хоча вони залишаються надзвичайно актуальними.

Необхідно підкреслити, що питанням адміністративної відповідальності в юридичній літературі завжди приділялось багато уваги, цей адміністративно-правовий інститут був чи не найкраще теоретично опрацьованим. Варто назвати імена Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, І.Б. Коліушка, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, Д.М. Лук'янця, О.І. Остапенка та інших науковців, які багато праць присвятили різним аспектам правового регулювання адміністративної відповідальності. Було напрацьовано також основні напрямки та принципи реформування даного інституту, за останні десятиліття було підготовлено кілька варіантів КпАП України, проте всі вони залишились на папері. Останній реальний шанс прийняти новий КпАП України з'явився у 2012 р., коли у зв'язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу було поставлено завдання розробити новий Кодекс про адміністративні проступки і Закон про кримінальні проступки. Проте ні перший, ні другий так і не були прийняті. Причому, проект Кодексу про адміністративні проступки було підготовлено лише на доктринальному рівні, офіційного проекту немає й досі.

Головна причина такого стану речей – політична, адже запровадження інституту кримінальних проступків передбачає визнання ними, крім багатьох злочинів, значної кількості нинішніх адміністративних правопорушень, тобто фактично мова йде про криміналізацію великої кількості діянь. А цього не бажає робити жодна політична сила. Відтак склалася ситуація, коли в кримінальному процесуальному законодавстві положення щодо розслідування кримінальних проступків закріплено вже понад 5 років, а норми матеріального законодавства, якими б визначались поняття та види цих проступків, відсутні. Щодо адміністративних правопорушень, які доцільно визнати кримінальними проступками, адміністративісти практично одностайні: ними мають бути правопорушення, за які чинним за-

конодавством передбачаються стягнення більш суворі, ніж штраф. Відтак до них потраплять практично всі правопорушення, справи про які в наш час розглядаються судами (суддями).

Щодо проблеми існування судової юрисдикції в справах про адміністративні правопорушення варто сказати окремо. Справа в тому, що її постійне розширення призвело до того, що адміністративна відповідальність почала втрачати свій статус саме як адміністративної. Загальновідомо, що назва цього виду юридичної відповідальності походить насамперед від адміністративного порядку застосування заходів впливу за вчинення правопорушень. Цей порядок – одна з основних, системоутворюючих ознак адміністративної відповідальності. І якщо раніше правопорушення, розгляд справ про які було віднесено до компетенції суду, були справді поодинокими винятками, то останніми роками кількість таких справ неодмінно зростала, внаслідок чого зазначена ознака адміністративної відповідальності почала втрачати своє значення. Дійшло до того, що окремі науковці не визнають відносини адміністративної відповідальності цілком однорідними з іншими адміністративно-правовими відносинами, а відтак і не включають цей, безумовно, як уявляється, адміністративно-правовий інститут до Загальної частини адміністративного права (див., наприклад: [2]). Тому необхідно повернути адміністративній відповідальності її первинний, адміністративний характер, позбувшись невластивих їй явищ. Це стане можливим із врегулюванням кримінальних проступків і прийняттям нового Кодексу України про адміністративні проступки.

Прийняття нового КпАП України сприятиме вирішенню ще одного важливого завдання – реального кодифікації законодавства про адміністративні проступки. В наш час крім КпАП діє ще багато законодавчих актів, які регулюють адміністративну відповідальність, наприклад, Митний кодекс України. В той же час окремі законодавчі акти, які регулюють питання адміністративної відповідальності, повинні включатися до КпАП, що сприяє послідовній кодифікації законодавства про адміністративні правопорушення. Разом із тим норми деяких з них до КпАП України не включено, що не можна визнати нормальним, оскільки вже кодифіковане законодавство потребує ніби додаткової кодифікації. Тому потрібно передбачити механізм, який би забезпечував концентрацію всіх норм, які встановлюють адміністративну відповідальність, саме в цьому Кодексі. Інші ж нормативні акти можуть лише встановлювати її певні

особливості в тих чи інших сферах, та й то за умови, що ці особливості не можна передбачити в КпАП України [3, с.12].

Багато із згаданих актів стосуються відповідальності юридичних осіб, які досі офіційно суб'єктами адміністративних правопорушень не визнаються, положення КпАП України на них не поширюються, на чому наголосив і Конституційний Суд України [4]. В теорії адміністративного права питання про визнання суб'єктами адміністративної відповідальності юридичних осіб також залишається дискусійним [5].

У 2015 році до КпАП України були внесені значні зміни, зокрема: Кодекс доповнено статтею 14-2, в якій встановлено, що адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несуть юридичні та фізичні особи, за якими зареєстровано транспортний засіб; примітка до ст.122 КпАП визнає суб'єктом порушення правил дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, юридичну або фізичну особу, за якою зареєстровано транспортний засіб. Тобто, в КпАП України юридичні особи вперше були названі суб'єктами адміністративного правопорушення (зокрема передбаченого ст.122 КпАП). Але в наш час система відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху з різних причин не функціонує, насамперед через технічні проблеми.

Таким чином, можна констатувати, що законодавче визнання юридичної особи суб'єктом адміністративного проступку відбулося формально, а тому це питання й досі потребує законодавчого вирішення. Тому і з цієї точки зору прийняття нового КпАП України, яким передбачається врегулювати також питання адміністративної відповідальності юридичних осіб, має велике практичне значення.

Хоча кардинальних змін законодавство про адміністративні правопорушення за останні роки не зазнало, проте в нього було внесено багато змін та доповнень, деякі новації вплинули також на її провідні засади. Однією з таких засад є індивідуалізація адміністративної відповідальності. Тут варто нагадати положення ч.2 ст.61 Конституції України, відповідно до якої юридична відповідальність є індивідуальною. КпАП України (ст.33) також встановив досить чіткі правила з метою реалізації цього принципу. Зокрема при накладенні стягнення має бути враховано цілу низку обставин: характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, май-

новий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Проте в цій же нормі з неї зроблено виняток – зазначені обставини не враховуються при накладенні стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксованому в автоматичному режимі. Встановлення такого винятку вже саме собою викликає запитання, оскільки воно порушує загальну логіку принципу індивідуалізації відповідальності. Тим більше, що розміри штрафів у згаданій сфері порівняно з іншими є досить значними і мають тенденцію до постійного зростання.

Збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху останнім часом у багатьох засобах масової інформації подають практично як єдиний ефективний засіб зменшення кількості таких правопорушень. Така ж думка часто звучить із вуст багатьох політиків і державних діячів. Разом з тим в теорії права завжди переважала думка, що посилення суворості санкцій дуже мало впливає на зменшення кількості правопорушень. Найбільш дієвим юридичним засобом для цього є забезпечення невідворотності юридичної відповідальності. В той же час говорити про невідворотність адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в наш час не доводиться. Скоріше, навпаки: винятками є саме випадки притягнення за них до відповідальності. І тут вести мову необхідно про належне функціонування державного механізму протидії цим правопорушенням. Після ліквідації системи міліцейського контролю за безпекою дорожнього руху нову систему досі не створено, без чого не може застосовуватись належним чином і адміністративно-деліктне законодавство.

Основна проблема, як часто інформують ЗМІ, полягає у відсутності відеонагляду за дорожнім рухом, для організації якого необхідно обладнати шляхи і перехрестя відеокамерами. Проте з цього приводу виникає кілька запитань. По-перше, чи можна обладнати відеокамерами всі існуючі перехрестя? Інакше на неконтрольованих перехрестях порушення фактично будуть легалізованими. Причому, на перехресті однієї камери буде недостатньо, адже напрямків руху на ньому кілька. По-друге, чи зможуть ці технічні прилади визначати особу порушника? В ст.14-1 та 14-2 КпАП передбачено можливість притягнення до адміністративної відповідальності власників чи володільців транспортних засобів, що по суті є неконституційним, на що вказав Конституційний Суд України у рішенні від 22.12.2010

року [6]. В цьому рішенні мова також йде про індивідуалізацію відповідальності. У випадку, коли правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, реально лише визначено транспортний засіб, за допомогою якого його було вчинено. Особу ж, яка його вчинила, необхідно встановлювати в ході провадження в справі про це правопорушення. А це провадження здійснюють суб'єкти, наділені відповідними повноваженнями. Покладати на власника транспортного засобу обов'язок відповідати за правопорушення, якого він не вчиняв, суперечить не лише принципам права, але й здоровому глузду. В кримінальному праві це має назву «об'єктивне звинувачення». Так само суперечить загальним принципам адміністративної відповідальності, зокрема принципу презумпції невинуватості покладання на власника чи володільця транспортного засобу обов'язку повідомляти про особу справжнього порушника, тим самим практично доводити власну невинуватість.

Говорячи про державну систему забезпечення безпеки дорожнього руху, варто нагадати, що крім здійснення контролю за нею та застосування заходів юридичної відповідальності за правопорушення, які на неї посягають, вона включає ще й багато виховних, організаційних, управлінських, матеріально-технічних, правових та інших заходів. Заходи юридичної, зокрема адміністративної відповідальності варто віднести до крайніх засобів, коли інші виявились неефективними. Тому можна поставити запитання: що зроблено останнім часом різними органами державної влади з метою забезпечення належного функціонування зазначеної системи? Крім закликів до посилення адміністративної відповідальності згадати, на жаль, нічого.

Ще можна згадати хіба що наполегливість деяких чиновників у спробах запровадити відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Така система насправді потрібна, це світовий досвід. Проте ефективність такого контролю викликає сумніви, про що йшлося вище. В наш час існують й інші засоби контролю за дорожнім рухом, які можуть бути значно ефективнішими, ніж відеонагляд. Наприклад, у зарубіжних країнах все більшого поширення отримує обов'язкове обладнання автомобілів, задіяних у пасажирських перевезеннях, різними видами відеофіксаторів, своєрідними «чорними ящиками». «Чорний ящик» авто – це електронний блок контролю всіх його систем. Цифровий пристрій записує параметри стану автомобіля та його перебування на дорозі: швидкість, кут повороту керма, якість

дорожнього покриття, наявність перешкод, колір світлофорів, дорожню розмітку, наявність інших авто та пішоходів [7]. Такі технічні прилади дозволяють точно встановити, порушував водій правила дорожнього руху чи ні. Як уявляється, запровадити систему використання цих приладів значно простіше і економніше, ніж обладнати перехрестя відеокамерами. Є й інші технічні засоби обмеження і контролю руху автотранспорту, потрібні лише бажання і воля для їх системного впровадження.

Про забезпечення реалізації принципу індивідуалізації адміністративної відповідальності необхідно вести мову також у зв'язку з випадками все більшого поширення встановлення в нормах КпАП України точно визначеного розміру штрафу (наприклад, ст.ст.129, 130 та ін.). З одного боку, такі санкції є засобом запобігання корупції, але з іншого – вони не дозволяють призначати адміністративне стягнення у розмірі, який враховував би особу порушника та його майновий стан.

Тут варто врахувати ще одну обставину. В наш час розмір штрафу за згадані правопорушення залежить від офіційно встановленого неоподаткованого мінімуму доходів громадян, який становить 17 грн. Ця інформація не ілюструє майновий стан особи, тому використовувати його як масштаб для визначення розміру штрафу не зовсім доречно. Доцільніше було б запозичити досвід Німеччини та деяких інших європейських країн, в яких з цією метою використовується розмір денного заробітку порушника. Це дозволило б для різних осіб призначати різний розмір штрафу з урахуванням їх заробітку, але призначався б він у точно визначеній у санкції статті кількості – 5, 10, 15 денних заробітків. Тобто санкція є точно визначеною, але правозастосовник позбавлений можливості обирати конкретний розмір штрафу. Якщо особа не має заробітку, який офіційно обраховується, можна застосувати середню величину денного заробітку в країні.

Кілька слів варто сказати про загальну тенденцію до зростання розмірів штрафів як адміністративних стягнень. На користь такого зростання часто наводять приклади із зарубіжного досвіду. Проте методика такого порівняння частіш за все є не зовсім коректною. Наприклад, у тій же Німеччині розмір штрафу за керування автомобілем у нетверезому стані (більше 0,5 проміле) становить 500 € [8]. Але багато це чи мало? Дивлячись, з чим порівнювати. Якщо порівняти з українськими санкціями (приблизно 290 €), то досить багато. Але при цьому потрібно

також враховувати рівень життя в обох країнах. Для німецьких громадян 500 € становить приблизно 20 % середньомісячного заробітку [9], тоді як для громадян України 290 € – це більше, ніж середньомісячний заробіток [10]. Подібні порівняння з подібними результатами можна провести і щодо інших санкцій. Відтак виникає запитання: чи можна за вчинення адміністративного проступку позбавити громадянина місячного заробітку (до того ж, це середньостатистичний показник, реальний розмір доходу може бути набагато меншим)? Тому під час прийняття рішень про збільшення розмірів штрафів за будь-які правопорушення необхідно враховувати реальний майновий стан громадян і їх можливості сплачувати такі штрафи. Інакше державна політика в адміністративно-деліктній сфері може суттєво вплинути на майнові інтереси громадян, поклавши на них надмірно обтяжливі штрафні обов'язки.

Тому пріоритетним принципом забезпечення реалізації зазначеної політики має бути невідворотність відповідальності. Відповідний виховний вплив має і таке стягнення як попередження, якщо воно реально застосовується. Важливо лише, щоб це було справжнє попередження, яке в наступний раз перетвориться на значно суворіший захід впливу. Якщо ж постійно збільшувати суворість стягнень, але реально вони не застосовуються, то це не тільки не зменшить кількості правопорушень, а навіть навпаки, здатне її збільшити і сприяти формуванню у громадян правового нігілізму, неповаги до закону і держави.

Ще один момент, на який варто звернути увагу, говорячи про забезпечення невідворотності адміністративної відповідальності, це окремі випадки застосування такого стягнення як позбавлення громадян права керування транспортним засобом. Наприклад, ч.1 ст.130 КпАП України передбачає за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, накладення на водіїв штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами, а на інших осіб (маються на увазі особи, яким таке право не надано) – накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до п.1.10 Загальних положень Правил дорожнього руху [11] водієм визначена особа,

яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі.

Тобто для водіїв санкція значно суворіша, адже до них застосовується два стягнення, причому, позбавлення спеціального права, яке в даному випадку застосовується як додаткове, є суворішим, ніж штраф. Хоча з тексту норми Правил дорожнього руху й зрозуміло, що мати посвідчення водія може тільки особа, яка це право отримала законно, можливі випадки, коли транспортним засобом у стані сп'яніння керувала особа, яка була або позбавлена такого права, або взагалі його не отримувала. Згідно із санкцією ч.1 ст.130 КпАП України, до такої іншої особи може буде застосовано тільки штраф, застосування якого не перешкоджатиме їй у майбутньому, практично не обмеженому якимось часом, отримати в установленому порядку право на керування транспортним засобом.

У зв'язку з цим доцільною, на нашу думку, була б зміна змісту цього стягнення. Як уявляється, це має бути заборона керування транспортними засобами (так само, наприклад, як заборона займатись певною діяльністю), яка для водіїв виражається у позбавленні наданого права шляхом вилучення посвідчення водія, а для інших осіб – у неможливості його отримати протягом строку, на який застосовано стягнення.

Звичайно, практично реалізувати таку заборону можливо лише за умови організації належного обліку стягнень шляхом створення відповідних баз даних. На це варто звернути увагу, оскільки в ст.26 Закону України «Про національну поліцію» [12] серед видів інформаційних ресурсів, які формуються поліцією, базу даних стосовно осіб, яких позбавлено права керування транспортними засобами, не названо.

Певні суттєві новації, якими КпАП України було доповнено протягом останніх років, торкнулись не тільки матеріальних адміністративно-деліктних норм, але і процедур реалізації адміністративної відповідальності. Про деякі з них також варто сказати кілька слів. Так, широкий суспільний резонанс викликали зміни у порядку застосування штрафу на місці вчинення правопорушення. Такі повноваження отримала поліція, якій надано право у всіх випадках вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, розгляд яких віднесено до компетенції Національної поліції або які зафіксовано в автоматичному режимі, не складати

протоколи про них, а відразу виносити постанову, причому, незалежно від того, оспорує особа допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, чи ні. В усіх інших випадках накладення адміністративного стягнення на місці вчинення правопорушення таке оспорування вимагає від уповноваженої особи складення протоколу та його приєднання до постанови, що, певною мірою, перешкоджає подальшим діям посадових осіб щодо накладення стягнення і зобов'язує їх здійснювати провадження у загальному порядку. Можливість здійснювати прискорене провадження як виняток із загального правила варто в цілому визнати доцільною, оскільки завдяки цьому економиться час і сили не тільки суб'єктів провадження, але і громадян, щодо яких воно здійснюється. Проте це вірно для випадків, коли порушення очевидне, відповідним чином зафіксоване і відсутній будь-який спір щодо обґрунтованості стягнення. Інакше громадянин позбавляється можливості реалізувати права, якими його закон (ст.268 КпАП України) наділяє у провадженні: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження.

Щодо справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху варто звернути увагу й на деякі інші особливості здійснення, які не зовсім узгоджуються із загальними правилами провадження.

Наприклад, постанова по такій справі відповідно до ст.283 КпАП України вже однозначно має містити дані про розмір штрафу та порядок його сплати, хоча постанова може бути не тільки про накладення стягнення, а й про закриття справи. Частина друга статті 291 КпАП України взагалі встановлює правило, яке порушує конституційне право громадян на оскарження рішень і дій суб'єктів владних повноважень. Відповідно до неї постанова по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксоване в автоматичному режимі, набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення, або про відмову в її отриманні. Тобто особа має виконувати постанову незалежно від того, бажає чи не бажає її оскаржити, ще навіть не ознайомившись з нею. Є й багато інших неузгодженостей у нормах КпАП України, які визначають особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

З викладеного можна зробити висновок, що окремі положення КпАП України суперечать не тільки загальному змісту принципів юридичної, зокрема адміністративної відповідальності, але і конкретним положенням Конституції України, а також іншим нормам самого ж КпАП. У зв'язку з цим існує нагальна необхідність у якнайшвидших розробці та прийнятті нового Кодексу України про адміністративні проступки, в якому зазначені суперечності та неузгодженості буде усунуто, а всі норми будуть чітко відповідати вимогам Конституції України і принципам правової держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : від 07.12.1984 № 8073–X. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1984. Додаток до № 52. Ст. 1122.
2. Загальне адміністративне право : підручник [Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухтецька А.А. та ін.] ; за заг. ред. І. С. Гриценка. К. : Юрінком Інтер, 2015. 568 с.
3. Адміністративна відповідальність в Україні : навчальний посібник / за заг. ред. доц. А. Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. Харків : Ун-т внутр. справ, 2001. 99 с.
4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб). *Офіційний вісник України*. 2001. № 24. Ст. 1076.
5. Комзюк А. Т., Липій Є. А. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання. *Право і безпека*. 2017. № 2 (65). С. 34–38.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 14-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну

- відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10>.
7. «Чорний ящик» для автомобіля. URL: <http://gk-press.if.ua/x3553>.
 8. Дорожні штрафи в різних країнах світу. URL: <https://travel.tochka.net/ua/9152-dorozhnye-shtrafy-v-raznykh-stranakh-mira>.
 9. Список країн за середньою заробітною платою. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_середньою_заробітною_платою.
 10. Середня заробітна плата. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average>.
 11. Про Правила дорожнього руху : Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306. *Офіційний вісник України*. 2001. № 41. Ст. 1852.
 12. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.

REFERENCES

1. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. *Zakon Ukrainy* (07.12.1984 No 8073–X). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR*, (Dodatok do No 52). 1122 (in Ukr.).
2. Hrytsenko, I. S., Mel'nyk, R. S., & Pukhtets'ka, A.A. etc. (2015). *Zahal'ne administratyvne pravo: pidruchnyk* [General administrative law: a textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
3. Komzyuk, A. T. (Red.). (2001). *Administratyvna vidpovidal'nist' v Ukraini: navchal'nyy posibnyk* [Administrative responsibility in Ukraine: tutorial]. Kharkiv: Un-t vnutr. sprav (in Ukr.).
4. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym zvernennym vidkrytoho aktsionernoho tovarystva «Vseukrayins'kyy Aktsionernyy Bank» shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen' punktu 22 chastyny pershoyi statti 92 Konstytutsiyi Ukrainy, chastyn pershoyi, tret'oyi statti 2, chastyny pershoyi statti 38 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennya (sprava pro vidpovidal'nist' yurydychnykh osib) [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional appeal of the open joint-stock company «All-Ukrainian Joint Stock Bank» regarding the official interpretation of the provisions of paragraph 22 of part one of Article 92 of the Constitution of Ukraine, parts one, three, and the first part of Article 38 of the Code of Administrative Offenses legal entities)]. *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, 2001. (24). 1076 (in Ukr.).
5. Komzyuk, A. T., & Lypiy, YE. A. (2017). *Administratyvna vidpovidal'nist' yurydychnykh osib: deyaki problemy pravovoho rehulyuvannya* [Administrative liability of legal entities: some problems of legal regulation]. *Pravo i bezpeka*, (2/65). 34–38 (in Ukr.).
6. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym zvernennym hromadyanyna Bahins'koho Artema Oleksandrovycha shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhen' chastyny pershoyi statti 14-1 Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennya (sprava pro administratyvnu vidpovidal'nist' u sferi zabezpechennya bezpeky dorozhn'oho rukhu) [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of a citizen of Baginsky Artem Oleksandrovych regarding the official interpretation of the provisions of part one of Article 14-1 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses (the case on administrative liability in the field of ensuring road safety)]. Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-10>.
7. «Chornyy yashchyk» dlya avtomobilya [«Black box» for a car]. Retrieved from: <http://gk-press.if.ua/x3553> (in Ukr.).
8. *Dorozhni shtrafy v riznykh krayinakh svitu* [Road fines in different countries of the world]. Retrieved from: <https://travel.tochka.net/ua/9152-dorozhnye-shtrafy-v-raznykh-stranakh-mira>.
9. *Spysok krayin za seredn'oyu zarobitnoyu platoyu* [List of countries by average wage]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_середньою_заробітною_платою (in Ukr.).
10. *Serednya zarobitna plata* [Average salary]. Retrieved from: <https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average> (in Ukr.).
11. Pro Pravyla dorozhn'oho rukhu [On the Rules of the Road]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (10.10.2001 No 1306). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (41). 1852 (in Ukr.).
12. Pro natsional'nu politsiyu [About the National Police]. *Zakon Ukrainy* (02.07.2015 No 580–VIII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (40–41). 379 (in Ukr.).

Надійшла: 21.11.2017

Гусаров С. М., Комзюк А. Т., Салманова О. Ю. Деякі актуальні проблеми реформування інституту адміністративної відповідальності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 112–119. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_17.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1193982>

Проаналізовано деякі сучасні проблеми законодавчого регулювання адміністративної відповідальності в Україні. Наголошено на необхідності забезпечення реалізації конституційних принципів відповідальності, зокрема її індивідуалізації. Зроблено висновок про необхідність реального реформування законодавства про адміністративні правопорушення шляхом розробки і прийняття нового Кодексу України про адміністративні проступки.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, адміністративне стягнення, провадження, реформування

Гусаров С.Н., Комзюк А.Т., Салманова Е.Ю. Некоторые актуальные проблемы реформирования института административной ответственности

Проанализированы некоторые современные проблемы законодательного регулирования административной ответственности в Украине. Отмечена необходимость обеспечения реализации конституционных принципов ответственности, в частности ее индивидуализации. Сделан вывод о необходимости реального реформирования законодательства об административных правонарушениях путем разработки и принятия нового Кодекса Украины об административных проступках.

Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, административное взыскание, производства, реформирования

Gusarov S.N., Komziuk A.T., Salmanova O.Yu. Some Actual Questions of Reforming the Institution of Administrative Responsibility

Some modern problems of legislative regulation of administrative responsibility in Ukraine are analyzed in the article. It was mentioned that in 2012 due to the adoption of new Criminal Procedural Code of Ukraine the task to develop new Code of administrative offenses and Law on criminal offenses was made. Nevertheless neither first, nor second wasn't adopted. Moreover, the draft of the Code of administrative offenses was made only in doctrinal level, the official draft is still absent. The new Code should consist only that offenses, which cases are considered in administrative order. Therefore, administrative offenses, which cases now consider by court (judges), it is expedient to define as criminal offenses. The necessity of ensuring the real codification of the legislation on administrative offenses is determined, wherefore to provide the mechanism, which would ensure concentration of all norms which set administrative responsibility, in Code of administrative offenses. It should also regulate the issue of administrative responsibility of legal entities, the recognition of which as the subjects of this responsibility in our time remains controversial. The necessity of ensuring of the constitutional principles of responsibility implementation, in particular its individualization, was highlighted.

Attention is drawn to the spread of opinion about the decisive role of increasing of the amount of fines for offenses in the field of traffic safety in reducing the number of such offenses. The view on the increasing of severity of sanctions that had very little effect on reducing the number of offenses was maintained. The most effective legal remedy for this is to ensure the inevitability of legal responsibility. It is concluded that certain provisions of the Code of Ukraine on Administrative Offenses contradict not only the general principles of legal, in particular administrative responsibility, but also specific provisions of the Constitution of Ukraine, as well as other norms of the same Code. In connection with this, there is an urgent need for the adoption of a new Code of Administrative Offenses of Ukraine in which these contradictions and inconsistencies will be eliminated, and all norms will clearly meet the requirements of the Constitution of Ukraine and the principles of the state of law.

Key words: administrative liability, administrative offense, administrative penalty, proceedings, reforming

УДК 343.123.12

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194127>
В.В. ДАВИДЕНКО,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

V.V. DAVYDENKO,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

GENERAL PROVISIONS OF OPERATIVE-SEARCH SUPPORT FOR PRELIMINARY INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST PROPERTY COMMITTED IN PUBLIC PLACES

Останніми науковими дослідженнями у галузі оперативно-розшукової діяльності доведено, що задачами оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень підрозділами кримінальної поліції є: 1) пошук осіб, які вчинили злочин, свідків і очевидців кримінальної події, а також виявлення, фіксація і збір доказів, що підтверджують чи спростовують причетність об'єктів оперативної перевірки до злочинів; 2) пошук, фіксація і збір доказів щодо протиправної діяльності підозрюваного, обвинуваченого чи їхніх зв'язків, а також невідкладне направлення зібраних матеріалів до уповноваженого органу; 3) встановлення місцезнаходження та організація охорони майна, на яке може бути накладено арешт, з метою забезпечення можливої конфіскації такого майна або цивільного позову для відшкодування завданої незаконними діями шкоди; 4) нейтралізація кримінальної активності та припинення протидії кримінального середовища належному виконанню задач кримінального провадження; 5) виконання письмових доручень слідчого, вказівок прокурора та ухвал суду [1, с.31–32].

Разом із цим, можна стверджувати, що іноді оперативно-розшукове забезпечення починається задовго до відкриття кримінального провадження, а саме на стадіях попередньої перевірки оперативної інформації та оперативної розробки.

Питання протидії правопорушенням, які можна віднести до категорії злочинів проти влас-

ності, учинених у громадських місцях, а саме крадіжок, грабежів, розбоїв й вимагань в останнє десятиріччя достатньо висвітлювалися в сучасній теорії ОРД. Серед вітчизняних науковців у галузі ОРД розробкою загально-прикладних проблем злочинів вказаного виду займалися С.В. Албул, О.Ю. Анциферов, В.І. Гаврилюк, С.М. Діденко, К.В. Драчова, О.І. Козаченко, І.Й. Мисловський, М.М. Перепелиця, В.В. Плукар, М.О. Семенишин, В.О. Сілюков, М.В. Стацак, О.В. Федосова, А.О. Шелехов, В.В. Шендрик, І.І. Шинкаренко, М.О. Яковенко та інші.

Однак, у більшості досліджень згаданих вчених, питання, пов'язані із оперативно-розшуковим забезпеченням досудового розслідування злочинів вказаного виду, розглядалися або ж фрагментарно, або ж наукові праці були виконані до прийняття чинного Кримінального процесуального кодексу (2012 р.) та закону України «Про Національну поліцію» (2015 р.).

Таким чином, метою статті є розгляд та аналіз сутності оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях, з урахуванням сучасної нормативно-правової бази, а також вироблення спеціальних знань для потреб діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції.

Організація і тактика дій працівників кримінальної поліції у рамках оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування має свої особливості, обумовлені, насамперед, керуючою

роллю слідчого, який є керівником у розслідуванні конкретного злочину. Втім, слід зазначити, що не дивлячись на загальну мету розслідування, кожен з учасників процесу діє присутніми йому методами і засобами з точним розмежуванням професійних повноважень.

Оперативно-тактичні ситуації, в яких опиняється оперативний працівник кримінальної поліції під час досудового розслідування злочинів проти власності, вчинених у громадських місцях, характеризуються різноманітністю, й, умовно, можуть бути класифіковані на групи за низкою підстав.

В якості системоутворюючої ознаки ми розглядаємо дії осіб під час вчинення ними злочинів згаданої групи. Перша ситуація типізується за злочинами корисливо-насильницької спрямованості, що вчиняються в умовах очевидності, або такими діями злочинців, які не становлять складності для їхнього розпізнання потерпілими, очевидцями, оточуючими, а тим більше працівниками оперативних підрозділів й слідчими НПУ.

Цю групу насильницьких злочинів проти власності (пограбувань і розбоїв) складають, як правило, ті, які вчиняються одинаками або ситуативними групами із застосуванням грубої фізичної сили в громадських місцях (іноді не ховаючись від оточуючих). На їхню частку припадає близько 80 % від загального числа злочинів даної групи. У загальній масі скоєних в Україні злочинів, корисливо-насильницькі злочини мають значну питому вагу, що коливається в межах 50–60 %.

Результати експертних оцінок показують, що за фактами розкритих грабежів і розбоїв, скоєних у громадських місцях і на вулицях, заяви і скарги в 60 % випадків надходили в поліцію негайно. У той же час, якщо потерпілі зверталися в поліцію не відразу, в 72 % випадків причетні до даних злочинів особи залишилися не встановленими.

Із наведеного можна зробити висновок, що чим менше часовий розрив між вчиненням протиправного діяння і надходженням про нього інформації в поліцію, тим більша ймовірність притягнення винних до відповідальності.

У ситуації, коли оперативні та слідчі підрозділи діють по «гарячих слідах», прийняття рішень про застосування оперативно-розшукового забезпечення в розслідуванні злочинів проти власності здійснюється тільки за індивідуальною оцінкою наявного слідчого матеріалу і має базуватися на об'єктивній можливості залучення для цих цілей інших сил і засобів НПУ (патрульних поліцейських, дільничних офіцерів поліції).

Оперативно-розшукові можливості у вигляді окремих дій можуть й повинні плануватися і проводитися цілеспрямовано, оскільки слідчим шляхом і організаційно-адміністративними заходами, у таких випадках досягти бажаного результату, як правило, неможливо або вкрай важко.

Наступна ситуація характеризується раптовістю й організованістю дій злочинців, які вчиняють злочини проти власності в громадських місцях. У цьому випадку скоєнню злочину зазвичай передують ретельна підготовка, а нерідко злочинцями проводиться комплекс заходів, спрямованих на протидію правоохоронним органам.

Як показує практика діяльності підрозділів карного розшуку, не рідко підготовчі дії й дії, спрямовані на реалізацію злочинного задуму, випадають із уваги поліції. Як правило, такі ситуації виникають під час вчинення злочинів організованими групами, що спеціалізуються на серійних корисливо-насильницьких злочинах (розбійні напади на об'єкти кредитно-грошової системи, автозаправні станції тощо). Питома вага таких злочинів становить не більше 15–18 % у досліджуваній групі злочинів проти власності, однак організованість, професіоналізм виконавців, озброєність, технічна й матеріальна оснащеність не дозволяють виключно кримінально-процесуальними діями забезпечити успішне розслідування протиправних фактів.

На початковому етапі розслідування групових злочинів проти власності, вчинених у громадських місцях, фактори своєчасності і повноти доведення події і складу злочину, винності кожного з його учасників, ступеня їхньої організованості, озброєності тощо, мають визначальне значення для прийняття подальших важливих процесуальних рішень, таких як повідомлення про підозру, пред'явлення звинувачення підозрюваним, обрання для них запобіжного заходу, в тому числі пов'язаного з обмеженням волі, планування невідкладних слідчих дій для закріплення наявних і відшукання додаткових доказів.

Конкретна слідча ситуація на цьому етапі вимагає від працівників оперативних підрозділів створення оптимальних умов для виконання процесуальних рішень й дій. Тому на перший план виходить використання оперативно-розшукової інформації, зібраної у ході оперативного обслуговування території або ж у рамках конкретної оперативно-розшукової справи.

Якщо кримінальне провадження відкрите за фактом неочевидного злочину, оперативні підрозділи за письмовим дорученням слідчого

приймають необхідні оперативно-розшукові міри для встановлення злочинця, під час чого з'являється реальна можливість у процесі використання оперативних можливостей забезпечити необхідною інформацією кримінально-процесуальну діяльність слідчого.

У виокремлених законом випадках оперативними підрозділами Національної поліції України заводяться справи оперативного супроводження кримінальних проваджень за особливо тяжкими злочинами, а також злочинами, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 186, якщо причетні до їх вчинення особи не встановлені.

У межах такої справи оперативний працівник складає спільний зі слідчим план. У плані передбачаються узгоджені дії слідчого та оперативного підрозділу в межах кримінального провадження, визначаються основні та робочі версії, послідовність та терміни виконання запланованих дій і заходів, очікуваний результат та можливість його корегування. Оперативний працівник, під час провадження за справою оперативного супроводження кримінального провадження, уживає вичерпних заходів, спрямованих на пошук і фіксацію фактичних даних про причетність окремих громадян та груп до вчиненого кримінального правопорушення, викриття причин і умов, що сприяли його вчиненню, своєчасне та в повному обсязі виконання доручень слідчого чи прокурора, ухвал слідчого судді щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Вивчення та аналіз наукових праць вітчизняних фахівців [2–6] дає нам змогу стверджувати, що під час планування заходів з використання оперативно-розшукових можливостей нарівні з проведенням С(Р)Д та НС(Р)Д, спрямованих на отримання на основі фактичних даних судових доказів, оперативними підрозділами та слідчими повинні розроблятися комбінації із зашифровки негласних сил, засобів й методів ОРД.

Працівники кримінальної поліції, які входять до слідчо-оперативної групи, інформують її керівника про вжиті оперативно-розшукові заходи та отримані під час цього відомості, з метою використання інформації, отриманої оперативним шляхом, у ході розслідування й підвищення ефективності процесуальних дій. У свою чергу слідчий інформує оперативного працівника про відомості, що мають значення для успішної організації оперативно-розшукової забезпечення процесу розслідування по злочинах проти власності, що вчинені у громадських місцях.

Під час проведення ініціативних пошукових заходів та НС(Р)Д за кримінальними провадженнями за злочинами проти власності, що вчиняються у громадських місцях, оперативні працівники кримінальної поліції мають звертати увагу на:

- зміст оперативно-розшукових даних, що окреслюють коло осіб, причетних до злочинів вказаної вище категорії;

- особливості соціально-психологічного клімату у злочинній групі, яка розробляється;

- очікувану можливу поведінку осіб, які обізнані про «зацікавленість» ними правоохоронних органів та можливі майбутні виклики для проведення окремих слідчих дій (допити, пред'явлення для впізнання, перевірка та уточнення показань на місці тощо);

- способи протидії розслідування, що замислюються окремими особами, причетними до правопорушень.

Інформація такого змісту, своєчасно передана слідчому, значно полегшує підготовку й здійснення останнім досудового кримінального провадження.

Втім, під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях, слід враховувати розмежування слідчої та оперативної компетенції – суміщення функцій неприпустиме. Це означає, що слідчий використовує арсенал засобів, передбачених кримінальним процесуальним кодексом України, а працівники кримінальної поліції – сили, засоби, форми та методи, які вони мають право використовувати у відповідності із законом про ОРД [7]. Зрозуміло, такий підхід не заперечує в порядку виконання окремого доручення слідчого, або заходів, передбачених сумісним планом, можливого виконання оперативним працівником окремих процесуальних дій (обшуків, допитів і т.п.).

У цілому оперативно-розшукове забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються у громадських місцях, має, за допомогою інструментів, якими наділені оперативні працівники, сприяти у розв'язанні загальних і окремих завдань розслідування, а також забезпечувати слідчі дії за наступними напрямками:

- надання слідчому даних, отриманих оперативним шляхом, що сприяють об'єктивному оцінюванню показань підозрюваних (обвинувачених) й правильному будуванню тактики провадження процесуальних дій;

- визначати необхідність і можливість безпосередньої участі оперативного працівника у підготовці й проведенні слідчих дій;

– визначати можливості застосування оперативних комбінацій, спрямованих на підвищення ефективності слідчих дій.

Особливо важливе оперативно-розшукове забезпечення під час провадження слідчих дій на початкових етапах розслідування зазначених видів злочинів: під час затримання підозрюваних, проведенні обшуків й допитів, очних ставок, впізнанні тощо.

Під час проведення невідкладних слідчих дій співробітники оперативних підрозділів разом з найбільш ефективним використанням даних здобутих у процесі оперативної роботи з кримінального провадження, надають допомогу слідчому в розв'язанні наступних задач:

- встановленні всіх учасників злочинної групи й епізодів злочинної діяльності;
- перевірці причетних розроблювальних осіб до раніше вчинених нерозкритих злочинів;
- визначенні ролі кожного члена злочинної групи, особливо підбурювача, організатора, координатора тощо;
- проведенні оперативної перевірки наявних доказів, особливо, підтверджуючих алібі підозрюваного, а також показань свідків, потерпілих, під час наявності сумніву у їхній правдивості або під час надходження інформації про учинення на них тиску з боку злочинців;
- виявлення намірів розроблюваних осіб та їхніх зв'язків із здійснення протидії слідству й вжиття заходів нейтралізації;
- встановлення оперативним шляхом раніше не відомих слідству потерпілих, свідків, схилення їх до надання свідчень у кримінальному процесі;
- визначанні оптимального часу й тактики проведення С(Р)Д та НС(Р)Д.

За даними проведеного опитування працівників оперативних підрозділів кримінальної поліції, 71,3 % респондентів зазначили в якості основного завдання оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються у громадських місцях, пошук нових джерел доказів, 31,1% – збір відомостей, що характеризують підозрюваного (-них), 13,3% – збір інформації з метою визначення тактики і часу проведення слідчих дій.

Оперативні дані, що збираються з метою забезпечення окремої слідчої дії, повинні містити максимально точні і повні відомості про деталі подій. Слід брати до уваги й те, що зібрана оперативна інформація не обов'язково повинна мати пряме відношення до розслідуваного злочину. Ефективним є використання даних про факти некримінального характеру, що відбувалися під

час вчинення злочину (наприклад, подробиці розмови між членами злочинної групи). У таких випадках тактично грамотно буде безпосередня участь оперативного працівника в проведенні допиту, в ході якого він може використувати дані, здобуті оперативним шляхом. Особливе значення можуть мати відомості, отримані шляхом проведення оперативного спостереження. У зв'язку з цим наголошуємо на необхідності відображення в зведеннях нехай, навіть на перший погляд, незначної інформації про осіб, які можуть розглядатися як зв'язки злочинців. Використання такого роду інформації під час проведення допитів дозволить створити у фігурантів враження про тотальну обізнаність поліції, що може послужити ланкою для асоціативного спогаду того, що сталося.

Доцільною є, як нами вже зазначалося раніше, безпосередня участь оперативного працівника в проведенні окремих слідчих дій. Причому, крім забезпечення безпеки і надання технічної допомоги, у деяких випадках можливе використання оперативних служб для негайної перевірки отриманої інформації (або свідчень), а також надання правомірного психологічного впливу на підозрюваних з метою створення у них уявлень, що сприяють подальшому ходу розслідування. Повноваження оперативних працівників у даному питанні дещо ширше можливостей слідчого, обмеженого у застосуванні деяких тактичних прийомів своїм процесуальним становищем.

На наш погляд, поряд з показаннями підозрюваних (обвинувачених), велике значення за злочинами проти власності, вчиненими у громадських місцях, мають свідчення потерпілих, очевидців чи інших свідків скоєних правопорушень. Проте, як показує практика, останнім часом все частіше ці учасники кримінального процесу піддаються психологічному, а нерідко і фізичному впливу з боку правопорушників або їх зв'язків.

Респонденти з числа слідчих і оперативних працівників кримінальної поліції стверджують, що в ході досудового розслідування групових корисливо-насильницьких злочинів, скоєних у громадських місцях, у 48,7 % випадків їм доводиться стикатися з протидією злочинців ходу розслідування. У 26,4 % випадків воно проявляється у психічному і фізичному впливі на свідків і потерпілих. З цієї причини чимало потерпілих, свідків та очевидців надалі відмовляються співпрацювати з представниками поліції з остраху за своє життя і здоров'я, а також життя і здоров'я своїх близьких, збереження свого майна.

Тому перед оперативними працівниками, які здійснюють оперативно-розшукове забезпечення, постає завдання допомоги цій категорії осіб у подоланні психологічного бар'єру, переконанні їх у необхідності допомагати розслідуванню, даючи правдиві свідчення. У даній ситуації, маючи правові підстави, можливе застосування негласного звукозапису під час проведення опитувань. Надалі, отримана подібним чином інформація, що пройшла фонографічної експертизу, за необхідності може бути використана в суді як доказ.

Якщо поліцією затримуються не всі відомі члени злочинної групи, які вчинили злочин в громадському місці, підрозділам кримінальної поліції необхідно встановити за ними оперативне спостереження за причин, як ми вже вказували, ймовірного здійснення з їх боку психологічного і фізичного впливу на свідків, потерпілих, експертів, знищення доказів.

Згідно з даними проведеного анкетування, з метою нейтралізації протидії з боку кримінального середовища, працівники оперативних підрозділів кримінальної поліції відповідно до ст.8 закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» найбільш часто проводять наступні заходи: розвідувальне опитування – 51,3 %, аудіо контроль особи – 24,7 %, відео контроль особи – 25,5 %, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж – 29,1 %, оперативне спостереження за особою – 36,3 %.

У рамках оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях, доцільне й штучне створення інформаційних каналів із ІТТ та СІЗО, що мають контролюватися оперативними підрозділами відповідних відомств, з метою виявлення співучасників, які залишилися на волі й не потрапили в сферу оперативної уваги кримінальної поліції, їх подальшої розробки та забезпечення притягнення до передбаченої законом відповідальності.

У процесі оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів за-

значеної вище категорії, необхідно активно використовувати й можливості конфіденційної співпраці оперативних підрозділів кримінальної поліції з громадянами. Використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами здійснюється з метою збору і подальшого використання інформації про:

- можливості поведінки на слідстві підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків та інших учасників процесу;

- деталі вчинених злочинів проти власності в громадських місцях;

- конкретних співучасників злочину і їхньої ролі у підготовці та реалізації злочинного задуму;

- об'єкти укриття викраденого майна, знарядь злочинів та документів, що свідчать про злочинну діяльність тощо.

Таким чином, за допомогою розробки затриманих та заарештованих осіб забезпечується принцип повноти й об'єктивності доказування в кримінальних провадженнях за злочинами.

Тож, підводячи підсумки, можна констатувати, що оперативно-розшукове забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях:

- є функціональним обов'язком органів досудового розслідування і оперативних підрозділів кримінальної поліції, заснованим на вимогах кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства;

- є запорукою успішного розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактом вчинення злочинів даної групи;

- будується в тісній взаємодії слідчих органів і оперативних підрозділів кримінальної поліції з урахуванням функціонального розмежування їхніх повноважень;

- дозволяє зберегти показання свідків базу, речові докази і нейтралізувати кримінальну протидію підозрюваних, обвинувачених, а також осіб з їхнього оточення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стацк М. В. *Форми оперативно-розшукової діяльності підрозділів кримінальної поліції у протидії злочинності: концептуальні засади* : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2017. 42 с.
2. Климчук М. П. Виконання доручень, як форма взаємодії слідчих та оперативних підрозділів у кримінальному провадженні. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. №. 1. С. 54–58.
3. Подобний О. О. Нейтралізація протидії учасників організованих злочинних угруповань – складова оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2015. №. 16 (2). С. 90–92.
4. Подобний О. О. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження про корисливо-насилницьку організацію злочинну діяльність. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2013. №. 4. С. 300–305. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_52.pdf.

5. Подобний О. О. Теоретичні, правові та організаційно-тактичні основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. О., 2014. 468 с.
6. Яцюк О. В. Непроцесуальні форми взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття і розслідування злочинів, скоєних організованими групами. *Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право.* 2009. №. 1. С. 134–140.
7. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.

REFERENCES

1. Stashchak, M. V. (2017). *Formy operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti pidrozdiliv kryminal'noyi politysiyi u protydyiyi zlochynnosti: kontseptual'ni zasady* [Forms of operational and investigative activity of units of criminal police in combating crime: conceptual foundations]. Doktors'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
2. Klymchuk, M. P. (2015). Vykonannya doruchen', yak forma vzayemodiyi slidchykh ta operatyvnykh pidrozdiliv u kryminal'nomu provadzhenni [Execution of orders as a form of interaction between investigators and operational units in criminal proceedings]. *Visnyk kryminal'noho sudochynstva*, (1). 54–58 (in Ukr.).
3. Podobnyy, O. O. (2015). Neytralizatsiya protydyiyi uchasnykiv orhanizovanykh zlochynnykh uhrupovan' – skladova operatyvno-rozshukovoho zabezpechennya kryminal'noho provadzhennya [Neutralization of counteraction to participants of organized criminal groups - an integral part of operative-search criminal proceedings]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (16/2). 90–92 (in Ukr.).
4. Podobnyy, O. O. (2013). Operatyvno-rozshukove zabezpechennya kryminal'noho provadzhennya pro koryslyvo-nasyl'nyts'ku orhanizovanu zlochynnu diyal'nist' [Operational and prosecution of criminal proceedings on mercenary-violent organized crime]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (4). 300–305. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_52.pdf (in Ukr.).
5. Podobnyy, O. O. (2014). *Teoretychni, pravovi ta orhanizatsiyno-taktychni osnovy operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti orhaniv vnutrishnikh sprav u borot'bi z koryslyvo-nasyl'nyts'koyu orhanizovanoyu zlochynnistyu* [Theoretical, legal, organizational and tactical bases of operative and investigative activity of internal affairs bodies in the fight against selfish-violent organized crime]. Doktors'ka dysertatsiya (12.00.09). Odesa (in Ukr.).
6. Yatsyuk, O. V. (2009). Neprotsesual'ni formy vzayemodiyi slidchykh ta operatyvno-rozshukovykh pidrozdiliv pid chas rozkryttya i rozsliduvannya zlochyniv, skoyenykh orhanizovanymy hrupamy [Non-procedural forms of interaction between investigators and intelligence units during the disclosure and investigation of crimes committed by organized groups]. *Visnyk Akademiyi mytnoyi sluzhby Ukrainy. Ser.: Pravo*, (1). 134–140 (in Ukr.).
7. *Pro operatyvno-rozshukovu diyal'nist'* [On operational search activities]. *Zakon Ukrainy* (18.02.1992 № 2135–XII). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Давиденко В. В. Загальні засади оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів проти власності, що вчиняються в громадських місцях. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 120–126. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_18.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194127>

Доведено, що організація і тактика дій співробітників кримінальної поліції в рамках оперативно-розшукової забезпечення попереднього розслідування має свої особливості, обумовлені, перш за все, керуючої роллю слідчого. Підкреслено, що на початковому етапі розслідування злочинів проти власності, скоєних в громадських місцях, фактори своєчасності і повноти доведення винності кожного з учасників, ступеня їх організованості, озброєності і т.п., мають визначальне значення для прийняття подальших процесуальних рішень.

Ключові слова: громадські місця, досудове розслідування, злочини проти власності, кримінальна поліція, кримінальні провадження, оперативно-розшукова діяльність, оперативно-розшукове забезпечення, слідчі органи

Давыденко В.В. Общие положения оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования преступлений против собственности, совершаемых в общественных местах

Доказано, что организация и тактика действий сотрудников криминальной полиции в рамках оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования имеет свои особенности, обусловленные, прежде всего, управляющей ролью следователя. Подчеркнуто, что на начальном этапе расследования преступлений против собственности,

совершенных в общественных местах, факторы своевременности и полноты доказывания виновности каждого из участников, степени их организованности, вооруженности и т.п., имеют определяющее значение для принятия дальнейших процессуальных решений.

Ключевые слова: общественные места, досудебное расследование, преступления против собственности, криминальная полиция, уголовные производства, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное обеспечение, следственные органы

Davydenko V.V. General Provisions of Operative-Search Support for Preliminary Investigation of Crimes against Property Committed in Public Places

In the article there are investigated the general principles of operatively-searchable provision of pre-trial investigation of crimes against property that are committed in public places. It is noted that the main tasks of operatively-search criminal prosecution of criminal police units are: search for persons who have committed a crime, witnesses and witnesses of a criminal event, as well as revealing, fixing and gathering evidence proving or refuting the involvement of the objects of operational verification of crimes; search, fixing and collecting evidence regarding the illegal activity of the suspect, the accused or their links, as well as urgent referral of the collected materials to the authorized body; location and organization of property protection, which may be seized, in order to ensure possible confiscation of such property or a civil action for compensation for damage caused by unlawful actions; neutralization of criminal activity and termination of counteraction to the criminal environment for the proper performance of criminal proceedings; execution of written orders of the investigator, directions of the prosecutor and court decisions. It is proved that the organization and tactics of the actions of criminal police officers in the operational search prosecution of pre-trial investigation has its own peculiarities, primarily due to the controlling role of the investigator who is the head of the investigation of a particular crime. It was emphasized that at the initial stage of the investigation of group crimes against property, which committed in public places, factors of timeliness and completeness of bringing the event and the crime, guilty of each of its participants, the degree of their organization, armament, etc., are crucial for further important procedural decisions. It is emphasized that during the operatively-search providing of pre-trial investigation of crimes against property are committed in public places, also it should be taken into account the distinction between investigative and operational competence.

Key words: public places, pre-trial investigation, crimes against property, criminal police, criminal proceedings, operative-search activity, operative-search support, investigative bodies

УДК 343.71

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194618>
Н.М. ДЕРКАЧ,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ОКРЕМІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ЗБРОЇ

N.M. DERKACH,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

CERTAIN ASPECTS OF REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF OPERATIONAL-INVESTIGATIVE COUNTERACTION TO ILLEGAL TURNOVER OF ARMS

Процес формування правової держави, що нині триває в Україні, передбачає чітке правове регулювання різних сторін життя і суспільства, а також напрямів діяльності державних органів, громадських та інших недержавних формувань. Одним із основних завдань цього процесу є вироблення нових демократичних підходів до вирішення питань боротьби зі злочинністю, дотримання законності, приведення правових норм у відповідність до загальноновизнаних актів з прав людини та сучасних політичних і соціально-економічних реалій [1, с.112]. Водночас, О.Л. Копиленко й О.В. Богачова, розглядаючи стан і шляхи вдосконалення законодавчого процесу в Україні, зазначають, що практичним утіленням ідеї законодавчої політики в галузі законотворчості має стати обов'язкова підготовка науково обґрунтованих концепцій законів [2, с.8]. При цьому, як констатує та ж О.В. Богачова, однією із проблем законодавчого процесу є те, що лише близько чверті поданих проектів стають законами, тоді як інші створюють надмірне навантаження на відповідні структурні підрозділи Верховної Ради України [3, с.22]. Тобто, сьогодні існує ряд не вирішених питань, пов'язаних із правовим регулюванням багатьох процесів в Україні, зокрема протидії злочинності. В той же час, аналіз практики підрозділів кримінальної поліції свідчить, що окреслений процес не оминув й їх діяльність, спрямовану на протидію злочинності, зокрема у сфері незаконного обігу зброї. Враховуючи вказане, вважаємо за доцільне розглянути окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї.

Вивченню різних аспектів протидії незаконному обігу зброї були присвячені дослідження вчених у різних галузях права (криміналістика, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності тощо). В той же час серед багатьох досліджень, проведених в сфері оперативно-розшукової діяльності, слід окремо відмітити роботи: С.В. Албула, О.Ю. Анциферова, Я.Ю. Бандуріної, О.Д. Загарія, О.В. Кириченка, О.Г. Кузнєцова, В.В. Луговського, А.О. Михайличенка, П.М. Мітрухова, В.П. Меживого, Д.Й. Никифорчука, П.П. Підюкова, В.В. Петренка, В.В. Поливоди, І.Г. Поплавського, А.М. Рубеля, М.Б. Саакяна, О.М. Сніцара, М.В. Стацка, М.М.Чекана, О.В.Черкова, М.С. Цуцкірідзе, Н.С. Філіпенко, В.В. Шендрика та ін.

Однак, після останніх докорінних змін кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства питання щодо нормативно-правового оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї залишаються ще не достатньо дослідженими. Тому метою статті є визначення окремих аспектів правового регулювання процесу оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї

Аналізуючи фахову юридичну літературу, встановлено, що у теорії оперативно-розшукової діяльності дослідження, присвячені висвітленню правового регулювання оперативно-розшукової протидії різним видам злочинності в загальному вигляді, можна розділити на три групи.

Першу групу становлять дослідження, в яких окреслене питання розглядається безпосередньо

відштовхуючись від класифікації нормативних актів, що регулюють ту чи іншу сферу діяльності. Зокрема, К.В. Шахова вивчала проблематику правового регулювання протидії підрозділами карного розшуку згвалтуванням шляхом розподілу нормативних актів в залежності від юридичної сили на 5 груп (Конституція України; акти міжнародно-правового характеру; Закони України; підзаконні нормативні акти; відомчі й міжвідомчі нормативні акти) [4, с.45]. Дещо вужчу класифікацію надав С.Р. Тагієв, який розподіляв нормативні акти на 3 рівні, а саме: міжнародний, загальнодержавний, відомчий та міжвідомчий [1, с.78].

В той самий час, інша група вчених розглядає питання правового регулювання через призму взаємовідносин, що регулюються. Зокрема, доречно навести як приклад наукові дослідження, проведені авторським колективом навчального посібника «Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції: навчальний посібник» під загальною редакцією Ю.Ф. Кравченка. Так, надаючи класифікацію правовідносин в ОРД, зазначено, що вони мають комплексний, двосторонній, а в деяких випадках і, багатосторонній характер, і їх умовно можна поділити за призначенням на такі групи:

– перша – це правовідносини, що виникають між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності, усередині між собою та серед різних оперативних підрозділів правоохоронних органів, яким надано право здійснювати оперативно-розшукову діяльність чи які виконують правоохоронні функції (внутрішні, системні правовідносини);

– друга – правовідносини, що виникають між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності (оперативними підрозділами) та різними державними та недержавними установами, організаціями, підприємствами, засобами масової інформації і подібними структурами у зв'язку зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності;

– третя – правовідносини, що виникають між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності та особами, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності на конфіденційній та інших основах;

– четверта – правовідносини, що виникають між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності та особами, які потрапили до поля зору оперативних підрозділів з інших причин, – задумують, готують чи вчиняють злочини, підозрюються у вчиненні злочинів, ухиляються від кримінального покарання, безвісно відсутні та інше;

– п'ята – правовідносини, які виникають між суб'єктами оперативно-розшукової діяльності та особами, які захищаються в процесі її здійснення;

– шоста – правовідносини, що виникають у процесі використання оперативно-розшукових сил, засобів, методів та способів вирішення оперативно-розшукових задач для боротьби зі злочинністю та документуванню злочинної діяльності;

– сьома – правовідносини, що виникають у процесі проведення спеціальних оперативно-розшукових заходів;

– восьма – правовідносини, що виникають у процесі переведення оперативно-розшукової інформації із площини конспіративного провадження в офіційне;

– дев'ята – правовідносини, що виникають у процесі прокурорського нагляду та судового контролю за здійсненням оперативно-розшукової діяльності [5, с.25–26].

Третя група вчених розглядає питання, пов'язані з правовим регулюванням, виходячи із суб'єктивного складу учасників таких правовідносин. Зокрема, наприклад, О.Ю. Зуєв пропонує класифікувати всіх учасників правовідносин, які виникають в процесі протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, наступним чином:

– посадові особи державних органів виконавчої влади, які уповноважені на здійснення оперативно-розшукової діяльності щодо протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом (підрозділи карного розшуку ОВС України);

– посадові особи державних органів виконавчої влади, які залучаються до проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (підрозділи оперативно-технічних заходів та оперативної служби (далі – ОТЗ та ОС), а також оперативні підрозділи Державної пенітенціарної служби);

– посадові особи правоохоронних органів України, які не мають права на здійснення оперативно-розшукової діяльності, однак залучаються в процесі її реалізації (слідчі підрозділи);

– посадові особи державних органів виконавчої влади, яким надано функцію контролю за оперативно-розшуковою діяльністю та погодження дозволів на здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (органи прокуратури та суду);

– фізичні особи, які на конфіденційній основі залучаються для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та надають первинну

оперативно-розшукову інформацію, зокрема, щодо збуту майна, одержаного злочинним шляхом (позаштатні негласні працівники);

– фізичні особи, які готують та вчиняють збут майна, одержаного злочинним шляхом, та щодо яких проводяться оперативно-розшукові заходи чи негласні слідчі (розшукові) дії [6, с.78–79].

На нашу думку, кожна із перелічених точок зору має право на існування та не є помилковою, однак ми дотримуємось позиції, що розглядаючи питання правового регулювання будь-якого процесу протидії злочинності, не слід вивчати лише правовідносини, нормативні акти чи суб'єкти такої діяльності, а досліджувати їх у комплекс.

Зокрема, що стосується нормативних актів, які регулюють процес протидії підрозділами кримінальної поліції незаконному обігу зброї, то в загальному вигляді їх можна розподілити за їх безпосереднім предметом регулювання, а саме:

а) ті, що регулюють легальний обіг зброї (збут, зберігання, купівлю), до яких відносять наступні нормативні акти:

– наказ МВС України від 20.07.2016 р. № 695 «Про особливості придбання підрозділами Національної гвардії України вогнепальної зброї та боеприпасів до неї»;

– наказ МВС України від 21.08.98 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боеприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів»;

б) ті, що визначають загальні засади легального та незаконного обігу зброї, до яких відносяться такі нормативні акти:

– Конституція України;

– міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України;

в) ті, що регулюють процес протидії досліджуваному виду злочинів, до яких відносяться такі нормативні акти:

– Кримінальний процесуальний кодекс;

– Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

– міжвідомчі нормативні акти, зокрема: спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерств фінансів та юстиції України від

16.10.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5 «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих розшукових дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні»; спільний наказ МВС України та Державної пенітенціарної служби від 31.10.2002 р. № 009/003 та ін.;

– відомчі нормативні акти відкритого (наказ МВС України від 07.07.2017 р. № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», наказ Національної поліції України від 27.12.2016 р. № 1377 «Про затвердження Порядку організації проведення профілактичних заходів» та ін.) та закритого характеру;

г) ті, що встановлюють відповідальність за незаконний обіг зброї, до яких відносяться:

– Кримінальний кодекс України;

– Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Водночас, аналіз емпіричного матеріалу показав, що питання правовідносин, які виникають в процесі оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї, можна розподілити на наступні групи:

– правовідносини, які виникають між уповноваженим оперативно-розшуковим законодавством суб'єктом з іншими суб'єктами органів Національної поліції в процесі оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;

– правовідносини, які виникають із уповноваженим оперативно-розшуковим законодавством суб'єктом в процесі взаємодії з органами державної виконавчої влади, приватними організаціями та підприємствами, населенням;

– правовідносини, які виникають із уповноваженим оперативно-розшуковим законодавством суб'єктом з конкретними особами чи групами осіб, які потрапили до поля зору правоохоронних органів у зв'язку із підготовкою або вчиненням ними злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї;

– правовідносини, що виникають між уповноваженим оперативно-розшуковим законодавством суб'єктом в процесі здійснення нагляду за додержанням законності за його діяльністю, органами прокуратури та суду.

Аналізуючи наведене, можна визначити суб'єктів вказаних правовідносин, зокрема:

– державні органи та установи;

– фізичні особи, що мають зброю на законних підставах;

- суб'єкти, що володіють зброєю у зв'язку із виконанням функціональних обов'язків;
- особи, що потрапляли до поле зору правоохоронних органів у зв'язку із причетністю до незаконного обігу зброї;
- суб'єкти правоохоронної діяльності, на яких покладено обов'язок недопущення потрапляння та перебування зброї в незаконному обігу;
- суб'єкти, на яких покладено контроль за законним обігом зброї та дозвільну функцію;

– суб'єкти, які здійснюють наглядову та дозвільну функцію за правоохоронними органами.

Отже, підсумовуючи наведене, можна дійти висновку, що правове регулювання процесу оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї становить складний механізм, у процесі здійснення якого між різними суб'єктами виникають різнопланові правовідносини, які регулюються великою кількістю нормативних актів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тагієв С. Р. Теоретичні засади проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2016. 40 с.
2. Копиленко О. Л., Богачова О. В. Законодавчий процес: стан і шляхи вдосконалення. *Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України*. 2010. № 1. С. 5–12.
3. Богачова О. В. Теоретико-правові засади та практика законотворення: автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.01. К., 2013. 39 с.
4. Шахова К. В. Протидія зґвалтуванням (за матеріалами підрозділів карного розшуку) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2014. 225 с.
5. Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції: навчальний посібник / під заг. ред. Ю. Ф. Кравченка. К. : ДПАУ НАДПСУ, 2005. 480 с.
6. Зуєв О. Ю. Протидія підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2015. 233 с.

REFERENCES

1. Tahiyev, S. R. (2016). *Teoretychni zasady provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy u kryminal'nomu protsesi Ukrainy* [Theoretical principles of conducting of secret investigative (search) actions in the criminal process of Ukrain]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
2. Kopylenko, O. L., & Bohachova, O. V. (2010). *Zakonodavchyy protses: stan i shlyakhy vdoskonalennya* [Legislative process: state and ways of improvement]. *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (1). 5–12 (in Ukr.).
3. Bohachova, O. V. (2013). *Teoretyko-pravovi zasady ta praktyka zakonotvorennya* [Theoretical and legal principles and practice of law-making]. *Doktors'ka dysertatsiya thesis* (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
4. Shakhova, K. V. (2014). *Protydiya zvaltuvanniam (za materialamy pidrozdiliv karnoho rozshuku)* [Countering rape (based on materials from criminal prosecution units)]. *Kandydats'ka dysertatsiya* (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
5. Kravchenko, YU. F. (Red.). (2005). *Operatyvno-rozshukova diyal'nist' podatkovoyi militsiyi: navchal'nyy posibnyk* [Operational and investigative activity of the tax militia: a manual]. Kyiv: DPAU NADPSU (in Ukr.).
6. Zuyev, O. YU. (2015). *Protydiya pidrozdilamy karnoho rozshuku zbutu mayna, oderzhanoho zlochynnym shlyakhom* [Opposition by units of a criminal investigation of the sale of property obtained by criminal means]. *Kandydats'ka dysertatsiya* (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).

Надійшла 24.11.2017

Деркач Н. М. Окремі аспекти нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконного обігу зброї. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 127–131. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_19.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194618>

Аналізується фахова юридична література та думки вчених щодо висвітлення правового регулювання оперативно-розшукової протидії різним видам злочинності, які розподіляються за безпосереднім предметом регулювання на 3 групи. Класифікуються правовідносини, які виникають в процесі оперативно-розшукової протидії незаконному обігу зброї та суб'єктів вказаних правовідносин.

Ключові слова: нормативно-правове регулювання, оперативно-розшукова протидія незаконному обігу зброї, підрозділи кримінальної поліції

Деркач Н.Н. Отдельные аспекты нормативно-правового регулирования оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту оружия

Анализируется профессиональная юридическая литература и мнения ученых по освещению правового регулирования оперативно-розыскного противодействия различным видам преступности, которые распределяются по конкретным предметам регулирования на 3 группы. Классифицируются правоотношения, возникающие в процессе оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту оружия и субъектов указанных правоотношений.

Ключевые слова: *нормативно-правовое регулирование, оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту оружия, подразделения криминальной полиции*

Derkach N.N. Certain Aspects of Regulatory and Legal Regulation of Operational-Investigative Counteraction to Illegal Turnover of Arms

In the article the author analyzed the specialized legal literature and the opinions of scientists on the coverage of the legal regulation of operational-search counteraction to various types of crime, which divided into three groups. However, the author pointed out that when considering the legal regulation of any process of combating crime, one should not only study legal relations, regulations or subjects of such activity, but to investigate them in a complex.

Regarding the legal relationship that arises in the process of operational-search counteraction to the illicit circulation of weapons, the author divided them into 4 groups: the legal relationship that arises between an authorized operational-search legislation subject with other actors of the National Police in the process of operational-search activities and pre-trial investigation; legal relations that arise with the subject of the authorized operational-search legislation in the process of interaction with the bodies of state executive power, private organizations and enterprises, the population; legal relations that arise with the operative-search legislation by a subject with specific persons or groups of persons who have fallen into the field of view of law-enforcement bodies in connection with the preparation or committing of crimes related to the illicit trafficking of weapons; legal relationships that arise between an agent authorized by the operative and investigative legislation in the course of monitoring the observance of the lawfulness of his activities, the prosecutor's office and the court.

Also, the study identified the subjects of these legal relationships, in particular: state bodies and institutions; natural persons having weapons on legal grounds; actors possessing weapons in connection with the exercise of their functions; persons who fell into the sight of law enforcement agencies in connection with involvement in the illicit arms trafficking; subjects of law-enforcement activity, which impose a duty to prevent the entry and possession of weapons in the illicit circulation; entities subject to control over the legal circulation of weapons and licensing functions; actors that oversee and enforce law enforcement authorities.

Key words: *normative-legal regulation, operative-search counteraction to illegal arms circulation, units of criminal police*

УДК 340.12:351.74

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194584>
О.О. ДЬЯКОВА,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

МОТИВАЦІЯ ЯК СУБ'ЄКТИВНИЙ ЧИННИК ПРОТИДІЇ ПРАВОВОМУ НІГІЛІЗМУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

O.O. DYAKOVA,

 Postgraduate student of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

MOTIVATION AS A SUBJECTIVE FACTOR IN COUNTERACTING LEGAL NIHILISM IN POLICE ACTIVITY

Діяльність Національної поліції України останнім часом досліджується з різних боків, з огляду на нещодавні реформи в системі Міністерства внутрішніх справ України. Як видається, більшість недоліків у правозастосовній діяльності поліції продиктовано саме сукупністю особистих рис, які спонукають окремих суб'єктів вчиняти так, як хочеться, як здається правильним, справедливим а не так, як передбачено законом. Таке ставлення привносить у юридично значущу сферу правозастосовної діяльності разом із суспільним досвідом, практичною несформованістю здатності розв'язувати завдання правозастосування шляхом правильного і процедурно бездоганного втілення отриманих юридичних знань. Суспільство є досить широко «зараженим» нігілістичним ставленням до права, мали місце прояви правового нігілізму в діяльності колишньої української міліції. Врешті-решт правовий нігілізм працівників органів внутрішніх справ, їх нехтування, а часом і зловживання правом, стали важливими чинниками, які спонукали суспільство і державу до поліцейської реформи в Україні.

Відновлення цього негативного явища або його виникнення у новій правоохоронній системі може поставити під загрозу не лише ефективність реформи, авторитет української поліції, але й правовий порядок у суспільстві, впевненість громадян у їх захищеності й здатності держави забезпечити конституційні права і свободи.

У значній мірі правовий нігілізм ґрунтується на психологічних, мотиваційних установках осіб, які є його носіями, і у діяльності яких він отримує прояв. Отже, суб'єктивні характеристики правового нігілізму взагалі, і в діяльності поліцейських зокрема є важливими для протидії цьому явищу,

а їх дослідження видається вельми актуальним і у теоретичній, і у практичній площині.

Проблема правового нігілізму є досить розповсюдженою у науковій літературі, і здобула висвітлення з багатьох ракурсів. Вітчизняні та закордонні науковці розглядають нігілізм як стан деформації правосвідомості, причини його виникнення на теоретичному рівні, способи подолання такого явища (О.В. Волошенюк, О.В. Дручек, П.В. Макушев, М.І. Матузов, С.С. Сливка, Г.В. Тригубенко, Ю.О. Тополь, В.О. Туманов, О.В. Цуркан, А.М. Шульга та інші). Але проблема формування внутрішнього переконання особи, яке мотивує її до вчинення правомірних дій шляхом подолання неправових, негативних, нігілістичних установок саме в межах конкретної професійної групи – поліцейських, видається ще недостатньо дослідженою.

Рівень правового нігілізму саме у професійній діяльності поліцейського здебільшого визначається ефективністю та законністю виконання ним своїх функціональних обов'язків. Важливу роль у підтриманні високого рівня ефективності службової діяльності відіграє мотивація до служби.

Мотивація – це сукупність внутрішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форму діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації [1, с.12]. О.В. Крушельницька і Д.П. Мельничук трактують мотивацію як бажання працівника задовольнити свої потреби [2, с.174]. В даних випадках поняття мотивації звужується до поняття мотиву. Але не варто забувати і про інші точки зору. Наприклад, В.П. Пугачев [3] і М.В. Грачев [4] під мотивацією розуміють процес спонукування людини до певної діяльності за допомогою

внутрішньо-особистісних факторів. Тобто, визначають її як певний психологічний процес. Але, на нашу думку, відповідно до задач нашого дослідження доцільно використати можливість згрупування цих двох підходів, а саме під мотивацією слід розуміти процес впливу на людину внутрішніх факторів її свідомості (і правосвідомості, як частини свідомості), які спонукають її чинити певним чином. Тобто, мотивація – це і процес формування мотивів, установок, ціннісних орієнтацій, і їх дія як внутрішньої причини поведінки, об'єктивованої у формі дії або бездіяльності. Відповідно існує й мотивація до антинігілістичної поведінки у сфері дії права, інакше кажучи, мотивація до правомірної поведінки, мотивація, котра є прямою протилежністю мотивації до нігілістичної поведінки, зміст якої насамперед складають нігілістичні правові мотиви, установки, ціннісні орієнтації.

Прояви правового нігілізму у правозастосовній діяльності поліцейських є формою їх антиправової поведінки, адже правова поведінка – це поведінка суб'єкта або колективу, яка піддалася впливу права [5]. Від того, наскільки особа розуміє і хоче дотримуватися правових приписів, залежить якість її правової поведінки, її активність у правовому полі.

Аналізуючи діяльність поліцейського, з перших днів служби варто наголосити на тому, що *присяга поліцейського* є чинником формування у нього *мотиву* до свідомого дотримання у своїй діяльності усіх вимог законності, до цілеспрямованої реалізації усіх положень змісту присяги. Такий мотив можна назвати *мотивом поваги до присяги*. У ст.64 Закону України «Про Національну поліцію» закріплено текст присяги працівника поліції, якого прийнято на службу до Національної поліції України. Її зміст спрямований на те, щоб прийняття присяги стало своєрідним засобом спонукання поліцейського до правомірної поведінки, засобом формування у нього відповідного правового мотиву.

У юридичній літературі пропонуються різні підходи до юридичного визначення присяги. Так, існує точка зору, що присяга – це офіційна урочиста обіцянка дотримуватись певних зобов'язань, зокрема, на підтвердження правдивості свідчень, вірності тій чи іншій справі, діяти відповідно до Конституції тощо. Є й твердження, що присяга – це клятва на вірність Конституції та служінню народу, яку в обов'язковому порядку складає посадова особа, котра вступає на високу державну посаду [6, с.165]. Таким чином, приймаючи присягу й фіксуючи цей юридичний

факт власноручним підписом, працівник поліції бере на себе не лише юридичне зобов'язання до служіння народові України, а й формує внутрішній мотив його додержання шляхом «дотримання слова», свого внутрішнього переконання бути вірним присязі. Це передбачає формування позитивного правового мислення, яке супроводжується підвищенням рівня правосвідомості як ідеологічної основи недопущення правового нігілізму у відповідній правозастосовній діяльності.

Пов'язаність внутрішньої установки на недопущення правового нігілізму як психологічного та юридико-свідомісного явища із особистісною мотиваційною сферою є незаперечною і вимагає відповідного комплексного аналізу. Він же обумовлює дефініювання понятійного апарату, чіткого розуміння сутності базових понять, зокрема таких як «мотив» і «мотивація».

У світлі аналізу суб'єктивних факторів поширення правового нігілізму у правозастосовній діяльності поліції, доцільно здійснити дослідження мотивації та мотивів поліцейських до правомірної та професійної поведінки, формування правових установок та визначення ціннісних орієнтацій, які здатні знизити показники прояву правового нігілізму в їх професійній діяльності.

Російський вчений Є.П. Ільїн розглядає мотив з різних точок зору: мотив як потреба, як мета (засіб задоволення потреби), як спонукання, як намір, як стійкі властивості [7]. Л.П. Кічатинов [8], розглянувши декілька підходів до розуміння сутності мотиву, зробив висновок, що педагогічним запитам у більшій мірі відповідає розуміння мотиву як особистісного сенсу діяльності суб'єкта. З його точки зору, таке трактування мотиву педагогічно перспективне, так як вказує головний напрям щодо його формування: навчити гармонійно поєднувати особисте і суспільне в своїй діяльності [7, с.64-65]. Доцільно погодитись з такою точкою зору щодо нашого випадку, адже саме поєднання власного інтересу та суспільних інтересів має бути сенсом діяльності будь-якого працівника поліції.

Мотив – це те, заради чого здійснюється діяльність, на відміну від мети, на яку ця діяльність спрямована, тобто мотивом називається все те, що спричинює активність людини будь-якого віку: і відмітка, і іграшка, і інтерес, і прагнення до схвалення, і прийняте дитиною рішення, і почуття обов'язку [9, с.16]. Таку характеристику природи мотиву можна вважати понятійною основою для розуміння значення терміну «мотив».

Тобто, *мотивом є те, що спонукає особу вчиняти або відмовитися від вчинення певних дій, те що спонукає особу діяти так, а не інакше.*

Мотивацію ж варто розуміти як спонукання, що викликає активність організму і визначає її спрямованість [10]. Різницю тут доречно провести в мірі загальності й стійкості понять. Іноді мотивацію розглядають як сукупність мотивів, іноді – мотив розуміють як спонукальний чинник до вчинення дії, а мотивацію – спонукання до усієї діяльності. Відомий американський психолог А.Г. Маслоу стверджує, що мотивація неперервна, нескінченна і мінлива, що вона є універсальною характеристикою практично [11]. Тому, саме формування мотивації поліцейських до правомірної та професійної поведінки є запорукою зниження рівня професійного правового нігілізму в правозастосовній діяльності.

Така мотивація повинна мати правове забарвлення, спрямоване на усвідомлення необхідності, дієвості та ефективності права. Учений-правознавець К.В. Глущенко, аналізуючи зміст правового виховання, стверджує, що вкрай важливо сформувати відповідну мотивацію — позитивне ставлення до пізнавального змісту й потреби до постійного розширення й поглиблення правових знань [12, с.89]. Тому, у процесі формування високого рівня правосвідомості та правової культури поліцейського початковим та відповідальним етапом зародження *мотивації до правомірної діяльності* має стати ефективне *правове виховання*, яке обов'язково має включати правовий мотиваційний компонент.

Згідно з концепцією П.В. Симонова, потреби, мотивації та збудження нервового апарату емоцій – це тісно пов'язані між собою самостійні ланки адаптивної поведінки, які мають різні центри у головному мозку. В організмі людини об'єктивно існують потреби, які не залежать від свідомості. Мотивація – це усвідомлення цієї потреби, що призводить до формування цілей активності [13; 14, с.273]. Чітке усвідомлення цілей складає основу будь-якої діяльності, у тому числі поліцейської. Звідси необхідно в процесі підготовки поліцейських та під час службової діяльності потрібно постійно здійснювати комплекс виховних заходів спрямованих на формування позитивної мотивації поліцейського. Така мотивація є усвідомленням працівником поліції необхідності законності своєї діяльності, сприйняття віри в справедливість і право в комплексі, а не окремо.

Правосвідомість спрямовує правозастосовну діяльність поліцейського у правове середови-

ще, прогнозує та моделює її [15, с.461-462; 16]. Мотивація працівника поліції є частиною системи мотивації трудової або професійної діяльності. Мотивація трудової діяльності – це дієвий механізм в руках роботодавців, який може призвести до величезного успіху, або навпаки, до повного занепаду підприємства. Важливо визначити певні пріоритети ефективної та якісної праці; акцентувати увагу на конкретних та вагомих проблемах; розробляти систему стимулів та заохочень продуктивної роботи [17].

Працівник у процесі трудової діяльності самостійно обирає для себе модель поведінки [18, с.82]. Зважаючи на велику кількість завдань, які кожен працівник поліції щоденно виконує, результат правозастосовної діяльності працівника має задовольняти і його особисті інтереси (мається на увазі немайна особистісна та професійна складова). У такій ситуації мотивація працівника до ефективної та законної діяльності зростає, формується позитивна правосвідомість, і через це зменшуються її деформаційні прояви. Законну діяльність варто розглядати як одну з форм поваги до права, його якісного усвідомлення правових ідей. Ефективна діяльність працівника поліції є свідченням зниження рівня правового нігілізму в його професійній діяльності, адже законна діяльність поліції та правовий нігілізм є взаємовиключними станами свідомості поліцейського.

Крім поняття «мотивація» часто застосовується поняття «стимулювання». Мотив є результатом (продуктом) «зустрічі» – зовнішнього (стимул) та – внутрішнього (системи потреб або мотивів, які склалися в минулому), або, як кажуть психологи, мотив є матеріалізована потреба. Наведене вище можливо визначити простою формулою: стимул + потреба = мотив [19, с.210].

Співвідношення між мотивом та стимулом можна розглядати з декількох сторін. По-перше, під впливом стимулів мотиви переходять у певну фактично здійснювану діяльність. По-друге, як мотиви, так і стимули, є складовими процесу мотивації трудової діяльності. По-третє, стимул не лише активізує трудову діяльність, але й формує безліч різноманітних мотивів, які змінюватимуть одне одного в міру зростання соціальної і духовної зрілості працівника і утворюють мотиваційну сферу особистості [20, с.225].

ріальна мотивація – це і мотиви, і стимули в професійній діяльності можна поділити на матеріальні та нематеріальні. Мате найбільш очевидний спосіб винагороди працівників. Вона представляє собою систему матеріальних стимулів

праці, метою якої є забезпечення співвідношення заробітної плати працівників з кількістю і якістю праці. Прагнення людини до поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості та результативності праці. Особливо актуальною є проблема матеріальної мотивації для країн з ринковою економікою, до яких належить і Україна [21, с.142]. Розглядаючи зміст матеріальної мотивації та її дієвість, варто наголосити, що реформування системи Міністерства внутрішніх справ України призвело до позитивних змін на цьому поприщі. Були змінені посадові оклади, враховано підвищення по службі та порядок преміювання.

Однак, матеріальне стимулювання у системі мотивації професійної діяльності поліцейського не є єдиним і головним. Винятково важливим є забезпечення престижу роботи поліцейського, його суспільного авторитету, створення позитивного іміджу працівника поліції.

Класифікувати мотиви правомірної поведінки або правові мотиви, на думку видатного вітчизняного соціолога та психолога І.Є. Головиhi, можна на три основні групи: реально діючі неусвідомлені мотиви, що виконують тільки спонукальну функцію; реально діючі усвідомлені мотиви, що виконують спонукальну, змістоутворюючу і пояснювальну функцію; мотиви, які розуміються, що виконують або пояснювальну, або змістоутворюючу, або ту і іншу функції одночасно [22]. В діяльності поліції варто використовувати саме реально діючі усвідомлені мотиви правомірної

поведінки, які в подальшому мають переростати в неусвідомлені. Таким чином формується «умовний мотив», який особа не осмислює, але керується ним.

На думку російського науковця Є.П. Ільїна, існує це один поширений підхід до класифікації мотивів – з урахуванням їх тимчасової характеристики. З одного боку, це ситуативні і такі, що постійно (періодично) проявляються мотиви, з іншого – це мотиви короточасні і стійкі. Останні, на думку автора, є мотиваційними установками: оперативними — відстроченими для виконання, і перманентними, довготривалими, що характеризують спрямованість особи (про перманентні мотиваційні установки. Б.М. Теплов говорив як про далеку мотивацію на відміну від короткої мотивації, коли людина збуджується до діяльності тільки найближчими завданнями) [7].

Таким чином, мотиваційна сфера працівника поліції, незалежно від галузевого спрямування його професійної діяльності є осередком формування основ безумовно правомірної поведінки, послідовності діяльності з захисту правопорядку, Мотивація як стійке ставлення до оточуючого світу, свого місця у ньому та професійних обов'язків повинна стати джерелом дій, які дозволяють не лише захищати правопорядок, права та інтереси громадян, а й бути готовим до ризику та самопожертви. Особистісне становлення поліцейського повинно бути пов'язане із профілактикою правового нігілізму, недопущення його загрози у правоохоронній діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Колот А. М. Мотивація персоналу. К. : КНЕУ, 2002. 337 с.
2. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. К. : Кондор, 2003. 296 с.
3. Пугачов В. П. Управління персоналом. К., 2001. 400 с.
4. Грачев М. В. Управление трудом. М. : Наука, 2001. 276 с.
5. Башук С. Г. Правомірна поведінка в структурі соціальної поведінки. *Порівняльно-аналітичне право*. 2014. № 2. С. 12–16.
6. Маськовіта М. М. Присяга працівника органів внутрішніх справ як складовий елемент його правового статусу. *Вісник Національного університету Львівська політехніка. Юридичні науки*. 2015. № 827. С. 163–168.
7. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб. : Питер, 2002. 512 с.
8. Кичатинов Л. П. Формирование мотивов деятельности школьников. Харьков : Юго-Восток, 2001. 122 с.
9. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. : Педагогика, 1968. 464 с.
10. Виллюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. 288 с.
11. Маслоу Абрахам Гарольд Мотивация и личность. СПб. : Евразия, 1999. 479 с.
12. Глущенко К. В. Правове виховання як фактор формування правосвідомості та правової культури. *Право. Серія 18. Економіка і право*. 2010. № 10. С. 87–91.
13. Симонов П. В. Теория отражения и психофизиология эмоций. Москва : Наука, 1970. 144 с.
14. Живко З. Б. Проблематика матеріальної мотивації праці в сучасному менеджменті підприємства. *Вісник НУ «Львівська Політехніка»*. 2009. № 640. С. 271–278.
15. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Х. : Консум, 2001. 656 с.

16. Пінська О. С. Правова свідомість: загальна характеристика, основні риси та структура. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 1. С. 784–788. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_126.pdf.
17. Баник О. Б. Сучасні проблеми мотивації праці та їх вплив на ефективну діяльність підприємств. *Вісник Хмельницького національного університету.* 2010. № 2. С. 87–90.
18. Кіриченко О. В. Сутність, структура та формування мотивів трудової діяльності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство.* 2016. № 9. С. 80–83.
19. Сметанюк О. А., Дельгадо Р. Х. Г. Поняття мотивації та стимулювання трудової діяльності. *Економічний простір.* 2014. № 86. С. 206–213.
20. Шовгеля О. Мотивація державних службовців: теоретичні аспекти. *Державне управління та місцеве самоврядування.* 2012. Вип. 3(14). С. 223–231.
21. Яковенко В. Г., Куделя В. І. Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства. *Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва.* 2014. № 32. С. 140–144.
22. Головаха Е. И. Структура групповой деятельности: социально-психологический анализ. Киев : Наукова думка, 1979. 139 с.

REFERENCES

1. Kolot, A. M. (2002). *Motyvatsiya personalu* [Motivation of staff]. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
2. Krushel'nyts'ka. O. V., & Mel'nychuk. D. P. (2003). *Upravlinnya personalom: navch. posib.* [Personnel Management: Teaching manual]. Kyiv: Kondor (in Ukr.).
3. Puhachov, V. P. (2001). *Upravlinnya personalom* [Personnel Management]. Kyiv (in Ukr.).
4. Grachev, M. V. (2001). *Upravleniye trudom* [Labor management]. Moskva: Nauka (in Russ.).
5. Bashchuk, S. H. (2014). Pravomirna povedinka v strukturі sotsial'noyi povedinky [Eligible behavior in the structure of social behavior]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (2). 12–16 (in Ukr.).
6. Mas'kovita, M. M. (2015). Prysyahta pratsivnyka orhaniv vnutrishnikh sprav yak skladovyy element yoho pravovoho statusu [Oath to the officer of internal affairs as an integral part of his legal status]. *Visnyk Natsional'noho universytetu L'vivs'ka politekhnika. Yurydychni nauky*, (827). 163–168 (in Ukr.).
7. Il'in, Ye. P. (2002). *Motivatsiya i motivy* [Motivation and motives]. SPb.: Piter (in Russ.).
8. Kichatinov, L. P. (2001). *Formirovaniye motivov deyatel'nosti shkol'nikov* [Formation of motives of activity of schoolboys]. Kharkiv: Yugo-Vostok (in Russ.).
9. Bozhovich, L. I. (1968). *Lichnost' i yeye formirovaniye v detskom vozraste* [Personality and its formation in childhood]. Moskva: Pedagogika (in Russ.).
10. Vilyunas, V. K. (1990). *Psikhologicheskkiye mekhanizmy motivatsii cheloveka* [Psychological mechanisms of human motivation]. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta (in Russ.).
11. Maslou, A. G. (1999). *Motivatsiya i lichnost'* [Motivation and personality]. SPb.: Yevraziya (in Russ.).
12. Hlushchenko, K. V. (2010). Pravove vykhovannya yak faktor formuvannya pravosvidomosti ta pravovoyi kul'tury [Legal education as a factor in the formation of legal consciousness and legal culture]. *Pravo. Seriya 18. Ekonomika i pravo*, (10). 87–91 (in Ukr.).
13. Simonov, P. V. (1970). *Teoriya otrazheniya i psikhofiziologiya emotsiy* [Reflection theory and psychophysiology of emotions]. Moskva: Nauka (in Russ.).
14. Zhyvko, Z. B. (2009). Problematyka material'noyi motyvatsiyi pratsi v suchasnomu menedzhmenti pidpryyemstva [Problem of material motivation of labor in modern enterprise management]. *Visnyk NU «L'vivs'ka Politekhnika»*, (640). 271–278 (in Ukr.).
15. Skakun, O. F. (2001). *Teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk* [Theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).
16. Pins'ka, O. S. (2011). Pravova svidomist': zahal'na kharakterystyka, osnovni rysy ta struktura [Legal consciousness: general characteristics, main features and structure]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (1). 784–788. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_126.pdf (in Ukr.).
17. Banyk, O. B. (2010). Suchasni problemy motyvatsiyi pratsi ta yikh vplyv na efektyvnu diyal'nist' pidpryyemstv [Modern problems of motivation of labor and their influence on effective activity of enterprise]. *Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu*, (2). 87–90 (in Ukr.).
18. Kirichenko, O. V. (2016). Sutnist', struktura ta formuvannya motyviv трудової діяльності [Essence, structure and formation of motives of labor activity]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo*, (9). 80–83 (in Ukr.).
19. Smetanyuk, O. A., & Del'hado, R. KH. H. (2014). Ponyattya motyvatsiyi ta stymulyuvannya трудової діяльності [The concept of motivation and stimulation of work]. *Ekonomichnyy prostir*, (86). 206–213 (in Ukr.).

20. Shovhelya, O. (2012). Motyvatsiya derzhavnykh sluzhbovtziv: teoretychni aspekty [Motivation of civil servants: theoretical aspects]. *Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya*, 3(14). 223–231 (in Ukr.).
21. Yakovenko, V. H., & Kudelya, V. I. (2014). Motyvatsiya personalu yak odyz z faktoriv pidvyshchennya efektyvnosti roboty pidpryyemstva [Motivation of staff as one of the factors of increasing the efficiency of the enterprise]. *Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu KHPI. Ser.: Tekhnichnyy prohres ta efektyvnist' vyrobnytstva*, (32). 140–144 (in Ukr.).
22. Golovakha, Ye. I. (1979). *Struktura gruppovoy deyatelnosti: sotsial'no-psikhologicheskyy analiz* [The structure of group activities: socio-psychological analysis]. Kyiv: Naukova dumka (in Russ.).

Надійшла 27.11.2017

Дьякова О. О. Мотивация как субъективный чинник протидії правовому нігілізму в діяльності поліції. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 132–138. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_20.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194584>

Досліджено та обґрунтовано зв'язок мотивуючих факторів, що чинять вплив на працівників Національної поліції України у процесі їх правозастосовної діяльності. Метою статті є дослідження природи та змісту мотивів, які впливають на поліцейських і забезпечують підвищення рівня їх правової свідомості. Аналіз змісту поняття мотивації та її впливу на підвищення рівня правосвідомості поліцейських здійснено з використанням юри дико-логічного методу. Досліджено вплив на мотиваційну сферу поліцейського присяги, моральних і матеріальних заохочень та зацікавленість в реалізації можливості кар'єрного зростання.

Ключові слова: правовий нігілізм в поліції, мотив, мотивація поліцейських, присяга, протидія правовому нігілізму, мотиви правомірної поведінки

Дьякова А.А. Мотивация как субъективный фактор противодействия правовому нигилизму в деятельности полиции

Исследована и обоснована связь мотивирующих факторов, оказывающих воздействие на работников Национальной полиции Украины в процессе их правоприменительной деятельности. Целью работы является исследование природы и содержания мотивов, влияющих на полицейских и обеспечивающих повышение уровня их правового сознания. Анализ содержания понятия мотивации и ее влияния на повышение уровня правосознания полицейских осуществлено с использованием метода анализа и сопоставления с практической деятельностью полиции. Исследовано влияние на мотивационную сферу полицейского присяги, материальных поощрений и заинтересованности в реализации возможности карьерного роста.

Ключевые слова: правовой нигилизм в полиции, мотив, мотивация полицейских, присяга, противодействие правовому нигилизму, мотивы правомерного поведения

Dyakova O.O. Motivation as a Subjective Factor in Counteracting Legal Nihilism in Police Activity

The connection of motivating factors which influence the employees of the National Police of Ukraine in the process of their law enforcement activity was investigated and justified. The aim of the work was to study the nature and content of motives that affect policemen and provide an increase in the level of their legal consciousness. Analysis of the motivation content and its effect on increasing level of legal police was executed using the method of analysis and comparison with the practical police activities. It is proved that the motive is what motivates a person to make or refuse to perform certain acts, it encourages people to act the way they do. It was determined that motivation for the lawful conduct of police officers should be ensured mainly through a motivational component in the process of legal education. The possibility of influence on the motivational sphere of police oaths of a policeman, the words of which should be the main ideological and motivating content of the policeman's activity in the future, is explored. It was noted that the process affects the motivation of police activity leaders, so to speak employers. This is an effective mechanism in their hands, which can lead to great success, or vice versa, until the decline. It was proved that the main motive of effective, efficient and legitimate police activities are legitimate financial interest in the behavior and interest in the implementation of career opportunities. The correlation between the concepts of «motive» and «motivation» was established, which was defined as a factor and process of influence of this factor on the object – the consciousness of the policeman. The acquired result can be used in further scientific developments of the problem of overcoming nihilism in law enforcement activities of policemen, in the practice of police psychologists and police officers at all levels for the effective organization of the activities of subordinates, in the process of organizing vocational training of police officers.

Key words: legal nihilism in police, motive, motivation of policemen, oath, antagonism to legal nihilism, motives of lawful behavior

УДК 351.74

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194582>
І.С. ЄПІШКО,

 ад'юнкт Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ПРАЦІВНИК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЯК ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ

I.S. YEPISHKO,

 Adjunct, Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

AN EMPLOYEE OF A LAW ENFORCEMENT AGENCY AS A REPRESENTATIVE OF THE STATE

Відповідно до положень Конституції України – людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканість визнаються найвищою соціальною цінністю, а право на життя є невід'ємним правом кожної людини. Тому головним обов'язком держави є захист життя людини, забезпечення її прав і свобод. Провідна роль у виконанні цих обов'язків належить правоохоронним органам, так як їх безпосередня діяльність спрямована на захист життя, прав і свобод людини, попередження правопорушень, збереження правопорядку та інше. В зв'язку з цим, особливої актуальності набуває питання вдосконалення правоохоронної діяльності, зокрема працівників Національної поліції, які виконують основну роль в протидії злочинності. Удосконалення правоохоронної діяльності поліції неможливе без удосконалення її правового захисту.

Окремі кримінально-правові аспекти захисту працівників правоохоронних органів в юридичній науці розглядали: М.І. Бажанов, П.Ф. Гришанин, Ю.П. Дзюба, Є.М. Блажівський, І.М. Залялова, В.Ф. Кириченко, В.П. Коваленко, В.О. Навроцький, В.І. Осадчий, В.В. Сташис, О.М. Бандурка та інші, проте в сучасних умовах необхідно додаткове дослідження цього питання. Тому мета статті – проаналізувати проблеми захисту прав працівників правоохоронних органів, з'ясувати суть і дати визначення «працівника правоохоронного органу».

Вживання терміна «працівник правоохоронного органу», що використовується національним законодавством та вживається в сучасному науковому обігу, бере свій початок з кримінального законодавства колишньої Української РСР. Вживання терміна «правоохоронні органи» та

«працівник правоохоронних органів», що використовуються в сучасному законодавстві незалежної України, було започатковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР «Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів» від 18.01.1991 року [1]. Після проголошення незалежності України законодавче визначення понять «правоохоронний орган» та «працівник правоохоронного органу» стало більш-менш однозначним у трактуванні.

В теорії управління при характеристиці різних положень суб'єкта і об'єкта управління, зв'язків між ними, взаємного впливу, управлінських рішень і процесу управління можуть вживатись різні поняття – такі, як «людина», «особа», «особистість», «кадри», «персона», «персонал». При всій їх схожості вони мають різний зміст. Поняття «людина» вживається для характеристики загальних, притаманним всім людям якостей і здібностей, це поняття узагальнене. «Індивід» – вживається в значенні конкретної людини із своїм іменем і прізвищем. В сучасних умовах в теорії управління, коли мова йде про соціальне управління взагалі, використовується поняття «людина», якщо ж мова йде про конкретну діяльність, то вживається поняття «персонал». Кадри, або персонал – це основний штатний склад працівників організації, які виконують різні організаційно-технологічні та виробничо-господарські функції [2]. До персоналу поліції відносять осіб, які на платній основі постійно або тимчасово виконують певні трудові функції. Особливе місце в кадрах поліції займає особовий склад. До особового складу Національної поліції належать громадяни України, призначені на посаду рядового чи начальницького складу, в тому числі курсанти

й слухачі навчальних закладів системи МВС України, яким присвоєні спеціальні звання. Тому доцільно вживати термін «працівник» поліції чи правоохоронного органу взагалі, ніж «співробітник», «службовець» та інші. Служба в лавах Національної поліції України будується на принципах законності, вірності Присязі, поваги до прав і свобод громадян, гуманізму і гласності, підконтрольності та підзвітності органам державної влади і управління (в межах їх компетенції), безумовного дотримання службової дисципліни, справедливої винагороди за труд, просування по службі за результатами праці з урахуванням здібностей та кваліфікації [2].

На думку автора, незрозумілою є позиція законодавця, коли в прийнятих 19.06.2003 року Законах України було зафіксовано неоднозначне трактування поняття «правоохоронний орган». Так, у Законі України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами» правоохоронні органи визначені, як «державні органи, які відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції» [3], а в Законі України «Про основи національної безпеки України» правоохоронні органи визначені, як «органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій» [4].

Найбільш вживаним є визначення правоохоронної діяльності, як державної діяльності, яка здійснюється з метою охорони права спеціально уповноваженими органами, шляхом застосування юридичних заходів впливу в точній відповідності із законом та при неухильному дотриманні встановленого ним порядку [5].

Згідно Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» подано перелік правоохоронних органів, до яких зокрема належать: органи прокуратури; органи національної поліції України; органи служби безпеки, військової служби правопорядку у Збройних Силах України; митні органи; органи охорони державного кордону; органи і установи виконання покарань; органи державної податкової служби; органи державної контрольно-ревізійної служби; органи рибоохорони, органи державної лісової охорони та інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції [6]. З тексту закону випливає, що перелік правоохоронних органів не є вичерпним та до правоохоронних органів законом віднесено не лише органи, які здійснюють правоохоронні функції, а й правозастосовні.

Серед державних органів, правоохоронні мають певні юрисдикційні та організаційні відмінності від інших державних органів. Юрисдикція саме правоохоронних органів полягає в повноваженнях, які делеговано їм державою та які встановлюють обсяг їх компетенції. До кола повноважень правоохоронних органів входить захист та охорона права, відновлення порушеного права, припинення або розгляд порушення права, виявлення або розслідування злочинів. Предмет діяльності правоохоронного органу законодавчо зафіксований, інше бачення, крім встановленого в законі, не допускається.

Аналіз нормативно-правових актів, які закріплюють положення, що стосуються питань правового статусу працівника правоохоронного органу, дає можливість дійти висновку про те, що вони мають кожен свій правовий статус, хоча виконують однієї й ті самі функції. Відмінність між їх правовими статусами встановлюється, виходячи із їх нормативно-правового регулювання їх діяльності.

Необхідно зазначити, що ні теорія, ні практика не виробили єдиного поняття «правоохоронний орган». Однією з найбільш визнаних позицій в науці з приводу означеної проблеми є та, згідно з якою правоохоронна функція властива всім органам державної влади і є складовим елементом діяльності інших органів, організацій, установ та посадових осіб, що обумовлено конституційними вимогами дотримання законності, забезпечення охорони правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян. Однак ця діяльність для більшості органів та організацій не є основною, вона вторинна, постає з основної, забезпечуючи реалізацію їх організаційно-управлінської функції у галузі економіки, фінансів, науки, освіти тощо [7].

Що стосується працівників органів поліції, як представників правоохоронного органу, то їх діяльність пов'язана з специфікою виконуваних нею функцій та в тій чи іншій мірі зачіпає інтереси всіх членів суспільства. Кожна людина має своє «внутрішнє» відношення до поліцейського, як представника владних повноважень та не завжди відноситься до останнього з повагою. Органам поліції на всій території України в процесі службової діяльності доводиться застосовувати запобіжні та примусові заходи, обмежувати права громадян.

Національна поліція України (поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності,

підтримання публічної безпеки і порядку. Поліцейським є громадянин України, який склав присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» основними повноваженнями поліції є: здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень; виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; здійснювати своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень в межах визначеної підслідності та інші [8].

Так як рівень культури окремих громадян ще недостатній, останні, щоб уникнути «утисків поліцейського реагування» принижують честь та гідність працівників, але і самі працівники поліції мають не достатньо високий рівень моральної культури та професійної етики, є не захищеними з боку держави. Тому необхідно налаштувати так звану «паритетність відносин» між державою та працівником поліції. Для цього необхідно, щоб держава запровадила для поліцейських та взагалі працівників правоохоронних органів соціальні гарантії, але у випадку неналежного виконання працівниками своїх службових обов'язків – вони відповідали по закону. Персонал поліції не є

стабільною величиною, він знаходиться в постійних змінах внаслідок прийому на роботу одних і звільнення інших. Персонал Національної поліції є неоднорідним, так як кожна людина є особливою. Статут внутрішньої служби прямо зобов'язує керівників виявляти турботу про покращення умов праці підлеглих, житлово-комунальних і культурно-побутових умов, а також про стан здоров'я кожного працівника. Керівник, в свою чергу, повинен займатися правовим, ідейно-політичним, моральним вихованням підлеглих. Кожен працівник правоохоронного органу повинен бути патріотом своєї Батьківщини, служити народові України та відчувати свою значимість і захищеність з боку суспільства, а суспільство має бути захищене діяльністю правоохоронних органів, яких держава наділила відповідними владними повноваженнями.

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що на сьогоднішній день не має чіткого визначення поняття «правоохоронного органу» та не має чіткого переліку органів, які мають статус правоохоронного. Правоохоронці повинні мати певний загальнодержавний правовий статус, який би чітко окреслював їхні права, свободи як людини і громадянина, гарантував реалізацію їх законних інтересів, чітко встановлював, які обмеження стосуються працівника правоохоронного органу та яка з боку держави передбачена за ці обмеження компенсація, відповідальність, соціальний і правовий захист осіб, які є працівниками правоохоронних органів. Такий комплекс прав, свобод, законних інтересів, обов'язків повинен бути зафіксований в окремому законодавчому акті, яким може виступати, наприклад, Закон України «Про статус працівника правоохоронного органу». Як це зроблено та закріплено у Законах України «Про статус суддів», «Про державну службу», «Про місцеве самоврядування» та інших.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про посилення правового захисту працівників правоохоронних органів : Указ Президії Верховної Ради УРСР від 18.01.1991 № 647–XII. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1991. № 7. Ст. 45.
2. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 39. Ст. 351.
3. Бандурка О. М., Безсмертний А. К. та ін. Судові та правоохоронні органи України : підручник / під ред. проф. О. М. Бандурки. Харків : Ун-т внутр. справ, 1999. 211 с.
4. Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів : Закон України від 23.12.1993 № 3781–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 11. Ст. 50.
5. Удод А. М. Кримінально-правова характеристика потерпілого від погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст.345 Кримінального кодексу України). *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»*. 2013. № 1062. Вип. 14. С. 286–289.
6. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами : Закон України від 19.06.2003 № 975–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 46. Ст. 366.

7. Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України : монографія. Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2004. 756 с.
8. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.

REFERENCES

1. Pro posylennya pravovoho zakhystu pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv [On strengthening the legal protection of law enforcement officers]. Ukaz Prezydiyi Verkhovnoyi Rady URSR (18.01.1991 No 647–XII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR*, (7). 45 (in Ukr.).
2. Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (19.06.2003 No 964–IV). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (39). 351 (in Ukr.).
3. Bandurka, O. M., & Bezsmertnyy, A. K. etc.; Bandurka, O. M. (Red.). (1999). *Sudovi ta pravookhoronni orhany Ukrayiny: pidruchnyk* [Judiciary and law enforcement agencies of Ukraine: textbook]. Kharkiv: Un-t vnutr. sprav (in Ukr.).
4. Pro derzhavnyy zakhyst pratsivnykiv sudu ta pravookhoronnykh orhaniv [On State Protection of Court Employees and Law Enforcement Agencies]. Zakon Ukrayiny (23.12.1993 No 3781–XII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (11). 50 (in Ukr.).
5. Udod, A. M. (2013). Kryminal'no-pravova kharakterystyka poterpiloho vid pohrozy abo nasyt'stva shchodo pratsivnyka pravookhoronnoho orhanu (st.345 Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny) [The criminal-legal characteristic of the victim from a threat or violence against an employee of a law-enforcement body (Article 345 of the Criminal Code of Ukraine)]. *Visnyk Kharkivsk'oho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya «Pravo»*, No 1062. (14). 286–289 (in Ukr.).
6. Pro demokratychnyy tsyvil'nyy kontrol' nad Voyennoyu orhanizatsiyeyu i pravookhoronnyymy orhanamy [On the Democratic Civilian Control of the Military Organization and Law Enforcement Bodies]. Zakon Ukrayiny (19.06.2003 No 975–IV). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (46). 366 (in Ukr.).
7. Bandurka, O. M. (2004). *Teoriya i praktyka upravlinnya orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrayiny : monohrafiya* [Theory and practice of management of the internal affairs of Ukraine: monograph]. Kharkiv: Vyd-vo Un-tu vnutr. sprav (in Ukr.).
8. Pro Natsional'nu politsiyu [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–VIII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–41). 379 (in Ukr.).

Надійшла 30.10.2017

Єпішко І. С. Працівник правоохоронного органу як представник держави. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 138–142. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_21.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194582>

Проаналізовано стан захищеності працівників поліції та надано визначення поняття «правоохоронний орган». Здійснено аналіз теоретичних та законодавчих положень щодо визначення поняття «правоохоронний орган». Встановлено, що в законодавстві вичерпний перелік правоохоронних органів не визначено. Доведено, що в кожному конкретному випадку, визначаючи приналежність певного органу до правоохоронного, необхідно виходити із комплексного аналізу норм законодавства.

Ключові слова: правоохоронний орган, захист, працівник, соціальна гарантія, паритетність відносин, законодавство

Епишко И.С. Работник правоохранительного органа как представитель государства

Проанализировано состояние защищенности работников полиции и дано определение понятия «правоохранительный орган». Осуществлен анализ теоретических и законодательных положений по определению понятия «правоохранительный орган». Установлено, что в законодательстве исчерпывающий перечень правоохранительных органов не определено. Доказано, что в каждом конкретном случае, определяя принадлежность определенного органа в правоохранительный, необходимо исходить из комплексного анализа норм законодательства.

Ключевые слова: правоохранительный орган, защита, работник, социальная гарантия, паритетности отношений, законодательство

Yepishko I.S. An Employee of a Law Enforcement Agency as a Representative of the State

The article is sanctified to research of question of worker of law enforcement authority as a representative of the state. Analyzed the state of security of police officers and the definition of «law enforcement Agency». The analysis of the theoretical

and legislative provisions regarding the definition of «law enforcement Agency». It is set that in a legislation the exhaustive list of law enforcement authorities is not set. It is proved that in each case, identifying the belonging to a specific law enforcement Agency, must be based on comprehensive analysis of the legislation. The workers of law enforcement authorities need effective social defence as necessary condition them successful activity. It is noted that law-enforcers should have a certain national legal status that would clearly outline their rights, freedoms as individuals and citizens, guarantee the realization of their legitimate interests, clearly establish what restrictions apply to an employee of a law-enforcement body and which compensation is provided by the state for these restrictions, responsibility, social and legal protection of persons who are employees of law enforcement bodies.

It is analyzed that in the theory of management, when describing the various positions of the subject and the object of management, the relationships between them, mutual influence, managerial decisions and the process of management, different concepts can be used – such as «man», «person», «person», «frames», «personnel». In all their resemblance, they have different meanings and it is advisable to use the term «employee» of the police or law enforcement agency in general, rather than «employee», «official» and others.

Key words: *law enforcement body, protection, employee, social guarantee, parity of relations, legislation*

УДК 347.91/.95(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194843>

І.В. ЖУКЕВИЧ,

доцент Університету Короля Данила, кандидат юридичних наук,
м. Івано-Франківськ, Україна; e-mail: zhiv123@ukr.net;

GSCID: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=hGX629UAAAAJ>

НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

I.V. ZHUKEVYCH,

Ass. Professor, King Danylo University, Ph.D. in Law,
Ivano-Frankivsk, Ukraine; e-mail: zhiv123@ukr.net;

GSCID: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=hGX629UAAAAJ>

NOVELS OF CIVIL PROCEDURAL LEGISLATION OF UKRAINE ON JUDICIAL CONTROL OVER EXECUTION OF JUDGMENTS

02.06.2016 року було ухвалено нову редакцію Закону України «Про виконавче провадження», який 05.10.2016 року набрав чинності. Основною метою його запровадження є покращення стану виконання судових рішень в Україні. Крім того, передбачено законодавчі зміни до Розділу VI ЦПК України відносно процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб), а також зміни до Розділу VII ЦПК України щодо судового контролю за виконанням судових рішень.

03.10.2017 року прийнято в новій редакції новий Цивільний процесуальний кодекс України, одним із завдань якого є ефективний захист прав особи, де виконання судових рішень і ухвал є однією із основних гарантій цього захисту.

Практикою Європейського суду з прав людини підтверджено, що виконання судового рішення є завершальною стадією судового провадження. В Україні виконавче провадження та судові провадження практично є двома відокремленими видами юрисдикційної діяльності. З цієї причини діяльність судів щодо розгляду цивільних справ та виконавче провадження приватними та державними виконавцями здійснюється незалежно одна від одної. Це є однією із причин того, що кількість виконаних судових рішень та ухвал в Україні постійно зменшується. За статистикою, в Україні виконується тільки кожне третє рішення, що свідчить про неефективність системи захисту порушених, невизнаних та оспорюваних прав, свобод та інтересів

фізичних осіб і є порушенням права на справедливий судовий розгляд, що передбачено ст.6 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Проте, ці два види юрисдикційної діяльності не слід відокремлювати один від одного, оскільки розгляд та виконання, це невід'ємні складові одного процесу захисту права.

З метою покращення фактичного, реального та повного виконання судових рішень у цивільних справах суд повинен здійснюватись належний судовий контроль за їх виконанням. Саме суд має стати тією інституцією, яка не тільки розглядає справу, але й контролює її виконання. Тим більше, що на даний час зазначене положення стало конституційною засадою правосуддя. Стаття 129¹ Конституції України вказує, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд [1].

Питаннями та проблемами судового контролю в Україні займалися низка вчених-процесуалістів, до яких належать: І.В. Андронов, С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, Н.Ю. Голубєва, Я.П. Зейкан, В.В. Комаров, Д. Луспеник, Р.М. Мінченко, С.Я. Фурса, Є.І. Харитонов, О.І. Харитонova, С.І. Чернооченко. Однак, незважаючи на існуючі основні підходи з даної проблематики, існує потреба у подальшому науковому аналізі основних новел з даної проблематики. Враховуючи усе вищесказане, метою статті є поглиблення

розуміння новел законодавства про виконавче провадження щодо судового контролю за виконанням судових рішень у цивільних справах та новел нового цивільного процесуального кодексу України.

У системі цивільного процесуального законодавства України, які стосуються судового контролю за виконанням судових рішень у цивільних справах, можна визначити новели правостановлюючого, правозмінюючого та правоприпиняючого характеру. Розглянемо їх детальніше. Зокрема, серед новел правостановлюючого характеру можна виділити наступні:

1) виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції (ч.1 ст.431 нового ЦПК України). В певних випадках, визначених нормами нового ЦПК України щодо функціональної підсудності, суд апеляційного інстанції може розглядати справи по першій інстанції, а значить – видавати виконавчі листи;

2) абсолютно новим є положення про те, що виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду – електронними цифровими підписами всіх суддів, які входять до складу колегії) (абз.2 ч.1 ст.431 нового ЦПК України);

3) протягом п'яти днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий документ, зазначений в частині третій цієї статті, вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого документа у Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або, у разі її відсутності, рекомендованим чи цінним листом (ч.4 ст.431 нового ЦПК України);

4) передбачено зупинення виконання судового рішення судом касаційної інстанції (ст.436 нового ЦПК України);

5) передбачено норму відповідно до якої суду, який розглянув рішення, надано повноваження, у випадку наявності вмотивованої заяви сторони або державного виконавця, розглядати питання про встановлення або зміну способу і порядку виконання рішення у порядку, передба-

ченому ч.1 ст.373 ЦПК України щодо виконавчих документів, які виконуються в порядку визначеному Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (ч.2 ст.373 ЦПК України);

6) досить детально врегульовано порядок звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам (ч.1-9 ст.440 нового ЦПК України);

7) встановлено процесуальний порядок розгляду питання звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку (ч.1 ст.377 ЦПК України). Суд негайно розглядає подання державного виконавця, приватного виконавця без виклику чи повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця, приватного виконавця (ч.2 ст.377 ЦПК України) [2];

8) врегульовано питання про поворот виконання у разі перегляду рішення за нововиявленими або виключними обставинами (ч.3 ст.444 нового ЦПК України). Поворот виконання рішення шляхом повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості підтверджується відповідними доказами (ч.6 ст.444 нового ЦПК України). При вирішенні питання про поворот виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення позову (ч.8 ст.444 нового ЦПК України). Заява про поворот виконання може бути подана протягом одного року з дня ухвалення відповідного рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції або з дня ухвалення рішення при новому розгляді справи. Така заява розглядається у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника у двадцятиденний строк з дня надходження заяви, проте їх неявка не перешкоджає її розгляду (ч.10 ст.444 нового ЦПК України);

9) скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції (ч.1. ст.448 нового ЦПК України). В певних випадках визначених нормами нового ЦПК України щодо функціональної підсудності суд апеляційного інстанції може розглядати справи по першій інстанції, а значить приймати скарги до свого розгляду;

10) виконання ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги, відповідний орган державної виконавчої служби, приватний виконавець повідомляють суд і заявника не пізніше ніж у десятиденний строк з дня її одержання (ч.1.ст.453 нового ЦПК України). Строк повідомлення суд і заявника скорочено з одного місяця до десяти днів, що сприятиме, на нашу думку,

більш дієвому судовому контролю за виконанням судових рішень та ухвал.

Далі слід звернути увагу на новели правозмінюючого характеру, до яких, на наш погляд, належать наступні:

1) розширено перелік справ у яких допускається негайне виконання судового рішення справами про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку (п.9 ч.1 ст.430 нового ЦПК України);

2) ЦПК України доповнено нормами, якими суду, на підставі відповідної заяви стягувача, надано право видавати декілька виконавчих листів, крім іншого, і у випадку, якщо резолютивною частиною рішення передбачено вчинення кількох дій. Передбачено, що у випадку видачі декількох виконавчих документів суд зазначає у виконавчому документі, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом, або зазначити, що обов'язок чи право стягнення є солідарним (ч.2 ст.368 ЦПК України) [2];

3) внесено зміни щодо органу, до якого судом направляються до виконання виконавчі документи про стягнення судового збору, і замість органів державної податкової інспекції таким органом визначено органи державної виконавчої служби, тобто змінено порядок пред'явлення таких виконавчих документів (ч.3 ст.368 ЦПК України) [2];

4) деталізовано положення про те, що заява про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа, виданого іншими органами (посадовими особами), подається до суду за місцем виконання відповідного рішення (абз.2 ч.2 ст.433 нового ЦПК України), а також про поновлення строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання суд постановляє ухвалу ч.4 ст.433 нового ЦПК України). Залишається невизначеним на відміну від чинної редакції ЦПК (стягувач) коло учасників, які можуть звернутися із питанням поновлення пропущеного строку пред'явлення виконавчого документа до виконання. Заява про поновлення розглядається із повідомленням учасників справи, натомість раніше ця заява розглядалася за участі тільки сторін, які беруть участь у справі;

5) уточнено норму щодо затвердження мирової угоди у процесі виконання рішення, задоволення заяви про відмову стягувача від примусового виконання рішення вирішується судом протягом десяти днів з дня надходження до суду відповідної заяви, про що постановляється ухвала (ч.2 ст.434 нового ЦПК України);

6) звужено права сторін щодо врегулювання спору до пред'явлення виконавчого документа

до виконання, а саме виключено право сторін укласти та подати до суду для визнання мирову угоду або відмову стягувача від примусового виконання до відкриття виконавчого провадження (ч.1 ст.372 ЦПК України);

7) доповнено обставину за якою вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує ступінь вини відповідача у виникненні спору (п.1 ч.4 нового ЦПК України);

8) назву статті 375 та статтю в цілому доповнено нормами щодо вирішення судом питання про привід боржника, де визначено декілька альтернативних місць розгляду цього питання;

9) внесено зміни, якими передбачено, що питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника-фізичної особи або особи, у якій знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішується також і судом, який ухвалив відповідне рішення (ч.1 ст.376 ЦПК України) [2];

10) деталізовано поняття «негайного» вирішення питання про примусове проникнення житла чи іншого володіння особи тим, що розгляд цього питання відбувається не пізніше наступного дня з дня його надходження до суду (ч.2 ст.439 нового ЦПК України);

11) заміна сторони виконавчого провадження відбуватиметься на підставі заяви без подання державного чи приватного виконавця ухвалою суду і також стосуватиметься заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження (ст.442 нового ЦПК України).

І, нарешті, новелами правоприпиняючого характеру (у порівнянні зі старим порядком) виступають наступні:

1) виключено положення про те, що За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях (ч.2 ст.368 ЦПК України);

2) виключено норму про те, що виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до органів державної виконавчої служби (ч.3 ст.368 ЦПК України);

3) не передбачено видачу дублікату виконавчого листа або судового наказу (ст.370 чинного ЦПК України);

4) змінами до частини 1 статті 373 ЦПК України не передбачено права державного звернення до суду із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення, розглянутого в порядку ЦПК України, натомість таке право встановлено положенням п.10 ч.2 ст.18 та ст.33 Закону України «Про виконавче провадження» [3]. Виконавець буде наділений правом за своєю заявою, у випадках, встановлених законом, порушувати питання про встановлення чи зміни способу або порядку виконання рішення (ч.1 ст.435 нового ЦПК України);

5) скасовано норму, яка порушувала принцип диспозитивності, згідно якої питання щодо відстрочення або розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення може бути розглянуто також за ініціативою суду (ч.3 ст.373 ЦПК України) [2];

6) вилучено норму про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника – юридичної особи, здійснено акцент на забезпеченні позову та строк застосування визначено до повного виконання судового рішення (ст.441 нового ЦПК України);

7) вилучено норму, яка зобов'язувала державного виконавця погоджувати подання про тимчасове обмеження боржника-фізичної особи або керівника боржника-юридичної особи у праві виїзду з начальником відділу ДВС, тобто державному виконавцю надано більше процесуальної самостійності при вирішенні такого питання (ч.1 ст.377¹ ЦПК України) [2];

8) виключено норму, що у разі неможливості повернути майно в рішенні або ухвалі суду передбачається відшкодування вартості цього

майна в розмірі грошових коштів, одержаних від його реалізації (ч.3 ст.380 ЦПК України);

9) виключено норму, яка зазначала, що скаргу може бути подано до суду безпосередньо або після оскарження рішення, дії або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби (ст.384 ЦПК України). Виключення цієї норми спрощує порядок оскарження дій державного виконавця [2].

Таким чином, перш за все, зміни стосуються поширення судового контролю за виконанням рішень як органами державної виконавчої служби, так і приватними виконавцями. Згідно з чинною редакцією ЦПК України, сторони виконавчого провадження, вважаючи, що їхні права діями, бездіяльністю чи рішенням виконавців порушено, можуть звернутися зі скаргою до суду (ст.383 ЦПК) або до начальника відповідного відділу державної виконавчої служби (ст.384 ЦПК). Проте, зазначене положення втрачає свою чинність [4, с.7].

Крім того, наскрізною ідеєю всіх проведених законодавчих дій є введення інституту приватних виконавців. А тому процесуальні питання пов'язані з виконанням судових рішень та судовий контроль за їх виконанням здійснюється також ними і щодо них.

Отже, змінами до ЦПК України передбачені деякі новели щодо вдосконалення судового контролю за виконанням судових рішень у цивільних справах, ефективність яких в майбутньому підтвердить правозастосовна практика. А це неодмінно приведе до оптимізації, вдосконалення правового регулювання судового контролю за виконанням судових рішень у цивільних справах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02.06.2016 № 1401–VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran99#n99>.
2. Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 № 1618–IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
3. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404–VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19>.
4. Бонтлаб В. Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство, право. 2016. № 8. С. 4–8.

REFERENCES

1. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuiddia) [On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Justice)]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No 1401–VIII). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran99#n99> (in Ukr.).
2. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Civil Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (18.03.2004 No 1618–IV). *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (in Ukr.).

3. Pro vykonavche provadzhennia [About execution proceedings]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No 1404–VIII). *Verkhovna Rada Ukrainy*. Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1404-19> (in Ukr.).
4. Bontlab, V. (2016). Novely pravovoho rehuliuвання vykonannya sudovykh rishen u tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy [Novels of legal regulation of enforcement of judgments in civil legal proceedings of Ukraine]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo, pravo*, (8). 4–8 (in Ukr.).

Надійшла 31.10.2017

Жукевич І. В. Новели цивільного процесуального законодавства України щодо судового контролю за виконанням судових рішень. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 143–147. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_22.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194843>

Аргументовано на необхідності посилення судового контролю як важливого чинника ефективного виконання рішень. Показано позитиви та негативи новел щодо судового контролю за виконанням рішень та ухвал нового цивільного процесуального кодексу України. Охарактеризовано з коментарями відповідних статей розділ VI «Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)» та розділ VII «Судовий контроль за виконанням судових рішень» нового ЦПК України. Висловлено пропозиції щодо подальшого вдосконалення цивільного процесуального законодавства України.

Ключові слова: *судовий контроль, рішення суду, ухвала суду, цивільний процес, цивільні справи, виконавче провадження, ефективність виконання*

Жукевич І.В. Новеллы гражданского процессуального законодательства Украины по судебному контролю над исполнением судебных решений

Аргументировано необходимость усиления судебного контроля как важного фактора эффективного выполнения решений. Показано позитивы и негативы новелл по судебному контролю над исполнением решений и постановлений нового гражданского процессуального кодекса Украины. Охарактеризованы с комментариями соответствующих статей раздел VI «Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных решений по гражданским делам и решений других органов (должностных лиц)» и раздел VII «Судебный контроль за исполнением судебных решений» нового ГПК Украины. Высказаны предложения по дальнейшему усовершенствованию гражданского процессуального законодательства Украины.

Ключевые слова: *судебный контроль, решение суда, постановление суда, гражданский процесс, гражданские дела, исполнительное производство, эффективность выполнения*

Zhukevych I.V. Novels of Civil Procedural Legislation of Ukraine on Judicial Control over Execution of Judgments

It is argued about the need to strengthen judicial control as an important factor in the effective enforcement of judgments, as courts consider a significant part of civil cases. On 03.10.2017 the new Civil Procedure Code of Ukraine was adopted in the new wording, one of the tasks of which is the effective protection of the rights of the person, where execution of court decisions and decisions is one of the main guarantees of this protection. Positions and negatives of the judicial control over the implementation of the decisions and the adoption of the new Civil Procedural Code of Ukraine are shown. In the system of civil procedural legislation of Ukraine, which deals with judicial control over the execution of judicial decisions in civil cases, there are certain short stories of a law-defining, law-abiding and law-abiding character. It is characterized with the comments of relevant articles section 6 «Procedural issues related to the execution of court decisions in civil cases and decisions of other bodies (officials)» and Section 7 «Judicial control over the enforcement of court decisions» of the new CPC of Ukraine. Attention is also drawn to the narratives of the law on executive proceedings of Ukraine, which was adopted earlier by the new CPC of Ukraine in the aspect of exercising control powers by courts in the manner of execution of decisions in civil cases.

Throughout the idea of changes in judicial control over the execution of decisions in civil cases is its extension to the activity of the Institute of Private Performers, which is being introduced in Ukraine. Proposals for further improvement of civil procedural legislation of Ukraine and legislation on executive proceedings are expressed. However, the problem remains to develop a mechanism for judicial control over the execution of court decisions.

Key words: *judicial control, court decision, court ruling, civil procedure, civil cases, enforcement proceedings, effectiveness of execution*

УДК 343.121.5

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194880>

О.П. ЗАВОРИНА,

слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області,
м. Харків, Україна

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ВБИВСТВАМ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНИМИ

O.P. ZAVORINA,

Investigator, Investigation Department of the Kholodnogorsk Police Department
of the General Directorate of National Police, Kharkiv region, Kharkiv, Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF COUNTERING UNITS OF THE NATIONAL POLICE WITH MURDERS COMMITTED BY MINORS

Відповідно до стратегії національної безпеки України [1], в державі передбачено приведення кримінального та кримінального процесуально-го законодавства у відповідність зі стандартами і рекомендаціями Ради Європи та Європейського Союзу. Саме тому вивчення та узагальнення міжнародного досвіду і впровадження його в повсякденну діяльність правоохоронних органів нашої держави так важливо.

Згідно зі статистичними даними, наведеними Генеральною прокуратурою України співробітниками правоохоронних органів, станом на 01.10.2017 року розслідуються понад 10 тисяч нерозкритих справ про вбивства [2]. На перший погляд, розкриття та розслідування злочинів вказаної категорії не повинні викликати складнощів. Вбивства, на жаль, вчинювалися і продовжують вчинюватися на протязі всієї історії людства. Однак, із розвитком сучасних технологій з'являються нові способи скоєння та маскування вбивств. Але, щодо розслідування таких злочинів, то воно утруднюється через незадовільну підготовку слідчих, співробітників кримінальної поліції та недостатнє знання ними техніки, тактики та організації виявлення й превенції вбивств, які вчиняють неповнолітні тощо. Враховуючи, що в теперішній час в Україні продовжується реформування правоохоронної системи, є нагальна потреба звернутись до міжнародного досвіду протидії вбивствам взагалі та вбивствам, які вчиняються неповнолітніми. Крім того, відповідно до мети статті, необхідно узагальнити міжнародний досвід оперативно-розшукової протидії вбивствам, які вчиняються неповнолітніми та надати пропозиції щодо його впрова-

дження у практичну діяльність правоохоронних органів України.

В контексті цього звернемося до І.М. Охріменко, який процес запозичення зарубіжного досвіду умовно розділив на кілька етапів:

1) збирання інформації щодо досвіду окремої держави або групи держав;

2) аналіз з метою виявлення позитивних і негативних сторін певної моделі, розповсюдженої в іншій країні (країнах);

3) встановлення ступеню прийнятності такої моделі для України;

4) вироблення наукових засад, методичних рекомендацій щодо запровадження такого досвіду в Україні;

5) реалізація моделі на практиці із постійним науковим супроводженням, спостереженням за станом «приживлення» інновацій на вітчизняній ниві;

6) супроводження освітнього процесу, починаючи від укладення розкладів занять до організації взаємодії з викладачами, робота методистів, начальників курсів [3, с.66–67].

Підтримуємо думку вченого, що спочатку потрібно створити серйозне підґрунтя для наукових досліджень та запровадження зарубіжного досвіду у повсякденну роботу правоохоронних органів.

Аналіз наукової літератури показав, що міжнародний досвід протидії злочинності неповнолітніх, зокрема, протидії вбивствам, які вчинюються неповнолітніми, досліджували та займалися впровадження його у практику правоохоронних органів нашої держави такі вчені, як: О.М. Бандурка, М.А. Білоконь, В.В. Голіна, Г.В. Дідківська,

А.М. Ключко, М.Г. Колодяжний, Ю.І. Лаптії, О.М. Литвинов, Є.С. Назимко, І.М. Охріменко, О.В. Поволоцька, Т.І. Пономарьова, В.В. Середа, О.Л. Тимчук, В.В. Шендрік, О.Ю. Шостко, О.Н. Ярмиш та ін. Однак, окремо міжнародний досвід щодо протидії вбивствам, які вчинюються неповнолітніми, зокрема зі сторони оперативно-розшукової науки, досліджений не був.

У цьому контексті О.Л. Тимчук за індексом умисних вбивств поділив усі держави світу на п'ять груп:

1) держави із дуже низьким рівнем умисних вбивств. Це переважно розвинуті держави Європи, зокрема, Австрія, Норвегія, Іспанія, ФРН, Швеція, Нідерланди, Чехія, Швейцарія, Ірландія, Франція; деякі розвинуті країни Азії (Японія, Республіка Корея, Сінгапур); деякі інші азійські країни (Бруней, Китай, В'єтнам). До цієї ж групи належать: в Африці – Туніс, Марокко, Алжир, Єгипет; в Океанії – Австралія, Нова Зеландія, Мікронезія, Палау; окремі арабські держави (Бахрейн, Кувейт, Саудівська Аравія); в Північній Америці – Канада;

2) держави з низьким рівнем умисних вбивств: в Європі – Білорусь, Болгарія, Румунія, Фінляндія, Латвія, Албанія, Чорногорія; в Азії – Азербайджан, Грузія, Ізраїль, Іран, Непал, Індія, Таїланд; в Африці – Лівія, Маврикій, Нігер; в Латинській Америці – Чилі та Болівія; в Північній Америці – США.

3) держави із середнім рівнем умисних вбивств. До цієї групи належать: в Європі – Молдова, Естонія, Україна, Росія; в Азії – Індонезія, Філіппіни, Монголія; в Латинській Америці – Уругвай, Гаїті, Болівія, Куба, Аргентина; в Африці – Мадагаскар, Малі, Сенегал, Мозамбік;

4) держави з високим рівнем умисних вбивств. Це переважно держави Африки (Руанда, Намібія, Ботсвана, Судан) та Латинської Америки (Нікарагуа, Парагвай, Мексика, Бразилія, Еквадор);

5) держави із надзвичайно високим рівнем умисних вбивств. Це переважно держави Центральної (Беліз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас) і Південної Америки (Колумбія, Венесуела), а також окремі країни Африки – ПАР, Лесото, Свазіленд, Замбія.

О.Л. Тимчук вірно зазначив, що саме умисні вбивства мають мінімальну латентність у будь-якій країні світу, тому саме цей вид злочину найбільш точно характеризує ступінь і масштаби поширення соціальної патології в тій чи іншій державі та рівень агресивності суспільства [4, с.140]. Тому, враховуючи, що останні три роки

Україна існує в умовах Антитерористичної операції на Сході країни, слід звернути увагу на досвід держави Ізраїль, яка має досвід протидії злочинності, в умовах постійної терористичної загрози та локальних конфліктів.

Слід наголосити, що в Ізраїлі формування високого рівня довіри громадян до працівників поліції має розвинутий інститут співробітництва з волонтерами. Ці особи виконують завдання підрозділу, до якого вони закріплені, а саме: патрулюють вулиці, перевіряють документи у підозрілих осіб, складають протоколи під час порушення правил дорожнього руху. Таким чином, у процесі спільної діяльності з цивільними особами забезпечується прозорість функціонування органів поліції, що обмежує випадки корупційних діянь [5, с.34]. Крім того, причини успіху в забезпеченні громадського порядку і протистоянні неправомірним проявам переважно криються в національній культурі та традиційному способі життя суспільства. Погоджуємося з В.В. Середою, що на даному етапі розвитку та реформування органів правопорядку, необхідно застосовувати нові методи та форми залучення громадськості до співпраці з поліцією, у тому числі національних меншин.

У контексті дослідження обраної тематики в роботі «Громадськість у запобіганні та протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід» запропоновано сферу запобігання злочинності із використанням громадськості розподілити за їх характером на кілька видів, що охоплюють заходи політичної, нормативно-правової, організаційно-управлінської, соціально-психологічної й технічної спрямованості.

Так, як констатують вчені, в Україні необхідно створити пілотні проекти у сфері протидії злочинності. Така практика є доволі поширеною у США, Великій Британії та деяких країнах ЄС. Прикладом є такі програми «Зупини злочинця» та «Під наглядом сусідів», які вже впроваджувались у деяких районах м. Харкова та області на початку 2000-х років, але, на жаль, вказаний досвід використаний належним чином не був. Окрім цього, в Україні необхідно створити інститут добросовісного інформаторства за прикладом США, який в нашій державі на законодавчому рівні закріплений лише у Законі України «Про запобігання корупції» 2014 р., де передбачена діяльність викривачів корупціонерів [6, с.251–253].

Викликає інтерес також досвід профілактики правопорушень у Великобританії та Сполучених Штатах Америки, в яких профілактика здійснюється у трьох основних формах:

- 1) соціальній;
- 2) ситуаційній;
- 3) превентивній за допомогою громадськості [7, с.76–77].

Соціальна профілактика спрямована на зміну несприятливих умов формування особистості людини, особливо мікросередовища й мікросоціальної ситуації. Ситуаційна профілактика виходить із того, що окремі категорії злочинних діянь відбувається за певних обставин, у певний час і певних місцях. Сама ситуація стимулює й провокує певні види злочинів. Про превентивну форму за допомогою громадськості свідчить те, що в США в рамках Національної ради створені профілактичні служби, що поєднують понад 100 громадських і державних організацій.

Крім того, у США використовують три моделі превентивної діяльності:

- 1) суспільних установ;
- 2) безпеки індивідуума;
- 3) впливу через навколишнє середовище.

На федеративному і місцевому рівнях реалізуються програми попередження злочинів, у тому числі, використовується винагорода за інформацію, що має оперативно-профілактичне значення. Більше уваги приділяється практиці усунення причин і умов злочинів, припиненню актів вандалізму, превентивному вирішенню конфліктних ситуацій в сім'ї, формуванні довірчих відносин між поліцією і громадянами [8, с.117].

Під час протидії вбивствам, які вчиняються неповнолітніми, як правило, необхідно проводити негласні дії з метою швидкого і ефективного збору інформації про приготування та вчинення злочину. Зокрема, В.І Школьніков зазначає, що у США існують три етапи розслідування:

- 1) швидка та вкрай обмежена перевірка інформації;
- 2) попереднє розслідування;
- 3) повне розслідування.

При проведенні повного розслідування дозволяється застосовувати всі негласні методи розслідування, такі як: використання конфіденційного співробітництва; агентурна робота та проведення операцій під прикриттям; втручання в телефонні перемовини, особисте спілкування та електронну переписку (втручання у приватне спілкування за допомогою електронних засобів без відома осіб); консенсуальне електронне підслуховування (з відома та на прохання особи, яка підозрює настання небезпечних для неї наслідків або вчинення стосовно неї злочину та звертається офіційно з цього приводу до правоохоронних органів); встановлення автоматично-

го пристрою, що реєструє телефонні номери, інші електронні дії, які можуть ідентифікувати та автоматично встановити абонентський номер, IP адресу та інші індивідуальні ознаки первинного джерела надходження такої інформації без запису змісту повідомлення чи розмови; моніторинг електронних інформаційних систем, доступ до яких обмежений власником; візуальне, аудіо- та відеоспостереження за особою. Всі інші методи негласного розслідування обов'язково оприлюднюються та є у вільному доступі для кожного громадянина США з метою гарантування останнім дотримання їхніх прав, свобод та законних інтересів. З цього приводу варто погодитись з твердженням В.І. Школьнікова, який зазначає, що загальнодоступність законодавства США у сфері регламентації використання конфіденційного співробітництва, агентурної роботи та проведенні операцій під прикриттям є позитивним прикладом для України [9, с.434–437].

На особливостях законодавства США щодо електронного прослуховування телефонних розмов та інших переговорів акцентує увагу і В.О. Романов. Він зазначає, що за законом, в США ордер на прослуховування може видавати тільки визначене коло суддів і тільки по тим зверненням поліції, які завізовані керівництвом державної атторнейської служби (посадової особи, схожої за своїми функціями на прокурора, завданням якого є забезпечення виконання законів у межах свої предметної і територіальної юрисдикції). При цьому, прослуховування телефонів та інших перемовин може проводитись і без судового ордеру, якщо одна зі сторін, надала на це письмову згоду. Таке прослуховування має назву «консенсуального». Про цей вид оперативного прослуховування вже зазначалося при аналізі роботи В.І. Школьнікова. Суб'єктами такого прослуховування можуть бути: громадянин, який надав згоду на надання негласної допомоги правоохоронним органам, поліцейський інформатор або співробітник поліції, впроваджений (залучений) в злочинне середовище. Відтак, В.О. Романов вважає, що такий досвід, а саме консенсуальний дозвіл, у виключних випадках (до 48 годин) необхідно впровадити в діяльність вітчизняних правоохоронних органів, при цьому внести зміни до діючого КПК України [10, с.102–107].

Цікавим і корисним для використання в Україні є, на наш погляд, досвід запобігання злочинності в Японії. Унікальність системи запобігання злочинності в цій державі, як зазначають М.О. Свірін та М.М. Давидова, полягає в тому,

що вся поліцейська діяльність базується на науковій основі. У НДІ поліції Японії проводяться дослідження щодо запобігання злочинам, вивчення психологічних аспектів злочинної особистості, аналізу криміногенної ситуації тощо.

У Японії існують чотири системи запобігання злочинності:

- в широкому сенсі (охоплює майже всі сфери соціального життя);
- у вузькому сенсі (сукупність специфічних цілеспрямованих державних заходів);
- контроль на державному і муніципальному рівнях й неформальний контроль;
- раннє запобігання та запобігання повторної злочинності.

Для запобігання первинній злочинності в Японії, зокрема, виявляються і піддаються індивідуальному виховному впливу важкі підлітки в школі; здійснюється широка пропаганда законослухняності, поліцією, школою, громадськими організаціями; вживаються заходи для усунення умов вчинення злочинів. Головний фактор ефективності контролю над злочинністю в Японії – це інтенсивна виховна робота. Держава і суспільство, спираючись на національні традиції, виховують законослухняних громадян, схильних ставити свою працю і добробут у жорстку взаємозалежність [11, с.118].

Відмітимо, що в теперішній час підрозділи ювенальної превенції УПД ГУНП співпрацюють з різними громадськими організаціями у різних напрямках діяльності, в тому числі із закладами освіти. Як правило, працівники поліції під час зустрічей зі школярами, вчителями та батьками надають соціальну, психологічну, юридичну допомогу неповнолітнім, особам з потенційно ризикованою моделлю поведінки (ризика кримінальної поведінки, споживання наркотиків, секторгівлі, інфікування ВІЛ, туберкульозом, інфекціями, які передаються статевим шляхом), у віці 14–18 років. Крім того, проводять тренінги: «Методики та техніки роботи з клієнтами», «Дерево життя», «Карта ресурсів», «Чудове питання», «Школа оцінок» та «Сімейна групова конференція» з питань роботи з неповнолітніми, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на обліках у підрозділах ювенальної превенції. Крім того, останнім часом, запозичивши зарубіжний досвід, в закладах освіти почали вводити посаду шкільного офіцера поліції [12].

Продовжуючи вивчати досвід зарубіжних країн у сфері протидії злочинності неповнолітніх, Г.В. Дідківська наводить, як приклад, досвід

Швейцарії, де вдало поєднують різні соціальні інститути, їх антикриміногенні і профілактичні функції. «Швейцарія стала своєрідним острівцем безпеки у бурхливому морі стрімко зростаючої європейської підліткової злочинності», зазначає дослідниця [13]. Дослідження західних кримінологів довели, що причинами, які перешкоджають зростанню злочинності неповнолітніх у цій країні, є: повільний процес урбанізації; низька мобільність населення, домінування корінних жителів із (тих, у кого кілька поколінь прожили в одному місці) із сталими традиціями поведінки й соціального контролю; в цій країні має місце високий рівень правосвідомості; поліція є децентралізованою й зорієнтована на інтереси громадян; суди обирають підліткам переважно альтернативні до позбавлення волі види покарань; заміжні жінки найменше в Європі зайняті професійною діяльністю, що дозволяє приділяти увагу дітям; шкільне виховання виключає вседозволеність, містить багато заборон; у країні дуже низький рівень безробіття серед молоді; сімейне виховання має яскраво виражений патріархальний характер [13, с.123–126].

Слушною також є думка О.С. Юніна, який запропонував двокомпонентну класифікацію країн, в яких по-різному оцінюється вплив реалізації поліцейської (правоохоронної) функції в межах розвитку поліцейських підрозділів: країни з розвинутою поліцейською функцією та країни з обмеженою правоохоронною функцією. Під країнами з розвинутою поліцейською функцією слід розуміти країни, які мають в основі свого розвитку стабільний громадський порядок, встановлений демократичними нормами, правовий порядок, а також дієву систему органів, що здійснюють правоохоронну діяльність. Країни з обмеженою правоохоронною функцією – це функція держави щодо захисту прав і законних інтересів громадян, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, але тільки в інтересах держави, що саме по собі обмежує дотримання законності та об'єктивності і діяльності правоохоронних органів при забезпеченні даної функції. В країнах з розвинутою поліцейською функцією передбачається, що встановлення контролю над злочинністю хоча і відноситься до основних напрямів діяльності поліцейських органів, разом з тим є завданням всього суспільства. Через це оцінка ефективності діяльності поліцейських підрозділів здійснюється не на основі даних про стан злочинності, а за підсумками виконання конкретних обов'язків, які на них покладені [14, с.389].

Заслугове на підтримку думка А.М. Клочко, який пропонує створити в Україні спеціальний державний орган, основним завданням якого повинні бути: визначення основних напрямків державної політики у сфері запобігання злочинності; проведення загальнонаціональних досліджень щодо рівня латентної злочинності; аналіз проявів міжнародної та транснаціональної злочинності; координація діяльності державних структур та правоохоронних органів з питань реалізації заходів запобігання злочинності; узагальнення практики протидії злочинності; організація міжнародного співробітництва запобігання злочинності [15, с.133]. Однак, постає питання стосовно того, чи буде ця новостворена організація дієздатною. Обґрунтовуємо це тим, що в теперішній час в Україні відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який би регулював превентивну діяльність державних органів влади. Відсутні статистичні дані про кількість профілактованих злочинів, а відповідно, і критерії оцінки роботи правоохоронних органів в цьому напрямку.

З огляду на наше дослідження, цікавими є роботи О.В. Манжая, який проаналізував методологію кримінальної розвідки в зарубіжних країнах. Так, вчений зазначає, що використання західними правоохоронними органами методології кримінальної (поліцейської) розвідки може допомогти покращити оперативну обстановку в нашій країні, в тому числі і в напрямів превентивної діяльності. Сенс кримінальної розвідки полягає у накопиченні розвідувальної інформації (criminal intelligence), яка відповідним чином аналізується. У результаті формуються висновки, які містять пропозиції щодо подальшого руху кримінального розслідування.

В цілому розвідувальну інформацію прийнято ділити на два види:

– стратегічну (яка стосується довготермінових цілей правоохоронних органів. Вона зазвичай відображає поточні та перспективні тенденції у злочинному середовищі, загрози громадській безпеці та порядку тощо);

– оперативну (забезпечує групу, яка бере участь у розслідуванні, версіями та висновками стосовно будь-яких протизаконних дій. Вона включає в себе припущення та висновки стосовно організованих злочинних угруповань, груп або окремих осіб, втягнених у злочинну діяльність, їх методів, можливостей, вразливих місць тощо, які можуть бути використанні в діяльності правоохоронних органів) [16, с.165].

Зазвичай, в теперішній час розвідувальну інформацію накопичують і використовують у

своєї діяльності підрозділи Департаменту кримінальної розвідки НПУ. Однак, коли необхідно застосувати дану інформацію з метою протидії та розкритті вбивству, її використання може допомогти та значно пришвидшити розкриття даного виду злочину.

На монографічному рівні питанню протидії організованій злочинності в європейських країнах присвятила свою роботу О.Ю. Шостко. Вона приділила особливу увагу розгляду найефективніших заходів протидії організованій злочинності у різних державах Європи, рекомендаціям щодо впровадження позитивного закордонного досвіду в законодавство України та в практичну діяльність українських суб'єктів протидії злочинності. Дослідниця зазначає, що Україна зробила певні кроки на шляху адаптації свого законодавства до міжнародно-правових актів, хоча цей процес, на її думку, проходить досить повільно і стосується далеко не всіх норм [17, с.95]. Крім того, у своїй діяльності у сфері протидії злочинності країни Європи використовують багатогалузевий підхід, який ґрунтується на трьох взаємопов'язаних принципах: упровадженні європейських стандартів, оцінці законодавства європейських країн на предмет відповідності цим стандартам і реалізації програм технічної співпраці з окремими країнами або групами країн. Так, О.Ю. Шостко визначила, що «в європейських країнах упроваджується комплексний (інтеграційний) підхід, що поєднує запобіжні і репресивні заходи. Саме вони охоплюються терміном «протидія». Поняття, яке охоплює діяльність спрямовану на мінімізацію протиріч і чинників, які породжують або сприяють злочинності, на скорочення окремих видів злочинів шляхом недопущення їх вчинення на різних стадіях злочинної поведінки (заходи запобігання злочинності), а також адекватні заходи реагування на вже скоєнні злочини (репресивний підхід)» [17, с.163].

Аналізуючи зарубіжний досвід у сфері попередження злочинності, К.В. Степаненко запропонував застосувати в діяльності Національної поліції України такі заходи:

1) створення Типової моделі боротьби зі злочинністю на рівні регіону, яка буде включати в себе як загально методологічні питання, так і перелік необхідних заходів, класифікованих у розділи і підрозділи за окремими напрямками попереджувальної діяльності поліції;

2) створення на рівні обласних управлінь національної поліції координаційного органу (ради) з попередження злочинності. На нього

повинні покладатися функції з розробки політики в області попередження регіональної злочинності; планування діяльності у даній області; інформування населення з питань профілактики злочинів тощо;

3) прийняття короткострокових регіональних програм (від року до двох) з попередження злочинності. У цій програмі повинні бути відображені цілі, характер, засоби, методи та загальна спрямованість діяльності по попередженню злочинності на регіональному рівні. Також має бути закріплена система заходів у даній області, вказані основні рівні та напрями діяльності в галузі попередження злочинності [18, с.241].

На наш погляд, головним чинником створення такого органу, як пропонує К.В. Степаненко, є його працездатність та повсякденна ефективність. Вважаємо, що головним критерієм оцінки роботи цього координаційного органу (ради) потрібно встановити кількість профілактованих злочинів, особливу увагу приділивши профілактиці злочинності неповнолітніх.

Підсумовуючи, зазначимо наступне:

1. Превентивна діяльність правоохоронних органів та інших органів влади України дещо ізольована від суспільства й часто не в змозі контролювати розвиток кримінальної ситуації в країні. Натомість, у більшості розвинутих країн запобі-

гання злочинності є частиною загальнодержавних програм соціального та економічного розвитку.

2. Пропонуємо прийняти пакет підзаконних правових актів, адже Закон України «Про Національну поліцію» не в змозі врегулювати всі питання організації і функціонування поліцейського відомства, зокрема в частині оперативно-розшукової протидії вбивствам.

3. В Україні неефективно використовується міжнародний досвід організації правоохоронної діяльності, насамперед розвинених держав Європи з дуже низьким та низьким рівнем умисних вбивств, а саме: Австрії, Норвегії, Іспанії, Німеччини, Швейцарії, Швеції, Чехії, Ізраїлю та ін.

4. Важливим елементом реформування правоохоронної системи України є участь у конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні стандарти для європейських країн. Однак, навіть після ратифікації Верховною Радою України цих конвенцій, рекомендацій та резолюцій, багато положень цих документів в нашій державі не виконуються, не вносяться зміни в чинне законодавство. Вважаємо, що однією з основних проблем є саме неузгодженість соціальної культури громадян України із соціальною культурою розвинених країн світу. Недостатньо привести законодавство України до стандартів ЄС, без європеїзації всіх сфер життя українців, ці доктрини – недієздатні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про рішення національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
2. Статистичні дані Генеральної прокуратури України. URL: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.
3. Охріменко І. М. Компаративістика у дидактичному проектуванні процесу підготовки поліцейських // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17 берез. 2016 р.). Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2016. С. 66–67.
4. Тимчук О. Л. Окремі кримінологічні аспекти стану умисних вбивств у державах світу // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 травня 2015 р.). Харків: ХНУВС, 2015. С. 140–141.
5. Середа В. В. Досвід діяльності підрозділів поліції держави Ізраїль у налагодженій взаємодії з громадськістю // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17 берез. 2016 р.). Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2016. С. 31–34.
6. Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний і міжнародний досвід: монографія / під ред.: Голіна В. В., Колодяжний М. Г. Х.: Право, 2017. 283 с.
7. Взаємодія міліції та громадськості в Україні (з використанням досвіду діяльності поліції в Великобританії): навч. посіб. / О. М. Бандурка, О. Н. Ярмиш, О. В. Поволоцький та ін. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. 200 с.
8. Шендрик В. В., Лаптії Ю. І. Особливості попередження злочинності неповнолітніх у США, Канаді та Україні. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 1. С. 114–122.
9. Школьніков В. І. Застосування негласних методів розслідування у кримінальному процесі: зарубіжний досвід. *Часопис Київського університету права НАН України*. 2016. № 4. С. 434–437.
10. Романов В. А. Разрешение на проведение негласных следственных (розыскных) действий, сравнительный анализ с опытом зарубежных стран. *Право и закон*. 2016. № 3 (5). С. 102–107.
11. Свірін М. О., Давидова М. М. Міжнародний досвід у запобіганні злочинності та перспективи його використання в Україні. *Наука і правоохорона*. 2016. № 2 (32). С. 113–121.

12. Шкільний офіцер поліції – хто він? URL: <https://uain.press/articles/shkilnyj-ofitser-politsiyi-hto-vin-foto-460866>.
13. Дідківська Г. В. Кримінологічні теорії зарубіжних країн у боротьбі із злочинністю неповнолітніх. *Підприємство, господарство і право*. 2008. № 8. С. 123–126.
14. Юнін О. С. Зарубіжний досвід організації діяльності підрозділів поліції і можливості його застосування в Україні : монографія. Харків : Панов, 2015. 432 с.
15. Клочко А. М. Досвід зарубіжних країн у сфері боротьби зі злочинністю. *Європейські перспективи*. 2012. № 3. Ч. 2. С. 132–135.
16. Манжай О. В. Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні в сучасних умовах : матеріал. постійн. діюч. методол. семінару (м. Миколаїв, 3–4 червня 2016 р.). Суми: РВВ ЛДУВС ім. Дідоценка, 2016. С. 164–174.
17. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія / О. Ю. Шостко. Х.: Право, 2009. 400 с.
18. Степаненко К. В. Попередження поліцією злочинності на регіональному рівні: зарубіжний досвід та його впровадження в Україні // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17 березня 2016 р.). Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2016. С. 239–241.

REFERENCES

1. *Pro rishennya natsional'noyi bezpeky i obrony Ukrayiny vid 06.05.2015 roku «Pro Stratehiyu natsional'noyi bezpeky Ukrayiny»* [On the decision of the national security and the defense of Ukraine dated 05.06.2015 «On the Strategy of National Security of Ukraine»]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (26.05.2015 No 287/2015). Retrieved from: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (in Ukr.).
2. *Statystychni dani Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny* [Statistics of the General Prosecutor's Office of Ukraine]. Retrieved from: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html> (in Ukr.).
3. Okhrimenko, I. M. (2016). Komparatyvistyka u dydaktychnomu proektuvanni protsesu pidhotovky politseys'kykh [Comparativeism in the didactic design of the police training process]. In: *Svitovyy dosvid pidhotovky kadriv politsiyi ta yoho vprovadzhennya v Ukrayini: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (17.03.2016). Dnipropetrovs'k: Lira LTD (s. 66–67) (in Ukr.).
4. Tymchuk, O. L. (2015). Okremi kryminolohichni aspekty stanu umysnykh vbyvstv u derzhavakh svitu [Separate criminological aspects of intentional murder in the states of the world]. In: *Aktual'ni problemy kryminal'noho prava ta kryminolohiyi u svitli reformuvannya kryminal'noyi yustytsiyi: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (22.05.2015). Kharkiv: KHNUVS (s. 140–141) (in Ukr.).
5. Sereda, V. V. (2016). Dosvid diyal'nosti pidrozdiliv politsiyi derzhavy Izrayil' u nalahodzhennyi vzayemodiyi z hromads'kisty [The experience of the activities of the Israeli State Police units in a well-established interaction with the public]. In: *Svitovyy dosvid pidhotovky kadriv politsiyi ta yoho vprovadzhennya v Ukrayini: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (17.03.2016). Dnipropetrovs'k: Lira LTD (s. 31–34) (in Ukr.).
6. Holina, V. V., & Kolodyazhnyy, M. H. (Eds.). (2017). *Hromads'kist' u zapobihanni i protydyi zlochynnosti: vitchyznyanyy i mizhnarodnyy dosvid: monohrafiya* [Public in preventing and combating crime: domestic and international experience: monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
7. Bandurka, O. M., Yarmysh, O. N., & Povolots'ky, O. V. etc. (2001). *Vzayemodiya militsiyi ta hromads'kosti v Ukrayini (z vykorystanniam dosvidu diyal'nosti politsiyi v Velykobrytaniyi): navch. posib.* [Interaction of the police and the public in Ukraine (using the experience of the police in the UK): Teacher. manual]. Kharkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav (in Ukr.).
8. Shendryk, V. V., & Laptiy, YU. I. (2012). Osoblyvosti poperedzhennya zlochynnosti nepovnoletnikh u SSHA, Kanadi ta Ukrayini [Features of juvenile delinquency prevention in the United States, Canada and Ukraine]. *Naukovyy visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (1). 114–122 (in Ukr.).
9. Shkol'nikov, V. I. (2016). Zastosuvannya nehlasnykh metodiv rozsliduvannya u kryminal'nomu protsesi: zarubizhnyy dosvid [Application of secret methods of investigation in criminal proceedings: foreign experience]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava NAN Ukrayiny*, (4). 434–437 (in Ukr.).
10. Romanov, V. A. (2016). Razresheniye na provedeniye neglasnykh sledstvennykh (rozysknykh) deystviy, sravnitel'nyy analiz s opytom zarubezhnykh stran [Permission to conduct secret investigative (search) actions, a comparative analysis with the experience of foreign countries]. *Pravo i zakon*, 3(5). 102–107 (in Russ.).
11. Svirin, M. O., & Davydova, M. M. (2016). Mizhnarodnyy dosvid u zapobihanni zlochynnosti ta perspektyvy yoho vykorystannya v Ukrayini [International experience in preventing crime and its prospects in Ukraine]. *Nauka i pravookhorona*, 2(32). 113–121 (in Ukr.).

12. *Shkil'nyy ofitser politsiyi – khto vin?* [School police officer - who is he?]. Retrieved from: <https://uain.press/articles/shkilnyj-ofitser-politsiyi-hto-vin-foto-460866> (in Ukr.).
13. Didkivs'ka, H. V. (2008). Kryminolohichni teorii zarubizhnykh krayin u borot'bi iz zlochynnisty nepovnoletnikh [Criminological theories of foreign countries in the fight against juvenile delinquency]. *Pidpryyemstvo, hospodarstvo i pravo*, (8). 123–126 (in Ukr.).
14. Yunin, O. S. (2015). *Zarubizhnyy dosvid orhanizatsiyi diyal'nosti pidrozdiliv politsiyi i mozhlyvosti yoho zastosuvannya v Ukraini: monohrafiya* [Foreign experience in organizing the activities of police units and the possibilities of its application in Ukraine: a monograph]. Kharkiv: Panov (in Ukr.).
15. Klochko, A. M. (2012). Dosvid zarubizhnykh krayin u sferi borot'by zi zlochynnisty [Experience of foreign countries in the field of crime prevention]. *Yevropeys'ki perspektyvy*, (3). Ch. 2. 132–135 (in Ukr.).
16. Manzhay, O. V. (2016). Analiz metodolohiyi kryminal'noyi rozvidky v zarubizhnykh krayinakh [Analysis of the methodology of criminal intelligence in foreign countries]. In: *Diyal'nist' pidrozdiliv karnoho rozshuku shchodo protydiy zlochynnomu obihu vohnepal'noyi zbroyi v Ukraini v suchasnykh umovakh : mater. postiy. diyuch. metodol. seminaru* (m. Mykolayiv, 3–4 chervnya 2016 r.). Sumy: RVV LDUVS im. Didorenka (s. 164–174) (in Ukr.).
17. Shostko, O. YU. (2009). *Protydiya orhanizovaniy zlochynnosti v yevropeys'kykh krayinakh : monohrafiya* [Counteraction Organized Crime in European Countries: Monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
18. Stepanenko, K. V. (2016). Poperedzhennya politsiyeyu zlochynnosti na rehional'nomu rivni: zarubizhnyy dosvid ta yoho vprovadzhennya v Ukraini [Police warning of crime at the regional level: foreign experience and its implementation in Ukraine]. In: *Svitovyy dosvid pidhotovky kadriv politsiyi ta yoho vprovadzhennya v Ukraini: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf.* (17 berezhnya 2016 r.). Dnipropetrovs'k: Lira LTD (s. 239–241) (in Ukr.).

Надійшла 16.11.2017

Заворіна О. П. Міжнародний досвід протидії підрозділами Національної поліції вбивствам, які вчиняються неповнолітніми. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 148–156.
URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_23.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1194880>

Констатовано, що в Україні значна частина зарубіжного досвіду організації правоохоронної діяльності, насамперед розвинених держав Європи з дуже низьким та низьким рівнем умисних вбивств, використовується неефективно. Важливим елементом реформування правоохоронної системи України є участь у конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні стандарти для європейських країн. Однак, навіть після ратифікації Верховною Радою України цих конвенцій, рекомендацій та резолюцій, багато положень цих документів в нашій державі не виконуються, не вносяться зміни в чинне законодавство. Доведено, що Україні не потрібно копіювати ту чи іншу правоохоронну систему зарубіжних країн, а більш ефективно використовувати власний досвід.

Ключові слова: міжнародний досвід, протидія злочинності, вбивства, неповнолітні

Заворіна Е.П. Международный опыт противодействия подразделениями Национальной полиции убийствам, которые совершаются несовершеннолетними

Констатировано, что в Украине значительная часть зарубежного опыта организации правоохранительной деятельности, прежде всего развитых государств Европы с очень низким и низким уровнем умышленных убийств, используется неэффективно. Важным элементом реформирования правоохранительной системы Украины является участие в конвенциях Совета Европы, устанавливающих общие стандарты для европейских стран. Однако, даже после ратификации Верховной Радой Украины этих конвенций, рекомендаций и резолюций, многие положения этих документов в нашем государстве не выполняются, не вносятся изменения в действующее законодательство. Доказано, что Украине не нужно копировать ту или иную правоохранительную систему зарубежных стран, а более эффективно использовать собственный опыт.

Ключевые слова: международный опыт, противодействие преступности, убийства, несовершеннолетние

Zavorina O.P. International Experience of Countering Units of the National Police with Murders Committed by Minors

The article analyses, studies and generalizes international experience of countering murders committed by minors by national police units. The author states that Ukraine uses ineffectively a significant part of foreign experience in organizing law enforcement activities, first of all developed European countries with a very low and a low level of intentional murders. An important element for reforming the Ukrainian law-enforcement system is to participate in the conventions of European

Council, which establish common standards for European countries. However, even after these conventions, recommendations and resolutions have been ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine, a lot of provisions of these documents in our state are not implemented, as well as there are no changes made in the current legislation. It is proved that Ukraine does not need to copy one or another foreign law enforcement system, it would be more effectively to use its own experience. In addition, it is necessary to involve those elements which will promote an effective work of the domestic law enforcement agencies taking into account historical, economic, social characteristics of crime and psychology features of the inhabitants of our country. We believe that one of the main problems in attracting foreign experience is precisely the inconsistency of the social culture of Ukrainian citizens with the social culture of the developed countries of the world. It is not enough to bring Ukrainian legislation to EU standards, without Europeanization of all the spheres of life of the Ukrainians, these doctrines would be incapable this way. It is determined that Ukraine does not have a clear concept of police staff reforming and training. It is necessary to implement a European approach systematically while maintaining effective domestic practices for the training of modern law enforcement officers using the advanced experience of developed countries of the world.

Key words: *international experience, counteraction to crime, assassinations, minors*

УДК 342.951:355.233.22(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806>

I.V. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри загальноправових дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор,
м. Харків, Україна; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

O.I. ДОВГАНЬ,

доцент кафедри адміністративного права і процесу, фінансового
та інформаційного права Львівського університету бізнесу та права,
кандидат юридичних наук,
м. Харків, Україна; e-mail: alenka180786@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ПРОБЛЕМ

I.V. ZOZULIA,

Professor, Chair of General Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, (Full) Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

O.I. DOVGAN',

Ass. Professor, Chair of Administrative Law and Process, Financial and Information Law,
Lviv University of Business and Law, Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine; e-mail: alenka180786@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8551-5403>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL PRINCIPLES OF ACTIVITY OF SPORTS FEDERATIONS IN UKRAINE: ANALYSIS OF CURRENT PROBLEMS

Специфічність галузі фізичної культури і спорту як соціально-культурної системи держави сьогодні вимагає комплексної організації управління нею. Задіяний в даний час механізм адміністративно-правового регулювання означеною галуззю, з одного боку, дозволяє більш чітко розподіляти і координувати управлінські зусилля з розвитку вітчизняного спорту, а, з іншого боку, зумовив появу негативних ознак підвищення адміністративної та функціональної відособленості й формування вузьковідомчих інтересів.

Нааявний в Україні механізм адміністративно-правового регулювання діяльності спортивних федерацій, що представляють певні види спорту, та перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, визначається спортивною політикою держави, роллю у цьому процесі органів місцевого самоврядування, а також громадських об'єднань та організацій фізкультурно-спор-

тивної спрямованості. Тому *аналіз сучасних проблем адміністративно-правових засад діяльності спортивних федерацій в Україні, обраний в якості мети* статті, дозволяє поглибити розуміння в тому числі й механізму та особливостей правових засад означеного регулювання суспільних відносин у даній сфері та напрацювати пропозиції з підвищення його ефективності.

Тим більш, що станом на сьогодні дослідження з даного наукового напрямку вже отримали підтримку та зацікавленість як науковців, так і фахівців-практиків. Це, наприклад, роботи С.В. Ліщука «Механізми державного регулювання фізичної культури і спорту України» [1], М.А. Журби «Публічне управління у галузі фізичної культури і спорту» [2], М.В. Дутчака «Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні» [3], В.П. Моргуна «Адміністративно-правовий статус спортивних федерацій в Україні» [4] та інші.

Слід зазначити, що базовим у галузі фізичної культури і спорту в державі є Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3809–XII [5], яким визначені загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулюються суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту. Серед суб'єктів фізичної культури і спорту, таких як спортивні клуби, школи вищої спортивної майстерності тощо, особливе місце займають *спортивні федерації*, які, зокрема, можуть бути засновниками центрів олімпійської підготовки. У ст.20 означеного Закону *під спортивними федераціями (асоціаціями, спілками, об'єднаннями тощо) розуміються «громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, основними завданнями яких є: забезпечення інтересів членів відповідних спортивних федерацій у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів; сприяння розвитку відповідного виду (видів) спорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм; залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності; сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях; організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку відповідного виду (видів) спорту; сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту».*

Станом на сьогодні, за дещо застарілими даними україномовної Вікіпедії [6], в Україні наявними є федерації авіаційного спорту, боксу, бадмінтону, баскетболу, біатлону, велосипедного спорту, дзюдо та ін., причому разом із всеукраїнським статусом, деякі з них, наприклад, федерація легкої атлетики Львівської області, мають чітко виділений обласний статус. Приблизно така сама ситуація зі спортивними федераціями спостерігається й в Азербайджані (https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Спортивні_федерації_Азербайджану), Росії (https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Спортивні_федерації_Росії), Хорватії (https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Спортивні_федерації_Хорватії) тощо.

Цілком зрозуміло, що будь-яка спортивна федерація у певному виді фізкультури та спорту повинна бути орієнтована, перш за все, саме на розвиток цього виду фізкультури та спорту, і це

має відбиватись як у її назві, так і в статуті. Та сама федерація бадмінтону Азербайджану (азерб. Azərbaycan Badminton Federasiyası) – це організація, що займається проведенням змагань з бадмінтону на території Азербайджану (https://uk.wikipedia.org/wiki/Федерація_бадмінтону_Азербайджану); Всеросійська федерація легкої атлетики – це «російська спортивна організація, що займається розвитком і популяризацією легкої атлетики в Росії і організацією та проведенням всеросійських змагань у цьому виді спорту» (https://uk.wikipedia.org/wiki/Всеросійська_федерація_легкої_атлетики).

Разом із тим, щодо поняття федерації, не розглядаючи її загальновідомого значення в теорії держави та права, то це спілка окремих суспільств, організацій – наприклад, федерація національних асоціацій, спортивна федерація.

Стосовно *федерації спорту* (Sports Federation), то це, за зарубіжними стандартами, *існуюча система спортивних клубів, у тому числі, й для певної категорії громадян*, наприклад, для осіб з порушеним зором, для розумово відсталих, для глухих людей тощо. Мабуть, не зайвим буде сказати, що в Україні, на нашу думку, недостатньо офіційних спортивних федерацій для людей з обмеженими можливостями та певними фізичними вадами. І це при тому, що на веб-сайті (<http://scu.org.ua/federacii-neolimpijskogo-sporty-ukrainu-28.html>) Спортивного комітету України безпосередньо позначено існування 47 Всеукраїнських федерацій, чого якось малувато для 164 там же перелічених існуючих видів спорту.

Взагалі, слід зазначити, що в Реєстрі визнаних видів спорту в Україні [7] станом на сьогодні позначено 56 олімпійських видів спорту, 110 неолімпійських видів спорту, і 51 видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку (*спорту, але не спортивних федерацій!* – Авт.) – про що, власне, йшлося раніше.

Сьогодні вбачаються певні відмінності у розумінні спортивних федерацій в Україні та за кордоном. По-перше, зарубіжні спортивні федерації, це, як зазначалось, *система спортивних клубів*; і кількість їх на початку XXI ст. тільки у країнах ЄС налічувала 700 тис., у яких займалися близько 40 млн. осіб [8, с.182]. По-друге, діяльність зарубіжних спортивних федерацій реально спрямована на *отримання спортивних результатів та задоволення спортивних потреб своїх членів*. В Україні це, умовно говорячи, своєрідні «бізнесові», хоча й офіційно

неприбуткові, організації. Більше того, вони навіть дозволяють їх представникам займатися діяльністю зовсім не спортивної спрямованості [9]. Хоча й тут, як і за кордоном, спортивні федерації не гребують примітивним спонсорством [10] і пошуком додаткового державного фінансування. Можливо, вітчизняний спорт колись отримає норми закону, за якими «спортивні клуби, що належать до державної (муніципальної) або громадської форми власності, є некомерційними, а приватні клуби – комерційними».

Разом із тим, у тієї ж Франції «спортивна федерація – це об'єднання спортивних асоціацій (регулюється Законом 1901 року), метою якого є об'єднання афілійованих спортивних груп і ліцензованих гравців з метою організації спорту, зокрема, шляхом проведення змагань. Федерації можуть бути акредитовані Міністерством: закон визнає, що у них є місія суспільного обслуговування. Деякі з них делеговані для організації практики спортивної дисципліни. Вони підписують постійний договір з державою, що дозволяє організацію змагань» [11]. Існує декілька типів федерацій – єдиноборські федерації (Single-sport federations), мультиспортивні федерації (Multisport federations) та федерації «рівний рівному» («Peer» federations). На нашу думку, *Україні*, для активізації залучення широких мас населення до фізичної культури та спорту, *необхідно орієнтуватись саме на третій тип організації та діяльності спортивних федерацій Франції*, пріоритетом яких є рівняння на всі види спорту і багатопрофільні заходи серед різних категорій населення (що, власне, і є ключем до розуміння призначення спортивних федерацій. – Авт.).

В Україні спортивні федерації наслідують прийнятому групуванню за видами спорту як олімпійські, не олімпійські та види спорту інвалідів, та структуруються як національні, всеукраїнські та місцеві.

У будь-якому разі, для федерацій, визнаних тільки в Україні, як це впливає з ч.8 ст.20 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 р. № 3809–XII [5] в редакції Закону № 2074–VIII від 25.05.2017 р., *статус національної спортивної федерації надається тільки «у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації»* – тобто, насаджується *конфлікт в рівності прав на отримання статусу «національна»* між традиційними, вже міжнародно визнаними національними спортивними федераціями і федераціями унікальними, але визнаними тільки в Україні. І це при тому, що

статус національної надається лише одній спортивній федерації з відповідного виду спорту.

З цього приводу наші зауваження знайшли підтримку й у Головного науково-експертного управління Верховної Ради України з того, що «питання визнання в Україні національних видів спорту вже достатньо унормовані в чинному законодавстві, у зв'язку з чим пропозиції законопроекту призведуть лише до обтяження чинної редакції Закону» [5, с.2]. До того ж, можливо, аж ніяк не применшуючи значення і потребу в появі та розвитку унікальних, властивих тільки Україні, видів фізичної культури і спорту, все ж таки *треба би спочатку отримати їх хоч-би яке міжнародне визнання*, а не відразу вінчати себе національним статусом. До речі, всупереч теперішній нормі Закону, так званий звичайний, шлях включення до Реєстру визнаних видів спорту в Україні [7] в статусі національних федерацій свого часу доволі успішно пройшли такі неолімпійські види спорту, що засновані на національно-культурних традиціях, як українська боротьба на поясах (ГО «Всеукраїнська федерація традиційних видів боротьби»), український рукопашний «Спас» (ГО «Всеукраїнська федерація рукопашного бою») та хортинг (Всеукраїнська громадська організація «Українська Федерація Хортингу»).

Знов таки, аналізуючи назви спортивних федерацій зі статусом національної спортивної федерації [12], можна побачити що «чисто спортивних» за назвою федерацій в цьому переліку замало – так, із 69 федерацій тільки 24 мають в своїй назві слово «спорт» або похідні від нього. Той же самий Закон України «Про фізичну культуру і спорт» [5] *визначає спорт* як «діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямовану на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них». Принаймні, на нашу думку, цьому визначенню саме як спортивна федерація формально не відповідає та ж ГО «Всеукраїнська федерація кінологічного спорту», де «спортивні змагання та відповідна підготовка до них» *спрямовані на собак*, а не «на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях». До речі, в Україні паралельно зареєстрована й громадська організація «Кінологічна Спілка України», вочевидь, з близькими за змістом статутними завданнями.

Або, наприклад, порівняти ВГО «Федерація охоронців України», видом спорту для якої

зазначено «багатоборство тілоохоронців», й громадську організацію за назвою «Всеукраїнська спілка громадських організацій «Федерація охоронців України» (ФОУ). Вочевидь, нонсенсом тут виступає занадто вузький, чисто професійний склад осіб, що можуть входити до такої федерації. По-перше, це обмежує можливості вільного доступу безпосередньо до участі в такому виді спорту, як багатоборство, «не тілоохоронців», по-друге, ГО «Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств», зареєстрована як національна набагато раніше, вже має за завдання розвиток такого виду спорту, як «військово-спортивні багатоборства», безумовною частиною яких є й «багатоборство тілоохоронців», або «багатоборство за іншими професійними ознаками об'єднаних осіб».

І, навпаки, чисто спортивна за назвою ВГО «Федерація підводного спорту та підводної діяльності України», на нашу думку, потребує виключення зі своєї назви слів «підводна діяльність» як не маючої очевидного зв'язку із законодавчо визначеним поняттям спорту. Або, чи є суттєва різниця між такими спортивними федераціями зі статусом національних спортивних федерацій, як ГО «Українська федерація вейкбордінгу та воднолижного спорту» та ВГО «Федерація воднолижного спорту та вейкбордінгу», зареєстрованих одним й тим самим наказом Держмолодьспорту від 04.12.2012 р. № 5038? Чомусь в Україні абсолютно не спрацьовує принцип, що *«возможность существования двух... спортивных федераций, культивирующих один и тот же вид спорта, исключается структурой спортивных федераций»*, вистроєної по аналогії со структурою національних культурних автономій» [13, с.156].

Тому, сьогодні нагальною є потреба більш критичного відношення до порядку реєстрації Міністерством молоді та спорту України тих чи інших спортивних федерацій – принаймні, усунення неприпустимого їх дублювання та дотримання усіма спортивними федераціями завдання розвитку спорту в якості головних статутних вимог. До того ж, порушується й загальний принцип існування та організації спорту – вільний доступ до того, що визначено за його предмет: якщо це, прикладом, спортивний туризм, або воднолижний спорт, або шахи тощо, то участь в ньому не може обмежуватись будь-якими професійними чи іншими ознаками та вимогами. Можливо, й умови набуття спортивною федерацією певного (наприклад, національного, Всеукраїнського) статусу

вже треба навіть розглядати як елемент її своєрідної державної акредитації.

Слід зазначити, що в Україні наряду зі спортивними федераціями зареєстровані й інші організації, що ставлять за мету розвиток спорту – наприклад, Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України (1990 р.), Асоціація «Народний спорт і здоров'я України» (1991 р.), Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» агропромислового комплексу України (1991 р.), Всеукраїнська громадська організація «Центральний спортивний клуб міліції України» (1998 р.), що досі не осучаснила свою назву, Спортивна студентська спілка України (2002 р.), Всеукраїнська громадська спортивна організація «Асоціація жіночого футболу України» (2010 р.) та інші, які, треба сподіватись, й досі успішно виконують свої уставні функції стосовно розвитку спорту. І, між іншим, як зазначає О.М. Семьоркіна, «найбільш поширеними різновидами громадських організацій у сучасній Україні є фізкультурно-спортивні (18 %)» [14].

До речі, оскільки раніше вже йшлося про *державне фінансування діяльності організацій спортивного спрямування*, то, наприклад, серед таких статей видатків Державного бюджету України на 2017 рік [15], як «фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді»; «фінансування створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ»; «Міністерство молоді та спорту України»; «розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» – окремо значиться «державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів», фінансування якої в 4,6 разів перевищує фінансування наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

На жаль, в останні роки питання організації та діяльності спортивних федерацій в Україні не отримали належного висвітлення в такому важливому правовому акті, як Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, прийнятій Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 115 [16], якщо не звертати особливої уваги на присутню там невеличку тезу про «підвищення рівня публічності та прозорості діяльності Мінмолодьспорту, автономності

спортивних федерацій» як складової «третього, оптимального варіанту» розвитку фізичної культури розвитку фізичної культури і спорту. Але тут викликає значно більше незрозуміння дещо інше – чому Уряд вважає розвиток фізичної культури і спорту на період до 2020 року «проблемою», надавши саме так одну з тематичних назв: «Шляхи і способи розв'язання проблеми». Або, як можна в Державній програмі за роками наперед розписувати кількість осіб, які *отримали* (саме так, «не отримують», а «отримали»! – Авт.) грошові винагороди, або «кількість спортсменів, які *отримали* допомогу для вирішення соціально-побутових питань» – див. Додаток 3 до Програми.

Сьогодні базовими в діяльності більшості федерацій, як *громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості*, що дозволяють їм функціонувати, є наявність у них свідцтва про реєстрацію об'єднання громадян

та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; зареєстрованого статуту та сертифікату або іншого документа, що підтверджує членство спортивної федерації у відповідній міжнародній федерації; наявність довідки про розвиток відповідного виду (видів) спорту на території України, а також відомостей про керівників і склад центральних статутних органів спортивної федерації.

Наразі не стоїть питання про ускладнення чи обмеження діяльності спортивних федерацій або організацій спортивного спрямування в Україні якимось штучними рамками – навпаки, держава тільки сприяє їх розвитку. Разом із тим, отримані результати лише підтверджують нагальну потребу в подальшому перегляді деяких засадничих принципів такої діяльності та удосконаленню чинної нормативно-правової бази, що сприятиме безумовному поліпшенню сфери фізичної культури і спорту в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ліщук С. В. Механізми державного регулювання фізичної культури і спорту України: дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Рівне, 2015. 200 с.
2. Журба М. А. Публічне управління у галузі фізичної культури і спорту: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2017.
3. Дутчак М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні : автореф. дис. ... докт. наук з фіз. виховання і спорту. Київ, 2009. 39 с.
4. Моргун В. П. Адміністративно-правовий статус спортивних федерацій в Україні. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки*. 2015. Вип. 3–2. Т. 4. Ч. 3. С. 171–176.
5. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 № 3809–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 14. Ст. 80.
6. Категорія: Спортивні федерації. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Спортивні_федерації_України.
7. Про затвердження Реєстру визнаних видів спорту в Україні : Наказ Міністерства молоді та спорту України від 11.03.2015 № 639. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0639728-15/paran9#n9>.
8. Циганок О. В., Сатін Д. Є. Сучасні системи організації фізичної культури і спорту. *Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт*. 2009. № 2. С. 178–185.
9. Про затвердження складу Координаційної ради Міністерства внутрішніх справ України з питань ліцензійної діяльності : наказ МВС України від 01.06.2017 № 463. URL: http://mvs.gov.ua/ua/pages/496_Nakaz_463_vid_01062017_Pro_zatverdzhennya_skladu_Koordinaciynoi_radi_Ministerstva_vnutrishnih_sprav_Ukraini_z_pitan_licenziynoi_diyalnosti.htm.
10. Нерода Н., Ваулін О. Характеристика спонсорів національних федерацій фехтування (на прикладі Великої Британії, Франції та Німеччини). *Молода спортивна наука України*. 2014. Т. 1. С. 170–176.
11. Sports federation. URL: <https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1258>.
12. Спортивні федерації зі статусом національної спортивної федерації. URL: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2014/12/31/1/Perelik_zi_statysom_nacionalna_1.pdf.
13. Братановский С. Н., Майстровой В. В., Вулах М. Г. Административно-правовое регулирование организации и деятельности общественных спортивных объединений в России : монография. М. : Директ-Медиа, 2012. 213 с.
14. Семьоркіна О. М. Характеристика громадських формувань як інститутів громадянського суспільства. URL: <http://old.minjust.gov.ua/33565>.
15. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2017 рік: Додаток № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f463274n199.zip>.

16. Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 115. *Офіційний вісник України*. 2017. № 22. Ст. 621.

REFERENCES

1. Lishchuk, S. V. (2015). *Mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya fizychnoyi kultury i sportu Ukrayiny* [Mechanisms of state regulation of physical culture and sports of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya. (25.00.02). Rivne (in Ukr.).
2. Zhurba, M. A. (2017). *Publichne upravlinnya u haluzi fizychnoyi kultury i sportu* [Public Administration in the Field of Physical Culture and Sports]. Kandydats'ka dysertatsiya. (12.00.07). Odesa (in Ukr.).
3. Dutchak, M. V. (2009). *Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannya systemy sportu dlya vsikh v Ukrayini* [Theoretical and methodological principles of the formation of the sports system for all in Ukraine]. Doktors'ka dysertatsiya thesis. Kyiv (in Ukr.).
4. Morhun, V. P. (2015). Administratyvno-pravovyy status sportyvnykh federatsiy v Ukrayini [The administrative and legal status of sports federations in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Yurydychni nauky*, (3–2). Т. 4. Ch. 3. (s. 171–176) (in Ukr.).
5. Pro fizychnu kul'turu i sport [About Physical Culture and Sports]. *Zakon Ukrayiny* (24.12.1993 No 3809–XII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994. (14). 80 (in Ukr.).
6. *Katehoriya: Sportyvni federatsiyi* [Category: Sports federations]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Спортивні_федерації_України (in Ukr.).
7. *Pro zatverdzhennya Rejestru vyznanykh vydiv sportu v Ukrayini* [About approval of the Register of recognized sports in Ukraine]. *Nakaz Ministerstva molodi ta sportu Ukrayiny* (11.03.2015 No 639). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0639728-15/paran9#n9> (in Ukr.).
8. Tsyhanok, O. V., & Satin, D. YE. (2009). Suchasni systemy orhanizatsiyi fizychnoyi kul'tury i sportu [Modern systems of organization of physical culture and sports]. *Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Fizychno vykhovannya ta sport*, (2). 178–185 (in Ukr.).
9. *Pro zatverdzhennya skladu Koordynatsiyanoi rady Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny z pytan' litsenziyanoi diyal'nosti* [On approval of the Coordination Council of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on licensing activities]. *Nakaz MVS Ukrayiny* (01.06.2017 No 463). Retrieved from: http://mvs.gov.ua/ua/pages/496_Nakaz_463_vid_01062017_Pro_zatverdzhennya_skladu_Koordinaciyanoi_radi_Ministerstva_vnutrishnikh_sprav_Ukraini_z_pitan_licenziyanoi_diyalnosti.htm (in Ukr.).
10. Neroda, N., & Vaulin, O. (2014). Kharakterystyka sponsoriv natsional'nykh federatsiy fekhtuvannya (na prykladi Velykoyi Brytaniyi, Frantsiyi ta Nimechchyny) [Characteristics of the sponsors of the national fencing federations (on the example of Great Britain, France and Germany)]. *Moloda sportyvna nauka Ukrayiny*, (1). 170–176 (in Ukr.).
11. Sports federation. Retrieved from: <https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1258> (in En.).
12. *Sportyvni federatsiyi zi statusom natsional'noyi sportyvnoyi federatsiyi* [Sports federations with the status of national sports federation]. Retrieved from: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2014/12/31/1/Perelik_zi_statysom_nacionalna_1.pdf (in Ukr.).
13. Bratanovskiy, S. N., Maystrovoy, V. V., & Vulakh, M. G. (2012). *Administrativno-pravovoye regulirovaniye organizatsii i deyatel'nosti obshchestvennykh sportivnykh ob'yedineniy v Rossii: monografiya* [Administrative and legal regulation of the organization and activities of public sports associations in Russia: monograph]. Moskva: Direkt-Media (in Russ.).
14. Sem'orkina, O. M. *Kharakterystyka hromads'kykh formuvan' yak instytutiv hromadyans'koho suspil'stva* [Characteristics of public formations as institutions of civil society]. Retrieved from: <http://old.minjust.gov.ua/33565> (in Ukr.).
15. *Rozpodil vydatkiv Derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny na 2017 rik: Dodatok № 3 do Zakonu Ukrayiny «Pro Derzhavnyy byudzheth Ukrayiny na 2017 rik»* [Distribution of expenditures of the State Budget of Ukraine for 2017: Appendix No. 3 to the Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for 2017»]. Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f463274n199.zip> (in Ukr.).
16. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsil'ovoyi sotsial'noyi prohramy rozvytku fizychnoyi kul'tury i sportu na period do 2020 roku [On Approval of the State Target Social Program for the Development of Physical Culture and Sports for the Period up to 2020]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (01.03.2017 No 115). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (22). 621 (in Ukr.).

Надійшла 27.11.2017

Зозуля І. В., Довгань О. І. Адміністративно-правові засади діяльності спортивних федерацій в Україні: аналіз поточних проблем. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 157–163. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_24.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1198806>

Відмічені відмінності у розумінні спортивних федерацій в Україні та за кордоном. Рекомендовано для спортивних федерацій з числа унікальних, визнаних тільки в Україні, видів фізичної культури і спорту отримувати міжнародне визнання перед надаванням їм статусу національних. Надані пропозиції усунення неприпустимого дублювання спортивних федерацій та дотримання усіма спортивними федераціями завдання розвитку спорту в якості головних статутних вимог, а також відновлення загального принципу існування та організації спорту – вільного доступу до того, що визначено за його предмет. Рекомендовано розглядати умови набуття спортивною федерацією певного (наприклад, національного, Всеукраїнського) статусу як елемент її державної акредитації.

Ключові слова: адміністративно-правові засади, діяльність, спортивні федерації, фізична культура та спорт

Зозуля И.В., Довгань Е.И. Административно-правовые основы деятельности спортивных федераций в Украине: анализ текущих проблем

Отмечены различия в понимании спортивных федераций в Украине и за рубежом. Рекомендуется для спортивных федераций из числа уникальных, признанных только в Украине, видов физической культуры и спорта получать международное признание перед предоставлением им статуса национальных. Представлены предложения устранения недопустимого дублирования спортивных федераций и соблюдения всеми спортивными федерациями задач развития спорта в качестве главных уставных требований, а также восстановления общего принципа существования и организации спорта – свободного доступа к тому, что определено в качестве его предмета. Рекомендуется рассматривать условия приобретения спортивной федерацией определенного (например, национального, Всеукраинского) статуса как элемент ее государственной аккредитации.

Ключевые слова: административно-правовые основы, деятельность, спортивные федерации, физическая культура и спорт

Zozulia I.V., Dovgan' O.I. Administrative and Legal Principles of Activity of Sports Federations in Ukraine: Analysis of Current Problems

It is shown that the mechanism of administrative-legal regulation of activity of sports federations in Ukraine is determined by the state's sports policy, by the role of local self-government in this process, as well as by public associations and organizations of sports and sports orientation. The purpose of the article is to deepen understanding of the peculiarities of the legal principles of the specified regulation of social relations in this area and the development of proposals for improving its efficiency.

It is determined that the basic principle in the field of physical culture and sports in the state is the Law of Ukraine «On Physical Culture and Sports» of 1993, which defines the general legal, organizational, social and economic foundations of activity in the field of physical culture and sports and regulates social relations in creating conditions for the development of physical culture and sports. Among the subjects of physical culture and sports, sport federations occupy a special place. The differences in the understanding of sports federations in Ukraine and abroad, where foreign sports federations, a system of sports clubs, and the activities of foreign sports federations is really aimed at obtaining sporting results and meeting the sports needs of its members. It is recommended in Ukraine to focus on the third type of organization and activities of sports federations of France, the priority of which is the equation for all sports and multidisciplinary activities among different categories of the population.

It is recommended for sports federations among the unique, recognized only in Ukraine, types of physical culture and sports to receive international recognition before granting them the status of national ones. Author provides suggestions to eliminate unacceptable duplication of sports federations and the observance by all sports federations of the task of developing sports as the main statutory requirements, as well as the restoration of the general principle of the existence and organization of sport – free access to what is defined for its subject. It is recommended to consider the conditions for the sports federation to acquire a certain (for example, national, all-Ukrainian) status as an element of its state accreditation.

It is concluded that the results only confirm the urgent need for a further revision of some of the fundamental principles of the sports federations' activity and to improve the current legal framework, which will contribute to the unequivocal improvement of the sphere of physical culture and sports in Ukraine.

Key words: administrative and legal bases, activities, sports federations, physical culture and sport

УДК 343.9.01

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202284>
Я.О. КАЛИНОВСЬКА,

 докторант Харківського національного університету внутрішніх справ
 кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна

СУЧАСНІ ВИДИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНOSTI

YA.O. KALINOVSKAYA,

 Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine

MODERN TYPES OF ORGANIZED CRIME OF GENERAL-PURPOSE ORIENTATION

Сучасна кримінальна обстановка в Україні характеризується наявністю такого явища як організована злочинність. Вказане явище все більше охоплює різноманітні сфери життєдіяльності суспільства, починаючи від вчинення «звичайних» злочинів до вчинення високо латентних, професійних та ретельно замаскованих. У той же час, аналіз емпіричного матеріалу дозволяє стверджувати, що найбільш розповсюдженим в Україні видом організованої злочинності є організована злочинність загальнокримінальної спрямованості, яка пов'язана із вчиненням злочинів: проти життя та здоров'я особи, власності, суспільства та моралі, статевої свободи та статевої недоторканості тощо. Однак, аналізуючи та узагальнюючи матеріали оперативно-розшукових справ та кримінальних проваджень, зроблено висновки, що всі організовані групи та злочинні організації за певними подібними факторами та чинниками можна звести у певні групи.

Серед вітчизняних науковців у сфері ОРД різні аспекти протидії організованій злочинності досліджували такі вчені, як: О.М. Бандурка, С.М. Гусаров, В.Д. Гвоздецький, О.Г. Кальман, М.В. Корнієнко, О.М. Литвинов, Є.К. Марчук, В.Т. Нор, Р.Л. Степанюк, В.Б. Харченко, О.Ю. Шостко та інші науковці. Сучасна теорія оперативно-розшукової діяльності налічує чимало цікавих та ґрунтовних праць, присвячених окресленій тематиці, авторами яких є: Л.Ф. Гула, В.І. Василичук, О.Ф. Долженков, А.М. Кислий, О.І. Козаченко, В.В. Лисенко, Д.Й. Никифорчук, В.Д. Пчолкін, В.В. Шендрик, О.М. Юрченко, О.О. Юхно та ін. Проте, незважаючи на значний науковий внесок зазначених учених у розроблення вказаної тематики, на жаль, не повністю залишається дослідженням питання сучасної класифікації організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості, що і є метою статті.

Аналіз фахової юридичної літератури показав, що питання диференціації організованої злочинності останніми роками перебуває в центрі уваги науковців у сфері кримінології, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. Так, на сьогодні існує доволі велика кількість запропонованих вітчизняними та зарубіжними вченими різнопланових класифікацій організованої злочинності, в тому числі й загальнокримінальної спрямованості. Зокрема, аналізуючи юридичну літературу, можна дійти висновку, що найбільш розповсюдженими критеріями класифікації організованих злочинних угруповань є наступні:

- 1) за кримінально-правовою ознакою;
- 2) за характером складу учасників злочинних угруповань;
- 3) за географічною ознакою функціонування злочинних груп та організацій;
- 4) за рівнем наявних корумпованих зв'язків злочинних угруповань;
- 5) за єдністю мотивів вчинення злочинів;
- 6) за структурою злочинних груп та організацій;
- 7) за етнічними, моральними та іншими ознаками членів організованих груп та організацій;
- 8) в залежності від мети та кінцевої цілі виникнення та функціонування злочинних груп та організацій;
- 9) за наявністю легального «фіктивного» виду діяльності організованих груп та організацій як способу прикриття злочинної діяльності злочинних угруповань [1–3].

Наведемо декілька прикладів таких класифікацій. Так, наприклад, Е.В. Федосов пропонує класифікувати організовану злочинність у залежності від Закону України від 30.06.1993 року

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та кримінального законодавства, обґрунтовуючи це тим, що вказана галузь законодавства є провідною у правовому забезпеченні протидії організованій злочинності, тобто класифікацію злочинних угруповань за кримінально-правовими ознаками [4]. Зокрема, вчений визначає, що кримінальне законодавство дозволяє виділити наступні типи організованих злочинних угруповань:

- 1) організована група;
- 2) сутенерська організована група, яка забезпечує діяльність з надання сексуальних послуг особами чоловічої та жіночої статі з метою отримання прибутків (ч.4 ст.303 КК України);
- 3) організована група, створена у виправній установі з метою тероризування засуджених або нападу на адміністрацію (ст.392 КК України);
- 4) банда (ст.257 КК України);
- 5) не передбачене законом воєнізоване або збройне формування (ст.260 КК України);
- 6) група, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою (ст.181 КК України);
- 7) терористична група чи терористична організація (ч.4 ст.258 КК України);
- 8) злочинна організація (ст.255 КК України);
- 9) транснаціональна організація, яка займається порушенням встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вилученням у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації або незаконною торгівлею органами або тканинами людини (ч.5 ст.143 КК України) [4].

Разом із цим, Е.В. Федосов додатково пропонує класифікувати організовану злочинність ще за характером складу їх учасників. За цим критерієм останній виділяє такі види злочинних угруповань, як:

- 1) підлітково-молодіжні (екстремістської спрямованості);
- 2) традиційні «злочинські»;
- 3) ситуативно-кримінальні;
- 4) «екстремістські» кримінальні;
- 5) змішані [4].

В той же час, фахівці у сфері кримінології пропонують диференціювати організовану злочинність на такі наступні види:

- 1) за географією поширеності:
 - локальні (діють в межах одного району міста, одного міста або одного об'єкту економічної

інфраструктури: в межах, наприклад, ринку, підприємства);

- регіональні (діють в межах області або району області);
- міжрегіональні (діють в межах території декількох областей або регіонів);
- національні (діють на території переважної більшості областей (територіальних одиниць) країни [5];
- транснаціональні (діють на території декількох країн світу);

2) за характером виникнення:

- сімейно-кланові (злочинні групи та організації, що створюються на підставі сімейного або кланового споріднення учасників, їх родинних стосунків, наприклад, сімейні стосунки у італо-американських співтовариствах: «сім'я» Бонано, «сім'я» Гамбіно тощо);
- дозвільно-побутові (злочинні групи та організації, що пов'язано спільними побутовими стосунками, наприклад, сусідськими стосунками, спільним проведенням вільного часу тощо) [5];
- злочинні групи та організації навчального середовища (злочинні групи та організації, що виникають під час спільного навчання на підставі загальних, зокрема, професійних інтересів);
- злочинні групи та організації спортивного середовища (злочинні групи та організації, що включають осіб, пов'язаних спільною спортивною діяльністю: спільні тренування, приналежність до спортивних клубів, наприклад, довгопрудненські злочинні угруповання колишніх боксерів та борців з Підмосков'я, що виникли у Берліні та інших європейських столицях) [5];
- злочинні групи та організації пенітенціарного середовища (злочинні групи та організації, що діють у місцях відбування кримінального покарання, створені, зокрема з метою нападів на адміністрацію або тероризування засуджених. Наприклад, створене у 1999 р. угруповання «злочин у законі» Володимира Москальчука та кличкою «Макен», діяло у багатьох пенітенціарних установах Молдови та займалося шантажами та вимаганнями серед ув'язнених);
- злочинні групи та організації службово-трудового середовища (злочинні групи та організації, що створюються в ході спільної праці або служби. Для них, як правило, характерно вчинення окремих господарських злочинів, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, банкрутствами, рейдерством тощо);
- злочинні групи та організації (для них характерна схильність до крайніх поглядів та заходів у вирішенні проблем соціального, політичного,

правового, економічного, екологічного, національного характеру неприйнятними для суспільства способами, засобами та методами, тобто злочинним шляхом. До таких угруповань відносять: економічний, екологічний, національний, релігійний, молодіжний, духовний екстремізм) тощо [5].

Разом із цим, російський вчений Г.Г. Шиханцов вказує, що існує типологія традиційних злочинних груп, в залежності від взаємозв'язків суб'єктів злочинних груп та організацій, виділяючи при цьому такі види:

- проста організована злочинна група;
- структурна (складна) організована група;
- організоване злочинне угруповання;
- бандитське формування;
- злочинна організація (спільнота);
- мафія, кооперація професійних злочинних лідерів («злочодіїв в законі») [6].

В той же час відмітимо, що не лише науковці здійснювали спроби класифікувати організовану злочинність. Так, наприклад, експерти ООН також розділяють злочинні групи та організації на кілька видів, серед яких такі:

1. Мафіозні родини, що існують за принципом ієрархії. Вони мають свої внутрішні правила життя, норми поведінки й відрізняються більшою кількістю протиправних дій.

2. Професіонали. Члени таких організацій поєднуються з метою виконання певного злочинного задуму. Організації такого роду непостійні й не мають такої твердої структури, як організації першого виду. До групи професіоналів відносять фальшивомонетників, формування, що займаються крадіжками автомобілів, вимаганням і т.д. Склад професійної злочинної організації може постійно мінятися і її члени можуть брати участь у різних однотипних злочинних підприємствах.

3. Організовані групи, що контролюють певні території.

а) за сферами прояву: ОЗУ у сфері економіки; ОЗУ у сфері управління; ОЗУ у соціальной сфері;

б) за особливостями злочинні формування бувають: побудовані на професійній основі й без такої; з використанням посадових можливостей членів організованої злочинної групи й без таких можливостей; ті, що мають корумповані й інші зв'язки, що відрізняють організовану злочинну діяльність та не мають їх [8].

На нашу думку, всі вказані класифікації мають право на існування, однак враховуючи реальність сьогодення, можна зробити умовивід, що вони доволі загальні, звужені, не повністю відображають сучасну оперативну обстановку та цікаві

в більшій мірі виключно як теоретичні здобутки. Однак, спільним для всіх вказаних класифікацій є те, що вчені намагались класифікувати злочинні групи та організації, відштовхуючись від певних спільних рис або чинників.

Отже, аналізуючи сучасну кримінальну обстановку, результати аналізу кримінальних проваджень та оперативно-розшукових справ, результати опитування практичних працівників оперативних підрозділів Національної поліції України та інший емпіричний матеріал, можна дійти висновку, що сьогодні в Україні організовану злочинність можна диференціювати наступним чином:

1) в залежності від виду злочинної діяльності:

- вчиняють лише злочини загальнокримінальної спрямованості;

- вчиняють з однаковою частотою злочини як загальнокримінальної спрямованості, так й інші види злочинів (економічні, екологічні тощо);

- вчиняють злочини загальнокримінальної спрямованості лише як продовження чи закінчення «основних» злочинів іншої направленості;

2) в залежності від мети вчинення злочину:

- вчиняють злочини виключно заради отримання прибутку;

- вчиняють злочини через інші мотиви – помста, розпалення національної ворожнечі;

3) в залежності рівня вчинення злочинної діяльності:

- вчиняють злочини виключно на професійному рівні та заказні;

- вчиняють злочини як на професійній основі так і без попередньої підготовки та навичок;

- вчиняють виключно побутові злочини;

4) в залежності від використання під час вчинення злочинної діяльності різного роду зброї:

- використовують вогнепальну зброю та вибухові речовини;

- використовують виключно холодну зброю;
- не використовують зброю;

5) за кількісним показником:

- у кількості до 3 осіб;

- у кількості від 3 до 10 осіб;

- у кількості від 10 до 20 осіб;

- у кількості більше 20 осіб;

6) за розгалуженістю:

- одноцентрові (існує лише 1 угруповання);

- 2 та більше угруповань, що входять до складу одного;

7) за характером відносин між членами злочинних груп та організацій:

- злочинні групи та організації, що створені на підставі родинних стосунків;

– злочинні групи та організації, що створені на підставі ідеологічних, расових, етнічних чи інших спільних поглядів;

– злочинні групи та організації, що створені у зв'язку із знайомством чи проведенням спільного часу в місцях із обмеженим колом осіб (місця позбавлення волі, зона проведення Антитерористичної операції тощо);

8) за наявністю та рівнем корумпованих зв'язків:

– злочинні групи та організації, що мають добре налагоджені корумповані зв'язки або членами таких груп є високопосадовці;

– злочинні групи та організації, що не мають постійних налагоджених корумпованих зв'язків та використовують лише одноразові знайомства;

– злочинні групи та організації, що не мають зовсім корумпованих зв'язків.

Отже, зазначимо, що в сучасній кримінальній обстановці в Україні можна виділити декілька різних критеріїв класифікації організованої злочинності, при цьому емпіричні дані свідчать, що в більшості випадків кожна організована група загальнокримінальної спрямованості відноситься одночасно до декількох видів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ганжа О. О. Протидія оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2014. 225 с.
2. Шамота М. В. Виявлення та розслідування вимагань, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2016. 20 с.
3. Мельничук Т. В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2009. 20 с.
4. Федосов Е. В. Узагальнена класифікація організованих злочинних угруповань. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2013. № 1. С. 93–102.
5. Кримінологія: питання та відповіді. URL: <http://pidruchniki.com/81540/pravo/kriminologiya>.
6. Шиханцов Г. Г. Юридическая психология. URL: <http://yurpsy.com/files/ucheb/shihan/08.htm>.
7. Рамкова Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності : від 21.07.1997. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786.

REFERENCES

1. Hanzha, O. O. (2014). *Protydiya operatyvnyy pidrozdilamy OVS Ukrayiny diyal'nosti orhanizovanykh hrup, yaki hotuyut' vchynennya kradyzhok iz kvartyr hromadyan* [Opposition by the operational units of the Ukrainian Defense Forces of the activities of organized groups preparing to commit theft from citizens' apartments]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
2. Shamota, M. V. (2016). *Vyyavlennya ta rozsliduvannya vymahan', shcho vchynyayut'sya orhanizovanyy zlochynnyy uhrupovannyamy* [Detection and investigation of extortion by organized criminal groups]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Odessa (in Ukr.).
3. Mel'nychuk, T. V. (2009). *Orhanizovani formy zlochynnoyi diyal'nosti u zovnishn'oekonomichniy sferi: kryminolohichne doslidzhennya* [Organized forms of criminal activity in the foreign economic sphere: criminological research]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.08). Odessa (in Ukr.).
4. Fedosov, E. V. (2013). *Uzahal'нена klasyfikatsiya orhanizovanykh zlochynnykh uhrupovan'* [Generalized classification of organized criminal groups]. *Borot'ba z orhanizovanoyu zlochynnistyu i koruptsiyeyu (teoriya i praktyka)*, (1). 93–102 (in Ukr.).
5. Kryminolohiya: pytannya ta vidpovidi [Criminology: questions and answers]. Retrieved from: <http://pidruchniki.com/81540/pravo/kriminologiya> (in Ukr.).
6. Shikhantsov, G. G. *Yuridicheskaya psikhologiya* [Legal Psychology]. Retrieved from: <http://yurpsy.com/files/ucheb/shihan/08.htm> (in Ukr.).
7. *Ramkova Konventsiya Orhanizatsiyi Ob'yednanykh Natsiy proty orhanizovanoi zlochynnosti* [United Nations Framework Convention Against Organized Crime]. (21.07.1997). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_786 (in Ukr.).

Надійшла 21.11.2017

Калиновська Я. О. Сучасні види організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 164–168. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_25.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202284>

Визначено найбільш розповсюджені критерії класифікації організованих злочинних угруповань запропоновані фахівцями у сфері оперативно-розшукової діяльності та кримінології. Зазначено, що спільним для всіх вказаних класифікацій є те, що вчені намагались класифікувати злочинні групи та організації, відштовхуючись від певних спільних рис або чинників. Запропоновано авторську диференціацію сучасної організованої злочинності.

Ключові слова: організована злочинність загальнокримінальної спрямованості, оперативно-розшукова протидія, класифікація

Калиновская Я.А. Современные виды организованной преступности общеуголовной направленности

Определены наиболее распространенные критерии классификации организованных преступных группировок предложены специалистами в сфере оперативно-розыскной деятельности и криминологии. Отмечено, что общим для всех указанных классификаций является то, что ученые пытались классифицировать преступные группы и организации, отталкиваясь от определенных общих черт или факторов. Предложена авторская дифференциацию современной организованной преступности.

Ключевые слова: организованная преступность общеуголовной направленности, оперативно-розыскная протидія, класифікація

Kalinovskaya Ya.O. Modern Types of Organized Crime of General-Purpose Orientation

The question of differentiation of organized crime in recent years is at the center of attention of scientists in the field of criminology, forensics and operative and investigative activities. There is a fairly large number of different types of organized crime offered by domestic and foreign scholars, including general-purpose orientations. The most widespread criteria for classification of organized criminal groups proposed by specialists in the field of operational and investigative activities and criminology are determined. It is noted that scholars do not deny attempts to classify organized crime and are offered by UN experts who divide crime groups and organizations into several types.

It is determined that all of these classifications have the right to exist, but taking into account the realities of the present one, one can make an inference that they are rather general, narrowed, do not fully reflect the modern operational environment and are of interest to a greater extent solely as theoretical achievements. It is noted that the common classification for all of these is that scientists have tried to classify criminal groups and organizations based on certain common features or factors.

The author proposes the differentiation of modern organized crime. It is noted that in most cases, each detected organized group of general-purpose orientation refers simultaneously to several types.

Key words: organized crime of general-purpose orientation, operative-search resistance, classification

УДК 342.5

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202286>
І.О. КЛОЧКО,

начальник Територіального управління державної судової адміністрації України в Полтавській області, м. Полтава, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

I.O. KLOCHKO,

Head, Territorial Department of the State Judicial Administration of Ukraine, Poltava region, Poltava, Ukraine

ORGANIZATIONAL FUNDAMENTALS OF ACTIVITY OF THE PROSECUTOR'S OFFICE ON COMBATING CORRUPTION

Для забезпечення ефективності діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції необхідна належна організація відповідної діяльності, що включає визначення суб'єктів, відповідальних за здійснення роботи щодо протидії корупції, розподіл між ними обов'язків, здійснення координації та контролю за їх виконанням тощо. Організаційне забезпечення має важливе значення для досягнення високого рівня результативності діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції. Дослідження сучасного стану організаційних засад в цій сфері дозволить визначити напрямки їх удосконалення та розвитку.

Актуальність теми дослідження підтверджується недостатністю наукових робіт, присвячених визначенню та характеристиці організаційних засад діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції, заснованих на аналізі положень оновленого законодавства в цій сфері. Окремі аспекти визначення та характеристики організаційного забезпечення діяльності суб'єктів владних повноважень досліджували такі науковці, як: Г.В. Атаманчук, Ю.П. Битяк, В.М. Гарашук, О.І. Добровольський, П.М. Каркач, С.В. Ківалов, М.І. Мичко, В.І. Литвиненко, О.Ф. Скакун, К.І. Хромова, М.К. Якимчук та інші. Однак, комплексні наукові роботи, присвячені характеристиці організаційних засад діяльності органів прокуратури України щодо протидії корупції, відсутні, що ще раз підкреслює актуальність даного дослідження. Тому метою статті є визначення поняття та системи організаційних засад діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції. Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: визначити поняття організації діяльності органів прокуратури; на підставі

аналізу положень адміністративного законодавства виділити та охарактеризувати основні елементи організаційних засад діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції.

Організаційні засади будь-якої діяльності являються основою її ефективності, створюють умови для досягнення заздалегідь визначених результатів. При цьому дослідження будь-якого явища потребує визначення його поняття та сутності. Так, у тлумачному словнику поняття «організувати» визначається як: 1) заснувати; 2) підготувати, налагодити; 3) об'єднати; 4) упорядкувати; 5) влаштувати; 6) планомірне, продумане, внутрішня дисципліна; 7) громадське об'єднання або державна установа [1, с.549]. Отже, організувати якусь діяльність означає створити планомірні умови для її здійснення, упорядкувати роботу кожного суб'єкта такої діяльності.

На думку В.В. Лазарева, здійснення організаційних дій – це повсякденні і різноманітні прояви управлінської діяльності, позбавлені юридичної оболонки. Вони широко використовуються для забезпечення чіткої та ефективної роботи державних органів [2, с.226]. Тобто науковець виділяє організаційні засади поряд з правовими, відмежовуючи їх від останніх та наділяючи специфічними рисами, що відрізняють їх від інших засобів регулювання суспільних правовідносин.

Взагалі термін «організаційні засади» є досить поширеним в юридичній науці і, зокрема, в науці державного управління. Проаналізувавши наукове визначення даного поняття, В.І. Опацький зробив висновок про можливість виділення трьох основних випадків використання терміну «організація». По-перше, словом «організація» можуть

називатися державні, громадські, самоврядні органи, утворені для виконання будь-яких функцій державного або громадського характеру. По-друге, термін «організація» може означати певну діяльність, що включає розподіл функцій, повноважень, обов'язків, налагодження сталих зв'язків, координацію, тощо. Нарешті, організація – це явище, фактор, а відповідно, поняття і категорія, протилежні дезорганізації, непорядкованості, невизначеності, хаосу [3, с.736-737; 4, с.19].

Відтак, поняття організаційних засад діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції можна сформулювати як систему визначених в нормах адміністративного законодавства та інших актах правового регулювання управлінських дій щодо упорядкування, координації та контролю за роботою органів прокуратури в сфері протидії корупції.

Систему організаційних засад в досліджуваній сфері складають: 1) організаційні акти забезпечення діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції; 2) суб'єкти здійснення діяльності щодо протидії корупції; 3) розподіл повноважень між різними структурними підрозділами органів прокуратури щодо протидії корупції; 4) координація діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції; 5) контроль за діяльністю органів прокуратури щодо протидії корупції.

Охарактеризуємо означену систему організаційних засад діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції на підставі аналізу положень законів України «Про прокуратуру» [5], «Про запобігання корупції» [6] та ін.

Так, основними актами організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції є накази Генерального прокурора України «Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції» [7], «Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції» [8], «Про відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України» [9], «Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України» [10].

Опрацювання та підготовку за участі керівників структурних підрозділів проектів документів організаційного характеру здійснює відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції, який забезпечує розробку:

- Регламенту Генеральної прокуратури України;
- наказів про розподіл обов'язків між керівництвом Генеральної прокуратури України;

– наказів Генерального прокурора України, інструкцій, порядків, положень, змін та доповнень до них, а також положень про самостійні структурні підрозділи [9].

Відповідно до Наказу Генерального прокурора України «Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції», організаційне забезпечення координаційних заходів під головуванням Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня з питань протидії корупції здійснює Головне управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з корупцією, та відповідні структурні підрозділи апаратів, а під головуванням заступників Генерального прокурора України та заступників прокурорів обласного рівня – відповідні самостійні структурні підрозділи [7]. Спеціальним органом протидії корупції в структурі органів прокуратури України є Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має першого заступника та заступника [10]. Отже, слід констатувати, що в системі органів прокуратури передбачено функціонування спеціальних підрозділів, до повноважень яких входить діяльність щодо протидії корупції. Причому такі органи утворюються як на рівні Генеральної прокуратури (Спеціалізована антикорупційна прокуратура), так і на обласному рівні (відділи з питань організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції).

Розподіл функціональних обов'язків між працівниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється в наказом керівника цієї прокуратури [10]. Відповідно до Наказу Генерального прокурора України «Про відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України» [9], робота працівників відділу організовується за територіально-предметним принципом відповідно до розподілу функціональних обов'язків, який здійснюється начальником відділу та затверджується заступником Генерального прокурора України.

Розподіл повноважень органів прокуратури щодо протидії корупції організований за наступними принципами:

- 1) у разі виявлення корупційних правопорушень, за які встановлена адміністративна відповідальність, складання протоколів про їх вчинення, які з відповідними матеріалами надсилати до суду, здійснюється прокурорами відповідного відділу;

2) прокурори, які склали протокол про корупційне адміністративне правопорушення, приймають обов'язкову участь у розгляді судами протоколів про такі правопорушення, а також про корупційні правопорушення складені іншими органами та посадовими особами;

3) у розгляді справ про адміністративні корупційні правопорушення приймають участь працівники прокуратур районного рівня за місцем знаходження суду, а в апеляційній інстанції – працівники підрозділів нагляду за дотриманням законів у сфері протидії корупції; захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратур обласного рівня; старші прокурори прокуратур регіонів з питань нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією [8].

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі відповідальність за розподіл повноважень між різними структурними підрозділами організовано наступним чином:

– заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідає за належну організацію роботи з виконання покладених на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру завдань;

– перший заступник та заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, начальник управління та начальники відділів відповідають за належне виконання підлеглими працівниками службових обов'язків;

– прокурори відділів та головні спеціалісти відповідають за належне виконання функціональних обов'язків, своєчасне та якісне виконання доручень керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, управління та відділів [10].

Важливим елементом організаційних засад забезпечення діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції є координація. Слід зазначити, що органи прокуратури є координаційним органом щодо інших правоохоронних органів в сфері протидії корупції.

Сутність координації діяльності правоохоронних органів з протидії і запобігання корупції, на думку О.Г. Кальмана та О.З. Гладуна, полягає у забезпеченні злагоджених дій відповідних владних структур, що мають спеціальні повноваження у цій сфері, в інтересах досягнення спільної мети – створення ефективного захисту суспільства та його громадян від корупційних проявів [11, с.86].

Деякі науковці вважають, що у широкому розумінні мету координації можна визначити як спрямування зусиль правоохоронних органів на

запобігання і протидію корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданих унаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави [12, с.26].

Отже, координація діяльності щодо протидії корупції, як елемент організаційних засад, являє собою систему управлінських дій, що здійснюються керівниками органів прокуратури та прокурорами відповідного рівня, що спрямовані на узгодження роботи та забезпечення взаємодії різних правоохоронних органів та органів прокуратури щодо протидії корупції.

Згідно Наказу Генерального прокурора України «Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції» у прокуратурах областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокуратурах (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних, інших прирівняних до них прокуратурах координація здійснюється першими керівниками прокуратур. Прокурори міст з районним поділом координаційну діяльність організовують в порядку, визначеному наказами Генерального прокурора України, який регламентує особливості організації роботи прокуратур міст з районним поділом [7].

Характерно, що основними критеріями оцінки ефективності координаційної діяльності прокурорів щодо протидії корупції вважається реальний вплив на покращання стану корупції, підвищення ефективності їх профілактики, захист прав і свобод громадян та інтересів держави від злочинних посягань, у тому числі щодо відшкодування завданих їм збитків, рівень довіри громадськості до органів прокуратури та правоохоронних органів [7]. Тобто, ефективність оцінюється на підставі аналізу статистичних показників, що відображають стан законності та рівень злочинності в державі та регіоні.

Ще одним елементом організаційних засад є контроль за діяльністю органів прокуратури щодо протидії корупції. Такий контроль покладається на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов'язків, прокурорів областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокурорів (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них прокурорів [8].

Таким чином, організація діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції налагоджена на достатньому рівні – сформовані спеціальні відділи, відповідальні за виконання

завдань в сфері протидії корупції, визначено принципи розподілу повноважень, регламентовано засади координації та контролю за діяльністю органів прокуратури в означеній сфері. В той же час удосконалення потребує адміністративно-правове регулювання деяких аспектів

організаційного забезпечення, зокрема, діяльності відділів щодо протидії корупції в прокуратурах обласного, міського, районного та районного у містах рівнях. Крім того, доопрацювання потребують критерії оцінки ефективності роботи прокуратури щодо протидії корупції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М. : Русский язык, 1990. 917 с.
2. Общая теория права и государства / под ред. В. В. Лазарева. М. : Юрист, 2001. 281 с.
3. Опацький В. І. Організаційні засади здійснення державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 1. С. 736–741. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_120.pdf.
4. Коваль Л. Адміністративне право України : курс лекцій (Загальна частина). К. : Основи, 1994. 154 с.
5. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 2–3. Ст. 12.
6. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 49. Ст. 2056.
7. Про координацію діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції : Наказ Генерального прокурора України від 16.01.2013 № 1/1гн. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=.
8. Про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання і протидії корупції : Наказ Генерального прокурора України від 25.06.2013 № 10гн. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=.
9. Про відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України : Наказ Генерального прокурора України від 25.11.2015 № 363. URL: <http://www.gp.gov.ua/ua/polstr.html>.
10. Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України : Наказ Генеральної прокуратури України від 12.04.2016 № 149. URL: http://cct.com.ua/2016/12.04.2016_149.htm.
11. Кальман О. Г., Гладун О. З. Координація діяльності правоохоронних органів із запобігання і протидії корупції: вимоги нового законодавства. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2012. № 3. С. 85–90.
12. Печенкін І. Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямів роботи прокурора. *Віче*. 2015. № 2. С. 24–27.

REFERENCES

1. Ozhegov, S. I.; Shvedova, N. YU. (Red.). (1990). *Slovar' russkogo yazyka: 70000 slov* [Dictionary of Russian]. Moskva: Russkiy yazyk (in Russ.).
2. Lazarev, V. V. (Red.). (2001). *Obshchaya teoriya prava i gosudarstva* [General theory of law and the state]. Moskva: Yurist (in Russ.).
3. Opats'kyi, V. I. (2011). Orhanizatsiyni zasady zdiysnennya derzhavnoho kontrolyu za diyal'nistyu vyshchikh navchal'nykh zakladiv Ukrayiny [Organizational Principles for the State Control over the Activities of Higher Educational Institutions of Ukraine]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (1). 736–741. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_1_120.pdf (in Ukr.).
4. Koval', L. (1994). *Administratyvne pravo Ukrayiny: kurs lektsiy (Zahal'na chastyna)* [The administrative law of Ukraine: the course of lectures (General part)]. Kyiv: Osnovy (in Ukr.).
5. Pro prokuraturu [About the prosecutor's office]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1697–VII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2015. (2–3). 12 (in Ukr.).
6. Pro zapobihannya koruptsiyi [On the Prevention of Corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–VII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (49). 2056 (in Ukr.).
7. *Pro koordynatsiyu diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv u sferi protydyiy zlochynnosti ta koruptsiyi* [On Coordination of the Activity of Law Enforcement Bodies in the Field of Counteracting Crime and Corruption]. *Nakaz Heneral'noho prokurora Ukrayiny* (16.01.2013 No 1/1gn). Retrieved from: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id= (in Ukr.).
8. *Pro orhanizatsiyu diyal'nosti orhaniv prokuratury u sferi zapobihannya i protydyiy koruptsiyi* [On the organization of the activities of the prosecutor's office in the field of prevention and counteraction to

- corruption]. Nakaz Heneral'noho prokurora Ukrayiny (25.06.2013 No 10gn). Retrieved from: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id= (in Ukr.).
9. *Pro viddil orhanizatsiyi diyal'nosti u sferi zapobihannya ta protydiy koruptsiyi Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny* [About the Department of Organization of Activities in the Field of Prevention and Counteraction of Corruption of the General Prosecutor's Office of Ukraine]. Nakaz Heneral'noho prokurora Ukrayiny (25.11.2015 No 363). Retrieved from: <http://www.gp.gov.ua/ua/polstr.html> (in Ukr.).
 10. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Spetsializovanu antykoruptsiynu prokuraturu Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny* [On Approval of the Regulations on the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office of the General Prosecutor's Office of Ukraine]. Nakaz Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny (12.04.2016 No 149). Retrieved from: http://cct.com.ua/2016/12.04.2016_149.htm (in Ukr.).
 11. Kal'man, O. H., & Hladun, O. Z. (2012). Koordynatsiya diyal'nosti pravookhoronnykh orhaniv iz zapobihannya i protydiy koruptsiyi: vymohy novoho zakonodavstva [Coordination of Law Enforcement Agencies for Preventing and Combating Corruption: Requirements for New Legislation]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny*, (3). 85–90 (in Ukr.).
 12. Pechenkin, I. (2015). Koordynatsiya diyal'nosti z protydiy zlochynnosti ta koruptsiyi yak odyin iz priorytetnykh napryamiv roboty prokurora [Coordination of activities on combating crime and corruption as one of the priority directions of the work of the prosecutor]. *Viche*, (2). 24–27 (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Клочко І. О. Організаційні засади діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 169–174. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_26.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202286>

Досліджено поняття та система організаційних основ діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції; визначено поняття організації діяльності органів прокуратури; виділені і охарактеризовані основні елементи організаційних основ діяльності органів прокуратури щодо протидії корупції.

Ключові слова: організація, засади, органи прокуратури, протидія, запобігання, корупція, правопорушення

Клочко И.О. Организационные основы деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции

Исследовано понятие и система организационных основ деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции; определено понятие организации деятельности органов прокуратуры; выделены и охарактеризованы основные элементы организационных основ деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции.

Ключевые слова: организация, основы, органы прокуратуры, противодействие, предупреждение, коррупция, правонарушения

Klochko I.O. Organizational Fundamentals of Activity of the Prosecutor's Office on Combating Corruption

It is noted that in order to ensure the efficiency of the organs of the public prosecutor's office in combating corruption, proper organization of the relevant activity is necessary, which includes the definition of the subjects responsible for the work on combating corruption, the division of responsibilities between them, coordination and control over their implementation, etc. It has been established that organizational support is essential for the achievement of a high level of performance of the prosecutor's office in the fight against corruption.

In the article there are defined the organizational principles of the Office of the Prosecutor's Office for combating corruption as the system provided for in the norms of the administrative law and other acts of legal regulation of administrative actions in order to streamline, coordinate and control the work of the prosecutor's office in the field of combating corruption.

It is proved that the system of organizational principles in the field of study is made up of: 1) organizational acts ensuring the activity of the prosecutor's offices in the fight against corruption; 2) actors of the anti-corruption activity; 3) distribution of powers between different structural units of the prosecutor's office for combating corruption; 4) coordinating the activities of the prosecutor's office in combating corruption; 5) control over the activity of the prosecutor's offices in the fight against corruption.

It is noted that the organization of the activity of the prosecutor's office in combating corruption is established at an adequate level, since special departments are formed responsible for carrying out tasks in the field of combating corruption, the principles of distribution of powers are defined, the principles of coordination and control over the activity of the prosecutor's offices in the specified sphere are defined. At the same time, the administrative and legal regulation of some aspects of organizational

support require the improvements, in particular, the activities of departments to counter corruption in the prosecutor's offices of the oblast, city, district and district levels in the cities. In addition, the criteria for evaluating the effectiveness of the Office of Public Prosecutor's Office for combating corruption are needed for the elaboration. That should be the focus of author further research in this field.

Key words: *organization, principles, prosecutors, combating, prevention of corruption, offenses*

УДК 347.462

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202290>

Х.В. КМЕТИК,

доцент кафедри цивільного права і процесу Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: khkmetyk@gmail.com;

Л.Г. ТАКАДЖІ,

студентка Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету, м. Київ, Україна

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

КН.В. КМЕТУК,

Associate Professor, Chair of Civil Law and Process, Educational and Scientific Law Institute of National Aviation University, Ph.D. in Law, Kijv, Ukraine; e-mail: khkmetyk@gmail.com;

L.G. TAKADZHI,

Student, Educational and Scientific Law Institute of National Aviation University, Kijv, Ukraine

ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE CONTRACTUAL REPRESENTATION

Представництво є одним з інститутів цивільного права, за допомогою якого учасники цивільного обороту можуть брати участь у цивільних відносинах через представника, який вчиняє правочини від імені та в інтересах особи, яку він представляє. Найпоширенішим видом представництва на сьогодні є представництво за договором або, як його називають інакше, договірне представництво.

Становлення України як самостійної, демократичної, правової держави та подальша її інтеграція у європейський та світовий простір вимагає створення для громадян України тих гідних умов життя, в яких можливості набуття, реалізації та захисту суб'єктивних прав та юридичних обов'язків усіляко полегшаться та розширяться, і саме інститут представництва є ефективним засобом розвитку такого суспільства.

Дану тему також досліджували такі вчені, як: О.В. Дзера, Ю.О. Заїка, Р.А. Майданик, О.А. Підпригора, С.О. Погрібний, В.В. Резнікова, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, Г.П. Тимченко, С.Я. Фурса, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Я.М. Шевченко, С.І. Шимон, Р.Б. Шишка, В.Л. Яроцький та інші. Праці цих учених заклали підвалини розуміння специфіки представницьких відносин та сформували базові підходи до правового регулювання таких відносин. Однак у національній правовій доктрині спеціальні дослідження, що висвітлюють проблеми окремих

видів представництва, наразі практично відсутні. Тому метою статті є розширення знань в галузі вчень про правову природу договірного представництва шляхом дослідження поняття представництва, підстав його виникнення, сутності та особливостей договірного представництва як такого. Новизна роботи полягає в системності досліджень теоретичних і прикладних проблем інституту договірного представництва в цивільному праві України.

За В.В. Цюрою представництво в цивільному праві визначається як «цивільне організаційне правовідношення, в силу якого одна особа (представник) має можливість вчиняти правочини та інші правомірні юридично значимі дії в межах наданих йому повноважень від імені та в інтересах іншої особи (принципала), щодо третіх осіб, при поінформованості останніх про це, чим безпосередньо створює, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки і несе відповідальність перед особою, яку представляє» [1, с.174–176]. На нашу думку, це є найбільш вдалим визначенням в українській науковій цивілістиці, оскільки воно як розкриває поняття та сутність представництва, так і вказує на його ознаки.

Представництво класифікують залежно від підстав його виникнення. Так, відповідно до ч.3 ст.237 Цивільного кодексу України, представництво виникає на підставі договору (договірне

або представництво за договором), закону (законне або представництво за законом), акта органу юридичної особи (договірне або законне в залежності від походження такого акту) та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Правова природа договірною представництва. Вважається, що договірне представництво виникає за волею дієздатної особи, яка звертається за допомогою до представника для вчинення правочинів. У науці цивільного права існує декілька позицій з приводу того, чи виникає договірне представництво виключно за волею особи, яку представляють, чи для цього необхідне і волевиявлення представника.

Так, О.Л. Невзгодіна [2, с.63–64] трактує договірне представництво як таке, що виникає не тільки за волею особи, яку представляють, але одночасно і за волею представника. Неможливість виникнення договірною представництва без волі особи, яку представляють, очевидна. Не менш очевидним є той факт, що без зустрічного волевиявлення майбутнього представника прийняти на себе представницькі функції, договірне представництво виникнути не може. Два зустрічних волевиявлення дають не що інше, як договір між особою, яку представляють та представником, що спрямований на виникнення відносин представництва. Тому підставою виникнення договірною представництва може бути тільки згода сторін, зафіксована у договорі [3, с.89–90].

Водночас, Ю.О. Заїка дає таку дефініцію представництва за договором: це таке представництво, яке виникає в результаті угоди між представником та принципалом. Для здійснення такого представництва необхідно отримати довіреність, яку той, кого представляють, видає представникові як доказ наданих йому повноважень [4, с.128]. С.Н. Ландкоф договірним називає таке представництво, яке побудоване на згоді між представником та довірительом. Найчастіше це договір доручення. Договірне представництво може виникати і на основі трудового договору. Межі повноваження договірною представника визначаються виключно за згодою довірителя [5, с.123].

Дещо іншої точки зору дотримуються Ю.К. Толстой та А.П. Сергєєв, які вважають, що договірне представництво виникає виключно за волею учасників договору, але по суті це не суперечить наведеному вище. Тому, як вірно зазначила І.О. Гелецька, доцільно все таки зазначений вид представництва іменувати саме договірним в силу того, що у даному випадку

без договору, згоди, домовленості не зможуть виникнути відносини представництва [6, с.97].

Своєрідної позиції дотримувався О.С. Йоффе [7, с.198–199], коли доводив, що добровільне та договірне представництво – це не тотожні поняття. Його аргументи базувалися на тому, що внутрішня сторона у добровільному представництві інколи може бути заснована не на договорі, а на інших актах права (наказ керівника, службова інструкція), і, оскільки має місце добровільне представництво, останнє здійснюється у порядку виконання представником службових обов'язків. Зовнішня сторона у добровільному представництві (повноваження) найчастіше виражається в односторонньому договорі (довіреності). А сам договір, навіть договір доручення, не містить повноваження особи і тому не може бути підставою внутрішньої сторони добровільного представництва.

Із твердження О.С. Йоффе можна зробити висновок, що представництво може існувати окремо у формі добровільного та окремо у формі договірною. Але п.1 ст.244 ЦК України встановлює, що за довіреністю може здійснюватися представництво, яке ґрунтується на договорі.

На думку В.К. Андрєєва, взаємовідносини представництва сторін також виникають в силу угоди (трудової). Коли особа влаштовується на роботу для виконання певних трудових функцій, вона тим самим автоматично дає згоду на подальші дії керівника щодо неї при виконанні своїх посадових обов'язків. О.О. Рузакова також вважає, що представництво виникає на підставі трудового договору. Тобто, представники такого підходу вважають, що трудовий договір є підставою виникнення повноваження на представництво в осіб, призначених на певні посади в підприємствах, установах, організаціях, що обслуговують потреби споживачів шляхом укладення угод. Це, наприклад, продавці, касири, приймальники багажу тощо. Так, продавці магазинів представляють їхніх власників у відносинах із громадянами при укладенні договорів купівлі-продажу від імені торговельних підприємств. Вони не потребують для цього спеціальної довіреності, оскільки у цьому випадку підставою виникнення повноважень є трудовий (або аналогічний йому) договір, а наявність повноваження підтверджується (можливість пересвідчитися у їх наявності для третіх осіб створюється) самою обстановкою, в якій діє представник.

Однак, неможливо не погодитись з думкою І.Ю. Доманової, що під час виконання трудових обов'язків працівники (продавець у роздрібній

торгівлі, касир) не є представниками юридичної особи, вони здійснюють діяльність самої юридичної особи. Саме в цьому контексті слід тлумачити положення ст.1172 ЦК України: якщо діяльністю працівника під час виконання ним трудових (службових) обов'язків завдано шкоду третім особам, то відповідальність нестиме юридична особа як за свої власні дії. У зв'язку з цим трудовий договір не можна розглядати як підставу виникнення представницьких відносин [8, с.141].

Інша справа, коли працівник уповноважений довіреністю на виконання дій від імені юридичної особи, які виходять за межі його трудових обов'язків. У такому разі працівник виступає цивільно-правовим представником юридичної особи. З цього приводу Б.Б. Черепакін правильно звертає увагу на те, що «видача працівнику довіреності на вчинення від імені юридичної особи правочинів та інших правомірних юридичних дій не є ненормальною практикою, а навіть є необхідною, оскільки лише органи юридичної особи вправі здійснювати ці акти своїми волевиявленнями» [9, с.139]. У цьому разі для виникнення представницьких відносин працівнику видається довіреність від імені юридичної особи, тобто відповідно до термінології чинного ЦК України представництво виникає на основі акту органу юридичної особи.

І.О. Гелецька також вважає, що укладення трудового договору не є підставою для представництва. Автор говорить про те, що відносини між потенційним працівником і власником юридичної особи не можуть виникнути без згоди між останніми. Оскільки зазначені відносини регулюються нормами трудового законодавства, як висновок, договір, що укладається між ними, є трудовим (і не має значення, в якому вигляді він існує: чи це є завізована керівником заява працівника про прийняття на роботу, чи укладений між ними особисто трудовий договір в усній формі, за яким слідує подання потенційним працівником заяви про прийняття на роботу). Лише після взаємного погодження між власником і працівником акти органу юридичної особи (установчі документи, службова інструкція) стають обов'язковими для певної категорії працівників, які можуть виконувати представницькі функції від імені юридичної особи. Таким чином, для виступу працівника від імені юридичної особи як представника останньої необхідна сукупність певних юридичних фактів (юридичний склад): трудовий договір і видача довіреності органом юридичної особи [6, с.124].

Що ж стосується суб'єктів представницьких правовідносин, як вже зазначалося, відповідно до ч.2 ст.237 ЦК України не є представником особа, яка хоча і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Крім того, особливістю представництва є те, що це обов'язковим є вчинення юридично значимих дій, спрямованих на реалізацію суб'єктивних прав і законних інтересів осіб, яких представляють. Це істотна відмінність представництва від інших суміжних правових конструкцій. Так, посередництво, агентування, комісія, порука, договори на користь третіх осіб, управління майном, посильництво, рукоприкладництво здійснюються від власного імені, а не від імені іншої особи. Їхні дії можуть мати як юридичний, так і фактичний характер, на відміну від представництва. Виняток становить лише агентський договір, оскільки агент може здійснювати юридичні дії від імені принципала, що є важливою ознакою представництва. Межі наданих повноважень прописуються у договорі, а для відносин з третіми особами принципал на підставі договору видає агенту довіреність.

Класичною формою представництва є договір доручення, оскільки дії повіреного призводять до виникнення прав та обов'язків не в нього, а безпосередньо в принципала. Договір доручення спрямований на встановлення та врегулювання «внутрішніх» відносин між представником та особою, яку представляють [8, с.127].

Місце довіреності в представницьких правовідносинах. Для здійснення договору доручення довіритель видає повіреному довіреність. Так, Р.Б. Шишка визначає поняття довіреності для договірного представництва через її функції, серед яких виділяє:

- уповноважуючу – наділяє представника певними повноваженнями на вчинення правочинів в інтересах особи, що видала довіреність;
- верифікаційну – вказує на особу представника. У довіреності зазначаються його офіційні дані за паспортом. Якщо вчинений за довіреністю правочин підлягає документуванню, тоді вказуються дані про довіреність, а також остання (незалежно від того, чи є вона разовою, генеральною або безвідкличною) додається до цього документа. Так, довіреність додається до документа, на підставі якого вчинено правочин, наприклад, здійснено переказ коштів – у такому разі до платіжної відомості;
- обмежуючу – вказано безпосередні правочини, на які уповноважено представника, та

термін дії довіреності. Інколи вказується об'єкт і третя особа – наприклад, у довіреностях на отримання заробітної плати, пенсії.

Таким чином, на думку автора, довіреність – виданий представнику особою, яку представляють, в установленому порядку письмовий документ для представництва перед третіми особами [10, с.76].

В. Вольфсон ще свого часу вказував, що «взаємини між довірником та довіреним визначено у договорі доручення. У цьому договорі визначено їхні внутрішні взаємини. Цей договір не торкається третіх осіб. Але призначення доручення полягає у тому, щоб через довіреного зв'язати безпосередньо довірника з контрагентом. Для цього треба, щоб внутрішні взаємини поміж довірником та довіреним мали свій зовнішній вираз, який був би доступний для відома третіх осіб... На підставі умов праці, того чи іншого службовця, на підставі того, що саме він робить на підприємстві, здебільшого легко встановити також і межі його повноважень, що належать тому або іншому представникові... Але здебільшого договори з довіреним складаються поза підприємством довірника, що цей довірений обслуговує. У такому випадку потрібне формальне визначення його вповноважень. Для цього й служить довіреність» [11, с.145].

О.Л. Невзгодіна писала, що передбачена законом можливість фіксації повноваження не в договорі доручення, а в окремому документі, що складається і підписується особою, яка представляється, в односторонньому порядку, має на меті... бажання законодавця надати суб'єктам цивільного права найширші можливості для використання представництва в набутті та реалізації своїх прав та обов'язків. Довіреність в даному випадку і виступає свого роду документом, який здійснює фіксацію повноважень повіреного. О.П. Сергєєв та Ю.К. Толстой вважають, що функції довіреності можуть виконувати й інші письмові документи, наприклад службове посвідчення директора філії, страхового агента; дорожній лист, що видається водію, тощо. Так, дійсно, це можливо за умови, що в них передбачені повноваження представника, їх обсяг і дата видачі як обов'язковий реквізит довіреності, без якої вона вважається нікчемною.

Отже, оскільки договірне представництво виникає на підставі договору та може підтверджуватись довіреністю, то саме цими документами

визначаються повноваження представника, які він зобов'язаний виконувати чесно, якісно та своєчасно. Обсяг цих повноважень або однозначно й конкретно обумовлюється в договорі чи довіреності, або ж останні визначають наявність представницьких повноважень у цілому. В останньому випадку, на наш погляд, можливі складнощі при вирішенні питання про вихід представника за межі наданих йому повноважень, оскільки вони не є чітко визначеними. З огляду на це може виникнути низка проблем щодо того, чи дійсно принципал уповноважував на певні дії представника, чи ні. Тут вже слід враховувати, чи діяв представник добросовісно. Так, О.В. Дзера з цього приводу наголошує, що повноваження представника можуть бути визначені конкретно, шляхом перерахування довірених йому дій, або в загальному вигляді, з передачею представнику загальних повноважень на вчинення правочинів від імені особи, яку представляють. У цьому випадку представник може вчиняти будь-які дії, які міг би вчиняти сам принципал, якщо їх вчинення не суперечить сутності представництва та підставам його виникнення [12, с.568–569]. Безперечно, тоді враховуються і законодавчі обмеження діяльності представника та можливості вчинення ним тих чи інших правочинів або інших юридичних дій, а також безпосередні мета і правові наслідки здійснення представницьких повноважень.

Таким чином, договірне представництво – це такий вид представництва, правовідносини якого виникають на підставі договору або іншого акту, в основі якого лежить волевиявлення особи, яку представляють (довірителя), та особи, яка представляє (повіреного), а також домовленість між ними. Договір доручення є безпосереднім проявом правовідносин щодо представництва. Він опосередковує відносини представництва, для яких характерною є наявність двох видів юридичних зв'язків – внутрішніх і зовнішніх. Якщо для оформлення внутрішніх відносин (довіритель – повірений) застосовується договір доручення, то зовнішні відносини (довіритель – треті особи) визначаються за допомогою довіреності, яку довіритель видає повіреному. В свою чергу, трудовий договір, на нашу думку, не є підставою представництва в цивільному праві. Агентський договір може бути підставою виникнення відносин представництва за певних умов (вчинення юридично значимих дій від імені принципала).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цюра В. В. Інститут представництва в цивільному праві України: автореф. ... дис. докт. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2017. 535 с.

2. Невзгодина Е. Л. Представительство. Договор поручения. Доверенность. *Вопросы правового регулирования в социалистическом обществе*. 1973. № 18. С. 61–69.
3. Шаповал Л. І. Представництво в цивільному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2007. 197 с.
4. Цивільне право України. Загальна частина : навч. посіб. / за ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заїки. К. : Алерта, 2014. 510 с.
5. Ландкоф С. Н. Основи цивільного права. К. : Радянська школа, 1948. 213 с.
6. Гелецька І. О. Правове регулювання відносин представництва у цивільному праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. К., 2005. 205 с.
7. Советское гражданское право : учебник / под ред. О. С. Иоффе. Л. : ЛГУ, 1958. 511 с.
8. Доманова І. Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. К., 2006. 222 с.
9. Черепакhin Б. Б. Органи и представители юридического лица. *Ученые записки ВНИИСЗ*. 1968. Вып. 14. С. 131–139.
10. Цюра В. В. До питання форми окремих представницьких договорів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2016. Вип. 39 (1). С. 75–80.
11. Вольфсон В. Підручник цивільного права. Х. : Юридичне видавництво Наркомюсту УРСР, 1927. 216 с.
12. Цивільне право України : навч. посіб. / за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів : Львів. дер. ун-т внутрішніх справ, 2011. 468 с.

REFERENCES

1. Tsyura, V. V. (2017). *Instytut predstavnytstva v tsyvil'nomu pravi Ukrayiny* [Institute of representation in civil law of Ukraine]. Doktors'ka dysertatsiya thesis. (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
2. Nevzgodina, Ye. L. (1973). *Predstavitel'stvo. Dogovor porucheniya. Doverennost'* [Representation. Contract of commission. Power of attorney]. *Voprosy pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom obshchestve*, (18). 61–69 (in Russ.).
3. Shapoval, L. I. (2007). *Predstavnytstvo v tsyvil'nomu pravi* [Representation in civil law]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis. (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
4. Biryukov, I. A., & Zaika, YU. O. (Reds.). (2014). *Tsyvil'ne pravo Ukrayiny. Zahal'na chastyna: navch. posib.* [Civil law of Ukraine. General part: teaching manual]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
5. Landkof, S. N. (1948). *Osnovy tsyvil'noho prava* [Fundamentals of Civil Law]. Kyiv: Radyans'ka shkola (in Ukr.).
6. Helets'ka, I. O. (2005). *Pravove rehulyuvannya vidnosyn predstavnytstva u tsyvil'nomu pravi* [Legal regulation of relations of representation in civil law]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis. (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
7. Ioffe, O. S. (Red.). (1958). *Sovetskoye grazhdanskoye pravo: uchebnyk* [Soviet civil law: a textbook]. Leningrad: LGU (in Russ.).
8. Domanova, I. YU. (2006). *Instytut dobrovil'noho predstavnytstva v tsyvil'nomu pravi Ukrayiny* [Institute of Voluntary Representation in the Civil Law of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis. (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
9. Cherepakhin, B. B. (1968). *Organy i predstaviteli yuridicheskogo litsa* [Bodies and representatives of a legal entity]. *Uchenyye zapiski VNIISZ*, (14). 131–139 (in Russ.).
10. Syura, V. V. (2016). *Do pytannya formy okremykh predstavnyts'kykh dohovoriv* [To the question of the form of individual representative contracts]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Pravo*, (39/1). 75–80 (in Ukr.).
11. Volfson, V. (1927). *Pidruchnyk tsyvil'noho prava* [Textbook of civil law]. Kharkiv: Yurydychne vydavnytstvo Narkomyustu URSR (in Ukr.).
12. Yanovyts'ka, H. B., & Kuchera, V. O. (Reds.). (2011). *Tsyvil'ne pravo Ukrayiny: navch. posib.* [Civil law of Ukraine: teach. manual]. L'viv: L'viv. der. un-t vnutrishnikh sprav (in Ukr.).

Надійшла 13.11.2017

Кметик Х. В., Такаджи Л. Г. Сутність та особливості договірної представництва. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 175–180. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_27.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202290>

Розглянуто та проаналізовано правову природу договірної представництва шляхом дослідження поняття представництва, підстав його виникнення та сутності договірної представництва як такого, що дозволяє розширити розуміння про інститут представництва в цілому та договірне представництво, як різновид першого.

Ключові слова: *інститут представництва, підстави виникнення представництва, представництво за законом, договірне представництво, договір доручення, довіреність*

Кмэтык Х.В., Такаджи Л.Г. Сущность и особенности договорного представительства

Рассмотрена и проанализирована правовая природа договорного представительства путем исследования понятия представительства, оснований его возникновения и сущности договорного представительства как такового, что позволяет расширить понимание об институте представительства в целом и договорное представительство, как разновидность первого.

Ключевые слова: *институт представительства, основания возникновения представительства, представительство по закону, договорное представительство, договор поручения, доверенность*

Kmetyk Kh.V., Takadzhi L.G. Essence and Peculiarities of the Contractual Representation

Representation is an insufficiently investigated way of realizing civil legal relations that prevents formation of the established practice of law enforcement on these issues because of the presence of gaps in understanding of the concept, legal nature and types of representation. A significant scope of the fundamental issues of legal regulation of representation have not been properly resolved in the normative practice and theoretical researches due to the lack of development of the doctrinal principles of the regulation of representation as a way to implement civil legal relations. This article should help to determine a place of such legal relations in the system of civil law, disclose their nature and criteria for distinguishing between the related legal structures and contribute to the stability of their legal regulation. Therefore, further scientific development of the general theoretical problems of contractual representation in civil law, its separate kinds, in particular, contractual representation, is a prerequisite for the introduction of better legal regulation of this method of implementation of civil legal relations. In this article authors consider and analyze a nature of contractual representation by studying the concept of representation, the grounds for its arising and the essence of the contractual representation with a purpose to expand the understanding of the institution of representation in general and the contractual representation as a kind of the first. It is concluded that a contractual representation is a kind of representation, the legal relationship of which arises on the basis of contract or other act, based on the will of the person represented (the principal) and the person representing (the assignee), as well as the arrangement between them. A specific agreement on representation is a contract of power of attorney which is the basis for the emergence of relationship of voluntary representation, regardless of the form in which it is concluded, and not issued on the basis of power of attorney. While the power of attorney should be considered not as a basis for the establishment of representative relations, but as a written document addressed to the third parties, through which the authorized and simplified form of the authority of the representative is performed.

Key words: *institute of representation, grounds of representation, representation by law, contractual representation, contract of power of attorney, power of attorney*

УДК 342.951:351.82(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202294>

В.Т. КОМЗЮК,

професор кафедри державно-правових дисциплін
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
доктор юридичних наук, доцент, м. Черкаси, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8589-4079>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

V.T. KOMZIUK,

Professor, Chair of State-Legal Disciplines,
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy,
Doctor of Law, Associate Professor, Cherkasy, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8589-4079>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF STATE POLICY OF UKRAINE IN THE SPHERE OF EDUCATION

Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України є важливою складовою загального правового регулювання у цій сфері і відбувається сьогодні в надзвичайно складних умовах зовнішньо- і внутрішньополітичної нестабільності держави, економічної кризи, реформування соціально-культурної сфери, інтеграції вітчизняної освіти до європейського і світового освітніх просторів, а це вимагає постійного вдосконалення адміністративно-правового регулювання, врахування всіх позитивних і негативних факторів і тенденцій розвитку освітньої галузі з метою забезпечення в процесі такого регулювання формування і реалізації ефективної державної освітньої політики задля прогресивного розвитку особистості, суспільства, нації і держави, захисту національних інтересів України. Адже освіта, згідно Закону України «Про освіту», є «основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями і культурою, та держави» [1], а відповідно до Національної доктрини розвитку освіти «освіта – це основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені» [2]. Саме тому існує нагальна потреба у виваженій, розумній, далекоглядній, прозорій і відповідальній державній політиці в галузі освіти України, яка у великій мірі залежить від досконалого і ефективного адміністративно-правового регулювання.

Дослідженню адміністративно-правового регулювання, його змісту і сутності у різних сферах життєдіяльності суспільства і держави, в тому числі і у сфері освіти, присвятили свої праці багато вітчизняних і зарубіжних вчених – В.Б. Авер'янов, Д.Н. Бахрах, А.І. Берлач, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, В.В. Галуцько, В.М. Гаращук, І.А. Городецька, І.С. Гриценко, Т.О. Губанова, Є.В. Додін, І.В. Зозуля, Р.А. Калюжний, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, М.Я. Масленніков, О.М. Музичук, В.Я. Настюк, О.С. Проневич, В.К. Шкарупа та інші, але враховуючи, що освітня галузь України стрімко розвивається і реформується, інтегрується в європейський і світовий освітній простір, це потребує і зміни та коригування державної політики у сфері освіти за допомогою адміністративно-правового регулювання, яке повинно базуватись на науковій основі, а це вимагає додаткових досліджень науковцями даної проблематики з метою вироблення необхідних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання державної освітньої політики.

Тому метою статті є дослідити адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України, визначити поняття, зміст і нормативну основу адміністративно-правового регулювання у цій сфері, розкрити його окремі недоліки, а також визначити поняття, основні напрямки, принципи і пріоритети державної політики у сфері освіти, суб'єктів, уповноважених визначати, формувати та реалізувати таку політику.

Розглядаючи питання адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти України, його зміст, необхідно дослідити і враховувати думки науковців (які значно різняться) щодо такого багатоаспектного і складного правового явища, як адміністративно-правове регулювання загалом. Як зауважує І.А. Городецька, адміністративно-правове регулювання є складним явищем, яке в сучасних умовах трансформаційних перетворень у суспільстві наповнюється новим змістом, а відтак, як наукова категорія, активно досліджується вченими юридичної науки і потребує постійного осмислення [3, с.61]. Слід зазначити, що адміністративно-правове регулювання є різновидом більш широкого поняття – правового регулювання, щодо розуміння якого наукові думки вчених також розходяться і в основі якого лежить термін «регулювання» (від лат. *regulo* – правило). В юридичній літературі термін «регулювання» розглядається як впорядкування, налагодження, приведення чогось у відповідність до чогось або з чимось [4, с.489].

Розглянемо позиції окремих вчених щодо визначення поняття «правове регулювання», яке в юридичній літературі є досить поширеним та широко дослідженим. Так, П.М. Рабінович правове регулювання розглядає як здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і розвитку [5, с.44]. На думку А.Т. Комзюка, правове регулювання – це специфічний вплив, який здійснюється правом як особливим нормативним інституційним регулятором. При цьому, правове регулювання має цілеспрямований, організаційний, результативний характер і здійснюється за допомогою цілісної системи засобів, що реально виражають саму матерію права як нормативного інституту утворення — регулятора [6, с.47]. Автори словника термінів по теорії держави і права за загальною редакцією професора М.І. Панова наводять таке визначення: «правовое регулирование – осуществляемое всей системой юридических средств и форм результативное, нормативно-организационное

воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения в соответствии с требованиями общественного развития» [7, с.113]. З цих різних визначень поняття правового регулювання можна виділити спільне, загальне для них, а саме те, що це вплив (правовий, владний), який має цілеспрямований, результативний, нормативно-організаційний характер, здійснюється системою юридичних засобів на певний об'єкт з певною метою. Все це притаманне і адміністративно-правовому регулюванню, тільки можуть бути різні об'єкти регулювання, а юридичні засоби не будь-які, а саме адміністративно-правові. Наведемо декілька визначень поняття адміністративно-правового регулювання, що даються окремими науковцями. На думку авторів підручника «Адміністративне право України», адміністративно-правове регулювання – це цілеспрямований вплив норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського суспільства та держави [8, с.323–324]. І.М. Шопіна розуміє адміністративно-правове регулювання як адміністративно-правовий вплив на суспільні відносини, який здійснюється за допомогою комплексу адміністративно-правових засобів та інших правових явищ, які в сукупності складають механізм адміністративно-правового регулювання [9, с.55]. Можна навести й інші визначення різних науковців щодо понять «правове регулювання», «адміністративно-правове регулювання», але в межах допустимого і оптимального обсягу статті щодо розгляданого питання вважаємо за доцільне обмежитись вище сказаним і на цій основі дати власне визначення поняття адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти України – це здійснюваний усією системою адміністративно-правових засобів, методів і форм цілеспрямований, результативний, нормативно-організаційний вплив на державну освітню політику з метою її формування і реалізації відповідно до потреб ефективного розвитку особистості, суспільства, нації та держави, забезпечення національних інтересів України, інтеграції освітньої галузі до міжнародного освітнього і наукового простору.

Наступною важливою складовою досліджуваного нами питання є державна політика у сфері освіти України (або державна освітня політика), яка і є в даному випадку об'єктом адміністративно-правового регулювання. Термін

«політика» походить від грецького «politika» – діяльність самоуправління у поліці, державна діяльність», і сьогодні багатьма трактується як мистецтво управління державою, а німецький соціолог і правознавець Макс Вебер вважає, що політика – це прагнення до участі у владі або до здійснення впливу на розподіл влади [10, с.646]. Державна політика означає, що вона здійснюється державою – визначається, формується, реалізується нею і безпосередньо втілюється в життя. Визначаючи поняття державної політики у сфері освіти України, необхідно проаналізувати наукові думки вчених щодо поняття «державна політика», нормативні визначення цього поняття і на їх основі навести власне визначення поняття державної освітньої політики. Так, О. Валевський пропонує під державною політикою розуміти діяльність, націлену на вирішення проблем суспільного розвитку [11, с.21]. В. Бакуменко та П. Надолішній визначають державну політику як напрям діяльності держави щодо визначення та досягнення соціально значущих цілей розвитку суспільства чи його окремих сфер [12, с.35]. Автори Енциклопедичного словника з державного управління вважають, що «державна політика – це дії системи органів державної влади згідно з визначеними цілями, напрямами, принципами для розв'язування сукупності взаємопов'язаних проблем у певній сфері суспільної діяльності» [13, с. 144–145].

Ми навели характерні визначення поняття «державна політика» різних авторів, яке є родовим поняттям для багатьох різновидів державної політики, в тому числі і для державної освітньої політики. Із наведених визначень очевидно, що найважливішими ознаками державної політики є те, що це державна діяльність, пов'язаність із державною владою, за визначеними напрямами, завданнями, цілями, принципами такої діяльності з метою розв'язання певних проблем всього суспільства або у якійсь сфері його життєдіяльності, тому, визначаючи поняття державної політики у сфері освіти України, необхідно виходити із цих базових ознак. Можна навести думку авторів підручника «Державна політика» щодо державної політики у сфері освіти: «Державна політика у сфері освіти розуміється як система напрямів діяльності держави на шляху розв'язання найбільш важливих проблем і вирішення завдань, що постають перед системою освіти... Освітня політика - це сукупність цілей і завдань, що практично реалізуються державою та органами державної влади у сфері освіти, а також засобів, які при цьому застосовуються» [14, с.205].

Нормативного визначення поняття державної політики у сфері освіти не існує, хоча цей термін використовується у багатьох нормативних актах, тому для з'ясування думки законодавця щодо поняття державної політики у певній сфері можна звернутися до нормативного визначення цього поняття у якійсь конкретній сфері, наприклад, державної митної політики, поняття якої визначається у Митному кодексі України. Згідно статті 5 Митного кодексу, державна митна політика – це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до світової економіки [15]. Отже, і законодавець, визначаючи поняття державної політики у конкретній сфері (сфера державної митної справи), основними її ознаками визначає систему принципів і напрямів діяльності держави у цій сфері відповідно до певної мети. Таким чином, відповідно до наведених нами вище понять державної політики у трактуванні різних авторів і законодавця, можна сформулювати власне визначення поняття державної політики у сфері освіти України – це система цілей, завдань, напрямів і принципів діяльності держави у сфері освіти України з метою ефективного розвитку освіти, інтеграції її до міжнародного освітнього і наукового простору, забезпечення випереджального розвитку цієї галузі і національних інтересів України.

Повертаючись до наданого нами визначення поняття адміністративно-правового регулювання державної освітньої політики особливу увагу слід звернути на адміністративно-правові засоби, за допомогою яких здійснюється вплив на об'єкт регулювання. Під адміністративно-правовими засобами регулювання державної освітньої політики ми розуміємо той юридичний інструментар, за допомогою якого держава регулює політику у сфері освіти – це вся система адміністративно-правових норм, які закріплені в Конституції та законах України, інших нормативних актах, а також міжнародних правових актах і міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що застосовуються державою в особі уповноважених нею органів для здійснення впливу на об'єкт регулювання, а також нормотворча та правозастосовна діяльність цих органів по виконанню вимог чинного адміністративного законодавства у сфері освіти України. Отже, адміністративно-правове регулювання державної

освітньої політики передбачає формування необхідної адміністративно-правової бази, перш за все прийняття законодавчих актів, а їх конкретизація, деталізація та уточнення здійснюються у підзаконних нормативно-правових актах. Найважливішими нормативними актами, що складають основу, базу адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти є закони України – Конституція України, закони «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інші закони. Конституція України як основний закон держави встановлює базові засади адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти, закріплює конституційне право громадян на освіту та державні гарантії його реалізації. Стаття 53 Конституції України визначає, що «кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам» [16]. Адміністративно-правовими нормами закону України «Про освіту», який є профільним у цій сфері, визначаються суб'єкти державної політики у сфері освіти, які визначають і реалізують державну освітню політику, а також засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності. Згідно ч.2 статті 5 цього Закону, «Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування» [1]. Таким чином, даний Закон залишив поза увагою багато суб'єктів, які проводять, забезпечують формування і реалізують державну політику у сфері освіти, а до таких слід віднести Президента України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, заклади освіти, засновників закладів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Так, Президент згідно Конституції України підписує закони, є гарантом конституційного права громадян на освіту, видає укази і розпорядження у сфері освіти (зокрема, своїм указом затве-

рдив Національну доктрину розвитку освіти, яка є важливим нормативно-правовим актом, що визначає мету і пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти) [2]. Згідно статті 17 Закону України «Про вищу освіту», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим цим Законом на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти [17]. Заклади освіти, науково-педагогічні, педагогічні працівники безпосередньо здійснюють освітню діяльність, яка є для них основним видом діяльності і реалізують державну політику у сфері освіти.

Окрім того, положеннями ч.2 статті 5 Закону «Про освіту» Кабінет Міністрів України визначений як орган, що реалізує державну політику у сфері освіти, хоча це суперечить статті 116 Конституції України, частина третя якої закріплює, що Кабінет Міністрів «забезпечує проведення... політики... у сфері освіти» [16]. Тому ми пропонуємо внести зміни до ч.2 статті 5 Закону України «Про освіту», виклавши її у такій редакції: «Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, формують і забезпечують проведення Президент України, Кабінет Міністрів України, а реалізують центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та органи місцевого самоврядування, заклади освіти, засновники закладів освіти, науково-педагогічні і педагогічні працівники». Таким визначенням буде усунуто протиріччя між нормами Закону і конституційними нормами, а також охоплено всіх основних суб'єктів, що визначають, формують, забезпечують проведення і реалізують державну політику у сфері освіти.

Крім визначення суб'єктів державної політики у сфері освіти, їх статусу і повноважень, важливим елементом адміністративно-правового регулювання державної освітньої політики є законодавче закріплення засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності, до яких стаття 6 Закону «Про освіту» відносить: людиноцентризм; верховенство права; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; науковий характер освіти; інтеграція з ринком праці; нерозривний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями; академічна доброчесність; академічна свобода; фінансова,

академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом; гуманізм; демократизм; єдність навчання, виховання та розвитку; виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій; формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства; невтручання політичних партій в освітній процес; невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом); сприяння навчанню впродовж життя; інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір; нетерпимість до проявів корупції та хабарництва; доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою – та інші [1].

Згідно Національної доктрини розвитку освіти, пріоритетними напрямками державної політики щодо розвитку освіти є: особистісна орієнтація освіти; формування національних і загальнолюдських цінностей; створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; остійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя; розширення україномовного освітнього простору; забезпечення освітніх потреб національних меншин; розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у сільській місцевості та професійно-технічної освіти; органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психологічної науки, дистанційної освіти; запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними навчальних закладів; створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення; інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів, – та інші [2].

Нормативну основу адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти України, крім законів, складають численні підзаконні адміністративні правові акти, що видаються суб'єктами, уповноваженими визначати, проводити, формувати і реалізувати державну освітню політику, а також міжнародні правові акти і міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. До них відносяться адміністративно-правові ак-

ти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України, інших центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері освіти України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. До найважливіших підзаконних нормативно-правових актів, що є основою адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти, є Національна доктрина розвитку освіти, затверджена указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347, постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»)» від 03.11.1993 р. № 896, «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» від 15.04.2015 р. № 244, «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341, «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України» від 16.10.2014 р. № 630, «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001 р. № 978, – та інші адміністративні правові акти.

Враховуючи євроінтеграційні прагнення України і те, що наша держава підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, приєдналася до Болонського процесу, дуже важливими в адміністративно-правовому регулюванні державної політики у сфері освіти є міжнародні правові акти, що регулюють відносини у сфері освіти – Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода), а також Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір у сфері вищої освіти», яка започаткувала Болонський процес. Зазначена Угода юридично закріпила європейський вибір України і необхідність виконання ряду зобов'язань у сфері вищої освіти, зокрема, реформування та модернізації системи вищої освіти; сприяння зближенню у сфері вищої освіти, що відбувається в рамках Болонського процесу; підвищення якості та важливості вищої освіти тощо.

Дослідивши адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України, ми визначили його поняття, під яким пропонується розуміти здійснюваний усією системою

адміністративно-правових засобів, методів і форм цілеспрямований, результативний, нормативно-організаційний вплив на державну освітню політику з метою її формування і реалізації відповідно до потреб ефективного розвитку особистості, суспільства, нації та держави, забезпечення національних інтересів України, інтеграції освітньої галузі до міжнародного освітнього і наукового простору, а також розглянули

суб'єктів державної освітньої політики, які її визначають, формують, забезпечують проведення і реалізують та запропонували внести зміни до Закону України «Про освіту» в частині визначення таких суб'єктів з метою усунення протиріч між нормами Закону і конституційними нормами, вдосконалення адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145–VIII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
2. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002 № 347. *Офіційний вісник України*. 2002. № 16. Ст. 860.
3. Городецька І. А. Сутність адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2016. № 1. С. 60–66. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_12.pdf.
4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Х. : Консум, 2001. 656 с.
5. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник. Вид. 9-е, зі змін. Л. : Край, 2007. 188 с.
6. Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія ; за заг. ред. О. М. Бандурки. Х. : Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
7. Панов Н. И. (рук. авт. кол.). Словарь терминов по теории государства и права : учебное пособие. Х. : Основа, 1997. 180 с.
8. Адміністративне право України : підручник / [Галуцько В. В., Олефір В. І., Гридасов Ю. В., Іванищук А. А., Короед С. О.]. Херсон : ХМД, 2013. Т. 1 : Заг. адміністративне право. Акад. курс, 393 с.
9. Шопіна І. М. Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07. К., 2012. 514 с.
10. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 808 с.
11. Валецький О. Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження : монографія. К. : НІСД, 2001. 242 с.
12. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. пос. К. : Міленіум, 2003. 256 с.
13. Енциклопедичний словник з державного управління / [укл.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трошинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с.
14. Державна політика : підручник / [ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін.]. К. : НАДУ, 2014. 448 с.
15. Митний кодекс України : від 13.03.2012 № 4495–VI. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page18>.
16. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
17. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556–VII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>.

REFERENCES

1. *Pro osvitu* [About education]. Zakon Ukrayiny (05.09.2017 No 2145–VIII). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (in Ukr.).
2. Pro Natsional'nu doktrynu rozvytku osvity [On the National Doctrine of Education Development]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (17.04.2002 No 347). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (16). 860 (in Ukr.).
3. Horodets'ka, I. A. (2016). Sutnist' administratyvno-pravovoho rehulyuvannya suspil'nykh vidnosyn u haluzi okhorony, vykorystannya i vidtvorennya tvarynnoho svitu [The essence of administrative and legal regulation of social relations in the field of protection, use and reproduction of the animal world]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (1). 60–66. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_1_12.pdf (in Ukr.).
4. Skakun, O. F. (2001). *Teoriya derzhavy i prava : pidruchnyk* [Theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).

5. Rabinovych, P. M. (2007). *Osnovy zahal'noyi teoriiy prava ta derzhavy : navch. posibnyk* [Fundamentals of the general theory of law and state: teach. manual]. L'viv: Kray (in Ukr.).
6. Komzyuk, A. T., Bandurka, O. M. (Red.). (2002). *Zakhody administratyvnoho prymusu v pravookhoronniy diyal'nosti militsiyi: ponyattya, vydy ta orhanizatsiyno-pravovi pytannya realizatsiyi: monohrafiya* [Measures of administrative coercion in law enforcement activity of militia: concept, types and organizational and legal issues of realization: monograph]. Kharkiv: Vyd-vo nats. un-tu vnutr. sprav (in Ukr.).
7. Panov, N. I. (ruk. avt. kol.). (1997). *Slovar' terminov po teorii gosudarstva i prava : uchebnoye posobiye* [Dictionary of terms on the theory of state and law: a textboo]. Kharkiv: Osnova (in Russ.).
8. Halun'ko, V. V., Olefir, V. I., Hrydasov, YU. V., Ivanyshchuk, A. A., & Koroyed, S. O. (2013). *Administratyvne pravo Ukrayiny: pidruchnyk* [The administrative law of Ukraine: a textbook]. Kherson: KHMD. T. 1 : Zah. administratyvne pravo. Akad. kurs (in Ukr.).
9. Shopina, I. M. (2012). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya upravlinnya orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrayiny* [Administrative and legal regulation of management of the internal affairs bodies of Ukraine]. Doktors'ka dysertatsiya (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
10. Veber, M. (1990). *Politika kak prizvaniye i professiya* [Politics as a vocation and profession]. *Izbrannyye proizvedeniya*. Moskva: Progress (in Russ.).
11. Valevs'kyy, O. L. (2001). *Derzhavna polityka v Ukrayini: metodolohiya analizu, stratehiya, mekhanizmy vprovadzhennya: monohrafiya* [State policy in Ukraine: methodology of analysis, strategy, implementation mechanisms: monograph]. Kyiv: NISD (in Ukr.).
12. Bakumenko, V. D., & Nadolishniy, P. I. (2003). *Teoretychni ta orhanizatsiyni zasady derzhavnoho upravlinnya: navch. pos.* [Theoretical and organizational principles of public administration: teaching. pos.]. Kyiv: Milenium (in Ukr.).
13. Kovbasyuk, YU. V., Troshchyns'kyy, & V. P., Surmin, YU. P. (Reds.). (2010). *Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya* [Encyclopedic Dictionary of Public Administration]. Kyiv: NADU (in Ukr.).
14. Kovbasyuk, YU. V., Vashchenko, K. O., & Surmin, YU. P. (Reds.). (2014). *Derzhavna polityka: pidruchnyk* [State policy: textbook]. Kyiv: NADU (in Ukr.).
15. *Mytnyy kodeks Ukrayiny* [Customs Code of Ukrain]. *Zakon Ukrayiny* (13.03.2012 No 4495–VI). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page18> (in Ukr.).
16. *Konstytutsiya Ukrayiny* [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No 254к/96-BP). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
17. *Pro vyshchu osvitu* [About Higher Education]. *Zakon Ukrayiny* (01.07.2014 No 1556–VII). Retrieved from <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Комзюк В. Т. Адміністративно-правове регулювання державної політики у сфері освіти України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 181–188. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_28.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202294>

Розглядаються питання адміністративно-правового регулювання державної політики у сфері освіти України, зокрема, поняття, зміст і нормативна основа адміністративно-правового регулювання у цій сфері, його окремі недоліки, визначаються поняття, основні напрями та принципи і пріоритети державної політики у сфері освіти, суб'єкти, уповноважені визначати, формувати та реалізувати таку політику.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, державна політика, сфера освіти України, адміністративні правові акти

Комзюк В.Т. Административно-правовое регулирование государственной политики в сфере образования Украины

Рассматриваются вопросы административно-правового регулирования государственной политики в сфере образования Украины, в частности, понятие, смысл и нормативная основа административно-правового регулирования в этой сфере, его отдельные недостатки, определяются понятие, основные направления, принципы и приоритеты государственной политики в сфере образования, субъекты, уполномоченные определять, формулировать и реализовывать такую политику.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, государственная политика, сфера образования Украины, административные правовые акты

Komziuk V.T. Administrative and Legal Regulation of State Policy of Ukraine in the Sphere of Education

The article reviews the issues of the administrative and legal regulation of the state policy of Ukraine in the sphere of education. It was made an attempt to research administrative and legal regulation of the state policy of Ukraine in the sphere of education, to define the notion, essence and normative basis of administrative and legal regulation in this sphere, to disclose its specific deficiencies and also the notion, main directions, principles and priorities of state policy in the sphere of education, actors, authorized to define, form and implement such policy. Based on the analysis of approaches of different scholars the own definition of administrative and legal regulation of state policy of Ukraine in the sphere of education was proposed by author, which is understood as purposeful, resultative, normative and organizational influence on state policy, made by whole system of administrative and legal means, methods and forms, aimed to form and realized it according to the needs of effective development of individual, society, nation and state, ensuring national interests of Ukraine, integration of the educational sphere to international educational and scientific space.

As a result of the research the normative basis of administrative and legal regulation of the state policy of Ukraine in the sphere of education was defined, which includes Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, acts of the a President of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, State service of quality of education, other central authorities of executive power which realized state policy of Ukraine in the sphere of education, National agency of ensuring the quality of high education, local authorities of executive power and local self-governments.

The article researches actors of state educational policy, which define, form it, ensure the implementation and its realization, and proposes to amend the Law of Ukraine «On education» in part of defining such actors aimed to eliminate the contradictions between the norms of the law and constitutional norms, improve administrative and legal regulation of the state policy of Ukraine in the sphere of education.

Key words: *administrative-legal regulation, state policy, sphere of education of Ukraine, administrative legal acts*

УДК 34:17.037(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202296>

І.Д. КОПАЙГОРА,

професор Криворізького економічного інституту
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
кандидат юридичних наук, м. Кривий Ріг, Україна; e-mail: kopaihora@i.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8864-5617>

І.І. КОПАЙГОРА,

доцент Криворізького економічного інституту
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
кандидат юридичних наук, м. Кривий Ріг, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1827-7257>

ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

I.D. KOPAYGORA,

Professor, Kryvyi Rih Institute of Economics, Vadym Hetman Kyiv National Economic University,
Ph.D. in Law, Kryvyi Rih, Ukraine; e-mail: kopaihora@i.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8864-5617>

I.I. KOPAYGORA,

Associate Professor, Kryvyi Rih Institute of Economics, Vadym Hetman Kyiv National Economic University,
Ph.D. in Law, Kryvyi Rih, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1827-7257>

LEGAL NIHILISM IN UKRAINE: CONCEPT, CAUSES OF THE EMERGENCE, STAGES OF FORMATION

Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження принципу верховенства права, зміцнення дисципліни, законності та правопорядку в країні, забезпечення прав, свобод та законних інтересів як фізичних, так і юридичних осіб та інших колективних суб'єктів. Дотримання цих принципів покладається на високу свідомість всіх учасників суспільства.

В сучасних умовах розвитку України недотримання цих принципів приймає найрізноманітніші форми: неприйняття певним прошарком суспільства правлячого курсу влади, нових проєвропейських цінностей, незадоволеність, а іноді й вороже відношення до проведених реформ, незадоволення їх проведенням, соціальні протести. Ці неприйняття характерні як до простих людей, так і керівників високого рівня – депутатів усіх рівнів, політичних партій, державних службовців. Таке відношення до принципу верховенства права й отримало назву *нігілізм*, а поведінка, пов'язана з недотриманням норм права – *правовий нігілізм*.

Проблемні питання аналізу цього явища в вітчизняній юридичній науці не знайшли свого ґрун-

товного дослідження. Ця проблематика не тільки не аналізувалася, але навіть і не ставилася. Деякі питання цього явища висвітлювалися у працях О.М. Бандурки, М.І. Панова, М.І. Іншина, В.С. Венедіктова, В.І. Щербини, О.Ф. Скакун та інших авторів. Вперше спроба спеціального дослідження цієї тематики була проведена М.А. Буруносовою, яка у 2007 році у збірнику наукових праць Інституту держави і права імені В.М. Корецького [1, с.137–142] зробила спробу визначення правового нігілізму, його особливостей та етапів становлення. Незважаючи на проведені певні дослідження цієї тематики, залишаються нез'ясованими питання визначення понять «*нігілізм*» і «*правовий нігілізм*», причини появи такого явища, етапи становлення як в історичному розвитку, так і в Україні, зокрема, не запропоновані організаційно-правові способи подолання правового нігілізму. Наведене вище й визначає актуальність проведення цього дослідження. Тому метою статті є визначення поняття правового нігілізму, причин і етапів його становлення, форм прояву правового нігілізму, а також надання авторського бачення

організаційно-правових способів подолання цього явища.

В сучасній літературі України – як науковій так і в публіцистичній – часто вживається термін «*правовий нігілізм*». На думку авторів публікацій він повністю завоював масову свідомість і дуже негативно впливає на суспільство. Автори робіт, які вживають цей термін, не роблять спроб пояснити, що вони розуміють під цим терміном – не дають визначення цього поняття, не проводять аналіз причин цього явища, суті і можливих шляхів його подолання.

Але, перш ніж аналізувати термін «правовий нігілізм», слід визначити, що таке нігілізм взагалі, а потім зосередитися на його окремих формах.

Термін «нігілізм» майже у всіх довідкових, словникових, наукових виданнях тлумачиться майже однаково. Так, Тлумачний словник української мови 2010 р. під цим терміном вважає, що він походить від латинського слова *nihil* – ніщо, нічого.

«1. Цілковите заперечення всього загально-визнаного; повний скептицизм.

2. Спосіб мислення нігіліста (у 2 значеннях); - ет., - а ч, кл. – е.

1. Людина, що негативно ставиться до всього загально-визнаного. 2. Іст. Представник російської різночинної інтелігенції 60-х років XIX сторіччя, що був прихильником нігілізму» [2, с.377].

Філософський словник 1968 р. визначає нігілізм як позицію повного заперечення, не пов'язаного з жодними позитивними ідеалами [3, с.246]; Словник іноземних слів 1983 р. розуміє нігілізм як повне заперечення всього загально-прийнятого, повний скептицизм [4, с.335]; Радянський енциклопедичний словник 1982 р. визначає нігілізм як заперечення загальноприйнятих цінностей, ідеалів, моральних норм, культури, форм суспільного життя [5, с.883].

Аналіз наведених визначень терміну «нігілізм» показує, що його підґрунтям є заперечення. Але, на нашу думку, поняття «нігілізм» і «заперечення» не є ідентичними. Між ними не можна ставити знак рівності. Не всяке заперечення означає нігілізм, а той, хто заперечує будь-яке суспільне явище, є нігілістом. За обсягом заперечення є ширше терміну нігілізм і повністю поглинає його.

На підставі викладеного можна визначити *нігілізм як повне заперечення загальноприйнятих цінностей, моральних норм, ідеалів, повний скептицизм, пов'язаний з кризовими періодами історичного розвитку суспільства*.

На кожному етапі історичного розвитку суспільства цей термін мав характерне тільки для

цього історичного періоду своє значення, своє тлумачення. Вперше термін «нігілізм» зустрічається в Августина і означав відсутність віри в Бога [5, с.5]. У XII ст. нігілістами називали тих, хто заперечував людську природу Христа та одну з фундаментальних основ християнства – догмат троїчності, зокрема, переданого анафемі Схоласта Петра Ломбардського [6, с.9]. Всіх, хто заперечував догмати церкви, вважали єретиками, а ідеї, які вони пропонували – єрессю. Це були перші спроби використання нігілізму щодо християнської віри. На захист церковних догмат і була впроваджена інквізиція, яка жорстоко придушувала єретичні ідеї. На нашу думку боротьба інквізиції з єрессю призвела до ще одного негативного явища в суспільстві – *корупції* першим проявом якого став *продаж індульгенції*, тобто за певну суму на користь церкви можна було відкупитися не тільки від суду інквізиції, а навіть і від покарання. *Тому заперечення християнської догми і становить перший етап становлення нігілізму*.

Найбільшого поширення, як напрям суспільної думки, нігілізм набув у XIX ст. у працях видатних філософів того часу, таких як Д. Кампер, Ф. Ніцше, П.Ж. Прудон, Г. Фіголь, М. Хайдеггер, М. Штернер, Е. Юнгер, В.Г. Якобі та ін.

У царській Росії, до складу якої входили українські землі, цей термін появився і набув широкого поширення після публікації роману І.С. Тургенева «Отцы и дети» 1868 р. Значний внесок у заперечення теологічного розвитку суспільства зробив вітчизняний вчений С.А. Подолінський, який в роботі «Праця людини і її відношення до розподілу енергії» здійснив «прорив у світовій науці» про розвиток суспільства» [8, с.5]. Тому цей період можна віднести до *другого етапу становлення нігілізму з назвою філософсько-ліберальний*.

Більшовики після захоплення влади в Росії доповнили існуючий нігілізм новими рисами. Вони оголосили державу вищою цінністю. А право шкідливим, тимчасовим, умовним створенням, яке потрібне тільки тому, що воно захищає інтереси панівного класу. Право розглядалося як віджилий інститут, а правова норма мала виключно каральну функцію.

Радянська влада протягом всього свого історичного періоду продовжувала традиції більшовиків. При цьому, не тільки на словах, але і в Конституціях стверджувалося і закріплювалося, що влада належить народу. В той же час вважалося, що народ незрілий, не здатний до самостійного суспільного буття. Постійно стверджувалося, що

державна влада рідна, батьківська, яка повинна здійснювати авторитарне, а якщо буде потрібно, то і примусове керування суспільством. На підставі наведеного ми вважаємо *цей період третім етапом становлення нігілізму як – більшовицько-радянський*.

Але найбільшого розвитку нігілізм набув у період «перебудови» в СРСР і різноманітних революцій уже в незалежній Україні. Він виник на хвилі загального нігілізму, що охопив усю країну, коли багато-чого (якщо не все) переоцінювалося, переосмислювалось й відкидалось. Нігілізм у ті часи супроводжувався такими явищами, як нестримана самокритика, розвінчання і осміювання попереднього досвіду, культурно-історичних традицій і звичок, змалювання минулого тільки у чорних фарбах. Все це формувало у людей комплекс неповноцінності, синдром провини за минуле, звинувачення «попередників». Наведені обставини дають нам підстави вважати цей період *четвертим етапом становлення нігілізму як – період перебудови*.

Сьогоднішній нігілізм в Україні виражається в різних іпостасях – заперечення певними силами і населенням курсу реформ, несприйняття нових форм життя, соціальні протести, популізм, кон'юнктура, демагогія. Ці негативні явища доповнюються новими – зростанням злочинності, бандитизмом, рекетом. У цих умовах еволюція уже мало кого влаштовує – тільки «революція», хоча план по революціям, як визначив один з публіцистів, Україною не тільки виконаний, а й вже давно перевиконаний.

Нігілізм багатолікий, витончений і підступний. Він здатний швидко мімікрувати, змінюватися, пристосовуватися до певних обставин. Існує багато форм і сторін його конкретного прояву. Ми не будемо перераховувати ці форми. Зупинимось лише на формі, яка визначає тему нашого дослідження, що називається *правовим нігілізмом*.

Правовий нігілізм – це один з напрямків суспільно-політичної думки, яка заперечує соціальну й особисту цінність права, вважає його найменш сучасним способом регулювання суспільних відносин. Суть його – в загальному негативно заперечувальному, неповажному відношенню до права взагалі і, зокрема, до Законів, інших нормативних актів і до встановленого правопорядку.

Але одним із головних моментів тут виступає гордовито-зневажливе, поблажливо-скептичне сприйняття права, оцінка його не як базової основоположної ідеї, а як другорядного явища в загальній шкалі людських цінностей, що, в свою

чергу, характеризує ступінь цивілізованості суспільства, стан його духу, соціальних почуттів, звичок. Відношення може бути й індивідуальним (байдужим), що теж характеризує не розвиненість правової свідомості людей.

Проявам правового нігілізму сприяє й недостатня діяльність держави, громадських організацій і окремих громадян, яка проявляється у таких формах: 1) пряме порушення законів і інших нормативних актів (навмисно чи з необережності). Такі порушення є найбільш масовими і тягнуть за собою різноманітні форми юридичної відповідальності – кримінальну, адміністративну, цивільну, дисциплінарну. Найтяжчою формою є кримінальна, так як вона заподіює найбільшу шкоду суспільству, фізичну, матеріальну і моральну; 2) масове недотримання юридичних приписів громадянами, юридичними особами, державними і громадськими організаціями. Всі вони діють за своїми правилами, які спрямовані на те, щоб обійти закон, використати його в своїх особистих інтересах. Невиконання законів – ознака безсилля влади; 3) видання нормативних актів, які протирічать один одному, або взаємовиключних нормативних актів, які нейтралізують один одного. Часто підзаконні акти становляться «надзаконними», які фактично знищують основний Закон. Прикладом такої «законотворчості» є Закон України «Про податки». Цей Закон має всього 18 статей, але міністерства і відомства на виконання цього Закону видали більше 400 інструкцій, роз'яснень, листів, вказівок, які фактично ліквідували Закон; 4) пряма підміна законності політичними, ідеологічними, економічними або місцевими потребами. До цього часу існує «телефонне», «мегафонне» право; діє й «право сильного» або «верхнього», «рекети» і «явочне право» які підривають віру людей в право, справедливість; 5) конфронтація гілок влади всіх рівнів; 6) порушення або недотримання прав людини, особливо таких, як право на життя, гідність, честь, майно, безпеку. Недостатній захист прав людини підриває віру в Закон, у здатність держави забезпечити порядок у суспільстві. Це штовхає людей на пошук незаконних способів захисту своїх прав шляхом самосуду, лінчування. Приклади таких заходів уже мали місце в Дніпропетровському апеляційному суді, Нікопольському місцевому суді і в Саксаганському районному суді міста Кривого Рогу.

Аналізуючи правовий нігілізм, слід враховувати, що це явище слід розглядати як сукупність двох взаємопов'язаних і взаємозалежних сторін:

1) заперечення державою права як свого самообмеження і 2) несприйняття народом нав'язаних йому правових норм і неповагу до них. Нехтування цими складовими тільки посилюють загальну недовіру в право, в здатність держави ефективно вирішувати питання, що їх ставить суспільне життя і штовхає на радикальні заходи для виходу з важкого становища.

Аналіз правового нігілізму як соціального і систематичного явища дозволяє визначити його причини, запропонувати заходи для профілактики і зменшення його негативного впливу на державу і суспільство.

Так, у літературі [9, с.122] на підставі узагальнення різноманітних джерел наводяться основні причини правового нігілізму. Це, зокрема: 1) історичні коріння, які є природним наслідком самодержавства в царській Росії, багатовікового кріпосництва, що позбавляв людей прав і свобод, репресивного законодавства та недосконалого правосуддя; 2) теорія і практика розуміння диктатури пролетаріату як влади, яка не пов'язана і необмежена законами; 3) правову систему, в якій панували адміністративно-командні методи, таємні і напівтаємні підзаконні нормативні акти, а конституції в їх багато численних варіантах і малочислені демократичні закони – які тільки декларували права і свободи особи, принижували роль суду і права; 4) кількісне й якісне корегування правової системи минулого в перехідний період, криза законності і неврегульований механізм запровадження в дію законів та інших нормативних актів, затягування процесу здійснення реформ й особливо судової і правоохоронної системи. Прихильником наведених причин правового нігілізму виступає і М.А. Бурдоносова [1, с.139].

Підтримуючи таку класифікацію основних причин правового нігілізму, ми вважаємо її неповною, оскільки вони не вказують на особливість правового нігілізму в теперішній Україні. На нашу думку слід додати ще одну причину, головну для держави і суспільства України. Такою причиною ми вважаємо: 5) відсутність політичної волі правлячої верхівки України активно протистояти правовому нігілізму і корупції, а також невміння влади думати й діяти по-державницькому.

Свідченням таких висновків є розгул і значний зріст злочинності проти власності, зухвалі злочини на транспорті, злочини зі зброєю, вибухівкою, які посягають не тільки на державу, а навіть на національну безпеку. В цих умовах особливого розвитку набув правовий нігілізм серед молоді. Це обумовлено тим, що в сучасному українському суспільстві знаходять широ-

ке відображення такі небажані негативні форми правового нігілізму, як молодіжний екстремізм, злочинність як у підлітковому, так і молодіжному середовищі. Такі негативні дії носять велику шкоду як самій державі, так і українському суспільству, затримують їх розвиток.

У 2017 році нами проведено соціологічне дослідження серед молоді Кривого Рогу, яка навчається в школах, коледжах, вищих навчальних закладах, та яке показало, що більше 53 % молоді не вірять у Закони, норми моралі і готові до скоєння злочинів. Це свідчить, що молодь не поважає Закони своєї держави, не боїться їх порушувати і, на нашу думку, не усвідомлює всіх юридичних і соціальних наслідків. Тому вже зараз потрібно звернути увагу і проявити активні дії з боку держави і суспільства, спрямовані на попередження й запобігання негативних дій з боку молоді.

Але правовий нігілізм молоді не виникає сам по собі. На нашу думку, він пов'язаний зі станом молоді в суспільстві. З одного боку молодь є важливим стратегічним ресурсом суспільства і здатна здійснити перетворення в економічному і соціальному напрямку, визначати активну роль руху суспільства. З іншого боку – українська молодь поставлена перед необхідністю раннього вибору свого життєвого шляху, поспішає попастися в поле зору потенційних працедавців, щоб після отримання освіти мати цікаву, престижну, високооплачувану роботу. Проте, разом із цим молодь втрачає головне в життєвому формуванні – ігнорується виховання й ціннісне орієнтування. В цьому випадку молоді люди ігнорують багато політичних, правових, моральних норм і цінності суспільства.

Поширенню правового нігілізму серед молоді сприяє й недостатнє правове виховання. В останні роки це знайшло своє відображення і в політиці Міністерства освіти і науки України, яке надало право навчальним закладам самостійно вносити зміни до навчальних планів. Користуючись такою можливістю багато навчальних закладів у своїх навчальних планах у числі нормативних дисциплін взагалі не передбачають вивчення таких навчальних дисциплін, як «право» або «правознавство». Це призводить до парадоксальної ситуації, коли наші випускники-магістри – майбутня еліта України – має правову освіту на рівні 8–9 класів середніх шкіл.

Майже в усіх неюридичних навчальних закладах «правознавство» може бути передбачено у розділі вибіркових дисциплін і то зі смішним обсягом – від 8 до 16 годин. Все це сприяє

поширенню правового нігілізму не тільки серед молоді, але й в цілому у суспільстві.

Для попередження правового нігілізму пропонуємо здійснити такі заходи:

1) *в системі освіти* – вивчення правових дисциплін включити до числа нормативних з одночасним збільшенням кількості годин на безпосереднє вивчення права. Запровадити вивчення правових дисциплін у шкільних програмах з 5 до 11 класів. Організація відвідування місць позбавлення волі (у колонії загальних режимів), відвідування реальних судових процесів для осіб, які досягли 16 років;

2) *на законодавчому рівні* прийняти Закон про правове виховання молоді; встановити пряму заборону друкованої продукції, яка наносить шкоду моральному і правовому вихованню молоді.

Для подолання корупції в судових органах внести зміни до Кримінального кодексу України, якими встановити конкретний розмір покарання і заборонити застосовувати пом'якшувальні підстави за тяжкі злочини. Такими нормативними актами буде усунена сама можливість корупційної діяльності корупційні діяння суддів;

3) *на інформаційному рівні* – ширше використовувати у засобах масової інформації правові питання, безкоштовне поширення нових нормативних актів і проведення правових лекторіїв, семінарів; оголосити один рік Роком правового виховання.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що для українського суспільства слід виходити з того, що поширення цього явища стали наочними, а багато факторів, які з ним пов'язані, залишаються нерозкритими. Це обумовлено тим, що правовий нігілізм залишається однією з традиційних складових світосприйняття наших правлячих структур так і духовності народу. Тому вбачається, що правовий нігілізм як складова нігілістичної ментальності є підставою, яка виступає запереченням права, яке є властивим як державній владі так і суспільству.

Чи можна подолати правовий нігілізм? Сьогодні – ні, про повну його ліквідацію нічого й мріяти. Відповідь на це, можливо, дасть майбутнє. Наразі ясно одне – без створення нової правосвідомості Україну чекають важкі часи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бурдоносова М. А. Правовий нігілізм – поняття, особливості та етапи становлення. *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2007. Вип. 38. С. 137–142.
2. Тлумачний словник української мови / А. М. Яковлева, Т. М. Афонська. Харків : ПП «Торсінг плюс», 2010, 672 с.
3. Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя и Ф. П. Юдина. Москва: Изд-во «Политическая литература», 1968. 648 с.
4. Словарь иностранных слов / под. ред. А. Г. Спиркина, И. А. Акчурина, Р. С. Карпинского. М. : Изд-во «Русский язык», 1983. 607 с.
5. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М. : Издательство «Советская энциклопедия», 1982. 1599 с.
6. Месилов М. А. Правовой нигилизм : учебное пособие. М. : Высшая школа, 2006. 348 с.
7. Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критической оценки. Ленинград : Лениздат, 1972. 296 с.
8. Подолинський С. А. Вибрані твори. Київ: Видавництво КНЕУ, 2000. 327с.
9. Горохов П. А. Проблема основания правового нигилизма. Гносеологический аспект: дисс. ... канд. филос. наук. Оренбург, 1998. 150 с.

REFERENCES

1. Burdonosova, M. A. (2007). Pravovyy nihilizm – ponyattya, osoblyvosti ta etapy stanovlennya [Legal nihilism – concept, features and stages of formation]. *Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky*, (38). 137–142 (in Ukr.).
2. Yakovleva, A. M., & Afons'ka, T. M. (2010). *Tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy* [Explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kharkiv: PP «Torsinh plyus» (in Ukr.).
3. Rozental', M. M., & Yudin, F. P. (Reds.). (1968). *Filosofskiy slovar'* [Philosophical dictionary]. Moskva: Izd-vo «Politicheskaya literatura» (in Russ.).
4. Spirkin, A. G., Akchurin, I. A., & Karpinskiy, R. S. (Reds.). (1983). *Slovar' inostrannykh slov* [Dictionary of foreign words]. Moskva: Izd-vo «Russkiy yazyk» (in Russ.).
5. Prokhorov, A. M. (Red.). (1982). *Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Soviet encyclopedic dictionary]. Moskva: Izdatel'stvo «Sovetskaya entsiklopediya» (in Russ.).
6. Mesilov, M. A. (2006). *Pravovoy nihilizm : uchebnoye posobiye* [Legal nihilism: a study guide]. Moskva: Vysshaya shkola (in Russ.).

7. Novikov, A. I. (1972). *Nigilizm i nigilisty. Opyt kriticheskoy otsenki* [Nihilism and nihilists. Experience in critical evaluation.]. Leningrad: Lenizdat (in Russ.).
8. Podolyns'kyi, S. A. (2000). *Vybrani tvory* [Selected Works]. Kyiv: Vydavnytstvo KNEU (in Ukr.).
9. Gorokhov, P. A. (1998). *Problema osnovaniya pravovogo nigilizma. Gnoseologicheskyy aspekt* [The problem of the foundation of legal nihilism. Epistemological aspect]. (Kandydats'ka dysertatsiya). (filos. nauky). Orenburg (in Russ.).

Надійшла 23.11.2017

Копайгора І. Д., Копайгора І. І. Правовий нігілізм в Україні: поняття, причини виникнення, етапи становлення. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 189–194. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_29.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202296>

Аналізується негативне явище в Україні, яке отримало назву «правовий нігілізм». Проаналізовано причини його виникнення, етапи становлення в історично-правовому розумінні і, зокрема, в Україні. Запропоновано організаційно-правові способи його подолання, які обумовлені поліпшенням правової освіти, законодавства і інформаційного рівня.

Ключові слова: нігілізм, правовий нігілізм, форми нігілізму, норми права

Копайгора И.Д., Копайгора И.И. Правовой нигилизм в Украине: понятие, причины возникновения, этапы становления

Анализируется отрицательное явление в Украине, которое получило название «правовой нигилизм». Проанализированы причины его возникновения, этапы становления в историко-правовом понимании и, в частности, в Украине. Предложены организационно-правовые способы его преодоления, которые обусловлены улучшением правового обучения, законодательства и информационного уровня.

Ключевые слова: нигилизм, правовой нигилизм, формы нигилизма, нормы права

Kopaygora I.D., Kopaygora I.I. Legal Nihilism in Ukraine: Concept, Causes of the Emergence, Stages of Formation

In the article it is analyzed such the negative phenomenon in Ukraine, which was called «legal nihilism». In the conditions of the formation of new democratic principles in Ukraine, the principles of the rule of law, the strengthening of discipline, the rule of law and order are the main principles. But observance of these principles does not find unanimity in all sections of the population and society. This rejection takes on a variety of forms – from simple dissatisfaction to hostile attitudes towards past and future reforms. In the media and public opinion, this phenomenon was called nihilism, and behavior related to non-compliance with the law - legal nihilism.

The analysis of this negative phenomenon in domestic legal science has not yet found its thorough research. Until now, the concepts of «nihilism» and «legal nihilism», the reasons for its appearance, the stages of formation, remain unclear. Having examined the literary sources, we came to the conclusion that nihilism means a complete denial of common values, moral norms, complete skepticism associated with the crisis periods of the historical development of society. As a social phenomenon, nihilism has undergone several stages in its historical development. Among them, we distinguish the following: 1) the denial of Christian dogma; 2) philosophical and liberal; 3) the Bolshevik-Soviet; 4) period of restructuring.

Nihilism has many forms of manifestation. The most common form is «legal nihilism». In the process of analysis of this form of manifestation, we revealed the basic principles of its appearance. These are, in particular: 1) historical roots, which are a natural consequence of autocracy in tsarist Russia; 2) the theory and practice of the dictatorship of the proletariat, as the power of unlimited law; 3) the existence of a legal system in which the administrative-command methods dominated by secret and semi-subordinate by-laws; 4) the crisis of legality and the absence of a mechanism for the introduction of normative acts; 5) lack of political will of the ruling elite of Ukraine to actively oppose legal nihilism.

In order to prevent legal nihilism, in our opinion, the following organizational and legal measures should be implemented: 1) in the education system; 2) at the legislative level; 3) at the information level, which should contribute to the development of society.

Key words: nihilism, legal nihilism, forms of nihilism, rule of law

УДК 351.74:35(437.3)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202301>

В.В. КОПЧА,

доцент кафедри теорії та історії держави і права
Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук,
доцент, м. Ужгород, Україна

РЕФОРМА ПОЛІЦІЇ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V.V. KOPCHA,

Associate Professor, Chair of Theory and History of State and Law,
Uzhhorod National University, Ph.D. in Law,
Associate Professor, Uzhgorod, Ukraine

POLICE REFORM IN THE CZECH REPUBLIC: QUESTION OF LEGISLATIVE PROVISION

Дослідження реформи поліцейських сил у державах Центральної Європи і, зокрема, в Чеській Республіці є актуальним завданням, виходячи з низки аргументів. По-перше, реформа поліції в Україні, яку було розпочато після Революції гідності 2014 р., потребує врахування досвіду реформаторських зусиль у тих державах, які успішно провели подібні реформи, і Чеська Республіка належить до таких країн. По-друге, серед багатьох аспектів реформи у цьому напрямі важливим є акцент на створення якісного законодавства, яке би створило основи для ефективної діяльності поліції, з одного боку, а, з іншого – забезпечило безумовне дотримання прав людини.

В Україні питання законодавчого забезпечення реформи поліції Чеської Республіки частково виступало предметом наукових досліджень таких авторів, як В. Лемак, Й. Горінецький, І. Святокум [1] тощо, що, однак, не висчерпує актуальності подальшого аналізу, і є метою статті.

Етапи розвитку законодавства про поліцію в Чеській Республіці. «Оксамитова революція» в Чехословаччині (існувала до 01.01.1993 р.), яка розпочалася 17.11.1989 р. у Празі після бруталного застосування сили поліцейськими підрозділами, заклала основи для проведення масштабних реформ, спрямованих на вибудову держави, заснованої на верховенстві права. Одним із пріоритетів виступало нове наповнення поліцейської функції держави.

Впродовж наступних десятиліть організаційні зусилля держави в цьому напрямі пройшли декілька етапів.

1. Перший етап (в умовах Чехословаччини) стосувався перших кроків реформи поліцейсь-

кої системи. Уже в перші місяці після «оксамитової революції» реформі поліції було приділено посилену увагу нової влади. Серед основних заходів цього періоду слід назвати створення так званих «громадських комісій» у МВС (федеральним законом від 09.05.1990 р.), які виступали не лише «дорадчими», а й «контрольними» органами, які повинні були складатися з «бездоганних громадян» [2]. Такі комісії «очищали» МВС від співробітників, які були пов'язані з колишнім тоталітарним режимом. У цей же час було ухвалено новий закон Чеської національної ради «Про Поліцію Чеської Республіки» від 21.06.1991 р. З самого початку в реформу поліції закладалися основи функціонування поліцейської системи на двох рівнях – так званої «державної поліції» і «місцевої поліції» (окремий закон від 06.12.1991 р. (№ 553/1991 р.).

Важливо підкреслити, що саме в цей період було розпочато процес люстрації в державному апараті ЧСФР, який істотно вплив на кадровий склад поліцейських сил [3]. Пізніше, в 1992 р. було схвалено ще один законодавчий акт, який стосувався люстрації окремо в поліції Чеської Республіки [4].

2. Другий етап був пов'язаний із розвитком поліцейської функції в Чеській Республіці як незалежній державі в умовах підготовки до вступу до Європейського Союзу. У 2001 р. голова уряду ЧР виголосив цілісний закон про Поліцію, до якого впродовж 1992–2001 років вносилися чисельні зміни (таке окреме офіційне оприлюднення закону покликане зробити текст зручним для користування) [5]. В результаті проведених правових реформ, в тому числі й у напрямі поліцейської

діяльності, Чеська Республіка 01.05.2004 р. набула повноцінного членства в ЄС.

Серед основних завдань, які вирішувалися протягом цього часу, слід назвати наступні:

- перетворення поліцейських сил із силових (каральних) структур, у органи захисту прав людини, яким населення довіряє (довіра населення - основний показник ефективності поліції);

- створення 01.01.2002 р. Служби з питань іноземців і прикордонної поліції, а також реорганізація системи протидії корупції з покладенням відповідних завдань на Службу кримінальної поліції та розслідування, а також на Управління фінансової злочинності та охорони держави;

- вибудова системи парламентського контролю за діяльністю поліцейських сил, передовсім щодо використання оперативних засобів. Від імені парламенту такий контроль здійснює орган, до якого входять п'ять депутатів постійної комісії Палати депутатів Парламенту ЧР, а для його можливості здійснення міністр внутрішніх справ не рідше двох разів на рік подає до цього контрольного органу звіт про вживання оперативної техніки, а на його вимогу – негайно;

- пошук ролі і місця слідства (слідчих підрозділів) у системі Поліції. Поліцейські слідчі не були підпорядковані організаційно жодній посадовій особі у системі поліцейських органів (включно з Начальником Поліції). Слідчі підрозділи були організовані в межах відповідної територіальної юрисдикції державного представництва (прокуратури) і судів;

- розвиток місцевої поліції, яка була створена ще 6 грудня 1991 р. законом Чеської національної ради (до закону до 2017 р. зміни вносилися майже 20 разів). Протягом багаторазових змін статусу склалася модель місцевої поліції, яка передбачала обмежені повноваження «стражників» (зокрема, контроль за дотриманням актів органів місцевого самоврядування, розгляд справ про адміністративні проступки) та підпорядкування старості;

- розробка на рівні законів і на рівні практики оптимального співвідношення між правоохоронними функціями і функціями державного управління.

Поліцейська реформа (Закон про поліцію ЧР 2008 р.). Закон від 17.07.2008 р. «Про поліцію» (далі – Закон) на сьогодні є основним законодавчим актом у сфері регулювання діяльності поліцейських сил Чеської Республіки. Згідно його §1 і 2 Закону Поліція Чеської Республіки (далі – поліція) – це єдиний збройний корпус безпеки. Поліція служить громадськості, її місія полягає в

тому, щоб забезпечити безпеку людей і майна та громадського порядку, запобігання злочинам, для виконання завдань відповідно до кримінального процесуального кодексу та інші завдання в сфері внутрішнього порядку і безпеки, покладених на неї законом, безпосередньо чинним законодавством ЄС і міжнародними договорами, які є частиною закону.

Організація і управління Поліцією згідно до положень розділу II Закону здійснюється на наступних засадах:

1. Поліція підпорядкована Міністерству внутрішніх справ (далі – міністерство), яке створює умови для виконання завдань Поліції. Президент поліції несе відповідальність за діяльність поліції перед Міністром.

2. Поліція складається з наступних організаційних підрозділів: а) Президія поліції, яку очолює Президент поліції, (б) національні поліцейські служби, (в) Регіональна поліцейська штабквартира (далі іменована «Регіональна дирекція»), (д) відділи, створені в Регіональному управлінні. У поліції функціонує 14 регіональних управлінь, територіальний поділ обласних дирекцій ідентичний територіальному охопленню вищого територіального самоврядування.

Розділ V Закону присвячено обмеженню особистої свободи осіб та відповідним вимогам до поведінки поліцейських. Згідно § 24 Закону особа, обмежена у свободі поліцейським не повинна зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує гідність поводження. Поліцейський, який став очевидцем такого поводження, зобов'язаний вживати заходів для його припинення та невідкладно повідомити про це свого керівника. На прохання особи, обмеженої у свободі, Поліція інформує особу, близьку до неї, або іншу особу, вказану нею.

Закон у § 26 встановлює підстави для затримання поліцейським особи, зокрема, коли вона: 1) своїми діями загрожує його життю, життю чи здоров'ю інших осіб або майну, 2) навмисне забруднює чи пошкоджує майно в приміщенні поліції або усним шляхом ображає поліцейського чи іншу особу, 3) ухилилася від позбавлення волі, захисного лікування, інституційної освіти, попередньої чи захисної допомоги або тримання під вартою; 4) чинить опір; 5) була спіймана під час вчинення діяння, яке має ознаки правопорушення, якщо має місце розумне побоювання, що буде продовжувати порушення; 6) ухиляється від кримінальної відповідальності; 7) є неповнолітньою, якщо це необхідно для її повернення до батьківського або іншого еквівалентного

догляду її законного опікуна. Затримання може тривати не більше 24 годин.

Підстави для використання зброї співробітниками поліції регламентовані у § 56 Закону, де встановлені, зокрема, наступні підстави: а) у стані необхідної оборони або за надзвичайної потреби; б) якщо небезпечний злочинець, який затримується, не складає зброю та не бажає залишити свого потаємного місця; в) з метою запобігання втечі небезпечних злочинців; г) не може бути інакше подоланий активний опір, спрямований на зрив серйозної операції; д) для запобігання насильницького нападу, що загрожує особі, яка охороняється, об'єкту або простору, що охороняються; е) якщо іншим способом неможливо зупинити транспортний засіб, водій якого небезпечною їзду серйозно загрожує життю або здоров'ю людей; є) якщо особа, щодо якої застосовуються засоби примусу, торкнулася вогнепальної зброї або зробила попереджувальний постріл, для підкорення співробітнику поліції у забезпеченні його власної безпеки або іншої особи, або: ж) знищення тварини, що загрожує життю або здоров'ю людини. Використання зброї співробітником поліції здійснюється з дотриманням необхідної обережності, особливо, щоб не наражати на небезпеку життя інших осіб та способом, що найбільш щадить життя людини, проти якого спрямоване використання зброї.

У §§ 73–77 Закону визначається статус інформатора, поліцейських агентів під прикриттям та порядок уживання оперативних засобів. Інформатор визначався як фізична особа, яка надає поліції інформацію і послуги таким способом, щоб не розголошувати співпрацю з нею. Закон установлював, що «інформатору може бути призначено за його працю фінансову або матеріальну нагороду». Засоби прикриття означають згідно із законом будь-яку річ, в тому числі обкладинки документу, простір або діяльність, що використовуються для приховування реальної особистості особи з метою запобігання розголошення її діяльності або приховування діяльності поліції (§ 74). В свою чергу, закон встановив можливість виготовлення документи прикриття, які спрямовані на унеможливлення здійснення ідентифікації особи, на приховування діяльності щодо застосування засобів прикриття (оперативних засобів) або застосування техніки, для приховування поліцейської діяльності або для інших подібних цілей. Водночас, закон заборонив використання в якості документа прикриття посвідчень члена парламенту, члена уряду, голови Чеського нацбанку, члена

Верховного контрольного управління, інспектора Управління охорони персональних даних, судді Конституційного Суду, службове посвідчення судді і державного представника, а також свідоцтво особи про народження та смерть (§ 75). МВС веде облік документів прикриття. Окрім іншого, Закон передбачає так звані «спеціальні фонди», які передбачають виділення коштів для оплати деяких витрат, пов'язаних із придбанням інформації про злочинність, використання допоміжних оперативних засобів, для допомоги агентам розвідки і для забезпечення короткострокового захисту осіб. Вживання коштів зі спеціальних фондів не підлягає законодавству у сфері управління державними коштами (§ 77). Контроль за діяльністю щодо використання, перехоплення і запису за допомогою телекомунікацій, використання спостереження за людьми і речами, а також втручання в роботу електронних комунікацій здійснює Палата депутатів, яка для цієї мети створює контрольний орган з числа депутатів цієї палати Парламенту. Вказана діяльність здійснюється поліцейським підрозділом виключно з повідомленням міністра внутрішніх справ. Міністр представляє до наглядового органу принаймні два рази на рік звіт про використання названих засобів, а також звіт про використання відповідних коштів. Міністр внутрішніх справ, крім того, щорічно подає до Уряду ЧР, відповідного комітету Палати депутатів та до спеціального контрольного органу звіт про здійснення завдань з використанням оперативних засобів (§ 98) [6].

Статус поліцейського. Законом від 23.09.2003 року «Про службу співробітників сил безпеки» (далі – Закон) було окремо врегульовано інші питання статусу поліцейських (одночасно із співробітниками інших безпекових органів Чеської Республіки – Пожежної бригади ЧР, Митного управління ЧР, Тюремної служби ЧР, генеральної інспекції сил безпеки, Служби безпеки і розвідки ЧР та Управління з питань зовнішніх зв'язків та інформації).

Під час прийняття на роботу поліцейський приймається спочатку на термін 3 роки, після цього – на службу необмеженої тривалості (§ 11) – після складання кваліфікаційного іспиту (складається з письмової, усної та практичних частин). Громадянин може бути допущений до служби повинен за умов, які встановлюють, зокрема: досягти 18 років, бути добросовісним, відповідати рівню освіти, яка вимагається для посади служби, до якої він / вона призначається, є здоровим, психічно і фізично придатний для

виконання обов'язків, бути дієздатним, мати допуск до державної таємниці. Громадянин не вважається добросесним для цілей цього Закону, зокрема, якщо: протягом встановленого періоду був засуджений за умисні правопорушення; протягом встановленого періоду був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з необережності, але його поведінка не відповідає вимогам до поліцейського; має ознаки залежності від алкоголю або інших психотропних речовин або діяльності. § 41 Закону встановлює підстави для припинення служби, а саме: 1) після закінчення певного періоду; 2) звільнення; 3) смерть або оголошення про смерть; 4) 31 грудня календарного року, в якому особа досягла 65-річного віку.

Нормальний робочий час поліцейського становить 37,5 години на тиждень. За один день служби розглядається одна п'ята частина вказаної тривалості. Понаднормова робота не може тривати більше ніж 150 годин на календарний рік [7].

Роблячи аналіз розвитку законодавства Чеської Республіки щодо поліцейської діяльності, можна прийти до наступних висновків. По-перше, вектор реформи поліції в цій державі, який забезпечувався законами, відбувався у декілька етапів, протягом яких поліцейські сили набували нової якості поліцейської служби в державі, заснованій на верховенстві права. Об'єктивно відповідні ключові показники містилися у вимогах Європейського Союзу, підготовка до вступу до якого передбачала активне й цілеспрямоване реформування поліції на основі цих стандартів. Результатом вказаних зусиль стало прийняття Чеської Республіки до ЄС 01.05.2004 р. По-друге, зміст і предмет регулювання законодавства Чеської Республіки щодо поліції може стати в нагоді для вітчизняного законодавця у таких аспектах як: а) організація поліцейської діяльності; б) окреслення спеціальних повноважень поліції; в) статусу поліцейських.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Святокум І. О. Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція*. 2016. Вип. 20. С. 22–24.
2. Zákon ze dne 9. května 1990 o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb. // Sb. zákonů č. 169/1990. S. 664–665.
3. Zákon č. 451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-451>.
4. Zákon č. 279/1992 Sb. o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky. URL: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb058-92.pdf.
5. Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 217/2002Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., // Sb. zákonů č. 122/2001. – S. 3066-3090.
6. Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273>.
7. Zákon č. 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. URL: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-361#cast2>.

REFERENCES

1. Svyatokum, I. O. (2016). Dosvid vzayemodiyi politsiyi z orhanamy mistsevoho samovryaduvannya v Ches'kii Respublitsi ta perspektyvy yoho zastosuvannya v Ukrayini [The Experience of Police Interaction with Local Government Bodies in the Czech Republic and Prospects for its Application in Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (20). 22–24 (in Ukr.).
2. Zákon ze dne 9. května 1990 o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 [Act of 9 May 1990 on Civic Commissions in Reserves of Ministries of the Interior and on the Amendment to the Act No. 100/1970 Coll., On the Service Level of the National Security Corps, as amended by Act No. 63/1983]. Sb. a č. 74/1990 Sb. // Sb. zákonů č. 169/1990. (s. 664–665) (in Czech.).
3. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky [Act establishing certain other preconditions for the performance of certain functions in state bodies and organizations of the Czech and Slovak Federal Republic, the Czech Republic and the Slovak Republic Law]. Zákon (č. 451/1991 Sb.). Retrieved from: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-451> (in Czech.).

4. O některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky [Some other prerequisites for the performance of some functions occupied by the provision or appointment of members of the Police of the Czech Republic and members of the Correctional Corps of the Czech Republic]. Zákon č. 279/1992 Sb. Retrieved from: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb058-92.pdf (in Czech.).
5. Předseda vlády vyhláší úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb. [The Prime Minister proclaims the full version of Act No. 329/1999 Coll., On Travel Documents and on Amendment of Act No. 283/1991 Coll.]; o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 217/2002Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. // Sb. zákonů č. 122/2001. (s. 3066–3090). (in Czech.).
6. Zákon o Policii České republiky [Act on the Police of the Czech Republic]. (č. 273/2008 Sb.). Retrieved from: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273> (in Czech.).
7. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů [Law on the Service of Security Members]. (č. 361/2003 Sb.). Retrieved from: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-361#cast2> (in Czech.).

Надійшла 24.11.2017

Копча В. В. Реформа поліції Чеської Республіки: питання законодавчого забезпечення. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 195–199. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_30.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202301>

Особливу увагу приділено напрямкам реформування поліції, які знайшли відображення в законодавстві. Зроблено висновок, що вектор реформи поліції в цій державі відбувся у декілька етапів, протягом яких поліцейські сили набували нової якості поліцейської служби в державі, заснованій на верховенстві права. Показано, що об'єктивно відповідні ключові показники містилися у вимогах Європейського Союзу, підготовка до вступу до якого передбачала активне й цілеспрямоване реформування поліції на основі цих стандартів.

Ключові слова: Чеська Республіка, поліція, правова реформа, верховенство права

Копча В.В. Реформа полиции Чешской Республики: вопросы законодательного обеспечения

Особое внимание уделено направлениям реформирования полиции, которые нашли отражение в законодательстве. Сделан вывод о том, что вектор реформы полиции в этом государстве проходил в несколько этапов, в течение которых полицейские силы приобретали новое качество полицейской службы в государстве, основанном на верховенстве права. Показано, что объективно соответствующие ключевые показатели находились в требованиях Европейского Союза, подготовка к поступлению в которого предусматривала активное и целенаправленное реформирование полиции на основе этих стандартов.

Ключевые слова: Чехия, полиция, правовая реформа, верховенство права

Kopcha V.V. Police Reform in the Czech Republic: Question of Legislative Provision

It is noted that the Law of the Czech Republic dated 17.07.2008, «On police» is the main legislative act in the sphere of regulating activities of the police force of the Czech Republic. Under its provisions, the Czech Republic Police is the only armed corps security. The police serve the public, its mission is to ensure the safety of people and property and public order, prevent crimes, to perform tasks in accordance with the criminal procedure code and other tasks in the sphere of internal order and security vested in it by law, directly applicable EU legislation and international treaties that are part of the law.

Analyzed that during the recruitment of the policeman, was adopted initially for a period of 3 years, after that - the service of unlimited duration. A citizen may be admitted to the service, subject to the requirements, in particular: to be 18, to be virtuous, to match the level of education that is required for the post of service to which it is intended, is healthy, mentally and physically fit to perform duties, to be capable to have access to state secrets.

The article is devoted to the analysis of the legislative support of police reform in the Czech Republic. Particular attention is paid to the areas of police reform, which are reflected in the legislation. It is concluded that the vector of police reform in this state took place in several stages during which the police forces acquired a new quality police service in a state based on the rule of law. Objectively, the relevant key indicators were contained in the requirements of the European Union, the preparation for which included the active and purposeful reform of the police on the basis of these standards.

Key words: Czech Republic, police, legal reform, rule of law

УДК 349.24:331.105.24

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202446>

О.Є. КОСТЮЧЕНКО,

доцент кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент, м. Ірпінь, Україна; e-mail: A09111975@i.ua;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8244-3563>

ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ПРАЦІВНИКА У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

O.YE. KOSTYUCHENKO,

Ass. Professor, Chair of Civil Law and Process, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Ph.D. in Law, Associate Professor, Irpin, Ukraine; e-mail: A09111975@i.ua;
 ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8244-3563>

DOMESTIC REALITIES OF THE LEGAL STATUS OF AN EMPLOYEE IN LABOR RELATIONS

Глобалізація процесів у світі, як процес об'єктивної закономірності розвитку суспільства, вимагає перегляду державних норм, які не можуть здійснювати адекватне регулювання відносин у сфері праці. Останнім часом у цій сфері життєдіяльності спостерігається підвищення рівня саморегуляції трудових відносин, а законодавчо визначені договірні форми реалізації прав та інтересів працівників і роботодавців не можуть вирішити усіх проблем. Тому, задля ефективного регулювання трудових та пов'язаних з ними відносин, слід враховувати реалії суспільних відносин у царині праці та удосконалити вітчизняне трудове законодавство шляхом відміни у законодавстві радянських стереотипів та забезпечивши правового регулювання нетипових форм зайнятості, тощо.

Все частіше у науці трудового права висловлюється критика стосовно відсутності концепції щодо реформування трудового законодавства, а перманентний стан розгляду проектів Трудового кодексу свідчить про відсутність в державі ідеології сучасного трудового права. Ця проблема неодноразово ставала предметом обговорення на наукових конференціях, де такі науковці, як В.М. Андріїв, С.Я. Вавженчук, В.С. Венедиктов, С.В. Вишновецька, Н.Д. Гетьманцева, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.Т. Панасюк, С.М. Прилипко, О.В. Тищенко, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші наголошують на необхідності удосконалення трудового законодавства, обґрунтовуючи пропозиції та рекомендації для вирішення проблеми у сфері праці [1–5].

Проте, проблематиці правового становища працівника у сучасній науковій літературі приділено недостатньо уваги. Окрема аспекти цієї проблеми висвітлено у роботах Б.А. Римара, Я.В. Свічкарьової, О.Г. Середи, Г.І. Чанишевої. Звідси, метою статті є визначення та характеристика реального правового становища працівника у трудових відносинах в Україні та обґрунтування пропозицій й рекомендацій щодо підвищення якості трудового життя працівника, як юридично рівного учасника трудових відносин.

Не секрет, що сьогодні у приватному секторі економіки приписи стосовно мінімальної заробітної плати, нормальної тривалості робочого часу, щорічного відпочинку, безпечних умов праці на робочому місці майже не виконуються. Але на цьому проблеми у сфері праці не вичерпуються. Більше того, такий атрибут трудових правовідносин, як трудова книжка, на сьогодні у приватному секторі є тягарем для працівника. Замість того, щоб підтверджувати стаж роботи, роботодавці подекуди під страхом «поганих записів до трудової книжки», зловживаючи своїми правами, грубо порушують трудові права працівників. Працівники стають «заручниками» трудових книжок. Однією з багатьох причин цьому є не адаптованість Кодексу законів про працю України, який побудовано на «радянській моделі права», до регулювання відносин в умовах глобалізації. Законодавча невизначеність щодо кола відносин, які регулюються законодавством про працю, також не сприяє його нормальному розвитку. Такі нетипові форми зайнятості, як надомна робота, робота за межами місця знаходження

роботодавця, короткострокові трудові договори, займана праця, тощо сьогодні не мають належного правового регулювання. Маємо лише законопроект Трудового кодексу, який мав би регулювати зазначені відносини [6]. У той же час його прийняття гальмується політичними процесами. В цілому щодо проекту згаданого кодексу, то його не можна визнати панацеєю від сучасних проблем. Так, у ст.51 та 52 цього проекту зберігають обов'язок працівника подати трудову книжку при прийнятті на роботу, законодавець навіть узаконює подання роботодавцеві рекомендацій, характеристик, резюме, тощо, а за згодою особи, яка приймається на роботу, роботодавцеві дозволено збирати інформацію про попередню роботу. Все це, здається, буде працювати на користь роботодавця, економічно сильнішого учасника трудових відносин. На противагу цьому, правове регулювання трудових відносин, а відтак і правове становище працівника мають сприяти свободі праці та укріпленню справедливості в трудових відносинах.

Так, щодо інформації про попередню роботу працівника, то ця інформація, на наше переконання, належить до персональних даних працівника, які повинні захищатися законом, а не перетворюватися в інструмент бюрократії при оформленні на роботу. За чинним законодавством, при працевлаштуванні на роботу роботодавці отримують від майбутнього працівника згоду на обробку персональних даних відповідно до вимог ст.2. Закону України «Про захист персональних даних». Така згода є «добровільним волевиявленням фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловленим у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди» [7]. Проте, збір інформації про працівника, зокрема про його попередню роботу, має забезпечувати працівнику реалізацію його права на невтручання у особисте життя, закріплене у ст.12 Загальної декларації прав людини та ст.17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [8, 9]. Права та обов'язки роботодавця на інформацію про майбутнього працівника повинні захищати інтереси працівника та забороняти втручання в особисте життя особи – інформацію, про яку отримано роботодавцем. Тому, проект Трудового кодексу має містити відповідні зобов'язання роботодавця та закріплювати правові засоби попередження зловживанням роботодавцем правом на інформацію.

Щодо трудових книжок працівників, то в умовах прогресу телекомунікацій та комп'ютеризація процесів, трудові книжки можуть бути замінені веденням реєстрів про трудову діяльність громадян. Доступ, охорона та захист інформації, розміщеної в такому реєстрі, має забезпечуватися державою, а роботодавець повинен надавати інформацію про трудові відносини з конкретним працівником у порядку повідомлення. Це у певній мірі унеможливить випадки «притримання» трудових книжок роботодавцями, коли вони утримують працівника на роботі з власної ініціативи.

Також про незадовільний стан правового становища працівників свідчить і рівень заробітної плати в Україні, що приваблює великі корпорації з метою збагачення за рахунок працівників. Глобалізація економіки дозволяє розміщати промислові потужності та фінансові ресурси великих корпорацій у країнах з невизначеною соціально-економічною ситуацією, що дає можливість сплачувати громадянам такої країни мізерну, порівняно із прибутками, заробітну плату. Як наслідок такої ситуації навіть у науковій літературі зустрічаємо таке: «...у виробничому процесі працівник бере участь як його матеріальний компонент, у разі відсутності якого процес обривається... Важливим аспектом формування ринкових відносин у нашій країні є підготовка працівників нового типу, які володіють певною психологією, культурним рівнем, здатністю ефективно працювати в ринкових умовах» [10, с.185]. Отже, висновок лише один – в умовах глобалізації економіки працівник в Україні потребує захисту з боку держави. Якщо процеси регуляції трудових відносин будуть відбуватися на рівні окремого роботодавця службами управління персоналом, побудувати яку пропонується у цитованій вище статті, то трудове право і права працівників стануть історією, а людина з її здібностями до праці – річчю, як у римських юристів. Вочевидь, економіка виступає потужним регулятором суспільних відносин, але саме держава, якій належить провідне місце у політичній системі будь-якого суспільства, є втіленням влади.

Україна проголосила у Конституції, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Навіть, якщо виходити з того, що положення Конституції є перспективою на майбутнє, незалежно від умов розвитку економіки, особа працівника та його трудові права й інтереси повинні охоронятися державою. Своєчасною у цьому аспекті є думка, що бізнес готовий

говорити про свою соціальну відповідальність лише за умов безхмарної ситуації [11, с.3]. Слід погодитися з цією позицією, при тому, що в умовах глобалізації процесів виникають питання щодо співіснування правових ідей у регулюванні трудових відносин. З часу підписання Угоди про асоціацію з ЄС, в Україні збільшується (має збільшуватися) кількість іноземних підприємств, де організації праці та принципи її регулювання відрізняються від вітчизняних. Поряд із цим все частіше постає проблема реалізації прав та інтересів учасників трудових відносин в умовах поділу права на публічне та приватне. І це з урахуванням того, що сьогодні немає єдиної думки щодо критерію (ів) такого поділу права. Існує ряд наукових теорій поділу права на публічне та приватне, зокрема: класична теорія Ульпіана, матеріальна та формальна теорії, і, нарешті, теорія заперечення. При цьому кожна з названих теорій має свої напрямки. Проте, поділ права на публічне та приватне є результатом історичного розвитку, а трудове право поєднує у собі елементи як приватного, так і публічного права. Ці факти вказують на необхідність перебудови не лише системи трудового законодавства, а й перегляду правових форм та засобів захисту прав та інтересів учасників відносин у сфері праці. Означена проблема має дискусійний характер, адже основу системи трудового права становлять предмет та метод правового регулювання, але з огляду на зміни, які відбуваються в умовах правової конвергенції, законодавчі принципи та форми організації суспільної праці в Україні необхідно переглянути.

Л.О. Золотухіна наполягає, що законні інтереси неможливо прописати в законодавстві в силу їх кількісної різноманітності, особистого характеру і відсутності об'єктивної необхідності держави впливати на всі сфери діяльності суспільства імперативними методами [12, с.69]. Проте, законні інтереси працівників, які випливають з природного права на працю, повинні бути закріплені законодавством. А, відповідно до характеру цих інтересів (публічний чи приватний), слід обрати методи впливу на волю та свідомість учасників трудових відносин, щоб забезпечити реалізацію міжнародних стандартів у сфері праці в Україні. І у продовження цієї тези зазначимо, що під міжнародними стандартами праці слід розуміти нормативну субстанцію міжнародного трудового права – одне з досягнень сучасної цивілізації, що відобразили результати узгоджених дій держав по внесенню у ринкову економіку соціальних цінностей, розробки зу-

силлями світового співтовариства інструментів соціальної політики, прийнятної для відповідних держав [13, с.480]. Отже, говорячи про міжнародні стандарти праці, важливо пам'ятати, що ці стандарти відображають рівень соціалізації ринкової економіки та відображають рівень економічного розвитку держави, а тому запровадження міжнародних стандартів в Україні вимагає й поліпшення економічної ситуації, й надання правової форми новим угодам про праці, й визнання пріоритету прав та інтересів працівника. Останні, реалізуючись належним чином, нададуть змогу реально забезпечити той рівень стандартів, які прийняті міжнародною спільнотою. І тут слід погодитись із твердженням С.С. Алексєєва, що факт наближення між різними національними і регіональними юридичними системами є лише зовнішнім проявом більш глибоких процесів, перетворюючих світ права, які можуть бути названі правовою конвергенцією, або правовою глобалізацією [14, с.114–115].

Як пише І.Я. Кісєльов, на Заході акцент в правовому регулюванні праці зміщений в сторону локального регулювання (в рамках галузі та підприємств). У зв'язку з цим, колективні договори відіграють роль законодавчого джерела трудового права, а в деяких країнах їх значущість в правовому регулюванні переважає і роль законодавства [15, с.242]. Такий стан речей свідчить про цілу низку факторів, які впливають на розвиток відносин у сфері праці, зокрема глобалізація права, економіки та ринку праці. Так, останнім часом в Україні поширюються нетипові форми залучення до праці, які не мають належного правового регулювання. Стрімко зростає кількість аутсорсингових послуг в сфері інформаційних технологій, організації бізнес-процесів, виробничій аутсорсингу, та аутсорсингу послуг, тощо. Моделі такого аутсорсингу поділяються на повний і частковий аутсорсинг [16, с.214]. За видами діяльності виділяють аутсорсинг логістичних функцій, аутсорсинг фінансових і банківських функцій, аутсорсинг корпоративного навчання, аутсорсинг людських ресурсів [17, с.122]. У зарубіжних країнах підприємництво націлене на розвиток місцевого та офшорного ІТ-аутсорсингу, а серед видів аутсорсингу стрімко розвиваються: 1) аутсорсинг інфраструктури, аутсорсинг мереж, електронна комерція, розробка веб-сайту і хостинг; 2) аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсинг людських ресурсів, обробка транзакцій, управління поставками, адміністративна підтримка, юридичне обслуговування та безпека, продаж та маркетинг,

аутсорсинг документального супроводження, видавничий аутсорсинг [18]. До видів аутсорсингу, які поширені в Україні, належать: виробничий аутсорсинг, аутсорсинг бізнес-процесів, ІТ-аутсорсинг [19, с.30], аутсорсинг послуг [20, с.44], аутсорсинг персоналу (аутстафінг) [21, с.89]. Враховуючи, що аутсорсинг не має належного правового регулювання в Україні, окремі його види необхідно визнати нетиповими формами зайнятості, які, на жаль, сьогодні переважно реалізуються як неоформлені трудові відносини. Аутсорсинг потребує негайного правового закріплення в законодавстві України. При цьому, норми щодо регулювання відносин по застосуванню запозиченої праці, телероботи та роботи за викликом доцільно закріпити у нормативних положеннях, на кшталт «Особливості регулювання трудових відносин за участю окремих категорій працівників і роботодавців» [22, с.104].

«Ряд нових форм нестандартної праці, які не регламентовані чинним трудовим законодавством, призводять до обмеження конституційного принципу, закріпленого в ст.43 Основного Закону (право на працю). Серед них варто відзначити запозичену працю та її види: аутстафінг, аутсорсинг та лізинг; дистанційну роботу, роботу за викликом... зволікання з вирішенням цієї проблеми може посилити напругу в соціально-трудої сфері та негативно позначитися на ринку праці» [23, с.130–132]. Вітчизняні науковці наголошують, що «працівники, що формально перебувають в трудових відносинах з кадровими агенціями, не мають змоги брати участь у колективних переговорах і в управлінні організацією, в якій вони фактично працюють, незважаючи на те, що виконувана ними робота зазвичай носить постійний характер... При аутстафінгу компанія виводить частину своїх працівників зі штату й передає їх кадровому приватному агентству. Агентство формально виконує для них функції роботодавця, але фактично вони продовжують працювати в основній компанії» [24, с.137]. Г.І. Чанишева та Б.А. Рімар справедливо стверджують, що «працівники, зайняті в агенствах найманої праці, змушені миритися не тільки з низькою заробітною платою, але також з відсутністю постійної роботи, неадекватним соціальним забезпеченням, необхідністю часто інтегруватися у новий колектив. Регулювання трудових та інших відносин, що виникають при позиковій праці, покликано згладити негативні наслідки для працівників, зберігаючи при цьому гнучкість, необхідну для

користувача» [24, с.143]. Тобто, з метою захисту прав та законних інтересів працівників нетипові форми зайнятості повинні бути нормативно врегульовані в Україні, для чого у законодавство необхідно внести відповідні зміни, а проект Трудового кодексу доповнити положеннями, які регулюватимуть нові організаційні форми залучення до суспільно-корисної праці.

Проаналізувавши сучасний стан правового становища працівників у трудових відносинах (формальних і неформальних), ми дійшли таких висновків:

1. Глобалізація економіки та правова конвергенція показує, що вітчизняне трудове законодавство «застрягло» у минулому та нездатне забезпечити належне гарантування, реалізацію, охорону і захист трудових прав та інтересів працівника. Правове становище вітчизняного працівника в Україні погіршується зі зростанням нових форм залучення до праці. Проект Трудового кодексу України, який мав би вирішити ці проблеми, за своїм змістом є розширеним трактуванням діючого Кодексу законів про працю України, з акцентом на розширення прав роботодавця, що також доводить зростаючу тенденцію погіршення правового становища працівника. Правова конвергенція з позиції позитивного та прогресивного надає можливості запроваджувати апробовані форми залучення до суспільної праці, однак наразі можна констатувати процес запозичення зарубіжного досвіду організації праці на підприємства, в установах, організаціях призвів лише до змішування у сфері праці різних підходів до її правового регулювання, що негативно позначилося на правовому становищі працівників в Україні.

2. Чинне законодавство України надає правові можливості реалізації будь-яких, не заборонених законом, форм залучення до праці у межах трудових відносинах. Відсутність в Україні історичного досвіду використання різних організаційних форм залучення до праці в ринкових умовах перетворила ці форми праці на моделі пригнічення працівників, які і так є економічно слабшою стороною трудового договору. Разом із тим держава виявляється неспроможною забезпечити законність і правопорядок у трудових відносинах, і замість удосконалення трудового законодавства через правове вирівнювання становища працівника і роботодавця дистанціювалася від свого обов'язку, віддавши вирішення цієї проблеми на локальний та індивідуальний рівень регулювання відносин у сфері праці. Як результат цього, протилежність

інтересів учасників відносин у трудовій сфері та невміння знаходити компроміси не дає можливості реалізувати у повній мірі правові можливості закладені у законодавстві країни. Відсутність політичної волі щодо стимулювання роботодавців підвищувати якість трудового життя працівників обернулася мінімізацією роботодавцями витрат на оплату праці та розвитком тіньового ринку праці, заробітною платою у конвертах, не оформленням трудових відносин, тощо.

3. Прийняття Трудового кодексу виступить об'єктивним катализатором правових досліджень форм та засобів реалізації громадянами прав у сфері праці, хоча не усі його положення можна визнати демократичними і такими, що забезпечують свободу праці. Так, перегляду підлягає державне регулювання обліку трудової діяльності працівника, а відмова від обов'язковості

ведення трудових книжок може бути замінена на ведення відповідних реєстрів державою, що забезпечить максимальний захист персональних даних працівника та унеможливить притримання роботодавцем трудових книжки з метою подовження трудових відносин. Ефективність правового регулювання відносин у сфері праці залежить від створених державною правових умов, де реалізація прав учасників трудових відносин залежить від характеру їх інтересу. Стримувати економічне панування капіталу над людьми, держава має шляхом правового регулювання, соціальним результатом якого має бути – вільна і здорова людина, як найвища соціальна цінність в державі. Тобто, пріоритет має надаватися забезпеченню реалізації законних інтересів працівника та його природним трудовим правам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21.10.2016 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2016. 358 с.
2. Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, Національний авіаційний університет, (м. Київ, 24.02.2017 р.). Том 2. Тернопіль: Вектор, 2017. 340 с.
3. Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 26.04.2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к. ю. н. І. С. Сахарук. Київ: Прінт-Сервіс, 2017. 267 с.
4. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 20.10.2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. 159 с.
5. Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права ХНУВС (м. Харків, 03.11.2017 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. 462 с.
6. Проект Трудового кодексу України від 27.12.2014 р. № 1658. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221
7. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297–VI. *Офіційний вісник України*. 2010. № 49. Ст. 1604.
8. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. Ст. 3103
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. 16.12.1966 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
10. Тарасевич О. В. Система організації оплати праці і трудових відносин на сучасному підприємстві. *Вісник Донецького університету економіки та права*. 2009. № 1. С. 183–188.
11. Куренной А. М. Современные тенденции в правовом регулировании социально-трудовых отношений. *Трудовое право в России и за рубежом*. 2009. Пилотный выпуск. С. 2-5.
12. Золотухіна Л. О. Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2007. 228 с.
13. Киселев И. Я., Лушников А. М. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учебник / под. ред. М. В. Лушниковой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Эксмо, 2008. 608 с.
14. Алексеев С. С. Линия права. М. : Статут, 2006. 461 с.
15. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: учебник для ВУЗов. М. : Изд-во «Дело», 1999. 726 с.
16. Куцин Є. М. Теоретичні та прикладні аспекти аутсорсингу. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2011. № 1. С. 213-217.
17. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг высокие технологии менеджмента. 2-е изд., перераб. М. : ИНФРА-М, 2009. 320 с.

18. The Types of Outsourcing for Better Services URL: <http://manufacturingsourcing.com/types-of-outsourcing>.
19. Дідух О. В. Основні види аутсорсингу у господарській діяльності підприємств. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2012. № 2. Т. 1. С. 29–33.
20. Заводовська І. І. Передумови та перспективи розвитку сучасного бізнесу на основі аутсорсингу. *Культура народів Причорномор'я*. 2006. № 80. С. 43–45.
21. Загородній А. Г., Партин Г. О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємств. *Фінанси України*. 2009. № 9. С. 87–97.
22. Свічкарьова Я. В. Щодо питання нестандартної зайнятості в проекті Трудового кодексу України № 1658 від 27.12.2014. *Проблеми кодифікації законодавства про працю*. Харків: Право, 2015. С. 102–105.
23. Серета О. Г. До питання правового регулювання нетипових форм зайнятості // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів: тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к. ю. н. І. С. Сахарук. Київ: Прінт-Сервіс, 2017. С. 130–132.
24. Чанишева Г. І., Римар Б. А. Види трудового договору за законодавством України. Одеса : Фенікс, 2011. 176 с.

REFERENCES

1. Anon. (2016, zhovten' 21). *Sotsial'no-ekonomichni ta pravovi pidstavy vdoskonalennya trudovoho zakonodavstva na suchasnomu etapi* [Socio-economic and legal grounds for improving labor legislation at the present stage]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya Khmel'nyts'kyi universytet upravlinnyia ta prava, Khmel'nyts'kyi (in Ukr.).
2. Anon. (2017, lyuty 24). *Bezpeka lyudyny v umovakh hlobalizatsiyi: suchasni pravovi paradyhmy: 7 Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya*, Kyiv [Human security in the conditions of globalization: modern legal paradigms: VII International scientific and practical conference, Kyiv]. Т. 2. Ternopil': Vektor (in Ukr.).
3. Inshyn, M. I. (Red.). (2017, kviten' 26). *Problemy kodyfikatsiyi trudovoho zakonodavstva Ukrayiny: Vseukrayins'ka naukovo-praktychna konferentsiya* [Problems of Codification of Labor Legislation of Ukraine: All-Ukrainian Scientific and Practical Conference]. Kyiv (in Ukr.).
4. Inshyn, M. I. (Red.). (2017, zhovten' 20). *Pravove zabezpechennya sotsial'noyi bezpeky v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv: Vseukrayins'ka naukovo-praktychna konferentsiya* [Legal security of social security in the conditions of European integration processes: All-Ukrainian scientific and practical conference]. Kyiv (in Ukr.).
5. Mel'nyk, K. YU. (Red.). (2017, lystopad 3). *Napryamy rozvytku nauky trudovoho prava ta prava sotsial'noho zabezpechennya: 6 Vseukrayins'ka naukovo-praktychna konferentsiya, prysvyachena 25-richchyu kafedry trudovoho ta hospodars'koho prava KHNUVS* [Areas of development of science of labor law and social security rights: VI All-Ukrainian scientific and practical conference dedicated to the 25th anniversary of the Department of Labor and Economic Law of the National Academy of Pedagogical Sciences]. Kharkivs'kyi natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav, Kharkiv (in Ukr.).
6. *Proekt Trudovoho kodeksu Ukrayiny* [Project of the Labor Code of Ukraine dated December]. (27.12.2014 No 1658). Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221 (in Ukr.).
7. *Pro zakhyst personal'nykh danykh* [On Protection of Personal Data]. Zakon Ukrayiny (01.06.2010 No 2297–VI). Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny, (49). 1604 (in Ukr.).
8. Zahal'na deklaratsiya prav lyudyny [The Universal Declaration of Human Rights of 10.12.1948]. *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (93). 3103 (in Ukr.).
9. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava. [International Covenant on Civil and Political Rights]. (16.12.1966). *Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (in Ukr.).
10. Tarasevich, O. V. (2009). Systema orhanizatsiyi oplaty pratsi i trudovykh vidnosyn na suchasnomu pidpryyemstvi [The system of organization of remuneration and labor relations at a modern enterprise]. *Visnyk Donets'koho universytetu ekonomiky ta prava*, (1). 183–188 (in Ukr.).
11. Kurennoy, A. M. (2009). Sovremennyye tendentsii v pravovom regulirovanii sotsial'no-trudovykh otnosheniy [Modern trends in the legal regulation of social and labor relations.]. *Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom, (pilotnyy vypusk)*. 2–5 (in Russ.).
12. Zolotukhina, L. O. (2007). *Dohovirni formy realizatsiyi sotsial'no-ekonomichnykh prav ta interesiv pratsivnykiv v Ukrayini* [Contractual forms of realization of socio-economic rights and interests of workers in Ukraine]. Kandydat-s'ka dysertatsiya. Kharkiv (12.00.05) (in Ukr.).

13. Kiselev, I. YA., & Lushnikov, A. M. (Red.). (2008). *Trudovoye pravo Rossii i zarubezhnykh stran. Mezhdunarodnyye normy truda: uchebnyk* [Labor law of Russia and foreign countries. International labor standards: a textbook]. Moskva: Eksmo (in Russ.).
14. Alekseyev, S. S. (2006). *Liniya prava* [Line of law]. M.: Statut (in Russ.).
15. Kiselev, I. YA. (1999). *Sravnitel'noye i mezhdunarodnoye trudovoye pravo: uchebnyk dlya VUZov* [Comparative and international labor law: a textbook for high schools]. M.: Delo (in Russ.).
16. Kutsyn, YE. M. (2011). *Teoretychni ta prykladni aspekty aut-sorsynhu* [Theoretical and applied aspects of outsourcing]. *Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu*, (1). 213–217 (in Ukr.).
17. Anikin, B. A., & Rudaya, I. L. (2009). *Autsorsing i autstaffing vysokiye tekhnologii menedzhmenta* [Outsourcing and outstaffing high technology management]. M.: INFRA-M (in Russ.).
18. *The Types of Outsourcing for Better Services*. Retrieved from: <http://manufacturingsourcing.com/types-of-outsourcing> (in En.).
19. Didukh, O. V. (2012). Osnovni vydy aut-sorsynhu u hospodars'kiy diyal'nosti pidpryyemstv [The main types of outsourcing in the economic activity of enterprises]. *Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu*, 1(2). 29–33 (In Ukr.).
20. Zavodovs'ka, I. I. (2006). Peredumovy ta perspektyvy rozvytku suchasnoho biznesu na osnovi aut-sorsynhu [Prerequisites and prospects for development of modern business on the basis of outsourcing]. *Kul'tura narodiv Prychernomor'ya*, (80). 43–45 (in Ukr.).
21. Zahorodniy, A. H., & Partyn H. O. (2009). Autsorsynh ta yoho vplyv na vytraty pidpryyemstv [Outsourcing and its impact on enterprise costs]. *Finansy Ukrayiny*, (9). 87–97 (in Ukr.).
22. Svichkar'ova, YA. V. (2015). Shchodo pytannya nestandardnoyi zaynyatosti v proekti Trudovoho kodeksu Ukrayiny № 1658 vid 27.12.2014 [Regarding the issue of non-standard employment in the draft Labor Code of Ukraine No. 1658 dated 27.12.2014]. *Problemy kodyfikatsiyi zakonodavstva pro pratsyu*. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
23. Sereda, O. H. (2017, zhovten', 20). *Do pytannya pravovoho rehulyuvannya netyповykh form zaynyatosti* [On the issue of legal regulation of non-typical forms of employment]. In: Inshyn, M. I. (Red.). *Pravove zabezpechennya sotsial'noyi bezpeky v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv: Vseukrayins'ka naukovo-praktychna konferentsiya* (s. 130–132). Kyiv: Print-Servis (in Ukr.).
24. Chanysheva, H. I., & Rymar, B. A. (2011). *Vydy trudovoho dohovoru za zakonodavstvom Ukrayiny* [Types of labor contract under the legislation of Ukraine]. Odesa: Feniks (in Ukr.).

Надійшла 03.11.2017

Костюченко О. Є. Вітчизняні реалії правового становища працівника у трудових відносинах. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 200–207. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_31.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202446>

Визначено та охарактеризовано реальне правове становище працівника у трудових відносинах в Україні і обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо підвищення якості трудового життя працівника, як юридично рівного учасника трудових відносин. Наголошується, що в процесі удосконалення трудового законодавства України необхідно відмовитися від радянських стереотипів та привести його у відповідність з реаліями сьогодення забезпечивши правове регулювання нетиповим формам зайнятості з метою захисту трудових прав працівника.

Ключові слова: правове становище, працівник, роботодавець, природні права та інтереси, аутсорсинг, трудова книжка, персональні дані

Костюченко Е.Е. Отечественные реалии правового положения работников в трудовых отношениях

Определено и охарактеризовано реальное правовое положение работника в трудовых отношениях в Украине и обоснованы предложения и рекомендации по повышению качества трудовой жизни работника, как юридически равного участника трудовых отношений. Отмечается, что в процессе усовершенствования трудового законодательства Украины необходимо отказаться от советских стереотипов и привести его в соответствие с реалиями обеспечения правового регулирования нетипичных форм занятости с целью защиты трудовых прав работника.

Ключевые слова: правовое положение, работник, работодатель, естественные права и интересы, аутсорсинг, трудовая книжка, персональные данные

Kostyuchenko O.Y. Domestic Realities of the Legal Status of an Employee in Labor Relations

The real legal status of an employee in labor relations in Ukraine is defined and described, and suggestions and recommendations for improving the quality of working life of an employee as a legally equal participant in labor relations are substantiated. It is noted that the rights of the employer to information about the future employee should protect the interests of the employee and prohibit interference in the personal life of the person, information received by the employer. Therefore, the draft Labor Code should contain appropriate employer obligations and provide legal means to prevent abuse of the employer's right to information. Separately, labor records of workers are replaced by the conduct of registries on labor activities of citizens. The rapid spread of atypical forms of employment in Ukraine has led to a worsening of the legal status of an employee in labor relations. Therefore, in order to protect the rights and legitimate interests of employees, non-standard forms of employment should be regulated in Ukraine.

The globalization of the economy and legal convergence show that domestic labor legislation is «stuck» in the past and is unable to ensure the proper guarantee, implementation, protection and protection of labor rights and employee's interests. The draft Labor Code of Ukraine, which should solve these problems, is, in its essence, an expanded interpretation of the current Labor Code of Ukraine, with a focus on empowerment of the employer, which also proves an increasing tendency for the worsening of the legal status of the worker. The author argues that in the process of improving the labor legislation of Ukraine, it is necessary to abandon Soviet stereotypes and bring them into line with the realities of the present, including ensuring legal regulation of atypical forms of employment in order to protect workers' labor rights.

Key words: *legal position, employee, employer, natural rights and interests, outsourcing, work record, personal data*

УДК 343.71

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202450>
О.І. КРИВЕНКО,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ)

O.I. KRIVENKO,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF COUNTERING FRAUD COMMITTED THROUGH THE INTERNET (BY THE EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES OF AMERICA)

В останнє десятиріччя все більше фізичних та юридичних осіб використовують Інтернет та інші форми електронної зв'язку для проведення транзакцій, що призводить до того, що незаконна діяльність з використанням тих же ресурсів також збільшується. Як відмічають експерти Європейського Союзу з питань протидії Інтернет-шахрайствам, розпочинаючи з середини першого десятиріччя XXI сторіччя, Інтернет-злочинність з кожним роком стає все більш серйозною проблемою. Багато шахраїв, які мігрували в Інтернет-сферу, існували в тій або іншій формі протягом багатьох років, але за допомогою Інтернету останні можуть досягати величезної кількості споживачів одночасно і через кордон. Вказаний технологічний засіб також дозволяє використовувати все більш досконалу технологію шахрайства. Один вірус, що спалахнув у 1999 році, був звинувачений у збитках понад 80 мільйонів доларів, а хакерство на веб-сайтах на початку 2000 року коштувало сотні мільйонів. [1]. Зазначене призводить до того, що правоохоронні органи більшості країн світу витрачають великі суми грошей на оновлення комп'ютерної техніки, підвищення кваліфікації працівників та запровадження інноваційних технологій, однак сучасні шахрайські схеми, що використовуються в мережі Інтернет, як правило, важко відстежувати і доказувати в подальшому судовому порядку. Вказане призводить до того, що в іноземних країнах створюються спеціальні підрозділи як правоохоронної так й суспільно-превентивної на-

правленості, основним обов'язком яких є протидія шахрайствам через мережу Інтернет. Враховуючи викладене, актуальним є розгляд окремих аспектів міжнародного досвіду протидії вказаному виду злочинності на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Аналізуючи фахову юридичну літературу, слід відзначити, що фахівцями у сфері кримінології, криміналістики, кримінального процесу, спеціальної техніки та оперативно-розшукової діяльності під різними кутами зору розглядалися питання протидії шахрайствам взагалі, та, зокрема шахрайствам, що вчинюються через мережу Інтернет (наприклад, такими вченими, як: С.В. Албул, Л.І. Аркуша, К.В. Антонов, О.М. Бандурка, О.В. Кириченко, А.М. Кислий, І.П. Козаченко, Д.Й. Никифорчук, В.Л. Ортинський, Ю.Ю. Орлов, В.Д. Пчолкін, С.В. Слінько, М.В. Стащак, Р.Л. Степанюк, В.В. Шендрик, О.О. Юхно та ін.). Однак, аналізуючи їх наукові праці та безумовно визнаючи наявні досягнення, слід відзначити, що питання міжнародного досвіду протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет залишились не розглянутими. Тому метою статті є визначення міжнародного досвіду протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Шахрайство, що вчинюється через мережу Інтернет, підриває не тільки міжурядовий імідж нашої країни, а й економічно-соціальну ситуацію в середині країни. Враховуючи позитивний

досвід у цій сфері США та країн ЄС, вважаємо доцільним визначити основні напрямки протидії досліджуваному виду злочинності у названих країнах та окреслити перспективні шляхи впровадження у вітчизняну практику.

Взагалі законодавство ЄС захищає споживачів при купівлі товарів або послуг в Інтернеті, однак постійно зростає число споживачів, які відчують інтернет-шахрайство. Шахрайство в ЄС за визначенням спільної групи країн ЄС по проблемам Інтернет-шахрайства (на чолі з ECC Lithuania разом із ECC Ireland, ECC Belgium і ECC Slovenia) – це навмисний обман, зробленим для особистої вигоди або з метою заподіяння шкоди іншій особі. Інтернет-шахрайство означає шахрайство, яке здійснюється за допомогою Інтернету. Це стосується шахрайства, скоєного за допомогою електронних покупок, але також за допомогою використання інтернет-послуг, таких як чати, електронні листи, дошки оголошень або навіть програмне забезпечення, щоб нібито обманювати жертв або іншим чином використовувати їх. Шахрайство може бути пов'язано з підробленими аукціонами, продуктами, які навмисно не будуть доставлені, шахрайство з кредитними і дебетовими картами, крадіжки особистих даних і фішингу [2]. Враховуючи вказане, не є дивним, що протидія вказаному виду злочинів покладена на підрозділи Європейського відділу по боротьбі з шахрайством та Європолу.

Що стосується Європейського відділу по боротьбі з шахрайством (OLAF), то до його компетенції входить:

- розслідування випадків шахрайства, корупції та інших видів незаконної діяльності;
- виявлення і розслідування серйозних порушень з боку співробітників ЄС пов'язаними із шахрайськими діями;
- надання допомоги Європейській комісії у формулюванні і впровадженні політики запобігання та виявлення шахрайства [3].

Розслідування можуть включати співбесіди та огляд приміщень, у тому числі, за межами ЄС. Європейський відділ по боротьбі з шахрайством також координує інспекції національних агентств по боротьбі з шахрайством.

Після проведення розслідування Європейський відділ по боротьбі з шахрайством рекомендує вжити заходів щодо інститутів ЄС і відповідних національних урядів: кримінальні розслідування, судове переслідування, фінансове оздоровлення або інші дисциплінарні заходи. Європейський відділ по боротьбі з шахрайством також контролює виконання цих рекомендацій.

В свою чергу, Europol створив в 2013 році Європейський центр кіберзлочинності (EC3), щоб посилити реакцію правоохоронних органів на кіберзлочинність в ЄС і, таким чином, допомогти захистити громадян Європи, бізнесу та уряду від онлайн-злочинності [2].

Мета Європейського центру кіберзлочинності – надати поліції ЄС центральну платформу для координації розслідувань і збору інформації про діяльність в області кіберзлочинності. Він повинен підвищити здатність ЄС виявляти і ліквідувати винних у злочинній діяльності, здійснюваної в Інтернеті.

Відповідно до мандату Європолу, Європейський центр кіберзлочинності створений для розширення співпраці в правоохоронних операціях, але не має права отримувати прямі звіти від потерпілих та не проводити розслідування на їх основі [2].

Означений центр уповноважений вирішувати проблеми у сфері кіберзлочинності, зокрема ті, що:

- здійснюються організованими групами для отримання великих доходів, одержаних злочинним шляхом, таких як онлайн-шахрайство;
- завдають серйозну шкоду жертві (наприклад, сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті та ін.);
- впливають на критичну інфраструктуру і інформаційні системи в Європейському Союзі [2].

Так, Робоча група Європейського Союзу з протидії Інтернет-шахрайствам констатувала, що, по-перше, найбільш часто повідомляються випадки шахрайства у транскордонній електронній торгівлі; по-друге, відповідно до практики Європейського центру кіберзлочинності, фальшиві пропозиції, старі автомобілі і контрафактна продукція були найбільш поширеними видами шахрайства в Інтернеті, а фішинг-шахрайство, які були менш частими, але все ж значними за матеріальними збитками, що завдали; по-третє, компетентність Робочої групи Європейського Союзу з протидії Інтернет-шахрайствам в разі шахрайства обмежена, оскільки їх роль в основному полягає в консультуванні з питань прав споживачів та допомоги у вирішенні торгових суперечок з чесними торговцями. У випадку шахрайства, що походять від недобросовісних торговців, зазвичай важко знайти винного, споживачам завжди рекомендується звернутися до поліції або правоохоронних органів [2].

На рівні Європейського Союзу Європейський центр кіберзлочинності (EC3) надає платформу для координації розслідувань національної поліції з питань кіберзлочинності. Він також збирає

інформацію про кіберзлочинність з широкого кола державних, приватних і відкритих джерел, щоб збагатити наявні поліцейські дані, забезпечує судову підтримку, а також інші послуги, які в кінцевому підсумку спрямовані на захист громадян ЄС від онлайн-шахрайства. Тому важливо, щоб споживачі повідомляли про шахрайство.

Водночас, у 2015 році для оптимізації та покращення роботи Європейського центру кіберзлочинності була створена Робоча група Європейського Союзу з протидії Інтернет-шахрайствам, яка готує звіт про «повернення грошей», тобто можливість для споживачів отримати відшкодування від компанії кредитної карти в разі, якщо замовлений продукт не буде доставлений. Незалежно від того, чи наданий варіант платежу за договором з емітентом кредитної картки або національним законодавством, споживачі завжди повинні спочатку звернутися до постачальника кредитних карт, щоб отримати відшкодування [3].

Багато шахраїв, які мігрують в Інтернет, існують у тій чи іншій формі протягом багатьох років, але розвиваються за допомогою технологій. Споживачі повинні бути обережні і розуміти, що шахрайство буде продовжувати розвиватися в нові форми і платформи. Оскільки майже половина споживачів в ЄС купують онлайн, з 11 % шопінгом у трейдерів, які базуються в іншій європейській країні, неминучим є те, що онлайн-шопи можуть зіткнутися з шахрайством з електронною комерцією на певному етапі.

У зв'язку з цим, важливо підкреслити, що, хоча Робоча група Європейського Союзу з протидії Інтернет-шахрайствам має обмежені повноваження у частині забезпечення відшкодування шкоди, якщо вони стають жертвами шахрайства, однак вона є дуже активна в просуванні обізнаності про шахрайство. Сайти більшості членів Робочої групи Європейського Союзу з протидії Інтернет-шахрайствам містять безліч інформації національною мовою для громадян про шахрайські дії і про те, як уникнути їх. Крім того, вона регулярно висвітлює проблеми, пов'язані із шахрайством у місцевих ЗМІ. Тобто, по суті Робоча група Європейського Союзу з протидії Інтернет-шахрайствам відіграє превентивну роль в діяльності Європейського центру кіберзлочинності [2].

Окремо відмітимо, що однією із найбільших проблем протидії Інтернет-шахрайствам в ЄС є те, що дії по боротьбі з шахрайством в ЄС як і раніше мають певні відмінності в залежності від країни-члену. Щоб вирішити ці проблеми, ЄС у

даний час обговорює нову Директиву щодо захисту фінансових інтересів ЄС за допомогою кримінального права. Ця директива забезпечить правову основу для функціонування пропонуваної Європейської прокуратури, яка буде здатна розглядати питання, пов'язані з Інтернет-шахрайством. Так, Робоча група Європейського Союзу з протидії Інтернет-шахрайствам зазначає, що поява Європейської прокуратури повинна поліпшити розслідування і судове переслідування за злочини, що зачіпають фінансові сторони життєдіяльності країн-членів ЄС. Це обґрунтовано необхідністю забезпечення ефективного розслідування, в масштабах всієї ЄС, з огляду на складність багатьох видів великомасштабного шахрайства, в яких часто бере участь більше однієї країни, і тому виходить за рамки національної юрисдикції [4].

Що стосується Сполучених Штатів Америки (далі – США), то там протидія досліджуваному виду злочинності покладена на Федеральне бюро розслідування, в складі якого створено Центр скарг на Інтернет-злочинність. Вказаний Центр приймає Інтернет-скарги про злочини від фактичної жертви або від третьої сторони в онлайн режимі.

Для подання скарги необхідно надати наступну інформацію:

- ім'я жертви, адреса, телефон та електронна пошта;
- інформація про фінансові операції (наприклад, інформація про обліковий запис, дата здійснення операції та сума, що надійшли гроші);
- ім'я суб'єкта, адреса, телефон, електронна адреса, веб-сайт та IP-адреса;
- конкретні подробиці про те, як громадянин став жертвою злочину;
- заголовки електронної пошти;
- будь-яка інша важлива інформація, яку громадяни вважають необхідною для розгляду скарги [5].

У той же час, на сайті ФБР постійно оновлюються списки найбільш розповсюджених видів Інтернет-шахрайств, фізичних та юридичних осіб, які підозрюються або підозрювались у вказаних злочинах, способи убезпечення від Інтернет-шахраїв, списки шкідливого програмного забезпечення на комп'ютерну та мобільну техніку.

Отже, головною відмінністю процесу протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет між вітчизняною практикою та практикою Європейського Союзу й США є те, що у вказаних зарубіжних країнах діяльність досліджуваного виду, головним чином, спрямована

на превенцію зазначених злочинів та роботу із населенням, а не на розслідування вже вчинених злочинів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Internet Fraud. URL: <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Internet+Fraud>.
2. Fraud in cross-border e-commerce. URL: <http://ecc-croatia.hr/resources/files/Fraud%20in%20cross-border%20e-commerce.pdf>.
3. Phenomenon of Economic Criminality and the Legal Tools for its Elimination. URL: <https://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/9.sekcia.pdf>.
4. Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.ENG.
5. Scams and Safety. Internet Fraud. URL: <https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/internet-fraud>.

REFERENCES

1. Internet Fraud. Retrieved from: <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Internet+Fraud> (in En.).
2. Fraud in cross-border e-commerce. Retrieved from: <http://ecc-croatia.hr/resources/files/Fraud%20in%20cross-border%20e-commerce.pdf> (in En.).
3. Phenomenon of Economic Criminality and the Legal Tools for its Elimination. Retrieved from: <https://lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/9.sekcia.pdf> (in En.).
4. Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0029.01.ENG (in En.).
5. Scams and Safety. Internet Fraud. Retrieved from: <https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-fraud-schemes/internet-fraud> (in En.).

Надійшла 24.11.2017

Кривенко О. І. Міжнародний досвід протидії шахрайствам, що вчиняються через мережу Інтернет (на прикладі Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки). Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 208–212. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_32.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202450>

Відмічається, що в Європейському Союзі протидія вказаному виду злочинів покладена на підрозділи Європейського відділу по боротьбі з шахрайством, а в Сполучених Штатах Америки – на Федеральне бюро розслідування, в складі якого створено Центр скарг на Інтернет-злочинність. Аналізується юридичні підстави діяльності вказаних суб'єктів, їх права та обов'язки.

Ключові слова: шахрайство, що вчиняється через мережу Інтернет, міжнародний досвід, Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, оперативно-розшукова протидія

Кривенко А.И. Международный опыт противодействия мошенничеству, совершаемых через Интернет (на примере Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки)

Отмечается, что в Европейском Союзе противодействие указанном вида преступлений возложена на подразделения Европейского отдела по борьбе с мошенничеством, а в США – на Федеральное бюро расследования, в составе которого создан Центр жалоб на Интернет-преступность. Анализируются юридические основания деятельности указанных субъектов, их права и обязанности.

Ключевые слова: мошенничество, которое совершается через Интернет, международный опыт, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, оперативно-розыскная противодействие

Krivenko O.I. International Experience of Countering Fraud Committed Through the Internet (By the Example of the European Union and the United States of America)

It is shown that fraud committed through the Internet undermines not only the intergovernmental image of our country, but also the economic and social situation in the middle of the country. Taking into account the positive experience in this area of the USA and the EU, it is important to determine the main directions of counteraction to the investigated type of crime in the named countries and to outline the prospective ways of introduction into the domestic practice.

It is noted that in the European Union, the counteraction to this type of crime lies with the units of the European Anti-Fraud Office, and in the United States – to the Federal Bureau of Investigation, which created the Center for Internet Crime complaints. The legal grounds for the activities of the abovementioned subjects, their rights and obligations are analyzed.

It has been shown that although the European Union Anti-Fraud Working Group has limited powers to provide redress if they become victims of fraud, it is very active in promoting fraud awareness. Sites of the majority of the members of the European Union Anti-Internet Fraud Working Group contain a wealth of information in the national language for citizens about fraudulent actions and how to avoid them.

Key words: *Internet fraud, international experience, European Union, United States of America, operative-search counteraction*

УДК 343.163(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202453>

А.В. ЛАПКІН,

доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: an.lapkin@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3240-6377>

ПРОБЛЕМИ ФОРМУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ, ВИЗНАЧЕНОЇ ПУНКТОМ 2 СТАТТІ 131-1 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

A.V. LAPKIN,

Ass. Professor, Chair of Organization of Judicial and Law-Enforcement Bodies,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: an.lapkin@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3240-6377>

PROBLEMS OF A FORMULATION OF FUNCTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE DETERMINED BY ITEM 2 OF ARTICLE 131-1 OF THE CONSTITUTION OF UKRAINE

Актуальність обраної теми зумовлюється Конституційною реформою щодо правосуддя від 2016 р. [1], в результаті якої була реформована система функцій прокуратури. Найбільш істотних змін зазнало формулювання функції, що згідно із п.2 ст.131-1 Основного Закону отримала назву організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

Проблематика реалізації прокуратурою конституційних функцій у досудовому розслідуванні досліджувалися такими науковцями, як В.С. Бабкова, П.М. Каркач, М.В. Марчук, І.В. Рогатюк, М.В. Руденко, О.М. Толочко, В.М. Юрчишин, а також розглядалася у попередніх публікаціях автора [2]. В цілому, у науковій юридичній літературі сформоване достатнє теоретичне підґрунтя для визначення ролі прокурора у досудовому розслідуванні, однак зміни у формулюванні конституційних функцій прокуратури, які мали місце у 2016 р., вимагають нової інтерпретації організаційних і процесуальних основ участі прокурора у досудовому розслідуванні, якої досі не було здійснено. Виходячи із викладеного, метою статті є визначення основних проблем формулювання функції прокуратури, передбаченої п.2 ст.131-1 Конституції України та вироблення пропозицій щодо їх розв'язання.

Передусім наголосимо, що закріплене у п.2 ст.131-1 Конституції України найменування відповідної функції прокуратури не спирається на вітчизняні традиції функціонування цього органу й не отримало достатнього теоретичного обґрунтування. Показово, що у Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» декларується, що внаслідок запропонованих змін, «...органи прокуратури отримають широкі процесуальні можливості для набагато якіснішого виконання властивих прокуратурі функцій...», а також те, що «...запропонована зміна функцій прокуратури відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини у сфері кримінального судочинства та європейським стандартам стосовно функціонування органів (служби) публічного обвинувачення у демократичному суспільстві, керованому верховенством права...» [3]. Проте, обрання саме такої моделі функцій прокуратури та відповідної термінології, застосованої у Основному Законі, розробниками цих змін жодним чином не обґрунтоване. Водночас проведення його аналізу у системному зв'язку із положеннями галузевого законодавства, яке регламентує діяльність прокурора у досудовому кримінальному провадженні, дозволяє виокремити щонайменше п'ять основних проблем наведеного формулювання.

По-перше, воно занадто складне й громіздке, що суперечить правилам нормативної техніки побудови Основного Закону, який має бути максимально чітким і лаконічним. Порівнюючи його із попередньою редакцією відповідної функції прокуратури, передбаченої п.3 ст.121 Конституції України, яка визначала її як «нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство», можна дійти висновку, що попереднє формулювання було більш точним і лаконічним. У ньому розкривалася сутність цієї функції (нагляд), її предмет (додержання законності), об'єкти (органи, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство). Натомість, у новій редакції законодавець використав для найменування цієї функції 27 слів замість 13, чим значно ускладнив її розуміння. Брак адекватної термінології для позначення відповідного напрямку діяльності прокуратури, яка б у стислій формі коректно й однозначно розкривала її предмет, об'єкти і сутність, свідчить про відсутність у законодавця чіткого уявлення про роль прокурора у досудовому розслідуванні.

По-друге, в межах однієї функції прокуратури по суті передбачено 4 напрямки діяльності прокурора: (1) організація досудового розслідування; (2) процесуальне керівництво досудовим розслідуванням; (3) вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження; (4) нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. Не вдаючись до розкриття змісту кожного із цих напрямів, яке потребує окремих наукових публікацій, наголосимо, що вказана функція є комплексною і охоплює різні аспекти прокурорської діяльності, пов'язані спільною сферою досудового кримінального провадження або суміжними із ним правовідносинами.

Однак намагання законодавця максимально повно охопити у цій нормі всі можливі прояви участі прокурора у досудовому розслідуванні та взаємодії із органами правопорядку призвело до зворотного результату, а саме до обмеження компетенції прокуратури у сфері протидії злочинності лише визначеними у п.2 ст.131-1 Конституції України формами. Так, наприклад, не отримав конституційної регламентації такий важливий напрям діяльності прокуратури, як координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, який на думку учених є дієвим засобом запобігання злочинності [4, с.15]. Згідно ч.2 ст.25 Закону України «Про прокуратуру», він здійснювався при реалізації

нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. У зв'язку із реформуванням цієї функції можливість збереження за прокуратурою координаційних повноважень викликає сумніви, адже жодний із окреслених вище напрямів реалізації функції прокуратури, передбаченої п.2 ст.131-1 Конституції України, безпосередньо не передбачає координації.

Не є визначеним і питання про збереження за прокуратурою повноважень щодо нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, передбачених ст.14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Передбачаючи здійснення прокуратурою нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, законодавець прямо не згадує оперативно-розшукову діяльність, яка визначається як система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів (ст.2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), і, таким чином, виходить за межі слідчих та розшукових заходів, вказаних як предмет прокурорського нагляду у п.2 ст.131-1 Конституції України. У зв'язку із цим постає питання, чи може здійснюватися прокурорський нагляд за розшуковими діями органів правопорядку за межами кримінального провадження. Очевидно, що завдання протидії злочинності вимагає збереження за прокуратурою нагляду за всім масивом оперативно-розшукової діяльності щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення кримінальних правопорушень, викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню, профілактики правопорушень, незалежно від того, здійснюються вони в межах кримінального провадження чи до його формального початку. В той же час, в сучасних умовах слід визнати, що такі сфери оперативно-розшукової діяльності, як розвідувальна і контррозвідувальна діяльність, лежать за межами прокурорського нагляду.

По-третє, застосування положень Конституції України щодо здійснення прокуратурою розглядуваної функції уявляється проблематичним через невідповідність використаної у ній термінології чинному законодавству України. Так, наприклад, новим для прокуратури є покладення на неї організації досудового розслідування. На сьогодні КПК України згадує лише поняття «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням» як форму реалізації прокурорського

нагляду за досудовим розслідуванням. Покладення на прокуратуру ще й організації досудового розслідування зумовлює появу двох проблем: (1) розмежування організації досудового розслідування й процесуального керівництва ним як напрямів діяльності прокурора у досудовому кримінальному провадженні; (2) відмежування організації досудового розслідування, здійснюваного прокурором, від аналогічної діяльності керівника органу досудового розслідування.

Якщо перша з цих проблем має скоріше теоретичний характер, оскільки на практиці діяльність прокурора у досудовому кримінальному провадженні має як організаційні, так і процесуальні аспекти, що дозволяє прокуророві за допомогою одних і тих самих повноважень як організувати досудове розслідування, так і керувати ним, то друга уявляється більш складною. Вона полягає у тому, що згідно із ч.1 ст.39 КПК України керівник органу досудового розслідування організує досудове розслідування. Коментуючи цю норму, науковці зазначають, що керівники органів досудового розслідування мають організаційні і контрольно-процесуальні повноваження, які, зокрема, виявляються у встановленні ними розпорядку роботи слідчого відділу, контролі за дотриманням службової дисципліни, забезпеченні своєчасного виїзду слідчих на місця подій тощо [5, с.138]. Оскільки організаційні повноваження керівника органу досудового розслідування є усталеними і докладно регламентованими на відомчому рівні, то покладення функції організації досудового розслідування на прокурора вимагає перегляду співвідношення повноважень цих учасників кримінального провадження з метою уникнення дублювання і паралелізму у їх роботі.

Не є розробленим і запроваджене п.2 ст.131-1 Конституції України поняття «органи правопорядку», нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями яких має здійснювати прокуратура. Попри той факт, що вказаний термін вживається у деяких законодавчих актах (наприклад, у ст.5, п.25 ст.23, п.4 ч.2 ст.25, п.7 ч.1 ст.26 Закону України «Про Національну поліцію»), визначення поняття «орган правопорядку», як і переліку цих органів, у законодавстві не наводиться. З огляду на це, у юридичній науці існують різні погляди на систему, ознаки і функції органів правопорядку. Так, Н. Ярмиш вважає, що такими є органи, які у своєму складі мають озброєні підрозділи та працівники яких наділені правом застосовувати примушування,

зокрема з використанням вогнепальної зброї. Поряд з цим вона наголошує, що для здійснення відповідного прокурорського нагляду потрібно бути впевненим, що цей орган наділений функцією здійснювати «негласні та інші слідчі і розшукові дії» [6, с.83]. На думку М. Руденка та О. Шайтуро, одним із критеріїв віднесення тих чи інших правоохоронних органів до органів правопорядку є наявність повноважень на здійснення негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, оскільки саме їх реалізація спрямована на захист громадян і держави від неправомірних посягань, тобто на застосування і охорону права [7, с.160]. Ю. Мороз визначає орган правопорядку України як створений державою на підставі норм чинного національного законодавства структурно організований колектив державних службовців, які наділені державно-владними повноваженнями здійснювати досудове розслідування, негласні й інші слідчі і розшукові дії, застосовувати легальний примус (вогнепальну зброю також), основна та повсякденна діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони прав, свобод і законних інтересів людини, гарантування державної безпеки, законності та правопорядку в суспільстві [8, с.29].

Узагальнюючи наведені міркування, можна помітити, що при визначенні поняття «органи правопорядку» фахівці передусім керуються змістом положень п.2 ст.131-1 Конституції України щодо здійснення такими органами «негласних та інших слідчих і розшукових дій». Розвиваючи ці погляди, можна дійти висновку, що органами правопорядку виступають правоохоронні органи, які здійснюють досудове розслідування та оперативно-розшукову діяльність. У цьому відношенні об'єкти розглядуваного прокурорського нагляду збігаються із тими, яких визначала попередня редакція відповідної конституційної функції прокуратури, передбачена у п.3 ст.121 Конституції України, а саме органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

По-четверте, у формулюванні вказаної функції використовуються положення, які потребують додаткового роз'яснення й уточнення. Так, потребує конкретизації норма про «вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження». Використання у Конституції категорії «інші питання» можна було б вважати правильним, якби мова йшла про закріплення детального переліку повноважень

певного органу державної влади, в даному випадку прокуратури. Однак при визначенні функцій прокуратури перед законодавцем стояло інше завдання – окреслити у загальних рисах предметну сферу і напрям діяльності цього органу, а не конкретизувати всі можливі її прояви. Тому вказівка на «вирішення інших питань під час кримінального провадження», які, вочевидь, за логікою законодавця не охоплюються повноваженнями прокурора з організації досудового розслідування і процесуального керівництва ним, нагляду за слідчими та розшуковими діями органів правопорядку, виглядає зайвою.

Аналогічної помилки законодавець припустився і при формулюванні такої окресленої нами вище складової цієї функції, як нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. Використання у ньому поняття «інші слідчі і розшукові дії органів правопорядку» не є виправданим ані з точки зору законодавчої техніки, ані формальної логіки. Аналізуючи нормативні акти, якими регламентуються слідчі і розшукові дії, а саме КПК України та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», можна дійти висновку, що у них негласні дії не протиставляються іншим слідчим і розшуковим діям, як це зроблено у п.2 ст.131-1 Конституції України, а розглядаються як окремий різновид останніх. Так, у КПК України виділяються слідчі (розшукові) дії, які визначаються як дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч.1 ст.223 КПК України) та негласні слідчі (розшукові) дії, які розглядаються законодавцем як різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК України (ч.1 ст.246 КПК України). Отже, при формулюванні цієї функції прокуратури законодавцю достатньо було б вказати на слідчі і розшукові дії як на предмет прокурорського нагляду.

П'ятою проблемою, яку необхідно розв'язати у зв'язку із реформуванням розглядуваної функції прокуратури, і яка закономірно впливає із попередніх, є приведення значного масиву національного законодавства у відповідність до змінених положень Конституції України. На цю проблему ми звертали увагу ще наприкінці 2016 р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 02.06.2016 № 1401–VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19> (дата звернення: 14.11.2017).

[9], однак за станом на лютий 2018 р., тобто через 1 рік і 9 місяців після проведення Конституційної реформи щодо правосуддя і майже 1,5 року після набуття нею чинності, цього так і не було зроблено. Перегляду підлягають не лише положення Закону України «Про прокуратуру», які до цього часу регламентують функцію нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство (ст.2, 25), а, передусім, галузевих законодавчих актів, які розкривають повноваження прокурора при її реалізації. Насамперед, це КПК України: ст.3 (де мають бути надані визначення понять «організація досудового розслідування», «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням»); 36 (яка визначає повноваження прокурора по реалізації цієї функції); 39 (в частині співвідношення діяльності прокурора і керівника органу досудового розслідування щодо організації досудового розслідування) та ін., які регламентують діяльність прокурора у досудовому розслідуванні. Також це Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.14 якого потребує перегляду з урахуванням обмеження прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, про яке йшлося вище. У зв'язку із закріпленням на конституційному рівні поняття «органи правопорядку» необхідним є прийняття окремого закону, який би визначив їх перелік та правові засади діяльності. Відповідні зміни мають бути внесені також до відомих актів прокуратури та органів правопорядку. Отже, значний масив законодавства потребує перегляду, який повинен бути комплексним і синхронізованим у часі та за змістом.

У підсумку слід наголосити на недосконалому формулюванні функції прокуратури, закріпленої у п.2 ст.131-1 Конституції України. Оскільки це необхідно сприймати як довершений факт, можливість усунення зазначених недоліків лежить у площині удосконалення національного законодавства, яким регламентується участь прокурора у кримінальному провадженні. Однак зволікання законодавця з приведенням галузевих нормативно-правових актів у відповідність до нової редакції Основного Закону створює небезпечний правовий вакуум, який негативно позначається на правозастосовній практиці прокуратури та інших органів правопорядку.

2. Лапкін А. В. Щодо визначення змісту діяльності прокурора зі здійснення кримінального переслідування у досудовому кримінальному провадженні. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право»*. 2012. № 1034. С. 243–246.
3. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)»: від 26.01.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209 (дата звернення: 13.11.2017).
4. Суходубов Д. В. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності: монографія. Харків: Право, 2013. 248 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар: у 2 т. Т.1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. Харків: Право, 2012. 768 с.
6. Ярмиш Н. Зміст терміна «органи правопорядку», використаного у ст.131-1 Конституції України. *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2016. № 4. С. 79–84.
7. Руденко М. В., Шайтуро О. П. Щодо визначення поняття «органи правопорядку». *Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: Серія «Право»*. 2017. Вип. 23. С. 158–160.
8. Мороз Ю. Зміст і обсяг поняття «орган правопорядку». *Jurnalul juridic national: teorie si practica*. 2017. № 7. С. 26–30.
9. Лапкін А. В. Проблеми приведення законодавства про прокуратуру у відповідність до Конституції України. Верховенство права – основоположний принцип правової держави: VIII Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів, (м. Харків, 16 грудня 2016 р.). Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. С. 196–198.

REFERENCES

1. *Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia)* [On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Justice)]. *Zakon Ukrainy* (02.06.2016 № 1401–5). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19> (in Ukr.).
2. Lapkin, A. V. (2012). Shchodo vyznachennia zmistu diialnosti prokurora zi zdiisnennia kryminalnoho peresliduvannia u dosudovomu kryminalnomu provadzhenni [Concerning the definition of the content of the prosecutor's activity in conducting a criminal prosecution in pre-trial criminal prosecution]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriiia «Pravo»*, (1034). 243–246 (in Ukr.).
3. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia)» [Explanatory note to the draft Law of Ukraine «On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Justice)»]. (26.01.2016). Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209 (in Ukr.).
4. Sukhodubov, D. V. (2013). *Koordynatsiina diialnist prokuratury u sferi protydii zlochynnosti: monohrafiia* [Coordination activity of the prosecutor's office in the field of combating crime: a monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
5. Bandurka, O. M., Blazhivskiy, Ie. M., & Burdol, Ie. P. etc.; Tatsiy, V. YA., Pshonka, V. P., & Portnov A. V. (Reds.). (2012). *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Nauk.-prakt. Komentar* [Criminal Procedural Code of Ukraine: Sciences. Pract. comment]. U 2 t. T. 1. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
6. Yarmysh, N. (2016). Zmist termina «orhany pravoporiadku», vykorystanoho u st. 131-1 Konstytutsii Ukrainy [Zmist termina «orhany pravoporyadku», vykorystanoho u st.131-1 Konstytutsiyi Ukrayiny]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi prokuratury Ukrayiny*, (4). 79–84 (in Ukr.).
7. Rudenko, M. V., & Shaituro, O. P. (2017). Shchodo vyznachennia poniattia «orhany pravoporiadku» [Concerning the definition of «law enforcement bodies»]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina: Seriiia «Pravo»*, (23). 158–160 (in Ukr.).
8. Moroz, Iu. (2017). Zmist i obsiah poniattia «orhan pravoporiadku» [The content and scope of the concept of «law enforcement»]. *Jurnalul juridic national: teorie si practica*, (7). 26–30 (in Ukr.).
9. Lapkin, A. V. (2016, hruden', 16). Problemy pryvedennia zakonodavstva pro prokuraturu u vidpovidnist do Konstytutsii Ukrainy [Problems of bringing the law on prosecutors in line with the Constitution of Ukraine]. *Verkhovenstvo prava – osnovopolozhnyi pryntsyp pravovoi derzhavy: 8 Naukovyy kruhlyy stil molodykh vchenykh, aspirantiv ta mahist* (s. 196–198). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina (in Ukr.).

Надійшла 15.11.2017

Лапкін А. В. Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 131-1 Конституції України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 213–218. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_33.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202453>

Розглянуто основні проблеми формулювання функції прокуратури з організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. Сформульовано пропозиції щодо їх розв'язання.

Ключові слова: прокурор, кримінальне провадження, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, функції прокуратури

Лапкин А.В. Проблемы формулировки функции прокуратуры, определенной пунктом 2 статьи 131-1 Конституции Украины

Рассмотрены основные проблемы формулировки функции прокуратуры по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием, решению в соответствии с законом других вопросов в ходе уголовного производства, надзора за негласными и другими следственными и розыскными действиями органов правопорядка.

Сформулированы предложения по их решению.

Ключевые слова: прокурор, уголовное производство, организация и процессуальное руководство досудебным расследованием, функции прокуратуры

Lapkin A.V. Problems of a Formulation of Function of the Prosecutor's office Determined by Item 2 of Article 131-1 of the Constitution of Ukraine

In the scientific article the main problems of a formulation of function of prosecutor's office on the organization and the procedural leadership in pre-judicial investigation, the decision according to the law of other questions are considered during criminal proceedings, supervision of secret and other investigative and search actions of law enforcement bodies.

On the basis of the system analysis of the Constitution of Ukraine and the industry legislation 5 main problems of a formulation of the specified function of prosecutor's office are allocated. The first problem consists in too difficult formulation of this function that violates requirements of laconicism and concreteness of provisions of the Constitution. The second problem is that within one function four independent activities of prosecutor's office are provided. The third problem consists in use in the Constitution of Ukraine of a legal language which isn't used in the current legislation of Ukraine. The fourth problem consists in use in this standard of open and in concrete formulations (for example, «other questions», «other actions»). The fifth problem is that during the time which has passed from day of implementation of the Constitutional reform, the industry legislation of Ukraine regarding functions of prosecutor's office hasn't been brought into accord with the Constitution of Ukraine.

On the basis of stated offers on the solution of the specified problems of a formulation of function of the prosecutor's office provided by item 2 of Art. 131-1 of the Constitution of Ukraine are made.

Key words: prosecutor, criminal proceedings, organization and procedural leadership in pre-judicial investigation, functions of prosecutor's office

УДК 342.5

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202491>
О.В. ЛЕГКА,

 докторант Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
 м. Дніпро, Україна

МІЖНАРОДНИЙ БІЛЛЬ (ХАРТІЯ) ЯК ДОКТРИНАЛЬНА АКсіОМА У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

O.V. LEGKAYA,

 Doctoral Candidate, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University,
 Dnipro, Ukraine

THE INTERNATIONAL BILL (CHARTER) AS A DOCTRINAL AXIOM IN THE FIELD OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY

Стратегічним напрямком розвитку адміністративного права європейських країн є пошук опори нормотворчої діяльності у фундаментальних правах і свободах людини. Адже з позиції прав людини адміністративне право завжди було зміщено, оскільки саме від виконавчої влади і захищаються права громадян. Новації в адміністративному праві сьогодні будуються в руслі захисту основних прав і свобод людини [1, с.143]. Тому, говорячи про адміністративну відповідальність, можна передусім констатувати суттєву зміну спрямованості й змісту адміністративно-правового статусу людини. Будь-які перетворення в сфері адміністративно-правових відносин націлені на становлення правового стандарту взаємовідносин публічної адміністрації і людини, основою якого є сприйняття особи таким суб'єктом, перед яким влада відповідальна за свою діяльність [2, с.77]. У зв'язку з цим сьогодні у змісті адміністративно-правового статусу перевага надається визначенню не тільки її обов'язків перед державою, а, насамперед, її прав, за забезпечення реалізації і захист яких держава несе всю відповідальність.

Відповідно пріоритет прав і свобод людини є доктринальною аксіомою та системоутворюючим принципом, що конструє основу правопорядку правової держави і, відповідно, лежить в основі інституту адміністративної відповідальності

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження цього питання склали наукові праці таких вчених, як: В. Авер'янов, М. Баймуратов, Ю. Барабаш, А. Заєць, А. Коваленко, М. Козюбра, А. Колодій, І. Кресіна, А. Мартинов, О. Марцеляк,

А. Олійник, Н. Оніщенко, М. Орзіх, О. Панкевич, О. Петришин, В. Погорілко, Н. Раданович, П. Рабінович, О. Скрипнюк, А. Сіленко, В. Сіренко, В. Тацій, Ю. Тодика, М. Хавронюк, Г. Чанишева, В. Цветков, В. Шаповал, С. Шевчук, Ю. Шемшученко, І. Яковюк, О. Ярмиш та інші. А також фундаментальні наукові праці таких провідних фахівців у галузі адміністративного права: В. Авер'янова, О. Бандурки, Д. Бахраха, Ю. Битяка, І. Голосніченка, Є. Додіна, С. Ківалова, В. Колпакова, А. Комзюка, Д. Лук'янця, О. Музичука, Н. Пархоменка, Н. Христинченко та інших. Однак, незважаючи на численність наукових праць, не знайшли достатнього висвітлення питання, пов'язані з міжнародними стандартами прав людини у сфері адміністративної відповідальності.

В умовах реформування політичної та економічної системи України, оптимальною формою врахування багатоманітного спектру інтересів стає не наказ центру, а договір. Зокрема, все більшого розповсюдження отримують нормативні договори, які активно використовуються в міжнародному праві.

Нормативний договір не носить персоніфікованого, індивідуально-разового характеру, його зміст складають правила поведінки загального характеру – норми. Так, будь-якому договору з нормативним змістом притаманні наступні якості: 1) містить норму загального характеру; 2) добровільність укладення; 3) спільність інтересів; 4) рівність сторін; 5) згода учасників по всім суттєвим аспектам договору; 6) еквівалентність і, як правило, платність; 7) взаємна відповідальність сторін за невиконання або неналежне

виконання взятих зобов'язань; 8) правове забезпечення [3, с.379].

Договір же в міжнародному праві – міжнародна угода, укладена між суб'єктами міжнародного права в письмовій формі й врегульована міжнародним правом, незалежно від того, чи така угода міститься в одному документі, у двох чи декількох зв'язаних між собою документах, а також незалежно від конкретного найменування [4, с.103]. Тобто, міжнародний договір є родовим поняттям, охоплюючи таким чином усі міжнародні угоди, які можуть мати різне найменування: пакт, декларація, конвенція, протокол та інші

Права людини набули цінності, яка належить усьому міжнародному співтовариству і, отримали обґрунтування в міжнародному праві як правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави. Як наслідок, комплекс міжнародних документів (Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийняті ООН у 1966 р., Факультативний протокол до останнього) складають Міжнародний Білль про права людини (або Хартію прав людини).

Відповідно, метою даної статті є дослідження міжнародних договорів у галузі основних прав і свобод людини на предмет відповідності їм інституту адміністративної відповідальності України, які є невід'ємною частиною вітчизняного законодавства.

Так, першим і основним міжнародним стандартом у сфері адміністративної відповідальності є неухильне дотримання прав людини, її основних свобод, формою закріплення яких є Загальна декларація прав людини 1948 р.[5]. Яка закріплює загальні принципи прав і свобод людини, на які має право кожна людина в світі без будь-якої б то не було різниці і яка, відповідно, була і правомірно залишається найбільш важливою і всеохоплюючою із усіх декларацій ООН, а також основним джерелом, яке об'єднує національні і міжнародні зусилля, спрямовані на заохочення і захист прав людини і основних свобод.

Зокрема, у ст.2 Декларації закріплено основний принцип рівності й відсутності дискримінації щодо користування правами людини і основними свободами незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст.2). А також проголошено право на життя, свободу і особисту недоторканість, –

право, яке має життєво важливе значення для користування всіма іншими правами (ст.3). Ця стаття є вступною до ст.4–21, у яких викладаються інші громадянські і політичні права, включаючи: свободу від рабства і підневільного стану; свободу від катувань чи жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, видів поводження і покарання; право на повсюдне визнання правосуб'єктності; право на ефективне відновлення в правах; свободу від безпідставного арешту, затримання або вигнання; право на справедливий і гласний розгляд незалежним і неупередженим судом тощо.

При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві (ст.28). Ніяка держава, група осіб чи окрема особа не можуть претендувати на право у відповідності до цієї Декларації займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації (ст.29).

Загальна декларація прав людини, що розглядається як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави, стала критерієм для визначення ступеня поважання і дотримання міжнародних норм, що стосуються прав людини (ст.30).

Оскільки згідно із Загальною декларацією прав людини ідеал вільної людської особистості, яка користується громадянською і політичною свободою та свободою від страху і нестатків, може бути втіленим у життя тільки тоді, якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, так як і своїми громадянськими і політичними правами, було прийнято Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [6] і Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права [7].

В обох Пактах мовиться, що всі народи мають право на самовизначення, і додається, що на підставі цього права вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Стаття 5 обох Пактів передбачає гарантії від порушення чи безпідставного обмеження будь-якого права людини чи будь-якої із основних свобод, а також від невірної тлумачення якогось положення Пакту з метою виправдання

порушення якогось права чи свободи в більшій мірі, ніж це передбачається в Пактах.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права передбачає захист права на життя (ст.6) і закріплює, що ніхто не повинен зазнавати катувань чи жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, видів поведінки чи покарання (ст.7), що ніхто не повинен утримуватися в рабстві; що рабство і работоргівля забороняються, що ніхто не повинен утримуватися в підневільному стані або зазнавати примусу до підневільної праці (ст.8), що ніхто не повинен зазнавати безпідставного арешту або утримуватися під охороною (ст.9), що з усіма особами, позбавленими волі, треба поводитися гуманно (ст.10), що ніхто не повинен позбавлятися волі тільки на тій підставі, що людина не в змозі виконувати якісь договірні зобов'язання (ст.11).

Також Пакт регламентує свободу пересування і свободу виборів місця проживання (ст.12) та обмеження, які повинні бути встановлені стосовно висилки іноземців, які на законних підставах знаходяться на території якої-небудь держави-учасниці (ст.13), встановлює право кожної людини, де б вона не перебувала, на визнання її правосуб'єктності (ст.16) і передбачає заборону безпідставного чи незаконного втручання в особисте і сімейне життя людини, безпідставного чи незаконного посягання на недоторканість її житла чи таємницю її кореспонденції (ст.17).

Крім цього, передбачено захист права на свободу думки, совісті і релігії, а тому ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати чи приймати релігію або переконання на свій вибір (ст.18), і захист права дотримуватися своїх думок і на вільне їх вираження (ст.19), встановлено заборону будь-якої пропаганди війни і всіляких виступів на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі чи насильства (ст.20), визнано право на мирні зібрання (ст.21) і право на свободу асоціації (ст.22). Встановлено заходи щодо захисту прав дитини (ст.24), які є необхідними в її становищі, як малолітньої, з боку її сім'ї, суспільства і держави. А також визнано право кожного громадянина а) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; а) брати участь у веденні державних справ; б) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні і забезпечують свободу волевиявлення виборців;

с) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби (ст.25). Передбачено рівність всіх людей перед законом і право на законний рівний захист (ст.26).

Пакт про громадянські і політичні права дозволяє державі обмежувати чи припиняти здійснення деяких прав під час офіційно оголошеного надзвичайного стану, при якому життя нації знаходиться під загрозою. Таке обмеження чи припинення здійснення прав можливе тільки в такій мірі, як цього вимагає гострота ситуації, і ні в якому разі не тягне за собою дискримінації виключно на підставі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження.

В свою чергу Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права передбачає, що кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується в індивідуальному порядку і в порядку міжнародної допомоги та співробітництва, зокрема в економічній і технічній галузях, вжити в максимальних межах наявних ресурсів заходів для того, щоб забезпечити поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами, включаючи, зокрема, вжиття законодавчих заходів.

Виокремлення соціальних прав в одну з основних груп прав людини пов'язане з тим, що забезпечення цих прав на достатньому рівні передбачає спрямування державної політики та практичної діяльності державних органів на належне задоволення соціальних потреб, інтересів та вимог, забезпечення відповідності соціальним стандартам суспільства. З цього логічно випливає, що запорукою ефективної реалізації переважної більшості соціальних прав є саме діяльність держави в особі уповноважених органів, що покликана забезпечити фактичне та ефективно втілення міжнародних стандартів, закріплених на національному рівні, у реалії життя суспільства.

Більше того, підкреслюючи, що Загальна декларація прав людини [5], виконання якої є спільним завданням для всіх народів і всіх держав, є джерелом натхнення і являє собою основу для Організації Об'єднаних Націй в справі досягнення подальшого прогресу у встановленні стандартів, що містяться в чинних міжнародних договорах з прав людини, і зокрема в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права і в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права. А також враховуючи великі зміни, що відбуваються на міжнародній арені, і надії всіх народів на встановлення міжнародного порядку, заснованого на принципах, закріплених

в Статуті Організації Об'єднаних Націй, включаючи заохочення і розвиток поваги до прав людини і основних свобод для всіх і повагу принципу рівноправності і самовизначення народів, на світі, демократії, справедливості, рівності, законності, плюралізму, розвитку, кращих умовах життя і солідарності, було прийнято Віденську декларацію та Програму дій від 25.06.1993 р. [8]. Відповідно до положень якої, заохочення і захист всіх прав людини і основних свобод необхідно розглядати як першочергове завдання Організації Об'єднаних Націй відповідно до її цілями і принципами, включаючи цілі міжнародного співробітництва. У рамках здійснення цих цілей і принципів заохочення і захист всіх прав людини є предметом законної стурбованості міжнародної спільноти. З огляду на це органам і спеціалізованим установам, що мають відношення до питань прав людини, слід і далі зміцнювати координацію своєї діяльності на основі послідовного і об'єктивного застосування міжнародних договорів з прав людини.

Таким чином, мова йде про дієвість контрольно-наглядової функції міжнародних установ, індикативність та справедливість їх рішень стосовно дотримання державами взятих на себе зобов'язань, юридичну силу цих рішень та характер внутрішньої юрисдикції щодо них, співвідно-

шення принципу пріоритетності прав людини із принципом суверенітету, компенсаторну функцію наддержавних структур у випадках невиконання національними державами функцій гаранта прав і свобод людини на своїх територіях [9, с.4].

Разом з тим, варто відзначити, що базові міжнародні договори з прав людини проголошують загальний захист громадянських, політичних, соціальних, економічних та культурних прав, що гарантуються кожній людській істоті. Поряд з цим, з метою підвищення ефективності правової охорони прав людини, в основу подальшої нормотворчості ООН було покладено й суб'єктний критерій. Таким чином з'явилися спеціальні договори з прав людини, які передбачають захист окремих категорій осіб.

Зрештою, правові стандарти встановлюються у сферах правового регулювання, у яких необхідно типізувати поведінку відповідних суб'єктів права з метою усунення юридичних порушень, прогалин чи колізій або «підготовки» певної сфери суспільних відносин для більш високого рівня уніфікованого регулювання. Тому є цілком правомірним, що міжнародні договори закріплюють міжнародні стандарти адміністративної відповідальності залежно від сфери, в якій вони застосовуються та/або суб'єкта, до якого застосовуються.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Талапина Э. Административное право Франции сегодня // Ежегодник сравнительного правоведения. М. : НОРМА, 2004. С. 136–151.
2. Парненко В. С. Сучасні тенденції розвитку інституту адміністративної відповідальності за кордоном. Науковий вісник Ужгородського університету. 2004. Вип. 29. Ч. 2. № 2. С. 75–79.
3. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юристъ, 2005. 768 с.
4. Міжнародне право: словник-довідник. С. М. Перецьолкін, Т. Л. Сироїд, Л. А. Філяніна; за заг. ред. Т. Л. Сироїд. Х. : Юрайт, 2014. 408 с.
5. Загальна декларація прав людини : від 10.12.1948. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/995_015.
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : від 16.12.1966. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/995_043.
7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : від 16.12.1966. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/995_042.
8. Віденська декларація та Програма дій : від 25.06.1993. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/995_504/page2.
9. Руднева О. М. Міжнародні стандарти прав людини та їх роль в розвитку правової системи України: теоретична характеристика : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.01. Х., 2011. 411 с.

REFERENCES

1. Talapina, E. (2004). *Administrativnoye pravo Frantsii segodnya* [Administrative Law of France today]. In: *Yezhegodnik sravnitel'nogo pravovedeniya*. Moskva: NORMA (s. 136–151) (in Russ.).
2. Parnenko, V. S. (2004). *Suchasni tendentsiyi rozvytku instytutu administratyvnoyi vidpovidal'nosti za kordonom* [Parnenko, V. S. (2004). *Suchasni tendentsiyi rozvytku instytutu administratyvnoyi vidpovidal'nosti za kordonom*]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu*, (29). Ч. 2. No 2. 75–79 (in Ukr.).
3. Matuzov, N. I., & Mal'ko, A. V. (2005). *Teoriya gosudarstva i prava: kurs lektsiy* [Theory of State and Law: a course of lectures]. Moskva: Yurist' (in Russ.).

4. Perep'olkin, S. M., Syroyid, T. L., & Filyanina L. A.; Syroyid T. L. (Red.). (2014). *Mizhnarodne pravo: slovnyk-dovidnyk* [International Law: Dictionary-Directory]. Kharkiv: Yurayt (in Ukr.).
5. *Zahal'na deklaratsiya prav lyudyny* [Universal Declaration of Human Rights]. (10.12.1948). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/995_015 (in Ukr.).
6. *Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava* [International Covenant on Civil and Political Rights]. (16.12.1966). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/995_043 (in Ukr.).
7. *Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsial'ni i kul'turni prava* [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights]. (16.12.1966). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/card/995_042 (in Ukr.).
8. *Videns'ka deklaratsiya ta Prohrama diy* [Vienna Declaration and Program of Action]. (25.06.1993). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/995_504/page2 (in Ukr.).
9. Rudnyeva, O. M. (2011). *Mizhnarodni standarty prav lyudyny ta yikh rol' v rozvytku pravovoyi systemy Ukrainy: teoretychna kharakterystyka* [International standards of human rights and their role in the development of the legal system of Ukraine: the theoretical characteristic]. *Doktors'ka dysertatsiya* (12.00.01). Kharkiv (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Легка О. В. Міжнародний Білль (Хартія) як доктринальна аксіома у сфері адміністративної відповідальності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 219–223. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_34.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202491>

Досліджено міжнародні договори у галузі основних прав і свобод людини, які є невід'ємною частиною національного законодавства у сфері адміністративної відповідальності.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративно-правове регулювання, міжнародний стандарт, міжнародний договір

Легкая О.В. Международный Билль (Хартия) как доктринальная аксиома в сфере административной ответственности

Исследованы международные договора в области основных прав и свобод человека, которые являются неотъемлемой частью украинского законодательства в сфере административной ответственности.

Ключевые слова: административная ответственность, административно-правовое регулирование, международный стандарт, международный договор

Legkaya O.V. The International Bill (Charter) as a Doctrinal Axiom in The Field of Administrative Responsibility

Today, human rights have gained the values that belong to the entire international community and have been justified in international law as a legal standard to which all peoples and nations must strive. As a result, the complex of international documents (Universal Declaration of Human Rights 1948, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the United Nations in 1966, the its Optional Protocol) constitutes the International Bill of Rights (or the Charter of Human Rights). The purpose of this article is to study international treaties in the field of fundamental human rights and freedoms on the subject of their compliance with the institute of administrative responsibility of Ukraine, which are an integral part of domestic legislation.

In the article, it is shown that the basic international human rights treaties proclaim the general protection of civil, political, social, economic and cultural rights guaranteed to every human being. Along with this, in order to increase the effectiveness of the legal protection of human rights, the subject of the criterion was laid as the basis for further UN norm-setting. Thus, there were special human rights treaties that provide for the protection of certain categories of persons.

It has been established that legal standards are established in the spheres of legal regulation, in which it is necessary to typify the behavior of the relevant subjects in order to eliminate legal violations, gaps or collisions or «prepare» of a certain sphere of public relations for a higher level of unified regulation. It is therefore quite legitimate that international treaties establish international standards of administrative liability, depending on the area in which they are applied or on the subject to which they apply.

Keywords: administrative liability, administrative regulation, international standard, international treaty

УДК 343.131

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202493>
О.А. ЛЕЙБА,

 аспірантка кафедри кримінального процесу
 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
 м. Харків, Україна

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЗА АНАЛОГІЄЮ У ПРАЦЯХ М.М. ГРОДЗИНСЬКОГО

O.A. LEIBA,

 Postgraduate student of a Ph.D., Chair of Criminal Procedure,
 Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

PROBLEMS OF THE APPLICATION OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW BY ANALOGY IN THE WORKS OF M.M. GRODZINSKY

У 2017 році виповнилося 130 років з дня народження відомого вітчизняного вченого, засновника харківської школи кримінального процесуального права Моріца Марковича Гродзинського. Все життя професора Гродзинського було пов'язано з наукою. Після закінчення у 1910 р. Харківського Імператорського університету, М.М. Гродзинський служив спочатку помічником присяжного повіреного, присяжним повіреним, правозаступником при Харківському ревтрибуналі, а згодом – адвокатом Харківської обласної колегії адвокатів.

У 1920 р., коли з метою підготовки юридичних кадрів створювався Інститут народного господарства, запрошення викладати право студентам отримали кращі викладачі або випускники Харківського університету: Володимир Михайлович Гордон, Володимир Фастович Левицький, Микола Іванович Палієнко, Микола Олександрович Максименко, Олександр Дмитрович Кисельов, Володимир Іванович Сливицький та інші. Отримав пропозицію викладати і М. М. Гродзинський. Таким чином, з 01.09.1920 р. життя Моріца Марковича було нерозривно пов'язано з Харківським інститутом народного господарства (пізніше – Всеукраїнський інститут радянського будівництва і права, Харківський юридичний інститут) [1, с.5].

У 1930 р. М.М. Гродзинський був переведений на посаду професора по курсу кримінального процесу, а з 1936 р. очолив створену в університеті кафедру судового права (яку згодом було перетворено у кафедру кримінального права і процесу). Керував кафедрою Моріц Маркович до 1956 р.

24.12.1940 р. у вченій раді Всесоюзного інституту юридичних наук М.М. Гродзинський захистив докторську дисертацію на тему «Улики в советском уголовном процессе». 29.03.1941 г. Вища атестаційна комісія Всесоюзного комітету у справах вищої школи постановила затвердити Гродзинського Моріца Марковича в науковому ступені доктора юридичних наук. Атестат професора вчений зміг отримати лише після війни – 02.03.1946 р. [1, с.6].

Під керівництвом Моріца Марковича Гродзинського захистили свої кандидатські дисертації майбутні відомі вчені, які внесли свій вагомий внесок у розвиток науки кримінального процесу, кримінального права, криміналістики. Серед них, зокрема, В.А. Познанський, М.Г. Богатирьов, З.М. Соколовський, С.Л. Перцовський, М.І. Бажанов, М.П. Діденко, С.А. Альперт, Б.А. Штерн, В.А. Стрёмовський, Д.А. Постовий, Ю.М. Грошевий [1, с. 8].

Моріц Маркович Гродзинський по праву вважається родоначальником Харківської школи кримінального процесу. Його перу належать більше 200 наукових робіт. Наукові інтереси вченого були дуже широкими. До них належали питання доказового права, процесуального становища учасників кримінального процесу, проблеми проведення слідчих дій, забезпечення законності кримінальних процесуальних рішень, перегляду судових рішень, кримінального провадження за законодавством зарубіжних держав та інші.

Особливу увагу треба звернути на твори Моріца Марковича, які присвячені питанням застосування аналогії у кримінальному процесі. Отже, метою статті є аналіз підходів відомого

науковця до сутності поняття аналогії у кримінальному провадженні, розгляд питань аналогії крізь призму сучасних проблем правозастосування, бо ті підходи, що були напрацьовані у роботах М.М. Гродзинського, й досі залишаються актуальними, а деякі з розглянутих проблем так і не знайшли свого однозначного вирішення.

З'ясування юридичної природи аналогії як одного з засобів подолання прогалин у законодавстві та можливість застосування закону за аналогією у кримінальному провадженні не перестали бути актуальними й досі. Навпаки, з огляду на сучасне розуміння права, виходячи з підвищених вимог до якості закону, правової визначеності, сучасних досягнень законодавчої техніки, дослідники стали знову повертатися до цих традиційних проблем та розглядати їх на новому парадигмальному рівні.

Вчені-процесуалісти висловлювали полярні точки зору на питання можливості застосування аналогії як засобу подолання прогалин нормативного регулювання. Зокрема, одні вчені (Н.П. Полянський, П.С. Елькінд, М.С. Строгович, П.В. Пашкевич) [2–5] вважають, що прогалини у кримінальному процесуальному праві можуть бути переборені за допомогою аналогії закону. На підтвердження своєї точки зору ними наводяться наступні аргументи. Кримінальна процесуальна галузь права на відміну від матеріальних (наприклад, цивільного) стикається з більш ширшим спектром життєвих ситуацій. У зв'язку з цим при здійсненні правового регулювання неможливо врахувати особливості, які можуть виникнути в тому чи іншому випадку. Отже, аналогія у кримінальному процесі допустима, бо без її існування неможливо забезпечити рух кримінального провадження по стадіях, захистити права та законні інтереси осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві.

Інші вчені (Н.В. Власенко, Т.Н. Добровольська, В.І. Камінська) [6, 7] категорично заперечують можливість застосування кримінального процесуального закону за аналогією. Свою позицію вчені аргументують тим, що у всіх випадках, коли законодавець допускає можливість застосування аналогії, він прямо вказує на це в законі, а в кримінальному процесуальному законі такої вказівки немає.

До проблеми запровадження механізму переборення прогалин нормативного регулювання звертався і М.М. Гродзинський ще в 1948 р. в своїй статті «Аналогія в советском уголовно-процессуальном праве» [8]. Причому автор зазначав, що яким би досконалим не було кримі-

нально-процесуальне законодавство і як би своєчасно не реагував законодавець на виявлені прогалини, він не зможе спрогнозувати і передбачити всі без виключення випадки, які можуть виникнути в повсякденній судовій практиці при розслідуванні і розгляді кримінальних справ [8, с.3]. Саме вони зумовлюють існування інституту аналогії в кримінальному судочинстві, і саме аналогія є найдієвішим засобом їх подолання. Гродзинський М.М. вказував на те, що аналогія в кримінальному процесуальному праві визначається тими ж положеннями, які характеризують аналогію, що застосовується і в інших галузях права. Разом з тим вчений зазначав, що аналогія в кримінальному процесуальному праві має свою специфіку, яка обумовлюється характером кримінальних процесуальних норм, а також тими завданнями, які перед ними висувуються [8, с.5].

Водночас, як і в інших галузях права, аналогія в кримінальному процесуальному праві має місце лише в тих випадках, коли немає закону, який би прямо передбачав дані процесуальні відносини, прямо вирішував би те чи інше питання, яке виникає при розслідуванні, або при розгляді кримінальної справи [8, с.5].

Досліджуючи застосування аналогії в кримінальному процесі, М.М. Гродзинський приділяє увагу її співвідношенню з поняттям поширювального тлумачення. Вказівка закону у цьому сенсі, як підкреслює вчений, є абсолютно визначеною, точною, а саме: передбачає не тільки неповноту, але й відсутність закону. Тим самим закон чітко розмежує поширювальне тлумачення кримінальних процесуальних норм з одного боку, і застосування цих норм по аналогії – з іншого. Поширювальне тлумачення має місце там, де законодавець передбачив дані конкретні процесуальні відношення, але не охопив всіх їх аспектів, надав неповне, невичерпне їх формулювання. В якості приклада Моріц Маркович наводить положення ст. 20 КПК УРСР, якою було передбачено проведення закритого судового засідання в тих випадках, коли це суперечило інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці, а також в справах про статеві злочини, в інших справах з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі, та у разі коли цього потребують інтереси безпеки осіб, взятих під захист. Наводячи такий приклад, вчений зазначає, що обмежуючи застосування принципу гласності судового розгляду, законодавець мав на увазі такі випадки, коли

відкритий розгляд кримінальної справи може стати шкідливим. Не перераховуючи всі випадки, закон вказує лише на ті справи, в яких необхідно забезпечити охорону державної, воєнної чи дипломатичної таємниці, а також справи про статеві злочини. При цьому відносно останніх, акцентує увагу вчений, законодавець виходить з того, що відкритий розгляд такої справи може, з одного боку викликати нездорову цікавість у осіб, які присутні в судовому засіданні, а з іншого – може важко відбитися на переживаннях учасників процесу, і в першу чергу – потерпілого. Але, підкреслює вчений, такі ж наслідки може мати відкритий розгляд справ щодо інших злочинів, які не зазначені в законі, якщо лише при цьому будуть зачеплені інтимні сторони життя того чи іншого учасника процесу. Тому закриття засідання на час дослідження зазначених обставин повністю відповідає думці законодавця, викладеній у ст.20 КПК УРСР, щодо поширювального її тлумачення [8, с.6].

Наведеним прикладом Моріц Маркович Гродзинський доводить неможливість ототожнення інституту аналогії із поширювальним тлумаченням закону. Він також зазначає, що аналогія має місце лише тоді, коли дані процесуальні відносини законом взагалі не передбачені. Тому аналогія в кримінально-процесуальному праві, як і у всіх інших галузях права, являє собою не тлумачення закону, а заповнення закону, усунення прогалин, які у ньому містяться [8, с.6–7]. У зв'язку з цим вчений робить висновок, що використання аналогії у кримінальному процесі завжди передбачає дотримання умов, за яких можливе її застосування.

Однією з перших і головних умов застосування аналогії дослідник називає відсутність закону, спрямованого на вирішення конкретного питання. Якщо ж такий закон є, то він підлягає застосуванню на загальних засадах, тим самим виключаючи можливість застосування будь-якої іншої процесуальної норми по аналогії [8, с.7].

Визначаючи умови застосування аналогії в кримінальному процесі, Моріц Маркович окрему увагу приділив питанню співвідношення таких понять як аналогія права та аналогія закону. І це не випадково, оскільки і на сьогодні погляди вчених, які допускають можливість застосування аналогії у кримінальному процесуальному праві, розходяться у питанні застосування аналогії права і аналогії закону: одні автори допускають аналогію закону і аналогію права, але перевагу віддають аналогії закону; інші говорять лише про аналогію закону і взагалі не згадують

про аналогію права; треті обґрунтовують можливість використання в кримінальному процесуальному праві аналогії закону, але заперечують використання аналогії права в межах кримінального процесу [9, 10] Існує також думка, що аналогія закону і аналогія права мають застосовуватися у поєднанні, що спрямовано на реалізацію права, дотримання принципів правового регулювання [11, с.63].

М.М. Гродзинський з цього приводу зазначав, що при відсутності закону, який би давав пряму відповідь на конкретне питання, суд може звернутися до процесуальної норми, яка врегулює подібні процесуальні відносини і належать до того ж процесуального інституту або до іншого подібного інституту. В таких випадках, зазначає вчений, мова йде про застосування аналогії закону. Але наряду з цим, зауважує вчений, можлива така ситуація, за якої не тільки немає закону, який би прямо передбачав даний випадок, але відсутній і закон, який би передбачав подібний випадок. За таких обставин можливий лише один шлях для вирішення питання, яке може виникнути в судовій практиці. Цей шлях полягає у з'ясуванні загальних принципів, що знаходяться в основі кримінального процесуального законодавства, і в застосуванні цих принципів у даному конкретному випадку. То ж в такому випадку має місце саме аналогія права [8, с.7]. Отже, вчений доходить висновку, що судова практика, за загальним правилом, звертається до аналогії закону, застосовуючи ту чи іншу відповідно до даного конкретного випадку процесуальну норму. Але це ніяким чином не виключає можливості застосування аналогії права.

З урахуванням співвідношення означених понять, М.М. Гродзинський вказує на наступну умову застосування аналогії в кримінальному процесуальному праві. Він зазначає, що як застосування аналогії закону, так і аналогії права, які спрямовані на подолання прогалин законодавства, повинні здійснюватися виключно відповідно до тих завдань, які постають перед кримінально-процесуальними нормами. Вчений зауважує, що ці завдання полягають в тому, щоб забезпечити повний і усебічний розгляд і правильне вирішення кожної кримінальної справи, забезпечити охорону прав і законних інтересів учасників процесу, у тому числі право обвинуваченого на захист [8, с.8].

В сучасній теорії кримінального процесуального права стосовно застосування аналогії висловлено слушну думку, що застосування аналогії неприпустиме, коли закон формулює

положення, що є винятком із загального правила провадження у кримінальній справі, якщо в самих нормах окреслюється сфера їх дії, встановлюються межі застосування конкретних норм [12, с.59].

Зазначене положення є співзвучним з наступною умовою застосування аналогії в кримінальному процесі, яку запропонував М.М. Гродзинський. Вона полягає в тому, що кожного разу, коли у судовій практиці виникає питання щодо тієї чи іншої прогалини в законодавстві, остання повинна бути подоланою шляхом застосування аналогії у такий спосіб, щоб при цьому були повністю дотримані всі ті права, які кримінальне процесуальне право забезпечує учасникам процесу; щоб завдяки аналогії було знайдено шлях для найбільш повного вивчення

справи, для пошуку в кожній конкретній справі об'єктивної істини, для правильного вирішення такої справи [8, с.8.]

Таким чином, проведений аналіз підходів вченого дозволив виокремити три умови застосування аналогії в кримінальному процесуальному праві: 1) відсутність закону, що безпосередньо вирішує конкретне питання; 2) подолання прогалини має відбуватись у суворій відповідності до тих завдань, які стоять перед кримінально-процесуальними нормами. Ці завдання полягають у тому, щоб забезпечити повне, всебічне розслідування та правильне вирішення кожної кримінальної справи; 3) необхідно повністю дотримуватись прав, які кримінально-процесуальний закон гарантує учасникам процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гродзинський Моріц Маркович : бібліографія (до 130-річчя від дня народж.) /уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал. Харків : Право. 2017. 40 с. (Харківська школа кримінального процесуального права).
2. Полянський Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. С. 167–168.
3. Элькинд П. С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. М., 1968. С. 127.
4. Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принципы состязательности. М., 1939. 152 с.
5. Пашкевич П. Ф. Судебная практика и уголовный процесс. *Судебная практика в советской правовой системе*. М. : Юрид. лит. 1975. С. 226.
6. Власенко Н. А. Об аналогии в современном процессуальном праве. *Российская юстиция*. 2005. № 7. С. 36.
7. Каминская В. И., Добровольская Т. Н. Рецензия на книгу П. С. Элькинд. *Советское государство и право*. 1968. № 1. С. 158.
8. Гродзинський М. М. Аналогия в советском уголовно-процессуальном праве. *Ученые записки*. 1948. Вып. 3. С. 3–24.
9. Кемулария Э. Ш. Проблемы применения уголовно-процессуального закона по аналогии. *Суд и применение закона*. М., 1982. С. 8.
10. Бачиашвили И. М., Зоидзе В. И., Капанадзе Т. Ш. Актуальные проблемы советского права. Тбилиси. 1988. С. 212–213.
11. Колотова О. В. Допустимість застосування аналогії у галузях права. *Держава і право*. 2009. Вип. 44. С. 60–66
12. Капліна О. До питання про аналогію кримінально-процесуального закону. *Юридична Україна*. 2005. № 1. С. 55–60.

REFERENCES

1. Kaplina, O. V., & Samofal, O. I. (2017). *Hrodzyns'kyy Morits Markovych: bibliohrafiya (do 130-richchya vid dnya narodzh.)* [Grodzinsky Moritz Markovich: bibliography (to the 130th anniversary of the birthday.)]. Kharkiv: Pravo. (Kharkivs'ka shkola kryminal'noho protsesual'noho prava) (in Ukr.).
2. Polyans'kiy, N. N. (1956). *Voprosy teorii sovetskogo ugolovnoho protsesssa* [Questions of the theory of the Soviet criminal process]. Moskva (in Russ.).
3. El'kind, P. S. (1968). *Tolkovaniye i primeneniye norm ugolovno-protsessual'nogo prava* [The interpretation and application of the norms of criminal procedural law]. Moskva (in Russ.).
4. Strogovich, M. S. (1939). *Priroda sovetskogo ugolovnoho protsesssa i printsipy sostyazatel'nosti* [The nature of the Soviet criminal process and the principles of competition]. Moskva (in Russ.).
5. Pashkevich, P. F. (1975). *Sudebnaya praktika i ugolovnyy protsess*. In: *Sudebnaya praktika v sovetskoj pravovoy sisteme* [Judicial practice and criminal procedure. In: Judicial practice in the Soviet legal system]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
6. Vlasenko, N. A. (2005). *Ob analogii v sovremennoy protsessual'nom prave* [On the analogy in modern procedural law]. *Rossiyskaya yustitsiya*, (7). 36 (in Russ.).

7. Kaminskaya, V. I., & Dobrovol'skaya, T. N. (1968). .Retsenziya na knigu P. S. El'kind [Review of the book by PS Elkind]. *Sovetskoye gosudarstvo i pravo*, (1). 158 (in Russ.).
8. Grodzins'kiy, M. M. (1948). Analogiya v sovetskom ugovolno-protsessual'nom prave [An analogy in Soviet criminal procedure law]. *Uchenyye zapiski*, (3). 3–24 (in Russ.).
9. Kemulariya, E. SH. (1982). Problemy primeneniya ugovolno-protsessual'nogo zakona po analogi [Problems of application of the criminal procedure law on analogues]. In: *Sud i primeneniye zakona*. Moskva (in Russ.).
10. Bachiashvili, I. M., Zoidze, V. I., & Kapanadze, T. SH. (1988). *Aktual'nyye problemy sovetskogo prava* [Actual problems of Soviet law]. Tbilisi (in Russ.).
11. Kolotova, O. V. (2009). Dopustymist' zastosovannya analohiyi u haluzyakh prava [Admissibility of analogy in the branches of law]. *Derzhava i pravo*, (44). 60–66 (in Russ.).
12. Kaplina, O. (2005). Do pytannya pro analohiyu kryminal'no-protsesual'noho zakonu [On the issue of the analogy of the criminal-procedural law]. *Yurydychna Ukrayina*, (1). 55–60 (in Russ.).

Надійшла 25.11.2017

Лейба О. А. Проблеми застосування кримінального процесуального закону за аналогією у працях М.М. Гродзинського. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 224–229.
URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_35.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202493>

Досліджені підходи до проблем застосування аналогії кримінального процесуального закону у працях відомого вітчизняного вченого, засновника харківської школи кримінального процесуального права Морица Марковича Гродзинського. Базові гіпотези вченого переломлюються кризь призму сучасних проблем, які й досі залишаються невирішеними у сучасній науці кримінального процесуального права та законодавстві.

Ключові слова: прогалина нормативного регулювання, переборення прогалин нормативного регулювання, аналогія закону, аналогія права, кримінальний процес

Лейба Е.А. Проблемы применения уголовного процессуального закона по аналогии в трудах М.М. Гродзинского

Исследованы подходы к проблемам применения аналогии уголовного процессуального закона в трудах известного отечественного ученого, основателя харьковской школы уголовного процессуального права Морица Марковича Гродзинского. Базовые гипотезы ученого преломляются сквозь призму современных проблем, которые до сих пор остаются нерешенными в современной науке уголовного процессуального права и законодательстве.

Ключевые слова: пробел нормативного регулирования, преодоление пробелов нормативного регулирования; аналогия закона, аналогия права, уголовный процесс

Leiba O.A. Problems of the Application of the Criminal Procedural Law by Analogy in the Works of M.M. Grodzinsky

The approaches to the problems of applying of analogy of the criminal procedural law in the works of the well-known Ukrainian scientist, founder of Kharkiv school of criminal procedural law, Morits Markovych Grodzinskyi, were investigated. The basic hypotheses of the scientist are considered through the prism of modern problems, which still remain unsolved in modern science of criminal procedural law and legislation. Therefore, the clarification of the legal nature of analogy as one of the means to overcome the gaps in legislation and the possibility of applying the law by analogy in criminal proceedings has not ceased to be relevant.

The author notes that in view of the modern understanding of law, based on the increased requirements to the quality of the law, legal certainty, modern advances in legislative technology, the researchers began to return to these traditional problems and examine them at a new paradigmatic level.

On the basis of the analysis of modern multidisciplinary scientific approaches regarding the possibility of using the analogy as means to overcome the gaps in regulatory regulation in the criminal process, it is noted that M.M. Grodzinskyi reasonably substantiated the conclusion about the existence of the institute of analogy in criminal proceedings as the most effective means of overcoming the gaps.

The approach of the scientist, who, while studying the application of analogy in the criminal process, focuses on its correlation with the notion of disseminating interpretation; the correlation of such concepts as the analogy of law and the analogy of the statute are disclosed.

The author points out that M.M. Grodzinskyi has always associated the use of analogy in the criminal process with the need to comply with the conditions, under which its application is possible. In particular, the scientist defined such conditions:

1) lack of law that directly resolves a particular issue; 2) overcoming of the gap should be in strict conformity with those tasks that are subject to the criminal procedural norms; 3) it is necessary to respect the rights that the criminal procedural law guarantees to the participants in the process.

Key words: *regulatory gap, overcoming regulatory gaps; analogy of law, analogy of law, criminal procedure*

УДК 340.1:614.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202503>

Б.О. ЛОГВИНЕНКО,

доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, м. Дніпро, Україна

ЗДОРОВ'Я ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ: ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

B.O. LOGVINENKO,

Ass. Professor, Chair Of Administrative Law, Process And Administrative Activity, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor, Dnipro, Ukraine

HEALTH AS A LEGAL CATEGORY: THE FORMULATION OF THE QUESTION

Здоров'я людини є тією категорією, яка поряд із життям складає основу, ядро соціальних цінностей людини. І це не випадково. Ми повинні усвідомлювати, що життя і здоров'я є і взаємопов'язаними явищами, як у біологічному, медичному, так і в соціальному, юридичному вимірах. Значною мірою віднесення здоров'я до правової категорії пов'язано із наступними обставинами:

– по-перше, наявність певного рівня здоров'я відображає фактичну реальну можливість особи реалізувати на практиці свої права;

– по-друге, як у чинних міжнародних нормативно-правових актах, численних деклараціях та конвенціях, так і внутрішньому українському законодавстві нерідко зустрічаються термінополучення «життя і здоров'я», що є додатковим свідченням ментальної та сутнісної близькості цих двох соціальних явищ та цінностей. Зокрема, в Конституції України стверджується, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3); кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань (стаття 27) [1];

– по-третє, безпосередньо право на охорону здоров'я також відноситься до українських конституційних цінностей, адже воно задеклароване у статті 49 Основного Закону держави, де стверджується, що кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм (стаття 49) [1];

– по-четверте, реальна соціальна вартість здоров'я для пересічного громадянина та для суспільства загалом багато в чому пояснюється можливістю належного функціонування органів та систем, організму людини у цілому, самостійно забезпечувати свої основні життєві потреби, не бути «тягарем» для рідних та близьких;

– по п'яте, більш виражена соціальна та правова значимість здоров'я людини порівняно навіть із її правами. Тут ми всіляко підтримуємо позицію С.Г. Стеценка, який стверджує, що перш за все необхідно визнати, що важливим для людини є не стільки сам факт наявності прав та свобод, скільки визнання її життя у якості базової аксіологічної величини. Адже для конкретної людини права та свободи є значущими тоді, коли вона жива, коли вона має змогу їх реалізувати. Для неживої людини (за певними виключеннями) права та свободи не є актуальними [2, с.194]. Проводячи аналогію, зазначимо, що для нездорової людини права та свободи теж не є настільки актуальними, як тоді, коли вона здорова;

– по-шосте, здоров'я потрібно зберігати, забезпечувати, відновлювати, охороняти. І якщо перша складова (збереження) більшою мірою пов'язана із внутрішнім сприйняттям конкретної особи та її діями, то всі інші, – значною мірою залежать від публічно-правових інституцій, а відтак вимагають належного публічного адміністрування вказаними процесами. Саме тут, як здається, знаходяться підвалини «суб'єктивного права людини в сфері медичної діяльності, під яким розуміється міра можливої поведінки людини, спрямованої на використання норм права,

що містяться у законодавстві про охорону здоров'я» [3, с.139].

Проблеми здоров'я як правової категорії становлять предмет наукових досліджень плеяди вітчизняних вчених, зокрема: Н.Б. Болотіної, З.С. Гладуна, А.О. Захарової, С.О. Козуліної, В.М. Пашкова, О.М. Пелагеші, Я.Ф. Радиша, Л.О. Самілик, О.В. Солдатенко, І.В. Солопової, В.Ю. Стеценко, С.Г. Стеценка, Т.О. Тихомирової, Г.М. Токарева, Я.М. Шатковського, Н.В. Шевчук та інших науковців. Водночас, недостатньо опрацьованими залишаються питання аналізу сутності здоров'я як правової категорії у рамках загальної системи правового регулювання медичної діяльності. Тому метою статті є здійснення юридичного аналізу сутності здоров'я у рамках медичного права.

Що ж необхідно розуміти під терміном «здоров'я»? Як у цьому випадку, так і у багатьох інших, які виникають в рамках правової дійсності, варто послуговуватись визначеннями, які надають можливість однакового сприйняття того чи іншого явища (процесу тощо) в одноманітному середовищі. Підкреслимо, саме в одноманітному. Тому що, приміром, в медичному середовищі під терміном «здоров'я» розуміють одне явище, серед соціологів – інше, серед юристів – третє. Завданням будь-якого юридичного наукового дослідження має бути об'єктивне відображення реальної сутності об'єкту і предмету дослідження, яке, серед іншого, потребує урахування позиції «профільних» наук стосовно визначення та ознак досліджуваних явищ.

У найбільш загальному розумінні «здоров'я людини» визначається як природній стан організму, що характеризується його повною рівновагою із біосферою та відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін [4, с.356]. Ця позиція, зафіксована у Великій медичній енциклопедії ще за радянських часів, акцентує увагу на таких характеристиках, як:

- природній стан організму;
- зв'язок з біосферою;
- відсутність хвороб.

Чи може таке визначення бути вживаним у рамках юридичної наукової роботи із медичного права? Так, але не беззастережно. Іншими словами, воно (як і будь-яке інше «медичне» визначення здоров'я) повинно братись до уваги правознавцями при аналізі правового регулювання медичної діяльності. Водночас, певні особливості саме юридичного сприйняття медичної сфери, здоров'я людини як предмету

дослідження, мають бути відображені у визначенні даного поняття.

Свого роду «проміжний» міждисциплінарний характер має визначення здоров'я, що міститься в документах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Чому «проміжний»? Тому що з одного боку, дана інституція опікується питаннями охорони здоров'я, у її складі переважною мірою працюють медики. З іншого, – документи, які вона видає, фактично є обов'язковими для виконання країнами – членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. До яких, до речі, відноситься і Україна. Головна мета ВООЗ, як про це зазначено в Енциклопедії історії України – сприяння забезпеченню охорони здоров'я населення усіх країн світу. Текст Статуту ВООЗ можна коротко сформулювати як «Право на здоров'я». ВООЗ координує міжнародне співробітництво з метою розвитку й удосконалення систем охорони здоров'я, викорінення та зменшення тягарю інфекційних захворювань, в тому числі, боротьби з поширенням СНІДу, впровадження у світових масштабах імунізації від тяжких інфекційних хвороби, координації фармацевтичної діяльності країн-членів тощо. Впродовж останніх років завдяки зусиллям ВООЗ питання охорони здоров'я стали пріоритетом у політичному порядку денному світу. Їх почали обговорювати на найважливіших політичних форумах, до цієї галузі залучають нові фінансові ресурси [5].

Керівник даної поважної міжнародної інституції доктор Тедрос Адханом Гебрейєсус у 2017 році, при призначенні його на цю посаду заявив, що на цьому пості має намір домагатися загального медичного страхування. За його словами, 70 років тому заснували організацію саме з цією метою, тим не менш, все ще залишається недосяжною для багатьох. «Всі дороги мусять вести до загального медичного страхування» – такий девіз керівника ВООЗ. «У 1948 році світу обіцяли, що кожна людина буде мати доступ до охорони здоров'я. Ця мета все ще актуальна сьогодні. Однак половина населення планети не має можливості звернутися до лікаря, не має медичного страхування, – нагадав доктор Тедрос. – Настав час перейти від слів до справи. Весь світ чекає цього. Охорона здоров'я – це право людини» [6]. До речі, не є вирішеним це питання і в Україні. Як справедливо зазначає В.Ю. Стеценко у статті із промовистою назвою «Обов'язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади», необхідність запровадження обов'язкового медичного страхування

спрямована не тільки на зміну фінансування охорони здоров'я, але і на зміну організаційних структур медицини, котрі обумовлюють посилення безпеки медичної допомоги. Ключовою фігурою медичної діяльності, об'єктом її правового регулювання стане пацієнт [7, с.51]. З такою точкою зору складно не погодитись.

Загальне сприйняття здоров'я людини полягає в тому, що це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя людини, при якому відсутні захворювання, а також розлад функцій органів і систем. Саме таке бачення було покладено в основу позицій Всесвітньої організації охорони здоров'я з цього питання. Такого ж роду підхід взяв на озброєння і вітчизняний законодавець, розмістивши у статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я поняття, відповідно до якого здоров'я – стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад [8]. Розрізняють здоров'я населення і здоров'я індивідуума. Перше розглядається як поняття статистичне і характеризується такими демографічними показниками, як народжуваність, смертність, дитяча смертність, захворюваність, рівень фізичного розвитку, середня тривалість життя. Здоров'я індивідуума є менш конкретно визначеним поняттям, що пов'язано з великою широтою індивідуальних особливостей, різноманітним факторів, що впливають на здоров'я людини. Існують такі поняття:

- фізичне здоров'я – це природний стан організму, обумовлений нормальним функціонуванням усіх його органів і систем;
- психічне здоров'я – характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної стійкості;
- моральне здоров'я – визначається тими моральними принципами, котрі є основою соціального життя людини, тобто свідомим ставленням до праці, до культури і т.д.;

Соціальне здоров'я визначається мірою працездатності, соціальної активності, діяльностного ставлення людини до світу [9, с.11–12].

Вітчизняний дослідник В.І. Олефір зазначає, що сутність здоров'я стосується філософських, політичних, соціальних та інших аспектів. Філософські аспекти полягають у виборі ціннісних орієнтирів, політичні – в забезпеченні стабільності та безпеки держави, соціальні – у відновленні трудових ресурсів, здатності до суспільно-корисної діяльності, економічні – в підвищенні продуктивності праці, створенні матеріальних благ, що поліпшують добробут населення і якість жит-

тя. Психологічна складова визначається перевагами, мотивацією в поведінці зі збереження здоров'я, медична – у формуванні потреби в послугах охорони здоров'я [10, с.87]. Такого роду бачення дійсно відображає сутність сприйняття здоров'я, його комплексний та системоутворюючий характер. Акцентуємо увагу на психологічній складовій здоров'я, яка визначається перевагами, мотивацією в поведінці зі збереження здоров'я. Тут питання носить економіко-правовий характер, оскільки, як видається, збереження здоров'я окремо взятою людиною призводить до зменшення навантаження на систему охорони здоров'я держави (оскільки людина не звертається за безоплатною медичною допомогою) і покращення якості трудової діяльності особи (вона не хворіє, не перебуває на лікарняному тощо). Крім того, держава не виплачує такій людині кошти за перебування на лікарняному (лікарняний лист) і, тим самим, виникає додаткова можливість витратити ці кошти на соціальні проекти.

Перед тим, як перейти до розгляду термінопоняття «здоров'я фізичної особи», потрібно відмітити, що воно за своїм змістом є полісемантичним. З огляду на це, його потрібно розглядати, як мінімум, у двох основних розуміннях. Насамперед, «здоров'я» є загальнофілософською категорією, яку слід розуміти як певний об'єкт нематеріального світу. З цієї позиції воно носить об'єктивний психофізичний характер та є таким, що існує і поза межами правового впливу [11, с.324]

Важливо акцентувати увагу на релігійному сприйнятті сутності здоров'я. Це важливо з багатьох причин, у тому числі через широке сприйняття релігійних постулатів як одного із потенційних джерел права. Крім того, значна частина віруючих людей сприймають бачення Церкви на ті чи інші процеси у якості першооснови свого усвідомлення певних явищ та процесів. Як зазначає Н.А. Ардашева, здоров'я і працездатність – це духовне і соціальне благополуччя, а настанови з лікарської та трудової експертизи визначають працездатність як стан, при якому сукупність фізичних і духовних можливостей дозволяє громадянину виконувати певну роботу певної якості. Здоров'я, чи здоров'я, – стан тваринного тіла (або рослини), коли всі життєві процеси йдуть в повному порядку; відсутність недуги, хвороби». Так визначає здоров'я тлумачний словник В. І. Даля. *Valetudo bonum optimum* (лат.) – здоров'я – найвище благо. Бути здоровими люди хотіли завжди, в усі віки. Майже завжди вони шукали зцілення від недуг: у людей, у

природи, у різних богів. Віруючий православний християнин просив Господа Бога про дарування позбавлення від страждань. А інший віруючий дякував Бога за хвороби, пам'ятаючи, що грішний і вважав себе гідним покарання. Св. Феофан Затворник говорив, що буває, що «Бог хворобою оберігає від біди, якої не минути б їм, якщо б вони були здорові» [12, с.133].

А що ж на іншому полюсі від здоров'я? З очки зору правового регулювання процесів, пов'язаних із охороною здоров'я громадян, важливим є констатація іншого стану, який виникає тоді, коли страждає здоров'я особи. Цим станом є хвороба. Карл Маркс визначав хворобу «як обмежене у своїй свободі життя» [13]. Не даючи ідеологічних оцінок творчості видатного німецького фахівця, зазначимо, що такого роду бачення має право на існування. Продовжуючи, можемо вказати і про «обмежене у своїй свободі здоров'я». Фактично це відповідатиме сутності хвороби.

Підсумовуючи, зазначимо, що з точки зору правового регулювання медичної діяльності (медичного права), пропонується *під здоров'ям як правовою категорією розуміти конституційно визначену соціальну цінність, яка відображає стан належного нехворобливого функціонування органів та систем, організму людини у цілому, відтворює фактичну реальну можливість особи реалізовувати на практиці свої права.*

Виходячи із даного визначення, ключовими особливостями здоров'я як правової категорії є наступні:

- це конституційно визначена соціальна цінність;
- воно відображає стан належного нехворобливого функціонування органів та систем, організму людини у цілому;
- воно відтворює фактичну реальну можливість особи реалізовувати на практиці свої права.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Стеценко С. Г. Біоюриспруденція – фундаментальна частина сучасного загальнотеоретичного правознавства. *Право України*. 2013. № 9. С. 194–216.
3. Стеценко С. Г. Медицинское право : учебник. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. 572 с.
4. Фролов В. А. Здоровье // Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. акад. Б. В. Петровский. Т. 8. М. : Изд-во «Советская энциклопедия», 1978. С. 356.
5. Знаменська М. В. Всесвітня організація охорони здоров'я // Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. К. : Вид-во «Наукова думка», 2003. С. 648–649.
6. Новий очільник ВООЗ заявив, що домагатиметься загального медичного страхування. URL: <https://health.unian.ua/worldnews/1941244-noviy-ochilnik-vooz-zayaviv-scho-domagatimetsya-zagalnogo-medichnogo-strahuvannya.html>.
7. Стеценко В. Ю. Обов'язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади. *Публічне право*. 2016. № 3. С. 48–53.
8. Основи законодавства України про охорону здоров'я. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 4. Ст. 19.
9. Акопов В. И. Медицинское право : современное здравоохранение и право граждан на охрану здоровья : учеб.-практ. пособие для практикующих юристов и врачей. Ростов н/Д : Феникс, 2012. 377 с.
10. Олєфір В. І. Освіта і охорона здоров'я інвалідів: адміністративно-правове забезпечення державного управління галузями : навч. посіб. К. : МП Леся, 2013. 160 с.
11. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) : монографія / відп. ред. Я. М. Шевченко. Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. 626 с.
12. Ардашева Н. А. Словарь терминов и понятий по медицинскому праву. СПб. : СпецЛит, 2007. 528 с.
13. Маркс К. Дебаты шестого Рейнского ландтага // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд., Т. 1. М., 1974. С. 64.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrainy*. (1996). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
2. Stetsenko, S. G. (2013). Bioyurysprudentsiya – fundamental'na chastyna suchasnoho zahal'noteoretychnoho pravoznavstva [Biology is a fundamental part of contemporary theoretical jurisprudence]. *Pravo Ukrayiny*, (9). 194–216 (in Ukr.).

3. Stetsenko, S. G. (2004). *Meditsinskoye pravo: uchebnik* [Medical law: a textbook]. SPb.: Izdatel'stvo «Yuridicheskiy tsentr Press» (in Russ.).
4. Frolov, V. A. (1978). Zdorov'ye [Health]. In Petrovskiy, B. V. (Red.). *Bol'shaya meditsinskaya entsiklopediya*, T. 8. (s. 356). Moskva: Izd-vo «Sovetskaya entsiklopediya» (in Russ.).
5. Znamens'ka, M. V. (2003). Vsesvitnya orhanizatsiya okhorony zdorov'ya [World Health Organization]. In: Smoliy V. A. (Red.) etc. *Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny*, T. 1: A–V. (s. 648–649). Kyiv: Vyd-vo «Naukova dumka» (in Ukr.).
6. *Novyy ochil'nyk VOOZ zayavyv, shcho domahatymet'sya zahal'noho medychnoho strakhuvannya* [The new head of WHO said he would seek general health insurance]. Retrieved from: <https://health.unian.ua/worldnews/1941244-noviy-ochilnik-vooz-zayaviv-scho-domagatimetsya-zagalnogo-medichnogo-strakhuvannya.html> (in Ukr.).
7. Stetsenko, V. YU. (2016). Obov'yazkove medychne strakhuvannya yak krok do vyryshennya bahat'okh problem ukrayins'koyi medytsyny: pravovi zasady [Compulsory medical insurance as a step towards solving many problems of Ukrainian medicine: legal principles]. *Publichne pravo*, (3). 48–53 (in Ukr.).
8. *Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorov'ya* [Fundamentals of Ukrainian Health Law]. (1993). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (4). 19 (in Ukr.).
9. Akopov, V. I. (2012). *Meditsinskoye pravo : sovremennoye zdravookhraneniye i pravo grazhdan na okhranu zdorov'ya : ucheb.-prakt. Posobiye* [Medical law: modern health care and the right of citizens to health care: study-practica]. Rostov n/D: Feniks (in Russ.).
10. Olefir, V. I. (2013). *Osvita i okhorona zdorov'ya invalidiv: administratyvno-pravove zabezpechennya derzhavnoho upravlinnya haluziyamy : navch. posib.* [Education and health care for the disabled: administrative-legal provision of state administration by branches: training. manual]. Kyiv: MP Lesya (in Ukr.).
11. Stefanchuk, R. O., Shevchenko, YA. M. (Red.). (2007). *Osobyty nemyaynovi prava fizychnykh osib u tsyvil'nomu pravi (ponyattya, zmist, systema, osoblyvosti zdiysnennya ta zakhystu): monohrafiya* [Personal non-property rights of individuals in civil law (concept, content, system, peculiarities of implementation and protection): monograph]. Khmel'nyts'kyy: Vydavnytstvo Khmel'nyts'koho universytetu upravlinnya ta prava (in Ukr.).
12. Ardasheva, N. A. (2007). *Slovar' terminov i ponyatyi po meditsinskomu pravu* [Dictionary of terms and concepts on medical law]. SPb.: SpetsLit (in Russ.).
13. Marks K. *Debaty shestogo Reynskogo landtaga* [The debate of the sixth Rhine Landtag]. In: Marks K., Engel's F. (1974). *Sochineniya*. 2-ye izd. T. 1. (s. 64). Moskva (in Russ.).

Надійшла: 10.11.2017

Логвиненко Б. О. Здоров'я як правова категорія: до постановки питання. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 230–235. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_36.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1202503>

Досліджується феномен здоров'я з точки зору його сприйняття як правової категорії. Акцентується увага на визначенні даного поняття та факторах, що свідчать про актуальність його розгляду у рамках медичного права. Розглянуто правову сутність здоров'я фізичної особи. Наведено різновиди здоров'я як правової категорії. Зосереджена увага на особливостях здоров'я як об'єкта юридичної науки.

Ключові слова: здоров'я, медичне право, конституційна цінність, охорона здоров'я, обов'язкове медичне страхування

Логвиненко Б.А. Здоровье как правовая категория: к постановке вопроса

Исследуется феномен здоровья с точки зрения его восприятия как правовой категории. Акцентируется внимание на определении данного понятия и факторах, свидетельствуют об актуальности его рассмотрения в рамках медицинского права. Рассмотрена правовая сущность здоровья физического лица. Приведены разновидности здоровья как правовой категории. Сосредоточено внимание на особенностях здоровья как объекта юридической науки.

Ключевые слова: здоровье, медицинское право, конституционная ценность, здравоохранение, обязательное медицинское страхование

Logvinenko B.O. Health as a Legal Category: the Formulation of the Question

This article examines the phenomenon of health, in terms of its perception as a legal category. Human health is the category, which along with life is the basis, the core social values of the person. And this is no accident. We must realize that life

and health are interrelated phenomena, as in biological, medical, social and legal dimensions. Focuses on the definition of the concept and the factors that indicate the relevance of its consideration in the framework of medical law. Certain features of the legal perception of the medical industry, human health as an object of research should be reflected in the definition of the concept.

Considered the nature of the legal health of individuals. The General perception of health is that it is a state of physical, mental and social well-being of a man, in which no disease and disorder of the functions of organs and systems. It is this vision that was the basis of the positions of the World Health Organization on this issue. Given the variety of health as legal category. Distinguish between population health and the health of the individual. The first is considered as a statistical concept and is characterized by such demographic indicators as fertility, mortality, infant mortality, morbidity, physical development, life expectancy. The health of the individual is less specifically a particular concept, due to the great breadth of the individual characteristics, the diversity of factors influencing human health.

It focuses on the characteristics of health as an object of legal science. Key features of health as a legal category are the following: is a constitutional defined social value; it reflects the state painless proper functioning of the organs and systems of the human body in General; it reproduces the actual real possibility of a person to implement their rights.

Key words: *health, medical law, constitutional value, health care, compulsory health insurance*

УДК 346.545

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203224>
І.Ю. ЛУЧКА,

 аспірант Міжнародної академії управління персоналом,
 м. Київ, Україна

ПРО ПОНЯТТЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТА ВКЛЮЧЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС ПРАВА НА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВІДПОВІДНОГО ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ

I.YU. LUCHKA,

 Postgraduate student of a Ph.D.,
 Interregional Academy of Personnel Management, Kijv, Ukraine

ON THE NOTION OF BUSINESS REPUTATION AND INCLUSION IN THE COMMERCIAL CODE OF THE RIGHT TO A BUSINESS REPUTATION OF A BUSINESS ENTITY AS AN APPROPRIATE LEGAL INSTITUTION

Важливою умовою забезпечення конкурентних умов господарювання, а отже і розвитку економіки, є ефективний захист права суб'єктів господарювання на ділову репутацію, формування та запровадження в теорію господарського права, господарське законодавство відповідних положень та правових норм, формування на їх основі відповідного правового інституту – інституту захисту суб'єктів господарювання на ділову репутацію. Даний інститут вкрай важливий для забезпечення ефективної господарської діяльності в умовах нинішнього кризового становища значної частини підприємств, більша частина з яких декларують збитковість діяльності. В той же час, неефективність, недостатність захисту ділової репутації в сучасних умовах, несформованість ринкових відносин, постійні порушення економічної конкуренції обумовлені не тільки пробільністю у законодавстві, а й відсутністю системного підходу до побудови цього захисту, недостатнім рівнем розробки науково-методологічних засад побудови механізму захисту ділової репутації суб'єктів господарювання. Необхідність проведення принципово нових економічних реформ в діяльності вітчизняних підприємств, пов'язаних з підвищенням рівня їх економічної безпеки, захисту ділової репутації зумовлюють необхідність теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо побудови організаційно-правового механізму захисту ділової репутації суб'єктів господарювання.

Для практичної реалізації цієї пропозиції слід визначити, перш за все, змістовну сутність ділової репутації суб'єкта господарювання. Таке визначення є необхідною умовою для виявлення фактів правопорушення, встановлення господарсько-правової відповідальності учасників відповідних господарських відносин.

Питання правового регулювання інтелектуальної власності, ділової репутації, її захисту досліджувались у працях Ю. Бошицького, М. Галянтича, О. Дзери, І. Коваль, В.Косака, Н. Кузнецової, В. Луця, О. Підпригори, А. Святоцького, Є. Харитонова, Я. Шевченко, Г. Шершеневича, Р. Шишки, О. Ярешко та ін. Між тим, багато хто з дослідників розглядає питання ділової репутації з цивільно-правових позицій. Проблеми сутності, складу, а також і захисту ділової репутації суб'єктів господарювання розроблено недостатньо, що призводить до порушень конкурентних засад у сфері економіки, а також і до інших негативних наслідків. Тому метою статті є визначення сутності (поняття та складу) ділової репутації, а також окреслення змісту організаційно-правового механізму її захисту стосовно суб'єктів господарювання. Новизна роботи полягає в розробці дефініції ділової репутації суб'єктів господарювання для включення у Господарський кодекс, а також визначенні змістовного наповнення самостійного правового інституту на правах окремої глави «Ділова репутація суб'єктів господарювання».

Законодавче визначення ділової репутації, право на її захист сформульовані у відношенні до фізичної особи (з нормативним встановленням можливості поширення відповідних положень на юридичні особи). Достатньо поширеною є інтерпретація ділової репутації як особистого немайнового блага, звично як усталеної оцінки фізичної особи, що ґрунтується на наявній інформації про її позитивні та негативні суспільно значущі діяння (поведінку), як правило в певній сфері (професійній, підприємницькій, службовій і т.д.). Це суспільна думка суспільства чи соціальної групи про особу з точки зору суспільної моралі. У такому розумінні поняття «ділової репутації» наближається до категорії «гідності та честі» (ст.297 Цивільного кодексу України – далі – ЦК [1]), що є підставою для ототожнення цих понять. Чи не єдина суттєва відмінність між цими поняттями полягає у тому, що честю (як і гідністю) наділена фізична особа, тоді як ділова репутація, як особисте немайнове благо, приймає як фізичним, так і юридичним особам (суб'єктам господарювання).

Нормативне своє визначення ділова репутація знайшла у Законі України «Про банки і банківську діяльність» [2]. В розробленому відповідно до вимог вищезазначеного Закону «Про банки і банківську діяльність» Положенні «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» (затвердженому Постановою Правління Національного банку України 08.09.2011 р. № 306) [3], регламентовано порядок та умови реєстрації банків, погодження їх статутів і змін до них, погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення *ділової репутації* керівників банку. При цьому наголошується, що визначення Національним банком ділової репутації особи здійснюється в передбачених Законом та цим Положенням випадках та не є визначенням ділової репутації особи відповідно до цивільного законодавства України. Зрозуміло, що це визначення не є визначенням ділової репутації і відповідно до господарського законодавства.

Зміст, наповнення (склад) категорії «ділова репутація» суб'єктів господарювання впливає з положень Господарського кодексу України [4], Законів України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності» [5] та «Про захист від недобросовісної конкуренції» [6], а також Податкового кодексу України [7]. Виходячи з аналізу зазначених документів, до змісту (скла-

ду) ділової репутації суб'єктів господарювання слід віднести позначення, рекламні матеріали, упаковки, зовнішній вигляд виробу, ім'я товару, комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і послуг), оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інші позначення суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання; зовнішній вигляд виробу. Це також і кращі управлінські якості, нові технології, про що, зокрема, йдеться у Податковому кодексі України при визначенні поняття гудвілу.

В той же час Цивільний кодекс України (ч.1. ст.1116 «Предмет договору комерційної концесії»), розмежовував ділову репутацію і вищезазначені об'єкти, що відносяться до об'єктів інтелектуальної власності: «Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та *ділової репутації*» (курсив наш. – Авт.).

Зазначені суперечності між господарським та цивільним законодавством не є дріб'язковими, такими, на які можна не звертати увагу. Адже віднесення ділової репутації суб'єктів господарювання до об'єктів права інтелектуальної власності означатиме поширення на неї (ділову репутацію) правового режиму цих об'єктів, тобто підвищену її охорону. Таким чином, у даному випадку більш правильна позиція стосовно статусу ділової репутації суб'єктів господарювання міститься у відповідних нормах господарського законодавства.

Слід закріпити і у цивільному законодавстві чітке визначення змісту (складу) ділової репутації юридичних осіб, включивши у цей склад торговельні марки, промислові зразки, винаходи, твори, комерційну таємницю, кращі управлінські якості, нові технології, а також позначення виробника, зовнішній вигляд виробу, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інші позначення суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх (за умови, що це призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання).

Пропонуємо дефініцію ділової репутації суб'єктів господарювання, для включення у Господарський кодекс, наступного змісту: «Ділова репутація суб'єкта господарювання – це сукупність його виняткових прав на засоби індивідуалізації

цього суб'єкта (позначення продукції, виготовлювача, рекламні матеріали, упаковки, зовнішній вигляд виробу, ім'я товару, комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і послуг), оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інші позначення суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання; зовнішній вигляд виробу, комерційні таємниці, а також використання кращих управлінських здібностей, домінуючої позиції на ринку послуг (товарів, робіт), нових технологій і т.п.

Дана дефініція могла би бути включена в Господарський кодекс як складова відповідного самостійного правового інституту на правах окремої глави «Ділова репутація суб'єктів господарювання». Крім визначення ділової репутації суб'єктів господарювання, до такої глави могли б включатися положення щодо передачі прав на ділову репутацію, а також засоби господарсько-правової відповідальності за порушення зазначених прав, відшкодування збитків, завданих діловій репутації суб'єктів господарювання.

Стосовно передачі прав на ділову репутацію за договором концесії. Доцільно ввести статтю «Передача прав на ділову репутацію за договором концесії», в якій зазначити, що: 1. Передача прав на ділову репутацію здійснюється за відповідним договором (договором про передачу прав на ділову репутацію). Цей договір може бути як самостійний, так і у складі договору концесії (франчайзингу). 2. Сторонами цього договору можуть бути суб'єкти господарювання, а предметом – право на використання об'єктів ділової репутації (позначення продукції, виготовлювача, рекламні матеріали, упаковки, зовнішній вигляд виробу, ім'я товару, комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і послуг), оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інші позначення суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання; зовнішній вигляд виробу, комерційні таємниці, комерційний досвід, а також використання кращих управлінських здібностей, домінуючої позиції на ринку послуг (товарів, робіт). 3. Договором на передачу прав на ділову репутацію може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної

сфери господарського обороту. 4. Потрібно вказати, що договір на передачу прав на ділову репутацію має укладатися у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним. 5. У випадках, передбачених договором на передачу прав на ділову репутацію, користувач може укласти договір на передачу прав на ділову репутацію, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором на передачу прав на ділову репутацію. 6. Користувач та субкористувач права на ділову репутацію відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно. 7. Визнання договору на передачу прав на ділову репутацію недійсним має наслідком недійсність відповідного договору з користувачем права на ділову репутацію.

Стосовно захисту права ділову репутацію суб'єктів господарювання. У цивільному законодавстві закріплено право на недоторканність ділової репутації як фізичної, так і юридичної особи. В ст.94 «Особисті немайнові права юридичної особи» ЦКУ вказується, що юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати (ч.1).

Ефективність захисту ділової репутації суб'єктів господарювання залежить від низки факторів, вимог повного їх врахування і оптимізації, виходячи з цілей цього захисту.

Для виявлення і врахування всього комплексу суттєвих факторів звично використовують, зокрема, у дослідженнях з управління підприємством, його безпекою (а питання охорони ділової репутації суб'єктів господарювання напряму пов'язане з їх безпекою, а іноді, навіть і з національною безпекою) спеціальний науково-практичний інструментарій, побудову системи, організаційно-правового механізму захисту ділової репутації.

В управлінській літературі найбільш поширеним вважається визначення безпеки суб'єктів господарювання як стану ефективного використання його ресурсів (капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і існуючих ринкових можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам) і забезпечити його тривале виживання і стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії.

До згаданих загроз можна віднести:

- неякісність правової захищеності тих чи інших сфер життєдіяльності підприємства;
- неякісність правового забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів;
- неякісність правового захисту технологій, технологічних рішень, «ноу-хау», таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати.

Організаційно-правовий механізм захисту ділової репутації має бути передбачений в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності і передбачати контроль, моніторинг і діагностику стану охорони ділової репутації суб'єктів господарської діяльності; організаційне забезпечення функціонування й розвитку системи охорони, стратегію вдосконалення цієї сис-

теми як складової частини національної безпеки держави; захист комерційної таємниці й інших, найбільш суттєвих інтелектуальної власності в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності.

Таким чином, закріплення у кодифікованому акті визначення ділової репутації суб'єктів господарювання, бази для створення належного механізму здійснення відповідного права та його захисту дозволить повністю відтворити сутність його призначення, забезпечити ефективність цього захисту.

Щодо господарсько-правової відповідальності за порушення прав на ділову репутацію, то в рамках відповідного правового інституту слід регламентувати порядок обчислення та відшкодування збитків, завданих діловій репутації суб'єктів господарювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. №№ 40–44. Ст. 356.
2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 5–6. Ст. 30.
3. Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11>.
4. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 436–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст.144.
5. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності : Закон України від 18.02.1992 № 2132–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 21. Ст. 296.
6. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 № 236/96 ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 36. Ст. 164.
7. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755–VI. *Відомості Верховної Ради України*, (13–14, 15–16, 17). 112.

REFERENCES

1. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny [Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No 435–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–44). 356 (in Ukr).
2. Pro banky i bankiv's'ku diyal'nist' [About banks and banking]. Zakon Ukrayiny (07.12.2000 No 2121–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (5–6). 30 (in Ukr).
3. *Pro zatverdzhennya deyakykh normatyvno-pravovykh aktiv Natsional'noho banku Ukrayiny* [On approval of certain normative legal acts of the National Bank of Ukraine]. Postanova Pravlinnya Natsional'noho banku Ukrayiny (08.09.2011 No 306). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11> (in Ukr).
4. Hospodars'kyy kodeks Ukrayiny [The Commercial Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No 436–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (18, 19–20, 21–22). (in Ukr).
5. Pro obmezhennya monopolizmu ta nedopushchennya nedobrosovisnoyi konkurentsiyi v pidpryyemnyts'kiy diyal'nosti [On restriction of monopoly and prevention of unfair competition in entrepreneurial activity]. Zakon Ukrayiny (18.02.1992 No 2132–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (21). 296 (in Ukr).
6. Pro zakhyst vid nedobrosovisnoyi konkurentsiyi [On protection from unfair competition]. Zakon Ukrayiny (07.06.1996 No 236/96 VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (36). 164 (in Ukr).
7. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (02.12.2010 No 2755–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2011. (13–14, 15–16, 17). 112 (in Ukr).

Надійшла 25.11.2017

Лучка І. Ю. Про поняття ділової репутації та включення в Господарський кодекс права на ділову репутацію суб'єктів господарювання як відповідного правового інституту. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 236–240. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_37.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203224>

Розкрито важливість ефективного захисту права суб'єктів господарювання на ділову репутацію у забезпеченні конкурентних умов господарювання, а отже і розвитку економіки в цілому та запропоновано виділити відповідний комплекс правових норм щодо захисту права суб'єктів господарювання на ділову репутацію в якості самостійного правового інституту.

Ключові слова: ділова репутація, захист права суб'єктів господарювання, комерційна концесія, правовий інститут, конкурентні умови господарювання

Лучка И.Ю. О понятии деловой репутации и включении в Хозяйственный кодекс права на деловую репутацию субъекта хозяйствования как соответствующего правового института

Раскрыта важность эффективной защиты права субъектов хозяйствования на деловую репутацию в обеспечении конкурентных условий выделить соответствующий комплекс правовых норм по защите права субъектов хозяйствования на деловую репутацию в качестве самостоятельного правового института.

Ключевые слова: деловая репутация, защита прав субъектов хозяйствования, коммерческая концессия, правовой институт, конкурентные условия хозяйствования

Luchka I.YU. On the Notion of Business Reputation and Inclusion in the Commercial Code of the Right to a Business Reputation of a Business Entity as an Appropriate Legal Institution

The importance of effective protection of the right of business entities to business reputation in ensuring the competitive conditions of management, and hence the development of the economy as a whole, is disclosed. It is proposed to allocate the corresponding set of legal norms for the protection of the right of business entities to business reputation as an independent legal institution.

The aforementioned contradictions between economic and civil law are not trivial, those that can be ignored. After all, the attribution of the business reputation of business entities to objects of intellectual property rights will mean the extension of the (legal) reputation of the legal regime of these objects, that is, increased its protection. Thus, in this case, a more correct position regarding the status of business reputation of economic entities is contained in the relevant norms of economic legislation.

It is necessary to consolidate and in civil law a clear definition of the content (composition) of the business reputation of legal entities, including the trade marks, industrial designs, inventions, works, commercial secrets, the best management qualities, new technologies, as well as the manufacturer's designation, appearance of the product, registration of packaging of goods and periodicals, other designations of an entity that has previously started using them (provided that this has led or may result in confusion with the activities of this entity).

Regarding the protection of the right to business reputation of business entities. In civil law, the right to inviolability of business reputation as a physical person and a legal entity is enshrined. In Art 94 «Personal non-property rights of a legal entity» of the Civil Code stipulates that a legal entity has the right to inviolability of its business reputation, the secret of correspondence, information and other personal non-property rights that may belong to it (Part 1).

At the same time, the effectiveness of protecting the business reputation of economic entities depends on a number of factors, requirements for their full consideration and optimization, based on the objectives of this protection.

For revealing and taking into account the whole complex of essential factors, it is commonly used, in particular, in enterprise management studies, its security (and the issue of protecting the business reputation of economic entities is directly related to their safety, and sometimes even with national security) special scientific-practical tools, construction of the system, organizational and legal mechanism for protecting business reputation.

Key words: business reputation, protection of the rights of business entities, commercial concession, legal institute, competitive conditions of management

УДК 342.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203342>
А.М. МАКАРОВЕЦЬ,

 здобувач Університету сучасних знань
 м. Київ, Україна

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АПАРАТУ СУДУ

A.N. MAKAROVETS,

 Applicant of a Ph.D., University of Modern Knowledge,
 Kijv, Ukraine

CONCEPT OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF THE COURT APPARATUS

На шляху до незалежності судової влади від інших гілок виникають підвищені вимоги до чіткого визначення адміністративно-правового статусу, нормативно-правового регулювання, чіткого визначення напрямків та компетенцій, від чого залежить ефективність правового забезпечення інтересів і свобод населення нашої держави. Розкриття сутності поняття та елементів структури адміністративно-правового статусу працівників апарату суду дозволить виявити характерні ознаки, визначити перспективність розвитку статусу, враховуючи судові реформи нинішньої влади.

Проблеми визначення адміністративно-правового статусу апарату суду були предметом досліджень багатьох вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних (Є.В. Авдєєнко, Р.М. Аюпова, В.М. Бевзенко, С.О. Бондар, А.Л. Борко, В.А. Гомада, М.К. Гримич, Д.В. Кіреєв, Р.С. Мельник, О.М. Музичук, Г.Я. Наконечна, І.В. Петренко, І.Л. Петрухін, С.С. Рєзнікова, В.В. Рунова, А.В. Сагун, М.І. Шатерніков, Д.Ю. Шпенев та ін.). Але, незважаючи на вагомий внесок науковців у розвиток теоретичної бази щодо функціонування апарату суду, низка питань залишається невирішеними, зокрема, сутність поняття адміністративно-правового статусу апарату суду. Тому метою статті є з'ясування сутності та змісту поняття адміністративно-правового статусу апарату суду.

У перекладі з латинської мови «status» – становище, стан кого-або чого-небудь [1, с.545]. Нині найчастіше правовий статус визначають як систему прав, інтересів, свобод та обов'язків суб'єкта правовідносин, встановлених законом та гарантованих державою [2, с.27], хоча погляди на визначення даного терміну дещо різняться

ся. Так, деякі науковці прирівнюють правовий статус до прав та обов'язків самого суб'єкта [3, с.179]. В свою чергу, О.О. Грицанов розглядає поняття правового статусу як соціальну позицію індивіда в цілісній соціальній системі існування [4, с.663], Н.М. Оніщенко наголошує, що статус є законодавчо встановленою та гарантованою державою системою обов'язків, свобод, прав та інтересів суб'єкта відносин у суспільстві [5]. Колектив правників, розглядаючи адміністративно-правовий статус фізичної особи, визначає його як законодавчо встановлену сукупність прав та свобод, закріплених у ст.13, 14, 27–36, 38, 40–49, 53, 54 Конституції України [6], а також юридичних обов'язків індивіда (ст.65–68 [6]) в поєднанні з його адміністративною правосуб'єктністю й адміністративною відповідальністю [7, с.91]. Сукупністю прав й обов'язків, а також законних гарантій й юридичної відповідальності вважає правовий статус К.В. Міронова [8, с.34]

Цікавою є думка Ю.А. Чеботарьової, яка пропонує розглядати правовий статус у вигляді складної, розгорненої у часі, систему, в якій важливу роль відіграють не лише складові елементи, а й характер взаємодії між ними [9, с.17]. В.М. Карельський розглядає поняття правового статусу більш широко, вважаючи його багатоаспектною категорією з певними, притаманними лише їй, ознаками [10]. Схожої думки дотримується і Г.А. Борисов, додаючи до характеристик статусу чіткість та структурованість при взаємодії складових компонентів правового статусу [11].

Визначаючи поняття адміністративно-правового статусу апарату суду слід згадати думку Т.О. Коломієць, в працях автора адміністративно-правовий статус державного органу розглядається як сукупність прав й обов'язків суб'єкта,

визначених адміністративно-правовими нормами та закріплених за відповідними органами [12, с. 64]. Однак, слід зауважити, що окрім прав та обов'язків як елементу адміністративно-правового статусу є й інші, на чому наголошують інші вчені. Так, О.М. Бандурка вважає правовий статус сукупністю повноважень державного органу, реалізуючи які забезпечується виконання завдань того чи іншого органу державної влади [13, с.23]. У свою чергу, І.Л. Бородін вважає адміністративно-правовий статус певною системою, яка складається з адміністративної право- та дієздатності [14, с.26]. Н.Р. Нижник пропонує розглядати правовий статус працівників державної влади з точки зору встановлених та гарантованих державою мір поведінки службовця в службових взаємовідносинах [15].

На нашу думку, більш повний та конструктивний підхід до визначення поняття, що досліджується, висловила Н.А. Олефіренко. Автор у ході свого дослідження визначила адміністративно-правовий статус адміністративних судів: логічна система зв'язку елементів статусу, які характеризують призначення, повноваження, особливості здійснення правосуддя, є взаємопов'язаними та доповнюють один одного [16, с.152]. Як комплексний показник адміністративно-правовий статус розглядали й інші вчені, вважаючи його одним із основних показників соціальної стратифікації, сукупністю прав та обов'язків особи, організації чи держави [17, с.225]. На нашу думку, комплексний підхід до визначення адміністративно-правового статусу є найбільш повним та повинен включати в себе права суб'єкта та його юридичні обов'язки в поєднанні з юридичною відповідальністю та правосуб'єктністю.

Аналізуючи юридичну літератури, нами було виявлено три теоретичних аспекти визначення змісту адміністративно-правового статусу: 1) тождність з поняттям правосуб'єктності; 2) встановлені на законодавчому рівні права та обов'язки суб'єкта; 3) система визначених нормативно прав, свобод, обов'язків, законних інтересів та юридичної відповідальності, які гарантуються державою та є основою для визначення суб'єктом своєї поведінки у суспільстві.

Розглядаючи сутність адміністративно-правового статусу апарату суду, слід звернути увагу на певні особливості: права та юридичні обов'язки суб'єкта закріплені у нормативних актах, які у своїй сукупності складають досить великий масив; норми права, якими регулюються адміністративно-правовий статус органів державної влади, тісно взаємопов'язані з нормами

інших галузей права; на відміну від інших, адміністративно-правовий статус не підлягає відчуженню [18, с.110]. Отже, адміністративно-правовий статус певного суб'єкта відображає його роль та місце в системі правовідносин, взаємозв'язок з іншими учасниками правовідносин, а також закріплює його права, обов'язки та юридичну відповідальність.

Дослідження адміністративно-правового статусу апарату суду нині є майже невивченим та законодавчо не врегульованим, відсутній комплексний оптимальний підхід до визначення статусу апарату суду, що особливо актуальним є в рамках судової реформи в Україні, тому поглиблене вивчення адміністративно-правового статусу апарату суду є важливим для прискорення судової реформи, підвищення ефективності роботи судів, а також, що є важливим в політичних умовах, які склалися, надасть можливість повернути довіру населення до державної влади та правосуддя. Завдяки специфіці діяльності та особливостям системи державних органів, апарат суду посідає особливе місце серед інших органів, не підпорядковуючись при цьому органам державної влади та управління [19, с.13]. Отже, адміністративно-правовий статус апарату суду є складним поняттям, цілісним комплексом нормативно закріплених прав й обов'язків, що відповідають завданням, функціям та принципам організації органу державної влади.

Вивченню певних аспектів адміністративно-правового статусу апарату суду присвячені роботи Р.В. Ігоніна, Р.І. Кирилюка, Г.Г. Новосьолова, В.І. П'ятковського, А.М. Хливнюка та інших. Проте, на жаль, навіть на законодавчому рівні на сьогодні не визначено чітко правовий статус співробітників апарату суду, лише поверхнево у деяких статтях законодавці намагаються конкретизувати поняття статусу через призначення та підзвітність даного державного органу (ст.151 [6]), хоча, на нашу думку, в даному випадку розглядається не сам правовий статус, а лише факт зайняття посади на законних підставах.

Правовий статус працівників апарату суду дещо розкривається в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» [20]. Зокрема визначено, що Державна судова адміністрація призначена здійснювати як організаційне, так і фінансове забезпечення діяльності судових органів, та являється державним органом системи правосуддя; є підзвітною Вищій раді правосуддя; має територіальні управління. Законом України «Про державну службу» визначено правовий статус посадових осіб апарату суду. Вказується також,

що оплата праці, медичне, транспортне та матеріально-побутове забезпечення може бути встановлене лише з дотриманням відповідних засад для даної категорії (ч.6 ст.152 [20]). Виходячи з вищесказаного, можна виділити особливості адміністративно-правового статусу апарату суду як кадровий склад, за допомогою якого відбувається реалізація функцій та поставлених задач виконавчої влади. Проте, бачимо, що вказаними законами не регламентуються вимоги, юридична відповідальність та порядок призначення працівників апарату суду, а більш за все, зазначаються елементи правового статусу апарату суду. За п.1 Положення про Державну судову адміністрацію України від 22.10.2010 р. № 12 [21] апарат суду визначено як орган в складі системи судової влади.

Розглядаючи поняття адміністративно-правового статусу апарату суду, слід звернути увагу, що науковцями виділяються певні критерії для класифікації правового статусу: за характером (змістом) та за суб'єктами (фізичні/юридичні особи, іноземці, біженці, посадовий статус і т.п.). За змістом правовий статус класифікують на конституційний – характеризує правовий статус людини як громадянина та визначається Конституцією; спеціальний – базуючись на конституційному, відображає особливості певних категорій громадян, таких як державні службовці, військовослужбовці, пенсіонери тощо; галузевий – конкретизує конституційний, характеризуючи права та обов'язки осіб в певній сфері суспільних взаємовідносин; індивідуальний – стосується конкретної особи, є сукупністю прав та обов'язків особи [2, с.44].

У нашому дослідженні доречно буде зупинитися саме на спеціальному правовому статусі, оскільки працівники апарату суду є державними службовцями та виступають як важливий лан-

цюг в забезпеченні функціонування держави та взаємозв'язку держави та громадянина. Спеціальний правовий статус працівників суду включає в себе дві групи елементів: загальні (права та обов'язки, заборони та юридична відповідальність, які розповсюджуються на всі служби) та закріплені в статусі відповідної посади елементи.

Правова позиція Конституційного Суду України [22] наголошує на тому, що незалежність судів, яка закріплена в ст.126 Конституції України [6], є невід'ємною складовою правового статусу апарату суду. Незалежність та недоторканність суддів є конституційним принципом, за яким проходить організація та функціонування суду. Для працівників апарату суду в ст.129 Конституції України закріплено, що вони підкорюються лише закону [6], зазначається, що органи державної влади зобов'язані діяти в межах своїх повноважень та способами, які не суперечать ч.2 ст.19 Конституції та законам України.

Адміністративно-правовий статус апарату суду нині є майже невивченим та законодавчо не врегульованим. Науковці виділяють для класифікації правового статусу дві критерії: за змістом та за суб'єктами. У ході дослідження нами було виявлено три теоретичних аспекти визначення змісту адміністративно-правового статусу: 1) тотожність з поняттям правосуб'єктності; 2) встановлені на законодавчому рівні права та обов'язки суб'єкта; 3) система визначених нормативно прав, свобод, обов'язків, законних інтересів та юридичної відповідальності, які гарантуються державою та є основою для визначення суб'єктом правовідносин.

Отже, адміністративно-правовий статус апарату суду є складним поняттям, цілісним комплексом нормативно закріплених прав й обов'язків, що відповідають завданням, функціям та принципам організації органу державної влади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. К. : Наук. думка, 2000. 680 с.
2. Посібник помічника судді загального суду / Осика І. М. (ред.). К. : Проект ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України», 2010. 509 с.
3. Теория государства и права. Краткий учебник для вузов : учеб.-метод. пособие / С. А. Комаров, А. В. Малько. М. : Изд-во НОРМА (Издат. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. 448 с.
4. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. 896 с.
5. Теория держави і права: Академічний курс : підручник / Н. М. Оніщенко, О. В. Зайчук. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 366 с.
6. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова]; за ред. проф. В. В. Галунька. Херсон : Гринь Д. С., 2015. 272 с.
8. Миронова К. В. Гражданская правосубъектность акционерных обществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. СПб., 2007. 176 с.

9. Чеботарьова Ю. А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2005. 22 с.
10. Теория государства и права : учебник для вузов / В. М. Корельский, В. Д. Первалова. Москва : НОРМА-ИНФРА, 2002. 616 с.
11. Права, свободи і обов'язки громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. Київ : Правова єдність, 2008. 350 с.
12. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. К. : Юрінком-Інтер, 2011. 575 с.
13. Судебные и правоохранительные органы Украины / А. М. Бандурка, А. К. Бессмертный ; под. ред. проф. А. М. Бандурки. Х. : Ун-т внутр. дел, 1999. 350 с.
14. Бородин І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 37 с.
15. Нижник Н. Р. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування. К. : Вид-во УАДУ, 2000. Ч. 1. С. 166–167.
16. Олефіренко Н. А. Адміністративно-правовий статус адміністративного суду в Україні. *Слово Національної школи суддів України*. 2013. № 3 (4). С. 152–155.
17. Політичний енциклопедичний словник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / упорядники В. П. Горбатенко, А. Г. Саприкін ; за ред. Ю. С. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна. К. : Генеза, 1997. 400 с.
18. Четвериков В. С. Административное право : учебник. М. : Форум, Инфра-М, 2005. 320 с.
19. Шицький І. Б. Правовий статус місцевих господарських судів в Україні: становлення і розвиток : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. К., 2006. 20 с.
20. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545.
21. Положення про Державну судову адміністрацію України : Рішення Ради суддів України від 22.10.2010 № 12. URL: <http://od.court.gov.ua/tu16/norm/pol0/pol2>.
22. Рішення Конституційного Суду України у справі про незалежність суддів як складова їхнього статусу від 01.12.2004 № 19-рп/2004. *Офіційний вісник України*. 2004. № 49. Ст. 3220.

REFERENCES

1. Morozov, S. M., & Shkaraputa, L. M. (2000). *Slovnnyk inshomovnykh sliv* [Dictionary of foreign words]. Kyiv: Nauk. dumka (in Ukr.).
2. Osyka, I. M. (Red.). (2010). *Posibnyk pomichnyka suddi zahal'noho sudu* [Guide to the Assistant Judge of the General Court]. Kyiv: Proekt YES «Prozorist' ta efektyvnist' funktsionuvannya sudovoyi systemy Ukrayiny» (in Ukr.).
3. Komarov, S. A., & Mal'ko, A. V. (2001). *Teoriya gosudarstva i prava. Kratkiy uchebnyk dlya vuzov* [Theory of Government and Rights. A short textbook for high schools]. Moskva: Izd-vo NORMA (Izdat. gruppa NORMA-INFRA-M) (in Russ.).
4. Gritsanov, A. A. (1998). *Noveyshiy filosofskiy slovar'* [The newest philosophical dictionary]. Minsk: Izd. V. M. Skakun (in Russ.).
5. Onishchenko, N. M., & Zaychuk, O. V. (2008). *Teoriya derzhavy i prava: Akademichnyy kurs : pidruchnyk* [Theory of State and Law: Academic Course: Textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
6. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1996. (30). 141 (in Ukr.).
7. Halun'ko, V. V., Kurylo, V. I., Koroyed, S. O., Drozd, O. YU., Hyrenko, I. V., Yeshchuk, O. M., Ryzhenko, I. M., Ivanyshchuk, A. A., Saunin, R. D., & Yamkova I. M.; Halun'ko, V. V. (Red.). (2015). *Administratyvne pravo Ukrayiny* [Administrative Law of Ukraine]. T.1. Zahal'ne administratyvne pravo: navchal'nyy posibnyk. Kherson: Hrin' D. S. (in Ukr.).
8. Mironova, K. V. (2007). *Grazhdanskaya pravosub'yektnost' aktsionernykh obshchestv* [Civil status of joint-stock companies]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.03). SPb. (in Russ.).
9. Chebotar'ova, YU. A. (2005). *Pravovyy status zasudzhennykh do pozbavlennya voli* [Legal status of sentenced persons to imprisonment]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
10. Korel'skiy, V. M., & Perevalova V. D. (2002). *Teoriya gosudarstva i prava: uchebnyk dlya vuzov* [Theory of State and Law: A Textbook for Higher Education Institutions]. Moskva: NORMA-INFRA (in Russ.).
11. Kolodiy, A. M., & Oliynyk, A. YU. (2008). *Prava, svobody i obov'yazky hromadyanyna v Ukrayini: pidruchnyk* [Rights, freedoms and responsibilities of a citizen in Ukraine: a textbook]. Kyiv: Pravova yednist' (in Ukr.).

12. Kolomojets', T. O. (2011). *Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyy kurs: pidruch.* [Administrative Law of Ukraine. Academic course: underground]. Kyiv: Yurinkom-Inter (in Ukr.).
13. Bandurka, A. M., & Bessmertnyy, A. K.; Bandurka, A. M. (Red.). (1999). *Sudebnyye i pravookhranitel'nyye organy Ukrainy* [Judicial and law enforcement bodies of Ukraine]. Kharkiv: Un-t vnutr. del (in Russ.).
14. Borodin, I. L. (2004). *Administratyvno-pravovi sposoby zakhystu prav ta svobod lyudyny i hromadyanyna* [Administrative-legal ways of protecting human and civil rights and freedoms]. Doktors'ka dysertatsiya thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
15. Nyzhnyk, N. R. (2000). *Derzhavna vykonavcha vlada v Ukraini: formuvannya ta funktsionuvannya* [State Executive Bodies in Ukraine: Formation and Functioning]. Kyiv: Vyd-vo UADU, Ch. 1. (s. 166–167) (in Ukr.).
16. Olefirenko, N. A. (2013). Administratyvno-pravovyy status administratyvnoho sudu v Ukraini [The administrative and legal status of the administrative court in Ukraine]. *Slovo Natsional'noyi shkoly suddiv Ukrainy*, (3/4). 152–155 (in Ukr.).
17. Horbatenko, V. P., & Saprykin, A. H.; za red. Shemchushenko, YU. S., & Babkin, V. D. (Red.). (1997). *Politychnyy entsyklopedychnyy slovnyk: navchal'nyy posibnyk* [Political Encyclopedic Dictionary: Tutorial]. Kyiv: Heneza (in Ukr.).
18. Chetverikov, V. S. (2005). *Administrativnoye pravo: uchebnyk* [Administrative law: a textbook]. Moskva: Forum, Infra-M (in Russ.).
19. Shyts'kyi, I. B. (2006). *Pravovyy status mistsevykh hospodars'kykh sudiv v Ukraini: stanovlennya i rozvytok* [Legal status of local economic courts in Ukraine: formation and development]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.10). Kyiv (in Ukr.).
20. Pro sudoustriy i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]. *Zakon Ukrainy* (02.06.2016 No 1402–VIII). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (31). 545 (in Ukr.).
21. *Polozhennya pro Derzhavnu sudovu administratsiyu Ukrainy* [Regulations on the State Judicial Administration of Ukraine]. Rishennya Rady suddiv Ukrainy (22.10.2010 No 12). Retrieved from: <http://od.court.gov.ua/tu16/norm/pol0/pol2> (in Ukr.).
22. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi pro nezalezhnist' suddiv yak skladova yikhnoho statusu [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the independence of judges as part of their status]. (01.12.2004 No 19-rp/2004). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (49). 3220 (in Ukr.).

Надійшла 27.11.2017

Макаровець А. М. Поняття адміністративно-правового статусу апарату суду. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 241–246. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_38.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203342>

Виокремлено теоретичні аспекти визначення змісту адміністративно-правового статусу апарату суду. Надано узагальнююче розуміння правового статусу та визначено ряд особливостей адміністративно-правового статусу апарату суду.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, апарат суду, законодавство, правовідносини

Макаровець А.Н. Понятие административно-правового статуса аппарата суда

Выделены теоретические аспекты определения содержания административно-правового статуса аппарата суда. Дано обобщающее понимание правового статуса и определен ряд особенностей административно-правового статуса аппарата суда.

Ключевые слова: административно-правовой статус, аппарат суда, законодательство, правовое отношения

Makarovets A.N. Concept of the Administrative and Legal Status of the Court Apparatus

In the article there are analyzed the points of view and approaches to the definition of the concept of the administrative and legal status of the court apparatus. The theoretical aspects of determining the content of the administrative and legal status of the court apparatus are singled out. Also the generalized understanding of legal status is given and a number of features of the administrative and legal status of the court apparatus are determined.

It is shown that the administrative and legal status of the court apparatus is now almost uneducated and legally unregulated. Scientists allocate two criteria for the classification of legal status: in terms of content and subjects. During the study, we were identified three theoretical aspects of determining the content of administrative-legal status: 1) identity with the concept of legal personality; 2) the rights and obligations of the subject established at the legislative level; 3) system of certain

normative rights, freedoms, duties, legitimate interests and legal responsibility, these are guaranteed by the state and its are the basis for determining the subject of legal relations.

Generally, the administrative and legal status of the court apparatus is a complex concept, a holistic set of normatively entrenched rights and responsibilities that are appropriate to the tasks, functions and principles of organizing a public authority.

Key words: *administrative-legal status, court apparatus, legislation, legal relations*

УДК 343.98

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203358>

В.О. МАЛЯРОВА,

професор кафедри криміналістики та судової експертології
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0766-0752>

О.О. АНДРЕЄВ,

адвокат, директор з безпеки ПАТ «ХарківМіськГаз»,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК

V.O. MALYAROVA,

Professor, Chair of Criminology and Forensic Experology,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0766-0752>

O.O. ANDREEV,

Attorney at Law, Director of Security, PJSC «KharkivMiszGaz»,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine

SOME QUESTIONS OF PERFECTION OF SEPARATE CRIMINALISTIC TECHNIQUES

Взаємозв'язок розслідування злочинів як кримінально-процесуального інституту і методики розслідування злочинів як криміналістичної категорії є очевидним. Зміст окремої методики розслідування обумовлюється типовим переліком обставин, що становлять предмет доказування. На початку кримінального провадження щодо конкретного злочину будь-якого виду слідчий здійснює його попередню кваліфікацію, виходячи при цьому із характеру ознак елементного складу цього злочину, наявності яких є достатньою підставою для початку досудового розслідування. На цей момент ще відсутні достатні докази наявності повної системи ознак складу злочину, тому розслідування орієнтується на встановлення елементів складу злочину; відповідно визначаються мета і завдання розслідування. Засоби їх досягнення конкретизуються у плані розслідування, що відображає зміст обраної тактики розслідування.

У теорії криміналістики загальноприйнятим є положення, щодо структури криміналістичної методики, яка поділяється на дві частини: загальні положення методики розслідування (загальнотеоретична частина) і окремі методики (методики розслідування окремих видів злочинів). Об'єк-

тами криміналістичної методики є сукупності наукових прийомів і способів дій слідчого та інших суб'єктів досудового провадження. Ці прийоми і способи розробляються на основі положень кримінального і кримінального процесуального права, криміналістики, кримінології, психології, теорії управління, наукової організації праці та інших галузей теоретичного і прикладного знання, матеріалів вивчення і аналізу судово-слідчої практики. На їх основі відбувається визначення найсуттєвіших обставин розслідуваного злочину і впорядкованої сукупності слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, організаційно-управлінських та інших дій, орієнтованих на вирішення виникаючих при організації та під час розслідування злочинів завдань.

Загальні положення методики розслідування злочинів складаються із системи теоретичних поглядів, ідей і концепцій, які стосуються її засад та вихідних положень, дія яких поширюється на методики розслідування злочинів будь-яких категорій і видів. Це означає, що, незважаючи на певну спільність названих положень, ідей і концепцій, вони відображають певну специфічність криміналістичної методики, обумовлену самим характером криміналістичної діяльності.

В криміналістичній літературі певна увага приділяється проблемам визначення принципів, змісту і призначення методики розслідування злочинів [1–6].

Закономірно, що між кримінально-правовими елементами складу конкретного виду злочину, установленим кримінально-процесуальним законом предметом доказування у кримінальному провадженні та методикою його розслідування існує нерозривний зв'язок. *Отже, вважаємо, що зміст методичних рекомендацій можна визначити, як цілеспрямовано створену, науково обґрунтовану, узагальнену і упорядковану сукупність криміналістичних, процесуальних, організаційних та інших засобів, застосованих з метою ефективного розслідування злочину та своєчасного викриття особи, яка його вчинила.*

Цілеспрямоване застосування окремої криміналістичної методики вимагає її адаптації до конкретних умов розслідування, які визначаються в першу чергу колом обставин, що виникають при розслідуванні злочинів. Характер обставин впливає на те, якими слідчими (розшуковими) діями або комплексами слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази. Це зумовлює необхідність урахування при розробці окремих криміналістичних методик характеристик типових слідчих ситуацій, що виникають при розслідуванні злочинів відповідних видів.

У процесі розслідування доцільно враховувати специфіку функціонування системи слідчих (розшукових) дій у процесі розслідування. При розслідуванні окремих злочинів може не виникнути необхідність у проведенні деяких слідчих (розшукових) дій, що становлять типову окрему методику розслідування. У цих випадках використовується не вся система слідчих (розшукових) дій, а лише ті з них, які необхідні для пізнання обставин саме цього злочину. При цьому, розроблені на основі залежностей усередині системи слідчих (розшукових) дій умови, що сприяють забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування, об'єктивності дослідження обставин злочину, мають загальний характер і повинні враховуватися в окремих методиках розслідування злочинів [7, с.60].

Технологія розкриття та розслідування злочинів є стрижнем боротьби зі злочинністю та повинна коригуватися за рахунок впровадження досягнень науки і техніки. В першу чергу доцільно вдосконалювати давно відомі прийоми, засоби і методи розглянутої діяльності, розширювати можливості їх використання для вирі-

шення завдань кримінального судочинства, у тому числі на основі більше глибокого аналізу їх природи і сутності, а також реального співвідношення прав особи і завдань боротьби зі злочинністю. Положення криміналістичної тактики реалізуються через окремі криміналістичні методики з урахуванням особливостей розслідування конкретних видів злочинів, де виявляється однорідність способів їх вчинення і, відповідно, подібність структури, видів і загального змісту слідової інформації, на основі якої розробляються ефективні рекомендації із методики розслідування. Отже, поглиблене дослідження структури діяльності із скоєння заборонених кримінальним законом діянь, виявлення типових способів їх вчинення, встановлення і дослідження закономірностей утворення слідів злочину є необхідним для вдосконалення традиційних методик, що позитивно себе зарекомендували та створення ефективних нових методик розслідування.

Вирішення завдання оптимізації кримінального переслідування пов'язане з вивченням процесуального і криміналістичного аспектів названої діяльності. Кримінальне переслідування здійснюється в рамках досудового розслідування, що проводиться за обраною слідчим методикою, з використанням прийомів, засобів і методів, які закріплені безпосередньо в законі і виділення яких є необхідним із криміналістичної точки зору.

Доцільність використання тактичних комплексів слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій впливає з того, що для встановлення певних фактів і їх сукупностей у рамках локалізованих завдань розслідування, потрібно одержати достатній обсяг взаємозалежних, взаємодоповнюючих і підтверджуючих один одного доказів. Це обумовлено положенням кримінально-процесуального закону про відсутність заздалегідь установленної сили у будь-якого доказу і необхідність його оцінки лише у сукупності з іншими доказами. Тому, слідчий зобов'язаний ретельно досліджувати дані, пов'язані із предметом, об'єктом злочину для використання отриманих відомостей як інформаційної основи наступних дій з установлення інших елементів складу злочину та вирішення решти вузлових завдань.

Особливості кожної криміналістичної методики розслідування окремого виду злочину, визначають відведення їй свого особливого місця в системі окремих криміналістичних методик. Зрозуміло, що певні особливості окремих методик

визначаються специфікою процесів, що відбуваються у зв'язку з розслідуванням. При цьому характер і зміст предмета доказування є підставою, що детермінує вибір засобів його організації і проведення. Розглянутий детермінізм є необхідною умовою системності, організованості і цілеспрямованості розслідування. Можна стверджувати, що між ними існує цілком закономірний причинний зв'язок, що зумовлює вибір суб'єктами цієї діяльності певного варіанта організації в специфічних умовах розслідування злочину.

Існуючі наукові підходи щодо проблеми класифікації методик розслідування злочинів дозволяють стверджувати наступне.

По-перше: незалежно від пропонованих класифікаційних систем усі автори одностайні в тому, що: а) при побудові класифікацій криміналістичних методик необхідно враховувати кримінально-правову класифікацію; б) класифікація криміналістичних методик повинна зіставлятися з криміналістичною класифікацією злочинів, яка, у свою чергу, має різні підстави (об'єкт злочину, предмет, засоби злочину, суб'єкт злочину й ін.), які визначаються кримінально-правовою характеристикою, предметом доказування, іншими характеристиками злочинів; в) методики розслідування підлягають розмежуванню за ступенем спільності (рівню конкретизації); г) існує необхідність розробки комплексних (міжродових, міжвидових) методик, які поєднують у єдиному комплексі рекомендації з розслідування декількох різних видів злочинів.

По-друге: наявність загальних підходів при побудові класифікаційних систем криміналістичних методик не розв'язує існуючі проблеми побудови таких систем. У більшості випадків основними причинами розбіжностей і протиріч у поглядах учених на цю проблему є наступні: а) використання різного термінологічного апарату при визначенні класифікаційних груп криміналістичних методик; б) побудова класифікаційних систем без чітких і конкретних критеріїв, у тому числі без визначення ступенів спільності класифікаційних груп; в) відсутність у запропонованих класифікаціях системності, тобто: або вони є простим перерахуванням різновидів криміналістичних методик, або не охоплюють усіх різновидів методик, або методики перетинаються; г) відсутність обґрунтованої класифікації комплексних методик розслідування злочинів; д) спроби обґрунтувати існування загального (універсального, базового) методу розслідування злочинів.

Зрозуміло, що розслідування конкретного злочину повинно ґрунтуватися на положеннях відповідної типової методики, яка враховує типове криміналістичну характеристику злочинів даного виду. У зв'язку з цим видається, що при розробці окремих методик розслідування необхідно виходити із загальних принципів побудови методик розслідування злочинів.

Основою їх створення є: а) криміналістична класифікація конкретного виду злочинів; б) зміст їх типових криміналістичних характеристик; в) характер типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування; г) перелік і обсяг завдань початкового етапу розслідування, а також характеристика засобів їх реалізації. Дотримання даних умов забезпечує індивідуальність, конкретність, повноту, конструктивність і спрямованість змісту методики розслідування конкретного виду злочинів.

Крім того, структура методики розслідування визначається характером завдань, розв'язуваних з метою встановлення обставин предмета доказування у кримінальному провадженні. Дотримання принципу системності та цілісності в методиці розслідування окремих видів злочинів, означає необхідність її побудови у вигляді комплексів рекомендацій, згрупованих відповідно до вказаних завдань, що виникають на різних етапах розслідування. Така системність повинна охоплювати весь процес розслідування і надавати методиці конструктивного, збалансованого і завершеного характеру [8, с.125].

Утім для практичної діяльності особливе значення має розробка відповідних елементів методики з прив'язкою до початкового етапу розслідування, який є найбільш складним та важливим з точки зору подальших результатів роботи. Саме на цьому етапі закладається доказова база та формулюються завдання, що мають бути вирішені для повного і всебічного розслідування злочину. Сукупність такого роду завдань сприятиме на визначення подальших напрямків розслідування та їх практичної реалізації [9, с.35].

Зазвичай при розробці окремих елементів методики розслідування окремого виду злочину виникає ряд теоретичних проблем, без розв'язання яких неможливо виробити науково обґрунтовані рекомендації з конкретних питань організації та проведення цієї діяльності. Увага в першу чергу повинна бути зосереджена на елементах криміналістичної характеристики, які мають найбільше значення з точки зору виявлення ознак та розкриття злочину.

Сьогодні з упевненістю можна констатувати той факт, що переважна більшість криміналістів обстоює право на існування даної одиниці в системі криміналістичної методики і вважає, що криміналістичну характеристику злочинів слід розглядати, як інформаційну модель в якій відбиваються якісно-кількісні показники ретроспективної спрямованості про типові ознаки, тобто ті, що притаманні даному масиву злочинів, і специфічні, котрі дозволяють відокремити його від інших груп злочинів [1, с.156].

Необхідно враховувати, що криміналістична характеристика має допоміжний характер, оскільки є тільки робочим інструментарієм для здійснення розкриття і розслідування злочинів, своєрідним орієнтиром для вирішення конкретних слідчих завдань та висунення робочих версій [1, с.150]. На практиці вона найчастіше використовується на початковому етапі розслідування для

визначення основних напрямків розслідування, висунення найбільш обґрунтованих версій. Саме криміналістична характеристика є тим стрижнем, навколо якого концентрується типова інформація про те, як вчиняються окремі види і групи злочинів і вираженням якої є елементи, які входять до складу криміналістичної характеристики. Всі ці елементи становлять єдину інформаційну систему, кожний з цих елементів існує для вирішення конкретних завдань досудового слідства. Вся узагальнена інформація, що складає криміналістичну характеристику злочинів використовується не тільки для висунення версій, алгоритмізації та прогнозування розслідування, а й для виокремлення та конкретизації обставин, що підлягають встановленню на досудовому розслідуванні, а отже, вона має безумовне практичне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Журавель В. А. Криміналістичні методики : сучасні наукові концепції : монографія. Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2012. 304 с.
2. Чурилов, С. Н. Криминалистическая методика: история и современность. М. : Изд.-книготорг. центр «Маркетинг», 2002. 370 с.
3. Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : монографія. Х. : Харків юридичний, 2010. 320 с.
4. Тищенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування злочинів : монографія. Одеса : Фенікс, 2007. 260 с.
5. Шмонин А. В. Методика расследования преступлений : учебн. пособие. М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. 464 с.
6. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск : Вышэйш. шк., 1983. 215 с.
7. Соловьев А. Б. Как организовать расследование : учеб.-метод. пособие. М. : Юрлитинформ, 2000. 88 с.
8. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика : монографія. М. : ЛексЭст, 2002. 335 с.
9. Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М. : Юрид. лит., 1973. 264 с.

REFERENCES

1. Zhuravel', V. A. (2012). *Kryminalistychni metodyky: suchasni naukovi kontseptsiiyi: monohrafiya* [Forensic techniques: modern scientific concepts: monograph]. Kharkiv: Vyd. ahentsiya «Apostil'» (in Ukr.).
2. Churilov, S. N. (2002). *Kriminalisticheskaya metodika: istoriya i sovremennost'* [Forensic methodology: history and modernity]. Moskva: Izd.-knigotorg. tsentr «Marketing» (in Russ.).
3. Shchur, B. V. (2010). *Teoretychni osnovy formuvannya ta zastosuvannya kryminalistychnykh metodyk: monohrafiya* [Theoretical foundations of the formation and application of forensic methods: monograph]. Kharkiv: Kharkiv yurydychnyy (in Ukr.).
4. Tishchenko, V. V. (2007). *Teoretychni i praktychni osnovy metodyky rozsliduvannya zlochyniv: monohrafiya* [Theoretical and practical bases of the methodology of investigation of crimes: a monograph]. Odesa: Feniks (in Ukr.).
5. Shmonin, A. V. (2006). *Metodika rassledovaniya prestupleniy: uchebn. Posobiye* [Methods of investigating crimes: training. allowance]. Moskva: ZAO Yustitsinform (in Russ.).
6. Vozgrin, I. A. (1983). *Kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya prestupleniy* [Criminalistic methods of investigating crimes]. Minsk: Vysheysh. shk. (in Russ.).
7. Solov'yev, A. B. (2000). *Kak organizovat' rassledovaniye: ucheb.-metod. Posobiye* [How to organize an investigation: a teaching method. allowance]. Moskva: Yurilitinform (in Russ.).
8. Golovin, A. YU. (2002). *Kriminalisticheskaya sistematika: monografiya* [Forensic taxonomy: monograph]. Moskva: LeksEst (in Russ.).

9. Belkin, R. S., & Vinberg, A. I. (1973). *Kriminalistika. Obshcheteoreticheskiye problemy* [Forensic science. General-theoretical problems]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).

Надійшла 20.11.2017

Малярова В. О., Андреев О. О. Деякі питання щодо вдосконалення окремих криміналістичних методик. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 247–251. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_39.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203358>

Досліджено деякі актуальні питання, щодо окремих криміналістичних методик, з огляду на взаємозв'язок розслідування злочинів як кримінально-процесуального інституту і методики розслідування злочинів як криміналістичної категорії. Запропоноване авторське поняття методичних рекомендацій, як цілеспрямовано створеної, науково обґрунтованої, узагальненої і упорядкованої сукупності криміналістичних, процесуальних, організаційних та інших засобів, застосованих з метою ефективного розслідування злочину та своєчасного викриття особи, яка його вчинила.

Ключові слова: розслідування злочинів, доказування, методики розслідування окремих видів злочинів, методичні рекомендації

Малярова В.О., Андреев О.О. Некоторые вопросы совершенствования отдельных криминалистических методик

Исследованы некоторые актуальные вопросы частных криминалистических методик, с учетом взаимосвязи процесса расследования преступления, как уголовно-процессуального института и методик расследования отдельного вида преступлений, как криминалистической категории. Авторами предложено определение методических рекомендаций, как целенаправленно созданной, научно обоснованной, обобщенной и упорядоченной совокупности криминалистических, процессуальных, организационных и других средств, применяемых для эффективного расследования преступления и своевременного разоблачения лица, его совершившего.

Ключевые слова: расследование преступлений, доказывание, методики расследования отдельных видов преступлений, методические рекомендации

Malyarova V.O., Andreev O.O. Some Questions of Perfection of Separate Criminalistic Techniques

The article discusses some topical issues of private criminalistics methods, taking into account the relationship of the criminal investigation process, as a criminal procedure institute and methods of investigating a particular type of crime, as a criminalistics category. The authors proposed the definition of methodological recommendations as a purposefully created, scientifically grounded, generalized and ordered set of forensic, procedural, organizational and other means used to effectively investigate a crime and timely expose the person who committed it.

Purposeful application of a separate forensic technique requires its adaptation to the specific circumstances of the investigation, which are determined in the first place by a range of circumstances that arise in the investigation of crimes. The nature of the circumstances affects what investigative (search) actions or complexes of investigators (investigators) and unscrupulous investigators (investigators) can obtain evidence. This necessitates the consideration of the characteristics of typical investigative situations that arise in the investigation of crimes of the relevant species when developing certain criminalistic methods.

It is shown that the basis of the establishment of methods for investigating crimes is: a) forensic classification of a specific type of crime; b) the content of their typical forensic characteristics; c) the nature of the typical investigative situations of the initial stage of the investigation; d) the list and scope of the tasks of the initial stage of the investigation, as well as the description of the means of their implementation. Compliance with these conditions ensures individuality, concreteness, completeness, constructiveness and orientation of the content of the methodology for investigating a particular type of crime.

Key words: investigation of crimes, proof, methods of investigation of certain types of crimes, methodical recommendations

УДК 343.97

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203562>
С.А. МОЗОЛЬ,

 доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,
 старший науковий співробітник, м. Київ, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ РІВНІВ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S.A. MOZOL,

 Ass. Professor, Chair of Criminology and Criminal-Executive Law,
 National Academy of Internal Affairs, Ph.D. in Law,
 Senior Research Assistant, Kijv, Ukraine

CLASSIFICATION OF LEVELS OF CRIMINOLOGICAL SECURITY

Криміногенна обстановка в Україні ставить питання про забезпечення безпеки в ранг однієї з головних соціальних проблем, що вимагають від законодавчої і виконавчої влади нашої держави рішучих заходів по збереженню населення країни. Основу таких рішень складають проведені вченими кримінологами дослідження про захищеність людей від злочинності, причини і умови, котрі зачіпають життя та діяльність українців. Все це лягло в основу появи нового наукового напрямку в кримінології – забезпечення кримінологічної безпеки. Між тим, у ряді кримінальних загроз, є злочини, які хвилюють суспільство в більшій мірі в порівнянні з іншою їх частиною. Не є таємницею, що це злочини проти особи, серед яких головну загрозу населенню становлять: насильницькі злочини проти особи (вбивства, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру); корисливо-насильницькі злочини (грабежі і розбої, вимагання); злочини проти сім'ї та неповнолітніх.

Важливість розвитку та зміцнення ідеї кримінологічної безпеки викликана необхідністю формування нової ідеології протидії злочинності, переорієнтації правоохоронної системи з нескінченних пошуків кримінологічних загроз на реальне виконання основного завдання – забезпечення безпеки людей від злочинних посягань. Особливу увагу, при цьому, слід приділити рівням кримінологічної безпеки. Аспектам даної проблеми приділялася увага рядом таких вчених як М.М. Бабаєв, В.А. Плешаков, А.В. Цвілія, А.В. Євсєєв, однак комплексного вивчення вона так і не отримала. Саме тому, метою статті є

комплексний аналіз питання класифікації рівнів кримінологічної безпеки.

Суспільство і держава безпосередньо зацікавлені в міцному і надійному механізмі забезпечення безпеки особи. Це багатопланова і багатогранна проблема, яка безпосередньо пов'язана з національною безпекою, зокрема і з такою її складовою як кримінологічна. Звідси і впливає проблема посилення ролі держави і суспільства як гаранта безпеки особистості. У систему «вплетені» багато базових категорій: особистість, безпека, захист, охорона та інші, а головне при цьому – забезпечення безпеки суспільства і громадянина. Звідси витікає необхідність поліпшити в країні обстановку, швидше подолати причини, що зумовлюють соціальну деформацію, а також формування агресивного образу мислення і поведінки, потворного способу життя в побуті.

Будь-який рівень забезпечення безпеки та захисту особистості можна вважати самостійним, оскільки він пристосований до обліку специфічних умов свого прояву. Не можна забезпечити здоровий спосіб життя, не захищаючи одночасно особистість від різних протиріч, і, навпаки, захист особи від злочину передбачає його безпеку. Тут немає «пріоритету» загального або індивідуального. Є єдність, «рівність», збалансований зв'язок між рівнями. Мається на увазі «врівноважена система».

На нашу думку, безпека особистості та суспільства в цілому залежить від рівня культури безпеки, яка представляється в єдності трьох аспектів: способів і результатів соціокультурної діяльності, ступеня розвиненості особистості та

суспільства в галузі забезпечення безпеки. При цьому, рівнем безпеки виступає кількісне вираження безпеки об'єкта безпеки. Розшифровуючи це визначення, зауважимо, що об'єкт безпеки – це той же об'єкт небезпеки, що став предметом уваги в сенсі забезпечення його безпеки.

Інтегрально рівень безпеки визначається різницею між фактичною і біологічною тривалістю життя, також рівень безпеки особистості залежить не тільки від її поведінки, але і від рівня безпеки, досягнутого суспільством. Найбільш довге збереження життя, безперечно, є однією з основних цілей життєдіяльності, незважаючи на те, що філософи до цих пір сперечаються про сенс та мету життя. Не випадково безпека відноситься до корінних потреб людини, а збереження життя і здоров'я вчені називають першим і головним життєвим інтересом особистості. Вихідна, закладена природою, тривалість життя індивідів кожного виду живих організмів (у нашому випадку виду *Homo sapiens*) коротшає за рахунок реалізації небезпек від навколишнього середовища. Саме тому реальна тривалість життя, безсумнівно, будучи залежною від природної видової величини, але відмінна від неї, характеризує рівень безпеки.

Взагалі, говорячи про тривалість життя, потрібно мати на увазі три різних показники:

- біологічну тривалість життя, визначену природою людини як виду;
- індивідуальну тривалість життя, що відноситься до конкретної особистості (з її особливостями);
- середню тривалість життя в даному співтоваристві.

Забезпечення абсолютної кримінологічної безпеки особистості практично неможливо. Своєрідно з цього приводу пише М.М. Бабаєв в передмові до книги В. А. Плешакова: «Від народження до смерті нам всім і постійно незмінно щось загрожує. Небезпеки ці настільки різні, що їх часом і порівнювати один з одним неможливо: від найменших загроз нашому здоров'ю, які легко подолати за допомогою парасольки або теплого одягу, до катаклізмів, котрі забирають життя десятків тисяч людей і знищують цілі міста» [1, с.4–5]. При цьому, М.М. Бабаєв закликає звернути увагу на таку небезпеку для людей, як злочинність. У зв'язку з цим він пише про національну безпеку, про найсерйозніші загрози суспільству і його інститутам, нарешті, про необхідність захисту особи від злочинних посягань. Саме цю проблему М.М. Бабаєв висуває на перший план, бо проблема стосується забезпе-

чення безпеки людини [2, с.8]. Проблема, на наш погляд, вкрай актуальна. Вона розглядається не тільки як правова, але й соціальна, і висуває таке поняття, як забезпечення кримінологічної безпеки особистості – де необхідно передбачити заходи щодо недопущення вирішення конфліктів, особливо у побуті, протиправними способами. Тут встановлюється зв'язок, як з профілактикою злочинної поведінки, так і з профілактикою віктимної поведінки.

Насамперед, важливо зрозуміти, на яких рівнях можуть більш ефективно здійснюватися заходи по забезпеченню кримінологічної безпеки особи індивіда і суспільства в цілому. Так, на думку А.В. Цвілія, кримінологічна безпека виступає самостійним елементом в структурі суспільно-політичної безпеки. Він вважає, що регіональний рівень забезпечення громадської безпеки відіграє важливу роль в системі запобігання загальнокримінальної злочинності і кримінальному свавіллю місцевих чиновників [3, с.96].

З точки зору А.В. Євсєєва, забезпечення кримінологічної безпеки та необхідність формування нової стратегії попередження злочинів органами внутрішніх справ необхідно здійснювати на районному рівні [4, с.183]. Інша класифікація, запропонована В.А. Плешаковим, заснована на виділенні декількох рівнів, що утворюють систему державних органів, відомств, організацій, зайнятих в межах своєї компетенції проблемами забезпечення кримінологічної безпеки [5, с.67–68].

Таким чином, вчені виділяють різні підходи до класифікації рівнів забезпечення кримінологічної безпеки, окремо аналізуючи загальнонаціональний, регіональний і районний рівні. На нашу думку, розглянуті вище точки зору, незважаючи на їх обґрунтованість, є недостатньо комплексними. Так як забезпечення безпеки одного і того ж об'єкта можуть здійснювати різні суб'єкти, кожен на своєму рівні, у зв'язку з цим представляється доцільним спочатку виділити рівні забезпечення кримінологічної безпеки, а потім розглянути ці рівні стосовно кримінологічної безпеки. Оскільки індивід представляє найменш захищену категорію суспільства в силу психологічних, фізичних та інших особливостей, необхідно, щоб забезпечення його кримінологічної безпеки здійснювалося в особливому порядку, а саме комплексно на міжнародному (глобальному), державному (національному), регіональному, муніципальному та індивідуальному рівнях. Зміна рівня забезпечення безпеки зовсім не означає, що змінився сам об'єкт безпеки. У цьому зв'язку видається некоректним використання таких термінів, як «безпека

регіону», «безпека організації» та «безпека людини». Регіон, організація, людина - все це елементи, одержувані шляхом декомпозиції національної економічної системи, проте рівень їх автономії досить низький. По суті, вони є субординованими елементами цієї системи, тому загрози їх безпеці повинні враховуватися і ліквідуватися (нейтралізуватися) за допомогою прийняття відповідних рішень на державному рівні.

Перший рівень кримінологічної безпеки – міжнародний (глобальний) рівень, який включає безпеку людства, тобто міжнародну безпеку. В даний час, з розвитком засобів знищення і можливостей по їх транспортуванню в будь-яку точку земної кулі, з загостренням глобальних проблем, які зачіпають основи існування людської цивілізації, роль міжнародної безпеки значно зростає. Міжнародна безпека передбачає такий стан міжнародних відносин, при якому їх суб'єктам (народом і державам) не загрожує небезпека війни або іншого зазіхання ззовні на існування, суверенний і незалежний розвиток. У періоди загальносвітового кризового розвитку баланс сил та інтересів порушується, суперечності наростають, і може вибухнути регіональна або світова війна.

Міжнародна безпека складається з:

- міжнародної глобальної безпеки – безпеки, яка охоплює весь світ в цілому і впливає на забезпечення безпеки на нижчих рівнях;
- міжнародної регіональної безпеки, у межах якої забезпечуються інтереси груп держав (наприклад, країн Європейського Союзу або країн Співдружності Незалежних Держав).

Другий рівень кримінологічної безпеки – державний (національний) рівень, котрий складається з безпеки держави як апарату влади і управління та безпеки суспільства (нації). Державний (національний) рівень кримінологічної безпеки повинен розглядатися тоді, коли злочинність та її прояви створюють труднощі в реалізації прав, свобод і законних інтересів особистості та суспільства на території України. Безпека держави досягається наявністю ефективного механізму управління та координації діяльності політичних сил і суспільних груп, а також дієвих інститутів їх захисту. Безпека ж суспільства передбачає наявність суспільних інститутів, норм, розвинутих форм суспільної свідомості, що дозволяють реалізувати права і свободи всіх груп населення та протистояти діям, які ведуть до розколу суспільства, в тому числі і з боку держави. В кожній країні існують органи державної безпеки, які стоять на сторожі

діючих законів. Вони покликані захищати країну від ворожих сил по відношенню до держави та її органів як ззовні, так і зсередини.

Державна безпека, в свою чергу, складається з:

- державної національної безпеки – це безпека, обмежена розмірами однієї країни, яка гарантує безпеку кожній країні, її функціонування як цілісної системи, що виключає загрозу виникнення військових конфліктів і забезпечує вирішення виникаючих протиріч шляхом прийняття певних угод без порушення суверенітету і цілісності кожної країни;

- державної регіональної безпеки – це захищеність суб'єктів господарювання, населення, що перебувають на конкретній площі, визначеної адміністративно-територіальним поділом країни. Якщо говорити про Україну, то державна регіональна безпека включає безпеку автономної республіки Крим, областей, міст і муніципальних утворень.

Третій рівень кримінологічної безпеки – регіональний рівень. Регіон (в його міжнародному розумінні) – це певна територія кількох сусідніх країн з відносно однорідними природними умовами та характерними для нього соціальною інфраструктурою, спрямованістю розвитку продуктивних сил та соціально-політичного устрою [6]. Більшість держав, включаючи Україну, не обмежує сферу своїх інтересів одним регіоном, поширюючи їх на кілька регіонів, чим і визначається трансрегіональний підхід до організації співробітництва. Регіональна кримінологічна система – це не окремі кримінологічні показники, а система соціальних, культурних, політичних, ідеологічних та інших передумов, котрі визначають якісну і кількісну своєрідність злочинності, правове регулювання та практичну організацію попереджувальної діяльності в окремих регіонах і країнах. В даний час виділяються англо-американську, західноєвропейську, східноазіатську, соціалістичну та інші системи [7, с.78]. В рамках типових регіональних систем існують субрегіональні кримінологічні групи. Наприклад, в англо-американському типі виділяються американська і британська кримінологічні моделі.

Отже, регіональна безпека – це такий стан міждержавного співробітництва, відносин між народами того чи іншого регіону, при якому забезпечується соціально-політична стабільність у регіоні, здійснюється успішна протидія військовим небезпекам і загрозам ззовні і всередині нього, тиску або агресії проти держави регіону. Значущість регіонального рівня сучасної системи

міжнародної кримінологічної безпеки динамічно зростає, що характеризується процесом «регіонального будівництва». Формування системи регіональної стабільності здійснюється і шляхом створення механізмів економічного співробітництва, забезпечення спільної оборони і безпеки.

Четвертий рівень кримінологічної безпеки – муніципальний рівень, тобто захищеність на рівні муніципальних утворень, коли з'являються спеціальні структури в адміністрації муніципальної освіти. Слід зазначити, що більшість муніципальних утворень в цілях забезпечення кримінологічної безпеки керується нормативними правовими актами регіонального рівня, але в найбільших містах України також діють відповідні закони. Муніципальну освіту при цьому слід трактувати як складну публічно-правову систему, елементами якої є суб'єкти та об'єкти місцевого самоврядування. До складових елементів муніципальної освіти належать: територія, окреслена кордонами; поселенськоутворюючий інфраструктурний комплекс, що знаходиться в муніципальній власності; кошти місцевого бюджету; майнові права муніципальної освіти; набір питань місцевого значення; влада.

Виділення муніципального рівня безпеки дозволяє надати завершений вигляд багаторівневій системі безпеки. По-перше, вся територія України складається з муніципальних утворень, і, на думку ряду авторів, місцеве співтовариство є «основним осередком організації суспільства». Отже, без забезпечення їх безпеки не може йти мови про регіональну та національну безпеку. По-друге, місцеве самоврядування – набагато більш близька до населення форма організації суспільства, ніж державна влада, що дозволяє враховувати специфіку кожного місцевого співтовариства, в тому числі і в галузі кримінологічної безпеки. Ні в якому разі не применшуючи ролі державної влади у забезпеченні безпеки на муніципальному рівні, слід підкреслити, що основні заходи щодо забезпечення безпеки населення і території повинні проводитися і проводяться на практиці саме в межах муніципального утворення, на рівні, найбільш наближеному до населення з його життєво важливими інтересами. Однак цілком правомірне виділення муніципального рівня безпеки як одного з її рівнів зовсім не означає, що органи місцевого самоврядування повинні бути єдиним або основним суб'єктом її забезпечення. Відтак, суб'єктом місцевого самоврядування може бути територіальний публічний колектив, що складається з громадян і місцевих громад, органів міс-

цевого самоврядування, організацій територіального громадського самоврядування.

П'ятий рівень кримінологічної безпеки – індивідуальний рівень або безпека особистості. Чим вона забезпечується? Насамперед, законами держави і всією системою економічного, правового, політичного та соціального захисту, що існує в суспільстві. Безпека особистості забезпечується формуванням комплексу правових і моральних норм, суспільних інститутів і організацій, завдяки яким вона розвивається і реалізовується соціально, не зазнаючи протидії держави і суспільства. Тобто це захищеність на рівні родини або окремої організації.

Незважаючи на ефективність забезпечення кримінологічної безпеки на міжнародному (глобальному), державному (національному), регіональному і муніципальному рівнях, досить великий потенціал у сфері віктимологічної профілактики має індивідуальний рівень захисту прав людини і громадянина. Багато в чому індивідуальна профілактика стосується такої категорії як неповнолітні, які більшою чи меншою мірою в силу психологічних особливостей і фізичної слабкості мають підвищену віктимність. Відносно даної категорії дітей повинна проводитися профілактична робота, що включає виявлення неповнолітніх, які з найбільшою імовірністю можуть виявитися жертвами злочинців, і організацію щодо цих осіб заходів виховання, навчання, забезпечення особистої безпеки. Забезпечення кримінологічної безпеки неповнолітніх найбільш ефективно сприятимуть різноманітні заходи ранньої профілактики: а) організація правильного виховання дітей у родині; б) вдосконалення морального виховання в освітніх організаціях; в) удосконалення правового виховання; г) організація патріотичного виховання неповнолітніх тощо. В силу особливої складності родинних відносин з фактами сімейного насильства може знадобитися допомога психологів та інших фахівців у цій області в рамках діяльності відповідних фондів, центрів, служб соціально-психологічної допомоги неповнолітнім, а також іншим категоріям громадян.

З позиції ранньої профілактики родинного неблагополуччя, з якими доводиться стикатися працівникам органів внутрішніх справ, важливо оцінити весь період життя родини, визначити причини появи негативних впливів. Від цього багато в чому залежить виваженість заходів впливу, що вживаються до батьків, які не забезпечують належне виховання дітей і підлітків, які вчинили суспільно небезпечні дії, і контроль за

їх поведінкою. Слід зазначити, що прийоми і методи індивідуальної віктимологічної профілактики зважаючи на завантаженість працівників органів внутрішніх справ в основному зводяться лише до захисно-виховної роботи з дітьми, котрі вже стали потерпілими. Робота з виявлення осіб із підвищеною віктимністю не завжди ведеться належним чином.

На нашу думку, розглядаючи питання рівнів кримінологічної безпеки не можна не звернути уваги на такий критерій як ступінь безпеки, тобто величину, яка виражає ступінь реальної можливості впливу на об'єкт факторів небезпек і загроз, або характеризує результат зіткнення двох протилежно спрямованих сил: факторів небезпек і загроз та заходів, котрі протистоять цим факторам. Згідно до нього можна виокремити абсолютний, реальний, достатній, граничний (межовий) та ілюзорний рівні безпеки.

Так, абсолютний рівень (ідеальна, досконала безпека) – характеризується відсутністю небезпек і загроз тому чи іншому об'єкту.

Реальний рівень (фактична безпека) – це дійсно існуюча, не уявна безпека, котра характеризується об'єктивно існуючими небезпеками і загрозами для того або іншого об'єкту, які зберігаються, незважаючи на дію (бездіяльність) сил, що їм протистояли; показує реальні можливості сил, що протистоять небезпекам і загрозам.

Достатній рівень (прийнятна безпека) – це такий стан, що задовольняє потреби сталого розвитку того або іншого об'єкта. При такому рівні наявність небезпек і загроз не тягне для об'єкта втрату його істотних властивостей.

Граничний (межовий) рівень (мінімально допустима безпека) – таке граничний стан, коли подальший вплив небезпек і загроз спричинить

за собою для об'єкта, на який вони діють, втрату істотних властивостей, якісної зовнішньої і внутрішньої визначеності, цілісності. Поза межовий рівень безпеки є втратою істотних властивостей об'єкта, тобто його фактичну смерть.

Ілюзорний рівень (уявна, помилкова, удавана безпека) – суб'єктивний образ існуючих, реальних небезпек і загроз – помилково сприймається як їх відсутність або мінімальна наявність (неадекватне відображення небезпек і загроз суб'єктом).

Підсумовуючи викладене, слід сказати, що зараз виникла необхідність у зміщенні центру ваги в боротьбі зі злочинністю з впливу на саму злочинність, особу злочинця і причини, котрі її породжують на забезпечення захисту особистості, суспільства, держави від злочинних посягань, коли метою цієї діяльності є забезпечення соціально прийнятного рівня кримінологічної безпеки. Тобто, коли вся правоохоронна система разом з державою і суспільством здатні тримати злочинність під контролем, нівелювати масштаби її проявів і наслідків, а сама злочинність під таким антикриміногенним впливом об'єктивно йде на спад. Зрозуміло, такий прийнятний масштаб злочинності визначає саме суспільство та держава, і звісно на це впливають історичні, соціально-політичні, економічного, соціокультурні та інші умови. Саме тому на кожному рівні кримінологічної безпеки з боку громадських інститутів і органів державної влади повинен здійснюватися відповідний моніторинг того, як забезпечуються права, свободи і законні інтереси людини і громадянина. Таким чином, узгоджені дії всіх суб'єктів профілактики сприятимуть комплексному забезпеченню кримінологічної безпеки, що дозволить особистості відчувати себе більш захищеною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Плешаков В. А. Кримінологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних. М. : Академия МВД России, 1998. 144 с.
2. Бабаев М. М., Плешаков В. А. Кримінологическая безопасность в системе национальной безопасности (опыт структурного анализа). *Кримінологический журнал*. 2005. № 7. С. 5–9.
3. Цвилий А. В. К вопросу об обеспечении кримінологической безопасности на региональном уровне. *Законность и правопорядок в современном обществе*. 2015. № 26. С. 90–96.
4. Евсеев А. В. К вопросу об обеспечении кримінологической безопасности. *Полицейская деятельность*. 2013. № 3. С. 182–185.
5. Плешаков В. А. Кримінологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08. М., 1998. 323 с.
6. Романова Т. В. Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «регіон». URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=1053> (дата звернення 30.10.2017).
7. Ведерникова О. Н. Зарубежные кримінологические системы. *Государство и право*. 2002. № 10. С. 78.

REFERENCES

1. Pleshakov, V. A. (1998). *Kriminologicheskaya bezopasnost' i yeye obespecheniye v sfere vzaimovliyaniya organizovannoy prestupnosti i prestupnosti nesovershennoletnikh* [Criminological security and its provision in the sphere of mutual influence of organized crime and juvenile delinquency]. Moskva: Akademiya MVD Rossii (in Russ.).
2. Babayev, M. M., & Pleshakov, V. A. (2005). Kriminologicheskaya bezopasnost' v sisteme natsional'noy bezopasnosti (opyt strukturnogo analiza) [Criminological security in the national security system (experience of structural analysis)]. *Kriminologicheskii zhurnal*, (7). 5–9 (in Russ.).
3. Tsviliy, A. V. (2015). K voprosu ob obespechenii kriminologicheskoy bezopasnosti na regional'nom urovne [On the issue of ensuring criminological security at the regional level]. *Zakonnost' i pravoporyadok v sovremennom obshchestve*, (26). 90–96 (in Russ.).
4. Yevseyev, A. V. (2013). K voprosu ob obespechenii kriminologicheskoy bezopasnosti [On the issue of ensuring criminological security]. *Politseyskaya deyatel'nost'*, (3). 182–185 (in Russ.).
5. Pleshakov, V. A. (1998). *Kriminologicheskaya bezopasnost' i yeye obespecheniye v sfere vzaimovliyaniya organizovannoy prestupnosti i prestupnosti nesovershennoletnikh* [Criminological security and its provision in the sphere of mutual influence of organized crime and juvenile delinquency]. Doktors'ka dysertatsiya (12.00.08). Moskva (in Russ.).
6. Romanova, T. V. *Teoretychni pidkhody do rozuminnya sutnosti ponyattya «rehion»* [Theoretical approaches to understanding the essence of the concept of «region»]. Retrieved from: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1053> (in Ukr.).
7. Vedernikova, O. N. (2002). Zarubezhnyye kriminologicheskiye sistemy [Foreign criminological systems]. *Gosudarstvo i pravo*, (10). 78 (in Russ.).

Надійшла 21.11.2017

Мозоль С. А. Класифікація рівнів кримінологічної безпеки. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 252–258. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_40.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203562>

Акцентується увага на тому, що інтегрально рівень безпеки визначається різницею між фактичною і біологічною тривалістю життя, також рівень безпеки особистості залежить не тільки від її поведінки, але і від рівня безпеки, досягнутого суспільством. Зазначається, що забезпечення кримінологічної безпеки повинно здійснюватися в особливому порядку, а саме комплексно на міжнародному (глобальному), державному (національному), регіональному, муніципальному та індивідуальному рівнях.

Ключові слова: безпека, кримінологічна безпека, рівень безпеки, рівні кримінологічної безпеки

Мозоль С.А. Классификация уровней криминалогической безопасности

Акцентируется внимание на том, что интегрально уровень безопасности определяется разницей между фактической и биологической продолжительностью жизни, также уровень безопасности личности зависит не только от ее поведения, но и от уровня безопасности, достигнутого обществом. Отмечается, что обеспечение криминалогической безопасности должно осуществляться в особом порядке, а именно комплексно на международном (глобальном), государственном (национальном), региональном, муниципальном и индивидуальном уровнях.

Ключевые слова: безопасность, криминалогическая безопасность, уровень безопасности, уровни криминалогической безопасности

Mozol S.A. Classification of Levels of Criminological Security

It seems advisable to first allocate levels of criminological security, and then consider these levels with respect to criminological safety. Since an individual represents the least protected category of society by virtue of psychological, physical and other characteristics, it is necessary that its criminological security be carried out in a special order, namely in a complex manner at the international (global), state (national), regional, municipal and individual levels. Changing the level of security does not at all mean that the security object itself has changed. In this context, it is incorrect use of terms such as «region security», «security of the organization» and «human security» seems to be incorrect. A region, an organization, a person – all these elements are obtained through the decomposition of the national economic system, but their level of autonomy is rather low. In fact, they are subordinated elements of this system, so the threats to their security should be taken into account and eliminated (neutralized) by making appropriate decisions at the state level.

It was shown that now there is a need to shift the center of gravity in the fight against crime from the impact on the crime itself, the person of the offender and the reasons that cause it to ensure the protection of personality, society, state from criminal

encroachment, when the purpose of this activity is to ensure a socially acceptable level of criminological security. This acceptable scale of crime is determined by society and the state itself, and of course this is influenced by historical, socio-political, economic, socio-cultural and other conditions. Thus, the concerted actions of all subjects of prevention will contribute to the comprehensive provision of criminological safety, which will allow the individual to feel more secure.

Key words: *security, criminological security, level of security, level of criminological security*

УДК 342.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203605>

О.М. МУЗИЧУК,

декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

А.Г. НИКУЛІНА,

науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права,
кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна

КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

O.M. MUZYCHUK,

Dean, Department № 1, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8367-2504>

A.G. NIKULINA,

Research Asistant, Research Institute of Public Law,
Ph.D. in Law, Kijv, Ukraine

COMPETENCE OF THE BODIES OF PRE-TRIAL INVESTIGATION OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Нині в Україні продовжується процес реформування та удосконалення Національної поліції, що потребують чіткої законодавчої регламентації. Функціонування новоствореного органу потребує визначення адміністративно-юрисдикційної компетенції. На жаль, чіткого визначення адміністративної компетенції для органів досудового розслідування немає, оскільки розвиток законодавства в адміністративній сфері та прагнення до створення європейської сучасної країни випереджає науку адміністративного права.

Окремим аспектам поняття компетенція та її особливостей щодо Національної поліції присвячені роботи М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, І.П. Голосніченка, Є.В. Зозулі, В.К. Колпакова, В.І. Олефіра, А.О. Собакаря та ін. Не зважаючи на це, системні дослідження до визначення компетенції органів Національної поліції відсутні. Тому метою статті є дослідження поняття компетенції як комплексного поняття та для органів досудового розслідування Національної поліції України, зокрема.

Поняття компетенції в теорії права вживають лише щодо державних органів – представників публічної влади, яке виражається у праві провадити професійну діяльність в певних межах. В правовій державі визначену на законодавчому

рівні компетенцію мають посадові особи та державні органи, в межах якої вони зобов'язані діяти. З огляду на це, компетенцію Президента, вищих органів влади й управління визначено Конституцією України, інших державних органів – законами та положеннями. Суть та обсяг компетенцій того чи іншого органу влади залежить від ланки підпорядкування – законодавчої, виконавчої чи судової і т. ін.

У компетенції державного органу, зокрема, органів досудового розслідування, виявляється правосуб'єктність державного органу як колективного суб'єкта правовідносин. Отже, компетенція державного органу – це сукупність законодавчо закріплених владних повноважень, юридичної відповідальності та елементів відання [1, с.10].

Особливості компетенції досліджували такі вчені, як В.Б. Авер'янов, О.М. Пасенюк, Ю.П. Битяк, М.І. Цуркан та ін. Компетенція є категорією права для з'ясування обсягу прав та повноважень того чи іншого органу. Шляхом закріплення за відповідним органом компетенції здійснюється заборона виходити за її межі та втручатися іншим органам у визначену сферу.

Поняття «компетенція» з латинського означає відповідати, підходити. В юридичній енциклопедії трактується це поняття як сукупність

установлених на законодавчому рівні прав та обов'язків (повноважень) організацій, посадових осіб, органів чи осіб, які здійснюють управлінські функції в комерційних організаціях [2, с.205–206]. С.І. Ожегов визначає компетенцію як коло питань, повноважень чи прав, в яких хтось обізнаний [3, с.289]. «Новий тлумачний словник української мови» дає більш широке пояснення терміну: компетентний – той, який має певні знання в будь-якій галузі, який добре обізнаний в тому чи іншому питанні, кваліфікований; той, що наділений певними повноваженнями, повноправний та повновладний [4, с.874] Проте єдиного комплексного визначення поняття досі не існує.

Цікавим є підхід до визначення терміну у Д.М. Бахраха, він визначав поняття компетенції як сукупність владних повноважень та підвідомчості [5, с.85]. В свою чергу, Ю.О. Тихомиров визначав компетенцію як владне повноваження щодо забезпечення на законодавчому рівні вимог уповноваженого суб'єкта та його дії, направлені на фізичних чи юридичних осіб, а також визначає компетенцію як обсяг публічних справ, покладених на уповноважену суб'єкт на законних умовах [6, с.56]. Також правник сформулював певні положення для визначення поняття «компетенція» та сфер його застосування [6, с.53]. Достойним уваги є визначення, яке дали компетенції європейські науковці: «поняття компетенції включає знання і порозуміння, знання, як діяти, як бути» [7, с.28–32].

Цікавим також є досвід Німеччини з цього питання. Так, в німецькій літературі межі понять «задача», «повноваження» та «компетенція» досить розмиті, а в Конституції Німеччини використовуються такі поняття як «юрисдикція», «право», «законодавча компетенція», «державні повноваження», «обов'язки», «повноваження» та ін.

Поняття «компетенція» активно використовувалося правниками до ухвалення Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС) 2005 року. Після ухвалення КАС частіше використовується термін «адміністративна юрисдикція». Довідники та наукові видання тлумачать юрисдикцію саме як предметну компетенцію судового чи іншого правового органу, який наділений повноваженнями щодо розмежування юридичних справ [8, с.793–794].

Підводячи підсумки, вважаємо, що компетенцію слід розглядати як комплексний елемент: 1) певні повноваження, якими наділено суб'єкт на законодавчому рівні; 2) професійні знання, інформація, якими суб'єкт володіє на високому рівні; 3) вимоги, які висуваються до майбутнього спе-

ціаліста в певній галузі знань. Системний підхід до поняття «компетенція», перш за все, полягає у розумінні взаємодії суб'єктів компетенції при виконанні суспільних чи державних задач.

На думку Ю.О. Тихомирова, загальноправове трактування компетенції сприяє її розумінню. Правник зауважує, що компетенція є базовим елементом публічного права, який визначає життєдіяльність як суспільних відносин, так і приватних. Компетенція органів регламентується законами (статутними та тематичними), положеннями або іншими нормативно-правовими актами, а реалізація відбувається через галузеві норми права [6, с.60].

Характеристику компетенції органів досудового розслідування Національної поліції України необхідно розпочати з завдань, які покладаються на неї: забезпечення публічного порядку та безпеки; охорона прав і свобод людини, захист законних інтересів населення та держави; протидія злочинності; надання послуг, визначених за законом (ст.2 [9]).

Виходячи із цих завдань, конкретизуємо компетенцію органів досудового розслідування Національної поліції України як діяльність (сукупність прав та обов'язків, втілених у життя), направлену на забезпечення протидії злочинності. Говорячи про протидію злочинності як компетенцію органів Національної поліції, розуміємо цілеспрямовану, законодавчо урегульовану діяльність державних органів чи суспільства, в основу якої покладено розуміння природи злочину та причини [10, с.98]. Не дарма у визначенні протидії злочину автором згадується діяльність суспільства, адже участь громади в боротьбі та попередженні злочинності за Рекомендацією № R(83) 7 Комітету міністрів Ради Європи про участь громадськості в політиці з боротьби зі злочинністю (Recommendation No. R (83) 7 of the committee of ministers to member states on participation of the public in crime policy) є важливим для ефективності протидії [11]. Це в черговий раз акцентує увагу на необхідності довіри до поліції від населення та співпраці між Національною поліцією та громадою держави. Заходи із запобігання протиправним діям мають бути скоординовані, чіткі та законні.

Компетенція органів досудового розслідування визначена КПК України (ст.216, 40 [12]) та Наказі «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції» [13]. Слідчі органи Національної поліції відповідно до положень ст.216 КПК України здійснюють досудове розслідування кримінальних

правопорушень, які передбачені законом України про кримінальну відповідальність та віднесені до їх підслідності.

Для розуміння комплексного поняття компетенція органів Національної поліції варто більш детально звернутися до його складових компонентів. Владні повноваження – сукупність юридичних прав та обов'язків, наданих органу влади для здійснення ним державних функцій. Права та обов'язки поєднані в єдину правову категорію повноважень [14]; це владний вплив на учасника правовідносин для реалізації припису норм права та досягнення певного результату на користь суспільства.

Повноваження представлені саме сукупністю прав та обов'язків, оскільки при здійсненні повноважень досудового розслідування Національної поліції мають право вимагати від інших осіб додержання відповідних норм поведінки, право самостійного розгляду справ, які знаходяться в їх компетенції, а з іншого – повинні виконувати свої обов'язки, за невиконання яких настає юридична відповідальність. Так, до обов'язків органів досудового розслідування Національної поліції [13] належать забезпечення повного та неупередженого розслідування правопорушень згідно підслідності в установлений термін; виявлення умов та причин скоєння злочину, вживання заходів щодо попередження скоєння правопорушення; також органи досудового розслідування Національної поліції зобов'язані використовувати всі наявні заходи, які законодавчо передбачені з метою ефективного досудового розслідування; зобов'язуються вживати заходів щодо сприяння усунення загрози життю осіб та своєчасно реагувати на повідомлення чи заяви про скоєння протиправних дій; розшук осіб, які переховуються від досудового розслідування та ін. Зауважимо, що специфіка органів досудового розслідування Національної поліції, як й інших органів влади, полягає у чіткій підпорядкованості та субординації, тобто вони діють в підсистемі адміністративного права (або конституційного) [14].

Для державних органів в теорії компетенції виділено типові повноваження, які притаманні й органам досудового розслідування Національної поліції, а саме: керування; управління; приймання рішень та участі; нормування; організація; розробка; координація та контроль; заборона та надання вказівок [6, с.57]. Органи державної влади використовують свої повноваження в межах законодавчо визначених функцій та на певній стадії.

Так, органами досудового розслідування функція кримінального переслідування виконується лише на стадії досудового слідства. В цілому, повноваження державних органів, в тому числі й органів досудового розслідування, носять статутний та процесуальний характер, а їх обов'язки та офіційний характер відноси зафіксовані в законах та статутних нормативно-правових актах: Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07. 2015 р. № 580–VIII, «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р., «Про прокуратуру» від 20.12.1990 р. та ін. Всі дії органів досудового розслідування Національної поліції повинні здійснюватися відповідно до встановлених правил та бути публічними.

В свою чергу, предмет відання відображає головний напрямок діяльності, а отже, основне функціональне призначення. Вивченням питання відання були присвячені роботи О.Є. Кутафіна та К.Ф. Шеремата. Зокрема, вчені стверджували, що будь-який державний орган діє лише в визначеній сфері суспільних відносин, в якій орган реалізовує свою функції і саме вона є предметом його відання [15, с.27]. Яскравим прикладом предмета відання досудових органів Національної поліції є охорона громадського порядку, шляхом попередження скоєння злочину. Як елемент компетенції відання характеризується наступним: 1) стійкий вид діяльності; 2) дії юридичного спрямування; 3) фінансово-грошові засоби; 4) державні інститути, органи, організація; 5) матеріальні об'єкти; 6) нормативно-правові акти [6, с.56].

Органи досудового розслідування Національної поліції мають чітко окреслені межі своєї компетенції та предмети відання. Так, в ст.23 Закону України «Про Національну поліцію» та статтях Кримінального процесуального кодексу України (КПК) чітко зазначений перелік повноважень та компетенцій поліції, до складу якого входять органи досудового розслідування. Зокрема, п.17 с.1 ст.3 КПК службовою особою органів досудового розслідування є слідчий, який в межах своєї компетенції, зазначеної у КПК, уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних порушень. За ст.41 КПК України поліцейські оперативних підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування можуть користуватися повноваженнями слідчого за умови письмового доручення слідчого.

Підсумовуючи вищевикладене, компетенцію можна визначити як систему прав та обов'язків державного органу, які закріплені законодавчими

актами та відповідають покладеним на цей орган функціям та завданням в певній сфері правовідносин.

Компетенція органів досудового розслідування Національної поліції України має ряд характерних ознак: коло владних повноважень, визначений на державному рівні, які делеговані слідчому як представнику державної влади України; вільне володіння та практичне застосування правових знань у роботі; наявність практичних навичок та вмій в кримінально-процесуальних взаємовідносинах. Проте нині, за умови підвищеного навантаження на слідчих, пов'язане зі скороченням повноважень оперативних підрозділів, продовжує спостерігатися критичність стану в розслідуванні правопорушень. Це пов'язано з некомпетентністю раніше працюючих службовців, що унеможливорює займання посади слідчого, а також з об'єктивними причинами, насамперед з процесом навчання та відбору кандидатів. За існуючим КПК України повноваження слідчих було дещо розширено повноваження слідчих підрозділів в частині їх взаємодії з іншими підрозділами. Це призвело до самостійності слідчого в проведенні негласних розшукових дій. Під час взаємодії слідчого досудових органів з іншими відповідальність за організацію взаємодії на належному рівні несуть начальники органів досудового розслідування та територіальних органів.

Таким чином, в роботі компетенцію розглянуто як комплексний елемент, а саме: 1) певні повноваження, якими наділено суб'єкт на законодавчому рівні; 2) професійні знання, інформація, якими суб'єкт володіє на високому рівні; 3) вимоги, які висуваються до майбутнього спеціаліста в певній галузі знань. Компетенція органів досудового розслідування визначена КПК України та Наказі «Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції».

Дослідивши поняття «компетенція» в загальних рисах та для органів досудового розслідування Національної поліції України, зокрема, вважаємо, що для ефективного розподілення владних компетенцій та забезпечення ефективної діяльності органів досудового розслідування повинен бути системний підхід. Забезпечення компетенцій буде успішним за умови стабільної діяльності владних органів та їх інститутів; вірного регулювання компетенцій (та владних повноважень, зокрема), а саме уникнення дублювань між різними органами/відомствами; відповідна висока та кваліфікована компетенція керівних осіб та співробітників Національної поліції, а також матеріальне забезпечення та стимулювання. При цьому, сам термін «компетенція» законодавчо не визначений чітко, тому визначення змісту даного поняття і на сьогоднішній день залишається дискусійним в юридичній науці та потребує подальшого аналізу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.
2. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. М. : Юринформцентр, 2000. 526 с.
3. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М. : Русский язык, 1990. 917 с.
4. Новий тлумачний словник української мови (у трьох томах) / укладачі: В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ : Вид-во «АКОНІТ», 2006. Том 1, А-К. 926 с.
5. Бахрах Д. Н. Административное право : учебник. М. : Изд-во БЕК, 1997. 350 с.
6. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции. М. : Издательство г-на Тихомирова М. Ю., 2001. 355 с.
7. Tuning Educational Structures in Europe. URL: <http://www./let.rug.nl/Tuning Projekt/index.htm>;–
tuning.org/tuningeu.
8. Васильев С. В. Энциклопедия гражданского процесса. Х. : Харьков юридический, 2009. 809 с.
9. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.
10. Шинальський О. І. Покарання в системі засобів протидії злочинності: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. К., 2003. 195 с.
11. Of the committee of ministers to member states on participation of the public in crime policy : Recommendation No. R (83) 7 on 23 June 1983. 3 p. URL: [http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanteklifi/recR\(83\)7e.pdf](http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanteklifi/recR(83)7e.pdf).
12. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 № 4651–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 11–12, № 13. Ст. 88.
13. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.07.2017. № 570. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17>.

14. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: енциклопедичний курс : підручник. – Вид.2-е, перероблене і доповнене. Х. : Еспада, 2009. 752 с.
15. Кутафин О. Е., Шеремет К. Ф. Компетенция местных советов. М. : Юрид. лит., 1982. 232 с.

REFERENCES

1. Skakun, O. F. (2000). *Teoriya gosudarstva i prava : uchebnik* [Theory of State and Law: A Textbook]. Khar'kov: Konsum; Un-t vnutr. del (in Ukr.).
2. Tikhomirova, L. V., & Tikhomirov, M. YU. (2000). *Yuridicheskaya entsiklopediya* [The legal encyclopedia]. Moskva: Yurinformtsentr (in Russ.).
3. Ozhegov, S. I.; Shvedova, N. YU. (Red.). (1990). *Slovar' russkogo yazyka: 70000 slov* [Dictionary of the Russian language: 70000 words]. Moskva: Russkiy yazyk (in Russ.).
4. Yaremenko, V. V., & Slipushko, O. M. (2006). *Novyy tлумachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy* [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]. Kyiv: Vyd-vo «AKONIT», Tom 1: A-K (in Ukr.).
5. Bakhrakh, D. N. (1997). *Administrativnoye pravo: uchebnik* [Administrative law: a textbook]. Moskva: Izd-vo BEK (in Russ.).
6. Tikhomirov, YU. A. (2001). *Teoriya kompetentsii* [Theory of competence]. Moskva: Izdatel'stvo g-na Tikhomirova M. YU. (in Russ.).
7. Tuning Educational Structures in Europe. Retrieved from: [http://www.let.rug.nl/Tuning Projekt/index.htm;~tuning.org/tuningeu](http://www.let.rug.nl/Tuning_Projekt/index.htm;~tuning.org/tuningeu) (in En.).
8. Vasil'yev, S. V. (2009). *Entsiklopediya grazhdanskogo protsesssa* [Encyclopedia of civil process]. Khar'kov: Khar'kov yuridicheskiy (in Russ.).
9. Pro Natsional'nu politsiyu [About the National Police]. Zakon Ukrayiny (02.07.2015 No 580–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (40–41). 379 (in Ukr.).
10. Shynal's'kyy, O. I. (2003). *Pokarannya v systemi zasobiv protydyiyi zlochynnosti* [Punishment in the system of means of combating crime]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
11. Of the committee of ministers to member states on participation of the public in crime policy : Recommendation No. R (83) 7 on 23 June 1983. 3 p. Retrieved from: [http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR\(83\)7e.pdf](http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykkanunteklifi/recR(83)7e.pdf) (in En.).
12. Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No 4651–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2013. (11–12, 13). 88 (in Ukr.).
13. *Pro orhanizatsiyu diyal'nosti orhaniv dosudovoho rozsliduvannya Natsional'noyi politsiyi* [On the organization of the activities of the bodies of pre-trial investigation of the National Police]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny (06.07.2017 No 570). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17> (in Ukr.).
14. Skakun, O. F. (2009). *Teoriya derzhavy i prava: entsyklopedychnyy kurs : pidruchnyk* [Theory of state and law: encyclopedic course: a textboo]. Kharkiv: Espad (in Ukr.).
15. Kutafin, O. Ye., & Sheremet, K. F. (1982). *Kompetentsiya mestnykh sovetov* [Competence of local councils]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).

Надійшла 18.11.2017

Музичук О. М., Нікуліна А. Г. Компетенція органів досудового розслідування Національної поліції України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 259–264. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_41.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203605>

Проаналізовано наукові підходи до визначення компетенції органів державної влади, зокрема, органів досудового розслідування Національної поліції. Розглянуто компетенцію як комплексний елемент адміністративного права. Виокремлено складові компетентності органів досудового розслідування Національної поліції – владних повноважень, юридичної відповідальності й елементів відання, та наведено їх теоретико-правову характеристику.

Ключові слова: Національна поліція, орган досудового розслідування, компетенція, владні повноваження, юридична відповідальність, відання

Музычук А.Н., Никулина А.Г. Компетенция органов досудебного расследования Национальной полиции Украины

Проанализированы научные подходы к определению компетенции органов государственной власти, в частности, органов досудебного расследования Национальной полиции. Рассмотрено компетенцию как комплексный элемент административного права. Выделены составляющие компетентности органов досудебного расследования Национальной

полиции – властных полномочий, юридической ответственности и элементов ведения, и дана им теоретико-правовая характеристика.

Ключевые слова: Национальная полиция, орган досудебного расследования, компетенция, властные полномочия, юридическая ответственность, ведения

Muzychuk A.N., Nikulina A.G. Competence of the Bodies of Pre-Trial Investigation of the National Police of Ukraine

The article analyzes the scientific approaches to the definition of the competence of public authorities, in particular, the bodies of pre-trial investigation of the National Police.

Today, the notion of competence in the field of law applies only to public authorities - representatives of public power, which is expressed in the right to professional activities within certain limits. It has been established that competence is a category of law to determine the extent of the rights and powers of a state body. By securing the appropriate body, the prohibition is allowed to go beyond its borders and interfere with other bodies in a certain area.

Competence considered as a complex element of administrative law: 1) certain powers that are assigned to the subject at the legislative level; 2) professional knowledge, information that the subject possesses at a high level; 3) motives, which are advanced to a future specialist in a certain field of knowledge. The competence of the pre-trial investigation bodies is determined by the Criminal Procedural Code of Ukraine and the Order «On the organization of the activities of the bodies of pre-trial investigation of the National Police».

It has been established that a systematic approach should be used to effectively allocate authority competences and ensure the effective functioning of pre-trial investigation bodies. The provision of competences will be successful provided when the authorities and their institutions are stable; correct regulation of competences (and authorities, in particular), namely avoiding duplication between different authorities/departments; appropriate high and qualified competence of senior executives and staff of the National Police, as well as material support and incentives. At the same time, the term «competence» itself is not legally defined clearly, therefore, the definition of the content of this concept and to date remains the subject of discussion in legal science and needs further analysis.

Key words: National police, pre-trial investigation body, competence, powers, legal liability, responsibility

УДК 343.575

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203609>
I.B. НАЗАРЕНКО,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРИВОДІВ І ПІДСТАВ ДЛЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

I.V. NAZARENKO,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

USE OF THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY AS GROUNDS AND GROUNDS FOR INITIATING PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS

Незаконний обіг наркотичних засобів та пов'язаний з ним наркобізнес є одними із найбільш прибуткових злочинних промислів. Кошти, отримані від наркобізнесу, найчастіше використовуються для фінансування організованої злочинної діяльності. Із незаконним обігом наркотиків пов'язані такі злочини, як терористичні акти, корупція, бандитизм, незаконна торгівля зброєю, контрабанда, одержання неправомірної вигоди, відмивання брудних коштів, насильницькі дії проти особи, її майна, життя, честі, гідності тощо.

Результати аналізу матеріалів практичної діяльності свідчать про те, що слідчі, прокурори і судді, ще недостатньо використовують результати оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі доказування. Основною причиною цього є те, що питання використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів у кримінальному процесі недостатньо врегульовано в законодавстві, розроблено в теоретичній та методичній літературі, а тому закономірно, що для правозастосовної діяльності воно має певні труднощі, особливо це стосується питання використання матеріалів ОРД вербального походження у цьому напрямі кримінального процесу.

Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів правоохоронними органами розглядалися у працях українських і зарубіжних учених і практиків: Ю.В. Бауліна, А.М. Волощука, В.Б. Калиновського, О.Б. Керницького, Г.В. Ки-

риченко, Є.В. Лизогубенка, І.Й. Мисловського, О.О. Михайлецького, Д.Й. Никифорчука, О.І. Перепелиці, О.М. Сергеева, О.В. Столярського, Г.В. Федорова, О.П. Федотова, М.С. Хрупи, Л.Г. Шарая та ін. Окремі питання щодо використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі досліджувалися в наукових працях В.К. Антонова, О.М. Бандурки, Е.О. Дідоренка, Е.Д. Лук'янчикова, О.Ю. Шумилова та ін.

Незважаючи на безсумнівну значущість робіт перелічених учених, варто констатувати, що зазначені наукові пошуки не вичерпали коло існуючих теоретичних проблем щодо використання результатів оперативно-розшукової діяльності у виявленні і розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Тому метою статті є використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вважається одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку Української держави, адже відомо, що безупинно зростаючі темпи поширення наркозалежності, формування спеціалізованих організованих злочинних угруповань, які займаються наркобізнесом, значне збільшення

кількості злочинних діянь, учинених під впливом наркотичного сп'яніння чи у сфері обігу наркотичних речовин, становлять загрозу для безпеки та здоров'я всього суспільства.

У п.1 ст.7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначено, що у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень [1, с.52].

Чільне місце у цьому Законі посідає виявлення злочинів, що зумовлює реалізацію цієї діяльності у формі збору інформації про кримінальні діяння, які мають латентний характер, про дії злочинців, які глибоко замасковані і зовні можуть видаватися некримінальними.

Оперативно-розшукове виявлення злочину – одна з підстав для початку досудового розслідування. Це положення зазначено у п.1 статті 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», згідно з яким матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються як приводи та підстави для початку досудового розслідування.

Матеріали ОРД, які можуть бути використані як приводи та підстави для початку досудового розслідування – це матеріально фіксовані джерела (показання, предмети, документи), що виникають у процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності уповноважених на те осіб, які містять відомості (інформацію) про ознаки злочину, причетних до нього осіб, а також інші дані, що мають значення для запобігання, припинення, розкриття розслідування кримінальних правопорушень та надані до органу досудового розслідування в необхідній процесуальній формі (постанова, протокол, рапорт) і можуть бути використані для прийняття рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування.

Зауважимо, що серед багатьох проблем у сфері протидії злочинності актуальними є питання, пов'язані з удосконаленням процесу використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування [2, с.131].

Приводи та підстави для початку здійснення досудового розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів виявляються в межах оперативно-розшукової справи.

Неабиякою важливістю характеризується проблема використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування за матеріалами ОРС щодо виявлення розповсюдження наркотичних засобів через усесвітню мережу Інтернет. Документування цієї категорії злочинів потребує фахових знань у сфері комп'ютерних технологій, тому підрозділи протидії наркозлочинності постійно працюють над підбором кваліфікованих спеціалістів для забезпечення ефективною протидією новому виду наркозлочину. Але, як доводить досвід, кримінальні правопорушення, скоєні із використанням новітніх технологій, загалом документуються класичними методами оперативно-розшукової діяльності.

Дуже важливою умовою є взаємодія між оперативними підрозділами та органами досудового слідства. Для організації основного завдання взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами (при веденні оперативно-розшукової справи) щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, підслідного слідчим Національної поліції України, начальник оперативного підрозділу звертається до начальника слідчого підрозділу про закріплення за цією ОРС слідчого для забезпечення методичного супроводження її реалізації та надання практичної допомоги оперативному підрозділу.

Важливе значення при цьому має організація взаємодії слідчого і оперативного працівника на різних етапах спільної діяльності: розпочинаючи з виявлення злочину, завершуючи реалізацією оперативних матеріалів і початком досудового розслідування.

Отже, у практичній діяльності слідчий та оперативні працівники вдаються до взаємодії: а) за необхідності використання в інтересах слідства результатів оперативно-розшукової діяльності; б) для застосування під час розслідування кримінального провадження, що знаходиться у провадженні слідчого, оперативно-розшукових можливостей оперативних підрозділів; в) під час виконання оперативними працівниками (в статусі слідчого) доручень слідчого про провадження слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій.

Залежно від цього можна розрізнити:

1) взаємодію слідчого й оперативного підрозділу, що виникла на підставі оперативно-розшукової діяльності;

2) взаємодію у зв'язку зі здійсненням оперативно-розшуковими підрозділами функцій слідчого,

який реалізує кримінально-процесуальну діяльність.

Організаційними формами взаємодії на етапі ведення ОРС є:

- сумісне обговорення матеріалів, планування, підготовка і здійснення оперативно-розшукових заходів в ОРС, а також оцінка їх результатів;
- обмін інформацією про хід оперативно-розшукового документування;
- реалізація оперативних матеріалів;
- участь у функціонуванні слідчо-оперативних груп;
- провадження слідчих (розшукових) дій і проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Важлива роль у процедурі використання результатів ОРД як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів належить «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» [3], що передбачає представлення результатів у вигляді оригіналів відповідних оперативно-службових документів, які після визначення їх значущості для кримінального судочинства можуть бути залучені до кримінального провадження.

Згідно зі ст.7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов'язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Так, слідчий, отримавши матеріали від оперативного підрозділу про діяльність наркозлочинної групи, вводить їх до Єдиного обліку досудових розслідувань, у необхідних випадках може надати доручення ініціаторові розробки додатково провести окремі негласні слідчі (розшукові) дії.

Водночас безпосередні результати оперативно-розшукових заходів є не доказами, а лише відомостями про джерела тих фактів, які, будучи отриманими з додержанням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», можуть бути доказами тільки після закрі-

плення їх належним процесуальним шляхом, а саме – на основі відповідних норм кримінально-процесуального закону. Отож, будь-яка оперативно-розшукова інформація може зазнавати легалізації – перетворення в загальнодоступні відомості, зважаючи на її зміст, або засобами ОРД, або кримінально-процесуальними.

Розглядаючи особливості досудового розслідування порушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, необхідно зазначити, що, як правило, інформація про вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів надходить оперативним шляхом і надалі під час розробки цієї інформації вдається задокументувати факт злочинної діяльності відповідних суб'єктів. Обставини, що підлягають з'ясуванню та входять до предмета доказування (ст.91 КПК України) [4], можна групувати на такі комплекси:

- обставини, пов'язані із подією кримінального правопорушення (час, місце, обстановка готування, вчинення та приховання, які залежать від конкретного складу кримінального правопорушення; предмет злочину, тобто який наркотичний засіб і в якій кількості було виявлено та вилучено, а також яким є походження цього наркотичного засобу (місце та інші обставини придбання, збуту, контрабандного ввезення з-за кордону, купівля незаконно виданим рецептом в аптечному закладі і т.д.); знаряддя, засоби та спосіб злочинного діяння, послідовність виконання дій та заходів щодо виготовлення (виробництва), перевезення, пересилання наркотичних засобів;

- обставини, пов'язані із особою злочинця (особа злочинця, співучасники, роль кожного з них на стадії готування, вчинення та приховання злочину; мотиви та мета);

- обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, характеризують особу злочинця, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

- обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

- обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок учинення злочину в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схилення особи

до вчинення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом підшуканим, виготовленим, пристосованим або використаним як засоби чи знаряддя [5].

Для початкового етапу розслідування є характерними такі слідчі (розшукові) дії: огляд місця події; внесення відомостей до ЄРДР та початок досудового розслідування; затримання особи; освідчення особи; вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового вилучення майна, арешт майна; огляд речей і документів (речових доказів таких, як вилучені нарковмісні речовини, прекурсори, засоби та знаряддя їх виготовлення, бланки рецептів тощо); призначення криміналістичних судових експертиз (експертизи матеріалів та речовин, фізико-хімічної експертизи, ботанічної експертизи, техніко-криміналістичної експертизи документів, почеркознавчої експертизи тощо). Важливо зауважити, що коли йдеться про документування тяжкого або особливо тяжкого злочину початковий етап розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень передбачає можливість проведення тактичної операції, яка охоплює негласні слідчі (розшукові) дії (втручання у приватне спілкування, контроль за вчиненням злочину, виконання спеціального завдання тощо). Мета цього етапу - максимально зафіксувати сліди злочину, тому винятково важливе значення має якісне проведення огляду місця події, судових експертиз, вилучення речових доказів.

Подальший (основний) етап розслідування зазвичай характеризується наявністю особи, яка вчинила злочин, чи хоча б одного зі співучасників. Наприклад, відома особа, яка придбала та зберігала наркотичний засіб без мети збуту, проте невідомою залишається особа, яка продала, тобто збула цей наркотичний засіб фігуранту кримінального провадження. Тому епізод щодо якого залишилися нез'ясованими певні обставини, виокремлюється в самостійне провадження, в межах якого проводяться такі процесуальні дії: скерування доручень оперативним підрозділам установити особу злочинця, встановити свідків, проведення повторних оглядів місця події, оглядів речових доказів, скерування запитів в органи та організації, проведення повторних і додаткових допитів, судових експертиз тощо.

Що ж до слідчої ситуації, коли є затримана особа, то за наявності процесуальних підстав і відповідно до процесуального порядку їй повідомляється про підозру, проводиться допит підозрюваного та вирішується питання щодо об-

рання запобіжного заходу. За наявності достатніх підстав уважати, що нарковмісні речовини, аналоги чи прекурсори, а також із метою виявлення слідів, предметів або знарядь і засобів злочину, проводяться обшуки за місцем проживання, праці. Вилучені під час оглядів і обшуків речі, предмети, документи, гроші, здобуті від наркобізнесу, мають статус тимчасово вилученого майна, тому вирішується питання про арешт цих матеріальних об'єктів. На цьому етапі стають відомими результати первинної фізико-хімічної експертизи, що можуть дати підстави для перекваліфікації діяння, оскільки здійснена групофікація речовин та встановлення їх розміру (ваги, об'єму) дозволяють зробити висновок, чи відповідає попередня кваліфікація кримінального правопорушення, внесена до ЄРДР, об'єктивній стороні злочину, чи вона потребує відповідного коригування. Для сприятливої слідчої ситуації типовими є одночасні допити (підозрюваний – працівники поліції, які його затримали, підозрюваний – свідки (свідками можуть бути запрошені до проведення оглядів та обшуків поняті; особи, які були очевидцями злочину), пред'явлення для впізнання, слідчі експерименти, призначення ідентифікаційних, судово-психіатричних та інших видів експертиз.

Завершальний етап розслідування також відповідно до загальних положень криміналістичної методики може мати два напрями розвитку:

1) якщо злочин не вдалося розкрити, типовими є такі слідчі (розшукові) дії та заходи: надання повторних доручень оперативним підрозділам установити особу злочинця, встановити свідків події, скерування запитів в органи державної влади, установи та організації з метою отримання криміналістично значущої інформації, проведення негласних слідчих (розшукових) дій; вирішення питання про зупинення кримінального провадження та оголошення підозрюваного в розшук у порядку, передбаченому статтями 280 і 281 КПК України [6], якщо несприятливий характер слідчої ситуації обумовлений обставиною, що особа підозрюваного – встановлена, проте немає відомостей про її місцезнаходження; проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, оголошених у розшук;

2) якщо злочин розкрито, типовими є такі слідчі (розшукові) дії та заходи: проведення повторних та додаткових слідчих (розшукових) дій, ініціаторами яких є сторона захисту чи потерпілий, збір характеризуючих даних про особу злочинця, відкриття матеріалів кримінального

провадження, підготовка обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, скерування обвинувального акта відповідно до кримінального процесуального законодавства до судових органів або звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч.2 ст.283 КПК України) [6].

Під час досудового розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів проведення окремих слідчих (розшукових) дій має свої особливості, обумовлені передусім об'єктивною стороною злочину.

У результаті дослідження встановлено, що складовою методики дій співробітників Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України щодо використання результатів оперативно-розшукової діяльності для

початку досудового розслідування злочинів обігу наркотичних засобів є правильний вибір приводів і підстав. Із причини різноманіття підстав для класифікації (джерело отримання даних) можливо диференціювати матеріали на групи. Окрему групу утворюють матеріали, зібрані в межах справ попередньої оперативної перевірки і оперативно-розшукових справ.

Організаційні засади використання матеріалів ОРД як приводів і підстав для початку досудового розслідування за злочинами у сфері обігу наркотичних засобів передбачають наявність спільної діяльності слідчого та оперативного працівника, яка повинна відповідати чинному законодавству і підзаконним нормативно-правовим актам, та забезпечувати найбільш оптимальне та раціональне використання наявних можливостей слідчих та оперативних підрозділів на стадії внесення відомостей до ЄРДР про незаконний обіг наркотичних засобів за результатами ОРД.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України: науково-практичний коментар / В. Д. Берназ, А. М. Питула. О. : Фенікс, 2016. 202 с.
2. Захарова О. В. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів в процесі реалізації оперативної інформації на стадії порушення кримінальних справ. *Вісник Луганської академії імені 10-річчя незалежності України*. 2005. № 4. Ч. 2. С. 131–140.
3. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні : затверджено наказом МВС України від 07.07.2017 № 575
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. К. : Юстініан, 2012. 1224 с.
5. Криміналістика : підручник / Р. І. Благута, О. І. Гарасимів, О. М. Дуфенюк та ін. за заг. ред. Є. В. Пряхіна. 3-тє вид., переробл. та допов. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 948 с.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар: у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, П. П. Пшонки, А. В. Портнова. Х. : Право, 2012. Т. 1. 768 с.

REFERENCES

1. Bernaz, V. D., & Prytula, A. M. (2016). *Zakon Ukrayiny «Pro operatyvno-rozshukovu diyal'nist'»: naukovo-praktychnyy komentar* [Law of Ukraine «On Operational and Investigative Activity»: scientific and practical comment]. Odesa: Feniks (in Ukr.).
2. Zakharova, O. V. (2005). Osoblyvosti vzayemodiyi operatyvnykh ta slidchykh pidrozdiliv v protsesi realizatsiyi operatyvnoyi informatsiyi na stadiyi porushennya kryminal'nykh sprav [Features of the interaction of operational and investigative units in the process of implementing operational information at the stage of criminal proceedings]. *Visnyk Luhans'koyi akademiyi imeni 10-richchya nezalezhnosti Ukrayiny*, (4). Ch. 2. 131–140 (in Ukr.).
3. *Instruktsiya z orhanizatsiyi vzayemodiyi orhaniv dosudovoho rozsliduvannya z inshymy orhanamy ta pidrozdilamy Natsional'noyi politsiyi Ukrayiny v zapobihanni kryminal'nykh pravoporushennyam, yikh vyvaylenni ta rozsliduvanni* [Instruction on the organization of interaction of pre-trial investigation bodies with other bodies and units of the National Police of Ukraine in the prevention of criminal offenses, their detection and investigation]. Nakaz MVS Ukrayiny (07.07.2017 No 575) (in Ukr.).
4. Honcharenko, V. H., Nor, V. T., & Shumylo, M. YE. (Reds.). (2012). *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny: Naukovo-praktychnyy komentar* [Criminal Procedural Code of Ukraine: Scientific and Practical Comment]. Kyiv: Yustinian (in Ukr.).
5. Blahuta, R. I., Harasymiv, O. I., & Dufenyuk, O. M. etc. ; Pryakhin YE. V. (Red.). (2016). *Kryminalistyka: pidruchnyk* [Forensic science: a textbook]. L'viv: L'vDUVS (in Ukr.).

6. Bandurka, O. M., Blazhivs'kyi, YE. M., & Burdol', YE. P. etc. ; Tatsiy, V. YA., Pshonka, P. P., Portnov, A. V. (Eds.). (2012). *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrainy : naukovo-praktychnyy komentar* [Criminal Procedure Code of Ukraine: scientific and practical comment]. u 2 t. Kharkiv: Pravo T. 1 (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Назаренко І. В. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності як приводів і підстав для початку досудового розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 265–270. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_42.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203609>

Розглянуто організаційні форми взаємодії на етапі ведення оперативно-розшукових справ. Досліджуючи особливості досудового розслідування порушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів зроблена спроба групування за певними обставинами. Проаналізовано характерні слідчі (розшукові) дії, які характерні для початкового етапу розслідування та особливості подальшого (основного) етапу розслідування. Відзначено, що завершальний етап розслідування може мати два напрями розвитку.

Ключові слова: результати оперативно-розшукової діяльності, приводи та підстави для початку досудового розслідування, злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, взаємодія, оперативні підрозділи, оперативно-розшукові заходи

Назаренко И.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности как поводов и оснований для начала досудебного расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

Рассмотрены организационные формы взаимодействия на этапе ведения оперативно-розыскных дел. Исследуя особенности досудебного расследования нарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предпринята попытка группировки по определенным обстоятельствам. Проанализированы характерные следователи (розыскные) действия, которые характерны для начального этапа расследования и особенности дальнейшего (основного) этапа расследования. Отмечено, что завершающий этап расследования может иметь два направления развития.

Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельности, приводы и основания для начала досудебного расследования, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, взаимодействие, оперативные подразделения, оперативно-розыскные мероприятия

Nazarenko I.V. Use of the Results of Operational-Search Activity as Grounds and Grounds for Initiating Pre-Trial Investigation of Crimes in the Sphere Of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs

It is pointed out the relevance of issues related to the improvement of the process of using the results of operational-search activity as the reasons and grounds for the beginning of pre-trial investigation. The emphasis was placed on the interaction between operational units and pre-trial investigation bodies at various stages of joint activity, starting with the detection of a crime, completing the implementation of operational materials and the beginning of pre-trial investigation. Organizational forms of interaction at the stage of conducting operational-search cases are considered. Investigating peculiarities of pre-trial investigation of violations in the sphere of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, an attempt was made to group under certain circumstances. The characteristic investigative (search) actions, which are characteristic for the initial stage of the investigation and features of the subsequent (main) stage of the investigation, are analyzed. It is noted that the final stage of the investigation may have two directions of development.

It is established that the component of the methodology of the actions of the staff of the Department for Combating Drug Crime of the National Police of Ukraine with regard to the use of the results of operational and investigative activities for the commencement of pre-trial investigation of narcotic drugs crimes is the correct choice of reasons and grounds. Because of the variety of grounds for classification (source of data acquisition), it is possible to differentiate materials into groups. A separate group consists of materials collected within the framework of cases of preliminary operational checking and operational-search cases. It is proved that the organizational principles of using the materials of the Operational Search Activity as the reasons and grounds for initiating a pre-trial investigation of crimes in the field of drug trafficking include the existence of a joint activity of the investigator and the operational officer, which should comply with the current legislation and by-laws, and provide the most optimal and rational use of available capabilities of investigators and operational units at the stage of making information to the UDRR on illicit drug trafficking and investigative results of Operational Search Activity.

Key words: results of operative-search activity, drives and grounds for commencement of pre-trial investigation, crimes in the sphere of illicit trafficking in narcotic drugs, interaction, operational units, operational-search activities

УДК 343.41

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203785>
Ю.В. ОРЛОВ,

доцент кафедри кримінального права і кримінології
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: orlov1284@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ВІД ФРАГМЕНТАЦІЇ ДО ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

YU.V. ORLOV,

Ass. Professor, Chair of Criminal Law and Criminology,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: orlov1284@ukr.net;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

THE ESSENCE AND CONCEPT OF CRIMINALITY: FROM FRAGMENTATION TO THE INTEGRATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Злочинність завжди була та залишається в колі центральних проблем кримінологічної науки, її системоутворюючим началом. І хоча на сьогоднішній день сформовано чималу кількість підходів, концепцій розуміння та визначення злочинності, можна з упевненістю стверджувати, що доктрина й досі не забезпечила єдино визнаного та релевантного онтологічній палітрі бачення її природи. До нечисленних гносеологічних констант, вироблених кримінологією в площині дослідження феномену злочинності, можливо віднести хіба що розмежування її проявів та сутності, а також антропологічну приналежність й закономірну локацію у хронотопі. В решті ж її складників, включаючи головний – мімесис, субстанцію, науковий пошук є неоднорідним, ґрунтується на різних методологічних й дискурсивних підставах та, як наслідок, має відмінні результати. Останні не завжди задовольняють сучасному рівню гуманітарного знання, який, зокрема відмічається у суміжних з кримінологією науках.

Різні аспекти природи та проявів злочинності досліджувались у працях Г.А. Аванесова, Я.І. Гілінського, В.В. Голіни, І.М. Даньшина, О.М. Джужи, А.І. Долгової, В.М. Дрьоміна, А.П. Закалюка, О.М. Ігнатова, О.Г. Кальмана, О.М. Костенка, Н.Ф. Кузнєцової, В.М. Куца, І.П. Лановенка, О.М. Литвинова, О.Г. Фролова, Д.А. Шестакова та багатьох інших учених. Віддаючи належне сформованому теоретичному доробку, фундаментальному значенню висловлених зазначеними науковцями ідей, варто, все ж, зауважити

на фрагментованості, дискусійності сучасного наукового бачення сутності злочинності, що залишає чимало вільних зон для подальшого гносеологічного руху.

Принагідно зауважимо, що серед сучасних підходів до розуміння злочинності найбільш поширеними та застосовуваними є такі.

1. *Статистичний підхід* (репрезентований працями І.М. Даньшина, В.П. Ємельянова, А.Ф. Зелінського, Н.Ф. Кузнєцової, О.М. Литвака, Т.В. Шипунової та інших вчених) – один з найбільш поширених та такий, що має в своїй основі радянську кримінологічну традицію. Для нього характерним є визначення злочинності через категорію «явище» (соціально-правове, соціально-деструктивне тощо), яке виражається через сукупність (систему) злочинів, вчинених на певній території за певний проміжок часу [1, с.28; 2, с.9; 3, с.24]. Злочинність, – зазначає Т.В. Шипунова, – статистична сукупність масових видів злочинів, що характеризується певним станом, рівнем і динамікою [4, с.59].

Безсумнівними позитивними рисами цього підходу є високий операціоналістський рівень, що досягається завдяки прив'язки злочинності до її кількісних і якісних проявів. Втім, в цьому ж полягає і його недолік, адже зовнішні прояви, що складають явище, не є ідентичними сутності об'єкту пізнання, яка представлена у його феномені. Сутність злочинності, – писав Г.А. Аванесов, – основоположний момент у дослідженні всіх інших аспектів цього явища. Вона одна; з її

зміною чи зникненням змінюється чи зникає злочинність як явище [5, с.170]. Тож злочинність більш доцільно розглядати злочинність саме як соціальний феномен, що довів А.П. Закалюк у трьохтомнику академічного курсу кримінології (2007) [6, с.122–139]. Але сприйняття цієї обґрунтованої позиції тягне за собою актуалізацію наукових проблем дещо іншого роду: чим є злочинність з точки зору її феноменологічної природи, яка її генеалогія і що функціонально спонукає соціальний організм до збереження цього феномену, його іманентну присутність в ньому?

Не менш фундаментальною в цьому контексті також є проблема діалектичного поєднання широкого спектру проявів у єдиній сутності злочинності. Яким чином можуть поєднуватись у єдиному визначенні, баченні і сутності, і явища злочинності? Сутність глибше, а явище багатше, різноманітніше, але вони взаємопов'язані: сутність завжди проявляється та визначає явище, а будь-яке явище суттєве не само по собі, а у зв'язку з вираженням сутності [7, с.37]. Вочевидь, поняття злочинності не може ґрунтуватися виключно на описанні її сутності, а має враховувати і її узагальнені риси проявів. Та й, власне, категоріальність мислення, як відомо, не дозволяє досліднику оперувати інформацією у відриві від конкретної терміносистеми, науковість елементів якої серед іншого має підтверджуватись емпірично. А тому феномен і явище у понятті злочинності повинні поєднуватись у контурах універсальних дискурсивних сполук. І хоча, напевно, це – недосяжна мета, тим не менш, усвідомлення того, що явища злочинності не є її сутністю є важливим методологічним моментом.

2. *Структурно-функціональний* підхід пропонує власні варіанти відповідей на поставлені питання. Він втілений у роботах вчених, що виражають приналежність до кримінологічної школи злочинних підсистем – невсько-волзької кримінологічної школи (В.М. Бурлаков, Г.М. Горшенков, С.У. Дикаєв, А.І. Долгова, П.О. Кабанов, В.В. Колесніков, С.Ф. Мілюков, Д.А. Шестаков та ін.). Стверджується, що злочинність є соціальною властивістю відтворювати заборонені законом про кримінальну відповідальність діяння. Вона є базовою функцією суспільства та розглядається як складова девіантності в цілому. Протиправний елемент цієї властивості ґрунтується політикою держави, але її сутність виявляється позаправовою. Таким чином, на думку розробників цього підходу злочинність є явищем, межі якого визначаються не тільки і не стільки кримінальним законом, скільки суспільною

практикою та її реальною суспільною небезпечністю [8, с. 2; 9, с.6].

Визнаючи обґрунтованість та значний евристичний потенціал викладеного бачення злочинності, слід, все ж, визнати й певні труднощі його практичного використання через розмитість, нечіткість контурів аналізованого поняття. Звідси, як видається, бере свій початок й проблема кримінологічного та кримінально-правового термінологічного дисонансу, що серед іншого позначається, зрештою, на якості досліджень (втрачається єдність дискурсу), практичної значущості їх результатів. Крім того, варто, на нашу думку, погодитись і з Я.І. Гілінським у тому, що розуміння злочинності як властивості суспільства не відображає специфічність цього феномену [10, с.92]. Хоча, безумовно, ми в жодному разі не применшуємо вагомості наукових здобутків невсько-волзької кримінологічної школи, обґрунтованості використовуваного її вченими підходу. Мова лише йде про те, що він, як і будь-який інший, не позбавлений окремих недоліків. Це не дозволяє спиратися на нього як на виключний, самодостатній.

3. *Конструктивістський (релятивно-конвенційний) підхід* (Я.І. Гілінський, Ф. Зак, Н. Крісті, Д. Уолш, М. Філіпсон) тісно пов'язаний з попереднім. Під злочинністю тут розуміється відносно поширене (масове), статистично стійке соціальне явище, одна з форм девіантності, що визначається законодавцем в кримінальному законі. Також обґрунтовується неонтологічна природа злочинності: немає в реальності такого об'єкту, який був би «злочинністю» за своїми внутрішніми, іманентними властивостями, *sui generis, per se*. Вона є соціальним конструктом та існує лише в межах домовленостей (конвенцій), згідно з якими певні діяння вважаються злочинами [10, с.92].

З точки зору представників конструктивістського підходу девіація є не внутрішня властива тій або іншій дії якість, а наслідок співвідношення дій з правилами і застосування санкцій до порушника. Соціальне відхилення – це в значній мірі приписуваний статус, в ньому фіксуються не лише вчинки індивіда, але і дії людей, які оточують його [11, с.98–101; 12, с.6] Злочинність, таким чином, генерується самою системою диференційованого державного контролю та складається з тих видів поведінки та діяльності громадян, які попередньо були визначені як соціально шкідливі [4, с.62].

Загалом конструктивістська модель злочинності має перспективні гносеологічні моменти,

що визначаються проникненням власне до політичних пластів сутності злочинності, осмислення її як деякого продукту державного управління. Звідси відкривається широка панорама детерміністичної природи злочинності, з'являється можливість досягнути глибинні основи її правової детермінації, з'ясувати суть криміногенності законодавства та державної політики в цілому.

Втім, аналізований підхід не позбавлений і окремих недоліків. Варто погодитись із Т.В. Шипуною в тому, що викликають сумніви намагання його прибічників приписати державі цілковитий волюнтаризм у справі стигматизації поведінки та діяльності громадян [4, с.62]. Дійсно, будучи по суті своїй достатньо обґрунтованими, позиції соціального конструктивізму щодо описання природи злочинності набувають невіривано ригідного характеру у разі їх абсолютизації. Більше того, зведення всієї злочинності до неонтологічного конструкту так чи інакше ставить питання: а чому ж тоді має держава протидіяти, запобігати? Мислимому образу, фантому? Очевидно, що немає достатніх підстав екстраполювати конструктивістську модель девіантності на всю злочинність. Гадаємо не потребує додаткових аргументів теза про існування так званих «вічних злочинів» (крадіжок, вбивств, розбоїв тощо), які з історико-політичним, правовим фактором корелюють в незначній мірі. Тому доцільно, все ж таки, розрізнити конструктивістську (абсолютно штучну, без потерпілих) та неконструктивістську частини злочинності. Перша – є результатом об'єктивного розростання правових режимів різної галузевої приналежності (митних, податкових, природоохоронних, безпекових, політичних і т.п.). І в цьому сенсі саме ця частина злочинності є основним ресурсом її мінливості. Друга – визначає контури сталості злочинності; її прояви в найбільшій мірі відображають її ж соціально-деструктивну сутність. Кримінальна протиправність злочинів, які складають цей вид злочинності, протягом століть лишається незмінною у провідних своїх предметно-змістовних рисах.

4. *Діяльнісний підхід* (В.М. Дрьомін, А.П. Закалюк та ін.) зміщує акцент дослідження злочинності з суспільної оцінки, генеральної властивості сформованих очікувань, відношення до поведінки, змісту норми й девіації до, власне, самої поведінки, діяльності, масових соціальних практик. Злочинність, – вказував А.П. Закалюк, – феномен суспільного життя у виді неприйнятної та небезпечної для суспільства масової, відносно стійкої, різнообумовленої кримінальної активності частини членів суспільства. Сут-

ність злочинності має змістовну предметність у діяльнісній кримінальній активності [6, с.138, 139]. Будучи результатом особливої за своїми мотивами, цілями та морально-правової оцінки предметної діяльності, злочинність виступає лише як один з проявів людської активності. Предметний характер злочинної діяльності проявляється в конкретних потребах, цілях і мотивах, що є важливою обставиною для характеристики злочинності як різновиду соціальної активності [13, с.255].

Діяльнісний підхід слід в цілому слід визнати перспективним у дослідженні природи злочинності, адже дозволяє позбутися «надлишкового абстракціонізму», максимально наблизити її бачення до безпосередніх акторів – людей, в поведінці яких вона і втілюється. Разом з тим і він не позбавлений окремих недоліків, які є підґрунтям для наукової критики та подальшої наукової дискусії. Йдеться, зокрема, про те, що, як слушно зауважує В.М. Дрьомін, ця дослідницька конструкція може бути використана для дослідження більшості як умисних, так і необережних злочинів, однак виключає можливість аналізу так званих «реактивних злочинів». Реактивні та імпульсивні злочини в більшості своїй позбавлені ознак злочинної діяльності [13, с.90–91].

5. *Системний підхід* (Г.А. Аванесов, В.Є. Віцин, Д.А. Лі, О.Г. Фролова, Л.А. Шепеленко та ін.) за якого злочинність трактується не просто як система злочинів, а як соціальна система (підсистема). Тобто в її системності вбачається сутність. Так, Г.А. Аванесов зазначав, що сутність будь-якого складного об'єкту розкривається на рівні його системного дослідження. Тому злочинність – соціальна система. Вона володіє всіма ознаками системи, головна з яких – цілісність, наявність інтегруючого начала [5, с.171]. На думку Д.А. Лі злочинність є не просто системою, в функціонально необхідною підсистемою суспільства. Без неї на суспільство очікує стагнація та занепад [14, с.50–51; 15, с.47–48].

Викладена позиція є вельми обґрунтованою та такою, що виходить із загальнонаукового системного підходу та принципу системності як складової методології діалектичного детермінізму. Немає, вважаємо, жодних суттєвих підстав для її спростування. Але застосування гносеологічної операції систематизації об'єкту пізнання ще не означає, що онтологічно цей об'єкт володіє ознаками системи. Ми поволі його таким осмислюємо, задля досягнення власних дослідницьких цілей. О. Фролова, розглядаючи злочинність як систему, сама ж, зрештою доходить

висновку: «Злочинність є лише модель реального суспільно небезпечного соціально-правового явища, в усіх цих та інших поняттях злочинності, як правило, можна умовно виділити дві чи три частини. Перша описує саме соціально-правове явище і деякі його найбільш характерні ознаки, що відбиваються (моделюються) у відповідних ознаках злочинності, друга позначає чи називає загальні ознаки системи, які мають як досліджуване соціально-правове явище, так і його модель – злочинність. Нарешті, третя частина в загальних рисах описує конструкцію моделі [16, с.11, 15]. Тож системність злочинності є результатом моделювання, тобто штучно конструйованою її властивістю.

Принагідно зауважимо, що застосування принципу системності та методу моделювання в процесі наукового пізнання є виправданим, перевірено часом та дає практичні результати. Через це ми не заперечуємо можливість та доцільність оперування ними. Втім, слід, все ж, розрізняти суб'єктивно конструйовані образи у застосуванні щодо досліджуваного явища та його об'єктивні властивості, зміст. Природа, сутність явища в принципі не може виражатися через методологічні категорії, адже останні складають спосіб, а не сам об'єкт пізнання.

Враховуючи викладені міркування, вважаємо за доцільне *сфокусувати увагу на формуванні інтегративних зв'язків між вказаними підходами*, що забезпечить єднання у різних варіаціях, наскільки це можливо, їх евристичних потенціалів. Саме в інтеграції на засадах методологічної компліментарності наукового знання вбачається можливість формування найбільш повного за сучасного рівня розвитку кримінологічної доктрини розуміння злочинності.

Вимога інтеграції, синтезу диктується самим життям, його розмаїттям. Л. фон Мізес вказував, що великим принципом космічного становлення й еволюції є диференціація та інтеграція [17, с.32]. На цьому ж акцентує увагу й В.С. Овчинський, який зазначає: «Виходячи з гносеологічного критерію, злочинність ми повинні розглядати в багатовимірній системі координат. Перерахуємо лише деякі з них: технологічна, економічна, демографічна, соціальна, політична, духовно-етична координати. Якщо уявити, що кожна з координатних осей (або шкал) має всього лише два виміри: «+» (позитивне) і «-» (негативне), то й тоді наш предмет – злочинна поведінка, злочинність – виявляється під впливом 64-х різних (2 в 6-й ступені) ситуацій» [18]. Але вони є не відстороненими одна від одної. Соціальне буття

є цілісним, а тому його виміри щільно переплітаються, взаємообумовлюючи один одного. В цій ситуації метод наукового синтезу та інтеграція, як результат його застосування, є відповідним методологічним прийомом.

Цю обставину визнає і сам В.С. Овчинський. Аналізуючи універсальні прояви людської деструктивності, вчений доходить висновку, що вони можуть бути зведені до трьох узагальнених начал, що мають місце в незалежності від сфер соціальної активності. Це – агресія, експансія та обман. Саме ці начала, як природні властивості роду людського, виражають сутність злочинності загалом [18]. Результатом інтелектуального руху в цьому напрямі стало запропоноване вченим визначення злочинності: «Злочинність – це кримінально караний множинний прояв властивої людині і його поведінці деструктивності (у формі агресії, експансії, обману і їх поєднань), параметри якої характеризують міру динамічної рівноваги соціальних інститутів і особової креативності в системі «особа – соціум»» [18]. Очевидним позитивним моментом цього визначення є поєднання в ньому вказівки і на сутність і на прояви злочинності, її іманентні зв'язки зі станом соціального організму в цілому. По суті В.С. Овчинський на інституційній площині оперує діяльнісним баченням природи злочинності: не оперуючи категоріями «діяльність», «практика», він вказує на те, що злочинність виявляється у деструктивній поведінці людей, формами якої є агресія, експансія, обман. До негативних моментів варто віднести нівелювання правового чинника; недостатність уваги до інституційної природи злочинності.

Доповненням із самостійним науковим значенням та гносеологічними засадами видається запропонований В.М. Дрьомініним ракурс дослідження, що змістовно також виявляє пізнавально-інтегративну якість. Його суть полягає у поєднанні системного, діяльнісного й інституційного підходів, завдяки чому феномен злочинності розглядається структуровано, а його сутність корелює з відповідними функціями (дисфункціями) осередків соціальної активності. Відповідно до цього вчений зауважує, що важливо розглядати злочинність не як сукупність злочинів, або систему, масу і т.п., а як різновид широко поширеної предметної діяльності, яка формує особливий вид соціальних практик. Відтворюється не юридична абстракція – злочин, а відтворюється тип поведінки людини. Інституціоналізовані кримінальні практики, інституціоналізовані форми злочинних проявів є основою злочинності,

рушійною силою відтворення злочинності в цілому. В цьому механізмі особлива роль належить соціальним інститутам, в умовах яких кримінальна активність і реалізується [13, с.520–522]. Вважаємо викладене бачення злочинності вельми обґрунтованим та таким, що поєднує в собі низку як загальних, так і специфічних рис злочинності. Особливо варто наголосити на тому, що вказівка на інституціоналізованість злочинних проявів як їх внутрішню властивість видається корисною для вивчення саме політичної злочинності в контексті дисфункцій політики.

Отже, стислий аналіз найбільш поширених підходів (в кожному з них можливо виділити більш дрібні гносеологічні групи) до розуміння та визначення злочинності виявив достатню кількість аргументів на користь оперування інтегративним, як потенційно найбільш ефективним і у доктринальному, і в емпіричному, прикладному значеннях. Виходячи з цього, вважаємо за можливе запропонувати таке поняття злочинності: *це історично мінливий, статистично стійкий, релятивний, соціальний феномен, що виражається у масових, інституційних, суспільно небезпечних практиках, форми прояву яких мають кількісно-якісний вираз у понадсумативній сукупності злочинів, а також злочинній діяльності*. Далі – кілька пояснень щодо «специфічних» ознак злочинності, що впливають з її дефініції.

По-перше, ми акцентуємо увагу на тому, що злочинність є різновидом соціальних практик, тобто виражається в діяльності певної частини населення. Слушним в цьому аспекті є зауваження Л. фон Мізеса. Вчений, зокрема, вказує, що соціальні науки вивчають виключно довільно обрані сегменти єдиної сфери людської діяльності; *Суспільних явищ, які не ведуть свого походження від діяльності різних індивідів, не існує (курсив наш. – Ю.О.)* [17, с.229, 231]. Отже, злочинність не є ретроспективним феноменом, який фіксується постфактум, у часовому зрізі («не певній території, за певний проміжок часу»). *Злочинність існує «в режимі on-line»*, є додатковим виміром реальності, минулість та майбутність якого є лише продуктом людської уяви, абстракції. І минуле, і майбутнє – філософські категорії, що не знаходять свого прояву у форматі актуального спостереження. Злочинність же є навіть не діяльністю певної частини населення, а фрагментом життя частини населення, контури якої постійно змінюються і кількісно, і якісно.

По-друге, злочинність має форми прояву не лише у сукупності злочинів, а й злочинній діяль-

ності. Останнє розуміється нами саме на позначення актуальної онтологічної природи злочинності, що відтворюється «тут і зараз». Сукупність же злочинність за визначенням описує те, що вже відбувалося, або очікується. Тому оперування категорією «сукупність злочинів» використовується у описових, прогностичних та практико-перетворювальних цілях. Саме ця категорія і є об'єктом моделювання, зведення до системного утворення, значення чого, безумовно, є суттєвим.

По-третьє, сукупність злочинів, як форми прояву злочинності, є понадсумативною, виявляє властивості, не притаманні механічній сумі одиничних складників (стійкість, мінливість, закономірності відтворення, прогнозованість, соціальні кореляції тощо).

По-четверте, злочинність є *інституційним* різновидом суспільно небезпечних соціальних практик. Соціальні інститути є структурно-функціональними осередками відтворення злочинності. Тож остання є з одного боку проявом дисфункції відповідних інститутів, а з другого – чинником деструкції інших інститутів, що пов'язані з тим, де вказані дисфункції виявляються та кримінально виражаються.

По-п'яте, злочинність є *релятивним феноменом*, що виявляється у історично, культурно, політично, юридично детермінованій відносності його змісту й меж (обсягу). Разом з тим, не йдеться про абсолютний релятивізм. А йдеться про те, що соціальний зміст злочинності неодмінно виявляє зв'язки із правовою аксіологією. Остання диференціюється як за загально-моральною, політико-культурною контраверсійністю різних соціальних груп, так і темпоральною десинхронізованістю загальнокультурного розвитку різних суспільств.

Л. фон Мізе в цьому аспекті тонко підмічає, що концепція сучасного в різних сферах діяльності – відмінна [17, с.181]. Ба більше: відмінною виявляються й самі часові виміри сучасного як онтологічного простору. Тому цілком обґрунтованою, на нашу думку, слід визнати зауваження А.С. Кончаловського, який стверджує, що політкоректність забороняє стверджувати, що існують культури, які зараз переживають власне Середньовіччя [19, с.112]. Цю обставину також варто враховувати у розумінні релятивізму злочинності.

Тож злочинність має розумітися як соціально-конструктивістський сегмент (сфера) соціальної діяльності, який вміщує в собі незмінне антропологічне, а тому – природно зумовлене, ядро. Воно формується за рахунок тих внутрішньо

властивих деструктивних особистісних тенденцій, про які вів мову В.С. Овчинський, а саме: агресію, експансію та обман. Конкретні ж форми, контури їх проявів в різні часи, в різних суспільствах та за різних політичних, правових режимів можуть суттєво різнитися та, таким чином, набувати у своїх оцінках конвенційного характеру.

Підсумовуючи, зауважимо, що запропоноване поняття злочинності, певна річ, не може претендувати на універсальний характер й абсолютну повноту. Разом із тим слід визнати принципову неможливість досягнення останніх якостей у сфері дослідження соціальних явищ,

що вирізняються релятивізмом. Протилежне означало би помістити в межі одного визначення поліваріативний, онтологічно, праксеологічно та гносеологічно багатовимірний феномен. Можливості людської сигнальної системи в цьому сенсі виявляються вельми обмеженими. Тому будь-яке поняття злочинності, як і те, що запропоноване нами, може розглядатися виключно у телеологічному зрізі. Потреба у досягненні конкретних дослідницьких та практико орієнтованих кримінологічних цілей є умовою акцентування уваги на тих чи інших феноменологічних аспектах злочинності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Курс лекцій по кримінології / И. Н. Даньшин, В. В. Голина, А. Г. Кальман, А. В. Лысодед ; под. ред. И. Н. Даньшина, В. В. Голины. Х. : Одиссей, 2007. 280 с.
2. Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика. К. : Україна, 1997. 167 с.
3. Зелинский А. Ф. Кримінологія : учеб. пособ. Х. : Рубикон, 2000. 187 с.
4. Шипунова Т. В. Введение в синтетическую теорию преступности и девиантности. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2003. 180 с.
5. Аванесов Г. А. Кримінологія. М. : Академия МВД СССР, 1984. 500 с.
6. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3-х кн. Кн. 1. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 423 с.
7. Тарасов К. Е., Черненко Е. К. Социальная детерминированность биологии человека. М. : Мысль, 1979. 366 с.
8. Шестаков Д. А. Кримінологія: краткий курс. Преступность как свойство общества. СПб. : Изд-во «Лань», 2001. 264 с.
9. Шестаков Д. А. Введение в кримінологию закона. СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2011. 75 с.
10. Гишинский Я. И. Девиантология : социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 520 с.
11. Филмер П. Новые направления социологической теории / пер. с англ. Л. Г. Иониной. М. : Прогресс, 1978. 392 с.
12. Гишинский Я. И. Современные тенденции мировой кримінологии. *Кримінологический журнал ОГУЕП*. 2012. № 3 (21). С. 5–14. URL : <http://cj.isea.ru/pdf.asp?id=13277> (дата звернення : 15.10.2017).
13. Дремін В. Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория кримінализации общества : монографія. Одесса : Юридична література, 2009. 614 с.
14. Ли Д. А. Преступность как социальное явление. М. : Русский мир, 1997. 176 с.
15. Шепеленко Л. А. Преступность как система: попытка критического анализа : монографія. Луганск : РИО ЛГУВД, 2006. 94 с.
16. Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : навч. посіб. К. : АртЕк, 1997. 208 с.
17. Мизес Л. Теория и история : интерпретация социально-экономической эволюции / пер. с англ. А. В. Куряева. Москва ; Челябинск : Социум, 2013. 368 с.
18. Кондратюк Л. В., Овчинский В. С. Ещё раз о кримінологическом понятии преступления и преступности *Журнал российского права*. 2004. № 9. URL: <http://www.lawmix.ru/comm/2463> (дата звернення : 17.10.2017).
19. Кончаловский А. С. На трибуне реакционера. М. : Эксмо, 2007. 320 с.

REFERENCES

1. Dan'shin, I. N., Golina, V. V., Kal'man, A. G., & Lysoded A. V.; Dan'shin I. N., & Golina V. V. (Reds.). (2007). *Kurs lektsiy po kriminologii* [Course of lectures on criminology]. Kharkiv: Odissey (in Ukr.).
2. Lytvak, O. M. (1997). *Zlochynnist', yiyi prychnyny ta profilyaktyka* [Criminality, its causes and prevention]. Kyiv: Ukrayina (in Ukr.).

3. Zelinskiy, A. F. (2000). *Kriminologiya: ucheb. posob.* [Criminology: study. way]. Kharkiv: Rubikon (in Russ.).
4. Shipunova, T. V. (2003). *Vvedeniye v sinteticheskuyu teoriyu prestupnosti i deviantnosti* [Introduction to the synthetic theory of crime and devianc]. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta (in Russ.).
5. Avanesov, G. A. (1984). *Kriminologiya* [Criminology]. Moskva: Akademiya MVD SSSR (in Russ.).
6. Zakalyuk, A. P. (2007). *Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi kryminolohiyi: teoriya i praktyka* [The course of modern Ukrainian criminology: theory and practice]. u 3-kh kn. Kn. 1. Kyiv: Vydavnychyy Dim «In Yure» (in Ukr.).
7. Tarasov, K. Ye., & Chernenko, Ye. K. (1979). *Sotsial'naya determinirovannost' biologii cheloveka* [Social determinism of human biology]. Moskva: Mysl' (in Russ.).
8. Shestakov, D. A. (2001). *Kriminologiya: kratkiy kurs. Prestupnost' kak svoystvo obshchestva* [Criminology: a short course. Crime as a property of society]. SPb.: Izd-vo «Lan'» (in Russ.).
9. Shestakov, D. A. (2011). *Vvedeniye v kriminologiyu zakona* [Introduction to the criminology of the law]. SPb.: Izd-vo «Yuridicheskiy tsentr Press» (in Russ.).
10. Gilinskiy, YA. I. (2004). *Deviantologiya : sotsiologiya prestupnosti, narkotizma, prostitutsii, samoubiystv i drugikh «otkloneniy»* [Deviantology: sociology of crime, narcotism, prostitution, suicide and other «deviations»]. SPb.: Izd-vo «Yuridicheskiy tsentr Press» (in Russ.).
11. Filmer, P. (1978). *Novyye napravleniya sotsiologicheskoy teorii* [New directions of sociological theory]. Moskva: Progress (in Russ.).
12. Gilinskiy, YA. I. (2012). *Sovremennyye tendentsii mirovoy kriminologii* [Modern trends of world criminolog]. *Kriminologicheskii zhurnal OGUEP*, (3/21). 5–14. Retrieved from: <http://cj.isea.ru/pdf.asp?id=13277> (in Russ.).
13. Dremin, V. N. (2009). *Prestupnost' kak sotsial'naya praktika: institutsional'naya teoriya kriminalizatsii obshchestva: monografiya* [Crime as a social practice: the institutional theory of the criminalization of society: a monograph]. Odessa: Yurydychna literatura (in Russ.).
14. Li, D. A. (1997). *Prestupnost' kak sotsial'noye yavleniye* [Crime as a social phenomenon]. Moskva: Russkiy mir (in Russ.).
15. Shepelenko, L. A. (2006). *Prestupnost' kak sistema: popytka kriticheskogo analiza: monografiya* [Crime as a system: an attempt at critical analysis: a monograph]. Lugansk: RIO LGUVD (in Russ.).
16. Frolova, O. H. (1997). *Zlochynnist' i systema kryminal'nykh pokaran' (sotsial'ni, pravovi ta kryminolohichni problemy y shlyakhy yikh vyrishennya za dopomohoyu lohiko-matematichnykh metodiv) : navch. posib.* [Crime and the system of criminal punishments (social, legal and criminological problems and ways of their solution by means of logic-mathematical methods): teach. manua]. Kyiv: ArtEk (in Ukr.).
17. Mizes, L. (2013). *Teoriya i istoriya : interpretatsiya sotsial'no-ekonomicheskoy evolyutsii* [Theory and history: the interpretation of socio-economic evolution]. Moskva; Chelyabinsk: Sotsium (in Russ.).
18. Kondratyuk, L. V., & Ovchinskiy, V. S. (2004). *Yeshcho raz o kriminologicheskoy ponyatii prestupleniya i prestupnosti* [Once again about the criminological concept of crime and crime]. *Zhurnal rossiyskogo prava*, (9). URL: <http://www.lawmix.ru/comm/2463> (in Russ.).
19. Konchalovskiy, A. S. (2007). *Na tribune reaktsionera* [On the tribune of the reactionary]. Moskva: Eksmo (in Russ.).

Надійшла 23.11.2017

Орлов Ю. В. Сутність та поняття злочинності: від фрагментації до інтеграції наукового знання. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 271–278. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_43.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203785>

Здійснено аналітичний огляд основних сучасних наукових підходів до розуміння злочинності. Відстоюється думка про фрагментованість загальнотеоретичних кримінологічних знань про злочинність та необхідність синтезу їх окремих елементів на компліментарних методологічних засадах. Запропоновано інтегративне поняття злочинності, що виходить з конструктивістської, діяльнісної, інституційної та релятивної її природи як соціального феномену.

Ключові слова: злочинність, сутність, прояв, діяльність, релятивізм, інститут

Орлов Ю.В. Сущность и понятие преступности: от фрагментации до интеграции научного знания

Осуществлен аналитический обзор основных современных научных подходов к пониманию преступности. Отстаивается мысль о фрагментированности общетеоретических криминологических знаний о преступности и необходимости синтеза их отдельных элементов на комплиментарных методологических основаниях. Предложено интегративное

понятие преступности, исходящее из конструктивистской, деятельностной, институциональной и релятивной ее природы как социального феномена.

Ключевые слова: преступность, сущность, проявление, деятельность, релятивизм, институт

Orlov Yu.V. The Essence and Concept of Criminality: from Fragmentation to the Integration of Scientific Knowledge

The article is dedicated to the problems of understanding criminality. It is determined that among the modern approaches to understanding crime the most common and applicable are: 1) a statistical approach, which is characterized by the definition of crime through the category of «phenomenon» (socio-legal, social-destructive, etc.), which is expressed through the totality (system) of crimes committed in a certain area for a certain period of time. Positive features of this approach are a high operational level, which is achieved through the attachment of crime to its quantitative and qualitative manifestations; 2) a structural-functional approach, according to which crime is a social property to reproduce prohibited by the law on the criminal liability of the act. It is the basic function of society and is considered as a component of deviance in general. The wrongful element of this property is based on the state's policy, but its essence turns out to be out of the question; 3) a constructivist (relational-convention) approach, in which criminality here refers to the relatively widespread (mass), statistically stable social phenomenon, one of the forms of deviance, which is determined by the legislator in the criminal law. It also substantiates the neontological nature of crime: there is no such object in reality that would be «crime» in its internal, inherent properties, «sui generis», per se; 4) an activity approach that shifts the emphasis of crime research on social assessment, the general character of the current expectations, the attitude towards behavior, the content of the norm and deviation to, actually, the very behavior, activity, mass social practices.

An integrative concept of criminality has proposed on the ground of proceeding from constructivist activity, institutional and relational essence as a social phenomenon. This will ensure unity in various variations, to the extent possible, of their heuristic potentials. It is in the integration on the principles of methodological complementarity of scientific knowledge that the possibility of forming the most complete at the current level of development of the criminological doctrine of understanding crime is seen.

An analytical review of the main modern scientific approaches to the understanding of criminality has been carried out. In has been advocated the idea of general theoretical criminological knowledge about criminality fragmentation and the need for the synthesis of their individual elements on a complementary methodological basis.

Key words: crime, essence, manifestation, activity, relativism, institute

УДК 343.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203808>

В.І. ОТРУДЬКО,

здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
м. Харків, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СПРИЯННЯ ГРОМАДЯН ОПЕРАТИВНИМ ПІДРОЗДІЛАМ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

V.I. OTRUDKO,

Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
Kharkiv, Ukraine

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTE OF ASSISTANCE TO CITIZENS TO OPERATIONAL UNITS IN THE LAW OF UKRAINE «ON OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITY»

Передумови створення в Україні правової держави позитивно позначилися на вдосконаленні інституту сприяння громадян оперативним підрозділам кримінальної поліції.

Разом із тим, законодавче закріплення в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» сприяння громадян і залучення їх до підготовки та участі в оперативно-розшукових заходах (далі – ОРЗ), з одного боку визначило якісно новий рівень інституту сприяння, а з іншого – породило ряд питань, на які законодавцю ще належить дати відповіді.

В оперативно-розшуковому аспекті сприяння громадян – це дуже важлива обставина, що сприяє швидкому запобіганню і повному розслідуванню злочинів з найменшою витратою сил і засобів. Так само воно спрямовано на розшук злочинців, що переховуються від правоохоронних органів та суду, осіб без вісті зниклих і, в кінцевому рахунку, робить оперативно-розшукову діяльність (далі – ОРД) більш ефективною [1, с.256]. Сприяння громадян примножує сили оперативних підрозділів кримінальної поліції, дозволяє їм урізноманітнити тактичні засоби і прийоми в протидії злочинності, відкриває можливість проводити ОРЗ одночасно за декількома напрямками і на багатьох об'єктах.

Однак, слід зазначити, що деякі положення інституту сприяння суб'єктам ОРД недостатньо врегульовані в оперативно-розшуковому законодавстві України – наприклад, відсутнє саме

поняття сприяння громадян у вирішенні завдань ОРД, не зрозумілі та не розписані усі можливі форми сприяння, й з цієї причини не зрозуміло на які категорії громадян, що сприяють здійсненню ОРД, розповсюджуються гарантії правового і соціального захисту.

Ураховуючи наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних фахівців, які займалися проблемами сприяння громадян здійсненню ОРД (українські – В.В. Єфімов, Ж.О. Жуковська, А.О. Кисельов, А.М. Кислий, І.П. Козаченко, І.О. Колінко, Д.Й. Никифорчук, М.В. Стащак, В.Є. Тарасенко, А.М. Ханькевич, В.В. Шендрик та інші; російські – А.В. Рудой, А.Г. Маркушин, А.С. Сідоров, А.Ю. Сипачов, А.В. Шахматов та інші), ми дійшли висновку, що термін «сприяння ОРД» відносно діяльності підрозділів кримінальної поліції має означати збір та одержання особами, які не є штатними працівниками поліції, оперативно-розшукової та іншої інформації, що становить для підрозділів кримінальної поліції оперативний інтерес, а також передбачає добровільні дії таких осіб з метою здобуття відомостей для подальшого передавання їх оперативному підрозділу або прийняття участі в ОРД або НС(Р)Д, або надання іншої експертної допомоги в розв'язанні завдань ОРД.

Не менш важливою проблемою є реалізація здійснення соціально-правового захисту громадян, які сприяють оперативним підрозділам кримінальної поліції. Але більшість фахівців у

галузі ОРД визнають, що корінь всіх цих проблем криється у недосконалої або недоробленості чинних норм вітчизняного оперативнорозшукового законодавства.

Першу згадку про роль сприяння громадян у проведенні ОРД ми знаходимо в ч.2 ст.6 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність», де говориться, що підстави для проведення оперативнорозшукової діяльності можуть міститися у повідомленнях громадян, причому способи і форми надходження таких повідомлень до оперативних підрозділів у законі не згадуються. Статус або ж категорії таких осіб, від яких може надійти інформація, у статті не оговорюються.

Дещо уточнюється статус громадян, які сприяють діяльності оперативних підрозділів, у п.6 ч.1 ст.7 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність», де наголошується, що підрозділи, які здійснюють ОРД, зобов'язані «забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку... осіб, які надають допомогу, сприяють оперативнорозшуковій діяльності,... членів їх сімей та близьких родичів цих осіб» (п.6 ч.1 ст.7 Закону) [2]. Втім із цієї норми не є зрозумілим, за якими ознаками законодавець розділяє осіб, які надають допомогу, і тих, що сприяють ОРД, залишаючи, таким чином, без відповіді питання поняття «допомога» та «сприяння».

Наступне згадування про сприяння осіб оперативним підрозділами ми знаходимо у п.1 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність», де зазначено, що оперативні підрозділи під проведення опитувань мають право використовувати «добровільну допомогу» осіб – але ж на відміну від зазначеної раніше норми ст.6, термін сприяння не використовується.

У подальшому про добровільне сприяння громадян говориться у п.6 ч.1 ст.8 зазначеного Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність», з норми якого можна зрозуміти про добровільне погодження власників і мешканців жилих чи інших приміщень надати право оперативним працівникам з'ясувати «обставини злочину, що готується, а також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка».

Й, нарешті, з п.13 та п.14 ч.1 ст.8 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» стає зрозуміло, що у практиці діяльності оперативних підрозділів може бути використаний інститут гласного й негласного, а також конфіденційного сприяння громадян. Але ж, знов таки, термін «сприяння» відходить на другий план і підміня-

ється більш вузьким терміном «співробітництво», який, до речі також не має пояснення у Законі.

Пункт 15 ч.1 ст.8 закону про ОРД надає право оперативним підрозділам «отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави» [2]. Тут законодавець допускає саму можливість отримання й використання інформації підрозділами, що здійснюють ОРД, від громадян й варіанти винагороди за результатами якості інформації сприяння.

У наступному п.16 ч.1 ст.8 Закону законодавець надає право оперативним підрозділам, за згодою осіб, використовувати «житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать» [2], що також підпадає під сутність сприяння оперативнорозшуковій діяльності.

На наш погляд, саме ст.11 Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» згідно її назви «Сприяння здійсненню оперативнорозшукової діяльності» мала би дещо прояснити низку законодавчих недомовок щодо термінів «сприяння», «співробітництво», «конфіденційність співробітництва». Але ж, складається враження, що взагалі винесена у законі інформація про інститут сприяння громадян підрозділам, що здійснюють ОРД, буденні питання, зрозумілі кожному пересічному громадянину, які навчалися у загальноосвітній школі.

Насамперед, слід відзначити відсутність у статті самої інтерпретації поняття прав громадян сприяти підрозділами, що здійснюють ОРД, завдань сприяння тощо.

У диспозиції ст.11 чинного закону про ОРД не враховуються й ті обставини, що сприяння громадян може здійснюватися в різних формах: гласній, негласній, конфіденційній і анонімній. Також у змістовній частині ст.11 відсутня правомочна диспозиція, яка допускає можливість громадян сприяти оперативним підрозділам у підготовці та проведенні ОРЗ, а також, з урахуванням прийняття в 2012 році кримінальної процесуального кодексу – в підготовці і проведенні НС(Р)Д.

Законодавець, на наш погляд, не зовсім вдалим трактуванням ч.2 ст.11 закону про ОРД, констатує як dokonаний факт сприяння громадян оперативним підрозділам у вигляді співробітництва і підкреслює, що «за бажанням осіб їх співробітництво з оперативним підрозділом може бути оформлено письмовою угодою з гарантуванням конфіденційності співробітництва». Проте, ніде у даному законі норма, яка прямо вказує на можливість реалізації бажання

громадянина сприяти оперативним підрозділам, не передбачена.

У зв'язку з викладеним вище пропонуємо вилучити ч.2 ст.11 «Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності» Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у наступній інтерпретації: «За бажанням громадяни України у рамках реалізації своїх конституційних прав, а також інші особи мають право на добровільне сприяння оперативним підрозділам, що вирішують завдання оперативно-розшукової діяльності або виконують письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді, суду і запити повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових заходів. Означене сприяння може здійснюватися виключно з дієздатними особами у формі гласного, негласного та конфіденційного співробітництва, а також надання короткострокової цільової допомоги оперативним підрозділам. За взаємною домовленістю сторін може бути укладена письмова угода з гарантуванням конфіденційності співробітництва. Порядок укладання угоди визначається Кабінетом Міністрів України».

Не додають ясності й позиції статті 13 щодо розуміння рівня соціального та правового захисту всіх категорій осіб, які сприяють оперативно-розшуковій діяльності.

Невизначеність із термінологією не дає можливості зрозуміти, саме який захист надає держава особам, які допомагають оперативним підрозділам без укладання угоди. Питання про захист таких осіб урегульований в законі таким чином, що не всі категорії громадян, які сприяють ОРД, перебувають у рівних умовах під захистом держави.

Справа в тім, що громадяни, які сприяють ОРД оперативних підрозділів гласно, у тому числі й без оформлення співробітництва, також зазнають ризику, й ризикують як своїм життям і здоров'ям, так і ставленням до їхньої добровільної діяльності багатьох оточуючих людей, негативно налаштованих до цього, що у кінцевому підсумку може сказатися на багатьох сферах особистого життя та кар'єри людини. Людина повинна усвідомлювати всі ризики від свого сприяння оперативним підрозділам.

У зазначеному вище ми вбачаємо актуальну проблему, що виникла у результаті недостатньої опрацьованості зазначеної норми ще на стадії обговорення проекту закону про ОРД.

З урахуванням означеного вважаємо за потрібне пропонувати законодавцю закрити у За-

коні України «Про оперативно-розшукову діяльність» норму, яка би зобов'язувала працівників оперативних підрозділів в окремих випадках, пов'язаних із ризиком для осіб від сприяння, передбачати це й попереджати громадян про можливі ризики і наслідки, що можуть настати внаслідок надання особами допомоги оперативним підрозділам.

Підводячи підсумки аналізу окремих положень Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» стосовно сприяння осіб підрозділам, що здійснюють ОРД, окреслимо коло основних, на наш погляд, актуальних питань, розв'язання яких сприятиме вдосконаленню оперативно-розшукового законодавства у зазначеній сфері як у теоретичній, так і в практичній площині. Отже, у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»:

– відсутнє пояснення щодо поняття та змісту терміну «сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності»;

– не оговорені можливі форми сприяння громадян України та осіб без громадянства підрозділам, що здійснюють ОРД;

– не визначений правовий статус осіб, що сприяють оперативним підрозділам залежно від форм сприяння;

– не є зрозумілим, за якими ознаками законодавець у змісті Закону застосовує терміни «добровільна допомога» та «сприяння», відносно до громадян;

– не приведена у відповідність термінологія, що стосується понять «громадяни України», «особи», «особи без громадянства», «інші особи» тощо;

Припускаємо що вирішення піднятих нами у статті актуальних проблем правового регулювання інституту сприяння громадян діяльності підрозділів, що здійснюють ОРД, можливо шляхом коригування окремих положень наступних нормативно-правових актів:

1. У Законі України «Про Національну поліцію України»:

– оскільки одним з основних завдань Національної поліції України є протидія злочинності (п.3 ч.1 Закону України «Про Національну поліцію») [3], у ст.11 цього Закону «Взаємодія з населенням на засадах партнерства» з метою заохочення громадян до співпраці з органами та підрозділами НПУ необхідно передбачити можливість призначення й виплати винагороди громадянам та особам без громадянства за сприяння у виявленні або попередженні злочинів, виявленні та встановленні злочинців, а також

розшуку осіб, які переховуються від органів досудового слідства та суду;

– крім цього, вважаємо за необхідне доповнити ст.11 Закону України «Про Національну поліцію» нормою, яка б зобов'язувала відповідні органи або підрозділи поліції вживати конкретні заходи правового, соціального та фізичного захисту громадян України та осіб без громадянства, які сприяють органам та підрозділами НПУ у протидії злочинності.

2. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»:

– доповнити ч.1 ст.11 наступним реченням: «Під сприянням здійсненню оперативно-розшукової діяльності слід розуміти передбачені законодавством добровільні дії дієздатних осіб, що не є штатними працівниками поліції, спрямовані на пошук та збирання оперативно-розшукової та іншої інформації, яка становить оперативний інтерес, з наступним передаванням отриманих відомостей оперативному підрозділу, прийняття участі у проведенні окремих ОРЗ за безпосереднім керівництвом оперативних працівників, а також надання іншої експертної допомоги в ін-

тересах вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності та оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування злочинів. Сприяння осіб здійсненню оперативно-розшукової діяльності може відбуватися у гласній, негласній та конфіденційній формах»;

– у відповідності із запропонованим доповненням, вилучити із ч.2 ст.11 речення: «Угоду про сприяння оперативним підрозділам в оперативно-розшуковій діяльності може бути укладено з дієздатною особою»;

– доповнити ч.3 ст.13 і викласти її у наступній редакції: «У разі виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності або іншим чином сприяє діяльності оперативних підрозділів, незалежно від факту укладання з нею трудової угоди, її захист забезпечується в порядку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону. Дія ч.3 ст.12 також розповсюджується й на членів сімей осіб, які сприяють здійсненню оперативно-розшукової діяльності за наявності загроз або ризиків, вказаних у цій частині».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сыпачев А. Ю. О понятии гласного содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел. *Бизнес в законе*. 2008. № 1. С. 256–259.
2. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XII. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
3. Про Національну поліцію України : Закон України від 02.07.2015 № 580–VIII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19>.

REFERENCES

1. Sypacev, A. YU. (2008). O ponyatii glasnogo sodeystviya grazhdan operativnym podrazdeleniyam organov vnutrennikh del [On the concept of public assistance to citizens to the operational divisions of the internal affairs bodies]. *Biznes v zakone*, (1). 256–259 (in Russ.).
2. *Pro operativno-rozshukovu diyal'nist'* [On operational search activities]. *Zakon Ukrainy* (18.02.1992 No 2135–12). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (in Ukr.).
3. *Pro Natsional'nu politsiyu Ukrainy* [About the National Police of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (02.07.2015 No 580–8). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19> (in Ukr.).

Надійшла 27.11.2017

Отрудько В. І. Актуальні проблеми правового регулювання інституту сприяння громадян оперативним підрозділам у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність». Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 279–283. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_44.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203808>

Визначено ряд актуальних питань, важливих як в теоретичній, так і практичній площинах, вирішення яких сприятиме вдосконаленню оперативно-розшукового законодавства у зазначеній сфері. Проведено критичний аналіз норм Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо інституту сприяння громадян оперативним підрозділам, дано низку пропозицій і змін до Законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про Національну поліцію України».

Ключові слова: сприяння громадян, співробітництво з оперативними підрозділами, оперативно-розшукова діяльність, правовий захист

Отрудько В.И. Актуальные проблемы правового регулирования института содействия граждан оперативным подразделениям в Законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»

Определен ряд актуальных вопросов, важных как в теоретической, так и практической плоскостях, разрешение которых будет способствовать совершенствованию оперативно-розыскного законодательства в указанной сфере. Проведен критический анализ норм Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» в отношении института содействия граждан оперативным подразделениям, дан ряд предложений и изменений в Законах Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О Национальной полиции Украины».

Ключевые слова: содействие граждан, сотрудничество с оперативными подразделениями, оперативно-розыскная деятельность, правовая защита

Otrudko V.I. Actual Problems of Legal Regulation of the Institute of Assistance to Citizens to Operational Units in the Law of Ukraine «On Operational and Investigative Activity»

In the article it is considered the essence of the assistance of citizens to the units conducting operative-search activity, as well as it is analyzed legal basis of this institution, that enshrined in the Law of Ukraine «On Operational and Investigative Activity». It is emphasized that the assistance affects the rapid prevention and pre-trial investigation of crimes with less spending of police forces and means, increases the capabilities of operational units and allows them to diversify tactics and techniques in counteracting crime, provides the opportunity to conduct operational-search activities simultaneously in several directions and on many sites. Attention is drawn to the the institution of assistance to bodies and units that carry out operational search activities, which are insufficiently regulated in the operational search legislation. It is proposed the author's definition of «facilitating operational and search activity», that is suggested to understand the voluntary actions provided by the legislation of able-bodied persons who are not regular police officers, aimed at searching and collecting operative-search and other information that is of operational interest. That actions have to be followed by the transfer of received information operational unit, taking part in the conduct of individual operational-intelligence activities under the direct management of operational staff, as well as providing other expert assistance for solving problems of operational activities and search operations to ensure pre-trial investigation of crimes. A number of topical issues are outlined, the solution of which will contribute to the improvement of operational search laws in this area both in the theoretical and practical terms. It is carried out Critical analysis of the law in relation to the Institute for the Promotion of Citizens' Operational Units, a number of proposals were submitted to the Laws of Ukraine «On Operational Investigative Activity» and «On the National Police of Ukraine».

Key words: assistance of citizens, cooperation with operational units, operative-search activity, legal protection

УДК 342.5(477)

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203932>
А.В. П'ЯТНИЦЬКИЙ,

 здобувач Науково-дослідного інституту публічного права,
 м. Київ, Україна

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

A.V. PYATNITSKY,

 Applicant of a Ph.D., Research Institute of Public Law,
 Kijv, Ukraine

THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT FOR IMPLEMENTATION OF MEASURES FOR THE ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS IN UKRAINE

На сьогоднішній день в Україні відбувається реформування системи примусового виконання судових рішень, у зв'язку із чим було прийнято низку нормативно-правових актів, які спрямовані на врегулювання правовідносин у зазначеній сфері. Варто зазначити, що проведення низки змін у зазначеній сфері потребує переосмислення теоретичних питань. Так, особливої уваги заслуговує питання механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні, адже саме за його рахунок вбачається можливим якомога якісніше та ефективніше досягти кінцевої мети реалізації вказаних заходів. Варто зазначити, що поняття «механізму адміністративно-правового забезпечення» є досить важливою категорією у юридичній науці, що яскраво підтверджує існування великої кількості наукових праць, в яких за основу було взято саме вказаний термін. Крім того, вважаємо за необхідне підкреслити, що у більшості наукових досліджень адміністративно-правове забезпечення розглядається як один із видів правового забезпечення.

Загальнотеоретичні питання адміністративно-правового забезпечення у різних сферах суспільного знання, розглядали такі фахівці, як: В.Б. Авер'янов, І.Л. Бородін, М.А. Бояринцева, О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, Р.А. Калюжний, О.В. Кузьменко, О.В. Негодченко, О.І. Остапенко, В.П. Столбовий та багато інших. Однак, не-

зважаючи на таку велику кількість наукових пошуків, питання механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні залишилось по за увагою вчених.

Саме тому метою статті є розглянути механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні.

Під правовим забезпеченням слід розуміти сукупність правових засобів, метою яких є забезпечення належної реалізації заходів примусового виконання судових рішень. Як ми вже зазначали вище, одним із основних видів правового забезпечення є адміністративно-правове забезпечення. Так, досліджуючи адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх, Т.Г. Корж-Ікаєва робить висновок, що під вказаним терміном слід розуміти сукупність адміністративно-правових заходів, спрямованих на створення відповідних умов для ефективної реалізації, охорони, захисту й відновлення порушених прав і свобод неповнолітніх. Головними його ознаками, на переконання вченої, є: 1) сукупність адміністративно-правових заходів і засобів; 2) система гарантій; 3) відповідні умови реалізації, їх охорона, захист та відновлення; 4) регулювання переважно нормами адміністративного і конституційного права [1, с.7–8]. О.В. Надьон, досліджуючи зміст адміністративно-правового забезпечення, прийшов до висновку, що своєрідність вказаного терміну полягає у

тому, що [2, с.18]: 1) адміністративне право за своїм глибинним призначенням має визначатися як «право забезпечення і захисту прав людини». У цьому – сутність усієї трансформації теорії і практики українського адміністративного права на сучасному етапі [3, с.67]; 2) до правовідносин, що є предметом адміністративного права, належать відносини державного управління; 3) однією з найважливіших правових форм управління є продукування правових актів управління, оскільки правові акти є важливим організаційним засобом у вирішенні завдань, які поставлені перед органами управління [2, с.18]. А відтак, підсумовує автор, своєрідність адміністративно-правового забезпечення полягає не лише у особливостях адміністративних норм та адміністративно-правовому регулюванні, а у тому, що саме адміністративне право дає можливість розкрити форми та методи діяльності органів державної влади [2, с.18–19].

Узагальнюючи все вказане вище вважаємо, що під адміністративно-правовим забезпеченням реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні слід розуміти врегульовану нормами адміністративного права діяльність держави щодо забезпечення ефективного функціонування уповноважених суб'єктів з метою забезпечення належної реалізації ними заходів примусового виконання судових рішень. Варто зазначити, що за своєю сутністю адміністративно-правове забезпечення є складним явищем, яке має власний механізм. В свою чергу, під механізмом адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні слід розуміти сукупність адміністративних способів, які у своїй сукупності забезпечують ефективну та якісну роботу уповноважених суб'єктів (державних та приватних виконавців) у визначеному напрямку. Основні елементи механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні, на нашу думку можна поділити на такі блоки:

1) нормативно-правовий, який представлений сукупністю адміністративних нормативно-правових актів, які визначають правові засади реалізації заходів примусового виконання судових рішень;

2) інституційно-організаційний (передбачає існування відповідних суб'єктів, а також організацію їх діяльності);

3) процедурний, котрий визначає алгоритм діяльності уповноважених суб'єктів під час ре-

лізації заходів примусового виконання судових рішень.

Розглядаючи перший блок елементів механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні, слід зазначити, що нормативний акт – це акт правотворчості, що містить норми права. Він називається нормативним тому, що містить норми права [4, с.219]. А відтак, зазначає А.Ф. Черданцев нормативно-правовий акт – це офіційний документ, який є носієм інформації, а саме інформації про норми права, він має юридичну силу і обов'язковий для усіх осіб, яким адресований. Крім того, продовжує науковець, це акт правотворчості, результат діяльності компетентних державних органів, а тому акт має владний характер, тобто за його допомогою веління держави стають загальнообов'язковими [4, с.219].

Розглядати нормативно-правові акти найбільш доцільно за їх юридичною силою. Під юридичною силою нормативно-правового акта слід розуміти специфічну властивість мати суворо означене місце серед інших нормативно-правових актів, дотримуватися встановленої субординації. Зазвичай юридична сила акта залежить за формальною обов'язковістю від рівня та обсягу повноважень органу, який видає (приймає) цей акт, тобто суб'єкта нормотворчості. Юридична сила нормативно-правових актів визначається Конституцією і Законом про нормативні акти [5, с.396]. Загальновідомо, що найвищу юридичну силу у нашій державі має Конституція України. Відповідно до статті 8 Основного Закону звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Слід також зазначити, що у статті 41 закріплено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. А конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом [6]. Отже, Конституція України визначає основні засади діяльності судової влади України, наголошуючи на важливості, виключності та обов'язковості виконання судового рішення. Крім того, Основний Закон закріпив можливість примусового стягнення майна із боржника у встановленому законом порядку. Слід зауважити, що більш детально положення Конституції розкривають на рівні Кодифікованих нормативно-правових актів, звичайних законів та підзаконних нормативно-правових актів.

Кодифікація законодавства – це вид систематизації, що здійснюється шляхом перероблення та зведення у процесі нормотворчості норм права, що містяться в різних нормативно-правових актах, у логічно узгоджену, побудовану на наукових принципах систему і створення на цій основі нового єдиного нормативно-правового акта [7]. Основними кодифікованими нормативно-правовими актами є кодекси, зокрема: Кодекс адміністративного судочинства України [8], Кримінальний процесуальний кодекс України [9], Цивільний процесуальний кодекс України [10] та Господарський процесуальний кодекс України [11]. Кожен із зазначених нормативно-правових актів визначає порядок здійснення судового провадження на території України. Процедура виконавчого провадження, зокрема й щодо виконання судових рішень в адміністративних справах, визначена на рівні звичайних законів України.

У загальному розумінні закон – це нормативно-правовий акт вищого представницького органу державної влади законодавчої влади або самого народу, який регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й інтереси більшості населення, втілює основні права людини й інші загальнолюдські цінності та має найвищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів [12, с.127]. Серед звичайних законів України, норми яких спрямовано на регулювання правовідносин щодо забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень, в першу чергу слід назвати:

– Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 року [13], який визначив основні засади здійснення виконавчого провадження в Україні. документ встановлює, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) – сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню [13];

– Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 року [14]. Цей Закон визначив основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і

рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання та правовий статус [14];

– Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012 року [15], який встановив гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів.

Таким чином, зазначені вище нормативно-правові акти достатньо змістовно визначили правові засади реалізації заходів примусового виконання судових рішень. Однак, окремі аспекти діяльності уповноважених суб'єктів були визначені і в інших нормативно-правових актах, зокрема слід також вказати: Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»; Закон України «Про іпотеку»; Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»; Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», тощо.

Далі слід вказати такий рівень правового регулювання, як підзаконні нормативно-правові акти, яким відводиться суттєва роль у впорядкуванні правовідносин у зазначеній сфері. Такими підзаконними нормативно-правовими актами, на нашу думку, є: Інструкція з організації примусового виконання рішень від 02.04.2012 р. № 512/5 [16]; Порядок реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 р. №1853; Порядок здійснення органами державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2000 р. №10/5а; Про затвердження Порядку надання інформації Державною фіскальною службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, затверджений наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України 13.12.2016 р. № 3639/5/1085; Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна, затверджений наказом Міністерства юстиції України 29.09.2016 р. № 2831/5; Про порядок надання інформації Пенсійним фондом України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 07.12.2016 р. № 3596/5; тощо. Зазначений нами

перелік підзаконних нормативно-правових актів не є вичерпним, однак їх ретельний аналіз дає можливість стверджувати, що переважна більшість з них спрямована на те, щоб забезпечити ефективну взаємодію між державними та/або приватними виконавцями, а також між самими виконавцями та різними органами державної влади, що дозволяє забезпечити ефективну реалізацію заходів примусового виконання судових рішень.

Таким чином, нормативно-правовий блок елементів механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень дозволяє на законодавчому рівні визначити правові засади діяльності уповноважених суб'єктів, їх правовий статус, що в свою чергу має важливе значення із точки зору забезпечення ефективної реалізації вказаних заходів.

На наступному етапі нашого дослідження розглянемо інституційно-організаційний блок елементів механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень, який включає в себе створення суб'єктів, що уповноважені здійснювати такі функції, забезпечення гарантій діяльності цих суб'єктів, а також визначення організаційних засад їх роботи. Так, законодавець визначив, що примусове виконання судових рішень і рішень інших органів здійснюється органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями. Державний виконавець, приватний виконавець під час здійснення професійної діяльності є незалежними, керуються принципом верховенства права та діють виключно відповідно до закону [14]. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших осіб у діяльність державного виконавця, приватного виконавця з примусового виконання рішень.

Слід також вказати, що з метою належної організації діяльності вказаних суб'єктів на законодавчому рівні визначено:

– вимоги, які ставляться до осіб, що мають бажання стати державними та виконавцями;

– порядок здійснення оплати праці державних виконавців, яка складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, винагороди, а також інших надбавок згідно із законодавством;

– фінансове та матеріальне забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої служби, яке здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів виконавчого провадження, порядок формування яких встановлюється Законом України «Про виконавче провадження» [14, 14].

Зрозуміло, що найбільшу увагу законодавець приділив питанню організації діяльності приватних виконавців, адже запровадження вказаного інституту стало новелою для українського законодавця, однак це не є новим для світового суспільства, тому що в переважній більшості розвинених країн світу приватні виконавці активно здійснюють свою діяльність вже багато років. Так, в Законі України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» визначено, що приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит [14]. У цьому ж нормативно-правовому акті було визначено порядок відбору кандидатів, які бажають займатись відповідною діяльністю, крім того було створено Кваліфікаційну комісію приватних виконавців. Разом із тим, законодавець визначив і інші організаційні моменти діяльності приватного виконавця. З цієї метою на рівні законів та підзаконних нормативно-правових актів було закріплено: 1) необхідність страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця; 2) вимоги до офісу приватного виконавця; 3) особливості здійснення діяльності приватного виконавця; 4) засади здійснення контролю за діяльністю приватного виконавця; 5) порядок притягнення приватного виконавця до відповідальності; тощо.

Таким чином, діяльність суб'єктів реалізації заходів примусового виконання судових рішень на пряму залежить від ефективної організації їх діяльності, адже лише за умови належної організації вбачається можливим досягти конкретної мети, а також попередити зловживання своїм службовим становищем, як з боку приватних так і державних виконавців, а все це є передумовою дотримання прав та свобод всіх інших учасників таких правовідносин.

Узагальнюючи все наведене хотілося б відзначити, що механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового

виконання судових рішень складається із певної кількості взаємопов'язаних та взаємодіючих між собою елементів. А відтак, удосконалення такого механізму є можливим лише за умови подальшого вдосконалення окремих його складових, серед яких на особливу увагу заслуговують:

1) адміністративно-правове регулювання відповідних правовідносин; 2) інституційно-організаційний блок, що передбачає удосконалення організації діяльності уповноважених суб'єктів; 3) процедурний блок, тобто удосконалення конкретних процедур реалізації заходів примусового виконання судових рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корж-Ікаєва Т. Г. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. К., 2008. 17 с.
2. Над'юнов О. В. Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків: поняття та необхідні ознаки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право*. 2016. Вип. 39. Т. 2. С. 17–21.
3. Авер'янов В. Б. Доктринальні засади сучасного розвитку і реформування українського адміністративного права // *Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер'янова*. К. : Вид. дім «Ін Юре», 2002. С. 60–73.
4. Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов. М. : Юрайт, 2001. 432 с.
5. Скакун О. Ф. Теория права і держави : підручник. 3-тє видання. К. : Алерта; ЦУП, 2011. 524 с.
6. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/conv>.
7. Петришин О. В. Теория держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Петришин О. В., Погребняк С. П., Смородинський В. С. та ін.; за ред. Петришина О. В. Х. : Право, 2014. 368 с.
8. Кодекс адміністративного судочинства України : від 06.07.2005. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/conv>.
9. Кримінальний процесуальний кодекс України : від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
10. Цивільний процесуальний кодекс України : від 18.03.2004 № 1618–IV. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
11. Господарський процесуальний кодекс України : від 06.11.1991 № 1798–XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
12. Сучасна правова енциклопедія / [О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, В. С. Ковальський та ін.]; за заг. ред. О. В. Зайчука. К. : Юрінком Інтер, 2013. 408 с.
13. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404-19. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19>.
14. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : Закон України від 02.06.2016 № 1403–VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403-19?info=1>.
15. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України від 05.06.2012 № 4901–VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4901-17>.
16. Інструкція про провадження виконавчих дій / Наказ Міністерства юстиції України від 15.12.1999 № 74/5.

REFERENCES

1. Korzh-Ikayeva, T. H. (2008). *Administrativno-pravove zabezpechennya prav i svobod nepovnolitnikh* [Administrative and legal provision of minors' rights and freedoms]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
2. Nad'onov, O. V. (2016). *Administrativno-pravove zabezpechennya finansovoyi bezpeky bankiv: ponyattya ta neobkhidni oznaky* [Administrative and legal provision of financial security of banks: the notion and necessary signs]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya: Pravo*, (39). Т. 2. 17–21 (in Ukr.).
3. Aver'yanov, V. B. (2002). *Doktrynal'ni zasady suchasnoho rozvytku i reformuvannya ukrayins'koho administrativnoho prava* [Doctrinal principles of modern development and reform of Ukrainian administrative law]. In: Aver'yanov V. B. (Red.). *Vykonavcha vlada i administrativne pravo*. Kyiv: Vyd. dim «In Yure» (s. 60–73) (in Ukr.).
4. Cherdantsev, A. F. (2001). *Teoriya gosudarstva i prava: uchebnyk* [Theory of State and Law: A Textbook]. Moskva: Yurayt (in Russ.).
5. Skakun, O. F. (2011). *Teoriya prava i derzhavy: pidruchnyk* [Theory of law and state: a textbook]. Kyiv: Alerta; TSUP (in Ukr.).

6. *Konstytutsiya Ukrainy* [The Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No 254к/96-ВР). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv> (in Ukr.).
7. Petryshyn, O. V., Pohrebnyak, S. P., & Smorodyns'kyi, V. S. etc.; Petryshyn, O. V. (Red.). (2014). *Teoriya derzhavy i prava : pidruch.* [Theory of state and law]. Kharkiv: Pravo 368 с.
8. *Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy* [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. Zakon Ukrainy (06.07.2005). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/conv> (in Ukr.).
9. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrainy* [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (13.04.2012 No 4651–6). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
10. *Tsyvil'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrainy* [The Civil Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (18.03.2004 No 1618–4). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (in Ukr.).
11. *Hospodars'kyi protsesual'nyy kodeks Ukrainy* [The Commercial Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (06.11.1991 No 1798–12). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12> (in Ukr.).
12. Zaychuk, O. V., Kopylenko, O. L., & Koval's'kyi, V. S. etc.; Zaychuk, O. V. (Red.). (2013). *Suchasna pravova entsyklopediya* [Modern legal encyclopedia]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
13. *Pro vykonavche provadzhennya* [On enforcement proceedings]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No 1404–19). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19> (in Ukr.).
14. *Pro orhany ta osib, yaki zdiysnyuyut' pryusove vykonannya sudovykh rishen' i rishen' inshykh orhaniv* [On the bodies and persons who execute the enforcement of court decisions and decisions of other bodies]. Zakon Ukrainy (02.06.2016 No 1403–8). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403-19?info=1> (in Ukr.).
15. *Pro harantiyu derzhavy shchodo vykonannya sudovykh rishen'* [On State Guarantees for the Execution of Judgments]. Zakon Ukrainy (05.06.2012 No 4901–6). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4901-17> (in Ukr.).
16. *Instruktsiya pro provadzhennya vykonavchykh diy* [Instruction on the enforcement of executive actions]. Nakaz Ministerstva yustytitsiyi Ukrainy (15.12.1999 No 74/5).

Надійшла 22.11.2017

П'ятницький А. В. Механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 284–290. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_45.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1203932>

Надано авторське визначення поняття «механізм адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні». Запропоновано основні елементи механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні поділити на такі блоки: нормативно-правовий; інституційно-організаційний; процедурний. Доведено, що розвиток вказаного механізму є можливим лише за умови подальшого вдосконалення окремих його складових.

Ключові слова: механізм, правове забезпечення, адміністративно-правове забезпечення, заходи примусового виконання судових рішень

Пятницкий А.В. Механизм административно-правового обеспечения реализации мер принудительного исполнения судебных решений в Украине

Представлено авторское видение понятия «механизм административно-правового обеспечения реализации мер принудительного исполнения судебных решений в Украине». Предложено основные элементы механизма административно-правового обеспечения реализации мер принудительного исполнения судебных решений в Украине разделить на следующие блоки: нормативно-правовой; институционально-организационный; процедурный. Доказано, что развитие указанного механизма возможно лишь при условии дальнейшего совершенствования отдельных его составляющих.

Ключевые слова: механизм, правовое обеспечение, административно-правовое обеспечение, меры принудительного исполнения судебных решений

Pyatnitsky A.V. The Mechanism of Administrative and Legal Support for Implementation of Measures for the Enforcement of Judicial Decisions in Ukraine

In the article it is proposed administrative and legal support for the implementation of measures for the enforcement of judicial decisions in Ukraine should be understood as regulated by the norms of administrative law, the state's activities to ensure the effective functioning of authorized entities in order to ensure that they properly implement measures for the enforcement of judicial decisions.

There is according to the author's vision of the concept of «the mechanism of administrative and legal support for the implementation of measures for the enforcement of judgments in Ukraine» which in their totality provides effective and high-quality work of authorized agents (public and private executors) in a definite direction. The main elements of the mechanism of administrative and legal support for the implementation of measures for the enforcement of judgments in Ukraine are divided into the following blocks: normative-legal, which is represented by a set of administrative legal acts, which determine the legal basis for the implementation of measures for the enforcement of judicial decisions; institutional-organizational (presupposes the existence of the relevant actors, as well as the organization of their activities); procedural, which determines the algorithm of the activity of authorized entities during the implementation of measures for the enforcement of judicial decisions. It is proved that the development of this mechanism is possible only on condition of further improvement of its individual components. The legal and regulatory block of elements of such a mechanism of administrative and legal support for the implementation of measures for the enforcement of judicial decisions allows at the legislative level to determine the legal principles of the activities of authorized entities, their legal status, which in turn is important in terms of ensuring the effective implementation of these measures.

There is given the list of the usual laws of Ukraine, the norms of which are directed on the regulation of legal relations concerning ensuring implementation of measures for the enforcement of court decisions, as well as a list of by-laws of normative and legal acts, which are assigned a significant role in ordering legal relations in this area, are given.

Key words: *mechanism, legal support, administrative and legal support, measures of compulsory execution of judicial decisions*

УДК 343.98

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204012>
Д.А. ПАТРЕЛЮК,

 старший науковий співробітник Донецького юридичного інституту МВС України,
кандидат юридичних наук,

м. Кривий Ріг, Україна; e-mail: DP-0001@outlook.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7300-4905>

ПРЕДМЕТ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНОМУ ПЕРЕСЛІДУВАННЮ

D.A. PATRELYUK,

 Senior Research Assistant, Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
Ph.D. in Law, Kryvyi Rih, Ukraine; e-mail: DP-0001@outlook.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7300-4905>

THE SUBJECT OF COUNTERACTION TO CRIMINAL PROSECUTION

Предмет протидії кримінальному переслідуванню, як наукова категорія, тільки входить у науковий обіг. При його описі вчені поки ще більш схильні використовувати поняття «об'єкт протидії» [1, с.65; 2, с.141] або просто обходити прямого визначення, використовуючи словосполучення «те, на що спрямована протидія» [3, с.43].

Водночас, ототожнення предмета й об'єкта протидії кримінальному переслідуванню є категорично невірним. Частково наша позиція висловлювалася у попередніх публікаціях [4], де не торкаючись окремих деталей, в загальному вигляді, розглядалося співвідношення означених понять. Дана стаття спрямована на вирішення цього питання шляхом дослідження сутності предметів протидії кримінальному переслідуванню, надання поняття та формулювання їх системи.

Підґрунтям дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, у яких започатковано вирішення проблеми визначення предметів протидії кримінальному переслідуванню, а також дослідження суспільних відносин як об'єкта впливу, зокрема: О.В. Александренко, Р.С. Белкін, М.О. Беляєв, В.М. Кудрявцев, Л.В. Лівшиц, Б.С. Нікіфоров, А.А. Піонтовський, В.Я. Тацій, М.І. Федоров, Є.А. Фролов та інших. Звідси, метою статті є науковий результат у вигляді визначення предмету протидії кримінальному переслідуванню. Відповідно до поставленої мети, її завданнями є: 1) встановлення співвідношення між предметом і об'єктом протидії кримінальному переслідуванню шляхом надання поняття; 2) визначення ознак предмету протидії кримінальному переслідуванню; 3) формування

переліку предметів, на які може бути спрямовано вплив протидії кримінальному переслідуванню.

Співвідношення між об'єктом та предметом впливу досліджується не лише криміналістикою, але й іншими науками. Так, у філософії, педагогіці, дидактиці та праві розрізняють об'єкт та предмет пізнання, діяльності і впливу. При цьому предмет – це той аспект об'єкта, на який безпосередньо спрямована діяльність чи вплив суб'єкта або який підлягає дослідженню [5, с.109; 6; 7].

Наведене визначення дозволяє висунути гіпотезу про співвідношення об'єкта та предмета впливу як цілого (системи) і частини (елементу). Перевіримо істинність висловленої гіпотези стосовно відносин із протидії кримінальному переслідуванню. Частина й ціле не можуть функціонувати, а отже, й аналізуватися окремо одне від іншого. Як ціле неможливе без складових частин, так і частина без цілого – вже не частина, а інший об'єкт, бо в цілісній системі частини виражають природу цілого і набувають специфічні для нього властивості [8, с.768].

У попередніх дослідженнях нами визначено, що *загальним об'єктом* протидії кримінальному переслідуванню є дійсне чи уявне *кримінальне переслідування*. *Безпосереднім об'єктом* протидії є *кримінальний конфлікт* як реакція зіткнення двох видів протилежних за змістом відносин – кримінального переслідування та протидії йому [4]. Ґрунтуючись на визначенні об'єкта протидії кримінальному переслідуванню як відносин (з кримінального переслідування), проведемо аналіз його складу (цілого) з метою виокремлення предмета протидії (частини).

Варто зазначити, що на сьогодні не вироблено єдиного підходу щодо розуміння змісту відносин як об'єкту впливу, а «механізм» завдання шкоди таким відносинам взагалі не досліджений. В той же час, на наше переконання, саме цей «механізм» і є ключем до визначення предмету впливу. Беручи до уваги, що протидія кримінальному переслідуванню, це явище негативне, можна констатувати, що її вплив, спрямований на завдання шкоди відносинам кримінального переслідування, також має негативний характер. Результат впливу проявляється в негативному унеможливленні, вирішенні або припиненні кримінального конфлікту, а як наслідок – і самих відносин кримінального переслідування як його причини.

У теоретичному плані співвідношення загального об'єкту, безпосереднього об'єкту та предмету протидії визначається межами розумового сходження від абстрактно узагальнених відносин кримінального переслідування через кримінальний конфлікт до конкретно візуалізованого елементу цього конфлікту – учасника, засобів, знарядь, матеріалів кримінального провадження тощо.

На протиправу процесу пізнання об'єкт-предметного співвідношення протидії, її вплив здійснюється у протилежному напрямі, тобто не на відносини кримінального переслідування загалом (загальний об'єкт) чи кримінальний конфлікт як реакцію їх зіткнення з протидією (безпосередній об'єкт), а лише на окремі їх частини (предмет). З цього приводу М.О. Беляєв та В.Я. Тацій вказують, що вплив на одну із складових частин (предмет – *Д.А. Патрелюк*) неминуче викликає зміни в інших частинах, і в кінцевому рахунку в усьому цілому (об'єкт – *Д.А. Патрелюк*) [9, с.303; 10, с.9].

Таким чином, протидія кримінальному переслідуванню спрямована на завдання шкоди відносинам кримінального переслідування (загальному об'єкту), шляхом знищення або зміни окремих їх елементів (предметів). Спрямованість завдань протидії саме на окремий предмет протидії чи їх сукупність є особливою його ознакою. Викладене ставить перед нами завдання з дослідження відносин кримінального переслідування як системи задля визначення її уразливих частин, які можуть зазнати негативного впливу протидії.

Структура суспільних відносин, до яких можна віднести й кримінальне переслідування, визначається вченими по-різному. Наприклад, М.І. Федоров, розглядаючи суспільні відносини як об'єкт протиправного впливу, виділяв два їх

елементи: учасники та зв'язок між ними [11, с.188]. Виокремлення «учасників» як окремого елементу в структурі відносин є безумовно вірним, проте для використання у нашому дослідженні така позиція потребує суттєвого доповнення як якісного, так і кількісного. Зокрема:

– по-перше, предмету бракує вказівки на приналежність і нерозривний зв'язок з об'єктом впливу, тобто відносинами кримінального переслідування. Це пояснюється тим, що відносини кримінального переслідування – інтегративна система, яка надає своїм елементам додаткові властивості, які елементи не мали би без цієї системи [12]. Іншими словами, задля того, щоб стати предметом впливу, слідчому необхідно здійснювати кримінальне переслідування. Таким чином, для цілей нашого дослідження вказаний елемент більш доцільно визначити як «*учасники кримінального переслідування*»;

– по-друге, коло учасників кримінального переслідування не тотожне переліку учасників кримінального процесу (слідчі, оперативні працівники, детективи, співробітники прокуратури та суду; потерпілі, свідки, очевидці, спеціалісти, експерти та інші). Обов'язковою ознакою цих осіб є спрямованість їх діяльності, наданих свідчень, виданих документів чи речей на викриття підозрюваних (обвинувачених);

– по-третє, окремою категорією, яка потребує включення до переліку, є «підозрювані, обвинувачені, які співпрацюють з правоохоронними органами чи судом», оскільки навіть теоретично будучи суб'єктами протидії, такі особи нерідко піддаються впливу з боку співучасників за власні позиції та дії;

– по-четверте, слід зазначити, що велика кількістю юридичних осіб (їх майно, майнові та немайнові права, порядок функціонування тощо), можуть бути задіяні до процесу кримінального переслідування, збору доказової бази або мати відношення до учасників кримінального конфлікту, у зв'язку з цим є вірогідність піддання їх руйнівному впливу з боку суб'єктів протидії.

Вказані М.І. Федоровим елементи не викликають сумніву у інших науковців, проте перелік структурних елементів суспільних відносин зазвичай не обмежується ними. Так, А.А. Піонковським у якості окремого елементу, окрім означених, виділялися «предмети матеріального світу, речі, які є матеріальним вираженням, передумовою чи формою відповідних відносин між людьми» [13, с.138]. Б.С. Нікіфоров до змісту відносин включив умови їх правильного функціонування; а також різного роду стани, процеси

та різноманітні предмети матеріального та нематеріального світу – знаряддя та засоби праці, їх предмет та результат, різного роду документи, відомості тощо [14, с.30].

Не заперечуючи проти включення до складу відносин «речей та предметів матеріального світу», вважаємо за необхідне внести певні коригування стосовно нашої ситуації. На наш погляд, названі речі становитимуть «інтерес» для протидії виключно, якщо відповідатимуть хоча б одному з таких критеріїв:

1) містять криміналістично значущу інформацію відносно вчиненого кримінального правопорушення або осіб, які причетні до його вчинення.

Речі, які відповідають першому критерію, доцільно об'єднати у групу предметів протидії – «матеріальні носії криміналістичної інформації», до складу якої необхідно віднести: об'єкти відображення; а також матеріальні та електронні носії інформації;

2) використовуються для вчинення кримінального переслідування злочинців.

Вказані речі частково передбачені у попередній групі предметів «учасники кримінального переслідування» у вигляді майна, матеріальних та нематеріальних прав фізичних та юридичних осіб, які залучаються до кримінального переслідування. Проте, є речі та засоби, які не були описані та враховані, зокрема, матеріали оперативно-розшукових справ, кримінального провадження та судової справи; картотеки органів державної влади, в тому числі правоохоронних; електронні системи фіксації процесуальних та судових рішень; автоматизовані системи розподілу справ у судах; інформаційно-пошукові та аналітичні бази даних.

Усе перелічене нерозривно пов'язане зі здійсненням діяльності з документування кримінальних правопорушень, а тому, на нашу думку, не може розглядатися ізольовано без порядку такої діяльності – оперативно-розшукової; досудового розслідування; судового розгляду. Вказані предмети протидії кримінальному переслідуванню доцільно об'єднати у групу «порядок, засоби та системи документування кримінальних правопорушень».

Окрім аналізованих елементів до складу відносин Б.С. Нікіфоровим були включені й «умови їх правильного функціонування». Аналогічну позицію висловлював і Є.А. Фролов [15, с.208], а В.М. Кудрявцев зауважував на існуванні «правової оболонки» як зовнішнього елемента, покликаного забезпечити реалізацію фактичних суспільних відносин [16, с.144–145].

Умови функціонування, форма реалізації, результати відносин та інші подібні явища, на наш погляд, не можуть бути віднесені до складу відносин з протидії кримінальному переслідуванню. З цього приводу Аристотель у трактаті «Метафізика» писав, що «цілим називається те, що об'єднує охоплювані ним частини так, що останні утворюють щось єдине» [17, с.174–175].

Очевидно, що умови (правові, організаційні, матеріальні, технічні тощо) та форма реалізації впливають на появу, існування, зміну та припинення будь-яких явищ, в тому числі і відносин кримінального переслідування. Проте, варто зауважити, що такі умови, так само як і форма реалізації і результат відносин, знаходяться поза самими відносинами (цілим) і не можуть бути включені до їх складу у якості структурного елемента (частини).

Додатковим обґрунтуванням такої позиції є відсутність у таких частин ознак та властивостей цілого, тобто відносин кримінального переслідування.

Узагальнюючи викладене, можна вказати, що предметами протидії, тобто складовими елементами об'єкту (відносин кримінального переслідування) є:

- учасники кримінального переслідування;
- порядок, засоби та системи документування кримінальних правопорушень;
- матеріальні носії криміналістичної інформації.

Аналогічну позицію в загальному вигляді висловлює й М.О. Беляєв, який вказує, що предмет посягання – це елемент об'єкта посягання, впливаючи на який злочинець порушує або намагається порушити суспільні відносини [9, с.303].

В той же час, розгляд сутності «умов існування» та їх впливу на відносини кримінального переслідування показав хибність висловленої на початку статті гіпотези про співвідношення об'єкта і предмета впливу як цілого і частини. Таким чином, можна дійти висновку, що коло предметів протидії охоплює внутрішні (складові) частини об'єкту (цілого), проте не обмежуються ними.

Одним із таких «зовнішніх» елементів є «умови існування кримінального переслідування», до яких відносяться правові, організаційні, матеріальні, технічні умови. Для підтвердження цього можна навести статистичні дані Національної поліції України, згідно з якими за перший квартал 2016 року зареєстровано 476 умисних вбивств, з яких розкрито 79,2 %, а за аналогічний період 2017 року зафіксовано 403 таких злочинів, а відсоток їх розкриття склав 84,1 %.

Розбійні напади – 1133 у 2016 році проти 833 – у 2017, та 43,8 % проти 57,8 % розкриття відповідно. Аналогічна ситуація має місце за усіма видами кримінальних правопорушень [18].

Така вражаюча різниця пояснюється наявністю прогалин у нормативно-правовому регулюванні порядку здійснення оперативно-розшукової діяльності та проведення негласних слідчих (розшукових) дій новоствореними підрозділами Національної поліції України, після реорганізації МВС України, наприкінці 2015 – на початку 2016 років. Як наслідок, різке падіння ефективності кримінального переслідування.

Одним із завдань протидії кримінальному переслідуванню є унеможливлення його початку, тобто виключення «*причин виникнення кримінального переслідування*», до яких можна віднести: підстави заведення оперативно-розшукової справи (перелічені в ст.6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») та підстави початку досудового розслідування (передбачені ст.214 Кримінального процесуального кодексу України).

Вказані причини є, на наш погляд, предметом впливу протидії кримінальному переслідуванню.

Таким чином, до переліку предметів протидії необхідно віднести окремі «зовнішні» елементи, які не входять до внутрішнього складу об'єкту протидії кримінальному переслідуванню, такі як:

- причини виникнення кримінального переслідування;
- умови існування кримінального переслідування.

Підсумовуючи викладене, можна дійти таких висновків:

1. Предмет протидії кримінальному переслідуванню – це причини виникнення, умови існування або окрема складова частина відносин кримінального переслідування (об'єкту протидії), на які безпосередньо спрямовано вплив суб'єкта протидії.

2. Предмет протидії наділений такими ознаками:

- приналежність і нерозривний зв'язок предмету з об'єктом впливу, тобто відносинами кримінального переслідування;
- спрямованість завдань протидії на окремий предмет чи їх сукупність;
- вплив суб'єкта протидії здійснюється безпосередньо на її предмет.

3. Предметами протидії кримінальному переслідуванню можуть бути:

1) *причини виникнення кримінального переслідування:*

- підстави заведення оперативно-розшукової справи;

- підстави початку досудового розслідування;

2) *учасники кримінального переслідування:*

- фізичні особи (життя, здоров'я, психоемоційний стан, зв'язки, майно, матеріальні та нематеріальні права):

а) службові та посадові особи правоохоронних, судових та інших державних органів, які здійснюють кримінальне переслідування – слідчі, оперативні працівники, детективи, співробітники прокуратури та суду;

б) потерпілі, свідки, очевидці, спеціалісти, експерти та інші особи, які надають свідчення (висновки, документи), що викривають підозрюваних (обвинувачених) у вчиненні кримінального правопорушення;

в) підозрювані, обвинувачені, які співпрацюють з правоохоронними органами чи судом;

- юридичні особи (майно, майнові та немайнові права, порядок функціонування тощо):

а) державні органи (в т.ч. правоохоронні та судові), підприємства, установи, організації;

б) підприємства та організації, які перебувають у власності чи пов'язані з учасниками кримінального провадження з якими відбувається конфлікт;

3) *порядок, засоби та системи документування кримінальних правопорушень:*

- оперативно-розшукова діяльність;
- процесуальна діяльність з досудового розслідування;

- судовий розгляд;

– матеріали оперативно-розшукових справ, кримінального провадження та судової справи;

– електронні системи фіксації процесуальних та судових рішень;

– автоматизовані системи розподілу справ у судах;

– інформаційно-пошукові та аналітичні бази даних;

– картотеки органів державної влади, в т.ч. правоохоронних;

4) *матеріальні носії криміналістичної інформації:*

- об'єкти-відображення;

- матеріальні та електронні носії інформації;

5) *умови існування кримінального переслідування:*

- правові умови;

- організаційні умови;

- матеріальні умови;
- технічні умови.

Перспективи подальших наукових розробок

полягають у проведенні наукових досліджень, присвячених режиму протидії кримінальному переслідуванню та його характеристикам.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лившиц Л. В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Уфа, 1998. 263 с.
2. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. проф. Т. В. Аверьяновой и проф. Р. С. Белкина. М. : Новый Юрист, 1997. 400 с.
3. Александренко О. В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. К. 2004. 253 с.
4. Патрелюк Д. Об'єкт протидії кримінальному переслідуванню. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. 2017. № 6. С. 142–144.
5. Лымарь Т. А. Философия: практическое руководство : учеб. пособие. Ч. 1. Магнитогорск : МГТУ, 2004. 267 с.
6. Педагогіка : навч. посібник / С. С. Пальчевський. К. : Каравела, 2007. 576 с.
7. Машков А. Проблемы теории державы і права. Основы : курс лекцій. К. : К.І.С., 2008. 469 с.
8. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. Ильичёва, П. Н. Федосеева и др. М. : Советская энциклопедия, 1983. 840 с.
9. Курс советского уголовного права. В 5-ти т. Ч. 1 / колл. авторов ; отв. ред.: Н. А. Беляев (т. 1–5), М. Д. Шаргородский (т. 1–3). Л. : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1968. 646 с.
10. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Х. : Выща шк. Изд-во при ХГУ, 1988. 198 с.
11. Федоров М. И. Понятие объекта преступления по советскому уголовному праву. *Учен. зап. Пермск. ун-та*. 1957. Т. 11. Вып 4. Кн. 2. С. 181–192.
12. Часть и целое. URL: <https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH5237228f5f23f4487bc452>.
13. Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М. : Госюриздат, 1961. 666 с.
14. Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М. : Государственное издательство юридической литературы, 1960. 232 с.
15. Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. *Ученые труды Свердловского юридического института*. 1969. Вып. 10. С. 184–225.
16. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М. : Госюриздат, 1960. 244 с.
17. Аристотель Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1975. Т. 1. 550 с.
18. Арсен Аваков: Статистика результатів роботи поліції у першому кварталі 2017 року покращилася на 20 % (фото, інфографіка). URL: http://mvs.gov.ua/ua/news/7573_Arsen_Avakov_Statistika_rezultativ_roboti_policii_u_pershomu_kvartali_2017_roku_pokrashchilasya_na_20_FOTO_INFOGRAFIKA_VIDEO.htm

REFERENCES

1. Livshits, L. V. (1998). *Problemy preodoleniya protivodeystviya rassledovaniyu prestupleniy nesovershennoletnikh* [Problems of overcoming the counteraction to the investigation of crimes of minors]. Kandydats'ka dysertatsiya. (12.00.09). Ufa (in Russ.).
2. Aver'yanova, T. V., & Belkin, R. S. (Eds.). (1997). *Kriminalisticheskoye obespecheniye deyatel'nosti kriminal'noy militsii i organov predvaritel'nogo rassledovaniya* [Forensic support of the criminal police and the bodies of preliminary investigation]. Moskva: Novyy Yurist (in Russ.).
3. Aleksandrenko, O. V. (2004). *Kryminalistychni problemy podolannya protydyi rozsliduvannyu* [Forensic problems of coping with the investigation]. Kandydats'ka dysertatsiya. (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
4. Patrelyuk, D. (2017). Ob'yekt protydyi kryminal'nomu peresliduvannyu [Object of Criminal Investigation]. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*. (6). 142–144 (in Ukr.).
5. Lymar', T. A. (2004). *Filosofiya: prakticheskoye rukovodstvo : ucheb. posobiye* [Philosophy: practical guidance: textbook. allowance]. Ch. 1. Magnitogorsk: MGTU (in Russ.).
6. Pal'chevs'kiy, S. S. (2007). *Pedahohika : navch. posibnyk* [Pedagogy: Teacher manual]. Kyiv: Karavela (in Ukr.).
7. Mashkov, A. (2008). *Problemy teorii derzhavy i prava. Osnovy: kurs lektsiy* [Problems of the theory of state and law. Fundamentals: course of lectures]. Kyiv: K.I.S. (in Ukr.).

8. Il'icheva, L. F., & Fedoseyeva, P. N. i dr (Reds.). (1983). *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya (in Russ.).
9. Belyayev, N. A. (t. 1–5), & Shargorodskiy, M. D. (t. 1–3) (Reds.). (1968). *Kurs sovetskogo ugovornogo prava* [The course of Soviet criminal law]. V 5-ti t. Ch. 1. Leningrad: Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta (in Russ.).
10. Tatsiy, V. YA. (1988). *Ob'yekt i predmet prestupleniya v sovetskom ugovornom prave* [Object and subject of crime in Soviet criminal law]. Xar'kov: Vyshcha shk. Izd-vo pri KHGU (in Russ.).
11. Fedorov, M. I. (1957). Ponyatiye ob'yekta prestupleniya po sovetskomu ugovornomu pravu [The concept of an object of crime in Soviet criminal law]. *Uchenyye zapiski Permsk. un-ta*, T. 11. (4). Kn. 2. 181–192 (in Russ.).
12. *Chast' i tseloye* [Part and whole]. Retrieved from: <https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH5237228f5f23f4487bc452> (in Russ.).
13. Piontkovskiy, A. A. (1961). *Ucheniye o prestuplenii po sovetskomu ugovornomu pravu* [The doctrine of the crime of Soviet criminal law]. Moskva: Gosyurizdat, (in Russ.).
14. Nikiforov, B. S. (1960). *Ob'yekt prestupleniya po sovetskomu ugovornomu pravu* [Object of the crime of Soviet criminal law]. Moskva: Gosudarstvennoye izdatel'stvo yuridicheskoy literatury (in Russ.).
15. Frolov, Ye. A. (1969). Spornyye voprosy obshchego ucheniya ob ob'yekte prestupleniya [Controversial issues of the general doctrine of the object of crime]. *Uchenyye trudy Sverdlovskogo yuridicheskogo instituta*, (10). 184–225 (in Russ.).
16. Kudryavtsev, V. N. (1960). *Ob'yektivnaya storona prestupleniya* [Objective side of the crime]. Moskva: Gosyurizdat (in Russ.).
17. Aristotel' (1975). *Sochineniya* [Compositions]. Moskva: Mysl' 1 (in Russ.).
18. Arsen Avakov: *Statystyka rezul'tativ roboty politsiyi u pershomu kvartali 2017 roku pokrashchylasya na 20 %* [Arsen Avakov: Statistics on the results of police work in the first quarter of 2017 improved by 20 %]. Retrieved from: http://mvs.gov.ua/ua/news/7573_Arsen_Avakov_Statistika_rezultativ_roboti_policii_u_pershomu_kvartali_2017_roku_pokrashchylasya_na_20_FOTO_INFOGRAFIKA_VIDEO.htm (in Ukr.).

Надійшла: 06.11.2017

Патрелюк Д. А. Предмет протидії кримінальному переслідуванню. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 291–297. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_46.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204012>

Спростовується раніше висунута гіпотеза про співвідношення об'єкта і предмета протидії кримінальному переслідуванню як цілого і частини, оскільки при дослідженні складових частин відносин протидії та аналізі доктринальних положень з'ясовано, що окрім внутрішніх складових частин об'єкту протидії, впливу з боку суб'єктів протидії можуть підлягати й окремі «зовнішні» елементи, зокрема, причини виникнення відносин кримінального переслідування та умови їх існування. Сформовано перелік предметів протидії кримінальному переслідуванню, а також визначено ознаки, яким повинні відповідати елементи, задля їх віднесення до складу вказаного переліку.

Ключові слова: протидія кримінальному переслідуванню, відносини, предмет, об'єкт, суб'єкти, умови, засоби та системи документування кримінальних правопорушень, носії інформації

Патрелюк Д.А. Предмет противодействия уголовному преследованию

Опровергается ранее выдвинутая гипотеза о соотношении объекта и предмета противодействия уголовному преследованию как целого и части, поскольку при исследовании составных частей отношений противодействия и анализе доктринальных положений выяснено, что кроме внутренних составных частей объекта противодействия, влиянию со стороны субъектов противодействия могут подлежать и отдельные «внешние» элементы, в частности, причины возникновения отношений уголовного преследования и условия их существования. Сформирован перечень предметов противодействия уголовному преследованию, а также определены признаки, которым должны соответствовать элементы, для их отнесения в состав указанного перечня.

Ключевые слова: противодействие уголовному преследованию, отношения, предмет, объект, субъекты, условия, средства и системы документирования уголовных преступлений, носители информации

Patrelyuk D.A. The Subject of Counteraction to Criminal Prosecution

The article is devoted to the investigation of the subject of counteraction to criminal prosecution and its relation with the object of counteraction. The specified scientific categories in forensic literature are often identified, but this is categorically incorrect. In this publication, the identified issues are solved by providing a concept, identifying features and creating a list of subjects for which the impact of counteraction to criminal prosecution may be directed.

At the beginning of the article the author proposes to test the hypothesis of the relationship between the object and object of influence as an integer and part. Based on the definition of the object of counteraction as a relation to criminal prosecution, an analysis of its composition (whole) is conducted in order to distinguish the subject of counteraction (part), that is, the vulnerable element, which can be negatively affected by counteraction. Analyzing the position of scientists, the author concludes that counteraction does not harm the relations of prosecution (general object) not in general, but by destroying or changing their individual elements (objects).

Investigating the components of the object, the author focuses on the causes and conditions (legal, organizational, material, technical, etc.) that affect the appearance, existence, change and termination of any phenomena, including criminal prosecution. However, such conditions, as well as the causes of occurrence, are outside the relations themselves (whole) and can not be included in their composition as a structural element (part). As a result, the author comes to the conclusion that the subject of counteraction to criminal prosecution can be the reasons for the occurrence, conditions of existence or a separate component of the relations of criminal prosecution (participants, the procedure, means and systems for documenting criminal offenses, material carriers of forensic information), which directly direct the influence of the sub the object of counteraction. Separate features are identified, which should correspond to the elements, for their attribution to the objects. These include: the affiliation and inextricable connection of the object with the object of influence, that is, relations of criminal prosecution; orientation of the tasks of counteraction to a particular subject or their totality; the influence of the subject of counteraction is carried out directly on its subject.

Key words: *counteraction to criminal prosecution, relations, subject, object, subjects, conditions, means and systems of documenting criminal offenses, information carriers*

УДК 346.9

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204209>
I.O. ПЕРЕВЕРЗЄВ,

 ПАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова,
 м. Київ, Україна

ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

I.O. PEREVERZIEV,

 Private Joint-Stock Company «Meridian» n. S.P. Korolyov,
 Kijv, Ukraine

ARBITRATION PROCEEDINGS IN THE AREA OF ECONOMIC ACTIVITY: PROBLEMS OF APPLICATION AND SOLUTIONS

Третейське судочинство не набуло широке застосування у сфері вирішення господарських спорів. Третейські суди розглядають незначну кількість господарських спорів. Це обумовлено недосконалістю законодавства у сфері третейського судочинства, недостатністю об'єктивної інформації щодо переваг такого судочинства, недовірою юристів сприймати такий альтернативний спосіб вирішення господарських спорів внаслідок відсутності апеляції та касації. Виходячи з досвіду розвинених країн, принципів незалежності та альтернативності третейських судів, пріоритету захисту приватних інтересів сторін спору, а не публічних інтересів держави, розширення сфери застосування третейського розгляду господарських спорів має великий потенціал.

У зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» [1] потребує окремого дослідження питання застосування третейського судочинства при розгляді господарських спорів. Нова редакція Господарського процесуального кодексу передбачає істотні новації у процесуальному порядку розгляду спорів. Окрім цього, вищевказаним Законом підвищено ставки судового збору, що підвищує актуальність застосування третейського порядку розгляду спорів між суб'єктами господарювання. За слушною думкою І. Бута паралельно з проведенням судової реформи потребує комплексного реформування система захисту прав і законних інтересів особи шляхом

застосування альтернативних позасудових способів вирішення спорів [2, с.117].

Питання діяльності третейських судів досліджувалися І. Бутом, А.П. Гаврилішином, В.П. Козиревим, С.О. Короєдом. Проте особливості застосування третейського судочинства у сфері господарювання досліджувалися фрагментарно. Виходячи з вищевикладеного, метою дослідження є визначення проблемних питань застосування третейського судочинства у сфері господарської діяльності та розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Правові засади діяльності третейського суду у сфері розгляду господарських спорів складають Закон України «Про третейські суди» [3], Розділ VII Господарського процесуального кодексу «Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів» [1], Закони України «Про заставу» [4], «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про міжнародний комерційний арбітраж».

Практика діяльності третейських судів висвітлена в постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» [5], узагальненні судової практики Верховним Судом України від 11.02.2009 року «Практика застосування судами Закону України «Про третейські суди» [6].

Виходячи з аналізу наукової літератури та законодавства третейське судочинство представляє юрисдикційну недержавну форму захисту прав та законних інтересів у сфері

господарювання. Саме така позиція висвітлена у рішенні Конституційного суду України [7].

Слід зазначити, що у науковій літературі висловлюються різні точки зору щодо юридичної природи третейського розгляду спорів. Так, А.В. Цихоцький зазначає, що третейський розгляд це не правосуддя, а посередництво, засноване на цивільно-правовому договорі про встановлення прав [8, с.66]. А.Л. Маковський відносить третейський розгляд спорів до особливої юрисдикційної форми, альтернативної державному правосуддю в сфері цивільного права, що є наслідком приватноправового регулювання майнових відносин, в основу якого покладено принцип автономії волі сторін [9, с.59]. Досить часто третейський розгляд називають не формою, а способом захисту прав. Але таке розуміння третейського судочинства є помилковим, оскільки способи захисту визначені у ст.15 ЦК України та у ст.20 Господарського кодексу України.

С.О. Короєд відносить третейський розгляд лише до додаткової (досудової) форми захисту порушеного права (поряд із такими формами захисту, як вчинення виконавчого напису нотаріуса, попереднє вирішення трудового спору комісією з трудових спорів та попереднє вирішення сімейного питання органом опіки та піклування), яка передбачає можливість перегляду (повторного вирішення) в державному суді по суті спору, який було попередньо вирішено третейським судом [9, с.66]. Представляється, що така точка зору є недосить коректною, оскільки досить часто третейського розгляду спору достатньо і сторони спору не звертаються до державного суду. Третейське судочинство передбачає альтернативу, а не додатковий спосіб захисту. За власним волевиявленням сторони спору відмовляються від звернення до державного суду.

Аналіз положень Закону України «Про третейські суди» дозволяє виділити відмінні ознаки третейського розгляду спорів:

- законодавче врегулювання процедури третейського врегулювання спорів, наявність обов'язкового для сторін внутрішнього регламенту постійно діючого третейського суду;

- формалізований характер розгляду спорів у порівнянні з іншими альтернативними способами. У практиці Європейського суду з прав людини третейське судочинство розглядається як форма здійснення правосуддя нарівні з державними судами [10];

- юрисдикційний характер діяльності третейського суду, арбітром вирішується питання не тільки факту, а й права [2, с.120];

- виключення з числа спорів, підвідомчих третейському суду, певних категорій справ (ст.6 Закону України «Про третейські суди»). Зокрема, у сфері господарських правовідносин третейським судам не підвідомчі справи у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів; у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб; у спорах, пов'язаних з державною таємницею; про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом; у спорах, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство; у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки; у спорах про встановлення фактів, що мають юридичне значення; у спорах, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України; у спорах, за результатами розгляду яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб'єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Слід зазначити, що окремі автори називають ще додаткову ознаку: сторона не може в односторонньому порядку відмовитися від участі в третейському розгляді спору, сам факт укладення третейської угоди є перешкодою для судового вирішення спору [2, с.121]. Але така позиція є хибною. Вищий господарський суд України від 20.10.2015 р. у справі № 904/3608/15 вказав, що Закон України «Про третейські суди» передбачає виключно право, а не обов'язок сторін на звернення до цього суду [11]. Виходячи з ліквідації Вищого господарського суду, є незрозумілим, чи будуть у подальшому господарської суди керуватися позиціями, викладеними у рішеннях Вищого господарського суду. Але, виходячи з

положень Закону України «Про третейські суди» необхідна наявність волі обох сторін для виникнення у третейського суду підстав для розгляду господарського спору по суті. За умов відсутності у позивача волевиявлення на звернення до третейського суду чинне законодавство України жодним чином не позбавляє його конституційного права на звернення до господарського суду. Відповідно до ч.2 ст.124 Конституції України, норми якої є нормами прямої дії, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. При цьому, Закон України «Про третейські суди» передбачає виключно право, а не обов'язок сторін на звернення до цього суду. Окрім того, необхідна наявність волі обох сторін для виникнення у третейського суду підстав для розгляду спору по суті. При відсутності волі, в даному випадку, позивача, на звернення до третейського суду, чинне законодавство України жодним чином не позбавляє його права на звернення до господарського суду.

Наведені особливості третейського розгляду господарських спорів дозволяють конкретизувати визначення третейського судочинства – це альтернативна юрисдикційна позасудова форма захисту прав суб'єктів господарювання та учасників господарських відносин, яка має власну процедуру розгляду та вирішення спору з пріоритетом захисту приватних інтересів сторін спору, а не публічних інтересів держави.

Аналіз господарської практики та положень законодавства у сфері третейського судочинства дозволяє виділити наступні проблемні питання реалізації такої альтернативної процедури: діяльність третейських судів для вирішення конкретного спору (судів ad hoc), які можуть утворюватися відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про третейські суди»; оскарження рішення третейського суду у господарському суді (Розділ VII Господарського процесуального кодексу); виключення з числа справ, підвідомчих третейському суду, достатньо великої кількості господарських спорів.

Можливість створення третейських судів для вирішення конкретного спору передбачена ст.7 Закону України «Про третейські суди». У інших статтях Закону певні норми щодо регулювання такого виду третейських судів практично відсутні. Діяльність таких судів регулюється виключно третейською угодою, до якої немає чітких вимог, а діяльність постійно діючих третейських судів, відповідно до закону, передбачає наявність реєстрації, юридичної адреси, регламенту, відомостей про особовий склад суддів тощо. У

зв'язку з чим одноразові третейські суди фактично діють поза межами ефективного правового регулювання, що в свою чергу призводить до різноманітних зловживань [12, с.69].

Неврегульованість діяльності судів ad hoc призводить до відміни їх рішень у державних судах. Зокрема, підставою може бути недоведення до відома сторін або неможливість докзати факт доведення інформації про місце засідання суду. Ця підстава також може бути причиною відмови видати виконавчий документ. Зокрема, це ухвали Дзержинського суду м. Харкова від 19.12.2011 р. № 6-15/11 [13], Деснянського районного суду м. Києва від 31.03.2016 року № 754/2525/16-ц [14].

Аналіз Закону України «Про третейські суди» вказує, що питання виконання рішень судів ad hoc у Законі не врегульовані.

Вважаємо, що законодавець акцентує увагу на виконання рішень постійно діючих третейських судів і нічого не говорить про виконання рішень третейських судів, що є недоліком і призводить до відповідних зловживань з їх сторони.

Представляється доцільним погодитися з точкою зору В.П. Козирєвої, А.П. Гаврилішина, що з метою недопущення зловживань третейськими судами ad hoc доцільно у Закон України «Про третейські суди» внести доповнення наступного змісту: «третейські суди ad hoc при розгляді господарських спорів та винесення рішення за ними керуються відповідним регламентом постійно діючого третейського суду» [12, с.70].

Слід зазначити, що відповідно до положень Закону України «Про третейські суди» дещо неоднозначним є також статус постійно діючих третейських судів. Відповідно до ст. 7 Закону постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору утворюються без статусу юридичної особи. Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України: всеукраїнських громадських організаціях; всеукраїнських організаціях роботодавців; фондів і товарних біржах, саморегульованих організаціях професійних учасників ринку цінних паперів; торгово-промислових палатах; всеукраїнських асоціаціях кредитних спілок, Центральній спілці споживчих товариств України; об'єднаннях, асоціаціях суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, у тому числі банків.

Незважаючи на те, що третейський суд підлягає державній реєстрації згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань» (ст. 9 Закону), залишається невизначеним правовий статус третейського суду. Виходячи з того, що він не має статусу юридичної особи, а діє при певних організаціях, які затверджують положення про нього, регламент його роботи, незрозуміло, чи можна його ліквідувати, чи несе він самостійну відповідальність за свої дії, може самостійно розпоряджатися грошовими коштами.

Деякі автори, зокрема В.П. Козирєва, А.П. Гаврилшин, пропонують можливу альтернативу існуючому невизначеному становищу постійно діючого третейського суду у вигляді надання йому статусу юридичної особи у формі приватної установи. Авторами зазначається, що відносно цього питання передбачаються на законодавчому рівні внесення змін до Цивільного і Господарського кодексів України [15, с.135]. Серед переваг наявності статусу некомерційної юридичної особи у третейського суду автори зазначають удосконалення правового підґрунтя матеріально-технічного забезпечення третейського суду; створення правової основи щодо розпорядження грошовими коштами самостійно без залучення організації-засновника; удосконалення процедури призначення керівника постійно діючого третейського суду (з'являються юридичні повноваження); додаткові правові можливості удосконалення структури третейського суду. Наддавши постійно діючому третейському суду організаційно-правової форми юридичної особи, тим самим законодавець змусить його рівнятися на державний суд. Авторами зазначається, якщо сторони спору будуть бачити, що державні та недержавні суди мають однакову організаційну структуру, а різниця носить якісний характер (оперативність розгляду справ, конфіденційність, менші фінансові затрати, тощо), то зазначені обставини слугуватимуть укріпленню авторитету третейських судів [15, с.138].

Як вважається, позиція авторів не є однозначною. Більшість положень щодо удосконалення структури третейського суду, призначення керівника третейського суду засновники можуть реалізувати у той формі, яка закріплена на теперішній час законодавцем. Аргументи авторів щодо самостійного розпорядження грошовими коштами для некомерційної організаційно-правової форми є некоректними, оскільки більшість некомерційних установ не мають автономію у розпорядженні коштами. Для більшості суб'єктів господарювання вирішальним у випадку вибору форми захисту є не наявність статусу юридичної особи, а переваги, які має третейське судоч-

чинство у порівнянні з державним. Як слушно зауважують автори, це оперативність, менші витрати, конфіденційність. Як вважається, доцільно не ускладнювати порядок створення третейських судів, а удосконалювати процедуру розгляду та виконання рішень такого суду. Зокрема, доцільно удосконалювати оперативність вирішення спорів, збільшувати можливості реалізації права на захист у третейському суді; формувати нові традиції та філософію врегулювання конфліктів у сфері господарювання. Одним із напрямів реалізації запропонованих заходів є покращення самоорганізації у сфері третейського судочинства, створення Третейської палати та створення Єдиного реєстру третейських судів.

Активізації застосування третейського судочинства у сфері господарювання також сприятиме зменшення законодавчих обмежень у досліджуваній сфері. Як представляється, законодавець необґрунтовано обмежив підвідомчість справ третейським судам. Зокрема, виключення з числа справ, підвідомчих третейським судам, корпоративних спорів, представляється недоцільним. Зазначені спори виникають внаслідок реалізації приватних інтересів учасників та самого товариства. Сутність корпоративного конфлікту відповідає третейській процедурі. Більшість корпоративних конфліктів доцільно вирішувати на підставі компромісу. Третейське судочинство є більш гнучким у пошуку взаємовигідного варіанту у порівнянні з державним судочинством. Аргументація окремих авторів щодо обмеження розгляду корпоративних спорів тільки у господарських судах з метою перешкодження рейдерству є недостатньо прийнятною, оскільки у більшості рейдерських схем застосовуються рішення, винесені господарськими судами.

Таким чином, на основі проведеного дослідження конкретизовано визначення третейського судочинства у сфері господарської діяльності – це альтернативна юрисдикційна позасудова форма захисту прав суб'єктів господарювання та учасників господарських відносин, яка має власну процедуру розгляду та вирішення спору з пріоритетом захисту приватних інтересів сторін спору, а не публічних інтересів держави. Виокремлено проблемні питання реалізації такої альтернативної процедури: діяльність третейських судів для вирішення конкретного спору (судів ad hoc), які можуть утворюватися відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про третейські суди»; оскарження рішення третейського суду у господарському суді (Розділ VII Господарського процесуального кодексу); виключення з числа

справ, підвідомчих третейському суду, достатньо великої кількості господарських спорів. Запропоновано напрями реалізації заходів з удосконалення третейського судочинства: покращення самоорганізації у сфері третейського судочинс-

тва, створення Третейської палати та Єдиного реєстру третейських судів. Аргументовано доцільність розгляду корпоративних спорів третейськими судами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 № 2147–VIII. *Офіційний вісник України*. 2017. № 96.
2. Бут, І. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових способів. *Національний юридичний журнал: теорія і практика*. 2014. № 6. С. 117–121.
3. Про третейські суди : Закон України від 11.05.2004 № 1701–VI. *Офіційний вісник України*. 2004. № 23. Ст. 1540.
4. Про заставу : Закон України від 02.10.1992 № 2654–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 47. Ст. 642.
5. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11>.
6. Практика застосування судами Закону України «Про третейські суди» : узагальнення судової практики Верховного Суду України від 11.02.2009. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n_005700-09.
7. Справа за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про заведення третейського суду) : Рішення Конституційного суду України від 10.01.2008 № 1-рп/2008 у справі № 1-3/2008: п. 4. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-08>.
8. Цихоцкий, А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по гражданским делам. Новосибирск : Наука, 1997. 392 с.
9. Маковский, А. Л. Заключение по Запросу Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, о проверке конституционности пункта 1 статьи 11 ГК Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» и Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». *Третейский суд*. 2011. № 2 (74). С. 57–67.
10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Компанія «Регент» проти України» : від 03.04.2008. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_426.
11. Постанова Вищого господарського суду України : від 20.10.2015 у справі № 904/3608/15. URL: <http://www.arbitr.gov.ua/doc.php>.
12. Козирева, В. П., Гаврилшин, А. П. Проблеми третейського судочинства в Україні. *Юридичний вісник*. 2011. № 4. С. 67–71.
13. Ухвала Дзержинського суду м. Харкова : від 19.12.2011 у справі № 6-15/11. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/782617>.
14. Ухвала Деснянського районного суду м. Києва : від 31.03.2016 у справі № 754/2525/16-ц. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1807383>.
15. Козирева, В. П., Гаврилшин, А. П. Законодавство України про третейські суди: основні закономірності та перспективи розвитку. *Повітряне та космічне право : Юридичний вісник*. 2016. Т. 1. № 38. С. 134–138.

REFERENCES

1. Pro vnesennya zmin do Hospodars'koho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny, Tsyvil'noho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva [On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Proceedings]. *Zakon Ukrayiny* (03.10.2017 No 2147–8). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 96 (in Ukr.).
2. But, I. (2014). Mistse treteys'koho roz-hlyadu sered al'ternatyvnykh sposobiv vyrishennya tsyvil'no-pravovykh sposobiv [Place of arbitration among alternative ways of solving civil law methods]. *Natsional'nyy yurydychnyy zhurnal: teoriya i praktyka*, (6). 117–121 (in Ukr.).

3. Pro treteys'ki sudy [On Arbitration Courts]. Zakon Ukrainy (11.05.2004 No 1701–6). *Ofitsiynny visnyk Ukrainy*, (23). 1540 (in Ukr.).
4. Pro zastavu [On pledge]. Zakon Ukrainy (02.10.1992 No 2654–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (47). 642 (in Ukr.).
5. Pro deyaki pytannya praktyky zastosuvannya Hospodars'koho protsesual'noho kodeksu Ukrainy sudamy pershoyi instantsiyi [On some issues of the application of the Economic Procedural Code of Ukraine by courts of first instance]. *Postanova Plenumu Vyshchoho hospodars'koho sudu Ukrainy* (26.12.2011). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11> (in Ukr.).
6. *Praktyka zastosuvannya sudamy Zakonu Ukrainy «Pro treteys'ki sudy»* [Practice of application by the courts of the Law of Ukraine «On Arbitration Courts»]. Uzahal'nennya sudovoyi praktyky Verkhovnoho Sudu Ukrainy (11.02.2009). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n_005700-09 (in Ukr.).
7. Sprava za konstytutsiynym podannym 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy (konstytutsiynosti) polozhen' abzatsiv s'omoho, odyndadtsyatoho statti 2, statti 3, punktu 9 statti 4 ta rozdil 7 «Treteys'ke samovyraduvannya» Zakonu Ukrainy «Pro treteys'ki sudy» (sprava pro zavdannya treteys'koho sudu) [The case on the constitutional petition of 51 people's deputies of Ukraine regarding the compliance of the constitution of Ukraine (constitutionality) with the provisions of the paragraphs of the seventh, eleventh article 2, article 3, clause 9 of article 4 and section 7 «arbitration of self-government» of the Law of Ukraine on Arbitration Courts» (case about the tasks of the arbitral tribunal)]. *Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrainy* (10.01.2008 No 1-rp/2008 u spravi No 1-3/2008: p.4). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-08> (in Ukr.).
8. Tsihotskiy, A. V. (1997). *Teoreticheskiye problemy effektivnosti pravosudiya po grazhdanskim delam* [Theoretical problems of the effectiveness of justice in civil cases]. Novosibirsk: Nauka (in Russ.).
9. Makovskiy, A. L. (2011). Zaklyucheniye po Zaprosu Vysshogo Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii, o proverke konstitutsionnosti punkta 1 stat'i 11 GK Rossiyskoy Federatsii, stat'i 28 Federal'nogo zakona ot 21 iyulya 1997 goda No 122-FZ «O gosudarstvennoy registratsii prav na nedvizhimoye imushchestvo i sdelok s nim», punkta 1 stat'i 33 i stat'i 51 Federal'nogo zakona ot 16 iyulya 1998 goda No 102-FZ «Ob ipoteke (zaloge nedvizhimosti)», Zakona Rossiyskoy Federatsii ot 7 iyulya 1993 goda No 5338-I «O mezhdunarodnom kommercheskom arbitrazhe» i Federal'nogo zakona ot 24 iyulya 2002 goda No 102-FZ «O treteyskikh sudakh v Rossiyskoy Federatsii» [Conclusion on the Request of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, on the verification of the constitutionality of Clause 1 of Article 11 of the Civil Code of the Russian Federation, Article 28 of the Federal Law of July 21, 1997 No 122-FZ «On State Registration of Rights to Real Estate and Transactions with It», paragraph 1 of Article 33 and Article 51 of Federal Law No. 102-FZ of July 16, 1998 «On Mortgage (Real Estate Pledge)», Law of the Russian Federation No. 5338-I of July 7, 1993 «On International Commercial Arbitration» and Federal Law of July 24, 2002 No 102-FZ «On Arbitration Courts in Russia Federation»]. *Treteyskiy sud*, 2 (74). 57–67 (in Ukr.).
10. *Rishennya Yevropeys'koho sudu z prav lyudyny u spravi «Kompaniya «Rehent» proty Ukrainy»* [Judgment of the European Court of Human Rights in the case of «Regent Company v. Ukraine»]. (03.04.2008). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_426 (in Ukr.).
11. *Postanova Vyshchoho hospodars'koho sudu Ukrainy* [Resolution of the Supreme Economic Court of Ukraine]. (20.10.2015 u spravi No 904/3608/15). Retrieved from: <http://www.arbitr.gov.ua/doc.php> (in Ukr.).
12. Kozryyeva, V. P., & Havrylyshyn, A. P. (2011). Problemy treteys'koho sudochynstva v Ukraini [Problems of arbitration in Ukraine]. *Yurydychnyy visnyk*, (4). 67–71 (in Ukr.).
13. *Ukhvala Dzerzhyns'koho sudu m. Kharkova* [Decision of the Dzerzhinsky Court in Kharkiv]. (19.12.2011 u spravi No 6-15/11). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/782617> (in Ukr.).
14. *Ukhvala Desnyans'koho rayonnoho sudu m. Kyeva* [Decree of the Desniansky district court of Kyiv]. (31.03.2016 u spravi No 754/2525/16-ц). Retrieved from: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1807383> (in Ukr.).
15. Kozryyeva, V. P., & Havrylyshyn, A. P. (2016). Zakonodavstvo Ukrainy pro treteys'ki sudy: osnovni zakonornosti ta perspektyvy rozvytku [Legislation of Ukraine on arbitration courts: main regularities and prospects of development]. *Povitryane ta kosmichne pravo : Yurydychnyy visnyk*, T. 1. (38). 134–138 (in Ukr.).

Надійшла: 30.10.2017

Переверзєв І. О. Третейське судочинство у сфері господарської діяльності: проблеми застосування та шляхи вирішення. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 298–304. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_47.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204209>

Конкретизовано визначення третейського судочинства у сфері господарської діяльності. Запропоновано напрями реалізації заходів з удосконалення третейського судочинства: покращення самоорганізації у досліджуваній сфері, створення Третейської палати та Єдиного реєстру третейських судів. Аргументовано доцільність розгляду корпоративних спорів третейськими судами.

Ключові слова: третейський суд, третейський суд *ad hoc*, форма захисту, приватний інтерес, третейська угода, Третейська палата, Єдиний реєстр третейських судів, корпоративний спор

Переверзев І.А. Третейское судопроизводство в сфере хозяйственной деятельности: проблемы применения и пути решения

Конкретизировано определение третейского судопроизводства в сфере хозяйственной деятельности. Предложены направления реализации мер по усовершенствованию третейского судопроизводства: улучшение самоорганизации в исследуемой сфере, создание Третейской палаты и Единого реестра третейских судов. Аргументирована целесообразность рассмотрения корпоративных споров третейскими судами.

Ключевые слова: третейский суд, третейский суд *ad hoc*, форма защиты, частный интерес, третейское соглашение, Третейская палата, Единый реестр третейских судов, корпоративный спор

Pereverziev I.O. Arbitration Proceedings in the Area of Economic Activity: Problems of Application and Solutions

On the basis of the research, the definition of the arbitrariness is specified Economic proceedings in the field of economic activity are an alternative jurisdictional non-judicial form of protection of the rights of economic entities and economic operators, which has its own procedure for review and resolution of a dispute, with the priority of protecting the private interests of the parties to the dispute, and not public interests of the state. The problematic issues of the implementation of such an alternative procedure are identified: the work of arbitration courts to resolve a specific dispute (*ad hoc* courts) that may be formed in accordance with Part 1, Article 7 of the Law of Ukraine «On Arbitration Courts»; appeal against the decision of the arbitral tribunal in the economic court (Section VII of the Commercial Procedural Code); an exception to the number of cases subordinate to the arbitral tribunal, enough of a large number of economic disputes.

Are offered directions of realization of measures on improvement of arbitration court proceedings: improvement of self-organization in the field of arbitral proceedings, creation of the Arbitration Chamber and the Unified Register of Arbitration Courts. The expediency of considering corporate disputes to arbitration courts is justified, taking into account the fact that the essence of the corporate conflict is responsible arbitration procedures, most corporate conflicts should be resolved on the basis of compromise, and arbitral litigation is more flexible in finding a mutually beneficial option compared to state legal proceedings. The argumentation of individual authors regarding the limitation of the consideration of corporate disputes only in commercial courts with a view to preventing raider attacks is inadequate, as most raider schemes apply decisions made by commercial courts.

Key words: *third-party court, ad hoc court of arbitration, form of protection, private interest, arbitration, Arbitration Chamber, third registrar of arbitral tribunals, corporate dispute*

УДК 342.56

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204227>
I.V. ПЕТРЕНКО,

 заступник начальника Територіального управління
 Державної судової адміністрації України в Сумській області,
 кандидат юридичних наук, м. Суми, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

I.V. PETRENKO,

 Deputy Head, Territorial Department of the State
 Judicial Administration of Ukraine, Sumy region, Ph.D. in Law, Sumy, Ukraine

CHARACTERISTICS OF LEGAL GUARANTEES OF COURT ACTIVITY

Велике значення задля належного й ефективного виконання завдань покладених на суди України, реалізації ними своїх функцій і повноважень мають закріплені на рівні чинного національного законодавства гарантії їх діяльності. Наявність зазначених вище гарантій має визначальний вплив на багато аспектів, пов'язаних із функціонуванням судів: їх самостійність та неупередженість; оперативність прийняття відповідних рішень; об'єктивність; тощо. А тому встановлення сутності, особливостей і видів юридичних гарантій діяльності судів є необхідним та вкрай актуальним.

Дослідженню юридичних гарантій діяльності окремих органів влади присвячували увагу у своїх наукових працях такі вчені, як: Р.М. Аюпова, М.А. Бояринцева, А.М. Колодій, О.В. Константи, М.В. Косюта, В.В. Кривенко, Р.О. Куйбіда, І.Й. Магновський, І.Є. Марочкін, Б.Д. Мартиненко, О.Є. Міщенко, О.А. Михайлюк, А.О. Неугодніков, А.Ю. Осадчий, Ю.С. Педько, В.В. Рунова, М.І. Шатерніков, І.І. Яцкевич та інші. Однак, в сучасних наукових працях, після прийняття нового Закону України «Про судоустрій та статус судів» питання юридичних гарантій діяльності судів залишились поза увагою вчених. Саме тому метою статті є: розкрити сутність, значення, недоліки та Перед тим як визначити конкретні гарантії діяльності судів, необхідно встановити сутність даного поняття взагалі. Так, із семантичної точки зору слово «гарантія» тлумачать у наступних значеннях: порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; передбачене законом чи певною угодою зобов'язання, за яким юридична або фізична особа відповідає перед відповідними особами в разі невиконання своїх зобов'язань; умови, що

забезпечують успіх чого-небудь [1, с.222]; порука; забезпечення; застава [2, с.208].

Якщо ж розглядати юридичні підходи до визначення сутності досліджуваного явища, то слід зазначити, що в загальному вигляді під гарантією вчені розуміють один із способів виконання зобов'язань [3, с.125]. При цьому, в юридичній енциклопедичній літературі визначають сутність окремо взятих видів гарантій: гарантії прав і свобод людини та громадянина – умови, засоби, способи, які забезпечують здійснення в повному обсязі та всебічну охорону прав і свобод особи; конституційні гарантії – вид правових гарантій, що виступають механізмом забезпечення дотримання, виконання, застосування та використання конституційних й інших норм права органами державної влади, органи місцевого самоврядування, їхніми посадовими та службовими особами, іншими фізичними й юридичними особами [4, с.542–543]; гарантії законності – зумовлена закономірностями суспільного розвитку система умов і засобів, що забезпечують процес реалізації законності й тим самим формують таку впорядкованість соціальних відносин, яка сприяє руху країни до стану демократії та формуванню правової держави [5, с.75].

Вбачається, що юридичні гарантії по відношенню до будь-якої діяльності виступають необхідними засобами (способами, заходами, умовами) її ефективного, належного здійснення. Зазначимо, що вищенаведений підхід до визначення сутності юридичних гарантій є доволі поширеним серед вчених [6, с.27; 7, с.26; 8, с.58]. Із аналізу позицій вчених слідує, що юридичні гарантії як умови та засоби, що необхідні для належного й ефективного функціонування відповідних

суспільних інституцій, по-перше, обумовлюються зовнішніми чинниками (економічними, соціальними, політичними, тощо), по-друге, знаходять своє безпосереднє відображення в положеннях і приписах нормативно-правових актів.

Отже, серед вчених існують різні підходи щодо сприйняття сутності юридичних гарантій, що є свідченням про складність і багатоаспектність даної правової категорії. Юридичні гарантії визначають як: правові норми; умови та засоби; систему умов або засобів (способів). При цьому, вищенаведені визначення не вступають у конфлікт, так як відображають сутність юридичних гарантій з їх різних сторін. У контексті вищенаведеного слід погодитися з позицією стосовно того, що важливо розуміти й бачити масив елементів юридичних гарантій як у горизонтальному зрізі системних відношень, так і у вертикальному зрізі структурно-ієрархічних відношень. Структура системи юридичних гарантій включає в себе, по-перше, юридичні акти, тобто закони, підзаконні й інші нормативні акти, які містять норми про права та свободи людини, по-друге, організаційно-правову діяльність суб'єктів права, по-третє, спеціальні гарантуючі методи впливу на суспільні відносини, тобто правотворчі, правореалізуючі та контрольно-наглядові процеси, спрямовані на забезпечення прав і свобод людини [9, с.97]. Тож, юридичні гарантії діяльності судів будуть представлені в якості правових засад їх функціонування, тобто сукупності нормативно-правових актів, відповідно до положень яких така діяльність здійснюється.

Таким чином, сукупність нормативно-правових актів, на рівні яких визначено правові засади функціонування судів, становить собою юридичні гарантії їх діяльності. Більш того, в зв'язку із тим, що досліджувані гарантії діяльності судів мають юридичний характер, інші їх види будуть походити й визначатися в положеннях відповідних нормативно-правових актів.

І.Й. Магновський зауважує, що до юридичних гарантій слід віднести й загальновідомі правові принципи [10, с.184]. У нашому випадку мова може йти про засади здійснення судочинства, що будуть мати пряме відношення й до юридичних гарантій діяльності судів. Відповідно до ч.3 ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є: 1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 2) забезпечення доведеності вини; 3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 4) підтримання публічного обвинувачення в суді

прокурором; 5) забезпечення обвинуваченому права на захист; 6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 7) розумні строки розгляду справи судом; 8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення; 9) обов'язковість судового рішення. [11]. Зазначимо, що більшість із наведених вище конституційно закріплених засад здійснення судочинства можна з упевненістю розглядати як юридичні гарантії діяльності судів. Розглянемо більш детально деякі з наведених вище юридичних гарантій.

Однією із найважливіших гарантій діяльності судів є їх незалежність. Так, у сучасній українській мові слово «незалежність» використовують за значенням абстрактного іменника до слова «незалежний», тобто: який не залежить від кого-, чого-небудь, не підкоряється комусь, чомусь; самостійний, рішучий у поведінці, діях, тощо; який виражає або свідчить про самостійність у поведінці, вчинках, тощо [1, с.760]. Як зауважує В.О. Гринюк, принцип суддівської незалежності розглядається як елемент принципу незалежності судової влади та визнається як загальна ознака (атрибут) суддів у демократичному суспільстві. Видається, як зауважує вчений, що суддя, якому надана правомочність вирішення правових питань, повинен бути спроможним робити це вільно від втручання з боку виконавчої та законодавчої влад, а також взагалі без будь-якого примусу або незаконних впливів [12, с.21]. Отже, незалежність судді суду, як і незалежність даного органу взагалі, виступає важливою гарантією його діяльності оскільки створює додаткові умови задля прийняття об'єктивних законних рішень, неупередженості даних органів державної влади в цілому.

Продовжуючи розгляд юридичних гарантій діяльності судів, зазначимо, що незалежність суддів знаходиться в тісному зв'язку із принципами незмінюваності суддів і несумісності суддівської посади, які забезпечують незалежність суддів [13, с.130]. Як цілком слушно зауважує І. Б. Факас, незмінюваність суддів є одним з основоположних принципів і важливою передумовою діяльності незалежного, неупередженого й об'єктивного суду [14, с.112]. Незмінюваність судді як гарантія діяльності судів, забезпечується, окрім іншого, встановленням вичерпного переліку підстав, відповідно до яких суддя може бути звільнений. Так, відповідно до ст.126 Конституції України, суддя обіймає посаду безстроково. Підставами для звільнення судді є:

1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я; 2) порушення суддею вимог щодо несумісності; 3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; 4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду; 6) порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна. Повноваження судді припиняються у разі: 1) досягнення суддею шістдесяти п'яти років; 2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави; 3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним; 4) смерті судді; 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину [11]. Встановлена в положеннях чинного національного законодавства вимога, відповідно до якої склад суду є незмінним, а також єдина процедура зміни цього складу (відвід або самовідвід судді) не дозволяють в незаконний спосіб, наприклад, скориставшись адміністративним ресурсом, вплинути на хід судового засідання та спричинити прийняття незаконних рішень у рамках судочинства. А тому незмінюваність складу суду можна з упевненістю розглядати як ще одну гарантію діяльності судів.

Наступною гарантією діяльності судів виступає недоторканність судді. Як зауважує С.С. Аскеров, недоторканність судді виступає важливим складовим чинником суддівського імунітету [15, с.127]. Конституційний Суд України в своєму рішенні «У справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу)» від 01.12.2004 року № 19-рп/2004 визначив, що недоторканність суддів являє собою один із елементів їхнього статусу. При цьому, вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правове призначення – забезпечити здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом [16]. Додатково недоторканність судді, як гарантія діяльності органів судової влади, регламентована в ст.49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Згідно

із положеннями зазначеної вище правової норми, суддя є недоторканим. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком: 1) якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у зв'язку з таким діянням; 2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду, за винятком випадків, зазначених вище. Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише Генеральним прокурором або його заступником. Суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя на строк не більше двох місяців у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника в порядку, встановленому законом. Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя ухвалюється Вищою радою правосуддя. Продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється в тому ж порядку на строк не більше двох місяців. Клопотання про продовження строку такого відсторонення судді від здійснення правосуддя подається Генеральним прокурором або його заступником не пізніше десяти днів до закінчення строку, на який суддю було відсторонено. Вимоги до клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності встановлюються процесуальним законом. У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням

Генерального прокурора або його заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника. Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального правопорушення, а також прийняття рішення про проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, застосування запобіжних заходів не може здійснюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді. У разі, якщо згідно із загальними правилами визначення юрисдикції кримінальне провадження стосовно судді має здійснюватися або рішення про проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій або застосування запобіжних заходів має ухвалюватися тим судом, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, кримінальне провадження або ухвалення рішення про проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій здійснюється судом, найбільш територіально наближеним до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя) [17]. Отже, недоторканність судді виступає однією з найважливіших гарантій діяльності судів, оскільки унеможливорює незаконний вплив на основну посадову особу даного органу – суддю.

Окремою гарантією діяльності судів, що має дуже тісний взаємозв'язок із вищенаведеною, виступає державний захист працівників суду. Так, як встановлено в ст.126 Конституції України, держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей [11]. При цьому, з аналізу ст.140 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» слідує, що судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави. Служба судової охорони, органи правопорядку зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів

його сім'ї, збереження їхнього майна, якщо від судді надійде відповідна заява. Вчинені у зв'язку зі службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров'я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров'я членів його сім'ї (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна мають наслідком відповідальність, установлену законом. Суддя має право на забезпечення засобами захисту, які йому надаються Службою судової охорони, утвореною відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [17]. Значення державного захисту як гарантії діяльності судів полягає в тому, що до працівників даних органів і членів їх сімей з визначених на нормативно-правовому рівні підстав можуть бути застосовані передбачені законодавством України заходи, направлені на охорону й захист їхнього життя, здоров'я та майна.

Таким чином, аналіз вищенаведених позицій надав змогу дійти наступних висновків. Під гарантіями діяльності судів слід розуміти визначену в положеннях нормативно-правових актів, що встановлюють правові засади функціонування даних органів державної влади, систему заходів та умов, направлених на неприпустимість незаконного втручання в їхню діяльність і в діяльність їхніх посадових осіб – суддів. Серед основних гарантій діяльності судів слід назвати наступні: законність; рівність; незалежність; неупередженість; незмінюваність суддів; незмінюваність складу суду; позапартійність; недоторканність; функціонування автоматизованої системи документообігу суду; державний захист. Зазначимо, що вищенаведені юридичні гарантії діяльності судів не є вичерпними й можуть бути доповнені внаслідок проведення інших наукових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.
2. Даль В. И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное издание. М. : Эксмо, 2011. 896 с. (Российская императорская библиотека).
3. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. К. : Юрид. думка, 2007. 992 с.
4. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К. : Укр. енцикл., 1998. Т. 1: А-Г. 2011. 656 с.
5. Сучасна правова енциклопедія / [О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко, В. С. Ковальський та ін.]; за заг. ред. О. В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 2-ге вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2013. 408 с.
6. Малихіна Я. А. Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Х., 2009. 176 с.

7. Мартиненко Б. Д. Гарантії суб'єктів провадження у справах про адміністративні проступки: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Львів, 2007. 195 с.
8. Бояринцева М. А. Адміністративно-правовий статус громадянина України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. К., 2005. 213 с.
9. Яцкевич І. І. Класифікація юридичних гарантій реалізації особою права на працю. *Наукові записки. Юридичні науки*. 2014. № 155. С. 97–100.
10. Магновський І. Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. К., 2003. 221 с.
11. Конституція України : від 28.06.1996. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
12. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. К., 2004. 227 с.
13. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К. : Укр. енцикл., 1998. Т. 4: Н–П. 720 с.
14. Факас І. Б. Конституційно-правові принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. К., 2009. 203 с.
15. Аскеров С. С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. К., 2008. 199 с.
16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) № 19-рп/04. *Вісник Конституційного Суду України*. 2004. № 6. С. 16.
17. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 545.

REFERENCES

1. Busel, V. T. (Red.). (2009). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language.]. Kyiv; Irpin': VTF «Perun» (in Ukr.).
2. Dal', V. I. (2011). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: illyustrirovannoye izdaniye* [Explanatory dictionary of the Russian language: illustrated edition]. Moskva: Eksmo (Rossiyskaya imperatorskaya biblioteka) (in Ukr.).
3. Shemshuchenko, YU. S. (Red.). (2007). *Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk* [Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Yuryd. dumka (in Ukr.).
4. Shemshuchenko, YU. S. (Red.). (1998). *Yurydychna entsyklopediya* [Law Encyclopedia]. v 6 t. Kyiv: Ukr. entsykl., 1998. Т. 1: А–Н. 2011 (in Ukr.).
5. Zaychuk, O. V., Kopylenko, O. L., & Koval's'kyy, V. S. etc.; Zaychuk, O. V. (Red.). (2013). *Suchasna pravova entsyklopediya* [Modern legal encyclopedia]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
6. Malykhina, YA. A. (2009). *Yurydychni harantiyi realizatsiyi prava na pratsyu osobamy vikom do 18 rokiv* [Legal guarantees of realization of the right to work by persons under the age of 18]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.05). Kharkiv (in Ukr.).
7. Martynenko, B. D. (2007). *Harantiyi sub'yektiv provadzhennya u spravakh pro administratyvni prostupyky* [Guarantees of subjects of proceedings in cases of administrative misconduct]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). L'viv (in Ukr.).
8. Boyaryntseva, M. A. (2005). *Administratyvno-pravovyy status hromadyanyna Ukrayiny* [Administrative and legal status of a citizen of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
9. Yatskevych, I. I. (2014). *Klasyfikatsiya yurydychnykh harantiy realizatsiyi osoboyu prava na pratsyu* [Classification of legal guarantees for the person's right to work]. *Naukovi zapysky. Yurydychni nauky*, (155). 97–100 (in Ukr.).
10. Mahnov's'kyy, I. Y. (2003). *Harantiyi prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna v pravi Ukrayiny (teoretyko-pravovyy aspekt)* [Guarantees of rights and freedoms of man and citizen in the law of Ukraine (theoretical and legal aspect)]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
11. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
12. Hrynyuk, V. O. (2004). *Pryntsyp nezalezhnosti suddiv i pidkorennya yikh til'ky zakonu v kryminal'nomu protsesi Ukrayiny* [The principle of the independence of judges and their submission to the law only in the criminal process of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
13. Shemshuchenko, YU. S. (Red.). (1998). *Yurydychna entsyklopediya* [Law Encyclopedia]. v 6 t. Kyiv: Ukr. entsykl., 1998. Т. 4: N–P (in Ukr.).

14. Fakas, I. B. (2009). *Konstytutsiyno-pravovi pryntsyipy orhanizatsiyi ta diyal'nosti sudiv zahal'noyi yurysdyktsiyi v Ukrayini* [Constitutional and legal principles of organization and activity of courts of general jurisdiction in Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.02). Kyiv (in Ukr.).
15. Askerov, S. S. (2008). *Pryntsyyp nezalezhnosti i nedotorkannosti suddiv u kryminal'nomu protsesi Ukrayiny ta Azerbaydzhanu (porivnyal'no-pravove doslidzhennya)* [Principle of Independence and Immunity of Judges in the Criminal Procedure of Ukraine and Azerbaijan (comparative legal study)]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
16. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Verkhovnoho Sudu Ukrayiny pro ofitsiine tlumachennya polozhen' chastyn pershoi, druhoyi statti 126 Konstytutsiyi Ukrayiny ta chastyi druhoyi statti 13 Zakonu Ukrayiny «Pro status suddiv» (sprava pro nezalezhnist' suddiv yak skladovu yikhnoho statusu) (No 19-rp/04) [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the Supreme Court of Ukraine on the official interpretation of the provisions of the first and second paragraphs of Article 126 of the Constitution of Ukraine and part two of Article 13 of the Law of Ukraine «On the Status of Judges» (case on the independence of judges as part of their status) No. 19 -pn / 04]. *Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny*, 2004. (6). 16 (in Ukr.).
17. Pro sudoustriy i status suddiv [On the Judicial System and Status of Judges]. *Zakon Ukrayiny* (02.06.2016 No 1402–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (31). 545 (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Петренко І. В. Характеристика юридичних гарантій діяльності судів. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 305–310. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_48.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204227>

На підставі аналізу поглядів учених щодо визначення понять «гарантії» та «юридичні гарантії» запропоновано визначення поняття «юридичні гарантії діяльності судів». Окреслено основні юридичні гарантії діяльності судів. Розкрито сутність, значення, недоліки таких юридичних гарантій діяльності судів як: незалежність; незмінюваність суддів; недоторканність; державний захист.

Ключові слова: гарантії, юридичні гарантії, суди, діяльність, незалежність, незмінюваність суддів, недоторканність, державний захист

Петренко І.В. Характеристика юридических гарантий деятельности судов

На основании анализа взглядов ученых относительно определения понятий «гарантии» и «юридические гарантии» предложено определение понятия «юридические гарантии деятельности судов». Определены основные юридические гарантии деятельности судов. Раскрыта сущность, значение, недостатки таких юридических гарантий деятельности судов как: независимость; несменяемость судей; неприкосновенность; государственная защита.

Ключевые слова: гарантии, юридические гарантии, суды, деятельность, независимость, несменяемость судей, неприкосновенность, государственную защиту

Petrenko I.V. Characteristics of Legal Guarantees of Court Activity

In the article the definition of «legal guarantees of the court activity» is proposed, on the basis of the analysis of the views of scientists on the definition of the concepts of « guarantees» and «legal guarantees».

It is shown that legal guarantees are defined as: legal norms; conditions and means; system of conditions or means (methods). At the same time, the above definitions do not enter into a conflict, since they reflect the essence of legal guarantees from their various parties. It has been determined that under the guarantees of the activity of courts it is necessary to understand the statutory legal acts, which establish the legal basis for the functioning of these state bodies, the system of measures and conditions aimed at preventing unlawful interference in their activities and the activities of their officials, judges. Among the main guarantees of the activities of the courts should be the following: legality; equality; independence; impartiality; immutability of judges; immutability of the court; non-partisanship; inviolability; functioning of the automated system of document circulation of the court; state protection.

For example, the independence of judges is closely linked to the principles of immutability of judges and the incompatibility of judicial positions that ensure the independence of judges; the immunity of the judge is an important component of the judiciary's immunity. It should be noted that the above legal guarantees of court activity are not exhaustive and may be supplemented as a result of other scientific studies.

Key words: guarantees, legal guarantees, courts, activity, independence, immutability of judges, inviolability, state protection

УДК 343.71

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204248>
С.Д. ПОДГОРОДНИЙ,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПИТАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ШЛЯХОМ ТАЄМНОГО ПРОНИКНЕННЯ В НИХ

S.D. PODGORODNY,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

THE STATE OF SCIENTIFIC ELABORATION OF THE QUESTION OF THE SURVEY OF HOUSING OR OTHER POSSESSION OF A PERSON BY SECRETLY PENETRATING THEM

З метою отримання первинної оперативно-розшукової інформації, встановлення винних осіб, документування підготовки до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, діючим законодавством надається право працівникам правоохоронних органів здійснювати обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них. Вказана діяльність реалізується шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, тому проблематика обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них на протязі вже тривалого періоду часу перебуває в центрі уваги вчених-криміналістів та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності, які здебільшого вивчають виключно в контексті системи негласних слідчих (розшукових) дій, в час як фахівці у сфері оперативно-розшукової діяльності розглядають ще контекст оперативно-розшукових заходів.

Разом із цим, слід відзначити, що окремі організаційно-тактичні аспекти здійснення вказаної діяльності знайшли своє відображення при розгляді питань, пов'язаних із оперативним оглядом, і з огляду на це існує необхідність її систематизації та аналізу. Тому метою статті є визначення стану наукової розробленості вітчизняними вченими питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них.

У теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності при частковій трансформації заходів

оперативно-розшукової діяльності в процесуальну діяльність, фахівці-юристи почали вивчати питання, пов'язані не лише із організаційно-правовими та тактичними засадами здійснення оперативно-розшукових заходів, а з негласними слідчими (розшуковими) діями, серед яких негласне обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них.

У той же час, в теорії оперативно-розшукової діяльності існують декілька підходів до визначення наукової розробленості того чи іншого питання, однак спільним для них є спосіб досягнення мети шляхом диференціації наукової літератури за спільною характеристикою (часовим критерієм, критерієм приналежності до певних галузей права тощо) з подальшим детальним аналізом досліджень [1, с.82]. Його можна використати задля визначення сучасного стану наукової розробленості проблематики обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення шляхом аналізу наукових праць.

Так, в дисертаційному дослідженні С.Р. Тагієва «Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика»:

– виокремлено теоретичні та практичні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України;

– досліджено роль негласних слідчих (розшукових) дій у правозастосовчій діяльності, зокрема, наявність специфічних правових та соціальних відносин, що виникають між її суб'єктами та іншими учасниками, залученими до процесу цієї діяльності, з метою забезпечення людини й

суспільства шляхом проведення відповідних процесуальних дій;

– визначено правові засади та порядок використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі;

– розроблено та обґрунтовано концепцію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства з розв'язання проблем їх проведення у кримінальному процесі [2, с.4].

Крім того, С.Р. Тагієв фрагментарно розглядав особливості організації та тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема обстеження житла особи. Ним зроблено висновок, що особливостями організації і тактики проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України є:

1) отримання оперативним шляхом доказової інформації щодо осіб, відносно яких проводяться негласні слідчі (розшукові) дії;

2) створення суб'єктом-ініціатором належних умов для підготовки та безпосереднього проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

3) встановлення уповноваженим суб'єктом (слідчим, прокурором чи слідчим-суддею) необхідності оперативного-розшукового забезпечення негласних слідчих (розшукових) дій під час їх проведення, зокрема використання оперативного-розшукових сил та засобів;

4) застосування суб'єктами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідних тактичних прийомів, характерних для процесу отримання інформації, які залежать як від категорії конкретного суб'єкта проведення негласних слідчих (розшукових) дій, так і від середовища існування інформації, необхідної у кримінальному процесі та ін. [2, с.172].

Водночас, С.Р. Тагієв у результаті проведеного дослідження визначає алгоритм використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України, а саме:

1) отримання результатів негласних слідчих (розшукових) дій;

2) їх оформлення відповідно до вимог КПК України;

3) прийняття рішення щодо доцільності використання зазначених результатів у кримінальному провадженні;

4) визначення шляхів (способів) використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій;

5) вирішення питання про необхідність зняття грифу секретності з документів, що планується використовувати у кримінальному провадженні;

6) процесуальне оформлення рішення про використання матеріалів та безпосереднє використання [2, с.173].

Разом із тим, досліджуване С.Р. Тагієвим питання розглядалось лише в контексті інших негласних слідчих (розшукових) дій.

Слід також відзначити, що питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них, хоча й без визначення особливостей організаційно-тактичних засад такої діяльності, були фрагментарно відображені у докторських дисертаціях М.В. Стацка «Оперативно-розшукові форми протидії злочинності» та О.В. Кириченка «Теоретико-прикладні засади оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки кримінальною поліцією» [3, 1].

Що стосується робіт, виконаних на рівні дисертаційних та монографічних досліджень, то слід відзначити, що обрана нами проблематика розглядалась здебільшого в контексті вивчення особливостей проведення оперативного огляду. Так, наприклад, у монографічному дослідженні Л.В. Головіної «Оперативний огляд»:

– розглянуто організаційно-тактичні проблеми проведення оперативного огляду та надано поняття оперативного огляду;

– визначено і конкретизовано його суть і значення для здійснення оперативно-розшукової діяльності;

– підкреслено значення і місце оперативного огляду в системі методів оперативно-розшукової діяльності;

– визначено теоретично-правові та організаційно-тактичні особливості проведення гласного, негласного і зашифрованого огляду [4, с.3], а також надано детальну класифікацію оперативного огляду.

Водночас, доцільно навести деякі положення монографії авторського колективу (Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стацка, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик) «Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій». На нашу думку, доволі цікавими є пропозиції, надані вченими для вдосконалення чинного законодавства у сфері проведення негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення при цьому конституційних прав та свобод громадян. Так, вченими задля оптимізації та покращення законодавчого регулювання процесу проведення обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до них, визначено доцільним:

– п.п.1–3 ч.1 ст.267 КПК об'єднати в єдиний пункт, оскільки всі переслідувані цілі, які стосуються виявлення, фіксації, виготовлення копій слідів, речей, документів та вилучення цих копій та зразків, зосереджені довкола речових доказів – пересвідченні у їх наявності та виконанні вказаних процесуальних дій. Вилучення оригіналів документів, будь-яких предметів зі слідами і т. д. дане НС(Р)Д не передбачає.

– викласти ч.1 ст.250 КПК України в такій редакції: *«У виняткових невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та щоб запобігти вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, передбаченого розділами I, II, VI, VII (статті 201 та 209), IX, XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримінального кодексу України, негласна слідча (розшукова) дія може бути розпочата до постановлення ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом, за рішенням слідчого, узгодженого з прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов'язаний невідкладно (але не пізніше двадцяти чотирьох годин) після початку такої негласної слідчої (розшукової) дії звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді»* [5, с.135, 264].

В цілому, в зазначених наукових працях питання обстеження житла підрозділами кримінальної поліції шляхом таємного проникнення до нього розглядається здебільшого в контексті визначення:

1) основних організаційно-тактичних особливостей проведення оперативного огляду, щодо:

- визначення дефініції оперативного огляду;
- окреслення та конкретизацією суті та значення оперативного огляду для здійснення оперативно-розшукової діяльності;

– визначення значення і місця оперативного огляду в системі методів оперативно-розшукової діяльності;

– проблемних організаційно-тактичних аспектів проведення оперативного огляду та можливих шляхів їх вирішення»

2) загальних організаційно-правових засад здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, щодо:

- визначення дефініції;
- окреслення правових засад та перспективних шляхів їх усунення;
- визначення процесу організації проведення досліджуваного виду НСРД.

Також питання щодо обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них фрагментарно досліджується й у

монографіях В.А. Некрасова, В.Я. Мацюка, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюка «Оперативне розпізнавання», С.С. Кудінова, Р.М. Шехавцова, О.М. Дроздова, С.О. Гриненка «Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні», О.М. Бандурки «Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності» та ін. [6–8], але особливості тактики або організації проведення вказаної НСРД в них не вивчались.

Щодо навчальної літератури, де також розглядалися окремі аспекти здійснення обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них, то такими є:

– навчальний посібник М.П. Водько, О.Ф. Долженков, В.А. Некрасов та ін. «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (основний курс): навчальна програма дисципліни»;

– навчально-практичний посібник В.А. Некрасова, Б.В. Індиченка, В.В. Матвійчука «Методи оперативно-розшукової діяльності»;

– підручник за заг. ред. Л.В. Бородича авторів Е.О. Дідоренко, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв та ін. «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина»;

– навчальний посібник В.П. Захаров, А.В. Баб'як та Л.Ф. Гула «Оперативно-розшукова діяльність (особлива частина): протидія злочинам загальнокримінального спрямування».

На жаль, досліджувані питання в них вивчались фрагментарно, в основному у контексті оперативного огляду, без деталізації організаційно-тактичних особливостей проведення досліджуваного заходу (дії), а лише виокремленням окремих аспектів, притаманних конкретній діяльності оперативного підрозділу.

Серед наукових статей та тез доповідей також слід відмітити роботи Є.Д. Лук'янчикова, Б.Є. Лук'янчикова та Д.А. Морвіна [9, 10]. Так, доволі цікавою є думка Є.Д. Лук'янчикова та Б.Є. Лук'янчикова щодо обґрунтування недоцільності та неповноти наданого законодавцем розподілу НСРД на прикладі обстеження житла чи іншого володіння особи. Зокрема, в роботах позначено, що під час обстеження житла чи іншого володіння особи слідчий або інші особи за його дорученням ознайомлюються з обстановкою таких приміщень, документів, предметів тощо. Тобто, за певних умов вказана слідча (розшукова) дія може бути пов'язана із втручанням у приватне спілкування особи, оскільки це необхідно для отримання інформації для встановлення обставин кримінального правопорушення засобами і у спосіб, що визначені чинним КПК.

У зв'язку з цим важко назвати підстави для виділення груп негласних слідчих (розшукових) дій, а спроби науковців обґрунтувати такий розподіл законодавцем виглядають недостатньо переконливими.

Разом із цим, погодимось із думкою Д.А. Морквіна щодо доцільності проведення комплексного дослідження, присвяченого питанням обстеження житла особи. Так, вивчаючи питання наукової розробленості негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції, вчений констатує, що сьогодні є певна кількість досліджень, присвячених негласному обстеженню житла особи, однак в більшості вони або вивчають вказане питання у частині негласного оперативного огляду, або визначають лише загальні організаційно-правові засади здійснення досліджуваного виду негласних слідчих (розшу-

кових) дій та оперативно-розшукових заходів (оперативно-технічних заходів). Водночас, емпіричні дані свідчать, що у третині випадків розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів в інший спосіб, не можна отримати інформацію, що становить інтерес для кримінального провадження, окрім як проведення негласного обстеження публічно недоступних місць, при цьому саме під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дій практичні працівники допускають грубі порушення конституційних прав та свобод людини.

Таким чином, через складність розглянутих питань і відсутність ґрунтовних розробок, сьогодні актуальним є поглиблене дослідження проблематики обстеження житла чи іншого володіння особи підрозділами кримінальної поліції шляхом таємного проникнення до нього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кириченко О. В. Теоретико-прикладні засади оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки кримінальною поліцією : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2016. 40 с.
2. Тагієв С. Р. Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика : моногр. Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 512 с.
3. Стацак М. В. Оперативно-розшукові форми протидії злочинності : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2017. 355 с.
4. Головіна Л. В. Оперативний огляд: монографія. Одеса : ОДУВС, 2009. 134 с.
5. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія / [Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стацак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрік]; за заг. наук. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендріка. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 336 с.
6. Некрасов В. А. Оперативне розпізнавання : монографія / В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк, Н. Є. Філіпенко, Л. В. Родинюк. К. : КНТ, 2007. 216 с.
7. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навч.-практ. посібник / Кудінов С. С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. Х. : Оберіг, 2013. 344 с.
8. Бандурка О. М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія. Харків : Золота мілья, 2012. 620 с.
9. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій. *Криміналістика і судебна експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб.* К., 2015. С. 147–160.
10. Морквін Д. А. Наукова розробленість негласного обстеження житла особи підрозділами кримінальної поліції. *Право і безпека.* 2016. № 2 (61). С. 80–83.

REFERENCES

1. Kyrychenko, O. V. (2016). *Teoretyko-prykladni zasady operatyvno-rozshukovoyi protydyiyi zlochynam proty hromads'koyi bezpeky kryminal'noyu politsiyeyu* [Theoretical and Applied Fundamentals of Operative-Investigative Opposition to Crimes Against Public Safety by Criminal Police]. Doktors'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr).
2. Tahiyev, S. R. (2015). *Instytut nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy u kryminal'nomu protsesi Ukrayiny: teoriya i praktyka: monohr.* [Institute of secret investigative (search) actions in the criminal process of Ukraine: theory and practice: monogr.]. Chernihiv: Desna Polihraf (in Ukr).
3. Stashchak, M. V. (2017). *Operatyvno-rozshukovi formy protydyiyi zlochynnosti* [Operational-search forms of counteraction to crime]. Doktors'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr).
4. Holovina, L. V. (2009). *Operatyvnyy ohlyad: monohrafiya* [Operational review: monograph.]. Odesa: ODUVS (in Ukr).
5. Hol'dberh, N. O., Bortnyk, S. M., Stashchak, M. V., Tahiyev, S. R., & Shendryk, V. V.; Tahiyev S. R., Shendryk V. V. (Reds.). (2017). *Teoriya i praktyka zabezpechennya konstytutsiynykh prav ta svobod hromadyan pry provedenni nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy: monohrafiya* [Theory and practice

- of ensuring the constitutional rights and freedoms of citizens during the conduct of secret investigative (search) actions: monograph]. Chernihiv: Desna Polihraf (in Ukr).
6. Nekrasov, V. A., Matsyuk, V. YA., Filipenko, N. YE., & Rodynyuk, L. V. (2017). *Operatyvne rozpoznavannya : monohrafiya* [Filipenko, N. Ye., & Rodinuk, LV (2017). Operative recognition: monograph]. Kyiv: KNT (in Ukr).
 7. Kudinov, S. S., Shekhavtsov, P. M., Drozdov, O. M., & Hrynenko, S. O. (2013). *Nehlasni slidchi (rozshukovi) diy ta vykorystannya rezul'tativ operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti u kryminal'nomu provadzhenni: navch.-prakt. posibnyk* [Indicative investigative (search) actions and the use of the results of operational and investigative activities in criminal proceedings: teaching. manual]. Kharkiv: Oberih (in Ukr).
 8. Bandurka, O. M. (2012). *Teoriya i praktyka operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti: monohrafiya* [The theory and practice of operational-search activity: monograph]. Kharkiv: Zolota mylya (in Ukr).
 9. Luk'yanchykov, YE. D., & Luk'yanchykov, B. YE. (2015). Stanovlennya instytutu nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy [The formation of the Institute of Involuntary Investigative (Investigative) Actions]. *Kryminalystyka y sudebna ekspertyza : mizhvidom. nauk.-metod. zb.* Kyiv (s. 147–160) (in Ukr).
 10. Morkvin, D. A. (2016). Naukova rozrobenist' nehlasnoho obstezhennya zhytla osoby pidrozdilamy kryminal'noyi politsiyi [Scientific elaboration of the secret survey of the person's housing by units of the criminal police]. *Pravo i bezpeka*, 2(61). 80–83 (in Ukr).

Надійшла 20.11.2017

Подгородний С. Д. Стан наукової розробленості питання обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 311–316. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_49.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204248>

Виконано аналіз фахової юридичної літератури групуванням її за рівнем проведеного дослідження. Визначено, основні питання які вивчались фахівцями у різних сферах юридичної науки. Констатовано, що сьогодні актуальним є дослідження проблематики обстеження житла чи іншого володіння особи підрозділами кримінальної поліції шляхом таємного проникнення до нього.

Ключові слова: стан наукової розробки, Національна поліція, обстеження житла чи іншого володіння особи шляхом таємного проникнення в них

Подгородний С.Д. Состояние научной разработанности вопроса обследования жилья или иного владения лица путем тайного проникновения в них

Выполнен анализ профессиональной юридической литературы, сгруппировав их по уровню проведенного исследования. Определены основные вопросы, которые изучались специалистами в различных сферах юридической науки. Показан неосвещенный учеными вопрос. Констатировано, что сегодня актуальным является исследование проблематики обследования жилья или иного владения лица подразделениями криминальной полиции путем тайного проникновения в него.

Ключевые слова: состояние научной разработки, Национальная полиция, обследования жилья или иного владения лица путем тайного проникновения в них

Podgorodny S.D. The State of Scientific Elaboration of the Question of the Survey of Housing or other Possession of a Person by Secretly Penetrating Them

The article is devoted to highlighting the state of scientific development of the question of the survey of housing or other possession of a person by secretly penetrating them. The indicated activity is carried out by means of carrying out operative-search activities and secret investigative (search) actions, and the problems of examination of housing or other possession of a person through secret access to them are at the center of attention of criminologists and specialists in the field of operative-search activity. In order to establish the current state of scientific development of the issues of the examination of housing or other possession of a person through secret penetration, the author determines the expediency of rallying scientific works on the level of research conducted.

At the level of doctoral dissertations attracted attention of research S.R. Tagiyeva «Institute of Involuntary Investigative (Investigating) Actions in the Criminal Procedure Process of Ukraine: Theory and Practice», M.V. Stashaka «Operative-search forms of counteraction to crime» and O.V. Kirichenko «Theoretical and Applied Fundamentals of Operative-Investigative Opposition to Crimes Against Public Safety by Criminal Police».

In addition, the author analyzes the monographic study of L.V. Golovin's «Operational Review». The position of the textbook of MP is also analyzed. Vod'ko, O.F. Dolzhenkova, V.A. Nekrasov and others. «Operative-search activity of the law-enforcement

bodies (basic course): the curriculum of discipline», etc., scientific articles Ye.D. Lukianchikova, B.E. Lukianchikov and D.A. Morvin. It is concluded that today there are no fundamental researches devoted to studying the problems of housing survey or other possession of a person by units of criminal police by secret access to it.

Key words: *state of scientific development, national police, examination of housing or other possession of a person by secret penetration into them*

УДК 349.22

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204305>

Є.Ю. ПОДОРОЖНІЙ,

професор кафедри трудового та господарського права
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
м. Харків, Україна;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1677-1937>

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

E.YU. PODOROZHNYI,

Professor, Chair of Labor and Economic Law,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Senior Research assistant, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1677-1937>

CONCEPT AND MAIN FEATURES OF LEGAL LIABILITY IN LABOR LAW

Сучасний період розвитку українського суспільства та держави характеризується наявністю цілої низки гострих проблем, потребуючих конструктивного вирішення. Поряд із іншими, серйозним є питання невідповідності значної частини діючої національної нормативно-правової бази у царині праці реаліям суспільного життя. Це стосується трудових і пов'язаних із ними відносин, об'єктивний стан яких в Україні вже давно вимагає суттєвого оновлення законодавства про працю, яке, попри численні, внесені до нього зміни і доповнення, є застарілим і не забезпечує належного рівня якості й ефективності їх впорядкування. У свою чергу, грамотно організований процес вдосконалення законодавства, має спиратися на глибоке та змістовне теоретико-правове обґрунтування даної проблеми. Одним із основних питань, якому слід приділити увагу, є юридична відповідальність, що виступає дуже важливою гарантією підтримки режиму законності у соціально-трудої сфері.

Особлива роль відповідальності у справі охорони та захисту трудових і тісно пов'язаних із ними прав обумовлює значний інтерес до неї як до предмету наукових пошуків – у своїх працях її проблематику аналізували: В.С. Венедіктов, В.В. Копейчиков, С.Е. Демський, В.Г. Короткін, Л.П. Грузінова, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, Н.Б. Болотіна, Ю.П. Дмитренко та багато інших. Втім, підходи більшості дослідників до вивчення проблем трудо-правової відповідальності, як правило, зводяться до аналізу її окремих видів.

У зв'язку з цим метою даної статті є: розглянути поняття та визначити основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві.

Більшість наукових точок зору щодо розуміння відповідальності, як суто юридичного поняття, можна розділити на дві загальні групи:

1) відповідальність є проявом (інструментом) державного примусу, засобом покарання правопорушників. М.С. Малєїн наголошував, що покарання – це і є юридична відповідальність. Сутність відповідальності, її невід'ємна ознака полягає в покаранні правопорушника [1, с.19, 30];

2) відповідальність являє собою обов'язок, який відображає необхідність особи, що вчинила протиправні дії, зазнати для себе певні несприятливі (негативні) наслідки у вигляді тих чи інших позбавлень. Даний обов'язок покладається на правопорушника як додатковий і не залежить від його волі. При цьому слід зазначити, що виконання цього обов'язку правопорушником, знову ж таки забезпечується силою державного примусу.

Слід відмітити, що подібну точку зору свого часу, висловлював І.Г. Брага, який вважав, що всі підходи до розуміння юридичної відповідальності можна умовно розділити на такі групи, а саме:

- відповідальність – це санкції, а точніше їх застосування державою до правопорушників;
- обов'язок перетерпіти несприятливі наслідки, як правовідношення.

Однак, хоча позиція, згідно з якою юридична відповідальність має негативний характер,

підтримується більшістю правників, втім вона не єдина – ряд правників розглядає відповідальність у позитивному контексті (В.Г. Смірнов, Б.Т. Базилєва, В.В. Клочков, В.Л. Федоренко, І.Н. Сенякін та ін.).

Останнім часом все частіше лунають думки про те, що необхідно відходити від розуміння юридичної відповідальності як уособлення примусу та покарання. Зокрема О. Іваненко з цього приводу наголошує, що на шляху побудови цивілізованого громадянського суспільства і правової держави виховання за допомогою погроз, залякування – недовірливий засіб впливу на людей [2, с.60]. У зв'язку із цим значної популярності почали набувати бачення сутності та призначення юридичної відповідальності засновані на її позитивному (проспективному) розумінні. Сутність цього підходу полягає у тому, що сутнісним змістом відповідальності є неухильне і своєчасне дотримання суб'єктами правовідносин позитивно унормованого обов'язку (обов'язків) для здійснення позитивних, корисних для суспільства та держави функцій [3, с.94]. Б.Т. Базилєв з цього приводу писав, що за своїм змістом позитивна юридична відповідальність є такий зв'язок, в рамках якої держава, діючи від імені суспільства, формулює абстрактний обов'язок всіх суб'єктів виконувати конкретні юридичні обов'язки, а саме виступає суб'єктом, що має право вимагати виконання цього обов'язку. Під конкретні обов'язки суб'єктів як би закладено досить широка за обсягом вимога виконання певних правових обов'язків і дотримання заборон [4, с.26].

У свою чергу, другий, негативний (ретроспективний) підхід до розуміння юридичної відповідальності є традиційним і ґрунтується на причинно-наслідкових (детермінаційних) юридичних зв'язках між деліктом та наступною негативною реакцією на нього суспільства та держави із застосуванням до суб'єкта цього делікту відповідних санкцій [5, с.94]. Прихильники даного підходу наголошують, що юридична відповідальність є дуже чіткою та цілком конкретною у своїх формах, підставах і межах дії [6, с.91]. У той час як у теорії перспективної (позитивної) відповідальності остання має досить розпливчастий і невизначений вигляд. Практично неможливо одержати відповідь на питання, з якого моменту і за наявності яких передумов настає відповідальність, як довго вона існує і коли припиняється, а саме головне – які підстави перспективної відповідальності? [7, с.9]. І.С. Самощенко і М.Х. Фарукшин, критикуючи позитивну концепцію відповідальності, наголошували, що юридична відповідаль-

ність, з тих пір як вона виникла, завжди була відповідальністю за минуле, за вчинене протиправне діяння. Дослідники підкреслюють, що ні наукові міркування, ні тим більше інтереси практики не дають підстави для перегляду погляду на юридичну відповідальність як наслідок правопорушення [8, с.338]. Категорично з цього приводу висловлюється й російський дослідник П.С. Бутов, який акцентує увагу на тому, що в якості юридичної відповідальності необхідно розглядати саме ретроспективну відповідальність, а позитивна відповідальність виступає в якості структурного елементу такої категорії, як соціальна відповідальність [9, с.25].

Обидва підходи, на нашу думку, є крайностями, тому більш доречним буде погодитися із тими дослідниками, які наголошують на тому, що юридична відповідальність включає як позитивний, так і негативний аспекти. Так, зокрема, В.М. Кудрявцев зазначає що позитивна і негативна відповідальність є сторонами єдиного механізму правового регулювання, спрямованого на правомірну чи протиправну поведінку [10, с.232]. На необхідності врахування, як негативного, так і позитивного аспектів відповідальності зауважував і В.С. Венедіктов. Науковець відмічає, що дуже часто юридична відповідальність виступає як різновид ретроспективної соціальної відповідальності перед суспільством в особі держави і передбачає, звичайно, щоб була свобода вибору у того, хто до неї залучається. У цьому сенсі юридична відповідальність за своїм соціальним змістом і метою є гарантом використання свободи дій і вибору в припустимих, з точки зору закону, межах. За вибір такого варіанту поведінки, що закріплюється законом, людина і відповідає [11, с.26–27]. Далі правник зазначає, що будучи специфічно правовою відповідальністю, ретроспективна відповідальність є також гарантом дотримання об'єктивного права, виконання юридичних обов'язків, використання без перешкод суб'єктивних прав. Однак, використання суб'єктивних прав і виконання юридичних обов'язків передбачає активні позитивні вчинки, які також є правовими. Це свого роду наслідок дотримання правових приписів, діяння відповідні їх вимогам. Тому визнання в соціальній відповідальності позитивного і негативного аспектів в силу законів логіки змушує поширити цей поділ і на юридичну відповідальність [11, с.26–27]. М.С. Строгович, відстоюючи позицію двоаспектного характеру юридичної відповідальності, зазначав, що в галузі державного, трудового, сімейного та інших галузей

права юридична відповідальність виступає на-самперед і головним чином в її загальному позитивному значенні – як відповідальне ставлення особи до своїх обов'язків, покладених на неї законом, правильне, добросовісне, успішне, ефективно їх виконання, дієвий державний і громадський контроль над таким виконанням обов'язків [12, с.76].

Зрозуміло, що такий стан справ у сфері загальноправового розуміння сутності юридичної відповідальності, не міг не відобразитися на галузевих підходах до визначення її поняття. В тому числі це стосується й трудової галузі права, де також висловлюються різні точки зору на сутнісний зміст відповідальності. Так, Л.О. Сирватська характеризує відповідальність як обов'язок правопорушника відповідати за вчинене правопорушення та зазнавати дію відповідних санкцій [13, с.12]. З точки зору О.А. Абрамової юридичну відповідальність слід розглядати в двох аспектах: як правове встановлення і наслідки порушення або недотримання норм права. У юридичній відповідальності як правовому встановленні міститься реакція держави на конкретні види правопорушень, евентуальна можливість застосування до правопорушника певних заходів впливу, заздалегідь передбачених у санкціях правових норм, необхідність для винного зазнати несприятливі наслідки, виражені або у вигляді морального засудження, або обмежень особистого чи майнового порядку. Юридична ж відповідальність, як наслідок порушення або недотримання правової норми, полягає в реальному застосуванні санкції правової норми до правопорушника у зв'язку з правопорушенням і її реалізацією [14, с.131–132].

Необхідність об'єднувати у понятті трудової відповідальності у своїх дослідженнях обґрунтовував В.С. Венедіктов. Зокрема науковець писав, що виникнення трудових правовідносин породжує собою відповідальне становище суб'єктів даного правовідношення. Відповідальний стан суб'єктів трудових правовідносин залежить від того, наскільки правильно вони сприйняли і усвідомили необхідність належного та якісного виконання своїх трудових обов'язків, закріплених правовими нормами [11, с.73]. Автор підкреслює, що як абстрактна категорія відповідальності існує в диспозиціях і санкціях правових норм, а як юридична виникає тоді, коли суб'єкт трудового права приступив до реалізації своїх прав і обов'язків [11, с.73]. В.С. Венедіктов цілком справедливо зауважує на тому, що трудова юридична відповідальність – теж обов'яз-

зок, але він завжди супроводжує інший обов'язок, що впливає зі змісту правових норм, тобто вона носить додатковий характер і немислима без основного обов'язку суб'єкта в тому чи іншому правовідношенні, регульованому нормами трудового права. Зовнішній прояв трудова юридична відповідальність знаходить в діяннях (діях або бездіяльності) суб'єкта трудового права, що характеризують правовий стан його поведінки. Якщо діяння позитивні, з точки зору норм трудового права, отже, правовий стан поведінки – правомірний, то це позитивний аспект трудової юридичної відповідальності. Якщо ж діяння суперечать приписам правових норм, отже, правовий стан поведінки – протиправний, то це негативний (ретроспективний) аспект трудової юридична відповідальність [11, с.73]. Спираючись на вищенаведену позицію В.С. Венедіктова робить висновок про те, що трудову юридичну відповідальність необхідно визначити як особливе правове становище суб'єктів трудового права, що впливає з нормативних приписів, спрямоване на забезпечення реалізації суб'єктивних прав і обов'язків у трудових і тісно з ними пов'язаних правовідносинах. Особливе правове становище суб'єктів трудового права характеризується не тільки правомірною або протиправною поведінкою, а й обов'язком дати звіт за свої дії або бездіяльність щодо забезпечення виконання юридичних обов'язків у трудових правовідносинах [11, с.74].

З викладеного видно, що більшість дослідників-трудоваків розглядають відповідальність з позиції її негативного (ретроспективного) аспекту. При цьому значна частина із них зовсім не заперечує наявності позитивної властивості відповідальності, однак, як правило, відносять її не до юридичної, а морально-етичної сторони соціальної поведінки.

Ми обстоюємо позицію, що в сучасних умовах демократизації та гуманізації суспільства, зосередження уваги на позитивному аспекті відповідальності є цілком зрозумілим та доречним, однак розглядати його як ключовий, визначальний елемент сутності інституту юридичної відповідальності, в тому числі у галузі трудового права, не слід. Адже, по-перше, позитивний підхід до відповідальності не дозволяє сформулювати чіткого уявлення про її обсяг, підстави, наслідки, часові межі; по-друге, юридична відповідальність у її традиційному розумінні має яскраво виражений правоохоронний характер, у той час як у проспективному контексті вона зливається з іншими регулятивними нормами та інститутами

права. З цього приводу слушною видається точка зору про те, що розгляд «позитивної» відповідальності як правової відповідальності означає фактичну ліквідацію відповідальності як правового інституту, адже за таких умов будь-який вид діяльності, що регулюється правом, можна було б вважати такою відповідальністю [15, с.115].

Крім того, слід зауважити, що позитивне розуміння відповідальності передбачає в якості обов'язкової ознаки глибоке усвідомлення особою необхідності вести себе у відповідності до соціальних норм, зокрема норм права, однак досягнути цього не завжди можливо, в силу специфіки правової культури та правосвідомості різних осіб, а також з інших причин. Разом із тим практика свідчить, що у ряді випадків особи діють у відповідності до норм законодавства з інших причин, аніж особисте глибоке переконання у необхідності та корисності слідувати їм приписам, наприклад, з остраху бути покараним, внаслідок конформістської поведінки тощо. Для ретроспективної відповідальності причини правомірної поведінки особи є не настільки важливими – будь-яка правомірна поведінка, незалежно від її суб'єктивних мотивів, є прийнятною, натомість у контексті негативної відповідальності більше уваги приділяється причинам та наслідкам протиправних дій.

Отже, враховуючи усе вище викладене з приводу соціально-правової природи відповідальності можемо зробити висновок про те, що у контексті трудового права головним є саме ретроспективний (негативний) аспект юридичної відповідальності, а отже її основне призначення полягає у покладанні на особу, яка вчинила порушення норм трудового законодавства, відповідних додаткових обтяжень чи застосування до неї певних позбавлень, обмежень. Слід відмітити, що для такої відповідальності також властиві функції спонукання учасників трудових і тісно пов'язаних із ними відносин до правомірної поведінки. Однак у контексті юридичної відповідальності, вони реалізуються, переважно, з позиції сили (примусу) та покарання, а точніше шляхом погрози їх застосування в разі вчинення проступку, тобто відбувається свого роду відлякування. Такий підхід до розуміння ролі відповідальності у трудовому праві дозволяє, на наше переконання, чітко усвідомлювати її сутнісний зміст, обсяги, підстави та наслідки її застосування.

Таким чином, правовим змістом юридичної відповідальності у трудовому праві є негативний обов'язок, тобто такий, що покладається на учасника трудових відносин проти його волі в

наслідок вчинення ним порушення норм трудового права, і полягає у необхідності зазнати правопорушником для себе певних негативних наслідків у вигляді позбавлень, обтяжень чи обмежень. Вважаємо за потрібне наголосити на тому, що ми не даремно ведемо мову про відповідальність саме як про обов'язок, а не покарання, адже у межах трудових відносин та трудового права, відповідальність не завжди має яскравий каральний ефект, у ряді випадків вона виконує, скоріше, правовідновлюючу та компенсаційну функції (мається на увазі матеріальна відповідальність). Втім, від цього вона (відповідальність) не перестає бути додатковим обов'язком, який суб'єкт повинен виконати незалежно від його бажання.

До основних властивостей відповідальності у трудовому праві слід віднести такі:

- підставою притягнення до трудо-правової відповідальності є порушення стороною (сторонами) трудового договору своїх обов'язків, передбачених у цьому договорі та законодавстві про працю;

- виникає не між правопорушником та державою, а першим та суб'єктом, із яким він перебуває у трудових відносинах. У випадку ж, якщо небезпечні наслідки протиправних дій завдають шкоду не лише іншій стороні трудових відносин, але й загальносуспільним інтересам, то має місце вже не трудо-правова, а інша відповідальність – адміністративна чи кримінальна, залежно від того, нормами якої галузі права порушені інтереси охороняються, та який рівень небезпеки цих шкідливих наслідків. Тобто, реалізація трудо-правової відповідальності не передбачає виникнення нових правовідносин між порушником і державою, в особі її компетентного органу. Вона має, так би мовити, внутрішній характер, тобто виникає та здійснюється між тими ж суб'єктами та у межах тих же трудових правовідносин, що й основні зобов'язання;

- опосередкований характер взаємозв'язку трудо-правової відповідальності із державою. Хоча держава, в особі її компетентних суб'єктів, і не є безпосереднім учасником відносин юридичної відповідальності у трудовому праві, втім вона також робить свій внесок у її функціонування, через визначення матеріально-правових і процедурно-процесуальних засад виникнення та реалізації трудо-правової відповідальності;

- регулюється як у централізованому порядку, так і локальними нормативно-правовими документами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Малеин Н. С. Юридическая ответственность и справедливость. М. : Манускрипт, 1992. 204 с.
2. Иванченко О. Визначення поняття, сутності та видів соціальної відповідальності: актуальні проблеми. *Право України*. 2006. № 1. С. 60–65.
3. Энциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трошинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с.
4. Базылев Б. Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск : Изд-во Красноярского университета, 1985. 120 с.
5. Энциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трошинського, Ю. П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с.
6. Варул П. А., Грязин И. Н. Некоторые характеристики правовой ответственности. *Ученые записки Тартусского ун-та*. 1982. Вып. 609. С. 90–96.
7. Ребане И. А. О методологических и гносеологических аспектах учения об основаниях юридической ответственности. *Ученые записки Тартусского ун-та*. 1982. Вып. 852. С. 7–32.
8. Самощенко И. С. Ответственность по советскому законодательству. М. : Юрид. лит., 1971. 240 с.
9. Бутов П. С. Совершенствование материальных и процедурно-процессуальных норм о применении дисциплинарной ответственности работников по трудовому праву Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Челябинск, 2005. 212 с.
10. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М. : Наука, 1982. 284 с.
11. Венедиктов В. С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. Харьков : НПКФ «Консум», 1995. 136 с.
12. Строгович М. С. Сущность юридической ответственности. *Советское государство и право*. 1979. № 5. С. 72–78.
13. Березовская Е. В. Принципы юридической ответственности как системное образование.. *Вестник Казанского юридического института МВД России*. 2011. Вып. 3. С. 84–92.
14. Абрамова А. А. Дисциплина труда в СССР (правовые вопросы). М. : Юридическая литература, 1969. 176 с.
15. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М. : Юрид. лит., 1976. 216 с.

REFERENCES

1. Malein, N. S. (1992). *Yuridicheskaya otvetstvennost' i spravedlivost'* [Legal responsibility and fairness]. Moskva: Manuscript (in Russ.).
2. Ivanchenko, O. (2006). Vyznachennya ponyattya, sutnosti ta vydiv sotsial'noyi vidpovidal'nosti: aktual'ni problemy [Definition of concept, essence and types of social responsibility: actual problems]. *Pravo Ukrainy*, (1). 60–65 (in Ukr.).
3. Surmin, YU. P., Bakumenko, V. D., & Mykhnenko A. M. etc.; Kovbasyuk YU. V., Troshchyns'kyy V. P., & Surmin YU. P. Reds.). (2010). *Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya* [Encyclopedic Dictionary of Public Administration]. Kyiv: NADU (in Ukr.).
4. Bazylev, B. T. (1985). *Yuridicheskaya otvetstvennost' (teoreticheskiye voprosy)* [Legal responsibility (theoretical issues)]. Krasnoyarsk: Izd-vo Krasnoyarskogo universiteta (in Russ.).
5. Surmin, YU. P., Bakumenko, V. D., & Mykhnenko, A. M. etc. ; Kovbasyuk, YU. V., Troshchyns'kyy, V. P., & Surmin YU. P. (2010). *Entsyklopedychnyy slovnyk z derzhavnoho upravlinnya* [Encyclopedic Dictionary of Public Administration]. Kyiv: NADU (in Ukr.).
6. Varul, P. A., & Gryazin, I. N. (1982). *Nekotoryye kharakteristiki pravovoy otvetstvennosti* [Some characteristics of legal liability]. *Uchenyye zapiski Tartusskogo un-ta*, (609). 90–96 (in Russ.).
7. Rebane, I. A. (1982). O metodologicheskikh i gnoseologicheskikh aspektakh ucheniya ob osnovaniyakh yuridicheskoy otvetstvennosti [On the methodological and gnosiological aspects of the doctrine of the grounds for legal responsibility]. *Uchenyye zapiski Tartusskogo un-ta* (852). 7–32 (in Russ.).
8. Samoshchenko, I. S. (1971). *Otvetsvennost' po sovetскому zakonodatel'stvu* [Responsibility under Soviet law]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
9. Butov, P. S. (2005). *Sovershenstvovaniye material'nykh i protsedurno-protsessual'nykh norm o primenenii distsiplinarnoy otvetstvennosti rabotnikov po trudovomu pravu Rossiyskoy Federatsii* [Improvement of material and procedural and procedural rules on the application of disciplinary responsibility of workers under the labor law of the Russian Federation]. Kandydats'ka dysertatsiya. (12.00.05). Chelyabinsk (in Russ.).
10. Kudryavtsev, V. N. (1982). *Pravovoye povedeniye: norma i patologiya* [Legal behavior: norm and pathology]. Moskva: Nauka (in Russ.).

11. Venediktov, V. S. (1995). *Teoreticheskiye problemy yuridicheskoy otvetstvennosti v trudovom prave* [Theoretical problems of legal responsibility in labor law]. Khar'kov: NPKF «Konsum» (in Russ.).
12. Strogovich, M. S. (1979). Sushchnost' yuridicheskoy otvetstvennosti [The essence of legal liability]. *Sovetskoye gosudarstvo i pravo*, (5). 72–78 (in Russ.).
13. Berezovskaya, Ye. V. (2011). Printsipy yuridicheskoy otvetstvennosti kak sistemnoye obrazovaniye [Principles of legal responsibility as a systemic formation]. *Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii*, (3). 84–92 (in Russ.).
14. Abramova, A. A. (1969). *Distsiplina truda v SSSR (pravovyye voprosy)* [The discipline of labor in the USSR (legal issues)]. Moskva: Yuridicheskaya literatura (in Russ.).
15. Bratus', S. N. (1976). *Yuridicheskaya otvetstvennost' i zakonnost' (ocherk teorii)* [Legal responsibility and legality (essay theory)]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).

Надійшла 13.11.2017

Подорожній Є. Ю. Поняття та основні властивості юридичної відповідальності у трудовому праві. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 317–323. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_50.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204305>

На основі аналізу наукових точок зору вчених, визначено сутність юридичної відповідальності в трудовому праві. Виокремлено ключові властивості цього терміну. Наголошено, що правовим змістом юридичної відповідальності у трудовому праві є негативний обов'язок, тобто такий, що покладається на учасника трудових відносин проти його волі в наслідок вчинення ним порушення норм трудового права, і полягає у необхідності зазнати правопорушником для себе певних негативних наслідків у вигляді позбавлень, обтяжень чи обмежень.

Ключові слова: відповідальність, юридична відповідальність, трудове право, позитивна відповідальність, ретроспективна відповідальність

Подорожний Е.Ю. Понятие и основные свойства юридической ответственности в трудовом праве

На основе анализа научных точек зрения ученых, определена сущность юридической ответственности в трудовом праве. Выделены ключевые свойства этого термина. Отмечено, что правовым содержанием юридической ответственности в трудовом праве является отрицательная обязанность, которая возлагается на участника трудовых отношений против его воли в результате совершения им нарушения норм трудового права, и заключается в необходимости испытать правонарушителем определенные негативные последствия в виде лишения, обременений или ограничений.

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, трудовая право, позитивная ответственность, ретроспективная ответственность

Podorozhnyy E.YU. Concept and Main Features of Legal Liability in Labor Law

In the article the essence of legal liability in labor law is determined, on the basis of analysis of scientific points of view of scientists. The key properties of this term are singled out. It is stressed that the legal content of legal liability in labor law is a negative obligation. Its mean, that a participant in labor relations in consequence of his committing a violation of labor law, against his will need to experience for himself certain negative consequences in the form deprivations, encumbrances or restrictions.

It is shown that the main features of responsibility in labor law should include the following:

- the grounds for the prosecution of labor liability are violations by the party (parties) to an employment contract of their duties provided for in this contract and labor legislation;
- does not arise between the offender and the state, but between the offender and the subject with whom he is in labor relations. In the case, however, if the dangerous consequences of unlawful actions cause damage not only to the other side of labor relations, but also to the public interest, then there is no longer labor law, in that case comes another responsibility – administrative or criminal, depending on which norms of the branch of law are violated interests are guarded, and what is the level of danger of these harmful effects. That is, the implementation of labor and legal responsibility does not imply the emergence of new legal relationships between the offender and the state, represented by its competent authority. It has internal character - that's mean arises and is exercised between the same subjects and within the same labor relations as the main obligations;

- has mediated nature of the relationship of labor and legal responsibility with the state. Although the state, represented by its competent entities, is not directly involved in the legal liability relationship in labor law, it also contributes to its functioning, through the determination of the material and legal procedural and procedural principles of the emergence and implementation of labor and legal liability ;
- regulates both in a centralized manner and in local regulatory documents.

Key words: *responsibility, legal responsibility, labor law, positive responsibility, retrospective responsibility*

УДК 346.5

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204314>
К.В. ПОЛЯКОВА,

 здобувач Інституту економіко-правових досліджень НАН України,
 м. Київ, Україна

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8578-4689>

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК УЧАСНИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

K.V. POLYAKOVA,

 Applicant of a Ph.D., Institute of Economic and Legal Research
 of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kijv, Ukraine

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8578-4689>

BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AS PARTICIPANTS IN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC RELATIONS

На теперішній час органи місцевого самоврядування виступають невід'ємними учасниками значного кола суспільних відносин, серед яких особливим чином виокремлюються господарські відносини. За існуючою в теорії господарського права класифікацією переважно виділяють виробничо-господарські, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Певним чином така видова диференціація господарських відносин знайшла відображення у ст.3 Господарського кодексу України. Звісно, органи місцевого самоврядування беруть участь у господарських відносинах різного виду. Проте, на увагу заслуговує специфіка реалізації органами місцевого самоврядування компетенції у організаційно-господарських відносинах що зумовлює актуальність виконання представленого дослідження.

В цілому, на окремих аспектах реалізації органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень у своїх наукових працях акцентували увагу К.І. Апанасенко, О.П. Віхров, Р.А. Джабраїлов, І.М. Кравець, В.А. Устименко, К.Д. Хачук та ін. Проте, недостатньо дослідженими та такими, що потребують подальшого аналізу, залишаються питання щодо конкретизації правових норм, які останнім часом усувають відмінні ознаки унітарних та корпоративних підприємств, спотворюючи за змістом та цільовою спрямованістю організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування. Новизною роботи є обґрунтування необхідності дотримання у правотворчій

та правозастосовній діяльності усталених у доктрині господарського права підходів до реалізації суб'єктами права, зокрема органами місцевого самоврядування, організаційно-господарських повноважень щодо створення та наділення чітким правовим статусом підприємств унітарного чи корпоративного характеру.

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання:

- проаналізувати існуючі наукові розробки та вітчизняне законодавство в контексті досліджуваної тематики;

- підготувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у досліджуваній сфері.

Насамперед, як зазначається у ч.1 ст.24 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р., управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки здійснюється через систему організаційно-господарських повноважень територіальних громад та органів місцевого самоврядування щодо суб'єктів господарювання, які належать до комунального сектора економіки і здійснюють свою діяльність на основі права господарського відання або права оперативного управління [1].

Зі змісту цього нормативного положення може виникнути враження, що сфера організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування обмежується лише щодо комунальних унітарних підприємств. Адже саме останні використовують закріплене за ними майно на праві господарського відання (комунальні комерційні підприємства) або оперативного

управління (комунальні некомерційні підприємства). Такий поділ комунальних унітарних підприємств передбачений ст.78 Господарського кодексу України.

В той же час таке сприйняття правової норми дещо є передчасним, якщо звернути увагу на ч.2 ст.176 Господарського кодексу України, яка наголошує на тому, що організаційно-господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, між суб'єктом господарювання та власником, який є засновником даного суб'єкта, або органом державної влади, органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб'єкта.

З цього положення випливає, що органи місцевого самоврядування можуть бути наділені організаційно-господарськими повноваженнями і щодо інших суб'єктів господарювання. Зокрема, органи місцевого самоврядування можуть виступати засновниками чи співзасновниками суб'єктів господарювання корпоративного типу. Найбільшого поширення серед останніх набули господарські товариства.

Як зазначається у Господарському кодексі України, засновниками і учасниками товариства можуть бути суб'єкти господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у статті 2 цього Кодексу. Саме серед учасників відносин у сфері господарювання згадуються органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією.

Отже, доцільно тлумачити норму ч.1 ст.24 Господарського кодексу України у більш широкому сенсі, охоплюючи випадки реалізації органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень щодо утворюваних ними суб'єктів господарювання корпоративного типу.

В той же час слід погодитися з думкою К.Д. Хачук, що з метою усунення казуїстики у сфері правозастосування доцільно внести зміни до ч.1 ст.24 Господарського кодексу України, «встановивши, що органи місцевого самоврядування здійснюють організаційно-господарські повноваження й щодо тих суб'єктів господарювання комунального сектора економіки, які здійснюють свою діяльність на основі права власності» [2, с.149].

До речі, як унітарні, так і корпоративні суб'єкти господарювання, що засновуються органами місцевого самоврядування (чи за участю останніх), віднесено до категорії суб'єктів господарювання комунального сектора економіки.

Так, суб'єктами господарювання комунального сектора економіки визнаються суб'єкти, що

діють на основі лише комунальної власності, а також суб'єкти, у статутному капіталі яких частка комунальної власності перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів (ч.3 ст.24 Господарського кодексу України).

Додатково з аналізу змісту норми ч.2 ст.176 Господарського кодексу України можна дійти висновку, що організаційно-господарські зобов'язання можуть виникати між суб'єктом господарювання та органом місцевого самоврядування, наділеним господарською компетенцією щодо цього суб'єкта. При цьому наявність відносин власності у такому випадку не є обов'язковою умовою.

За таких обставин можна вести мову про здійснення органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень, спрямованих на регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Зокрема, у науковій літературі наголошується на виокремленні двох груп прав та обов'язків у складі організаційно-господарських повноважень, пов'язаних з управлінням та регулюванням господарської діяльності.

Так, на думку І.М. Кравець, поняття «управління господарською діяльністю» можна визначити як комплекс необхідних заходів, що реалізуються на підставі права власності на майно, на базі якого провадиться господарська діяльність, або делегованих повноважень з метою ефективного її здійснення (збільшення доходу від використання такого майна, збільшення вартості та/або кількості майна, досягнення певного соціально-економічного ефекту). В той час як поняття «регулювання господарської діяльності» визначається науковцем як встановлення уповноваженими законом суб'єктами умов здійснення господарської діяльності господарськими організаціями всіх форм власності та індивідуальними підприємцями (громадянами, іноземцями, особами без громадянства, зареєстрованими у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності), з метою гарантування свободи підприємництва, обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції з одночасним здійсненням контролю за дотриманням встановлених правил, норм і застосування відповідальності за їх порушення [3, с.4–6].

Загалом, можна погодитися з думкою О.П. Вірова про те, що між управлінням та регулюванням господарської діяльності як способами

впорядкування, організації і забезпечення економічних процесів нездоланної різниці немає [4, с.53–61].

Отже, можна дійти висновку, що органи місцевого самоврядування здійснюють комплекс прав та обов'язків щодо управління та регулювання господарської діяльності на підвідомчій території (села, селища, міста, району чи області). Звісно, у науковій літературі вказані форми вияву організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування отримали висвітлення із різним ступенем деталізації.

Втім подальший науковий аналіз уявляється доцільним сконцентрувати на характеристиці законодавчих підходів до здійснення органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень щодо суб'єктів господарювання, які діють на основі комунальної власності.

Зокрема, як вже відзначалося, органи місцевого самоврядування можуть виступати засновниками підприємств як унітарного, так і корпоративного типу. Втім, останнім часом законодавець впроваджує в життя нормативні підходи, за яких правовий статус утвореного суб'єкта господарювання змінюється поза волею власника.

Вказане відбувається через необґрунтовані зміни правового режиму майна комунальних підприємств, поширення правового статусу комунальних підприємств на тих суб'єктів господарювання, які такими ознаками не наділені тощо. Відповідно такі трансформації не можуть не впливати на зміст організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування.

Насамперед, слід зазначити, що особливість комунальних унітарних підприємств виявляється в тому, що місцева рада, як засновник, встановлює для таких підприємств розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету (п.29 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.). При цьому у Бюджетному кодексі України від 08.07.2010 р. уточнюється, що до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належить частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до

бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами (п.35 ч.1 ст.64).

У той же час податкове законодавство України прирівнює частину чистого прибутку (доходу) унітарних підприємств до дивідендів, змінюючи, по суті, правовий режим майна таких суб'єктів господарювання та зміст організаційно-господарських повноважень органів місцевого самоврядування. Адже у такому разі здійснення організаційно-господарських повноважень щодо комунальних унітарних підприємств відносно відрахування до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) має відбуватися за правилами характерними для підприємств корпоративного характеру.

Зокрема, Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. закріплює положення, що для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (абз.2 підпункту 14.1.49 п.14.1 ст.14).

Втім, така ідентифікація зазначених коштів є спірною та не враховує низку положень, що отримали нормативно-правове закріплення. Так, у Бюджетному кодексі України частина чистого прибутку (доходу) унітарних підприємств та дивіденди згадуються як самостійні правові категорії. Про це, зокрема, свідчить норма п.17 ч.2 ст.29, у якій наголошується, що до доходів загального фонду Державного бюджету України належить, між іншим, частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

Важливо звернути увагу, що дивіденди у зазначеній правовій нормі згадуються у нерозривному зв'язку з цінними паперами, які підтверджують частку держави у статутному капіталі господарських товариств як суб'єктів права корпоративного типу.

Саме як дивіденди кваліфікується частина прибутку господарського товариства, про що зазначено у ч.1 ст.88 Господарського кодексу України.

Вказане свідчить, що податкове законодавство України намагається змінити, з одного боку, правовий статус комунальних унітарних підприємств, впроваджуючи елементи характерні для корпоративних утворень, а з іншого – характер

взаємовідносин між органом місцевого самоврядування як засновником та таким підприємством.

Про неприпустимість змішування понять «частина чистого прибутку» та «дивіденди» додатково свідчать окремі приклади з судової практики. Зокрема, у постанові Вищого адміністративного суду України від 22.06.2011 р. у справі № 32/124-А на підставі позову ВАТ «Укртелеком» до спеціалізованої державної податкової інспекції в м. Києві по роботі з великими платниками податків про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення зазначається, що суди попередніх інстанцій, помилково кваліфікували платіж «частина прибутку (доходу)» як «дивіденди, що сплачуються до бюджету державними некорпоративними, казенними або комунальними підприємствами» [5].

Проте й досі вказана правова норма не зазнала істотних змін.

Подальший аналіз чинного законодавства України свідчить про наявність й інших протилежних тенденцій. Зокрема, спостерігаються спроби штучно розширити розуміння унітарних підприємств із віднесенням до останніх і тих суб'єктів господарювання, що мають корпоративну природу.

В цьому переконує зміст Закону України «Про фінансову реструктуризацію» від 14.06.2016 р. Так, у ст.1, яка називається «визначення термінів», зауважується, що комунальне підприємство – це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади, або підприємство, у статутному капіталі якого частка комунальної власності територіальної громади становить 50 і більше відсотків (п.14) [6]. Така правова характеристика комунального підприємства не враховує кваліфікуючі ознаки, які приманні як унітарним підприємствам, в цілому, так і комунальним, зокрема.

Господарський кодекс України виходить з того, що унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), за-

тверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) засновником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення), керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства (ч.4 ст.63).

При цьому, у ст.78 Господарського кодексу України відзначається, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Особливим є і правовий режим майна комунальних унітарних підприємств, яке закріплюється за ними на праві господарського відання або оперативного управління.

Вищенаведені ознаки унітарних підприємств не є характерними для підприємств, у статутному капіталі яких частка комунальної власності територіальної громади становить 50 і більше відсотків. Адже саме таких суб'єктів господарювання Закон України «Про фінансову реструктуризацію» відносить до комунальних підприємств. У цьому разі допускається змішування комунальних унітарних підприємств та суб'єктів господарювання комунального сектора економіки. Саме до кола останніх ч.3 ст.24 Господарського кодексу України відносить суб'єктів, у статутному капіталі яких частка комунальної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

Отже, резюмуючи вищенаведені міркування, слід висловити заперечення щодо можливості необґрунтованої зміни правового статусу комунальних підприємств всупереч положенням актів господарського законодавства України та науковим підходам, напрацьованим у межах науки господарського права.

Викладені у даному дослідженні ідеї можуть бути розвинені у напрямку поглиблення теоретико-прикладних розробок з питань визначення обсягу та змісту організаційно-господарської компетенції органів місцевого самоврядування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 № 436. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 462.
2. Хачук К. Д. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк : НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень, 2011. 245 с.
3. Кравець І. М. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2008. 16 с.
4. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини : монографія. К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. 512 с.
5. Постанова Вищого адміністративного суду України від 22.06.2011 № К-5126/08 у справі №32/124-А за позовом Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» до Спеціалізованої державної податкової

інспекції у м. Києві по роботі з великими платниками податків про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/18165056>.

6. Про фінансову реструктуризацію : Закон України від 14.06.2016 № 1414–VIII. *Офіційний вісник України*. 2016. № 57. Ст. 1965.

REFERENCES

- Hospodars'kyi kodeks Ukrainy [Commercial Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No 436). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (11). 462 (in Ukr.).
- Khachuk, K. D. (2011). *Orhanizatsiyno-hospodars'ki povnovazhennya orhaniv mistsevoho samovryaduvannya* [Organizational and economic powers of local self-government bodies]. Kandydats'ka dysertatsiya. (12.00.04). Donets'k: NAN Ukrainy, In-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen' (in Ukr.).
- Kravets', I. M. (2008). *Pravove stanovyshche sub'yektiv orhanizatsiyno-hospodars'kykh povnovazhen'* [Legal status of subjects of organizational and economic powers]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis. (12.00.04). Kyiv: Kyivskyy natsional'nyy universytet imeni T. Shevchenka (in Ukr.).
- Vikhrov, O. P. (2008). *Orhanizatsiyno-hospodars'ki pravovidnosyny: monohrafiya* [Organizational and economic relations: monograph]. Kyiv: Vydavnychyy Dim «Slovo» (in Ukr.).
- Pozov Vidkrytoho aktsioneroho tovarystva «Ukrtelekom» do Spetsializovanoyi derzhavnoyi podatkovoyi inspektsiyi u m. Kyievi po roboti z velykymy platnykamy podatkov pro vyznannya nediyssnym podatkovoho povidomlennya-rishennya [The suit of the Open Joint Stock Company «Ukrtelecom» to the Specialized State Tax Inspectorate in Kyiv on work with large taxpayers on the invalidation of a tax notice-decision]. (22.06.2011 No K-5126/08 u spravi No 32/124-A). *Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy*. Retrieved from: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/18165056> (in Ukr.).
- Pro finansovu restrukturyzatsiyu [On Financial Restructuring]. Zakon Ukrainy (14.06.2016 No 1414–8). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (57). 1965 (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Полякова К. В. Органи місцевого самоврядування як учасники організаційно-господарських відносин. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 324–329. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_51.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204314>

Розглянуто питання щодо конкретизації правових норм, які останнім часом усувають відмінні ознаки унітарних та корпоративних підприємств, спотворюючи за змістом та цільовою спрямованістю організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано необхідність дотримання у правотворчій та правозастосовній діяльності усталених у доктрині господарського права підходів до реалізації суб'єктами права, зокрема органами місцевого самоврядування, організаційно-господарських повноважень щодо створення та наділення чітким правовим статусом підприємств унітарного чи корпоративного характеру. Висловлено заперечення щодо можливості необґрунтованої зміни правового статусу комунальних підприємств всупереч положенням актів господарського законодавства України та науковим підходам, напрацьованим у межах науки господарського права.

Ключові слова: орган місцевого самоврядування, організаційно-господарські відносини, господарська компетенція

Полякова К.В. Органы местного самоуправления как участники организационно-хозяйственных отношений

Рассмотрен вопрос о конкретизации правовых норм, которые в последнее время устраняют отличительные признаки унитарных и корпоративных предприятий, искажая по содержанию и целевой направленности организационно-хозяйственные полномочия органов местного самоуправления. Обоснована необходимость соблюдения в правотворческой и правоприменительной деятельности устоявшихся в доктрине хозяйственного права подходов к реализации субъектами права, в частности органами местного самоуправления, организационно-хозяйственных полномочий по созданию и наделению четким правовым статусом предприятий унитарного или корпоративного характера. Высказано возражение о возможности необоснованного изменения правового статуса коммунальных предприятий вопреки положениям актов хозяйственного законодательства Украины и научным подходам, разработанным в рамках науки хозяйственного права.

Ключевые слова: орган местного самоуправления, организационно-хозяйственные отношения, хозяйственная компетенция

Polyakova K.V. Bodies of Local Self-Government as Participants in Organizational and Economic Relations

The article deals with the issues of specification of legal norms, which in recent times eliminate the distinctive features of unitary and corporate enterprises, distorting the organizational and economic powers of local self-government bodies by the content and purpose. The necessity of observing the approaches to realization by the subjects of the right, in particular local self-government bodies, organizational and economic powers in the creation and granting of a clear legal status of enterprises of unitary or corporate character, established in the doctrine of commercial law, is substantiated. The scientific approach is divided according to which two groups of rights and responsibilities within the organizational and economic powers of local self-government bodies related to management and regulation of economic activity are distinguished. It is noted that recently the legislator implements normative approaches, in which the legal status of the entity being formed changes beyond the will of the owner (the territorial community in the person of local self-government bodies). It is noted that such transformations occur due to unreasonable changes in the legal regime of property of communal enterprises, the extension of the legal status of communal enterprises to those entities that are not endowed with such features, etc. It was stated that such changes affect the content of organizational and economic powers of local self-government bodies. As a result, there are objections to the possibility of unjustified changes in the legal status of utility companies in contravention of the provisions of the Ukrainian legislation on economic legislation and the scientific approaches developed within the framework of the science of economic law.

Key words: *local government body, organizational and economic relations, economic competence*

УДК 343.71

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204320>
С.В. ПОНОМАРЬОВ,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ЗМІСТ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З РІЗНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ КРАДІЖКАМ, ПОЄДНАНИМ ІЗ ПРОНИКНЕННЯМ ДО ЖИТЛА, ІНШОГО ПРИМІЩЕННЯ ЧИ СХОВИЩА

S.V. PONOMAREV,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

THE CONTENT OF THE INTERACTION OF CRIMINAL POLICE UNITS WITH VARIOUS ACTORS IN THE COURSE OF OPERATIVE-SEARCH COUNTERACTION TO THEFTS COMBINED WITH PENETRATION INTO A DWELLING, OTHER PREMISES OR STORAGE

Як свідчить досвід роботи правоохоронних органів, якісна та швидка протидія злочинним явищам, а також вирішення завдань як оперативно-розшукової діяльності, так і кримінального провадження, зазвичай є неможливою без чітко узгоджених і спільних дій не тільки оперативних та слідчих працівників, але й інших представників як правоохоронної системи, так й громадськості, населення, органів державної влади, засобів масової інформації та приватних підприємств. Сукупність же прийомів і способів такої взаємодії складає один із важливих елементів тактичного і методичного арсеналу протидії злочинам [1]. У той же час, проведений аналіз практичної діяльності дозволив констатувати, що в процесі оперативно-розшукової протидії крадіжкам, вчинюваних із поєднанням проникнення до житла, іншого приміщення чи сховища, питання здійснення оперативними працівниками взаємодії складають окреме актуальне наукове і практичне завдання.

Слід відмітити, що питання оперативно-розшукової протидії крадіжками висвітлювалося в працях: О.М. Асадчих, О.А. Гапона, О.О. Ганжі, Д.В. Гребельського, В.В. Губанова, О.І. Гурова, О.Ф. Долженкова, О.О. Деревягіна, О.І. Козаченка, М.В. Стащак, В.Г. Телійчука, К.В. Шахової, В.В. Шендрика та ін., але їх дослідження не охоплюють весь спектр проблемних питань, які існують сьогодні. Тому метою статті є визна-

чення змісту взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб'єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища.

Аналізуючи діюче законодавство, можна дійти висновку, що в понятійному апараті кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства не закріплено визначення змісту терміну «взаємодія».

Взагалі, за етимологічним значенням «взаємодія» трактується як взаємна підтримка [1]. З цього приводу, В.І. Даль відзначав, що вказане поняття слід розглядати як взаємну дію (взаїмнічать, дотримуватися обопільність, рівні, взаємні дії і відносин) [2].

З наведених визначень випливає, що взаємодія передбачає наявність певних відносин, взаємних прав та обов'язків у діяльності учасників цього процесу. При цьому, така діяльність носить характер спільної дії, який передбачає взаємну підтримку. Визначення, дані цьому поняттю, носять гранично загальний характер і можуть бути застосовані, до будь-якої сфери людської діяльності, як в теоретичному, так і прикладному аспектах.

В юридичній літературі прикладний характер оперативно-розшукової сутності дефініції

«взаємодія» досліджували вчені-криміналістики (Р.С. Белкін, А.І. Вінберг та ін.), оскільки цей термін найчастіше використовується для позначення саме співпраці слідчих та оперативних працівників, а також фахівці у сфері оперативно-розшукової діяльності (А.В. Бабяк, О.М. Бандурка, В.В. Шендрик та ін.)

Наприклад, Р.С. Белкін дещо конкретизував спільне визначення поняття «взаємодія» та запропонував під ним розуміти одну із форм організації розслідування злочину, що являє собою засноване на законі співробітництво слідчого з органами дізнання, спеціалістами, експертами. Це співробітництво погоджене за цілями, місцем, та часом [3, с.25]. На думку Р.С. Белкіна і А.І. Вінберга, під взаємодією слід розуміти об'єднання сил, засобів і методів кожного підрозділу, спрямоване на успішне досягнення загальної мети і є загально визнаним принципом організації та здійснення боротьби зі злочинністю як у цілому, так і в рамках конкретного акту розслідування [4, с.66]. В той же час, інший вчений-криміналіст Т.Л. Маркелов стверджує, що «взаємодія – це глибоке поняття, до якого входять спілкування, зв'язок і взаємодопомога у вирішенні спільних завдань» [5, с.110].

В свою чергу, В.П. Півненко вважає, що взаємодія – це заснована на об'єктивно існуючих між державними органами взаємних зв'язках, ініціативі та зацікавленості сторін, узгоджена діяльність, що здійснюється у формі співробітництва, взаємної допомоги і підтримки за відсутності єдиного керівництва, у процесі якої забезпечується раціональне та комплексне вирішення загальних завдань щодо зміцнення законності» [6, с.10]. Інші ж науковці вважають, що суть взаємодії слідчого та оперативних підрозділів полягає в їх спільній діяльності [7]. Однак і ця позиція, як видається, є недостатньо обґрунтованою.

Тобто, серед вчених-криміналістів і серед фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності триває наукова дискусія щодо визначення дефініції «взаємодія». Так, наприклад, О.М. Бандурка визначає взаємодію як комплекс спільних, або узгоджених за часом і місце дії кількох оперативних підрозділів по вирішенню певних завдань в боротьбі зі злочинністю спільними зусиллями [8, с. 139–140]; О.Г. Лекарь та Д.В. Гребелький пропонують розуміти під «взаємодією» спільні або погоджені за часом, місцем та метою дії двох і більше підрозділів (органів) щодо вирішення конкретних задач боротьби зі злочинністю [9, с.136]; І.П. Козаченко та В.Л. Регульський вважають, що взаємодія – це своєрідна

модель комплексного здійснення оперативно-розшукових та інших правоохоронних заходів, які здійснюються з урахуванням відповідних умов оперативної ситуації (обстановки). Тобто, взаємодія є концентрацією сил, засобів і методів для досягнення поставленої мети, здійснення відповідних спільних заходів, вибором таких тактичних прийомів або їх комбінацій, які найкраще забезпечують виконання завдань у винятково короткі терміни силами і засобами, що є в розпорядженні суб'єктів взаємодії, при найменших затратах і при безумовному дотриманні чинного законодавства [10, с.177–203].

Ще один науковець, В.В. Іванов, називає взаємодію комплексним явищем, яке потрібно розглядати з позицій філософії, права, соціальної психології та управління. У його роботі визначено, що взаємодія – це певний вид взаємозв'язку суб'єктів, які вирішують єдині або взаємопов'язані завдання. Цей взаємозв'язок є діловим співробітництвом, яке проявляється в їхній сумісній чи узгодженій діяльності. Таким чином, сутність взаємодії – це взаємозв'язок суб'єктів розкриття та розслідування злочинів [11, с.14]. І.М. Гуткін у роботі, присвяченій питанням взаємодії слідчих і органів дізнання в кримінальному процесі, зазначає, що під взаємодією слідчого і органів дізнання слід розуміти засновану на законі, узгоджену за метою, місцем, часом діяльність незалежних один від одного в адміністративному аспекті органів, яка виражається в найбільш доцільному поєднанні властивих цим органам засобів і методів, і направлена на попередження, припинення і розкриття злочинів, виробництво щодо яких віднесене до компетенції слідчого, притягнення до кримінальної відповідальності винних і забезпечення відшкодування збитку, заподіяного злочинцем» [12, с.13].

М.О. Селіванов відзначає, що взаємодія полягає в узгодженій діяльності щодо забезпечення успішного розкриття і розслідування злочинів кожною зі сторін у межах своєї компетенції властивими їй засобами та методами [13, с.47]; Я.О. Морозова під поняттям «взаємодія підрозділів карного розшуку з іншими підрозділами органів внутрішніх справ під час розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів минулих років» пропонує розуміти погоджену діяльність із використання можливостей різних служб та оперативного обміну інформацією, яка становить інтерес для кожної зі сторін взаємодії [14, с.17]; О.М. Порубов вважає, що взаємодія – це співробітництво, яке ґрунтується на спільності мети і організоване таким чином, що дії слідчого і

експерта взаємно узгоджуються для досягнення найбільш ефективного результату в процесі здійснення завдань кримінального судочинства [15, с.23].

А.В. Баб'як, О.О. Деревягін та М.В. Стащак визначають, що взаємодія підрозділів карного розшуку під час протидії злочинам – це врегульована чинним законодавством та нормативними актами вищих органів управління, така, що відповідає світовим стандартам дотримання прав і свобод людини, система заходів, узгоджених за метою, завданнями, місцем і часом, яка на підставах інтеграції та комплексного використання можливостей, сил, засобів і методів оперативної роботи забезпечує ефективну протидію злочинам [16, с.135–136]; В.Д. Пчолкін, розглядаючи питання взаємодії оперативних та слідчих підрозділів у загальному вигляді, визначає, що взаємодії притаманні ознаки як заснованості на спільності цілей і завдань, погодженості за часом, місцем і змістом, визначені законодавством діяльності компетентних суб'єктів щодо раціонального застосування наявних сил, засобів і методів для своєчасного виявлення, попередження та розкриття злочинів [17].

Аналізуючи вказані твердження можна резюмувати, що поняття «взаємодія» несе велику кількість смислових навантажень. Втім, неважко помітити, що всім наведеним визначенням терміну притаманні такі загальні риси:

- характеризує спільну діяльність певної кількості суб'єктів;
- відповідність діючому законодавству;
- наявність узгодженої мети, конкретизації цілей, а також визначення різних об'єктивних та суб'єктивних чинників, які в тій чи іншій мірі впливають на певну діяльність;
- загальна мета – досягнення цілей оперативно-розшукової діяльності або кримінального провадження.

Разом із цим, можна визначити й деякі відмінності, які полягають в суб'єктивному визначенні елементів окресленої діяльності. Так, у більшості випадків взаємодію розглядають як певний процес, що відбувається між оперативними та слідчими працівниками. Однак у категорії «крадіжки», які вчиняються із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища, таких учасників набагато більше. Так, оперативні працівники найчастіше взаємодіють з наступними суб'єктами:

- слідчим підрозділом;
- експертною службою;

- превентивною службою поліції;
- підрозділами кримінальної розвідки;
- Департаментом захисту економіки;
- Департаментом протидії наркозлочинності;
- підрозділами оперативної служби;
- підрозділами оперативно-технічної служби;
- підрозділами внутрішньої безпеки НП України;
- підрозділами державної служби охорони;
- приватними охороною вальними підприємствами та організаціями;
- населенням;
- засобами масової інформації;
- приватними та державними органами, що здійснюють страхування майна та товарів;
- різного роду логістичними підприємствами та організаціями;
- фінансовими та кредитними установами та організаціями;
- провайдерами стільникового зв'язку та інтернет-провайдерами.

При цьому ступінь інтенсивності та необхідності здійснення взаємодії із вказаними суб'єктами змінюється в залежності від етапу оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, чи іншого приміщення чи сховища. Так, наприклад, під час документування підготовки окремих осіб до вчинення цього виду злочинів, оперативні працівники в більшості випадків взаємодіють із підрозділами оперативної та оперативно-технічної служби (78,8 % випадків); під час оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження за фактом вчинення досліджуваного виду злочинів – у 100 % випадків із слідчими підрозділами, у 43,2 % – із превентивною службою поліції, підрозділами захисту економіки та протидії наркозлочинам, у 23,5 % – з оперативною та оперативно-технічною службами, та у 12,4 % – із різного роду підприємствами та організаціями, що надають послуги охорони, 8,9 % – із населенням. Встановлено, що з як одна із форм взаємодії між оперативними та слідчими працівниками, слідчо-оперативна група при досудовому розслідуванні злочину даного виду створювалася на весь термін розслідування – 67,2 %, а спільний план слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій із урахуванням думок оперативних працівників в процесі оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування складається в 69,6 %, а в 8,1 % випадках, надані оперативним підрозділом пропозиції зовсім не враховувались.

Таким чином, під означеною взаємодією слід розуміти законодавчо врегульовану, двохсторонню або багатосторонню, узгоджену за метою та різними об'єктивними та суб'єктивними чинниками, діяльність оперативних працівників та інших суб'єктів, з метою досягнення

конкретної цілі у вигляді виконання завдань оперативно-розшукової діяльності або кримінального провадження, направлених на оперативно-розшукову протидію крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1990. С. 83.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1998. Т. 1. С.190.
3. Белкин Р. С. Криминалистика : учеб. словарь-справ. М. : Юрист, 1999. 357 с.
4. Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика: общетеоретические проблемы. М. : Юрид. лит., 1973. 264 с.
5. Маркелов Т. Л. Взаимосвязь органов прокуратуры с общественностью в борьбе с правонарушениями. *Проблемы участия общественности в борьбе с преступностью: сборник научных трудов*. М. : ВНИИ, 1978. С. 110–122.
6. Пивненко В. П. Организация взаимодействия районной (городской) прокуратуры с местными Советами народных депутатов в укреплении социалистической законности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. М., 1989. 24 с.
7. Ермаков К. К. Взаимодействие и координация в органах внутренних дел : лекция. М. : Акад. МВД СССР, 1971. 24 с.
8. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Х. : Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2002. Ч. 1. 336 с.
9. Оперативно-розшуковий діяльність органів внутрішніх справ. *Общая часть* / под ред. А. Г. Лекаря, Д. В. Гребельского. М. : МВД СССР, 1972. 304 с.
10. Козаченко І. П., Регульський В. Л. Правові, морально-етичні та організаційні основи оперативно-розшукової діяльності, Л. : Львів. ін-т внутр. справ при Нац. акад. внутр. справ України, 2000. 219 с.
11. Иванов В. В. Взаємодія оперативних підрозділів органів внутрішніх справ і слідчого на досудових стадіях кримінального процесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.00.06. К., 1998. 20 с.
12. Гуткин И. М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе. М. : ВШ МООП СССР, 1967. С. 13–17.
13. Справочная книга криминалиста / под ред. Н. А. Селиванова. М. : Дело, 2000. 134 с.
14. Морозова Я. О. Розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів минулих років підрозділами карного розшуку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2012. 20 с.
15. Порубов А. Н. Взаимодействие как процессуальная и профессиональная функция следователя, эксперта и органа дознания. *Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы*. 1998. Вып. 13. С. 23–28.
16. Баб'як А. В., Деревягін О. О., Стащак М. В. Особливості протидії злочинам підрозділами карного розшуку в курортних місцевостях України : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2012. 172 с.
17. Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих і працівників оперативних підрозділів у ході розслідування злочинів. URL: http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2009/Pcholkin.pdf.

REFERENCES

1. Ozhegov, S. I., Shvedova, N. YU. (Red.). (1990). *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of Russian]. Moskva (in Russ.).
2. Dal', V. I. (1998). *Tolkovyy slovar' zhivogo velikoruskogo yazyka* [Explanatory dictionary of the living Great Russian language]. V 4 t. Moskva. T. 1 (in Russ.).
3. Belkin, R. S. (1999). *Kriminalistika : ucheb. slovar'-sprav.* [Forensic science: Textbook. dictionary-reference]. Moskva: Yurist (in Russ.).
4. Belkin, R. S., & Vinberg, A. I. (1973). *Kriminalistika: obshcheteoreticheskiye problemy* [Forensic science: general theoretical problems]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
5. Markelov, T. L. (1978). *Vzaimosvyaz' organov prokuratury s obshchestvennost'yu v bor'be s pravonarusheniyami* [Interrelation of the prosecutor's office with the public in the fight against violations of law]. *Problemy uchastiya obshchestvennosti v bor'be s prestupnost'yu: sbornik nauchnykh trudov*. Moskva: VNI (s. 110–122) (in Russ.).
6. Pivnenko, V. P. (1989). *Organizatsiya vzaimodeystviya rayonnoy (gorodskoy) prokuratury s mestnymi Sovetami narodnykh deputatov v ukreplenii sotsialisticheskoy zakonnosti* [Organization of interaction between the district (city) prosecutor's office and local Soviets of People's Deputies in strengthening socialist legality]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.02). Moskva (in Russ.).

7. Yermakov, K. K. (1971). *Vzaimodeystviye i koordinatsiya v organakh vnutrennikh del: lektsiya* [Interaction and coordination in the bodies of internal affairs: lecture]. Moskva: Akad. MVD SSSR (in Russ.).
8. Bandurka, O. M. (2002). *Operativno-rozshukova diyal'nist'* [Operational-search activity]. Kharkiv: Vyd-vo nats. un-tu vnutr. Sprav. Ch. 1 (in Ukr.).
9. Lekar' A. G., Grebel'skiy D. V. (Reds.). (1972). *Operativno-rozysknaya deyatel'nost' organov vnutrennikh del. Obshchaya chast'* [Operative-investigative activity of law-enforcement bodies. A common part]. Moskva: MVD SSSR (in Russ.).
10. Kozachenko, I. P., & Rebul's'kyi, V. L. (2000). *Pravovi, moral'no-etychni ta orhanizatsiyini osnovy operativno-rozshukovoyi diyal'nosti* [Legal, moral and ethical and organizational foundations of operative and investigative activity]. L'viv: L'viv. in-t vnutr. sprav pry Nats. akad. vnutr. sprav Ukrayiny (in Ukr.).
11. Ivanov, V. V. (1998). *Vzayemodiya operativnykh pidrozdiliv orhaniv vnutrishnikh sprav i slidchoho na dosudovykh stadiyakh kryminal'noho protsesu* [Interaction of the operational units of the bodies of internal affairs and the investigator at the pre-trial stages of the criminal process]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (21.00.06). Kyiv (in Ukr.).
12. Gutkin, I. M. (1967). *Pravovyye voprosy vzaimodeystviya sledovateley i organov doznaniya v ugolovnom protsesse* [Legal issues of interaction of investigators and investigative bodies in criminal proceedings]. Moskva: VSH MOOP SSSR (s. 13–17) (in Russ.).
13. Selivanov, N. A. (Red.). (2000). *Spravochnaya kniga kriminalista* [Reference book of the criminalist]. Moskva: Delo (in Russ.).
14. Morozova, YA. O. (2012). *Rozkryttya tyazhkykh ta osoblyvo tyazhkykh zlochyniv mynulykh rokiv pidrozdilamy karnoho rozshuku* [Disclosure of grave and especially grave crimes of past years by units of criminal prosecution]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). L'viv (in Ukr.).
15. Porubov, A. N. (1998). *Vzaimodeystviye kak protsessual'naya i professional'naya funktsiya sledovatelya, eksperta i organa doznaniya* [Interaction as a procedural and professional function of the investigator, expert and the body of inquiry]. *Voprosy kriminologii, kriminalistiki i sudebnoy ekspertizy*, (13). 23–28 (in Russ.).
16. Bab`yak, A. V., Derevyahin, O. O., & Stashchak, M. V. (2012). *Osoblyvosti protydyi zlochynam pidrozdilamy karnoho rozshuku v kurortnykh mistsevostyakh Ukrayiny : monohrafiya* [Peculiarities of counteraction to crimes by units of criminal search in resort regions of Ukraine: monograph]. L'viv: L'vDUVS (in Ukr.).
17. Pcholkin, V. D. *Vzayemodiya slidchykh i pratsivnykh operativnykh pidrozdiliv u khodi rozsliduvannya zlochyniv* [Interaction of Investigators and Operations Officers in the Investigation of Crimes]. Retrieved from: http://www.hniise.gov.ua/user_files/File/sbornik/2009/Pcholkin.pdf (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Пономарьев С. В. Зміст взаємодії підрозділів кримінальної поліції з різними суб'єктами під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 330–335. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_52.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204320>

Надане визначення взаємодії оперативних працівників в процесі під час оперативно-розшукової протидії крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища із різними суб'єктами. Під вказаним поняттям слід розуміти законодавчо врегульовану, двохсторонню або багатосторонню, узгоджену за метою та різними об'єктивними та суб'єктивними чинниками, діяльність оперативних працівників та інших суб'єктів, з метою досягнення конкретизованої цілі у вигляді виконання завдань оперативно-розшукової діяльності або кримінального провадження, направлених на оперативно-розшукову протидію крадіжкам, поєднаним із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища.

Ключові слова: взаємодія, підрозділи кримінальної поліції, оперативно-розшукова протидія, крадіжки, поєднані із проникненням до житла, іншого приміщення чи сховища

Пономарев С.В. Содержание взаимодействия подразделений криминальной полиции с различными субъектами в ходе оперативно-розыскной противодействия кражам, совмещенным с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище

Дано определение взаимодействия оперативных работников в процессе во время оперативно-розыскной противодействия кражам, совмещенным с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище с различными субъектами. Под указанным понятием следует понимать законодательно урегулированная, двухстороннюю или

многосторонне, согласованную с целью и различными объективными и субъективными факторами, деятельность оперативных работников и других субъектов, с целью достижения конкретизированной цели в виде выполнения задач оперативно-розыскной деятельности или уголовного производства, направленных на оперативно-розыскную противодействие кражам, совмещенным с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище.

Ключевые слова: взаимодействие, подразделения криминальной полиции, оперативно-розыскная противодействие, кражи, соединенные с проникновением в жилище, другое помещение или хранилище

Ponomarev S.V. The Content of the Interaction of Criminal Police Units with Various Actors in the Course of Operative-Search Counteraction to Thefts Combined with Penetration into a Dwelling, Other Premises or Storage

The author states that in the process of operatively-search counteraction to thefts, combined with the penetration of housing, other premises or repositories, operational staff most often interact with the following actors: investigative unit; expert service; preventive police service; departments of criminal intelligence; Department of economic protection; Department of narcotization control; units of operational service; units of operational and technical service; Departments of Internal Security of the National Police of Ukraine; departments of the state security service; private security companies and organizations; the population; the media; private and state bodies that insure property and goods; various kinds of logistics enterprises and organizations; financial and credit institutions and organizations; cellular service providers and Internet providers.

The author gives a definition of the interaction of operational staff in the process of operational-search counteraction to thefts, combined with the penetration of housing, other premises or storage facilities with various entities. In particular, these terms should be understood as legally regulated, bilaterally or multilaterally, agreed upon by objective and various objective and subjective factors, activity of operational personnel and other entities, in order to achieve a specific objective in the form of performing tasks of operational and investigative activities or a criminal proceeding directed at an operative and wanted counteraction to thefts, combined with penetration into a home, other premises or a repository.

Key words: interaction, units of criminal police, operative-search counteraction, theft, combined with penetration into a home, another room or storage

УДК 347.998.8

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204345>

В.Б. ПЧЕЛІН,

доцент кафедри адміністративного права і процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, м. Харків, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9540-9084>

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЯК СУБ'ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАВОВИМ СТАТУСОМ ПОЗИВАЧА

V.B. PCHELIN,

Ass. Professor, Chair of Administrative Law and Process,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9540-9084>

LAW ENFORCEMENT AGENCIES AS SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE PROCEDURAL RELATIONSHIP WITH THE PLAINTIFF LEGAL STATUS

Роль правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку Української державності навряд чи можна переоцінити. Повсякденно такі органи виконують складні завдання з охорони та захисту інтересів нашої держави, забезпечення спокою громадян, дотримання стану безпеки та правопорядку. Під час виконання таких завдань, у передбачених законодавством випадках, правоохоронні органи можуть набувати правового статусу учасників адміністративного процесу. Так, процесуальне законодавство передбачає чимало випадків, коли правоохоронні органи можуть звертатися з адміністративним позовом до адміністративного суду. Більш того, окремі норми Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України передбачають особливості здійснення адміністративного судочинства в справах за адміністративними позовами правоохоронних органів. У зв'язку із зазначеним особливою актуальністю набуває питання про участь правоохоронних органів у адміністративному судочинстві в правовому статусі позивача. Тому метою статті є визначення випадків і особливостей набуття правоохоронними органами правового статусу такого учасника адміністративного процесу, як позивач.

Однією з категорій публічно-правових спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів, є ті, що пов'язані зі встановлення обмежень на мирні зібрання. Зокрема, в ст.280 КАС Украї-

ни встановлено особливості провадження в справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання [1]. При цьому слід пам'ятати про те, що мирні зібрання – це масові заходи громадян, відкриті й доступні кожному бажуючому взяти участь у таких заходах, основною з умов яких є їх мирний характер [2, с.370]. Як встановлено в ч.2 ст.39 Конституції України, обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону й лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей [3]. Отже, в наведеному вище випадку правоохоронні органи можуть виступати ініціаторами обмеження права громадян на мирні зібрання, а адміністративний суд – єдиним органом, чийм рішенням таке право може бути обмежено.

Окремою нормою КАС України передбачено особливості провадження в справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщенні, з мотивів суспільної необхідності [1]. Правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі відчуження земельних ділянок, встановлено на рівні Закону України «Про

відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» від 17.11.2009 року. Відповідно до ст.1 вищенаведеного нормативно-правового акта, суспільна необхідність – це обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади виключна необхідність, для забезпечення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у встановленому законом порядку [4]. У ч.1 ст.267 КАС України встановлено, що з адміністративним позовом у наведеній категорії публічно-правових спорів мають право звертатися, зокрема, органи виконавчої влади [1]. Більшість правоохоронних органів є представниками органів виконавчої влади, а тому логічно допустити, що вони можуть набувати статусу позивача в таких правовідносинах. На користь такої позиції свідчить й аналіз ст.15 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», в якій зазначено, що примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності може бути як виняток застосовано виключно під розміщення, зокрема, об'єктів національної безпеки й оборони [4]. Разом із тим, не всі науковці розділяють таку позицію. Так, М.І. Цуркан і В.Г. Перепелюк вважають, що в зазначених правовідносинах в якості позивачів можуть виступати лише такі державні органи, як: Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, сільські, селищні міські ради, Київська та Севастопольська міські ради. Такого висновку вчені дійшли шляхом аналізу ст.ст.8 і 9 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» [4]. Учені вважають, що в разі, якщо з адміністративним позовом звертається інший орган, адміністративний суд повинен відмовити у відкритті провадження [5, с.499–500]. Дійсно, в наведених вище нормах законодавець окремо розкриває повноваження зазначених суб'єктів щодо викупу земельних ділянок. Проте, такі суб'єкти наводяться із позиції того, що вони, порівняно з іншими, наділені спеціальними повноваженнями в такій сфері суспільних

відносин. Тобто, мова не йде про якийсь вичерпний перелік суб'єктів. З огляду на це правоохоронні органи, які мають правовий статус органу виконавчої влади, можуть виступати позивачами в такій категорії публічно-правових спорів.

Наступною категорією публічно-правових спорів, в яких правового статусу позивача можуть набувати правоохоронні органи, є спори за зверненням органів доходів і зборів. Особливості провадження в справах за зверненням органів доходів і зборів передбачені в ст.283 КАС України. Відповідно до вищенаведеної норми провадження в справах за зверненням органів доходів і зборів при здійсненні ними передбачених законом повноважень здійснюється на підставі заяви таких органів щодо: зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках платника податків; підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків; надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі; зобов'язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим; стягнення коштів за податковим боргом; зобов'язання платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості цього платника на орган доходів і зборів [1]. Вважаємо за необхідне зробити зауваження щодо термінології, яку використовує законодавець. Мова йде про використання такого терміну як «органи доходів і зборів». Свого часу даний термін було введено як такий, що об'єднував категорії «митні органи» та «податкові органи». Зокрема, Указом Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24.12.2012 року № 726/2012 було реорганізовано Державну митну службу України та Державну податкову службу України, а їх функції передано до новоствореного Міністерства доходів і зборів України [6]. У кодифіковане законодавство [7, 8] Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 року [9] та Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 року [10] було

внесено зміни й слова «митні органи» (органи державної митної служби) та «податкові органи» (органи державної податкової служби) в усіх відмінках і числах замінено словами «органи доходів і зборів». Проте, постановою Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів» від 01.03.2014 року № 67 дане відомство було ліквідовано [11]. У подальшому було прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної фіскальної служби» від 21.05.2015 року № 160 [12], якою було створено Державну фіскальну службу України, яка відповідно до Положення «Про Державну фіскальну службу України», що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 року № 236 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику в сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державну політику в сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску [13]. Аналіз вищенаведеного свідчить про те, що замість терміну «органи доходів і зборів» необхідно використовувати термін «фіскальні органи», що повинно знайти своє відображення й у ст.283 КАС України.

Окремою нормою (ст.284) КАС України передбачено особливості здійснення адміністративного судочинства в справах за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів і надання доступу до них [1]. КАС України було доповнено даною категорією публічно-правових спорів із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів» від 21.04.2011 року [14]. Нормативною основою правовідносин у вищенаведеній сфері виступають також Закони України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 року [15] та «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 року [16].

Отже, в наведеному випадку передбачена можливість звернення органів (посадових осіб) Служби безпеки України з позовом до адміністративного суду й як наслідок набуття ними правового статусу позивача.

В якості позивача відповідні правоохоронні органи можуть виступати в адміністративних справах про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України. На відміну від примусового повернення зазначених осіб, рішення про їх примусове видворення може бути прийнято виключно судом. Так, відповідно до ст.30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері міграції, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними в межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України) або органи Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця й особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави [17]. Особливості здійснення адміністративного судочинства у вищенаведеній категорії адміністративних справ передбачені в ст.288 КАС України [1].

Також публічно-правовим спором, юридична природа якого пов'язана з попереднім і в яких наведені правоохоронні органи можуть набувати правового статусу позивача, є спори з приводу затримання іноземців та осіб без громадянства. Як встановлено в ст.289 КАС України, за наявності обґрунтованих підстав вважати, що іноземець або особа без громадянства, стосовно якої подано адміністративний позов про примусове видворення, ухилятимуться від виконання рішення про її примусове видворення,

перешкоджатиме проведенню процедури видворення чи реадмісії відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію або якщо існує ризик її втечі, а так само у разі відсутності в іноземця або особи без громадянства, яка вчинила порушення законодавства України з прикордонних питань або про правовий статус іноземців, документа, що дає право на виїзд з України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, його територіальним органом чи підрозділом, органом охорони державного кордону або Служби безпеки України подається до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням цих органів (підрозділів) або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, позовна заява про застосування судом до іноземця або особи без громадянства одного з таких заходів: затримання іноземця або особи без громадянства з метою ідентифікації та (або) забезпечення видворення за межі території України; затримання іноземця або особи без громадянства з метою забезпечення її передачі відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію; взяття іноземця або особи без громадянства на поруки підприємства, установи

чи організації; зобов'язання іноземця або особи без громадянства внести заставу [1].

Таким чином, процесуальним законодавством передбачено випадки набуття правоохоронними органами, задля виконання покладених на них державою завдань і реалізації їх функцій, правового статусу позивача. Аналіз законодавчих положень свідчить, що правоохоронні органи можуть набувати вищенаведеного правового статусу учасника адміністративного процесу в наступних категоріях публічно-правових спорах: за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання; за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності; за зверненням органів доходів і зборів; за зверненням Служби безпеки України щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них; про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України; з приводу затримання іноземців та осіб без громадянства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 № 2747–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35–36, 37. Ст. 446.
2. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер'янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. К. : Юрінком Інтер, 2009. 672 с.
3. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
4. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17.11.2009 № 1559–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 1. Ст. 2.
5. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). 2-ге вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2013. 720 с.
6. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 24.12.2012 № 726/2012. *Офіційний вісник України*. 2012. № 99. Ст. 3998.
7. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. Ст. 552.
8. Податковий кодекс України : Закон України : від 02.12.2010 № 2755–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112.
9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні : Закон України від 05.07.2012 № 5083–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 33. Ст. 435.
10. Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи : Закон України від 04.07.2013 № 405–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 20–21. Ст. 711.
11. Про ліквідацію Міністерства доходів і зборів : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 67. *Офіційний вісник України*. 2014. № 22. Ст. 685.
12. Про утворення Державної фіскальної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 160. *Офіційний вісник України*. 2014. № 46. Ст. 1213.

13. Про Державну фіскальну України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236. *Офіційний вісник України*. 2014. № 55. Ст. 1507.
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів : Закон України від 21.04.2011 № 3266–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 43. Ст. 449.
15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14.10.2014 № 1702–VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 50–51. Ст. 2057.
16. Про боротьбу з тероризмом : Закон України : від 20.03.2003 № 638–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 25. Ст. 180.
17. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 № 3773–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 19–20. Ст. 179.

REFERENCES

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Code of Administrative Justice of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (06.07.2005 No 2747–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (35–36, 37). 446 (in Ukr.).
2. Pasenyuk, O. M., Panchenko, O. N., & Aver'yanov, V. B. etc.; Pasenyuk O. M. (Red.). (2009). *Administratyvne sudochynstvo Ukrayiny: pidruchnyk* [Administrative Justice of Ukraine: Textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
3. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
4. Pro vidchuzhennya zemel'nykh dilyanok, inshykh ob'ektiv nerukhomoho mayna, shcho na nykh rozmishcheni, yaki перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чий з мотивів суспільної необхідності [On the alienation of land plots, other objects of real estate that are located on them, which are privately owned, for public needs or from the motives of social necessity]. Zakon Ukrayiny (17.11.2009 No 1559–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2010. (1). 2 (in Ukr.).
5. Temkizhev, I. KH. (2013). *Naukovo-praktychnyy komentar Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny* [Scientific and practical commentary on the Code of Administrative Justice of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
6. Pro deyaki zakhody z optymizatsiyi systemy tsentral'nykh orhaniv vykonavchoyi vldy [On Some Measures to Optimize the System of Central Bodies of Executive Power]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (24.12.2012 No 726/2012). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (99). 3998 (in Ukr.).
7. Mytnyy kodeks Ukrayiny [Customs Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.03.2012 No 4495–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (44–45, 46–47, 48). 552 (in Ukr.).
8. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [tax Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (02.12.2010 № 2755–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2011. (13–14, 15–16, 17). 112 (in Ukr.).
9. Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny shchodo derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby ta u зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні [On Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the State Tax Service and in connection with the conduct of administrative reform in Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.07.2012 No 5083–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2013. (33). 435 (in Ukr.).
10. Pro vnesennya zmin do Mytnoho kodeksu Ukrayiny u зв'язку з проведенням адміністративної реформи [On Amendments to the Customs Code of Ukraine in connection with the conduct of administrative reform]. Zakon Ukrayiny (04.07.2013 No 405–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2014. (20–21). 711 (in Ukr.).
11. Pro likvidatsiyu Ministerstva dokhodiv i zboriv [On the Elimination of the Ministry of Income and Fees]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (01.03.2014 No 67). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (22). 685 (in Ukr.).
12. Pro utvorennya Derzhavnoyi fiskal'noyi sluzhby [About the formation of the State fiscal service]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (21.05.2014 No 160). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (46). 1213 (in Ukr.).
13. Pro Derzhavnu fiskal'nu Ukrayiny [About the State fiscal Ukraine]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (21.05.2014 No 236). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (55). 1507 (in Ukr.).
14. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv shchodo areшту актів, шчо пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуютьс'я фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів [On Amending Certain Legislative Acts Concerning the Arrest of Assets Related to Terrorist Financing and Related to Financial Transactions Suspended in Respect to the Decision Adopted by Security

- Council Resolutions and Determining the Procedure for Accessing Such Assets]. *Zakon Ukrainy* (21.04.2011 No 3266–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (43). 449 (in Ukr.).
15. Pro zapobihannya ta protydiyuh lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, finansuvannyu teroryzmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyshchennya [On Prevention and Counteraction of the Legalization (Laundering) of the Proceeds from Crime, Terrorist Financing and Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction]. *Zakon Ukrainy* (14.10.2014 No 1702–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (50–51). 2057 (in Ukr.).
16. Pro borot'bu z teroryzmozom [On the fight against terrorism]. *Zakon Ukrainy* (20.03.2003 No 638–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (25). 180.
17. Pro pravovyy status inozemtsiv ta osib bez hromadyanstva [On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons]. *Zakon Ukrainy* (22.09.2011 No 3773–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 2012. (19–20). 179 (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Пчелін В. Б. Правоохоронні органи як суб'єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 336–341. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_53.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204345>

Визначено, що процесуальним законодавством передбачено випадки набуття правоохоронними органами задля виконання покладених на них державою завдань і реалізації їх функцій правового статусу позивача. Розглянуто категорії публічно-правових спорів, в яких правоохоронні органи можуть набувати такого правового статусу учасника адміністративного процесу як позивач.

Ключові слова: правоохоронні органи, суб'єкти адміністративних процесуальних правовідносин, позивач, правовий статус, публічно-правовий спір

Пчелин В.Б. Правоохранительные органы как субъекты административных процессуальных правоотношений по правовому статусу истца

Определено, что процессуальным законодательством предусмотрены случаи приобретения правоохранительными органами для выполнения возложенных на них государством задач и реализации их функций правового статуса истца. Рассмотрены категории публично-правовых споров, в которых правоохранительные органы могут приобретать такого правового статуса участника административного процесса как истец.

Ключевые слова: правоохранительные органы, субъекты административных процессуальных правоотношений, истец, правовой статус, публично-правовой спор

Pchelin V.B. Law Enforcement Agencies as Subjects of Administrative Procedural Relationship with the Plaintiff Legal Status

It has been determined that the procedural law provides for cases when law enforcement agencies acquire the legal status of the plaintiff in order to carry out their tasks and implementation of the state functions. The categories of public-law disputes in which law enforcement bodies can acquire such legal status as a participant in the administrative process as a plaintiff are considered.

It is shown that procedural legislation provides for cases of law enforcement agencies' acquisition, for the fulfillment of tasks entrusted to them by the state and the realization of their functions, and the legal status of the plaintiff. Analysis of legislative provisions shows that law enforcement bodies can acquire the above legal status of the participant in the administrative process in the following categories of public legal disputes: in administrative claims of the authorities of the authorities on restrictions on the exercise of the right to peaceful assembly; under administrative lawsuits on the compulsory alienation of a land plot, other objects of real estate, which are placed on it, from the motives of public necessity; at the request of the bodies of incomes and fees; at the request of the Security Service of Ukraine for the seizure of terrorist financing assets related to financial transactions suspended in accordance with the decision taken on the basis of Security Council resolutions, the seizure of such assets and the provision of access to them; on the forced removal of foreigners and stateless persons outside Ukraine; on the detention of foreigners and stateless persons.

Key words: law enforcement bodies, subjects of administrative procedural legal relations, plaintiff, legal status, public-law dispute

УДК 343.985

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204355>
О.В. ПЧЕЛІНА,

доцент кафедри криміналістики та судової експертології
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юрид. наук, доцент, м. Харків, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0224-1767>

ТИПОВІ СЛІДИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O.V. PCHELINA,

Ass. Professor, Chair of Criminology and Forensic Experology,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0224-1767>

TYPICAL TRACES OF CRIMES IN THE FIELD OF SERVICE ACTIVITY

Будь-яке явище завжди породжує інше явище. Тобто, все взаємообумовлене та перебуває в тісному взаємозв'язку. А значить всі діяння, у тому числі й злочинні, залишають певний відбиток у навколишньому середовищі. Тобто, мова йде про інформаційне відображення події злочину ззовні. Відповідно злочини у сфері службової діяльності також залишають в обстановці сліди. Більше того, більшість із залишених слідів дозволяє дійти висновку стосовно способу вчинення вказаної категорії злочинів, особи злочинця тощо. Це вказує на існування закономірностей між діянням і його слідами. Зокрема, слідам злочину притаманні наступні взаємов'язки: від вивчення слідів – до пізнання способу та інших обставин злочину, від знань про спосіб злочину – до пошуку, виявлення та дослідження слідів злочинних дій [1, с.115; 2, с.288]. А, значить, для того, щоб установити всі обставини злочину, слідчому необхідно виявити сліди злочину (його відображення), дослідити їх та надати правильну інтерпретацію [3, с.119]. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання з приводу з'ясування сутності та особливостей слідової картини злочинів у сфері службової діяльності. Адже наявність знань про сліди вказаних злочинів дасть змогу вірно спрогнозувати та спланувати діяльність з їх розслідування.

У криміналістичній енциклопедичній літературі вказується на вживання терміну «слід» у вузькому та широкому розумінні. У першому випадку під слідом пропонують розуміти матеріально-фіксоване відображення, а в другому – результат будь-якої матеріальної зміни первин-

ної обстановки внаслідок вчинення злочину. При цьому сліди злочину трактуються як: 1) результат будь-якої матеріальної зміни початкової обстановки, яка сталася внаслідок учинення злочину (слід у широкому розумінні). Передбачають порушення первинного положення, місцезнаходження, стану різних об'єктів, що становлять речовинне середовище, в якому вчинено злочин. Сліди в широкому розумінні охоплюють: комплекси елементів, властивих певним подіям; зміна обстановки (поява або зникнення предметів, зміна їх місця розташування); зміна вигляду або стану предмета; 2) матеріально-фіксоване відображення зовнішньої будови одного об'єкта на іншому (слід у вузькому розумінні) – сліди-відображення. Останні складають головний зміст трасології [4, с.201–202]. Разом із тим, дослідження особливостей процесу слідоутворення та самих слідів злочину є одним із напрямків дослідження наслідків злочину [5, с.110–111].

Р.С. Белкін акцентував увагу на значенні слідів злочину. Вони, на його думку, є важливими відображеннями злочинної діяльності. Вчений розділяв сліди злочину на матеріальні (відбитки події на предметах, зміна обстановки події) й ідеальні (відбитки події у свідомості людей) [6, с.57; 7, с.308]. Автори «Настільної книги слідчого» оперують терміном «типові сліди злочину», під яким розуміють будь-які зміни середовища, що виникли в результаті вчинення злочину. Типові сліди злочину, на їх думку, охоплюють: зміни в речовій обстановці; сліди-відображення; предмети-речові докази; ідеальні сліди; запахові сліди та сліди-мікрочастинки [8, с.194].

Взагалі сліди злочину є нічим іншим, як результатом відображення минулого, поданого в сьогоденні; джерелами відомостей, інформації для пізнання події злочину [9, с.86]. Причому відображенню в навколишньому середовищі будь-якої злочинної діяльності як результату взаємодії суб'єкта злочину з іншими особами та матеріальними об'єктами на місці події та відповідно виникненню інформації про злочин властиві не тільки загальні закономірності будь-якого процесу відображення, але й певні специфічні закономірності. До їх числа колектив авторів підручника «Криміналістика» за редакцією М.П. Яблокова відносить наступні:

1) прояв комплексів матеріальних слідів-наслідків, що об'єктивно повторюються та характерні для різного роду криміналістичних ситуацій при вчиненні злочинів у різних сферах людської діяльності, звичайними та специфічними суб'єктами, з використанням ними при цьому різноманітних засобів і способів поведінки, обстановки, що склалася і т.д.;

2) прояв спільності в процесах формування образної та словесної інформації, пов'язаної з подією злочину, в свідомості та пам'яті потерпілих, свідків, підозрюваних та обвинувачених з урахуванням психофізіологічних, метеорологічних, часових та інших факторів;

3) можливість по залишеним і збереженим слідам злочину отримати необхідну інформацію про нього;

4) фактична сталість (типовість) носіїв і джерел відображення інформації (матеріальних та ідеальних) про злочин і способів її отримання, що дозволяє вирішити завдання з його розкриття та розслідування [10, с.56–57].

Тобто, слідова картина злочину є збірним поняттям, що включає опис матеріальних та ідеальних відображень і умов, що існують на момент виявлення злочину [11, с.137]. Більше того, цей елемент криміналістичної характеристики є відправною точкою розслідування. У багатьох випадках наявність та обсяг відомостей про сліди злочину визначають успіх розкриття та розслідування злочину [12, с.87]. Це пояснюється тим, що диференціація слідів дає можливість створити основу подальшого дослідження криміналістичної характеристики злочинів, яка, в свою чергу, є підґрунтям для розроблення науково-обґрунтованих теоретичних положень та практичних рекомендацій із розслідування кримінальних правопорушень [13, с.112].

Підсумовуючи вищезазначене, пропонується в даному випадку вживати термін «сліди злочи-

ну» в широкому розумінні та враховувати це під час виділення типових слідів злочинів у сфері службової діяльності. Тож вказані злочини залишають в навколишньому середовищі як матеріальні, так і ідеальні сліди.

Першу групу слідів злочинів у сфері службової діяльності складають матеріальні сліди. Під останніми в криміналістичній літературі прийнято розуміти різноманітні матеріальні зміни, що виникли в навколишньому середовищі у зв'язку з вчиненням злочинцем конкретних діянь, пов'язаних з учиненням злочину на всіх його стадіях [14, с.4]. Матеріальні сліди тим чи іншим шляхом знаходять своє відображення на об'єктах матеріального світу. Для злочинів у сфері службової діяльності характерними матеріальними слідами є: документи (роздруковані й електронні); засоби, за допомогою яких виготовлялися чи змінювалися документи, у тому числі, комп'ютерні; обстановка в службовому кабінеті, інших приміщеннях, на відкритих місцевостях; транспортні засоби; кошти й інше майно; віртуальні (комп'ютерні) сліди; наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори; вогнепальна зброя та боєприпаси до неї; сліди людини тощо.

У зв'язку з тим, що названі злочини вчиняються переважно службовими особами з використанням службового становища, основні сліди зосереджуються в документах, які визначають статус особи й обсяг її повноважень, в які вносилися певні «корективи», які були предметом посягання або знаряддям учинення злочину. Це пояснюється сферою вчинення злочинів, механізмом їх учинення, а також тим, що документи найчастіше стають об'єктами підроблення та наступного використання в злочинній діяльності [15, с.9].

У криміналістичній літературі поняття та класифікація документів, що використовуються при вчиненні злочинів у господарюванні, були предметом дослідження колективу авторів наукової праці «Протидія економічній злочинності» [16, с.45–61]. Вчені запропонували класифікацію документів, які містять доказову інформацію, з урахуванням механізму вчинення економічних злочинів. Тож вказаний підхід вважаємо доречним і по відношенню до злочинів у сфері службової діяльності, а детальніше – щодо документів, які використовувалися чи містять іншу доказову інформацію про вказані злочини.

Під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності необхідно з'ясувати обставини, які характеризують порядок і ціль функціонування установи, розподіл обов'язків між

працівниками, статус особи та її повноваження, порядок і стан дотримання встановлених правил ведення діловодства тощо [17, с.248–249]. Саме тому класифікація документів, як джерела доказів і елемента слідової картини злочинів у сфері службової діяльності, може бути представлена наступним чином.

1. За змістом:

а) засновницька документація: установчі документи (статут, установчий акт, засновницький договір, положення юридичної особи тощо), дозвільні документи (дозволи, ліцензії та ін.), реєстраційно-облікові документи (виписка з Єдиного державного реєстру, свідоцтво про державну реєстрацію, довідки про взяття на облік в органах податкового контролю, статистики, пенсійного та соціального забезпечення);

б) кадрова документація: номенклатура справ кадрової служби, особові справи та особові картки працівників, штатні розписи, особовий листок з обліку кадрів (персоналу), розпорядчі документи, накази з персоналу, таблиць обліку використання робочого часу, функціональні обов'язки, посадові інструкції тощо;

в) планово-звітна документація: бухгалтерського обліку (реєстри обліку, акти інвентаризацій, аудиторські звіти, акти внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, зведені облікові документи, бухгалтерські довідки) та фінансової звітності (баланс, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, примітки до звітів);

г) договори та супровідна документація: договори про надання господарських послуг, накладні, рахунки-фактури, сертифікати, доручення, довіреності, акти здачі-прийняття товарів і т.п.;

г) документи, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, службові посвідчення, посвідчення водія, перепустки тощо;

д) платіжна документація: чеки, платіжні вигоди, платіжні доручення, виписки про рух коштів на банківських рахунках та ін.;

е) регламентуюча документація: законні та підзаконні нормативно-правові акти, організаційно-нормативна документація підприємства;

є) листування: ділова чи особиста переписка;

ж) чорнові записи тощо.

2. За формою:

а) на матеріальних носіях: паперові, пластикові документи;

б) електронні документи.

3. За юридичною силою:

а) справжні;

б) з ознаками підробки.

Звичайно запропонований перелік не претендує на вичерпність і може бути доповненим з урахуванням специфіки сфери функціонування підприємств, установ, організацій.

Як приклад використання документів для доказування вини особи у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності наведемо матеріали кримінальної справи № 1-18/11. Головний бухгалтер ДП «Кролевецький агролісгосп», будучи відповідальною за своєчасне перерахування обов'язкових платежів до бюджету та державних фондів, вжиття заходів щодо запобігання незаконного витрачання коштів, порушень фінансового законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ДП «Кролевецький агролісгосп», керуючись єдиним умислом, у порушення вимог ст.8, 19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», в період з 4 кварталу 2008 року по 2 квартал 2010 року не перераховувала у повному обсязі, нарахований і утриманий із заробітної плати найманих працівників підприємства за цей період, податок з доходів фізичних осіб у сумі 218282 грн 57 коп., у тому числі за 4 квартал 2008 року 33670 грн. 87 коп., за 2009 рік 129320 грн. 65 коп., за 1 півріччя 2010 року 55290 грн. 92 коп. При цьому особі злочинця достовірно було відомо, що Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачений обов'язок перераховувати нараховані та утримані з платежів податку суми податку з доходів фізичних осіб, у неї була реальна можливість провести сплату нарахованих і утриманих протягом вищезазначеного періоду сум податку з доходів фізичних осіб у повному обсязі у встановлені законом строки. У судовому засіданні, поряд із іншими матеріалами кримінальної справи, факт вчинення особою злочинів повністю підтверджувався такими письмовими доказами: письмовою довідкою старшого помічника прокурора Кролевецького району від 25.11.2010 року про те, що посадові особи ДП «Кролевецький агролісгосп» не сплатили податок з доходів фізичних осіб за період з 01 жовтня 2008 року по 30 червня 2010 року на загальну суму 218282 грн 57 коп. (т.1, а.с.10–11); письмовим рапортом слідчого прокуратури Кролевецького району від 21.12.2010 року про те, що головний бухгалтер ДП «Кролевецький агролісгосп» вносила до офіційних документів податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку форми № 1 ДФ за період з 4 кварталу 2008 року по 2 квартал 2010 року завідомо

неправдиві відомості про суму перерахованого податку, а саме зазначала, що він перерахований у повному обсязі (т.1, а.с.12); письмовим рапортом старшого оперуповноваженого ДСБЕЗ Кролевецького РВ УМВС про те, що посадові особи ДП «Кролевецький агролісгосп», маючи реальну можливість повністю сплачувати податки та інші обов'язкові платежі до бюджету, в період з 01.10.2008 року по 30.06.2010 року не перерахували податок з доходів фізичних осіб на загальну суму 218282 грн 57 коп. (т.1, а.с.13); Статутом Кролевецького дочірнього агролісгосподарського підприємства («Кролевецький агролісгосп»), зареєстрованого розпорядженням голови Кролевецької районної держадміністрації № 374 від 04.08.2000 року і змінами до статуту Кролевецького дочірнього агролісгосподарського підприємства «Кролевецький агролісгосп», як зареєстровані розпорядженням голови Кролевецької районної держадміністрації № 563 від 11.12.2001 року, із якого вбачається, що підприємство взято на податковий облік 06.09.2000 року за № 319 ДПІ в Кролевецькому районі і воно є платником податку на прибуток, на додану вартість, з доходів фізичних осіб, тощо (т.1, а.с.266, 267-270); посадовою інструкцією головного бухгалтера ДП «Кролевецький агролісгосп», з якою ознайомлення та її отримала 03 травня 2002 року (т.2, а.с.178); письмовим повідомленням Глухівської МДПІ Сумської області від 14.10.2010 року № 3824/10/17-057 про те, що ДП «Кролевецьким агролісгоспом» за період з 01.07.2010 року по 30.06.2010 року не перераховано до бюджету суми бюджетного фонду по податку з доходів фізичних осіб найманих працівників станом на 01.07.2010 року в сумі 218282 грн 57 коп. (т.3 а.с.1); актом № 1013/17/23825683 від 31.08.2010 року про результати невіізної документальної перевірки ДП «Кролевецький агролісгосп» з питань своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб за період з 01.10.2008 року по 30.06.2010 рік, із якого вбачається, що за вказаний період сума несплаченого податку з доходів фізичних осіб найманих працівників становить 218282 грн. 57 коп. (т.3, а.с.4–7); довідкою про надходження і витрату коштів по ДП «Кролевецький агролісгосп» за період з 01.10.2008 року по 30.06.2010 року (т.3, а.с.10); витягом із наказу № 75 від 03.06.2002 року про призначення особи головним бухгалтером ДП «Кролевецький агролісгосп» з 03.06.2002 року (т.3, а.с.29); податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників

податків, і сум утриманого з них податку форми № 1 ДФ, які подавались ДП «Кролевецький агролісгосп» до Кролевецького відділення Глухівської МДПІ за 4 квартал 2008 року, 1 квартал 4 квартал 2009 року, 1 квартал 2 квартал 2010 року (т.3, а.с.41–48, 49-54, 55, 56-62, 63–68, 69–74, 75, 76, 77–82, 83–84, 85, 86–92); платіжними дорученнями про перерахування ДП «Кролевецький агролісгосп» податку з доходів фізичних осіб найманих працівників за період з 01.10.2008 року по 30.06.2010 року (т.3, а.с.93–133); актом № 1690/17/23825683 від 27.12.2010 року позапланової виїзної перевірки ДП «Кролевецький агролісгосп» з питань своєчасності та повноти внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб за період з 01.10.2008 року по 30.06.2010 року, проведеної Глухівською МДПІ, згідно з яким сума несплаченого податку з доходів фізичних осіб найманих працівників становить 218282 грн 57 коп. (т.3, а.с.137–147); протоколом огляду документів та постановою про визнання і приєднання до справи речових доказів: податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) ДП «Кролевецький агролісгосп» на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форма № 1 ДФ за період з 4 кварталу 2008 року по 2 квартал 2010 року включно; платіжних доручень про перерахування ДП «Кролевецький агролісгосп» до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб найманих працівників за жовтень 2008 року червень 2010 року (т.3, а.с.149, 150) [18].

Так як значна частка злочинів, що розглядаються, вчиняються з використанням комп'ютерних технологій, особливим різновидом матеріальних слідів злочинів у сфері службової діяльності є віртуальні, або, як їх ще іменують, комп'ютерні сліди. Дані сліди можуть бути виявлені при вивченні комп'ютерного обладнання, робочих записів програмістів, протоколів роботи антивірусних програм, програмного забезпечення тощо [19, с.221].

Другу групу слідів злочинів у сфері службової діяльності складають ідеальні сліди. Їх ще у криміналістичній літературі називають інтелектуальними, пам'ятними, психічними слідами. Під ідеальними слідами в криміналістиці прийнято розуміти насамперед відбиток події в пам'яті людини, уявні образи зовнішності злочинця, його дій та їх наслідків [20, с.23]; сліди у свідомості людини, що являють собою специфічну форму вищого рівня психічного, цілеспрямованого, активного, вибіркового відображення, здійснюваного в чуттєво-раціональній формі, у результаті

якого формується відносно адекватний, суб'єктивно-об'єктивний «відбиток» – уявний образ у пам'яті людини, заснований на раніше сприйнятій інформації, та є формою збереження відповідної інформації [21, с.177–178]. Вважається вірною позиція Д.В. Затенацького, згідно з якою ідеальні сліди – це не тільки результат відображення дійсності у свідомості певної людини, а й форма збереження (відображення) відповідної інформації [22, с.21]. Адже ідеальні сліди знаходять своє відображення в письмових поясненнях, відібраних у осіб-носіїв уявного образу в їх свідомості, а також у протоколах допиту цих осіб. Ідеальні сліди формуються в пам'яті осіб, які були очевидцями безпосереднього скоєння кримінального правопорушення, так і осіб, котрі можуть охарактеризувати особу злочинця, його діяльність як службової особи, процедуру прийняття на службу, її проходження та припинення, процедуру документообігу, порядок укладання договорів тощо. Тому вбачається можливим виділити категорії осіб, котрі мо-

жуть бути очевидцями певних злочинів у сфері службової діяльності, а значить і носіями ідеальних слідів. До таких осіб відносяться: керівники осіб, котрі вчинили злочин; матеріально відповідальні особи; працівники підрозділів з кадрового забезпечення; працівники бухгалтерії; працівники планово-фінансових підрозділів; працівники правоохоронних і контролюючих органів; працівники фінансових установ; секретарі, помічники керівників, радники; інші працівники (водії, менеджери тощо). При цьому варто окремо виділити таку категорію носіїв ідеальних слідів як обізнані особи.

Отже, типові сліди злочинів у сфері службової діяльності є важливим елементом відповідної криміналістичної характеристики, так як їх знання дозволяє особі, котра провадить досудове розслідування вказаної категорії кримінальних правопорушень, вірно зорганізувати процес розслідування, зокрема збір доказів у кримінальному провадженні, за умов інформаційної недостатності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Тищенко В. В. Кориственно-насильтвенные преступления: криминалистический анализ : монография. Одесса : Юридична література, 2002. 360 с.
2. Пиняга Р. О. Типові матеріальні сліди злочинів, пов'язаних із зайняттям гральним бізнесом. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 2. С. 288–294.
3. Лук'янчиков Є. Д., Лук'янчиков Б. Є. Формування доказів у кримінальному провадженні. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2016. № 2. С. 118–129.
4. Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / за ред. акад. НАН України В. Я. Тація. Харків : Право, 2001. 560 с.
5. Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков : Консум, 1999. 480 с.
6. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. М. : Юристь, 1997. Т. 2: Частные криминалистические теории. 464 с.
7. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2001. 837 с.
8. Панов М. І., Шепітько В. Ю., Коновалова В. О. та ін. Настільна книга слідчого: наук.-практ. вид. для слідчих і дізнавачів. К. : Вид. дім «Ін Юре», 2003. 720 с.
9. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): підручник. К. : Кондор, 2008. 588 с.
10. Криміналістика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Норма: ИНФРА-М, 2013. 752 с.
11. Дирдін М. Є., Лужецька О. Р. Слідова картина та типова обстановка вимагання, пов'язаного із застосуванням насильства над потерпілим. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки*. 2014. Вип. 3. Том 3. С. 135–139.
12. Селиванов Н. А. Криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму: пособие для следователей. М. : Лига Разум, 1998. 224 с.
13. Кікінчук В. В. Типові сліди злочинів, пов'язаних із використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі. *Право і безпека*. 2013. № 1 (48). С. 109–113.
14. Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1975. 96 с.
15. Осика І. М. Розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2007. 20 с.
16. Протидія економічній злочинності / П. І. Орлов, А. Ф. Волобуєв, І. М. Осика та ін. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2004. 568 с.

17. Пчеліна О. В. Тактичні особливості огляду документів при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності. *Право і суспільство*. 2015. № 1. С. 248–255.
18. Кримінальна справа № 1-18/11 // Матеріали Кролевецького районного суду Сумської області.
19. Басай В. Д., Томин С. В. Дослідження віртуальних слідів – перспективний напрямок криміналістичного слідознавства. *Актуальні проблеми держави і права*. 2008. Вип. 44. С. 220–223.
20. Россинская Е. Р. Профессия – эксперт (введение в юридическую специальность). М. : Юрист, 1999. 192 с.
21. Затенацкий Д. В. Идеальные следы в криминалистике: сущность и виды. *Проблеми законності*. Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. Вип. 78. С. 175–181.
22. Затенацкий Д. В. Идеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Х. : Право, 2010. 160 с.

REFERENCES

1. Tishchenko, V. V. (2002). *Korystno-nasil'stvennyye prestupleniya: kriminalisticheskiiy analiz: monografiya* [Self-violent crime: forensic analysis: monograph]. Odessa: Yuridichna literatura (in Ukr.).
2. Pnyaha, R. O. (2013). Tipovi material'ni slidy zlochyniv, po'yazanykh iz zaynyattym hral'nym biznesom [Typical material traces of crime related to gambling]. *Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav*, (2). 288–294 (in Ukr.).
3. Luk'yanchikov, YE. D., & Luk'yanchikov, B. YE. (2016). Formuvannya dokaziv u kryminal'nomu provadzhenni [Formation of Evidence in Criminal Proceedings]. *Visnyk Luhans'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka*, (2). 118–129 (in Ukr.).
4. Shepit'ko, V. YU., Tatsiy V. YA. (2001). *Kryminalistyka. Entsyklopedychnyy slovnyk (ukrayins'ko-rosiys'kyy i rosiys'ko-ukrayins'kyy)* [Criminalistics. Encyclopedic Dictionary (Ukrainian-Russian and Russian-Ukrainian)]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
5. Matusovskiy, G. A. (1999). *Ekonomicheskkiye prestupleniya: kriminalisticheskiiy analiz* [Economic crime: forensic analysis]. Kharkiv: Konsum (in Russ.).
6. Belkin, R. S. (1997). *Kurs kriminalistiki* [The course of criminalistics]. v 3 t. Moskva: Yurist, T. 2: Chastnyye kriminalisticheskkiye teorii (in Russ.).
7. Belkin, R. S. (2001). *Kurs kriminalistiki: ucheb. posobiye* [Course of Forensic Science: Textbook. allowance]. 3-ye izd., dop. Moskva: YUNITI-DANA: Zakon i pravo (in Russ.).
8. Panov, M. I., Shepit'ko, V. YU., & Konovalova, V. O. etc. (2003). *Nastil'na knyha slidchoho: nauk.-prakt. vyd. dlya slidchyykh i diznavachiv* [The booklet of the investigator: sci.-Practice. kind. for investigators and detectives]. Kyiv: Vyd. dim «In Yure» (in Ukr.).
9. Saltevs'kyy, M. V. (2008). *Kryminalistyka (u suchasnomu vykladi): pidruchnyk* [Criminology (in modern presentation): a textboo]. Kyiv: Kondor (in Ukr.).
10. Yablokov, N. P. (2013). *Kriminalistika: uchebnik* [Forensic science: a textbook]. Moskva: Norma: INFRA-M (in Russ.).
11. Dyrdin, M. YE., & Luzhets'ka, O. R. (2014). Slidova kartyna ta typova obstanovka vymahannya, pov'azanoho iz zastosuvannam nasyl'stva nad poterpilym [Follow-up picture and typical situation of extortion related to the use of violence against victims]. *Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya Yurydychni nauky*, (3). Tom 3. 135–139 (in Ukr.).
12. Selivanov, N. A. (1998). *Kriminalisticheskaya kharakteristika ubiystv, sovershennykh po naymu: posobiye dlya sledovateley* [Criminalistic characteristics of homicides committed for hire: a manual for investigators]. Moskva: Liga Razum (in Russ.).
13. Kikinchuk, V. V. (2013). Tipovi slidy zlochyniv, pov'azanykh iz vykorystannam byudzhethnykh koshtiv v ahropromyslovomu kompleksi [Typical traces of crimes related to the use of budget funds in the agro-industrial complex]. *Pravo i bezpeka*, (1/48). С. 109–113 (in Ukr.).
14. Shevchenko, B. I. (1975). *Teoreticheskiye osnovy trasologicheskoy identifikatsii v kriminalistike* [Theoretical Foundations of Trasological Identification in Criminalistics]. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta (in Russ.).
15. Osyka, I. M. (2007) *Rozsliduvannya pidroblennya dokumentiv ta yikh vykorystannya u sferi pidpryyemnytstva* [Investigation of falsification of documents and their use in the sphere of entrepreneurship]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kharkiv, (in Ukr.).
16. Orlov, P. I., Volobuyev, A. F., & Osyka I. M. etc. (2004). *Protydiya ekonomichniy zlochynnosti* [Counteracting Economic Crime]. Kharkiv: Nats. un-t vnutr. sprav (in Ukr.).
17. Pchelina, O. V. (2015). Taktychni osoblyvosti ohlyadu dokumentiv pry rozsliduvanni zlochyniv u sferi sluzhbovoyi diyal'nosti [Tactical Peculiarities of Document Review in the Investigation of Offenses in the Field of Service Activity]. *Pravo i suspil'stvo*, (1). 248–255 (in Ukr.).

18. Kryminal'na sprava № 1-18/11 [Criminal case No. 1-18/11]. *Materialy Krolevets'koho rayonnoho sudu Sums'koyi oblasti* (in Ukr.).
19. Basay, V. D., & Tomya, S. V. (2008). Doslidzhennya virtual'nykh slidiv – perspektyvnyy napryamok kryminalistychnoho slidoznavstva [Investigation of virtual traces is a promising direction of forensic track studies]. *Aktual'ni problemy derzhavy i prava*, (44). 220–223 (in Ukr.).
20. Rossinskaya, Ye. R. (1999). *Professiya – ekspert (vvedeniye v yuridicheskuyu spetsial'nost')* [Profession – expert (introduction to the legal profession)]. Moskva: Yurist (in Russ.).
21. Zatenatskiy, D. V. (2006). Ideal'nyye sledy v kriminalistike: sushchnost' i vidy [Ideal traces in forensic science: essence and species]. *Problemi zakonnosti*, (78). 175–181 (in Russ.).
22. Zatenats'kiy, D. V. & Shepit'ko V. YU. (Red.). (2010). *Ideal'ni slidy v kryminalistytsi (tekhniko-kryminalistychni ta taktychni pryomy yikh aktualizatsiyi): monohrafiya* [Ideal traces in criminology (technical and forensic and tactical methods of their actualization): monograph]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).

Надійшла 18.11.2017

Пчеліна О. В. Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності. Форум права: електрон. на-ук. фахове вид. 2017. № 5. С. 342–348. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_54.pdf DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204355>

Визначено, що типові сліди злочинів у сфері службової діяльності є важливим елементом відповідної криміналістичної характеристики, знання яких дозволяє вірно зорганізувати процес розслідування, зокрема збір доказів у кримінальному провадженні, за умов інформаційної недостатності. Виокремлено типові сліди злочинів у сфері службової діяльності.

Ключові слова: типові сліди злочину, криміналістична характеристика злочинів, злочини у сфері службової діяльності, матеріальні сліди, ідеальні сліди

Пчеліна О.В. Типичные следы преступлений в сфере служебной деятельности

Определено, что типичные следы преступлений в сфере служебной деятельности являются важным элементом соответствующей криминалистической характеристики, знание которых позволяет правильно организовать процесс расследования, в частности сбор доказательств в уголовном производстве, в условиях информационной недостаточности. Выделены типичные следы преступлений в сфере служебной деятельности.

Ключевые слова: типичные следы преступления, криминалистическая характеристика преступлений, преступления в сфере служебной деятельности, материальные следы, идеальные следы

Pchelina O.V. Typical Traces of Crimes in the Field of Service Activity

It is shown that in forensic encyclopedic literature it is indicated that the term «trace» is used in the narrow and broad sense. In the first case, the trace are suggested to mean material-fixed reflection, and in the second – the result of any material change in the primary situation as a result of the commission of a crime. At the same time, the traces of the crime are nothing but a result of the reflection of the past, presented in the nowadays; sources of information, information for the knowledge of the crime.

It is established that the trace of the crime is a collective concept, which includes the description of material and ideal maps and conditions that exist at the time of detection of the crime. It is suggested in this case to use the term «traces of a crime» in the broad sense and take this into account when identifying typical traces of crime in the field of official activity. Therefore, these crimes leave in the environment both material and ideal traces.

In the article it is given the classification of documents as a source of evidence and an element of a trace pattern of crimes in the field of official activity – in content and in a form that does not claim to be exhaustive and can be supplemented taking into account the specifics of the sphere of operation of enterprises, institutions, organizations. It is concluded that typical traces of crime in the field of official activity are an important element of the relevant forensic characteristics. Their knowledge allows a person who conducts a pre-trial investigation of the specified category of criminal offenses, to correctly organize the investigation process, in particular, the gathering of evidence in criminal proceedings, in the event of information insufficiency.

Key words: typical traces of a crime, forensic characteristic of crimes, crimes in the sphere of official activity, material traces, perfect traces

УДК 346.5.338.43.02

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204365>

В.В. РОВНИЙ,

викладач кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом, м. Київ, Україна; e-mail: victor.rovnuy.ta@gmail.com;

ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД

V.V. ROVNYU,

Lecturer, Chair of Economic, Labor Law and Civil Law Disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kijv, Ukraine; e-mail: victor.rovnuy.ta@gmail.com;

ORGANIZATION OF AGRICULTURAL ADVISORY ACTIVITIES: INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCE

На сьогодні Україна є потужним експортером сільськогосподарської продукції. Однак подальший розвиток вітчизняного агропромислового комплексу, підвищення ефективності виробництва продукції та конкурентоздатності її на світовому ринку потребують передусім ефективних управлінських рішень, а отже – розвитку вітчизняної системи дорадництва.

Нові технології виробництва, торгівлі, управління, зазвичай досягають сільського господарства з суттєвою затримкою. Можливо тому, що сільське господарство є одним з найдавніших видів діяльності людини, а можливо тому, що концентрація населення в сільській місцевості значно нижча, ніж у містах, і за виключенням розвинених країн світу рівень інформаційної інфраструктури в сільській місцевості є нижчим, але підходи до сільськогосподарського виробництва характеризуються високою інерційністю мислення.

В ідеалі дорадчі служби мають бути своєрідним каталізатором впровадження найсучасніших технологій як організаційно-правового, так і технологічно-виробничого характеру в сільській місцевості, сприяти просуванню досягнень сукупності наук, їх органічній адаптації в сільській спосіб життя. На практиці ж, незважаючи на те, що рівень розвитку, економічний стан, законодавство, державний устрій у кожній країні має свої особливості, дорадчі служби у всьому світі націлюють свої дії на досягнення однакової мети: допомога у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва та рівня життя в сільській місцевості, що реалізується шляхом надання інформації, практичних консультацій і

навчання сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення.

Аналіз особливостей реалізації дорадчої діяльності в різних країнах має сприяти кращому розумінню вітчизняного стану справ та дозволить нам знайти шляхи подальшої оптимізації системи сільськогосподарського дорадництва з меншими зусиллями. Тому метою статті є огляд становлення сільськогосподарської дорадчої діяльності в різних країнах світу та сучасного іноземного й міжнародного правового регулювання цієї діяльності. Наукова новизна дослідження полягає в комплексному аналізі організації сільськогосподарської дорадчої діяльності Великобританії та США крізь призму доречності використання їх досвіду в Україні.

Тим чи іншим аспектам становлення та розвитку дорадництва присвячені численні праці ряду вітчизняних вчених, зокрема таких, як: М.А. Брусенко, Т.П. Кальна-Дубінюк, І.Т. Кіщак, В.В. Клочан, І.М. Криворучко, М.Ф. Кропивко, І.П. Кудінова, М.І. Лобанов, П.М. Макаренко, М.Й. Малік, Л.О. Мармуль, С.П. Повна, П.Т. Саблук, С.О. Юшин.

Неодноразово тема розвитку дорадництва останніми роками підіймалася на рівні міжнародної співпраці. Так, стаття 404 проекту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами передбачає, що співробітництво у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій охоплюватиме, серед іншого, й таку сферу, як просування системи дорадництва до виробників сільськогосподарської продукції [1].

Однак, реформаційні процеси у вітчизняному агропромисловому комплексі та євроінтеграційні

прагнення України потребують комплексного дослідження становлення сільськогосподарської дорадчої діяльності в різних країнах світу, в тому числі – з точки зору права.

Історія появи і розвитку дорадчої діяльності в світі нерозривно пов'язана з історією становлення цивілізації. Так, перші документальні відомості про консультаційну діяльність у сільському господарстві можна віднести ще до 1800 року до нашої ери, про що свідчать глиняні таблички, які містять поради по зрошенню сільськогосподарських культур і боротьбі з гризунами, знайдені археологами в Іраку (у давнину – територія Месопотамії), а ієрогліфи на єгипетських колонах, дають рекомендації із захисту посівів від повеней [2].

Виникнення писемності стало важливим фактором у розвитку діяльності з поширення накопичених знань у сфері сільського господарства. Хоча небагато стародавніх рукописів дійшло до наших днів, відомо, що самі ранні з них були написані ще в Древній Греції й Фінікії. Пізніше, деякі з них були переписані римськими авторами. Деякі латинські письмена, створені в період з II століття до н.е. по IV століття н.е. описували практичні рекомендації з ведення сільського господарства. Вони склалися й поширювалися серед землевласників Римської імперії для того, щоб допомогти їм зберегти й підвищити доходи [3, с.7–8].

Приблизно в цей же час окремі форми сільськогосподарського консультування виникають у Китаї. Предметом турботи держави, скарбниця якої істотно залежала від земельних податків, стало підвищення доходів землевласників і орендарів земель шляхом поширення прогресивних за тих часів технологій. Як зазначає Н.В. Акканіна, перший трактат, написаний в Китаї, що датується 535 р. н. е., називався «Цінні технічні прийоми або Селянство», містив рекомендації землевласникам щодо того, як підвищити свій добробут за допомогою підвищення рівня агрономічних знань орендарів. За часів правління династій Сун і Юань (960–1368 рр.) склалася система державного управління, в якій ключову роль стали грати місцеві органи влади. Це дозволило удосконалити розпочату раніше дослідницьку роботу і значно розширити її, що зумовило активний розвиток шовківництва в Китаї [3, с.8].

Поява перших аграрних консультаційних служб сучасного типу в західній літературі відноситься до 1845 року, коли в Ірландії почався голод через масове поширення захворювання

картоплі (картопля становила основу раціону сільського населення Ірландії). У відповідь на критичну ситуацію британський намісник в Ірландії граф Кларендон наказує ірландському королівському сільськогосподарському суспільству організувати практичне навчання фермерів для підвищення культури землеробства й переорієнтації на вирощування альтернативних картоплі культур [2].

В той же час, на думку окремих дослідників, система дорадництва у сучасному розумінні зародилася в XIX столітті в Англії – у ході промислової революції, коли почали з'являтися перші фабрики, а конкуренція змусила підприємця вдосконалювати методи управління. Так у 1867–1868 роках у Кембриджському університеті були зроблені перші практичні спроби поширення нових знань [4, с.79]. Схема виявилася ефективною на практиці й привернула увагу уряду Німеччини. До кінця XIX сторіччя ідея створення системи поширення сільськогосподарських знань була підтримана в Данії, Голландії, Італії, Франції, Швейцарії, на більшій території Австро-Угорської імперії й у Росії [3, с.10].

На початку XX ст. дорадництва набуло ще більшого поширення. З'явилися перші професійні дорадники та дорадчі служби. У 20–30-ті роки XX століття після «великої депресії» система дорадництва поширилася на промислово розвинуті країни світу. Перша консалтингова фірма («Служба ділових досліджень») з'явилася на початку XX ст. в Чикаго. Пізніше соціолог Елтон Мейо своїм відомим готорнським експериментом започаткував розвиток мотиваційних концепцій управління персоналом, а вже у 1925 році Джеймс О. Мак-Кінсі організував консалтингову фірму, яка надавала фінансово-аналітичну та бухгалтерську допомогу [5, с.7].

У першій половині XX століття більшість розвинених країн створили дорадчі служби, які підтримувалися їх урядами. Наступними етапами поширення дорадництва в країнах світу можна вважати післявоєнну глобалізацію економіки (після 1945 р.) та перехід до ринкової економіки країн колишнього соцтабору (після розпаду СРСР в 1991 р.).

На сьогодні, Регламент № 73/2009 Ради ЄС передбачає обов'язкову наявність у держав-членів ЄС системи консультування фермерів, яка повинна допомагати їм в отриманні більшої інформації з метою відповідності стандартам високоякісного, сучасного сільського господарства [6].

Найбільш характерною є аграрна дорадча служба в Польщі, яка бере свій початок з перших

років ХХ століття. Так, у 1907 відділ Землеробських Кружків у Варшаві закликав перших аграрних інструкторів (1913 р. – 80 осіб, 1918–1919 р. – 200 осіб, 1935 р. – 1500 осіб), дорадча робота яких, була пов'язана стисло з різними формами освітньої роботи на селі, в тому з різними формами позашкільної освіти, до яких зарахувати можна: агрошколи і початкові школи на селі; рух землеробського (теорія практика) пристосовування; кореспонденційне навчання; суспільна робота – освітня сільських організацій [7].

Створення та функціонування сільськогосподарської дорадчої служби (землеробського дорадництва) в Польщі регулюється Законом «Про структуру землеробського дорадництва» (Ustawa «O jednostkach doradztwa rolniczego») від 22.10.2004 р., яким визначається організація, завдання і принципи дії суб'єктів землеробського дорадництва [8].

У деяких країнах децентралізація прийняла форму передачі відповідальності в сфері аграрного консалтингу на користь приватного сектору, як правило, фермерських і неурядових організацій. У Данії й Швеції консультаційну підтримку аграріїв здійснюють фермерські асоціації, частково фінансовані з державного бюджету. Неурядові організації виявилися ефективними в обслуговуванні малих фермерських господарств і виробників, що здійснюють діяльність на віддалених територіях, особливо в таких країнах як Буркіна-Фасо, Малі, Сенегал, Еквадор, Болівія, Таїланд, Філіппіни [9, с.28].

Серед розвинених країн найбільш успішним прикладом децентралізації є кооперативна система консультування США, що фактично є класичною «університетською моделлю» сільськогосподарського консультування, за якою дорадчі служби створюються і функціонують як структурні підрозділи вищих навчальних закладів. Дана модель представлена трьома взаємозалежними рівнями: федеральним, рівнем штату («land-grand» університети) і графства. Всі три рівні вносять свій внесок у фінансування й розробку програм «extension».

Так, у США за програмами сільськогосподарського дорадництва працює близько 12 тисяч фахівців і 3 мільйони дорадників-добровольців [10, с.33].

Важливо, що такі служби займаються не тільки проблемами сільгоспвиробництва, але й розвитком економіки сільської місцевості, розвитком сільської сім'ї та молодіжними програмами (навчання, трудова діяльність, клуби), природними ресурсами і охороною довкілля,

інформаційними технологіями і дистанційним навчанням. Крім того – питаннями правильного харчування і збереження здоров'я сільського населення. В основу їх діяльності закладено принцип: чим краще буде жити і працювати фермер на місці, тим краще буде всім іншим. Зміст поняття «система «Extension» в США визначається як «поширення знань та інших ресурсів до людей, які знаходяться поза межами студентського містечка» [11].

Унікальність системи дорадництва в США полягає в поєднанні багаторівневої структури з автономністю її складових.

Вищий – федеральний (державний) рівень, складає Департамент сільського господарства; програми дорадництва на рівні штатів (що, дорівнює обласному рівню в Україні), належать до сфери управління сільськогосподарських університетів; реалізація системи дорадництва на рівні округу (відповідає районному рівню) здійснюється дорадниками.

Таким чином, Центральний апарат служби «Extension» входить до складу Департаменту сільського господарства США (USDA) і працює через університети. Головна функція центрального апарату служби «Extension» полягає в координації роботи партнерів у різних штатах країни. Комплексні групи експертів на федеральному рівні розробляють стратегічні плани з пріоритетних напрямів діяльності: сільськогосподарського виробництва та навколишнього середовища, соціальні й молодіжні програми тощо.

Департамент сільського господарства укладає контракт з університетом штату, згідно з яким університету виділяються відповідні фонди для забезпечення функціонування служби «Extension». Університети визначають проректорів з «Extension», мають відділення з навчальної і наукової діяльності та розгалужену мережу офісів для впровадження у штаті програм «Extension». Співробітники університетів можуть займатися діяльністю одного, двох або всіх трьох видів: навчальною, науковою та консультаційною.

Фінансується служба «Extension» США з федерального бюджету і бюджетів штатів та округів, має гранти і спонсорську допомогу. На ці програми витрачається близько 1,5 млрд. доларів щорічно (третину виділяє Конгрес, більше як 45 % надходить від штатів, решта – з районних бюджетів, які можуть складатися також із різноманітних грантів, приватних пожертвувань тощо) [10, с.33]. При цьому, розподіл фінансування розподіляється: 25 % – департамент сільського

господарства США, 40 % – уряд штату, 35 % – уряд округу [12, с.34].

Як будь-яка модель, служба «Extension» США має свої переваги та недоліки. До переваг слід віднести: можливість використання матеріально-технічної (навчальні приміщення, дослідні й наукові лабораторії) та методичної баз навчальних закладів; авторитет аграрних вузів і тісні зв'язки з підготовленими ними випускниками; досвід і висока кваліфікація професорсько-викладацького й наукового персоналу факультетів, кафедр і лабораторій; широкі зв'язки навчальних закладів із науковими, адміністративними, комерційними та іншими організаціями, а також сільськогосподарськими підприємствами; значно вищий рівень довіри товаровиробників до консультантів, викладачів і фахівців служб, не пов'язаних безпосередньо з адміністративним апаратом, ніж до чиновників.

До недоліків такої моделі слід віднести її залежність від адміністрації університету під час вирішення фінансових питань, якщо вона не має власного розрахункового рахунку і достатньої незалежності. Але цей недолік, у випадку адаптації моделі для України, можна віднести і до переваг, оскільки в університетах України чітко відпрацьований контроль за цільовим використанням бюджетних коштів. Інших, явно виражених недоліків, така модель не має. Ряд вітчизняних фахівців уже зазначали на доречності запровадження такої моделі [13, с.75]. Наразі це питання лишається дискусійним.

У більшості країн Європи сільськогосподарські дорадчі служби працюють на приватних засадах, користуючись державною підтримкою через відповідні урядові програми, які спрямовуються на розвиток фермерства. В свій час вони створювалися державою, функціонували за рахунок бюджетних коштів, але з часом приватизувалися.

Так, наприкінці 90-х років ХХ століття було приватизовано дорадчу службу (ADAS) Англії і Уельсу. Згадана Державна (урядова) служба (агентство) сільськогосподарських консультацій і наукових досліджень (ADAS, ANDA), заснована Міністерством сільського господарства, рибальства й продовольства (МСГРП) і діюча в системі МСГРП, була створена в 1944 році як Національна консультаційна служба (NAAS) [14, с.28]. Правовою підставою для створення служби послугував Сільськогосподарський Акт, 1944 (Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act, 1944), ухвалений урядом Великої Британії 27.07.1944 р. [15]. Даний Акт був покликаний забезпечити

створення Національної сільськогосподарської консультативної служби, а також спрямований на збільшення ресурсів сільськогосподарської іпотечної корпорації і Шотландських корпорації цінних паперів.

У 1971 році NAAS було поєднано з іншими технічними службами Міністерства сільського господарства, рибальства і продовольства (MAFF) і утворено службу Сільськогосподарського розвитку та консультаційних послуг (ADAS). У 1997 році Уряд запропонував ADAS для продажу через тендерний процес, і продав його через Організацію управління активами з підтримкою венчурного капіталу [16, с.3]. Таким чином, відбулася приватизація служби ADAS.

Приватну консультаційну службу ADAS становлять різноманітні консультаційні фірми – від великих багатофункціональних фірм до дрібних вузькоспеціалізованих. Сфера діяльності ADAS – сільськогосподарська пропаганда, надання консультаційних послуг, дослідження й розробки для розвитку харчової промисловості, фермерства, землеробства й індустрії відпочинку по всій Англії й Уельсу, адміністративна робота, що виконується за замовленням уряду.

Світовий досвід засвідчує потребу у становленні дієвої аграрної дорадчої служби як механізму підтримки сільськогосподарського виробництва. Узагальнюючи досвід закордонних країн у створенні й функціонуванні інформаційно-консультаційних служб, можна констатувати, що на етапі становлення у всіх країнах вони були державними або одержували значну державну підтримку. Досі у світі немає єдиного підходу до оптимальної форми та змісту роботи такої служби. Наразі ж Україна має чудову можливість визначити, яка модель найкраще відповідає її соціально-економічним умовам.

Разом із тим, слід розуміти, що в процесі реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та адаптації вітчизняного законодавства й економіки до європейських стандартів, неможливо копіювати моделі дорадчих служб, які функціонують в конкретних соціально-економічних умовах та в середовищі історично сформованої ментальності суспільства тієї чи іншої країни-донора.

Так, приватизація даної галузі, як це сталося в Англії й Уельсі і як це може видатися доречним вітчизняним реформаторам, в українських реаліях може призвести до вкрай негативних наслідків і однозначно є недоречною, принаймні – найближчим часом. Натомість запровадження окремих елементів функціонування системи

«Extension» (США), таких як діяльність регіональних дорадчих підрозділів на базі регіональних аграрних ВНЗ, може не лише підвищити ефективність дорадчої діяльності, а й сприяти розви-

тку відповідних навчальних закладів, їх взаємодії безпосередньо з товаровиробниками та роботодавцями для випускників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована із заявою Законом № 1678–VII від 16.09.2014. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
2. Gwyn E. Jones, Chris Garforth. Improving agricultural extension. Rome: FAO, 1997.
3. Акканина Н. В. Основные концепции сельскохозяйственного консультирования : учебно-методическое пособие. ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА TEMPUS (TACIS) MP–23199–2002. «Академическая сеть по информационно-консультационной деятельности в Российской Федерации» М., 2004. 86 с.
4. Галич О. А., Сосновська О. О. Сільськогосподарське дорадництво : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 368 с.
5. Верба В. А., Решетняк Т. І. Організація консалтингової діяльності : навч. посібник. К. : КНЕУ, 2000. 228 с.
6. Регламент (ЄС) № 1337/2011 Європейського Парламенту і Ради від 13 грудня 2011 року про статистичні дані Спільноти щодо багаторітніх культур та про скасування Регламенту Ради (ЄС) № 357/79 та Директиви 2001/109/ЄС Європейського Парламенту і Ради (Текст дотичний ЄЕП).
7. Doradztwo rolnicze. URL: http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=221/sc_id=10712/title=Doradztwo_rolnicze.
8. О jednostkach doradztwa rolniczego. Ustawa z dnia 22 października 2004 r.// Kancelaria Sejmu. s. 1/13// Dz. U. Nr 251, poz. 2507.
9. Ольховая Г. В. Управленческое консультирование аграрных формирований и пути его совершенствования: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.04. Симферополь, 2009. 247 с.
10. Юшин С. О., Брусенко М. А., Повна С. П. Аутсорсинг і дорадництво в аграрному секторі економіки. *Агроінком*. 2007. № 9–10. С. 32–35.
11. Шевченко О., Корінець Р. Сільськогосподарське дорадництво в очікуванні перемін. *Голос України*. 05.03.2003. № 42.
12. Quamar M. K. Modernizing National Agricultural Extension Systems: A Practical Guide for Policy-Makers of Developing Countries. Rome : Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2005. 69 p.
13. Кулаєць М. М., Безкровний М. Ф. Законодавче врегулювання надання соціально спрямованих дорадчих послуг вищими аграрними навчальними закладами. *Агроінком*. 2010. № 7–9. С. 74–76.
14. Мурая Л. Консультационные услуги для фермеров в Великобритании. *Экономика сельского хозяйства России*. 1995. № 4. С. 28.
15. Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act, 1944. / King's Printer of Acts of Parliament. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1944/28/pdfs/ukpga_19440028_en.pdf.
16. Naswem A. A., Daudu S. and Ejembi E. P.. Legislated Policy as the Basis for Effective Extension Delivery: Lessons from The United Kingdom // *Journal of Agricultural Extension*. 2008. Vol. 12. No 2.

REFERENCES

1. *Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys'kym Soyuzom, Yevropeys'kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony* [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand]. Ratyfikovana Zakonom Ukrayiny (16.09.2014 No 1678–7). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (in Ukr).
2. Gwyn E. Jones, Chris Garforth. Improving agricultural extension. Rome: FAO, 1997 (in En).
3. Akkanina, N. V. (2004). *Osnovnyye kontseptsii sel'skokhozyaystvennogo konsul'tirovaniya: uchebno-metodicheskoye posobiye* [The main concepts of agricultural counseling: a teaching aid]. PROYEKT YEVROPEYSKOGO SOYUZA TEMPUS (TACIS) MP–23199–2002. «Akademicheskaya set' po informatsionno-konsul'tatsionnoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii». Moskva (in Russ.).
4. Halych, O. A., & Sosnovs'ka, O. O. (2007). *Sil's'kohospodars'ke doradnytstvo: navch. posibnyk* [Agricultural advisory: training. manual]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr).
5. Verba, V. A., & Reshetnyak, T. I. (2000). *Orhanizatsiya konsal'tynhovoyi diyal'nosti: navch. Posibnyk* [Organization of consulting activities: training. manual]. Kyiv: KNEU (in Ukr).
6. Rehlament (YEC) pro statystychni dani Spil'noty shchodo bahatolitnikh kul'tur ta pro skasuvannya Rehlamentu Rady (YEES) No 357/79 ta Dyrektyvy 2001/109/YES Yevropeys'koho Parlamentu i Rady (13.12.2011 No 1337/2011) [Regulation (EC) on Community statistics on perennial crops and repealing

- Council Regulation (EEC) No 357/79 and Directive 2001/109 / EC of the European Parliament and of the Council (13.12.2011. No 1337/2011)]. *Yevropeys'kyy Parlament i Rada* (in Ukr).
7. Doradztwo rolnicze. Retrieved from: http://sciaga.nauka.pl/index.php/id=index/dept=54/cath=221/sc_id=10712/title=Doradztwo_rolnicze (in Pol.).
 8. O jednostkach doradztwa rolniczego. Ustawa z dnia 22 października 2004 r.// Kancelaria Sejmu. - s. 1/13// Dz. U. Nr 251, poz. 2507 (in Pol.).
 9. Ol'khovaya, G. V. (2009). *Upravlencheskoye konsul'tirovaniye agrarnykh formirovaniy i puti yego sovershenstvovaniya* [Management consulting of agrarian formations and ways to improve it]. Kandydats'ka dysertatsiya (08.00.04). Simferopol' (in Russ.).
 10. Yushyn, S. O., Brusenko, M. A., & Povna, S. P. (2007). Aut-sorsynh i doradnytstvo v ahrarynomu sektori ekonomiky [Outsourcing and consulting in the agrarian sector of the economy]. *Ahroinkom*, (9–10). 32–35 (in Ukr).
 11. Shevchenko, O., & Korinets', R. (2003). Sil's'kohospodars'ke doradnytstvo v ochikuvanni peremin [Agricultural Advisory Services awaiting change]. *Holos Ukrayiny*, (42) (in Ukr).
 12. Quamar, M. K. (2005). *Modernizing National Agricultural Extension Systems: A Practical Guide for Policy-Makers of Developing Countries*. Rome : Food and Agricultural Organization of the United Nations (in En.).
 13. Kulayets', M. M., & Bezkrivnyy, M. F. (2010). Zakonodavche vrehulyuvannya nadannya sotsial'no spryamovanykh doradchykh posluh vyshchymy ahrarynymy navchal'nymy zakladamy [Legislative regulation of provision of socially advisory services by higher agricultural educational institution]. *Ahroinkom*, (7–9). 74–76 (in Ukr).
 14. Muraya, L. (1995). Konsul'tatsionnyye uslugi dlya fermerov v Velikobritanii [Consulting services for farmers in the UK]. *Ekonomika sel'skogo khozyaystva Rossii*, (4). C. 28 (in Russ.).
 15. Agriculture (Miscellaneous Provisions) Act, 1944. / King's Printer of Acts of Parliament. Retrieved from: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1944/28/pdfs/ukpga_19440028_en.pdf (in En.).
 16. Naswem, A. A., Daudu, S. & Ejembi, E. P. (2008). Legislated Policy as the Basis for Effective Extension Delivery: Lessons from The United Kingdom // *Journal of Agricultural Extension*. Vol. 12. No 2 (in En.).

Надійшла 21.11.2017

Ровний В. В. Організація сільськогосподарської дорадчої діяльності: міжнародно-правовий досвід. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 349–355. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_55.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204365>

Досліджені особливості функціонування сільськогосподарської дорадчої діяльності країн світу. На основі аналізу досвіду правового регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності ряду країн (зокрема – Великобританії та США) зроблено висновки стосовно вибіркової доцільності застосування їх надбань у вітчизняних реаліях.

Ключові слова: дорадча діяльність, сільське господарство, міжнародно-правовий досвід, державні програми, приватизація

Ровный В.В. Организация сельскохозяйственной совещательной деятельности: международно-правовой опыт

Исследованы особенности функционирования сельскохозяйственной совещательной деятельности стран мира. На основе анализа опыта правового регулирования сельскохозяйственной совещательной деятельности ряда стран (в частности – Великобритании и США) сделаны выводы относительно избирательного целесообразности применения их достижений в отечественных реалиях

Ключевые слова: совещательный деятельность, сельское хозяйство, международно-правовой опыт, государственные программы, приватизация

Rovnyy V.V. Organization of Agricultural Advisory Activities: International Legal Experience

The article is devoted to the study of the peculiarities of agricultural advisory activity in the world. The urgency of this topic of research is due to a number of factors, in particular: the high importance of the agro-industrial complex in the Ukrainian economy; the need to stimulate agricultural producers to introduce the latest technologies; the appropriateness of applying the leading foreign experience in regulating the activities of agricultural advisers.

An equally important factor influencing the relevance of the study of this topic is the integration processes. After Ukraine's accession to the WTO and under the terms of the EU-Ukraine association agreement, domestic agricultural producers have

to compete with producers of agricultural products from the leading countries of the world. In the absence of adequate protectionism, effective counseling for commodity producers remains one of the few tools to increase their competitiveness without violating the conditions of international treaties and without using significant financial costs from the state.

The author gives a brief retrospective of the emergence of advisory services in foreign countries, recalling the experience of Mesopotamia, Greece, Phoenicia, the Roman Empire and China. Later, the article analyzes the experience of advising in a number of countries, in particular: Great Britain, USA. The emphasis is laid on the peculiarities of the functioning of advisory institutions in each of the countries listed. In particular, the peculiarity of the UK experience is that the Agricultural Development and Advisory Service (ADAS) were privatized and it is currently operating at the request of the government. The feature of US advisory services is the autonomous, multi-level structure (level – federal, state, district), operating on the basis of universities.

As a result, the author has drawn conclusions about the appropriateness or inappropriateness of the use of this or that experience in Ukraine.

Key words: *advisory activity, agriculture, international legal experience, state programs, privatization*

УДК 343.634+341.317

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1199304>

В.П. СВЕРДЛІЧЕНКО,

викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА ЧЕСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ» В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО АБО ВОЄННОГО СТАНУ

V.P. SVERDLICHENKO,

Lecturer, Chair of Civil Law Disciplines, Law Department, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

ANALYSIS OF THE CATEGORY OF «ABUSE OF THE RIGHT TO HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION» IN STATE OF EMERGENCY OR UNDER A MARTIAL LAW

Не зважаючи на намагання законодавця визначити усі можливі межі суб'єктивних цивільних прав, неможливо передбачити усі можливі способи їх здійснення, у тому числі ті, які здійснюються в межах наданих прав, однак всупереч мети призначення того чи іншого суб'єктивного цивільного права. Законодавство багатьох країн містить вказівку на неприпустимість зловживання правом, наприклад, Німеччини, Італії, Мексики, Іспанії, Угорщини, Російської Федерації, окремих штатів США. В деяких країнах «принцип неприпустимості зловживання правом знайшов своє конституційне закріплення» (Болгарія, ФРН, Японія) [1, с.3].

Цивільний кодекс України у ст.13 також містить вказівку на недопущення зловживання правом, при цьому не розкриваючи зміст даного поняття, що викликає багато питань в науці та на практиці стосовно його юридичної природи і змісту, а отже робить питання зловживання правом доволі актуальним та дискусійним.

Питанням визначення категорії зловживання права в теорії права займався багато вітчизняних та закордонних науковців, таких як М.М. Агарков, С.С. Алексєєв, Д.С. Бакаєв, М.І. Бару, С.М. Братусь, Ю.С. Васільєв, О.В. Волков, В.П. Грибанов, В.І. Ємельянов, С.Г. Зайцева, М.В. Ібрагімова, О.С. Йоффе, В.Н. Кудрявцев, Н.С. Малєїн, О.О. Малиновський, І.О. Покровський, О.А. Поротікова, В.В. Рєзнікова, В.О. Рясенцев, О.Ф. Скаун, К.І. Скловський, Є.А. Суха-

нов, Ю.О. Хабло та ін. Звідси, метою статті є проведення аналізу чи можливо зловживати правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану, оскільки одне з найпопулярніших способів затягування судових процесів – це звернення сторін до зловживань правами.

Проблема зловживання правом бере свій початок з римського права, де римські юристи виробили принцип *malitias non est indulgentum* – недопущення дій з наміром завдати шкоди іншій особі. Вже за тих часів велися суперечки з приводу проблеми зловживання правом, не було однозначних думок та шляхів вирішення цієї проблеми. В період середньовіччя та буржуазних революцій питання зловживання правом не втратило своєї актуальності. Принцип неприпустимості зловживання правом був закріплений у Німецькій Кароліні 1533 р. та у французькій Декларації прав людини та громадянина 1789 р. [2].

Важливим кроком для юридичної науки було закріплення принципу неприпустимості зловживання правом у німецькому цивільному уложенні 1896 року, де у ст.226 йдеться про наступне «неприпустимо здійснення права виключно з метою спричинення шкоди іншому». Пізніше, у 1907 році питання зловживання правом набуло актуальності у Швейцарії, а у ХХ сторіччі – у Франції. У ст. 2 Швейцарського цивільного уложення 1907 року зазначено: «при здійсненні прав та виконанні обов'язків кожен повинен

вчиняти згідно доброї совісті. Явне зловживання правом не користується захистом», а французький цивільний кодекс 1804 року не містить норми, яка вказує на зловживання правом. Французькі суди, під час зіткнення з подібним явищем, як правило посилаються на ст.1382 – «яка б то не була дія людини, яка заподіює іншому шкоду, зобов'язує того, з вини кого збиток стався, до відшкодування збитків». Дореволюційне цивільне право Росії також не містило норм про зловживання правом, однак у ст. 684 було зазначено, що «кожен зобов'язаний винагородити за шкоду і збитки, заподіяні кому-небудь його діянням або недоглядом, хоча б це діяння чи упущення і не становили ні злочину, ні провини, якщо тільки буде доведено, що він не був примушений до того вимогами закону або уряду, або необхідною особистою обороною, або ж збігом таких обставин, яким він не міг запобігти» [3, с.2–7].

Французька доктрина вказує на існування двох поглядів стосовно проблеми зловживання правом. Один з них старий – не може бути зловживання правом, якщо особа діяла в межах права («le droit cesse ou l'abus commence») (Georges Ripert); друга точка зору нова та вказує на те, що будь-яке здійснення прав, що суперечить їх соціальним функціям являє собою зловживання правом (L. Josserand) [4, с.1016–1017]. Німецька правова доктрина також містить дві основні теорії щодо проблеми зловживання правом, так звані «внутрішню» та «зовнішню». Німецька «зовнішня» теорія зловживання правом деякою мірою схожа на одну із французьких та вказує на неможливість зловживання правом через саму природу прав, це суперечить моралі. «Зовнішня» теорія наполягає на тому, що зловживання правом стосується виключно володільців прав, самого процесу здійснення, не торкаючись природи прав. Згідно «внутрішньої» теорії, «саме право, його іманентна природа, контролює його здійснення». Згадувана вище ст. 226 німецького цивільного уложення є доволі обмеженою в своєму обсязі (обмежується метою спричинення шкоди), а тому німецьким судам потрібно було виявляти частоту зловживання правом у кожному конкретному випадку. Це означало, що суди повинні були визначити чи було оспорюване здійснення права дійсно злим та чи мало місце зловживання правом, або здійснення права було не злим та все ж таке призводило до порушення загальних вимог добросовісності та моральності. Все це дало змогу виробити наступні правила: «1) здійснення прав є зловживанням, якщо має місце

груба несправедливість за певних обставин або відсутнє врахування законних інтересів інших осіб; 2) не здійсненню прав не буде дано юридичне визнання, якщо ці права були набуті через порушення законів або недобросовісно; 3) не здійсненню прав не буде дано юридичне визнання, якщо воно суперечить колишній поведінці; 4) здійснення прав є незаконним, якщо воно здійснюється зловмисно з єдиною метою – спричинення шкоди» [4, с.1026–1028]. Нескладно побачити, що деякі положення з перелічених є досить суб'єктивними та абстрактними (наприклад, «груба несправедливість за певних обставин»), а тому їх застосування на практиці для встановлення випадків зловживання правом видається доволі проблематичним. Поряд з тим приналежність вітчизняної правової системи до романо-германської не дозволяє використовувати судову практику в якості офіційного джерела права, тому законодавець повинен визначити в яких випадках здійснення права буде вважатися зловживанням, а це доволі складне завдання.

У вітчизняній доктрині проблема зловживання правом мала та має як прибічників, так й супротивників. Серед яскравих супротивників минулого слід зазначити М.М. Агаркова, С.М. Братуся та В.О. Рясенцева, які вважали поняття «зловживання правом» «суперечливим, позбавленим будь-якого правового сенсу» та зазначали, що воно «може призвести до порушення законності, до безпідставного розширення суддівського розсуду». В.О. Рясенцев стверджував, що поняття «зловживання правом» «підкреслює суб'єктивний момент у поведінці управомоченого», а також він «недостатньо чітко розкриває суть даного соціального явища» [5, с.28]. Одними з прибічників теорії зловживання правом були М.І. Бару та В.П. Грибанов. М.І. Бару вважав, що термін «зловживання правом» заслуговує на увагу та «виражає відносини, де управомочений суб'єкт допускає недозволене використання свого права, однак при цьому завжди зовнішнє спирається на суб'єктивне право» [5, с.28]. В.П. Грибанов під зловживанням правом розумів «особливий тип цивільного правопорушення, який вчинюється управомоченою особою під час здійснення нею приналежного їй права, що пов'язаний з використанням недозволених конкретних форм у рамках дозволеного їй законом загального типу поведінки» [5, с.43].

На думку О.О. Поротікової, на сьогодні існує «три концепції, які пояснюють значення та сутність категорії зловживання». Перша – це вузьке

тлумачення заданої категорії та зведення її виключно до шикани (представники – І.О. Покровський, М.М. Агарков). Друга концепція – «запечення теоретичної та практичної значимості зловживання правом як самостійної категорії» (представники В.М. Кудрявцев, М.С. Малєїн). Третя концепція, на думку О.О. Поротікової, відображає точку зору В.П. Грибанова та сутність її зводиться до визначення, яке було ним запроваджено [6, с.69–70]. На основі систематизації різних наукових поглядів щодо проблеми зловживання правом В.В. Рєзнікова виділяє п'ять її основних концепцій: 1) «концепція, прибічники якої зловживання правом визначають через реалізацію суб'єктивних прав та/або наданих повноважень з порушенням та/або без порушення встановлених законом меж (Ю.О. Хабло, А.С. Шабуров, С.Г. Зайцева); 2) концепція, за якою «зловживання правом» визначають як форму здійснення права всупереч його призначенню, меті, соціальній функції чи інтересам інших суб'єктів (О.О. Маліновський, Ю.С. Васільєв); 3) концепція, в рамках якої зловживання правом ототожнюється з перевищенням права, його меж (М.І. Бару); 4) трактування зловживання правом як особливого типу правопорушення (В.П. Грибанов, В.І. Ємельянов, О.О. Поротікова); 5) трактування зловживання право як різновиду правової поведінки (О.О. Вдовичен, Ю.А. Семеній)» [7, с.26–29].

Під час аналізу цивілістичної доктрини нескладно побачити, що більшість праць, присвячених проблемі зловживання правом ґрунтуються на висновках, зроблених В.П. Грибановим та більшість вчених стверджують, що зловживання правом є особливим типом цивільного правопорушення. Цікавою здається позиція О.О. Маліновського, згідно якої «гідно виглядає пропозиція розгляду зловживання суб'єктивними правами в якості особливого виду правомірної поведінки». Вчений зауважує: «якщо зловживання суб'єктивним правом є «звичайним» правопорушенням, тоді чи є необхідним докладати допоміжні зусилля для його пізнання?». Стосовно відношення поняття «зловживання правом» до правомірної дії, О.О. Маліновський зазначає: «якщо зловживання являє собою правомірну дію, а отже його вчинення не тягне для суб'єкта несприятливих юридичних наслідків, то чи є практична значущість у його вивченні?» [8, с.8]. З цим важко не погодитися, адже природа та сутність таких понять як «правопорушення» та «правомірна поведінка» вже давно досліджені у науці.

Багато праць, присвячених проблемі зловживання правом починаються з етимологічного дослідження самого визначення «зловживання правом». Дослідники вказують, що дослівно це визначення означає «вживати право на зло». З цього приводу здається слушною думка О.О. Маліновського, який зазначає, «головна складність полягає в неприйнятті або відмови від існування зловживання правом як правового явища» [8, с.6]. Можливо, така позиція залежить від того прихильниками якої теорії походження права є ті чи інші вчені. Якщо вони є представниками природного права, то мають позицію, згідно якої «право ніяк не може бути спрямоване на спричинення зла», тому що воно «являє собою етичний мінімум, зведену в закон моральність та справедливість». Прихильники теорії позитивізму спираються у своєму дослідженні на ті дефініції, які визначені законом, а якщо законодавець не надає чіткого визначення тих чи інших понять, тоді вони або опиняються у «глухому куті, оскільки виявляють відсутність більш-менш прийняттого визначення», або взагалі «пропонують виключити відповідну статтю, не знайшовши чіткої законодавчої дефініції» [8, с.10–13]. Цілком ймовірно, що відмова тих чи інших дослідників від поняття «зловживання правом» криється саме у наведених вище позиціях.

В доктрині виділяють наступні ознаки зловживання правом: 1) особа повинна бути наділена суб'єктивним правом; 2) зловживати правом можна лише під час його здійснення; 3) під час такого здійснення особа не повинна порушувати ніякої норми (інакше це буде вважатися правопорушенням); 4) обов'язковим елементом є наявність шкоди та причинно-наслідкового зв'язку між дією та наслідками [10]; 5) має місце лише при недобросовісній реалізації суб'єктом свого суб'єктивного права не за призначенням; 6) завжди має вольовий та усвідомлений характер [7]; 7) передбачає настання юридичних наслідків [11]. Як зазначає О.Ф. Скакун, зловживання правом не захищається та не охороняється, воно має нетрадиційні юридичні наслідки (відсутність відповідальності як у випадку правопорушення) такі як: «визнання їх (наслідків зловживання правом) недійсними, заборона дій, припинення здійснення суб'єктивного права без його позбавлення тощо» [11].

На наш погляд на неможливість зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану вказує дві ключові характеристики. По-перше, це права природа права на честь, гідність та

ділову репутацію. Як вже було зазначено, зловживати правом можна лише за наявності у особи суб'єктивного права. Правом на честь та гідність у рівному обсязі наділена кожна фізична особа. Особа має це право від народження і воно не збільшується і не зменшується отриманою освітою, соціальним статусом, матеріальним достатком чи введенням будь-яких надзвичайних режимів. Це право не може вступати в конфлікт з таким же правом іншої особи, адже їх обсяг є рівнозначним. Що стосується права на ділову репутацію, то кожна особа має свій, відмінний від інших осіб обсяг цього права. Однак, й право на ділову репутацію однієї особи може співіснувати із правом на ділову репутацію інших осіб, при цьому не виникає конфлікту прав та їх «накладання» один на одного. Все це свідчить про те, що особа не може зловживати правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану.

По-друге, вважаємо, що на неможливість зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану вказує саме призначення даного права.

В чому ж полягає призначення права на честь, гідність та ділову репутацію? Виходячи із правової природи права на честь та гідність, вважаємо, що призначення цих прав полягає у чомусь надзвичайно цінному та важливому для кожної особи. Призначення права на гідність проявляється через усвідомлювання кожною особою своєї цінності, суспільної значущості та моральної рівності поряд з іншими особами.

Призначення права на честь та гідність полягає в усвідомлюванні особою власної цінності, значущості та вагомості у суспільстві, а також у суспільній оцінці вказаних якостей особи та її дій. Призначення ж права на ділову репутацію виявляється у тому, що особа може розраховувати на те, що її професійні, службові та посадові якості можуть бути гідно оцінені суспільством, колективом або окремими особами. Право на ділову репутацію дає можливість особі займатися тією чи іншою діяльністю та бути поміченою, оціненою, схваленою, конкурентоспроможною та заохоченою. За надзвичайних умов призначення згаданих прав росте та набуває більш вагомого значення, ніж у мирний час. В умовах надзвичайного або воєнного стану кожна особа є вразливою, а тому вона повинна усвідомлювати своє значення для суспільства та держави, відчувати, що усі її діяння обов'язково будуть оцінені та заохочені ними.

Якщо виходити із того, що зловживання правом має місце тоді, коли суб'єктивне право використовується не за призначенням, вважаємо, що зловживати правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану неможливо.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану є неможливим через правову природу вказаних прав, а також виходячи із призначення останніх.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Хміль М. М. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти): автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2005. 20 с.
2. Отраднава, О. О. Брюхно О. В. Зловживання правом як особливий різновид поведінки. *Право і суспільство*. 2015. № 5. Ч. 3. С. 9_13.
3. Емельянов В. И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. М. : Лекс-Книга, 2002. 160 с.
4. Vera Bolgár, Abuse of Rights in France, Germany, and Switzerland: A Survey of a Recent Chapter in Legal Doctrine, 35 La. L. Rev. (1975). URL: <http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol35/iss5/4>.
5. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М. : Статут, 2000. 276 с.
6. Поротикова О.А. Проблемы злоупотребления субъективным гражданским правом. М. : Волтерс Клувер, 2007. 117 с.
7. Резнікова В. В. Зловживання правом: поняття та ознаки. *Університетські наукові записки*. 2013. № 1. С. 23–35.
8. Малиновский А. А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М. : Юрлитинформ, 2007. 352 с.
9. Онищенко Г. Проблема існування категорії «зловживання правом». *Юридичний журнал*. 2007. № 2 (56). С. 31–32.
10. Скаун О. Ф. Теорія держави і права : підручник. Х. : Консум, 2001. 656 с.

REFERENCES

1. Khmil', M. M. (2005). *Pryntsyp neprypustymosti zlovzhyvannya pravom (teoretyko-pravovi aspekty)* [Principle of inadmissibility of abuse of law (theoretical and legal aspects)]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.01). Kharkiv (in Ukr.).
2. Otradnova, O. O. & Bryukhno, O. V. (2015). Zlovzhyvannya pravom yak osoblyvyy riznovyd povedinky [Abuse of law as a special kind of behavior]. *Pravo i suspil'stvo*, (5). Ch. 3. 9–13 (in Ukr.).
3. Yemel'yanov, V. I. (2002). *Razumnost', dobrosovestnost', nezloupotrebleniye grazhdanskimi pravami* [Reasonableness, conscientiousness, non-abuse of civil rights]. Moskva: Leks-Kniga (in Russ.).
4. Vera Bolgár, Abuse of Rights in France, Germany, and Switzerland: A Survey of a Recent Chapter in Legal Doctrine, 35 La. L. Rev. (1975). Retrieved from: <http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol35/iss5/4> (in En.).
5. Gribanov, V. P. (2000). *Osushchestvleniye i zashchita grazhdanskikh prav* [Realization and protection of civil rights]. Moskva: Statut (in Russ.).
6. Porotikova, O.A. (2007). *Problemy zloupotrebleniya sub'yektivnym grazhdanskim pravom* [Problems of abuse of subjective civil law]. Moskva: Volters Kluver (in Russ.).
7. Reznikova, V. V. (2013). Zlovzhyvannya pravom: ponyattya ta oznaky [Abuse of law: concepts and attributes]. *Universytet-s'ki naukovi zapysky*, (1). 23–35 (in Ukr.).
8. Malinovskii, A. A. (2007). *Zloupotrebleniye sub'yektivnym pravom (teoretiko-pravovoye issledovaniye)* [Abuse of subjective law (theoretical and legal research)]. Moskva: Yurлитinform (in Russ.).
9. Onyshchenko, H. (2007). *Problema isnuvannya katehoriyi «zlovzhyvannya pravom»* [The problem of the existence of the category of «abuse of the law»]. *Yurydychnyy zhurnal*, (2/56). 31–32 (in Ukr.).
10. Skakun, O. F. (2001). *Teoriya derzhavy i prava: pidruchnyk* [Theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Konsum (in Ukr.).

Надійшла 22.11.2017

Свердліченко В. П. Аналіз категорії «зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію» в умовах надзвичайного або воєнного стану. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 356–361. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_56.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1199304>

Проаналізовано питання зловживання правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану на основі доктринальних досліджень категорії «зловживання правом». Доведено, що особа не може зловживати правом на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану через їх моральну та правову природу.

Ключові слова: зловживання правом, право на честь, гідність та ділову репутацію, надзвичайний та воєнний стан

Свердліченко В.П. Анализ категории «злоупотребление правом на честь, достоинство и деловую репутацию» в условиях чрезвычайного или военного положения

Проанализирован вопрос злоупотребления правом на честь, достоинство и деловую репутацию в условиях чрезвычайного и военного положения на основе доктринальных исследований категории «злоупотребление правом». Доказано, что лицо не может злоупотреблять правом на честь, достоинством и деловой репутацией в условиях чрезвычайного и военного положения ввиду его моральной и правовой природы.

Ключевые слова: злоупотребление правом, право на честь, достоинство и деловую репутацию, чрезвычайное и военное положение

Sverdlichenko V.P. Analysis of the Category of «Abuse of the Right to Honor, Dignity and Business Reputation» in State of Emergency or Under a Martial Law

In the article a question of abuse of the right to honor, dignity and business reputation in state of emergency or under a martial law on the basis of doctrinal studies category «abuse of rights» is analyzed.

It has been pointed out that the failure to abuse the right to honor, dignity and business reputation in state of emergency or under a martial law indicates two key characteristics. First, this is the legal nature of the right to honor, dignity and business reputation. The right to honor and dignity in an equal volume endowed each individual. A person has this right from the birth and does not increase or decrease with the received education, social status, material wealth or introduction of any extraordinary regimes. This right cannot conflict with the same right of another person, because their volume is equivalent. With regard to the right to business reputation, each person has his own, different from other persons the scope of this right. However, the right to one person's business reputation can coexist with the right to the business reputation of others, while there

is no conflict of rights and their «overlap» on each other. All this testifies to the fact that a person cannot abuse the right to honor, dignity and business reputation in state of emergency or under a martial law.

Secondly, the impossibility of abuse of the right to honor, dignity and business reputation in state of emergency or under a martial law indicates the appointment of this right. Appointment of the right to honor and dignity is the awareness of the individual of his own value, significance and importance in society, as well as in the public assessment of the specified qualities of a person and his actions. The appointment of the same right to a business reputation is manifested in the fact that a person can count on the fact that his professional, service and official qualities can be appreciated by society, a team or individuals. The right to a business reputation enables an individual to engage in one or another activity and be noticed, evaluated, approved, competitive and encouraged. Under extraordinary conditions, the appointment of these rights grows and becomes more important than in peacetime. In a state of emergency or martial law, each person is vulnerable, and therefore the person must be aware of its significance for society and state, and feel that all person's actions will necessarily be appreciated and encouraged by them.

Based on the foregoing, it is proved that a person cannot abuse the right to honor, dignity and business reputation in state of emergency or under a martial law because of its moral and legal nature.

Key words: *abuse of law, right to honor, dignity and business reputation, emergency and martial law*

УДК 347.962(3.086)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204388>

В.М. СИВАК,

викладач Львівського університету бізнесу та права,
м. Львів, Україна

ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ГОЛОВИ СУДУ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

V.M. SIVAK,

Lecturer, Lviv University of Business and Law,
Lviv, Ukraine

ABOUT BRINGING THE CHAIRMAN TO ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL RESPONSIBILITY

Юридична відповідальність є невід'ємною складовою частиною правового статусу будь-якої посадової особи, в тому числі і голови суду, що особливо виявляється при аналізі спеціального статусу відповідної посадової особи. Питання притягнення до відповідальності суддів, як особливої категорії державних службовців, завжди було найгострішим предметом обговорення громадськості будь-якої країни незалежно від її економічної формації, політичного режиму або державного устрою [1, с.77]. Зазначене, в першу чергу, пов'язано із особливим правовим статусом голови суду. Переважна більшість науковців, говорячи про юридичну відповідальність голови суду, досить часто мають на увазі лише один конкретний вид відповідальності – дисциплінарну. На наше переконання, зазначене не є вірним, адже окрім цього голову суду може бути притягнуто як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності.

Питання юридичної відповідальності голови суду не є новим, йому приділяли увагу багато науковців, таких як: О.В. Гончаренко, І.С. Самощенко, І.С. Кантазарова, С.Н. Братусь, В.Н. Хропанюк, А.В. Солонар, А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков, В.П. Пастухов, В.О. Сумін, О.Д. Тихомиров та багато інших. Проте, вчені недостатньо уваги було приділено адміністративній та кримінальній відповідальності голови суду. Саме тому метою статті є розгляд питання адміністративної та кримінальної відповідальності голови суду.

У загальному розумінні, відповідальність – це внутрішнє переконання людини, яке є своєрідним поштовхом для неї якісно виконувати свої

обов'язки. У праві поняття відповідальності тісно пов'язують із різними юридичними категоріями. Так, перша група науковців пов'язує юридичну відповідальність із примусом та юридичним обов'язком. Свого часу І.С. Самощенко зазначав, що юридична відповідальність – це реакція держави на правопорушення, яка полягає не тільки в осудженні винного та застосуванні до нього юридичних санкцій, але й у державному примусі порушника до виконання встановлених вимог [2, с.16]. С.М. Братусь стверджує, що юридична відповідальність – це той же обов'язок, який однак виконується в силу державного примусу або прирівняного до нього громадського примусу. Оскільки мова йде про стан особи, до якої застосовується відповідальність, її можна визначити як стан примусу до виконання обов'язку. Через те відповідальність у даному випадку (тобто, тоді, коли обов'язок може бути виконаний у натурі) – не якісь нові правовідносини, бо залишаються в силі ті ж самі правовідносини, той же обов'язок, котрий існував і раніше. У разі ухилення зобов'язаної особи від виконання обов'язку або яких-небудь з її боку заперечень, спір вирішується судом або іншим компетентним юрисдикційним органом, що зв'язано з появою, рухом і припиненням процесуальних правовідносин. У результаті такого розгляду з'ясовується істина і, якщо обов'язок дійсно не виконаний, виноситься власне рішення, яке забезпечує його виконання державним примусом [3, с.30; 4].

Друга група науковців пов'язує юридичну відповідальність із покаранням. Відповідно до точки зору В.Н. Хропанюка, юридична відповідальність

– це важливий вид захисту інтересів особистості, суспільства і держави. Вона настає внаслідок порушення приписів правових норм та виявляється в формі застосування до правопорушника заходів державного примусу. Для правопорушника юридична відповідальність означає застосування до нього санкцій правових норм, означених в них певних заходів відповідальності. Це його обов'язок зазнавати заходи державного примусу, застосовані на підставі норм права [5, с.33]. У своєму науковому дослідженні А.В. Солонар під юридичною відповідальністю пропонує розуміти певну реакцію держави на дії чи бездіяльність порушника, яка проявляється в покладенні на останнього обов'язку понести відповідне покарання за вчинене. Крім того, науковець окреслює наступні характерні ознаки зазначеного терміну: 1) юридична відповідальність є реакцією з боку держави на протиправне діяння; 2) юридична відповідальність реалізується шляхом державного примусу й проявляється в обов'язку особи зазнати певних втрат; 3) юридична відповідальність настає за протиправне діяння (правопорушення); 4) юридична відповідальність встановлюється на підставі нормативно-правових актів із дотриманням певного порядку; 5) юридична відповідальність застосовується уповноваженими на те органами [6, с.246].

Варто також вказати точку зору А.М. Колодія та В.В. Копейчикова, які вважають, що характерними ознаками юридичної відповідальності є: а) має зовнішній характер; б) застосовується лише за здійснені чи здійснювані правопорушення; в) пов'язана з державним примусом у формах каральних і правовідновлюючих заходів; г) визначеністю у нормах права. У теорії права юридичну відповідальність завжди розглядали як відповідальність ретроспективну, тобто таку, яка настає за вже скоєне правопорушення. А відтак, наголошують науковці, здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді застосування до правопорушників заходів державного примусу каральної спрямованості, понесення ними втрат особистого, організаційного чи матеріального характеру [7, с.152].

Таким чином, ми більше схильні підтримати точку зору другою групи науковців. А, відтак, під юридичною відповідальністю голови суду слід розуміти сукупність законодавчо встановлених негативних наслідків (покарання), які можуть бути застосовані до голови суду у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх посадових обов'язків. Разом із тим, юридична

відповідальність в даному випадку має і моральний аспект, оскільки усвідомлюючи настання негативних наслідків, у судді з'являється додатковий стимул належним чином виконувати свої обов'язки. При цьому варто підкреслити, що голову суду може бути притягнуто до відповідальності як за неналежне виконання своїх адміністративних повноважень, так і повноважень щодо здійснення правосуддя. Зазначимо, що голову суду може бути притягнуто до трьох видів відповідальності: дисциплінарної, адміністративної та кримінальної. Однак нами буде приділено увагу саме двом останнім видам юридичної відповідальності.

Отже, адміністративна відповідальність – це форма реагування держави на правопорушення, яке виявляється в застосуванні повноважними державними органами, службовими особами, громадськістю до винної особи адміністративних санкцій у межах і порядку, встановлених законодавством; це обов'язок правопорушника звітувати за свою протиправну поведінку і зазнавати за неї несприятливих наслідків, передбачених санкцією правової норми [8, с.84]. Л.В. Коваль доводить, що адміністративна відповідальність – це репресивний вид відповідальності, де покарання має характер особистого зазнання кари, а вольовий вплив спрямовується на волю правопорушника з метою певного психічного переживання ним кари, подолання певних мотивів, якими обумовлюється ірраціональна поведінка, та стимулювання мотивів, які мають схилити до поведінки, що узгоджується з правовими приписами [9, с.133].

Щодо адміністративної відповідальності голови суду варто зазначити, що чинні Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не містять обмежень щодо визнання суддів, в тому числі і тих, що займають адміністративні посади, відповідальними за здійснені ними правопорушення, тобто адміністративна відповідальність суддів має загальний характер. Тому адміністративне провадження щодо судді здійснюється за стандартними правилами. Водночас, на відміну від громадян, застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення та адміністративних стягнень відносно суддів відбувається з урахуванням особливостей їх правового статусу, зокрема мова йде про суддівську недоторканність [10, с.82–83]. Однак, суддівська недоторканність не є особистим привілеєм і пов'язана з виконанням ними важливих державних

функцій, тому відповідно до Конституції України і міжнародно-правових зобов'язань України не може розглядатися як гарантія їх безкарності. Проте, при притягненні голови суду (судді) до адміністративної відповідальності, обов'язково варто враховувати зазначені вище особливості. Так, без згоди Верховної Ради України суддя не може бути затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального вироку. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи. Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до будь-якого органу чи установи, крім суду [1110]. Таким чином, недоторканність та імунітет судді при розгляді справ про адміністративні правопорушення виключає можливість застосування до суддів таких заходів забезпечення провадження, як адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, огляд особистого чи службового транспорту, примусового доставлення у будь-який державний орган [10; 12, с.611]. Проте, вона не виключає можливості притягнення голови суду до зазначеного виду відповідальності.

Отже, враховуючи зазначені вище обмеження, до голови суду за вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення, як: 1) попередження як захід адміністративного стягнення вноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом; 2) штраф, який є грошовим стягненням, що накладається на громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення; 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета; 4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 5) позбавлення спеціального права, наданого голові суду, як громадянину (права керування транспортними засобами, права полювання); 5¹) громадські роботи, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адмініст-

ративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування; 6) виправні роботи, застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави; 7) адміністративний арешт.

Стосовно застосування останніх трьох видів стягнень щодо суддів, в тому числі й голів суду, в юридичній літературі точиться досить багато дискусій. Так, одні вчені переконані, що громадські, виправні роботи та громадський арешт не можна застосовувати по відношенню до суддів, адже це порушує гарантовані їм конституцією права, та суперечить їх спеціальному правовому статусу та недоторканності. При цьому, як слушно підкреслює В.В. Паришура, прихильники такої точки зору не беруть до уваги мету, яку переслідує держава, встановлюючи відповідні види відповідальності, зокрема для суддів (голови суду). Так, згідно з положеннями ст.23 КУпАП, адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами. Метою ж дисциплінарної відповідальності суддів є зміцнення законності в їх діяльності, підвищення рівня їх культури та етики, а також фахової підготовки [13]. А відтак, ми більш схильні підтримати точку зору науковців, які наголошують на доцільності застосування до суддів таких видів адміністративних санкцій, як: громадські роботи, виправні роботи та адміністративний арешт. Крім того, притягнення судді до адміністративної відповідальності не виключає подальшої можливості накладення на нього відповідних дисциплінарних стягнень, визначених Законом України «Про судоустрій та статус суддів». Слід також вказати, що суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком: 1) якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у зв'язку з таким діянням; 2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину

або забезпечення збереження доказів цього злочину [11].

Таким чином, притягнення голови суду до адміністративної відповідальності має досить специфічні особливості: по-перше, голова суду може бути притягнений до адміністративної відповідальності лише за адміністративні проступки не пов'язані з його професійною діяльністю; по-друге, до судді можуть бути застосовані майже всі санкції, що й до звичайних громадян; по-третє, при притягненні до адміністративної відповідальності до судді обов'язково повинні бути дотримані принципи самостійності та недоторканності діяльності судді; по-четверте, притягнення голови суду до адміністративної відповідальності не виключає можливості його подальшого притягнення до дисциплінарної відповідальності за місцем служби.

І останній вид юридичної відповідальності, на якій доцільно окремо зупинитись, до якої може бути притягнуто голову суду – кримінальна. Кримінальна відповідальність – це особливий правовий інститут, у межах якого здійснюється офіційна оцінка поведінки особи як злочинної. Кримінальна відповідальність матеріалізується в обвинувальному вирокі суду і зазвичай включає засудження особи за вчинений злочин, призначення їй покарання, його відбування, судимість тощо [14, с.17].

В Україні судді несуть кримінальну відповідальність на загальних підставах за злочини, які були вчинені ними поза межами виконання ними своїх адміністративних повноважень чи повноважень щодо здійснення правосуддя (тобто, якщо суддя вчинив, наприклад вбивство, то він притягується до відповідальності так само, як і звичайний громадянин). Що ж стосується притягнення голови суду до кримінальної відповідальності за здійснення злочину під час виконання його повноважень на посаді суді, чи на адміністративній посаді, то Кримінальним кодексом

України поряд зі службовими злочинами передбачено також злочини, які можуть бути вчинені суддями, як посадовими особами, що здійснюють правосуддя. Склади цих злочинів і покарання за них визначаються Розділом XVIII «Злочини проти правосуддя». Зокрема, лише суддями може бути вчинений такий злочин, як постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови [15; 16, с.987].

Під неправосудним судовим рішенням слід розуміти судовий акт, який не відповідає стандартам законності, обґрунтованості, вмотивованості, справедливості, розумності та своєчасності. Незаконним є рішення, ухвалене суддею (суддями) з порушенням норм матеріального та/або процесуального права [17, с.227]. Будь-які неправосудні рішення судді, зазначає М.А. Погорецький, є надзвичайно небезпечними для суспільства та держави, оскільки, завдаючи шкоду безпосередньо особам, які приймають участь у вирішенні спорів судом, такі рішення одночасно підривають авторитет судової влади, створюють недовіру до неї у суспільстві, девальвують в суспільній свідомості права, законності та справедливості, дискредитують України як державу. Тому, продовжує автор, протидія кримінальним правопорушенням, що вчиняються суддею в сфері правосуддя, є одним із головних завдань кримінально-правової політики держави [17, с.226–227].

Таким чином, узагальнюючи, можна стверджувати, що юридична відповідальність (зокрема адміністративна та кримінальна) голови суду є важливим стимулом для судді дотримуватись не лише норм чинного законодавства під час виконання ним своїх службових обов'язків, а й дотримуватись високих морально-етичних цінностей визнаних суспільством, що, в свою чергу, дозволяє підтримувати та підвищувати довіру населення до судової гілки влади.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гончаренко О. В. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності (частина друга). *Вісник Вищої ради юстиції*. 2011. № 2 (6). С. 19–33.
2. Самощенко И. С. Правонарушение и юридическая ответственность : учебное пособие. М. : Изд-во ВЮЗИ, 1966. 30 с.
3. Братусь С. Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности. *Советское государство и право*. 1973. № 4. С. 27–35.
4. Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. К., 2007. 453 с.
5. Хропанюк В. Н. Випробування українського кримінального законодавства на «європейськість». *Віче*. 2005. № 3. С. 57–62.
6. Солонар А. В. Особливості юридичної відповідальності державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. Вип. 3. Т.2. С. 245–249.

7. Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л., Пастухов В. П., Сумін В. О., Тихомиров О. Д. Теорія держави та права. К. : Юрінформ, 1995. 189 с.
8. Бондаренко Г. П. Адміністративна відповідальність в СРСР. Львів : ЛДУ, 1975. 84 с.
9. Коваль Л. В. Адміністративне право : курс лекцій для студентів юридичних вузів та факультетів. К. : Вентурі, 1996. 208 с.
10. Гончаренко О. В. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності (частина перша). *Вісник Вищої ради юстиції*. 2011. № 1(5). С. 77–92.
11. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402–VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv>.
12. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.
13. Паришкура В. В. Окремі теоретичні та практичні аспекти притягнення до юридичної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення осіб, які мають статус судді. *Адміністративне право і процес*. 2014. № 3 (9). С. 58–65.
14. Наумов А. В. Реализация уголовного права и деятельность следователя. Волгоград : ВСШ, 1987. 83 с.
15. Кримінальний кодекс України : від 05.04.2001 № 2341–III. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv>.
16. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К. : Юридична думка, 2007. 1184 с.
17. Погорецький М. А. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст.375 КК України: проблемні питання матеріального та процесуального права. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 2. С. 223–234.

REFERENCES

1. Honcharenko, O. V. (2011). Aktual'ni pytannya prytyahnennya suddiv do vidpovidal'nosti (chastyna druha) [Topical issues of bringing judges to justice (part two)]. *Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiy*, (2/6). 19–33 (in Ukr.).
2. Samoshchenko, I. S. (1966). *Pravonarusheniye i yuridicheskaya otvetstvennost': uchebnoye posobiye* [Offense and legal liability: training manual]. Moskva: Izd-vo VYUZI (in Russ.).
3. Bratus', S. N. (1973). Spornyye voprosy teorii yuridicheskoy otvetstvennosti [Controversial issues of the theory of legal responsibility]. *Sovetskoye gosudarstvo i pravo*, (4). 27–35 (in Russ.).
4. Kanzasarova, I. S. (2007). *Teoretychni osnovy tsyvil'no-pravovoyi vidpovidal'nosti v Ukrayini* [The Theoretical Foundations of Civil Liability in Ukraine]. Doktors'ka dysertatsiya. (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
5. Khropanyuk, V. N. (2005). Vyprovuvannya ukrayins'koho kryminal'noho zakonodavstva na «yevropeys'kist'» [Trial of Ukrainian Criminal Legislation on «Europeanism»]. *Viche*, (3). 57–62 (in Ukr.).
6. Solonar, A. V. (2014). Osoblyvosti yurydychnoyi vidpovidal'nosti derzhavnoho reyestratora yurydychnykh ta fizychnykh osib-pidpryyemtsiv [Features of legal responsibility of the state registrar of legal and natural persons-entrepreneurs]. *Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu*, (3). T.2. 245–249 (in Ukr.).
7. Kolodiy, A. M., Kopyeychikov, V. V., Lysenkov, S. L., Pastukhov, V. P., Sumin, V. O., & Tykhomyrov, O. D. (1995). *Teoriya derzhavy ta prava* [heory of State and Law]. Kyiv: Yurinformat (in Ukr.).
8. Bondarenko, H. P. (1975). *Administratyvna vidpovidal'nist' v SRSR* [Administrative liability in the USSR]. L'viv: LDU (in Ukr.).
9. Koval', L. V. (1996). *Administratyvne pravo : kurs lektsiy dlya studentiv yurydychnykh vuziv ta fakul'tetiv* [Administrative Law: A course for lectures for law students and faculties]. Kyiv: Venturi (in Ukr.).
10. Honcharenko, O. V. (2011). Aktual'ni pytannya prytyahnennya suddiv do vidpovidal'nosti (chastyna persha) [opical Issues of Involving Judges in Responsibility (Part One)]. *Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiy*, (1/5). 77–92 (in Ukr.).
11. *Pro sudoustriy ta status suddiv* [On the Judiciary and the Status of Judges]. Zakon Ukrayiny (02.06.2016 No 1402–8). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv> (in Ukr.).
12. Aver'yanov, V. B. (Red.). (2002). *Vykonavcha vlada i administratyvne pravo* [Executive power and administrative law]. Kyiv: Vydavnychyy Dim «In-Yure» (in Ukr.).
13. Paryshkura, V. V. (2014). Okremi teoretychni ta praktychni aspekty prytyahnennya do yurydychnoyi vidpovidal'nosti za vchynennya administratyvnoho pravoporushennya osib, yaki mayut' statusy suddi [Separate theoretical and practical aspects of bringing to legal responsibility for the administrative offense of persons having the status of a judge]. *Administratyvne pravo i protses*, (3/9). 58–65 (in Ukr.).

14. Naumov, A. V. (1987). *Realizatsiya ugovnogo prava i deyatel'nost' sledovatelya* [Implementation of criminal law and the activities of the investigator]. Volgograd: VSSH (in Russ.).
15. *Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No 2341–3). URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv> (in Ukr.).
16. Mel'nyk, M. I., & Khavronyuk, M. I. (Eds.). (2007). *Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal'noho kodeksu Ukrayiny* [Scientific and Practical Commentary on the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: Yurydychna dumka (in Ukr.).
17. Pohorets'kyi, M. A. (2015). Prytyahnennya suddiv do kryminal'noyi vidpovidal'nosti za st.375 KK Ukrayiny: problemni pytannya material'noho ta protsesual'noho prava [Involvement of judges in criminal liability under Article 375 of the Criminal Code of Ukraine: problematic issues of material and procedural law]. *Visnyk kryminal'noho sudochynstva*, (2). 223–234 (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Сивак В. М. Щодо притягнення голови суду до адміністративної та кримінальної відповідальності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 362–367. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_57.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204388>

На основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства України, досліджено адміністративну та кримінальну відповідальність голови суду. Наголошено, що юридична відповідальність голови суду є важливим стимулом дотримуватись не лише норм чинного законодавства під час виконання ним своїх службових обов'язків, а й дотримуватись високих морально-етичних цінностей суспільства, що в свою чергу дозволяє підтримувати та підвищувати довіру населення до судової гілки влади.

Ключові слова: голова суду, відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність

Сивак В.М. О привлечении председателя суда к административной и уголовной ответственности

На основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства Украины, исследована административная и уголовная ответственность председателя суда. Отмечено, что юридическая ответственность главы суда является важным стимулом соблюдать не только нормы действующего законодательства при исполнении им своих служебных обязанностей, но и придерживаться высоких морально-этических ценностей общества, что в свою очередь позволяет поддерживать и повышать доверие населения к судебной ветви власти.

Ключевые слова: председатель суда, ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность

Sivak V.M. About Bringing the Chairman to Administrative and Criminal Responsibility

In the article the court chairman's administrative and criminal liability was investigated, on the basis of the analysis of the scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine.

It is shown that the legal responsibility of the chairman of the court should be understood the set of legally established negative consequences (penalties), which can be applied to the chairman of the court in case of failure or improper performance of his official duties. In this case, the legal responsibility also has a moral aspect, because aware of the onset of negative consequences, the judge has an additional incentive to properly perform their duties. It is emphasized that the head of the court may be prosecuted both for improper performance of his administrative powers and powers for the administration of justice. It is noted that the head of the court can be brought to three types of responsibility: disciplinary, administrative and criminal.

For example, it has been shown that bringing a court chairman to administrative responsibility has rather specific peculiarities: the head of the court may be brought to administrative liability only for administrative misdemeanors not related to his professional activity; almost all sanctions can be applied to the judge, as to ordinary citizens; when brought to administrative responsibility to a judge, the principles of independence and immunity of the judge must be observed; bringing a court chairman to administrative responsibility does not exclude the possibility of his further prosecution at the place of service.

It was emphasized that the court chairman's legal responsibility is a significant incentive not only to adhere to current legislation's norms while performing her official duties but also to adhere to high moral and ethical values of the society, which, in turn, allows to maintain and increase the trust of the population in the judicial branch of power.

Key words: court chairman, responsibility, administrative responsibility, criminal liability

УДК 343.36

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204411>

О.М. СОКУРЕНКО,

доцент кафедри державно-правових дисциплін

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,

кандидат юридичних наук, доцент, м. Черкаси, Україна; e-mail: wipsom@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8500-948X>

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ТА У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

О.М. SOCURENKO,

Ass. Professor, Chair of State-Legal Disciplines,

Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy,

Ph.D. in Law, Associate Professor, Cherkasy, Ukraine; e-mail: wipsom@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8500-948X>

LEGAL PROBLEMS OF IDENTIFYING THE SIGNS OF THE SUBJECTIVE SIDE FOR AVOIDANCE OF RESTRAINT OF LIBERTY OR IMPRISONMENT

Дослідженню питання притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочин, приділяється досить важливе значення. Підставою такого притягнення є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом (КК) України [1]. Одним із обов'язкових елементів будь-якого складу злочину є суб'єктивна сторона, а отже й встановити її ознаки є обов'язком органів досудового розслідування та суду за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Отже, на сьогоднішні існує проблема щодо встановлення форми вини, в якій може бути вчинено злочин, передбачений частинами 2 та 3 ст.390 КК України. Також виникають спірні питання щодо того, чи потрібно розкривати такі ознаки, як мотив та мету даного злочину, адже одні науковці стверджують, що цього не потрібно робити під час дослідження ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, а інші, навпаки, стверджують, що такі ознаки повинні відноситись до обов'язкових. Тому все це зумовлює нас, вирішити правові проблеми, які існують, щодо встановлення ознак суб'єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі.

Проблемою ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі з позицій кримінального та кримінально-виконавчого законодавства досліджували такі вчені, як: Б.М. Ботоєв, В.І. Єгоров, С.І. Іванова, О.С. Міхлін, О.І. Плужнік, А.Х. Степанюк, П.В. Тепляшин, Ю.М. Ткачевський, В.М. Трубников та інші. Віддаючи належне їх досягненням та спираючись на них, ми наголошуємо, що на сьогодні відсутнє наукове дослідження де розглядалися би питання щодо вирішення правових проблем щодо встановлення ознак суб'єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, що і є метою статті.

Для встановлення ознак суб'єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі необхідно проаналізувати та дослідити вину та її форми, мотив та мету злочину за неповернення з короткочасного виїзду осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ч.2 та 3 ст.390 КК України). Також потрібно визначити, чи відносяться мотив та мета злочину до обов'язкових ознак за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі (ч.2 та 3 ст.390 КК України).

Суб'єктивна сторона злочину – це внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи,

що відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння і до його наслідків. Зміст суб'єктивної сторони складу злочину характеризують певні юридичні ознаки: вина, мотив та мета вчинення злочину. Ці ознаки мають різне правове значення. Така ознака, як вина, завжди є обов'язковою, а такі ознаки суб'єктивної сторони, як мотив та мета, за загальним правилом є факультативними, але можуть бути і обов'язковими.

Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ч.2 та 3 ст.390 КК України) є злочином із формальним складом, тому об'єктивна сторона складу злочину безпосередньо впливає на зміст суб'єктивної сторони даного злочину [2, с.205–206].

Прийоми тлумачення закону про кримінальну відповідальність можуть бути різними, а саме: граматичне, систематичне та історичне [3, с.47]. Нас у даному випадку цікавить граматичне тлумачення диспозицій ч.2 та 3 ст.390 КК України. З'ясовуючи зміст кримінально-правової норми, а саме: ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі (ч.3 ст.390 КК України), шляхом аналізу її тексту, з повною відповідальністю можна зробити висновок, що в диспозиції ч.2 та 3 ст.390 КК України не міститься прямої вказівки на визначення форми вини, при якій засуджений ухиляється від відбування покарання у виді обмеження волі чи позбавлення волі. У зв'язку з цим форма вини (умисел чи необережність) повинна бути встановлена шляхом аналізу ознак суб'єктивної сторони складу злочину.

Для встановлення форми вини ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі та у виді обмеження волі, що передбачено ч.ч.2 та 3 ст.390 КК України, потрібно проаналізувати термін ухилення, який характеризує об'єктивну й суб'єктивну сторону ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі та у виді обмеження волі. Якщо об'єктивними ознаками ухилення є ухилення від виконання певних дій, то суб'єктивними ознаками ухилення є на вмисність дії. Так, порівнюючи зміст суб'єктивних та об'єктивних ознак ухилення від відбування покарання з такою ознакою співучасті у злочині, як спільність, можна відзначити, що такі поняття схожі. Спільність характеризує й об'єктивну, й суб'єктивну сторону співучасті. Якщо об'єктивні ознаки співучасті – це спільність дій учасників, то суб'єктивні ознаки – це спільність їх умислу [3, с.190]. У зв'язку з цим вина ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі та у виді обмеження

волі, що передбачено ч.2 та 3 ст.390 КК України, проявляється у формі умислу.

Відповідно до ст.24 КК України, умисел поділяється на прямий та непрямий [1]. У зв'язку з тим, що законодавче визначення поняття прямого та непрямого умислу, а також злочинної самовпевненості та злочинної недбалості полягає в тому, щоб відобразити ставлення винного до вчинюваного ним суспільно небезпечного діяння (дії чи бездіяльності), а також до наслідків спричинених таким діянням, то існує думка вчених, що таке визначення може застосовуватися лише тільки до злочинів із матеріальним складом. Як зазначав О.І. Парог, «законодавче визначення умислу і необережності, сформульовано стосовно так званих матеріальних складів злочинів, об'єктивна сторона яких являє собою класичний варіант: дія – причинний зв'язок – наслідок. У подібних складах форма вини визначається психічним ставленням до наслідків. У формальних складах об'єктивною ознакою, що втілює суспільну небезпечність злочинного діяння, є суспільно небезпечні діяння (дія і бездіяльність). У зв'язку з цим, форма вини визначається характером інтелектуального і вольового ставлення саме до цієї ознаки» [4, с.14].

Існує такий погляд, що суспільно небезпечний результат органічно включається в дію. З приводу цього Г.А. Злобін та Б.С. Нікіфоров відзначали, «що в таких випадках, вчинення дії поєднано зі спричиненням результату, і тому передбачення суспільно небезпечного результату окремо від усвідомлення суспільно небезпечного характеру дії тут не може мати місце» [5, с.38].

Постає питання, чи можливий непрямий умисел у злочинах із формальним складом? Такі вчені, як Б.С. Утєвський, О.М. Ігнатів, Г.А. Крігер, П.А. Воробей стверджують, що непрямий умисел можливий як і в матеріальних, так і в формальних злочинах. У зв'язку з цим вони звертають увагу на те, що в злочинах із формальним складом вольове ставлення винного передбачається або до наслідків, що перебувають поза межами складу злочину, або до соціальних властивостей вчинюваного діяння, тобто до його суспільної небезпеки [6, с.114].

Але, як зазначав П.С. Дагель, питання про бажання чи свідоме допущення наслідків має значення для розмежування форм вини лише стосовно наслідків, що є ознаками об'єктивної сторони складу злочину. Ставлення ж до наслідків, що не мають юридичного значення і тому не включені до кола ознак складу злочину, не можуть визначати зміст та форму вини [7, с.75].

Що ж стосується ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст.390 КК України), то в диспозиції статті КК України не вказано на безпосереднє настання суспільно небезпечних наслідків. Отже, в диспозиції ч.4.2 та 3 ст.390 КК України описується лише те суспільно небезпечне діяння, після вчинення якого особа підлягає кримінальній відповідальності. Як наслідок, можна зазначити, що це є злочин із формальним складом, а тому таке злочинне діяння може лише вчинятися з прямим умислом. У зв'язку з цим потрібно відзначити, що законодавче визначення непрямого умислу (ч.2 ст.24 КК України), а саме вольового моменту, дано через призму «не бажав, але свідомо припускав», де йдеться лише про настання наслідків, і ні в якому випадку не може йтися про діяння. Оскільки ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі є злочином із формальним складом, то вина в такому складі злочину може проявлятися лише у формі прямого умислу.

Дослідження суб'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі (ст.390 КК України) потрібно розпочати з розгляду злочину, що передбачений ч.3 ст.390 КК України, а саме: неповернення до місця відбування покарання з короткострокового виїзду особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, оскільки першопричиною криміналізації діянь, що передбачені в ст.390 КК України, є встановлення відповідальності за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі.

Аналізуючи вину ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі, що передбачена ч.3 ст.390 КК України, можна відзначити, що вона проявляється у формі прямого умислу, який складається з інтелектуального та вольового моментів. Зміст інтелектуального моменту прямого умислу ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі полягає в тому, що засуджений, який не повертається до місця відбування покарання після закінчення строку виїзду, усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння.

Як зазначав П.С. Дагель, завжди під час вчинення будь-якого злочинного діяння свідомість винної особи відображає її ставлення до об'єкта злочину [7, с.70]. А.І. Рарог також наголошував, що спрямованість діяння на конкретний об'єкт є одним із критеріїв його суспільної небезпеки і, безумовно, повинна охоплюватися свідомістю особи, яка діє умисно [8, с.28]. У зв'язку з цим

засуджений, який ухиляється від відбування покарання у виді позбавлення волі шляхом неповернення до місця відбування покарання після закінчення строку виїзду, усвідомлює, що, він порушує порядок та умови відбування покарання у вигляді позбавлення волі.

Усвідомлення винної особи полягає в тому, що особа, вчиняючи таке діяння, розуміє, що вона: 1) порушує порядок і умови відбування покарання у виді позбавлення волі; 2) повинна обов'язково повернутися до установи відбування покарання після закінчення строку виїзду; 3) така вимога виходить від представників адміністрації установи відбування покарання і є законною.

Отже, не повертаючись до місця відбування покарання після закінчення строку виїзду, засуджений усвідомлює суспільно небезпечний характер ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Говорячи про таку ознаку, потрібно відмітити й те, що перед виїздом представник адміністрації колонії повинен попередити його про відповідальність за неповернення до кримінально-виконавчої установи (далі – КВУ) після закінчення строку виїзду. Тривалий час це питання не було врегульовано на законодавчому рівні, і лише з затвердженням у 2011 році «Інструкції про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за межі установ виконання покарань» це було передбачено. Так, у п.12 даної Інструкції закріплено, що начальник установи (особа, яка виконує його обов'язки) проводить із засудженим бесіду про правила поведінки під час його перебування поза установою та попереджає про відповідальність за неповернення до установи у встановлений строк, про що бере від нього розписку, яка долучається до особової справи засудженого [9].

Усвідомлення суспільно небезпечного характеру злочину передбачає також і розуміння винним усіх фактичних властивостей вчинюваного діяння, тобто місця, часу, способу, обстановки та знарядь злочину, що включаються законодавцем в об'єктивну сторону і додатково характеризують дію чи бездіяльність, стають їх фактичними індивідуальними ознаками. Вина є, власне, відбиттям у свідомості суб'єкта ознак об'єктивної сторони складу злочину. Дійсно, перед виїздом за межі КВУ у зв'язку з винятковими особистими обставинами засудженого ознайомлюють про строки виїзду за межі колонії і час повернення до неї.

Зміст вольового моменту прямого умислу під час вчинення злочинів із формальним складом полягає в бажанні винного вчинити суспільно небезпечне діяння. Під час вчинення злочину,

передбаченого ч.3 ст.390 КК України, винний бажає вчинити діяння, що призведе до порушення порядку та умов виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі, а саме: не повернення засудженого з короткострокового виїзду до місця відбування покарання.

У злочинах із формальним складом заподіяння шкоди охоронюваному об'єкту настає одночасно із вчиненням суспільно небезпечного діяння. У цьому випадку суспільно небезпечна дія (бездіяльність) настільки тісно пов'язана з охоронюваними кримінальним законом суспільними відносинами, що виконання об'єктивної сторони злочину свідчить про заподіяння шкоди об'єкту. Тому у злочинах із формальним складом особа усвідомлює фактичну сторону свого діяння, а також усі його об'єктивні ознаки, і те, що у такий спосіб вона посягає на охоронювані цим законом суспільні відносини, а отже, усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння.

Проаналізувавши вину як обов'язкову ознаку суб'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі, потрібно розглянути такі ознаки, як мотив та мета злочину. Виходячи з граматичного тлумачення диспозиції ч.3 ст.390 КК України, ми доходимо висновку, що мотив та мета даного злочину не є обов'язковими ознаками. На нашу думку, найбільш вдалим є визначення мотиву злочину, яке було наведено В.І. Борисовим: мотив злочину – це внутрішнє спонукання, рушійна сила вчинку людини, що визначає його зміст і допомагає більш глибоко розкрити психічне ставлення особи до вчиненого [3, с.182].

Мотив слід відрізняти від мети злочину. Мета – це результат, якого прагне досягти злочинець через вчинення злочину. О.І. Парог розглядає мету злочину як ідеальну модель майбутнього бажаного результату, до заподіяння якого прямує правопорушник шляхом вчинення злочину [10, с.149].

Ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі може вчинятися з різних причин, але на кваліфікацію діяння вони не впливають, хоча можуть враховуватися при призначенні покарання.

Що стосується мети ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі (ч.3 ст.390 КК України), то кінцевим результатом дій винної особи є бажання уникнути відбування покарання у виді позбавлення волі на певний термін чи назавжди.

Не повертаючись до місця відбування покарання (ч.3 ст.390 КК України), суб'єкт переслідує

мету ухилитися від подальшого відбування покарання. Засуджений може мати намір не повертатися до виправної установи взагалі чи на певний час. Для кваліфікації дії засудженого за ч.3 ст.390 КК України не має значення термін, на який він вирішив ухилитися від відбування покарання. Відносно рішення про ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі, потрібно зазначити, що засуджений, який не повернувся до місця відбування покарання після закінчення терміну виїзду, але не мав на меті ухилитися від відбування покарання, не притягується до кримінальної відповідальності за вчинення таких дій. Наприклад, засуджений не повернувся до колонії після закінчення терміну виїзду у зв'язку з тим, що він захворів, чи сталася надзвичайна подія, яка зашкодила засудженому повернутися до місця відбування покарання. Коли таку мету винний не переслідує, говорити про ухилення його від відбування покарання у виді позбавлення волі немає сенсу.

Але в диспозиції ч.3 ст.390 КК України мета, як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі не передбачена. Зміст об'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі передбачає, що мета злочину є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони, але формально вона не вказана. Аналіз емпіричних даних дає право стверджувати, що на практиці виникають спірні питання відносно того, чи потрібно обов'язково встановлювати мету цього злочину. Проаналізувавши судову практику про притягнення засуджених до кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та позбавлення волі, ми зазначали, що мету злочину досить часто вказують в обвинувальному вирокі суду як обов'язкову ознаку суб'єктивної сторони складу злочину [11, с.172]. Із проаналізованих нами 25 вироків суду в дев'яти (36 %) вироків було зазначено, що засуджена особа не повернулася до місця відбування покарання з короткострокового виїзду з метою ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Аналізуючи досвід зарубіжного законодавства щодо кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі, зазначимо, що в диспозиції ст.356 КК Республіки Казахстан передбачено, що обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі є мета злочину, а саме: ухилення від відбування покарання [12, с.391].

У зв'язку з цим суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ч.3 ст.390 КК України, повинна характеризуватися наявністю обов'язкової мети, а саме: ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Як наслідок, виникає необхідність передбачити в ст.390 КК України, що мета є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі.

Розглянемо ознаки суб'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі, що передбачені ч.2 ст.390 КК України. Порівнюючи ознаки суб'єктивної сторони цих двох злочинів, ми зазначали, що вони майже подібні. Суттєвою відмінністю є лише те, що в першому злочині винна особа ухиляється від відбування покарання у виді позбавлення волі, а в другому – від обмеження волі [11, с.173].

У зв'язку з цим, вина ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі, що передбачена ч.2 ст.390 КК України, проявляється у формі прямого умислу.

Встановлюючи форму вини цього злочину, потрібно зазначити, що вона визначається характером інтелектуального і вольового моментів, а також ставленням до такої ознаки об'єктивної сторони, як суспільно небезпечне діяння, адже наслідки для цього злочину не є обов'язковими. Зазначимо, що зміст інтелектуального та вольового моменту прямого умислу суб'єктивної сторони складу злочину, що передбачений ч.2 ст.390 КК України, є ідентичним до інтелектуального та вольового моменту прямого

умислу суб'єктивної сторони складу злочину, що передбачений ч.3 ст.390 КК України. Під час дослідження суб'єктивної сторони ухилення від відбування покарання у виді позбавлення волі (ч.3 ст.390 КК України) ми дійшли висновку, що поряд із виною, обов'язковою ознакою є мета вчинення цього злочину. У зв'язку з цим суб'єктивна сторона ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі (ч.2 ст.390 КК України) повинна містити також таку обов'язкову ознаку, як мета вчинення злочину, якою є ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі.

Провівши дослідження щодо вирішення правових проблем встановлення ознак суб'єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, можна запропонувати такі висновки: 1) злочин що передбачений ч.2 та 3 ст.390 КК України може вчинятися лише у формі прямого умислу; 2) мотив даного злочину на кваліфікацію і питання про притягнення до кримінальної відповідальності не впливає, а від так він не є обов'язковою ознакою; 3) метою злочину, що передбачений ч.2 та 3 ст.390 КК України, є ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, а тому вона повинна бути обов'язковою ознакою; 4) необхідно внести зміни до диспозицій ч.2 та 3 ст.390 КК України стосовно того, щоб передбачити таку обов'язкову ознаку як мету злочину, а саме ухилення від відбування покарання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
2. Сокурєнко О. М. Щодо питання застосування дворазової дисциплінарної преюдиції при кваліфікації злісного ухилення від робіт засудженим, що відбуває покарання у виді обмеження волі. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України*. 2010. Вип. 24. С. 205–211.
3. Кримінальне право України. Загальна частина / [Бажанов М. І., Сташис В. В., Тацій В. Я. та ін.] ; за ред. М. І. Бажанова. – [2-е вид.]. К. : Юрінком Інтер, 2004. 480 с.
4. Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве : учебное пособие. М. : ВЮЗИ, 1980. 92 с.
5. Злобин Г. А., Никифоров Б. С. Умысел и его формы. М. : Юрид. лит., 1972. 264 с.
6. Воробей П. Загальне поняття кримінально-правового ставлення в вину. *Право України*. 1999. № 6. С. 113–115.
7. Дагель П. С. Проблемы вины в советском уголовном праве. *Ученые записки Дальневосточного государственного университета*. 1968. Вып. 21. Ч. 1. С. 69–82.
8. Рарог А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М. : Профобразование, 2001. 133 с.
9. Інструкція про порядок надання засудженим короточасних виїздів за межі установ виконання покарань : Наказ Міністерства юстиції України від 22.11.2011 № 3361/5.
URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1372-11>.
10. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. 304 с.
11. Сокурєнко О. М. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Запоріжжя, 2010. 235 с.
12. Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. 466 с.

REFERENCES

1. Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny [The Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy. (2001). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (25–26). 131 (in Ukr.).
2. Sokurenko, O. M. (2010). Shchodo pytannya zastosuvannya dvorazovoyi dystsyplinarnoyi preyudytsiyi pry kvalifikatsiyi zlisnoho ukhlyennya vid robit zasudzhenym, shcho vidbuvaye pokarannya u vydi obmezhenyya voli [Concerning the issue of applying a two-time disciplinary prejudice in qualifying the malicious evasion of the work of a convicted person, serving a sentence in the form of restraint of liberty]. *Aktual'ni problemy vdoskonalennya chynnoho zakonodavstva Ukrayiny*, (24). 205–211 (in Ukr.).
3. Bazhanov, M. I., Stashys V. V., & Tatsiy V. YA. ta in.; Bazhanov M. I. (Red.) (2004). *Kryminal'ne pravo Ukrayiny. Zahal'na chastyna* [Criminal Law of Ukraine. General part]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
4. Rarog, A.I. (1980). *Obshchaya teoriya viny v ugolovnom prave : uchebnoye posobiye* [General theory of guilt in criminal law: a textbook]. Moskva: VYUZI (in Russ.).
5. Zlobin, G. A., & Nikiforov B. S. (1972). *Umysel i yego formy* [Intent and its forms]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).
6. Vorobey, P. (1999). Zahal'ne ponyattya kryminal'no-pravovoho stavlennya v vynu [The general concept of criminal law at fault]. *Pravo Ukrayiny*, (6). 113–115 (in Ukr.).
7. Dageľ, P. S. (1968). Problemy viny v sovetskom ugolovnom prave [Problems of guilt in Soviet criminal law]. *Uchenyye zapiski Dal'nevostochnogo gosudarstvennogo universiteta*, (21). 1. 69–82 (in Ukr.).
8. Rarog, A. I. (2001). *Sub'yektivnaya storona i kvalifikatsiya prestupleniy* [Subjective side and qualification of crimes]. Moskva: Profobrazovaniye (in Russ.).
9. Instruktsiya pro poryadok nadannya zasudzhenym korotkochasnykh vyyizdiv za mezhi ustanov vykonannya pokaran' [Instruction on the procedure for providing convicts with short-term visits outside the penitentiary institution]. *Nakaz Ministerstva yustytstsiyi Ukrayiny* (22.11.2011 No 3361/5). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1372-11> (in Ukr.).
10. Rarog, A. I. (2002). *Kvalifikatsiya prestupleniy po sub'yektivnym priznakam* [Qualification of crimes on subjective grounds]. SPb.: Yurid. tsentr Press (in Russ.).
11. Sokurenko, O. M. (2010). *Kryminal'na vidpovidal'nist' za ukhlyennya vid vidbuvannya pokarannya u vydi obmezhenyya voli ta u vydi pozbavlenyya voli* [Criminal liability for avoiding serving a sentence in the form of restraint of liberty and in the form of imprisonment]. Kandydats'ka dysertatsiya. (12.00.08). Zaporizhzhya (in Ukr.).
12. *Ugolovnyy kodeks Respubliki Kazakhstan* [The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan]. (2001). SPb.: Yurid. tsentr Press (in Russ.).

Надійшла 20.11.2017

Сокуренко О. М. Правові проблеми встановлення ознак суб'єктивної сторони за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 368–374. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_58.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204411>

Доведено, що обов'язковими ознаками суб'єктивної сторони складу злочину за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі, що передбачено ч.ч.2 та 3 ст.390 КК України, є вина, яка проявляється у формі прямого умислу та мета, а саме ухилення від відбування покарання.

Ключові слова: ухилення; суб'єктивна сторона, неповернення до кримінально-виконавчої установи, мета злочину, позбавлення волі, обмеження волі

Сокуренко А.М. Правовые проблемы установления признаков субъективной стороны за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы

Доказано, что обязательными признаками субъективной стороны состава преступления за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы, что предусмотрено ч.ч.2 и 3 ст.390 УК Украины, есть вина, которая проявляется в форме прямого умысла и цели, а именно уклонение от отбывания наказания.

Ключевые слова: уклонение, субъективная сторона, невозвращение в уголовно-исполнительное учреждение, цель преступления, лишение свободы, ограничение свободы

Socurenko O.M. Legal Problems of Identifying the Signs of the Subjective Side for Avoidance of Restraint of Liberty or Imprisonment

The article is devoted to the study of the signs of the subjective part of the crime for avoidance of restraint of liberty or imprisonment, provided by parts 2 and 3 Art.390 of the Criminal Code of Ukraine. To date, there is a problem regarding the establishment of the guilty form in which the crime may be committed in accordance with Art.390 of the Criminal Code of Ukraine. Also, there are controversial questions as to whether such features as the motive and purpose of this crime are mandatory.

Proved that evasion from avoidance of restraint of liberty or imprisonment (parts 2 and 3 of Art.390 of the Criminal Code of Ukraine), is a crime with a formal composition, and therefore such a crime can be committed only in the form of direct intent. The content of the intellectual moment of direct intention avoidance of restraint of liberty or imprisonment and in the form of imprisonment is that a convicted person who does not return to the place of serving a sentence after the expiration of his departure is aware of the socially dangerous nature of his act. The volitional moment of direct intent during the commission of this crime is manifested in the will of the perpetrator to commit a socially dangerous act. This act will lead to violation of the order and conditions of execution and serving of punishment in the form of restraint of liberty and in the form of imprisonment.

The motive of this crime for qualification and the issue of prosecution is not affected, but since it is not a mandatory requirement. It has also been established that the purpose of this crime is to avoid serving a sentence in the form of restraint of liberty and in the form of imprisonment, and therefore this attribute must be binding. In this regard, it is proposed to make changes to the dispositions parts 2 and 3 Art.390 of the Criminal Code of Ukraine concerning the provision of such a sign as an objective, obligatory, namely, evasion from serving a sentence.

Key words: *evasion, subjective side, non-return to a criminal-executive institution, purpose of crime, deprivation of liberty, restriction of freedom*

УДК 343.985

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204430>
О.В. СТАРОСЕЛЬЦЕВА,

 аспірант кафедри правового забезпечення господарської діяльності
 Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ІНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

A.V. STAROSELTSEVA,

 Postgraduate student of a Ph.D., Chair of legal maintenance of economic activity,
 Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine

INSTITUTIONAL NATURE OF STATUTORY STATE SOCIAL INSURANCE

Сучасний стан розвитку ринкових умов господарювання в Україні, реформування фінансової системи країни та бюджетних відносин потребують створення надійної системи державного захисту соціальних інтересів громадян. У чинному законодавстві України існують різні трактування страхування, але визначається спрямованість страхування на соціальний захист населення країни. Так, відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – Основи), загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – соціальне страхування) – це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі – роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом (ст.1) [1]. Надане визначення свідчить про примусову правову природу відносин з соціального страхування, як виду публічного страхування і потребує стабільного фінансово-правового регулювання з метою удосконалення діяльності з соціального страхування

В науковій літературі залишаються дискусійними питання визначення правової природи страхування і різних його видів, що пов'язано з різноманітними аспектами розгляду цієї катего-

рії. Страхування визначається як вид господарської діяльності (К.Г. Воблий), система економічних відносин (Р.Й. Бачо, В.В. Шахов), особлива форма і сфера діяльності (В.В. Аленичев), соціально-економічний засіб захисту (С.С. Осадець), відносини з приводу формування та використання грошового фонду (Л.Л. Кінащук), як сукупність фінансово-правових норм, які регулюють відносини із формування цільових державних фондів грошових коштів, призначених для відшкодування збитків, завданих внаслідок реалізації певних страхових ризиків (природного, техногенного соціального та іншого характеру), передбачених законом та (або) договором, шляхом розкладки суми збитків між учасниками формування цих фондів [2, с.15]. Проте останнє, фінансово-правове визначення поняття «страхування», не точне, оскільки не враховує різноманітність страхових відносин, як договірних, а розглядає сутність лише публічних страхових відносин. Вважаю, що страхування слід розглядати як багатогранне, системне явище, а об'єднання в єдине визначення «страхування» усіх його суттєвих аспектів не виявляється можливим. Цілком слушним є зауваження Пацурія Н., що головним недоліком різних визначень страхування є намагання поєднати в одному понятті різні явища [3, с.41]. Враховуючи, що формування фонду соціального страхування відбувається за рахунок бюджетних коштів і обов'язкових платежів роботодавців та застрахованих осіб, зміст даного поняття доцільно розглядати у фінансово-правовому аспекті, як чиннику стабільності, законності та надійності виконання державою соціальної функції.

Мета статті – на підставі законодавчих вимог, наукових теорій та практики страхової діяльності встановити фінансово-правові засади публічного страхування і надати авторське визначення соціального страхування, як виду публічного страхування і важливого напрямку фінансової діяльності держави, що здійснюється з метою задоволення соціальних інтересів громадян і юридичних осіб.

З економічного аспекту, страхування «...являє собою специфічну сферу реалізації фінансових відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільових фондів та їхнє використання на відшкодування збитків при виникненні непередбачених і несприятливих явищ (що базуються на законах статистики) задля захисту своїх майнових інтересів» [4, с.238]. Наведене визначення свідчить, що саме форма та метод формування фондів соціального страхування вказують на його фінансово-правову природу.

Серед економістів переважає підхід до розуміння страхування як виду діяльності, який пов'язаний з накопиченням фондів для покриття шкоди, спричиненої випадковими обставинами здоров'ю, життю людей, їх майну шляхом розподілу між зацікавленими особами – учасниками страхування. Так, С.С. Осадець бачить економічну сутність страхування у відшкодуванні шкоди із відповідних резервів, створених за рахунок внесків окремих зацікавлених осіб. Він писав, що страхування є економічними відносинами, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суми виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестраховує частину останнього [5, с.23]. Отже мова йдеться про страхову діяльність, яка має відмінне від «страхування», як поняття значення, оскільки страхове діло визначається як сфера діяльності страховиків по наданню страхових послуг, перестрахованню, взаємному страхуванню, брокерської діяльності тощо [6, с. 377]. Безумовно, що така діяльність має матеріальний, тобто економічний зміст, а «страхове діло» – навчальна дисципліна, що викладається для отримання економічної освіти.

Економічну сутність страхування у розподілі та перерозподілі грошових коштів вбачають й інші вчені. Вони зазначають, що страхувальник, знаючи про ймовірність певного ризику, реалі-

зація якого може призвести до небажаних економічних наслідків, за невелику плату купує собі надійний захист (при ризикових видах страхування) чи забезпечує зміцнення досягнутого ним добробуту (при заощаджувальних видах) [5, с.10–11]. В.В. Шахов, аналізуючи сутність страхування, робить висновок про те, що страхування є самостійною економічною категорією поряд з фінансами та кредитом. Дана система економічних відносин включає, по-перше, утворення за рахунок внесків юридичними та фізичними особами спеціального фонду засобів і, по-друге, його використання для відшкодування майнових збитків від стихійних лих та інших несприятливих випадкових явищ, а також для надання громадянам допомоги при настанні певних подій у їх житті [7, с.38–41]. Таким чином, страхування як економічна категорія, з нашої точки зору, являє собою економічні відносини, котрі складаються з діяльності по формуванню цільових фондів грошових коштів та їх використанню, в процесі надання страхових послуг з метою допомоги юридичним та фізичним особам у разі настання певних несприятливих подій.

У вітчизняній літературі радянського періоду державне страхування завжди трактувалося як важлива складова соціалістичних фінансів. Так, наприклад, за Л. Мотильовим, – це сукупність фінансових, економічних відносин, за допомогою яких перерозподіляється частина національного доходу в інтересах зміцнення економіки суспільного виробництва і матеріального благополуччя трудящих шляхом особливого методу утворення частини страхового фонду грошових внесків підприємств і організацій, а також населення для суворо цільового їх використання – відшкодування учасниками створеного фонду збитків у зв'язку із стихійним лихом, нещасним випадком тощо та надання додаткової допомоги громадянам (або членам їх сімей) у разі настання певних подій, пов'язаних з їхнім життям і здоров'ям [8, с.6].

З розвитком ринкових умов господарювання з'являються нові договірні форми страхування, які характерні для ринку страхових послуг, проте це не відмінняє фінансової сутності страхових відносин і розвиток державного соціального страхування. Цілком поділяємо висновок науковців щодо суспільних відносин, що складаються за участю держави, мають примусовий характер реалізації і здійснюються з метою соціального захисту громадян – це публічні страхові право-відносини, тобто відносини у сфері надання обов'язкових страхових послуг є публічним

страхуванням [9, с.277]. Форми та методи страхової діяльності змінюються. На сей час, вважаємо, форми та методи формування страхових фондів є критерієм утворення державних та ринкових форм страхування, які регламентуються чинним законодавством, тобто правові форми страхування по новому формуються і розвиваються сьогодні в Україні. Отже, страхування – це важлива правова категорія, що визначається чинним законодавством.

Нормативне визначення страхування, яке відображає його цивілістичну сутність, наводиться у ст.1 Закону України «Про страхування»: «Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів» [10]. Проте в ринкових умовах господарювання зростає важливість державного регулювання страхової діяльності, як і нагляд за страховою діяльністю, що регламентується нормами адміністративного та фінансового права.

Також термін «страхування» закріплено у ч.1 ст.352 Господарського кодексу України (далі – ГК України) – це діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів [11]. Аналіз даного визначення дає змогу стверджувати, що законодавець ототожнює «страхування» та «страхову діяльність», що є досить спірним. Поняття «страхування» значно ширше, ніж поняття «страхова діяльність». Термін «страхування» включає в себе всі елементи, які стосуються страхових відносин (об'єкт, предмет, метод, суб'єкт та ін. ознаки). Натомість термін «страхова діяльність», яка спрямована на створення, надання та супровід своїх послуг, стосується лише діяльності спеціально уповноважених державних організацій та страховиків. Ці поняття співвідносяться одне до одного як ціле та частина цілого, а тому їх не можна ототожнювати між собою [12, с.43–44].

Різноманіття правових аспектів страхування, на наш погляд, пов'язано з розвитком ринкових умов господарювання, неоднорідністю страхових правовідносин і потребує державного контролю за страховою діяльністю. З цих позицій цілком слушною є думка В.С. Белих і І.В. Кривошеєв, які визначають: «Страхування являє собою сукупність урегульованих нормами права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового та ін.) економічних відносин із формування (акумуляції) та використання (перерозподілу) грошових коштів із спеціального страхового фонду (із відповідного бюджету – за обов'язковим страхуванням) з метою страхової охорони майнових інтересів фізичних і юридичних осіб через відшкодування збитків, завданих страхувальникові (застрахованій особі) у разі настання страхового випадку або іншої визначеної події в житті громадян» [13, с.15]. Отже страхування, це комплексний правовий інститут, який акумулює різні правові норми, що регулюють відносини у різних видах страхової діяльності.

В ринкових умовах господарювання соціальний захист громадян, юридичних осіб не може обмежуватися виключно правовим регулюванням ринку страхових послуг. Як слушно визначала Л.К. Воронова, обов'язкове державне страхування – це некомерційна форма, за якої забезпечуються інтереси не окремих страхувальників, а всіх громадян країни [14, с.275].

Відповідно до Основ, до видів соціального страхування в залежності від страхового випадку належать наступні: пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття та інші види (ст.4) [1]. Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» до видів соціального страхування законодавець відносить страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасного випадку та медичне (ст.1) [15]. Не зважаючи на явні розбіжності в законодавстві наведені статті свідчать про розвиток державної форми страхування поруч з ринковою формою. Отже страхові правовідносини мають комплексний характер, оскільки охоплюють різноманітні відносини як цивільно-правового, адміністративно-правового, так і фінансово-правового характеру.

Сучасні дослідники страхування у науці фінансового права визначають страхування як

врегульовані нормами фінансового права відносно з приводу формування страхових фондів шляхом сплати платежів зацікавленими особами та використання грошового фонду з метою відшкодування збитків в особливо обумовлених випадках [16, с.63]. Цілком поділяючи цей висновок, варто додати, що соціальне страхування, що здійснюється у процесі формування, розподілу та використання публічних фінансових ресурсів, має виключно примусову правову природу, оскільки здійснюється за рахунок обов'язкових зборів. Соціальне страхування охоплює рух фінансових ресурсів від страхувальників до страховиків, а потім при настанні певних обумовлених законом подій від страховиків до страхувальників. Отже, в процесі руху страхових коштів вони можуть накопичуватися і складати окремі грошові фонди у фінансовій системі держави. Проте рух цих коштів, повноваження задіяних суб'єктів регламентуються колом фінансово-правових норм, оскільки за об'єктом правового регулювання – це державні фінансові ресурси.

Проблемою створення надійного національного страхового ринку, як складової частини фінансового ринку України займається держава і страховий ринок потребує сучасної правової бази. Асоціація «Українська федерація ubezpieczenia» (УФУ), яка об'єднує провідні компанії класичного страхового ринку країни розробила Стратегію розвитку страхового ринку України на 2012–2021 роки, в якій міститься ряд пропозицій по удосконаленню страхової діяльності, яка як відмічається в документі не забезпечує потреб суспільства в сучасних страхових послугах [17, с.4]. В Стратегії відмічається, що розвиток страхового ринку гальмує застаріле законодавство, неефективні, непрозорі, непередбачувані та вибіркові правила державного регулювання і нагляду. Вказується що потрібна розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, інституційне спроможного, передбачуваного державного нагляду за страховим ринком, зокрема шляхом забезпечення інституційної спроможності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Орган нагляду) на підставі: політичної незалежності, підвищення заробітної плати її працівників, впровадження електронної звітності, забезпечення необхідними джерелами фінансування, зокрема шляхом впровадження платежів нагляду і прозорості. Стратегія передбачає поширення контрольних повноважень Органу нагляду за страховиками шляхом впровадження системи пруденційного нагляду і пра-

ва застосування заходів фінансової та адміністративної відповідальності до систематичних порушників законодавства [17, с.6–7].

Отже, можна стверджувати, що страхування розглядається юристами та страхувальниками, як комплексні правовідносини, що потребують законодавчого врегулювання.

Соціальне страхування – вид публічного страхування, який охоплює фінансово-правові відносини з формування, розподілу та використання страхових фондів з метою державного забезпечення соціального захисту громадян та юридичних осіб.

Соціальне страхування, як вид публічного страхування, що складається, як державна форма страхування поряд з ринковою формою, на ринку фінансових послуг, є інститутом фінансового права з властивими лише йому притаманними особливостями, формами, принципами і функціями. Форми та методи формування страхових платежів за соціальним страхуванням, а також напрями їх використання, які забезпечують важливіші соціальні потреби населення складають фінансово-правові вимоги інституту соціального страхування.

Незважаючи на різноманіття страхових компаній та видів страхових послуг, що надаються в країні, соціальний захист громадян, юридичних осіб залежить від розвитку обов'язкових видів соціального страхування. Фінансові відносини, що складаються на ринку страхових послуг за участю держави мають примусовий характер, що відбивається при формуванні страхових фондів і їх реалізації. Отже це – публічні страхові правовідносини, тобто відносини у сфері надання обов'язкових державних страхових послуг є різновидом відносин з публічного страхування. Публічне страхування охоплює контроль і нагляд за комерційним страхуванням, правовий статус та повноваження суб'єктів, що діють на ринку страхових послуг, а також відносини з різних видів соціального страхування.

Незважаючи на те, що страховий ринок в Україні знаходиться у фінансовій кризі, що і призвело до розробки Стратегії розвитку страхового ринку України на 2011–2021 роки, важливим є визначення державних фінансово-правових механізмів регулювання соціального страхування, як напряму забезпечення соціального захисту населення в сучасних умовах економічного становища України. Під впливом розвитку економічних відносин державна форма страхування, як і ринкова, по новому повинні формуватися та розвиватися в Україні, що обумовлює погляд на

соціальне страхування, як на вид публічного страхування, яке регулюється фінансово-правовими нормами і складає інститут публічного страхового права, розвиток якого повинен відбуватися в Україні, з метою соціального захисту громадян.

Виступаючи необхідною умовою розвитку фінансової системи і гарантом забезпечення стабільності держави, публічне страхування стає невід'ємною її функцією, що дозволяє завдяки

компенсаційним виплатам мінімізувати економічні збитки. У зв'язку з розвитком цього інституту постає потреба в поглибленому аналізі проблем, які виникають в процесі законодавчого забезпечення соціального страхування, з метою удосконалення його фінансово-правових вимог і узгодження з законодавчими нормами фінансового і інших галузей права, розробки єдиної моделі їх застосування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 19.12.2017 № 2249–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 2. Ст. 25.
2. Юрах В. М. Фінансово-правові засади страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2007. 18 с.
3. Пацурія Н. Генезис та сутність страхування: аналіз наукових концепцій. *Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка*. 2011. № 87. С. 38–42.
4. Бачо Р. Й. Страхування, як специфічна економічна категорія. *Вісник ЖДТУ*. 2008. № 1 (43). С. 234–239.
5. Страхування : підруч. / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. К. : КНЕУ, 1998. 400 с.
6. Финансовое право : учебник для бакалавров / под ред. И. А. Цинделиани. 3-е изд. М. : Проспект. 2016. 565 с.
7. Шахов В. В. Страхование как самостоятельная экономическая категория. *Финансы*. 1995. № 2. С. 38–41.
8. Мотылев Л. А. Государственное страхование в СССР и проблемы его развития. М. : Финансы, 1972. 264 с.
9. Фінансове право : підручник / [Бандурка О. М., Гетманець О. П., Жорнокуй Ю. М. та ін.] ; за заг. ред. О. П. Гетманець. Харків, 2017. 392 с.
10. Про страхування : Закон України від 04.10.2001 № 2745–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 7. Ст. 50.
11. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 № 436–V. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 462.
12. Роль страхування у забезпеченні економічної безпеки : монограф. / О. А. Бурбело, С. В. Єськов, С. М. Андросов, О. М. Заєць ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, 2011. 176 с.
13. Бельих В. С., Кривошеев И. В. Страхование право. М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2002. 205 с.
14. Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник. К. : Прецедент, Моя книга, 2006. 448 с.
15. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 № 1105–IV. *Відомості Верховної Ради України*, 1999. № 46–47. Ст. 403.
16. Кінашук Л. Поняття страхування з позиції фінансового права. *Підприємництво, господарство і право*. 2001. № 9. С. 63–65.
17. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012–2021 роки : Протокол Загальних зборів Членів УФУ від 30.03.2012 № 12. Київ, 2012. 12 с.

REFERENCES

1. Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro zahal'noobov'yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya [Fundamentals of Ukrainian legislation on compulsory state social insurance]. *Zakon Ukrayiny* (19.12.2017 No 2249–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (2). 25 (in Ukr.).
2. Yurakh, V. M. (2007). *Finansovo-pravovi zasady strakhuvannya v Ukrayini* [Financial and legal principles of insurance in Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.07). Odesa (in Ukr.).
3. Patsuriya, N. (2011). Henezys ta sutnist' strakhuvannya: analiz naukovykh kontseptsiy [Genesis and the essence of insurance: the analysis of scientific concepts]. *Visnyk Kyivskoho natsional'noho universytetu im. T. Shevchenko*, (87). 38–42 (in Ukr.).
4. Bacho, R. Y. (2008). *Strakhuvannya, yak spetsyfichna ekonomichna katehoriya* [Insurance as a specific economic category]. *Visnyk ZHDTU*, (1/43). 234–239 (in Ukr.).
5. Osadets', S. S. (Red.). (1998). *Strakhuvannya: pidruch.* [Insurance: Textbook]. Kyiv: KNEU (in Ukr.).
6. Tsindeliani, I. A. (Red.). (2016). *Finansovoye pravo: uchebnyk dlya bakalavrov* [Financial Law: A Textbook for Bachelors]. Moskva: Prospekt (in Russ.).
7. Shakhov, V. V. (1995). *Strakhovaniye kak samostoyatel'naya ekonomicheskaya kategoriya* [Insurance as an independent economic category]. *Finansy*, (2). 38–41 (in Russ.).

8. Motylev, L. A. (1972). *Gosudarstvennoye strakhovaniye v SSSR i problemy yego razvitiya* [State insurance in the USSR and the problems of its development]. Moskva: Finansy (in Russ.).
9. Bandurka, O. M., Hetmanets', O. P., & Zhornokuy, YU. M. etc.; Hetmanets' O. P. (Red.). (2017). *Finansove pravo : pidruchnyk* [Financial Law: Tutorial]. Kharkiv (in Ukr.).
10. *Pro strakhuvannya* [About insurance]. Zakon Ukrainy (04.10.2001 No 2745–2). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, 2002. (7). 50 (in Ukr.).
11. Hospodars'kyi kodeks Ukrainy [The Commercial Code of Ukrain]. Zakon Ukrainy (16.01.2003 No 436–5). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (11). 462 (in Ukr.).
12. Burbelo, O. A., Yes'kov, S. V., Androsoy, S. M., & Zayets', O. M. (2011). *Rol' strakhuvannya u zabezpechenni ekonomichnoyi bezpeky : monohraf.* [The role of insurance in providing economic security: a monograph.]. Luhans'k: RVV LDUVS imeni E. O. Didorenka (in Ukr.).
13. Belykh, V. S., & Krivosheyev, I. V. (2002). *Strakhovoye pravo* [Insurance law]. Moskva: NORMA-INFRA-M (in Russ.).
14. Voronova, L. K. (2006). *Finansove pravo Ukrainy: pidruchnyk* [Financial Law of Ukraine: Textbook]. Kyiv: Pretsedent, Moya knyha (in Ukr.).
15. Pro zahal'noobov'yazkove derzhavne sotsial'ne strakhuvannya [On Compulsory State Social Insurance]. Zakon Ukrainy (23.09.1999 No 1105–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (46–47). 403 (in Ukr.).
16. Kinashchuk, L. (2001). Ponyattya strakhuvannya z pozytsiyi finansovoho prava [The concept of insurance from the standpoint of financial law]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (9). 63–65 (in Ukr.).
17. *Stratehiya rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy na 2012-2021 roky* [Strategy of development of the insurance market of Ukraine for 2012-2021]. Protokol Zahal'nykh zboriv Chleniv UFU (30.03.2012 No 12). Kyiv (in Ukr.).

Надійшла 16.11.2017

Старосельцева О. В. Институційна природа загальнообов'язкового державного соціального страхування. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 375–381. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_59.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204430>

На підставі аналізу соціально-економічної, фінансової та правової природи страхування, розглядаються фінансово-правові особливості соціального соцстрахування, як виду публічного страхування. З'ясовується сутність соціального страхування і надається авторське поняття.

Ключові слова: публічне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, види соціального страхування, фінансові правовідносини, система фінансового права, інститут права

Старосельцева А.В. Институционная природа общеобязательного государственного социального страхования

На основании анализа социально-экономической, финансовой и правовой природы страхования, рассматриваются финансово-правовые особенности социального соцстрахования, как вида публичного страхования. Выясняется сущность социального страхования и предоставляется авторское понятие.

Ключевые слова: публичное страхование, общеобязательное государственное социальное страхование, виды социального страхования, финансовые правоотношения, система финансового права, институт права

Staroseltseva A.V. Institutional Nature of Statutory State Social Insurance

The study of the legal nature of the insured relations of insurance leads to the conclusion that it is a complex legal institution that accumulates different legal norms regulating relations in various types of insurance activities.

Consideration of insurance activity within market conditions requires the legal guarantees of social protection of citizens, legal entities, and can not be limited solely to the legal regulation of the insurance services market, but requires the development of public insurance, the variant of which is statutory state social insurance. The analysis of the current legislation establishes that the types of social insurance depending on the insured event include the following: pension insurance, insurance in connection with temporary disability, medical insurance, accident insurance in industries and occupational diseases that caused disability, insurance in the case of unemployment and other types. The development of state-owned insurance form arises along with the market form and affects the state of market insurance relations.

It has been revealed that social insurance, which is carried out in the process of formation, distribution and use of public financial resources, has a purely compulsory legal nature, since it is carried out at the expense of obligatory fees. Social insurance covers the flow of financial resources from insuring party to underwriters, and then when certain law-based events occur from

underwriters to insuring party. Thus, in the course of the movement of insurance funds, they can be accumulated and form separate money funds in the financial system of the state. The movement of these funds, the powers of the involved subjects are regulated by a range of financial and legal norms, since the object of legal regulation – is the state financial resources.

It has been determined that social insurance, as a form of public insurance, consisting as a state form of insurance, along with a market form at the financial services market, is the institution of financial law with inherent peculiar features, forms, principles and functions. The legal principles for the formation of insurance payments under social insurance, as well as the directions for their use, which provide the most important social needs of the population and make up the financial and legal requirements of the social insurance institution, need to be improved.

Key words: *public insurance, universal obligatory state social insurance, types of social insurance, financial legal relations, system of financial law, institute of law*

УДК 311.21

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204789>
М.В. СТАЦАК,

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, м. Харків, Україна; e-mail: stashchak1@ukr.net;
GSCID https://scholar.google.com.ua/citations?user=uNKT_HQAAAAJ

В.В. ШЕНДРИК,

завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності та розкриття злочинів Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8967-7223>

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРЕВЕНЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ»

M.V. STASHCHAK,

Professor, Chair of Operative Investigative Activity and Crime Disclosure, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Senior Research Assistant, Kharkiv, Ukraine; e-mail: stashchak1@ukr.net
GSCID https://scholar.google.com.ua/citations?user=uNKT_HQAAAAJ

V.V. SHENDRIK,

Head, Chair of Operative Investigative Activity and Crime Disclosure, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8967-7223>

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF «OPERATIVELY-INVESTIGATIVE CRIME PREVENTION BY UNITS OF CRIMINAL POLICE»

Одним із дискусійних питань у теорії ОРД протягом тривалого часу є розмежування таких понять, як превенція, профілактика, попередження, припинення та запобігання злочинів. Дотепер не існує цілісної уяви стосовно співвідношення цих понять, остаточно не визначені ознаки, які їх відрізняють. Хоча ці ознаки-критерії одночасно і пов'язують їх, через що вони вживаються поряд, визначаючи собою подібні за змістом завдання та обов'язки підрозділів кримінальної поліції. Водночас проведене дослідження показало, що однією з причин відсутності серед науковців одностайної думки щодо зазначених вище термінів є наявність ряду альтернативних позицій [1, с.169]. Тому метою статті є аналіз існуючих думок фахівців-юристів щодо змісту дефініції «оперативно-розшукова превенція» та похідних від неї понять, а також форму-

лювання авторського бачення інтерпретації концепту «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції».

В останні роки опубліковано ряд робіт, що розкривають деякі фундаментальні теоретично-прикладні положення превентивної діяльності правоохоронних органів. У числі вітчизняних і закордонних учених, які займалися досліджуваною нами проблематикою, можна виділити К.В. Антонова, О.М. Бандурку, Б.І. Бараненка, С.М. Гусарова, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, А.М. Кислого, Д.Й. Никифорчука, Ю.Ю. Орлова, В.Д. Пчолкіна, М.А. Погорецького, І.Ф. Хараберюша, О.О. Юхно та інших. Разом із тим, слід констатувати, що до цього часу визначення поняття «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції» та його складові залишаються недостатньо

розробленими або дискусійними, запропоновані дефініції є спірними та не знаходять одностайної підтримки серед вчених та практичних працівників, особливо з урахуванням останніх змін у кримінальне процесуальне та оперативно-розшукове законодавство.

З метою визначення змісту концепту «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції» слід, перш за все, проаналізувати інтерпретації термінів, близьких за змістом і завданнями («профілактика», «попередження», «запобігання» та «припинення»), які протягом тривалого часу уже увійшли до термінологічного обігу науковців і практичних працівників. Для зручності вважаємо доцільним усі дефініції вчених, пов'язані з інтерпретацією концептів «профілактика», «попередження», «запобігання» та «припинення», поділити на групи в залежності від змісту, який кожна група вчених вкладає в них. До першої групи належать судження представників радянської школи ОРД – Е.І. Броділовського, В.Г. Самойлова та Б.П. Смагоринського – стосовно того, що під оперативно-розшуковою профілактикою слід розуміти діяльність оперативних підрозділів, яка спрямована на проведення індивідуально-профілактичних заходів [2, с.110; 3, с.26; 4, с.46].

Другу групу утворюють судження вчених радянського та сучасного періодів. Так, у словнику термінів з ОРД, авторами якого є Б.Е. Богданов, І.П. Козаченко, В.А. Лукашов та ін., радянськими вченими профілактика злочинів розглядається як «діяльність державних органів і громадських організацій щодо реалізації системи заходів, спрямованих на виявлення, усунення причин злочинів і умов, які сприяють їх скоєнню» [5, с.111].

До третьої групи можна віднести думки українських науковців (В.І. Василичука, Т.В. Миронюк та С.В. Погребняка), які розглядають оперативно-розшукову профілактику як діяльність уповноважених підрозділів, метою якої є нейтралізація, усунення причин, негативних явищ і процесів, які породжують або сприяють учиненню злочинів, та запобігання виникненню умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також виявлення осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів та здійснення на них профілактичного впливу [6, с.497; 7, с.6].

Четверту групу формують результати досліджень В.П. Євтушка, Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Малигіна, А.Г. Маркушина та А.Є. Чечетіна, які відносять оперативно-розшукову профілактику до однієї із форм ОРД [8, с.76–77; 3, с.27; 9, с.93; 10, с.18].

Таким чином, підсумовуючи, можна констатувати, що в основному науковці у зміст профілактики закладають діяльність або систему заходів, які вживаються уповноваженими підрозділами з метою виявлення умов та причин, що підштовхують осіб на вчинення злочину, а деякі до цього додають ще й виявлення осіб, від яких можливо очікувати вчинення злочину.

Продовжуючи дослідження термінологічної різноманітності у сфері превентивної діяльності правоохоронних органів, далі зупинимося на вивченні змісту понять «запобігання злочинам» і «припинення злочинів». Так, аналіз наукової літератури показав, що наведені терміни слід розглядати разом, оскільки в їх зміст науковцями закладено дуже близькі змістовні компоненти. У словнику оперативно-розшукових термінів запобігання та припинення злочинів розглядаються як форми превентивної діяльності. Запобігання спрямоване на виявлення осіб, які замишляють або готують вчинення злочину з відповідним вжиттям заходів щодо недопущення переростання умислу у протиправну діяльність і, відповідно, підготовчі дії – у злочин. Діяльність щодо припинення злочину розглядається лише на етапі розпочатого, але ще незакінченого злочину [5, с.13].

С.С. Малигін та А.Є. Чечетін запобігання злочину визначають як виявлення осіб, що перебувають на стадії формування задуму на скоєння злочину, з метою недопущення реалізації їх задуму. Припинення злочину, на їх думку, – це виявлення осіб, які вже намагаються вчинити злочин [9, с.83].

О. Ключев під запобіганням злочину розуміє вжиття необхідних заходів щодо недопущення вчинення правопорушень, встановлення осіб, які намагаються скоїти правопорушення, та вжиття до них певних заходів з метою недопущення реалізації їх протиправних намірів [11, с.12–13].

На думку Я.Ю. Кондратьєва, припинення є стадією запобігання злочину, яке здійснюється з використанням оперативних можливостей для припинення вже розпочатих протиправних діянь [3, с.28].

Окрему думку з приводу досліджуваних понять висловлює В.В. Голіна, який в рамках докторської дисертації на тему «Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика)» зробив висновок про те, що запобіганням злочину є самостійна специфічна частина спеціально-кримінологічного попередження, яке складається із сукупності заходів, спрямованих на окремі групи й конкретних осіб, котрі

виношують злочинний намір, замислюють скоєння злочинів і позитивно сприймають злочинний спосіб життя, з метою дискредитувати злочинну поведінку, добитися відмови від злочинної мотивації і наміру або від продовження злочинної діяльності. Зміст припинення злочинів, на думку В.В. Голіни, полягає в сукупності видів діяльності, спрямованих на припинення початого злочину шляхом розробки і здійснення спеціальних заходів [12, с.22–23].

Отже, можемо констатувати, що основними завданнями запобігання та припинення злочинів є недопущення реалізації злочинного умислу, заподіяння шкоди об'єкту посягання, а також недопущення настання суспільно небезпечних наслідків. У той же час, слід наголосити, що запобігання злочину відбувається на такій стадії злочину, як готування до нього (ст.14 Кримінального кодексу України), а припинення злочину здійснюється на такій стадії злочину, як замах на злочин (ст.15 Кримінального кодексу України) [13]. Виходячи із цього постає питання щодо необхідності переосмислення позиції вчених у сфері ОРД про включення запобігання та припинення злочинів до стадій оперативно-розшукової превенції, оскільки зазначені дії, згідно з чинним Кримінальним кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом України, повинні вже розслідуватися як незакінчений злочин, який не доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного, однак аж ніяк не документуватися в межах оперативно-розшукової превенції під час оперативно-розшукового провадження.

У теорії і практиці ОРД, крім термінів «профілактика злочинів», «запобігання злочинам» та «припинення злочинів», широко вживається й дефініція «попередження злочинів», до змісту якої вчені включають дещо інші сутнісні ознаки. Зважаючи на те, що думок вчених з приводу згаданого терміну існує достатньо багато, вважаємо доцільним об'єднати їх у групи, виходячи з подібності змістовного наповнення. Так, перша група вчених (А.Ф. Зелінський, А.Г. Лекарь, Я.Ю. Кондратьєв, М.В. Крестинський, А.Б. Сахаров та ін.) визначає зміст оперативно-розшукового попередження як діяльність щодо виявлення осіб, які мають намір вчинити злочин, з метою недопущення переростання цих намірів у злочинні дії.

Другу групу формують думки С.Б. Алімова, Ю.М. Антоняна, С.П. Бузинова, О.М. Джужі, В.К. Звірбуля, А.Е. Жалінського, О.Г. Кальмана, О.М. Литвака, В.О. Негодченка, М.Г. Сорочинського, В.Ф. Ущаровського, О.О. Черепененко та ін., які ключовими компонентами у змісті процесу

попередження злочинів виділяють діяльність (окремі наполягають на тому, що це – комплекс заходів) із виявлення та нейтралізації причин злочинності і умов, які їй сприяють.

Третя група, до якої входять Л.В. Барінова, Б.Е. Богданов, І.П. Козаченко, В.А. Лукашов, Р.Н. Марченко, Е.І. Петров та ін., повністю підтримує думку вчених із попередньої групи та доповнює її такою складовою, як виявлення осіб, від котрих можливо очікувати скоєння злочину.

З точки зору В.В. Голіни, Ю.Г. Пономаренко та О.М. Сури, які утворюють четверту групу, попередження злочинності є одним із напрямів діяльності державних органів щодо боротьби зі злочинністю.

Окрім інтерпретацій концепту «попередження злочинів», розроблених на теоретичному рівні, існує й нормативне визначення даного поняття. Так, у п.1.1 Настанови про діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ України з попередження злочинів зазначається, що «попередження злочинів – це вид діяльності працівників органів та підрозділів внутрішніх справ щодо виявлення, послаблення впливу та нейтралізації дії причин і умов, які сприяють їхньому вчиненню, вживання заходів до осіб, поведінка яких свідчить про високу ймовірність скоєння ними злочину» [14]. Таке визначення поняття «попередження злочинів» є недосконалим та вже не відповідає реаліям сьогодення.

Продовжуючи розгляд предмета статті відзначимо, що, беручи до уваги сучасний незадовільний стан протидії злочинності, її високу технічну оснащеність, мобільність, розгалужену систему корупційних зв'язків, закритість, дієву систему контрзаходів у частині недопущення проникнення до неї ззовні та постійної перевірки «своїх», триваючі тенденції інформатизації суспільства та збільшення частки онлайн-спілкування різних вікових груп населення, постає обґрунтована необхідність не тільки «реанімації» оперативно-розшукової системи превенції злочинності, але й адаптації її до нових суспільно-політичних, соціально-економічних та нормативних реалій сьогодення. З цією метою є необхідно подальша наукова розробка змісту оперативно-розшукової превенції злочинності, що буде сприяти підвищенню її ефективності в цілому.

Для вирішення поставленого завдання слід з'ясувати семантику слова «превенція». Огляд тлумачних словників показав, що термін «превенція», як правило, позначає: 1) сукупність заходів, які сприяють нейтралізації причин вчинення злочинів; 2) дії, спрямовані на попередження чого-небудь, запобігання чомусь [15–17].

Принагідно відзначимо, що в англійських країнах для позначення упереджувальної злочинної діяльності в цілому використовується термін «превенція» (від латинського *praeventio* – попереджувати) [18, с.602].

У перекладі з англійської мови слово «prevent» означає: 1) запобігати, попереджати; 2) заважати, не допускати, перешкоджати [19, с.476].

Аналіз наукових праць А.І. Богатирьової, К.А. Гусевої, Л.М. Давиденка, М.Л. Давиденка, І.І. Іванова, О.М. Литвака, О.М. Литвинова, О.А. Мартиненко, М.О. Свіріна, М.Г. Сорочинського, О.В. Тимченко, О.О. Юхна та ін., які є фахівцями у сфері кримінального права, кримінології, кримінального процесу, юридичної психології та ін., свідчить про те, що слово «превенція» вже давно увійшло в науковий обіг перелічених галузей права. Останнім часом (протягом десяти років) досліджуваний термін почав проникати і в оперативно-розшукову науку, що підтверджується роботами Д.Й. Никифорчука, О.С. Тарасенка, Т.В. Миронюк та В.В. Шендрика.

Також слід відмітити, що в результаті аналізу національного законодавства було встановлено, що термін «превенція» у різних інтерпретаціях поступово входить до термінологічного обігу законодавця, що підтверджується у положеннях Законів України «Про запобігання корупції» (2014), «Про Національну поліцію» (2015) та наказі МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 р. № 872/88/537 «Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції».

Отже, на підставі наведеного зроблено обґрунтований висновок про те, що, по-перше,

однією із тенденцій сучасної вітчизняної правової науки і національного законодавства є застосування терміну «превенція злочинності» та похідних від нього термінів. По-друге, реальні сьогодення вимагають від науковців і практичних працівників подальшої науково-прикладної розробки, переосмислення та уточнення сучасної парадигми оперативно-розшукової превенції злочинності. По-третє, серед науковців до сьогоденішнього дня немає єдиної точки зору відносно ієрархії понять «оперативно-розшукова превенція злочинності», «оперативно-розшукове попередження злочинності», «оперативно-розшукова профілактика злочинності», «оперативно-розшукове запобігання злочинам» та «оперативно-розшукове припинення злочинів».

У зв'язку з цим та беручи до уваги результати вивчення емпіричного матеріалу вважаємо за необхідне висловити наступні думки і пропозиції: 1) сьогодні відбувається становлення нової ідеології і практики оперативно-розшукової превенції злочинності підрозділами кримінальної поліції; 2) оперативно-розшукова превенція злочинності є загальним, родовим поняттям щодо таких термінів превентивної спрямованості, як «оперативно-розшукове попередження злочинності», «оперативно-розшукова профілактика злочинності», «оперативно-розшукове запобігання злочинам» та «оперативно-розшукове припинення злочинів»; 3) під оперативно-розшуковою превенцією підрозділами кримінальної поліції злочинності слід розуміти організаційно-тактичну форму оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюється у процесі оперативно-розшукового прогнозування та профілактики злочинності за допомогою використання дозволених національним законодавством оперативно-розшукових можливостей (заходів, засобів та сил).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стацак М. В. Розмежування категорій «попередження», «профілактика», «запобігання» та «припинення» злочинів. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукраїнської науково-практич. конф. (м. Дніпропетровськ, 27 вересня 2013 р.). Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. С. 169–173.
2. Самойлов В. Г. Оперативно-розсыскная тактика органов внутренних дел : учебное пособие. М. : МВШ МВД СССР, 1984. 91 с.
3. Кондратьев Я. Ю. Теоретичні, правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції : монографія К. : НАВСУ, 2004. 444 с.
4. Смагоринский Б. П. Оперативно-розсыскная тактика и организация раскрытия краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств : учеб. пособие. Мн. : МВШ МВД СССР, 1986. 78 с.
5. Оперативно-розсыскная деятельность органов внутренних дел. Термины и определения : учеб. пособие / [Б. Е. Богданов, И. П. Козаченко, В. А. Лукашов и др.]. К. : НИИРПО КВШ МВД СССР, 1988. 312 с.
6. Василичук В. І. Оперативно-розшукова профілактика злочинів у бюджетній сфері : монографія. К. : ДП «Розвиток», 2011. 520 с.

7. Погребняк С. В. Профілактична діяльність при розкритті і розслідуванні злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Одеса, 2010. 21 с.
8. Євтушок В. П. Стратегія і тактика планування основних напрямків оперативно-розшукової діяльності. Науковий вісник НАВСУ. 2004. № 2. Ч. 2. С. 74–84.
9. Малыгин С. С., Чечетин А. Е. Основы оперативно-розыскной деятельности : курс лекций. Екатеринбург : Изд-во УЮИ МВД России, 2001. 301 с.
10. Маркушин А. Г. Основы оперативно-розыскной деятельности ОВД : учеб. пособие. Нижний Новгород : МВШ МВД СССР, 1990. Ч. 1. 147 с.
11. Теорія і практика протидії вимогам оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України : монографія / І. О. Крепаков, М. В. Стащак, В. В. Шендрик та ін. Львів : Галицька видавнича спілка, 2012. 246 с.
12. Голіна В. В. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика): автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.08. Х., 1994. 44 с.
13. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
14. Про затвердження настанови про діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ України з попередження злочинів : наказ МВС України від 25.06. 2001 № 507.
15. Тлумачний словник української мови. URL: <http://eslovnyk.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81>.
16. Толковый словарь русского языка. URL: <http://www.vedu.ru/expdic/93803>.
17. Словник української мови : в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. К. : Наукова думка, 1980. Т. 8. 905 с.
18. Шендрик В. В. Закордонний досвід превенції злочинів. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4 (57). С. 601–608.
19. Новейший англо-русский (русско-английский) словарь. Х. : Промінь, 2006. 960 с.

REFERENCES

1. Stashchak, M. V. (2013). Rozmezhuvannya katehoriy «poperedzhennya», «profilaktyka», «zapobihannya» ta «prypynennya» zlochyniv [Separation of the categories of «prevention», «prevention», «prevention» and «termination» of crimes]. In: *Operatyvno-rozshukova diyal'nist' orhaniv vnutrishnikh sprav: problemy teorii ta praktyky: materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktych. konf.* (27.09.2013). Dnipropetrovs'k: DDUVS (s. 169–173) (in Ukr.).
2. Samoylov, V. G. (1984). *Operativno-rozysknaya taktika organov vnutrennikh del: uchebnoye posobiye* [Operative-search tactics of law enforcement bodies: textbook]. Moskva: MVSH MVD SSSR (in Russ.).
3. Kondrat'yev, YA. YU. (2004). *Teoretychni, pravovi ta operatyvno-taktychni zasady zapobihannya zlochynam operatyvnymy pidrozdilamy kryminal'noyi militsiyi: monohrafiya* [Theoretical, legal, operational and tactical principles for the prevention of crimes by operational units of the criminal militia: monograph]. Kyiv: NAVSU (in Ukr.).
4. Smagorinskiy, B. P. (1986). *Operativno-rozysknaya taktika i organizatsiya raskrytiya krazh, grabezhey, razboynnykh napadeniy i moshennichestv: ucheb. posobiye* [Operational-search tactics and organization of disclosure of theft, robbery, robbery and fraud: training. allowance]. Minsk: MVSH MVD SSSR (in Russ.).
5. Bogdanov, B. Ye., Kozachenko, I. P., & Lukashov, V. A. etc. (1988). *Operativno-rozysknaya deyatel'nost' organov vnutrennikh del. Terminy i opredeleniya: ucheb. posobiye* [Operative-investigative activity of law-enforcement bodies. Terms and definitions: Textbook]. Kyiv: NliRIO KVSH MVD SSSR (in Russ.).
6. Vasylynychuk, V. I. (2011). *Operatyvno-rozshukova profilaktyka zlochyniv u byudzhetniy sferi: monohrafiya* [Operational and prosecution of crime prevention in the budget sphere: a monograph]. Kyiv: DP «Rozvytok» (in Ukr.).
7. Pohrebnyak, S. V. (2010). *Profilaktychna diyal'nist' pry rozkrytti i rozsliduvanni zlochyniv* [Preventive activity in disclosing and investigating crimes]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Odessa (in Ukr.).
8. Yevtushok, V. P. (2004). *Stratehiya i taktyka planuvannya osnovnykh napryamkiv operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti* [Strategy and tactics of planning of the main areas of operative and investigative activity]. *Naukovyy visnyk NAVSU*, (2). Ch. 2. (s. 74–84) (in Ukr.).
9. Malygin, S. S., & Chechetin, A. Ye. (2001). *Osnovy operativno-rozysknoy deyatel'nosti: kurs lektsiy* [Fundamentals of operational-search activity: a course of lectures]. Yekaterinburg: Izd-vo UYUI MVD Rossii (in Russ.).
10. Markushin, A. G. (1990). *Osnovy operativno-rozysknoy deyatel'nosti OVD: ucheb. posobiye* [Fundamentals of operational-search activity of ATS: Textbook. allowance]. Nizhniy Novgorod: MVSH MVD SSSR. Ch. 1 (in Russ.).

11. Kryepakov, I. O., Stashchak, M. V., & Shendryk V. V. etc. (2012). *Teoriya i praktyka protydyiy vymahannyam operatyvnymy pidrozdilamy orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny: monohrafiya* [Theory and practice of counteracting extortion by operational units of the bodies of internal affairs of Ukraine: monograph]. L'viv: Halyts'ka vydavnycha spilka (in Ukr.).
12. Holina, V. V. (1994). *Spetsial'no-kryminolohichne poperedzhennya zlochyniv (teoriya i praktyka)* [Special Criminological Crime Prevention (theory and practice)]. Doktors'ka dysertatsiya thesis (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
13. *Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny* [Criminal codex of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No 2341–3). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (in Ukr.).
14. *Pro zatverdzhennya nastanovy pro diyal'nist' orhaniv i pidrozdiliv vnutrishnikh sprav Ukrayiny z poperedzhennya zlochyniv* [On Approval of the Guidelines on the Activities of Offices and Divisions of the Internal Affairs of Ukraine on the Prevention of Crime]. Nakaz MVS Ukrayiny (25.06. 2001 No 507) (in Ukr.).
15. *Tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy* [Interpretative dictionary of the Ukrainian language]. Retrieved from: <http://eslovnik.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81> (in Ukr.).
16. *Tolkovyiy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Retrieved from: <http://www.vedu.ru/expdic/93803> (in Russ.).
17. Bilodid, I. K. (Red.). (1980). *Slovnyk ukrayins'koyi movy* [Dictionary of the Ukrainian language]. v 11 t. Kyiv: Naukova dumka, T. 8 (in Ukr.).
18. Shendryk, V. V. (2011). Zakordonnyy dosvid preventsiyi zlochyniv [Foreign experience of crime prevention]. *Visnyk Zaporiz'koho yurydychnoho instytutu Dnipropetrovs'koho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*, (4/57). 601–608 (in Ukr.).
19. *Noveyshiy anglo-russkiy (russko-angliyskiy) slovar'* [The newest English-Russian (Russian-English) dictionary]. Kharkiv: Promin', 2006 (in Russ.).

Надійшла 14.11.2017

Стацк М. В., Шендрік В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції». Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 382–388. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_60.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204789>

Проаналізовано інтерпретації термінів, близьких за змістом і завданнями («профілактика», «попередження», «запобігання» та «припинення»), які протягом тривалого часу уже увійшли до термінологічного обігу науковців і практичних працівників. Констатовано, що в основному науковці у зміст профілактики закладають діяльність або систему заходів, які вживаються уповноваженими підрозділами з метою виявлення умов та причин, що підштовхують осіб на вчинення злочину, а деякі до цього додають ще й виявлення осіб, від яких можливо очікувати вчинення злочину.

Ключові слова: *оперативно-розшукова превенція, злочинність, підрозділи кримінальної поліції, профілактика, попередження, запобігання, припинення*

Стацк М.В., Шендрік В.В. Теоретические подходы к определению понятия «оперативно-розыскная превенция преступности подразделениями криминальной полиции»

Проанализированы интерпретации терминов, близких по содержанию и задачами («профилактика», «предупреждение», «предотвращение» и «прекращение»), которые в течение длительного времени уже вошли в терминологического обращения ученых и практических работников. Констатировано, что в основном ученые в содержание профилактики закладывают деятельность или систему мер, принимаемых уполномоченными подразделениями с целью выявления условий и причин, подталкивающих лиц на совершение преступления, а некоторые к этому добавляют еще и выявления лиц, от которых можно ожидать совершения преступления.

Ключевые слова: *оперативно-розыскная превенция, преступность, подразделения криминальной полиции, профилактика, предупреждение, предотвращение, пресечение*

Stashchak M.V., Shendrik V.V. Theoretical Approaches to the Definition of the Concept of «Operatively-Investigative Crime Prevention by Units of Criminal Police»

In the article it is explored the state of scientific and applied development of the content of the concept of «operatively-investigative crime prevention by units of the criminal police». For this purpose, interpretations of terms close in content and tasks («prevention», «warning», «prevention» and «termination»), which have long been included in the terminological treatment of scientists and practitioners.

It has been established that the scientists in the prevention content mainly lay down the activity or the system of measures taken by the authorized units in order to identify the conditions and reasons that prompt people to commit a crime, and some of them also add to the identification of persons from whom it is possible to expect the commission of a crime.

It is argued that the main tasks of preventing and suppressing crimes are preventing the realization of criminal intent, causing harm to the object of encroachment, as well as preventing the onset of socially dangerous consequences. At the same time, it is noted that the prevention of crime occurs at such a stage of the crime as preparation for it (Article 14 of the Criminal Code of Ukraine), and the termination of the crime is carried out at such a stage of the crime as an attempt on a crime (Article 15 of the Criminal Code of Ukraine). It is grounded the need for a rethinking of the position of scientists in the field of the operational search activity on including prevention and suppression of the crimes of the stages of operational search, since these actions, according to the current Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine. Such crimes should already be investigated as an unfinished crime, not brought to completion for reasons not depending on the will of the guilty, but not to be documented as part of the operative-search prevention in the course of the operational-search process.

Key words: *operatively-search prevention, crime, criminal police units, prevention, prevention, prevention, suppression*

УДК 343.98(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204809>

Р.Л. СТЕПАНЮК,

завідувач кафедри криміналістики та судової експертології
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8201-4013>

ДЕЯКІ ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ

R.L. STEPANIUK,

Head, Chair of Criminology and Forensic Exeperology,
Kharkiv National University of Internal Affairs,
Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8201-4013>

SOME NEW TRENDS OF DEVELOPMENT OF CRIMINALISTICS IN UKRAINE

Становлення України як правової демократичної держави неможливе без неухильного дотримання прав і свобод людини у правозастосовній діяльності. Особливо це актуально для роботи органів правопорядку, спрямованої на протидію злочинності. Вагому роль у розробленні ефективних засобів і методів виявлення та розслідування злочинів відіграє наука криміналістика. Вона має динамічно розвиватись в сучасних умовах реформування кримінальної юстиції, проте на сьогодні поки що недалеко відійшла від радянської криміналістики. Це і не дивовижно, адже саме наука того періоду здійснила найбільший вплив на українську криміналістику. Отже, доводиться стверджувати про те, що з 1991 року до цього часу продовжується лише пострадянський етап розвитку останньої. Він характеризується намаганнями трансформувати сформовані у минулому підходи до умов функціонування демократичної держави. Кардинального відходу від парадигм радянської криміналістики фактично не спостерігається. Прикладом цьому є радянська система української криміналістики, структура та зміст її елементів, домінування діалектичного матеріалізму в методології, визначення ключових понять узаконеної науки тощо.

Уявляється, що однією з причин такого становища є відсутність сучасних фундаментальних праць з історії криміналістики як науки, її природи та методології. Широко відомо, що без знання минулого не можна побудувати майбутнє. Але, слід констатувати, що до сьогодні в Україні не проводилось окремих монографічних

досліджень історії вітчизняної криміналістичної науки. Лише деякі питання розглядалися у наукових дослідженнях М.В. Даньшина, В.О. Коновалової, А.В. Іщенко, І.П. Красюка, І.В. Пирого, В.М. Чиснікова, М.В. Шепітька, М.Г. Щербаковського та деяких інших авторів, зокрема, щодо етапів виникнення, становлення та розвитку криміналістики, генези експертно-криміналістичних науково-дослідних установ, внеску в науку окремих криміналістів. Але зазначені науковці не здійснювали всебічного аналізу історичного процесу розвитку ідей щодо загальнотеоретичних проблем криміналістики. Тому ця проблема потребує подальших досліджень.

Метою даної статті є виокремлення деяких перспективних напрямів наукових пошуків у галузі криміналістики, проведення яких сприятиме подальшому розвитку й удосконаленню уявлень щодо її природи, системи, завдань і можливостей.

Сьогодні, на жаль, є підстави констатувати, що сучасні уявлення про історію криміналістики в Україні не є достатніми. Вони складаються передусім з позицій радянських і російських криміналістів, які зі зрозумілих причин не можуть претендувати на повноту й об'єктивність. Тому є нагальна потреба у здійсненні спроби фундаментально висвітлити її з альтернативних позицій та відповідно оцінити існуючі напрацювання у галузі теорії криміналістики, врахувавши при цьому не тільки широко відомі точки зору на певні проблеми, а і, наприклад, вплив на розвиток наукової думки політичних репресій щодо науковців в СРСР 30-х років минулого століття, боротьби з «космополітизмом» в науці 50-х років,

возведення марксизму-ленінізму фактично у рівень державної релігії, обов'язкове викриття «реакційної сутності буржуазної криміналістики» та протиставлення їй криміналістики радянської у наукових працях того періоду тощо. Це є нагально необхідним, оскільки сучасний розвиток системи кримінальної юстиції в Україні здійснюється шляхом відходу від радянської моделі. Тому слід критично оцінити існуючі з тих часів підвалини криміналістичної науки та вирішити питання про доцільність подальшого користування ними.

Для прикладу можна навести питання щодо природи криміналістики. Як відомо, радянська криміналістика як окрема наука була сформована за часів існування СРСР. До жовтневого заколоту в Російській імперії під час підготовки юристів використовувались переклади наукових праць зарубіжних авторів Г. Гроса, Р-А. Рейса, А. Вейнгардта та інших. При цьому показово, що С.М. Трегубов в роботі «Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений», яка являє собою конспект лекцій Р-А. Рейса, відзначив, що в російській мові на той момент (1915 рік) ще не було загальноновизнаного терміну для викладеного предмету [1, с.9]. Тобто є всі підстави стверджувати, що до комуністичного заколоту 1917 року в Російській імперії зазначена наука існувала лише у зародковому стані.

Як широко відомо, за радянських часів розвиток уявлень про природу криміналістики пройшов шлях від її розуміння як суто технічної до юридичної науки. На цьому шляху І.Ф. Крилов виокремлював два етапи. Для першого було характерно намагання подолати погляд на криміналістику як на прикладну технічну науку, для другого – відобразити у визначенні справжній зміст науки криміналістики [2, с.29]. У результаті криміналістику визнали прикладною юридичною наукою, переважно завдяки зусиллям С.П. Мітрічева, Р.С. Белкіна, А.І. Вінберга, О.М. Васильєва, В.Г. Танасевича, С.О. Голунського, В.М. Терзієва та інших видатних криміналістів того періоду. Історія дискусій, що відбувались з цього приводу у 50-х роках минулого століття, досить детально відображена у наукових працях і відзначено, що саме тоді вони в цілому були припинені [2–3].

Цікаво, що відхилення в той час зору М.С. Строговича, П.І. Тарасова-Родіонова та інших науковців, що криміналістика в одній частині є наукою юридичною, а в іншій – технічною, після розпаду СРСР фактично була розвинута шляхом формування нового погляду на її при-

роду як синтетичну науку. У сучасний період і прихильники традиційного підходу до правової природи криміналістики не заперечують, що вона є синтетичною, але вважають, що це не заважає їй залишатись наукою юридичною [4, с.12].

На думку Р.С. Белкіна, нові уявлення про криміналістику як синтетичну науку не означають повернення до концепції її подвійної природи, підкреслюючи, що подвійну, а точніше множинну природу мають усі розділи криміналістики, весь її зміст, а не якась її частина [5, с.42–43]. Загалом у криміналістиці прийнято вважати, що помилковість поглядів на неї як науку подвійної природи полягає у механічному розподілі єдиної науки на правові та неправові її розділи [6, с.12]. Проте, на наш погляд, намагання знайти нові підходи щодо розуміння криміналістики як синтетичної науки свідчать не про відхилення, а про розвиток уявлень про її подвійну (правову та технічну) природу.

Видається, що панівний у радянські часи підхід щодо розуміння криміналістики виключно як юридичної науки призвів до значного відставання у розвитку галузі криміналістичної техніки, порівняно із іншими розділами криміналістичної науки. Так, наприклад, існування криміналістики тільки в межах наукової спеціальності юридичних наук (12.00.09) надає широкі можливості у проведенні досліджень юристам, які закономірно обирають ту сферу (загальну теорію, тактику, методику), в якій впевнено відчувають себе фахівцями. Водночас відсутність у них відповідних знань у галузі технічних наук значно ускладнює якісні наукові пошуки, спрямовані на розроблення нових техніко-криміналістичних засобів і прийомів їх застосування. Тому уявляється доцільним перегляд радянської концепції розгляду криміналістики як виключно юридичної науки з метою надання реальної можливості виокремлення відповідної технічної складової.

В.Ю. Сокол, говорячи про кризу російської криміналістики, здійснив аналіз основних підходів щодо її природи у працях зарубіжних криміналістів, підкресливши, що її гетерогенність широко визнана німецькими науковцями. У свою чергу позитивізм англо-американської науки призвів до роздвоєння криміналістики на дві самостійні галузі: природно-наукову у складі судової науки *criminalistics* та соціогуманітарну дисципліну «кримінальне розслідування» (*criminal investigation*) [7, с.102–106]. Указаний автор застерігає, що подальше протиставлення та протистояння природно-наукової та гуманітарної парадигм у російській криміналістиці може

привести до її розподілу за англо-американським зразком на дві різні науки [7, с.120].

Видається, що визнання подвійної природи криміналістики не обов'язково призведе до її механічного розподілу, розпаду на дві окремі галузі знань. Залишаючись наукою у більшій мірі юридичною, вона має і технічну складову. Тому необхідно прийняти цей факт як даність, виокремити криміналістику в окрему наукову спеціальність, надавши можливість для проведення досліджень як з юридичних, так і технічних наук.

У цьому сенсі позитивним прикладом може стати підхід до присудження наукових ступенів за спеціальністю 19.00.06 «Юридична психологія», яке здійснюється як у галузі психологічних, так і юридичних наук [8]. У літературі юридична психологія визначається як галузь психології, що вивчає закономірності та механізми психіки людини у сфері регульованих правом відносин [9, с.8]. Тобто, будучи наукою психологічною, вона тісно межує з юридичною сферою, інтегрує психологічні знання у правозастосовну діяльність. Таке розуміння дає можливість проводити наукові пошуки в цій галузі і психологам, і юристам. Водночас у сфері криміналістики фахівці з технічних спеціальностей досліджень не проводять, діючи у рамках відповідних галузей і спеціальностей (транспорт, прилади, електротехніка тощо). Думається, що зміна підходів призведе до значної активізації наукових пошуків у галузі криміналістичної техніки.

Іншою нагальною проблемою, що потребує вирішення, є перегляд питань співвідношення науки криміналістики та теорії оперативно-розшукової діяльності. Як відомо, чинним законодавством до кримінальної процесуальної діяльності віднесено негласні слідчі (розшукові) дії, тактика проведення яких очевидно має бути розроблена в межах криміналістичної тактики. Проте за радянських часів, завдяки працям науковців відомчих навчальних закладів системи МВС СРСР, виникла окрема наука оперативно-розшукової діяльності [10, с.93]. Її співвідношення з криміналістикою у питаннях тактичного забезпечення розслідування навіть тоді було до кінця не визначено, а сьогодні – взагалі є незрозумілим. Тому вирішення цієї проблеми має принципово важливе значення для розроблення та впровадження ефективних тактико-криміналістичних рекомендацій щодо негласних методів досудового розслідування.

На нашу думку, можна цілком погодитись із М.В. Даньшином, що «насправді більшість питань, які «перекриває» теорія ОРД, можна було

б вдало розв'язати і в межах криміналістичної науки» [11, с.334]. Отже, тактика проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій має бути віднесена до складу криміналістичної тактики. Також відповідні положення доцільно включати до змісту окремих криміналістичних методик. Тому необхідно уточнити деякі теоретичні засади криміналістичної тактики, її ключові поняття, такі як тактичний прийом, тактична комбінація, тактична операція тощо.

Потребують перегляду й загальні положення криміналістичної методики. Зараз не важко помітити, що її теоретичні основи в цілому та структурна побудова окремих методик розслідування практично нічим не відрізняються від радянських, а тенденції розвитку є продовженням ідей радянського періоду. Навіть запровадження КПК України у 2012 році фактично не вплинуло на неї. У багатьох випадках в сучасних розробках можна зустріти рекомендації щодо початку кримінального провадження, сформульовані за аналогією з колишнім інститутом порушення кримінальної справи. Не враховуються зміни у повноваженнях слідчого і прокурора, практика збирання доказів шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій тощо. Тому структура окремої криміналістичної методики та зміст її елементів мають бути уточнені з урахуванням новацій кримінального процесу щодо здійснення досудового розслідування.

Слід зупинитись також і на проблемах визначення предметної області застосування окремих криміналістичних методик. У цьому сенсі зауважимо, що в сучасний період непоодинокими є спроби обґрунтувати доцільність формування методик судового розгляду кримінальних справ, що в умовах змагального кримінального процесу виглядає сумнівним. Адже навіть сам термін «методика судового розгляду» як складова криміналістичної методики виглядає не зовсім доречним. Відповідно до глави 28 КПК України судовий розгляд є окремою стадією кримінального провадження, яку здійснює суд (суддя). Але в змагальному кримінальному процесі активність суду у збиранні доказів є обмеженою. Він має зберігати неупередженість і безсторонність і лише сприяти сторонам у реалізації їхніх процесуальних прав та виконанні обов'язків. Суд є активним в оцінці доказів, фактично здійснює процесуальне керівництво у стадії судового розгляду, проте не зобов'язаний самостійно збирати докази з метою розв'язання справи. Відповідно суворою процесуальною регламентацією судового провадження значно

обмежені і можливості ініціативної діяльності суду у здійсненні пошукових заходів організаційного і тактичного характеру. Крім того слід пам'ятати, що чинним законодавством визначено межі судового розгляду, до яких за загальним правилом відноситься межі висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту (ч.1 ст.337 КПК України). Отже, у порівнянні зі слідчим і прокурором, суд має значно менше можливостей у проведенні самостійного пошуку доказової та орієнтуючої інформації у справі. Тому уявляється, що доцільніше ставити питання про розробку окремих криміналістичних рекомендацій з організації проведення судового розгляду, тактики проведення окремих судових дій, але не про комплекси методичних рекомендацій для суду щодо судового розгляду різних видів і груп злочинів.

На нашу думку, предметну область криміналістичної методики необхідно розширювати у першу чергу не щодо суду, а відносно таких суб'єктів, як прокурор і захисник. Це пов'язано із збільшенням ролі прокурора у розслідуванні та розширенням прав захисника щодо участі у збиранні та поданні доказів. Реформування функцій прокуратури, статусу прокурора, процедур досудового розслідування та судового розгляду вимагають від прокурорів набуття умінь і навичок здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання обвинувачення в суді в умовах змагальності. Тому є всі підстави не просто для формування окремих криміналістичних методик розслідування певних видів і груп злочинів за існуючою структурою (для слідчого), а і включення до їх змісту рекомендацій щодо особливостей підтримання державного обвинувачення в суді (для прокурора).

Що стосується методичних рекомендацій для сторони захисту вирішувати питання також доцільно, враховуючи і досудові, і судові стадії кримінального провадження. Цей напрям у криміналістичній науці, не дивлячись на наявність окремих ґрунтовних праць, залишається малорозвиненим. Загалом питання створення криміналістичних методик здійснення професійного захисту за різними категоріями злочинів тісно пов'язане із вирішенням загальної проблеми розвитку напряму науки криміналістики «для захисника». Проте вважаємо, що ставити питання про окрему методику здійснення профе-

сійного захисту в суді, ігноруючи стадію досудового розслідування, невірно. Тому можуть бути сформовані методики здійснення професійного захисту від кримінального переслідування за окремими видами і групами злочинів. Їхній зміст має охоплювати як досудове розслідування, так і судове провадження.

Підсумовуючи викладене слід відзначити, що з остаточним вибором Україною європейського вектору розвитку та докорінним реформуванням системи кримінальної юстиції в нашій державі настав час переглянути усталені парадигми теорії криміналістики та спрямувати наукові дослідження та практичні апробації на вирішення сучасних практичних завдань. Слід завершити пострадянський етап розвитку криміналістичної науки, спробувати об'єктивно дослідити історію її становлення та розпочати новий сучасний період, не зв'язаний догмами минулого.

Криміналістика, яка є наукою юридичною, тим не менш має подвійну природу (правову і технічну). Тому з метою активізації наукових досліджень у даній сфері необхідно виокремити наукову спеціальність «криміналістика та судова експертиза», надавши можливість представляти результати як у галузі юридичних, так і технічних наук.

У зв'язку з віднесенням негласних слідчих (розшукових) дій до процесуальних засобів доказування завданням криміналістики є розроблення тактики їх проведення, уточнення теоретичних положень щодо тактичних операцій, а також включення до структури окремих криміналістичних методик розслідування рекомендацій щодо тактичних особливостей відповідних негласних слідчих (розшукових) дій.

Предметна область застосування криміналістичної методики потребує розширення у напрямі формування та реалізації рекомендацій для прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді за різними категоріями злочинів. Також перспективним уявляється розроблення криміналістичних методик здійснення професійного захисту від кримінального переслідування на досудових і судових стадіях кримінального провадження. Водночас створювати методики судового розгляду кримінальних справ для суду недоцільно у зв'язку з обмеженістю ініціативи останнього у збиранні доказів в умовах змагального кримінального процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Трегубов С. Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений. Петроград : Изд. Юридического книжного склада «Право», 1915. 334 с.

2. Крылов И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1975. 191 с.
3. Белкин Р. С. История отечественной криминалистики. М. : НОРМА, 1999. 496 с.
4. Яблоков Н. П., Головин А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. 2-е изд., доп. и перераб. М. : НОРМА, 2009. 288 с.
5. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня Злободневные вопросы российской криминалистики. М. : НОРМА, 2001. 240 с.
6. Криміналістика : підруч. / [В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін]: за ред. В. Ю. Шепітько. 5-те вид. переробл. та допов. К. : Ін Юре, 2016. 640 с.
7. Сокол В. Ю. Кризис отечественной криминалистики : монография. Краснодар, 2017. 332 с.
8. Перелік наукових спеціальностей, затв. наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України 14.09.2011 № 1057. Верховна Рада України. База даних «Законодавство України». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11>.
9. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Х. : Право, 2008. 240 с.
10. Шапірко П. М. Оперативно-розшукова діяльність як напрям юриспруденції. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки*. 2015. Вип. 1. Т. 1. С. 91–95.
11. Даньшин М. В. Криміналістика XXI століття: місце у системі наукового знання : монографія. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 480 с.

REFERENCES

1. Tregubov, S. N. (1915). *Osnovy ugovnoy tekhniki. Nauchno-tekhnicheskiye priyomy rassledovaniya prestupleniy* [Fundamentals of criminal techniques. Scientific and technical methods of investigating crimes]. Petrograd: Izd. Yuridicheskogo knizhnogo sklada «Pravo» (in Russ.).
2. Krylov, I. F. (1975). *Ocherki istorii kriminalistiki i kriminalisticheskoy ekspertizy* [Essays on the history of criminology and forensic expertise]. Leningrad: Izd-vo Leningradskogo un-ta (in Russ.).
3. Belkin, R. S. (1999). *Istoriya otechestvennoy kriminalistiki* [History of domestic criminalistics]. Moskva: NORMA (in Russ.).
4. Yablokov, N. P., & Golovin, A. YU. (2009). *Kriminalistika: priroda, sistema, metodologicheskiye osnovy* [Forensic science: nature, system, methodological basis]. Moskva: NORMA (in Russ.).
5. Belkin, R. S. (2001). *Kriminalistika: problemy segodnyashnego dnya Zlobodnevnyye voprosy rossiyskoy kriminalistiki* [Forensic science: today's problems Topical issues of Russian criminalistics]. Moskva: NORMA (in Russ.).
6. Shepit'ko, V. YU., Konovalova, V. O., Zhuravel', V. A. etc.; Shepit'ko, V. YU. (Red.). (2016). *Kryminalistyka: pidruch* [Criminalistics: underground]. Kyiv: In Yure (in Ukr.).
7. Sokol, V. YU. (2017). *Krizis otechestvennoy kriminalistiki: monografiya* [Crisis of domestic criminalistics: monograph]. Krasnodar (in Russ.).
8. Perelik naukovykh spetsial'nostey [List of scientific specialties]. Nakaz Ministerstva osvity, nauky, molodi ta sportu Ukrayiny (14.09.2011 No 1057). *Verkhovna Rada Ukrayiny*. Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11> (in Ukr.).
9. Konovalova, V. O., & Shepit'ko, V. YU. (2008). *Yurydychna psykholohiya: pidruchnyk* [Legal psychology: textbook]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
10. Shapirko, P. M. (2015). Operatyvno-rozshukova diyal'nist' yak napryam yurysprudentsiyi [Operational-search activity as a direction of jurisprudence]. *Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser. Yurydychni nauky*, (1). T. 1. (s. 91–95) (in Ukr.).
11. Dan'shyn, M. V. (2013). *Kryminalistyka XXI stolittya: mistse u systemi naukovooho znannya : monografiya* [Forensic science of the XXI century: place in the system of scientific knowledge: monograph]. Kharkiv: KHNU imeni V. N. Karazina (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Степанюк Р. Л. Деякі перспективні напрями розвитку криміналістики в Україні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 389–394. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_61.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204809>

Окреслено окремі напрями наукових пошуків у галузі криміналістики, проведення яких сприятиме подальшому розвитку й удосконаленню уявлень щодо її природи, системи, завдань і можливостей. Звернуто увагу на необхідність

розглядати криміналістику як юридичну науку, що має подвійну (правову та технічну) природу та змінити підходи щодо організації досліджень за відповідною науковою спеціальністю. Як перспективні напрями визначено розроблення тактики негласних слідчих (розшукових) дій, формування методико-криміналістичних рекомендацій для прокурорів з підтримання державного обвинувачення в суді, а також для захисників щодо здійснення професійного захисту від кримінального обвинувачення на досудовому та судовому провадженні.

Ключові слова: криміналістика, природа криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична тактика, криміналістична методика, кримінальне провадження

Степанюк Г.Л. Некоторые перспективные направления развития криминалистики в Украине

Определены отдельные направления научных исследований по криминалистике, проведение которых будет способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию представлений о ее природе, системе, задачах и возможностях. Обращено внимание на необходимость рассматривать криминалистику как юридическую науку, имеющую дуалистическую (правовую и техническую) природу, и изменить подходы к организации исследований по соответствующей научной специальности. Как перспективные направления также определены разработка тактики негласных следственных (розыскных) действий, формирование методико-криминалистических рекомендаций для прокуроров по поддержанию государственного обвинения в суде, а также для защитников по осуществлению профессиональной защиты от уголовного обвинения в досудебном и судебном производстве.

Ключевые слова: криминалистика, природа криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика, уголовное производство

Stepaniuk R.L. Some New Trends of Development of Criminalistics in Ukraine

The author determined some new trends of scientific research in forensic science, the conduct of which will contribute to the further development and improvement of ideas about its nature, system, tasks and possibilities. He paid attention to the need of considering criminalistics as a legal science that has a dualistic (legal and technical) nature, and to change approaches to organization of research on the relevant scientific specialty. The development of tactics of usual and covert investigative actions, the formation of methodical and criminalistic recommendations for prosecutors to support public prosecution in court, as well as for defenders in the implementation of professional protection against criminal charges in pre-trial and trial proceedings are also identified as promising areas.

It is proved, that in connection with the assignment of secret investigative (search) actions to the procedural means of proof, the tasks of forensic science is the development of tactics for conducting them, clarifying the theoretical provisions regarding tactical operations, as well as the inclusion in the structure of certain forensic methods of investigation of recommendations regarding the tactical features of the relevant secret investigators (investigators) action.

The subject area of application of forensic methodology requires expansion in the direction of the formation and implementation of recommends for the prosecutor to maintain a public prosecution in court for different categories of crimes. Also, the development of forensic methods of professional protection against criminal prosecution at the pre-trial and judicial stages of criminal proceedings is also promised. At the same time, it is impracticable to create methods of judicial review of criminal cases for a court in connection with the limited initiative of the latter in gathering evidence in a competitive criminal process.

Key words: criminalistics, the nature of criminalistics, criminalistics technique, criminalistics tactics, criminalistics methodology, criminal proceedings

УДК 343.123.12

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204815>

В.І. ТКАЧЕНКО,

аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності і розкриття злочинів Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8851-5217>

ПОШУКОВІ ОЗНАКИ ОБ'ЄКТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ОПЕРАТИВНИЙ ІНТЕРЕС ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ КОНТРАБАНДИ НАРКОТИКІВ

V.I. TKACHENKO,

Postgraduate student of a Ph.D., Chair of Operative Investigative Activity and Crime Disclosure, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8851-5217>

SEARCH FEATURES OF THE OBJECTS OF OPERATIVE INTEREST FOR THE SUBJECTS OF OPERATIVE AND SEARCH COUNTERACTION TO DRUG SMUGGLING

У процесі оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків для оперативного працівника постає головне і актуальне питання: «Як саме виявити ознаки підготовки та вчинення контрабанди наркотиків?» Якщо більшість злочинів виявляється у зв'язку з очевидними наслідками, які є результатом вчинення протиправних дій, то системна контрабанда наркотиків традиційно відноситься до суцільно латентних злочинів по причині того, що завжди вчиняється в умовах неочевидності, конспірації і ретельної підготовки. Відповідь на зазначене питання може надати теорія і практика оперативно-розшукової діяльності, а саме одна із важливих її категорій «Пошукові ознаки». Загальновідомо, що, завдяки пошуковим ознакам оперативні працівники демаскують об'єкти, що становлять для них оперативний інтерес. Тому дослідження цієї наукової категорії має фундаментальне значення для розробки ефективного механізму виявлення ознак підготовки і вчинення контрабанди наркотиків.

Наукову категорію «пошукові ознаки злочинів» досліджували такі вчені як В.М. Аتماжитов, О.М. Бандурка, І.П. Козаченко, М.А. Погорецький, В.П. Шеломенцев. Окремі питання виявлення об'єктів, що становлять оперативний інтерес, завдяки пошуковим ознакам, суб'єктами оперативно-розшукової протидії контрабанді

наркотиків та їх незаконному обігу, розглядалися в дослідженнях Р. Греня, І.Л. Рудницького, О.В. Кириченко та інших науковців. Проте, дослідження пошукових ознак об'єктів оперативного пошуку, в ході оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків на сьогоднішній день носять фрагментарний характер та потребують узагальнення. Тому метою статті є дослідити особливості пошукових ознак об'єктів, що становлять оперативний інтерес для суб'єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків.

У теорії оперативно-розшукової діяльності фундаментальне дослідження наукової категорії «пошукові ознаки об'єктів оперативного пошуку» провели М.А. Погорецький і В.П. Шеломенцев, які вважають, що здійснення оперативного пошуку ґрунтується на потенційній можливості розпізнання об'єкту пошуку за попередньо відомими ознаками, що властиві саме цим ще невідомим конкретним об'єктам пошуку (особі, предмету, події (факту), які підлягають встановленню в ході його здійснення. Під пошуковими ознаками об'єктів оперативного пошуку вчені розуміють попередньо відомі його суб'єктові ознаки зовнішніх проявів існування цих об'єктів у певному середовищі. Також авторами виділили наступні особливості пошукових ознак: пошукова ознака не є характерною рисою або суттєвою властивістю

об'єкту пошуку; пошукова ознака свідчить про (вказує на) наявність об'єкта пошуку в певному середовищі; пошукова ознака (А) пов'язана з об'єктом пошуку (Б) логічною формулою «Якщо є А, значить є Б»; пошукова ознака є доступною для безпосереднього спостереження (виявлення) за відсутності можливості безпосереднього спостереження (виявлення) об'єкта пошуку; за пошуковими ознаками визначається (встановлюється) придатний для розпізнавання об'єкт, прояви якого в оточуючому середовищі подібні до проявів об'єкта пошуку [1].

Зазначена позиція була конкретизована у наукових працях вчених, які досліджували пошукові ознаки злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, в тому числі їх контрабанди. Так, Р. Грень, дослідивши практичну діяльність оперативних підрозділів, зробив висновок, що стосовно злочинів у сфері обігу наркотичних засобів усі оперативно-розшукові сили, задіяні в розвідувально-пошуковій роботі, найчастіше здійснюють її за певними пошуковими ознаками: характерними загалом для злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків (за способами розповсюдження); характерними для певного способу вчинення злочину, пов'язаного з незаконними операціями з наркотиками (способами контрабанди); даними, що вказують на причетність конкретної фізичної або юридичної особи до злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків (соціальний стан або службовий стан) [2]. І.Л. Рудницький виділив пошукові ознаки організованих злочинних груп, що вчиняють контрабанду наркотичних засобів, а саме: незаконний обіг на території України наркотиків іноземного виробництва (героїну, кокаїну та ін.); діяльність нарколабораторій, які використовують іноземні прекурсори; факти кримінальних суточок серед осіб, які здійснюють наркобізнес; наявність виявлених організованих приміщень (барів, готелів, приватних квартир та ін.) в окремих регіонах, для вживання наркотиків іноземного виробництва; факти затримання окремих осіб на кордоні з великою кількістю важких наркотиків та ін. [3].

В.М. Шевчук запропонував такі ознаки, які можуть свідчити про наявність контрабанди, а саме: матеріальні та інші сліди, які можуть залишитися при переміщенні контрабанди поза митним контролем за допомогою автотранспортних засобів; при використанні тайників та інших засобів фізичного приховування, що утруднюють виявлення предметів контрабанди; при незаконному переміщенні контрабандних предметів із прихованням від митного контролю

частіше всього правопорушника видає його незвичайна поведінка; при вчиненні контрабанди шляхом фальсифікації митних та інших документів найбільш розповсюдженими [4, с.11–12]. О. Користін і В. Маркушин окреслили ознаки, характерні для діяльності транснаціональних злочинних груп, що здійснюють систематичний незаконний обіг наркотичних засобів, а саме: захоплення й закріплення для своєї діяльності регіональних просторів на території національної держави; проникнення й закріплення на регіональних просторах інших держав; учинення злочинів транснаціонального характеру; організація діяльності комерційних структур із легалізації злочинних доходів; постійна тенденція до розширення своєї діяльності шляхом установа контролю над сусідніми територіями і сферами соціального життя; створення комплексу тактичних і стратегічних рішень, їх реалізація в рамках злочинного мінімального ризику за максимальної користі; організація системи власної безпеки, контррозвідки, охорони, електронного спостереження; формування й розвиток постійних контактів із підрозділами митних і прикордонних органів для оперативного й безперешкодного використання кордонів у всіх напрямках; введення перемовин із іншими злочинними групами про укладення договорів, про співпрацю [5, с.1031; 3].

В ході проведення оперативного пошуку ознак підготовки та вчинення контрабанди наркотиків, оперативний працівник, може отримувати інформацію, яка прямо вказує на наявність об'єкту, що становить оперативний інтерес (інформація містить пряме посилання на наміри або дії конкретної особи, дату, способи переміщення та приховування наркотиків та інш.), або в результаті зіставлення фактів, яке дає висновок припустити ймовірну наявність таких об'єктів в теперішньому, в минулому або в майбутньому. Такі факти і є, на наш погляд, пошуковими ознаками об'єктів оперативного пошуку. Пропонуємо наступний механізм встановлення суб'єктами оперативно-розшукової протидії контрабанди наркотиків присутності об'єктів, що становлять оперативний інтерес.

Першим етапом виявлення об'єктів оперативного пошуку буде встановлення та документальне фіксування певних фактів. С.О. Сафронів запропонував поділити такі факти на факти-ознаки та факти-ризик, де факт-ознака – події, які відбулися у реаліях життя і які мають/можуть мати кореляційний зв'язок зі злочином, який вже вчинений, але є латентним, факт-ризик – сукупність

об'єктивних умов, які створюють неочевидні та неоднозначні відносини між суб'єктами оперативної уваги, утворюють невизначену у результатах розвитку подальших подій ситуацію, яка обумовлюється імовірністю (наявністю ризиків) вчинення злочину у майбутньому [6, с.271–275]. Так фактом-ознакою буде документування незаконного обігу кокаїну на території України, який буде свідчити про те, що цей наркотик потрапив до України виключно контрабандним шляхом. Фактом – ризиком буде виникнення у керівника міжнародної транспортної компанії значної фінансової заборгованості перед міжнародним наркоділком та відсутність можливості погасити цей борг. Тут є вірогідність того, що наркоділок може запропонувати, в рахунок погашення заборгованості, використати транспортну компанію для здійснення контрабанди наркотиків.

Другим етапом виявлення присутності об'єкту оперативного пошуку є встановлення взаємозв'язків між певними фактами. Погоджуємось з позицією Ю.В. Чуфаровського, який розглянув питання пошуку фактичних даних про злочин з позиції положень діалектичної теорії відображення, акцентувавши увагу на встановленні оперативними працівниками взаємозв'язків між поведінкою осіб і фактів, що представляють інтерес, і можливістю їх виявлення [8]. Пропонуємо такі види можливих взаємозв'язків стосовно об'єктів, що становлять оперативний інтерес: 1. Встановлення взаємозв'язку фізичної особи (групи осіб, організованих злочинних угруповань та злочинних організацій) з певними подіями (особливо в кримінальному середовищі), предметами (в тому числі транспортними засобами, обладнанням, технічними засобами та інш.), документами, іншими фізичними та юридичними особами, діями інших осіб, результатом певних дій, із виявленими слідами, способом вчинення злочину. Проте, встановлення таких взаємозв'язків не є ще прямим підтвердженням причетності певних осіб до участі у підготовки та вчинення контрабанди наркотиків. Такі факти повинні внести зміни в повсякденне життя особи та кримінальну обстановку. 2. Зв'язок наркотиків та психотропних речовин із місцями їх традиційного збуту та масового вживання, а також зі способом контрабандного переміщення та приховування. 3. Зв'язок між подіями, предметами, документами, слідами, юридичними особами; 4. Зв'язок між юридичними особами та документами, подіями, предметами, слідами.

Третім етапом виявлення об'єктів оперативного пошуку є встановлення причинного зв'язку

між зафіксованими фактами та гіпотетичною присутністю об'єктів, що становлять оперативний інтерес. В.Д. Титов, С.Д. Цалін та О.П. Невельська-Гордєєва визначають у якості причинного зв'язку - такий зв'язок між двома явищами, коли одне з них (причина) передує іншому (дії) і викликає його. Автори пропонують п'ять основних методів установлення причинних зв'язків: метод єдиної схожості; метод єдиної відмінності; з'єднаний метод схожості і відмінності; метод супровідних змін; метод залишків. Також науковці вважають доречно використання в діяльності правників індуктивні умовиводи, умовиводи за аналогією та статистичні висновки [7, с.142–170]. Наведемо певні приклади встановлення зазначених умовиводів та причинних зв'язків. *Індуктивний умовивід*: Оперативний працівник отримує інформацію про окремі факти, що стосуються діяльності певного громадянина «А», який систематично виїжджає за кордон, та зв'язки якого причетні до обігу наркотиків іноземного походження. Узагальнюючи ці окремі факти оперативний працівник робить умовивід, що розповсюдження певних наркотиків іноземного походження безпосередньо пов'язане саме з цим громадянином, а громадянин «А» може розглядатися у якості об'єкту оперативного пошуку. *Умовивід за аналогією*. В ході вивчення документів, які були подані для митного оформлення вантажу, що прибув до України із країни традиційного вироблення кокаїну, правоохоронці звертають увагу на певну схему переміщення та пакування вантажу, яка є традиційною для транспортування кокаїну. *Вчені розрізняють аналогію властивостей та аналогію відносин*. *Аналогія властивості* може проявлятися у ввезенні на територію України нових психостимуляторів, які, завдяки своїм властивостям, впливають на організм людини також як заборонені наркотики. *Аналогія відносин* може використовуватися при виявленні оперативним працівником типових дій з активізації кримінального наркосередовища, які можуть свідчити про активну підготовку до вчинення контрабанди наркотиків або очікування появи на чорному ринку певної партії контрабандних наркотиків. *Статистичні висновки*. Оперативний працівник вивчає статистичні дані щодо вилучених наркотиків у сусідніх з Україною країнах і звертає увагу на наступне: 1. В сусідньої з Україною країні протягом року виявленні численні факти збуту заборонених до обігу наркотиків, які в ній не виробляються; 2. Зазначені наркотики виробляються в іншій сусідній з Україною країні; 3. Між двома країнами

Україна виступає як транзитна країна. Таким чином постачання наркотиків із країни А в країну В може здійснюватися через Україну.

Слід зазначити, що після виявлення можливої присутності об'єкту оперативного пошуку, слід їх розпізнати та ідентифікувати. В юридичній літературі визначено, що особи можуть бути ідентифіковані та індивідуалізовані за анатома-фізіологічними особливостями (стать, ріст, вік, етнічний тип, конституція тіла, дієво-функціональні ознаки, наявність хвороб, хода тощо); особливими прикметами (татування, шрами і т.д.), фонетичними особливостями (тембр голосу, діалект, заїкання та ін.), каліграфією (особливості почерку та підпису), мімікою та жестикуляцією, фото-відео зображенням, способом дій, прізвиськом, одягом, використанням транспортних засобів та певних предметів, залишенням матеріальних слідів, документами. Вид наркотику можливо розпізнати за фізичною та хімічною структурою, запахами, сленговою назвою, походженням, характером впливу на людину. Документи ідентифікують за видом, формою, змістом, транспортні засоби за певними характеристиками, конструктивними елементами, слідами та ін.

Також, пропонуємо виділити основні групи пошукових ознак об'єктів, що представляють оперативний інтерес в ході протидії контрабанді наркотиків, які були напрацьовані криміналістикою та кримінологією та адаптовані під інтереси теорії оперативно-розшукової діяльності:

Загальні ознаки предмету (наркотики та ін.), що становить оперативний інтерес: незаконний обіг на території України заборонених наркотиків і нових психоактивних речовин (мають властивості, ідентичні наркотикам), що традиційно виготовляють, вирощують та синтезують в інших країнах; використання наркосировини іноземного походження для виготовлення або синтезу наркотиків підпільних нарколабораторіях; зміни в кон'юктурі чорного ринку наркотиків іноземного походження на Україні та такі зміни в сусідніх країнах стосовно наркотиків іноземного походження, а також вироблених в Україні (попит, вартість, створення нових наркотиків); посилення в Україні реклами заборонених наркотиків іноземного походження (діяльність наркоінспекторів, сайтів); численні затримання заборонених наркотиків під час проведення митного або прикордонного контролю, або на державному кордоні поза зоною митного та прикордонного оформлення; систематичний незаконний обіг за межами України заборонених наркотиків, які традиційно виготовляються в Україні, а також

вироблених в Україні значних партій прекурсорів, які були виведені із легального обігу (фіктивна утилізація, розкрадання та ін.); виявлення слідів взаємодії осіб та предметів (речей, вантажів, транспортних засобів) із забороненими наркотиками іноземного походження, особливо під час переміщення наркотиків через митний кордон України, або при підготовці їх до такого переміщення; виявлення фактів впливу наркотиків на осіб, які перетинають державний та митний кордон України; функціонування сайтів, де можна замовити наркотики або психоактивні речовини іноземного походження; наявність місць в Україні масового вживання заборонених наркотиків іноземного походження та ін.

Загальні ознаки осіб, що становлять оперативний інтерес: відвідування особами із кримінального наркосередовища за кордоном місць, де традиційно збувають заборонені до обігу в Україні наркотики; наявність контактів із міжнародними наркоділками та наркоділками іноземцями; активність в певних групах на інтернет-сайтах, месенджерах, форумах, соціальних мережах, мета яких замовлення наркотиків та психоактивних речовин за кордоном; офіційна і неофіційна трудова діяльність громадян України за кордоном, пов'язана із певним ризиком залучення до контрабанди наркотиків; активність в місцях проходження вірогідних маршрутів наркоконтрабандистів; наявність мережі наркоінспекторів, що систематично пропонують заборонені до обігу наркотики іноземного походження; попадання осіб, діяльність яких пов'язана з проведенням митного та прикордонного контролю, боротьбою з контрабандою наркотиків, здійсненням міжнародних перевезень, органів дозвільної системи, до будь якої залежності (наявність боргу, наркозалежність, наявність компромату, шантажу) від міжнародних наркоділків, членів наркоорганізацій та їх близьких зв'язків; вчинення активних дій, які є типовими при підготовки до вчинення контрабанди наркотиків; необгрунтоване значне збагачення осіб із наркосередовища, які можливо причетні до обігу заборонених наркотиків іноземного походження та ін.

Загальні ознаки організованих злочинних угруповань, що становлять оперативний інтерес: стійкі зв'язки з міжнародними наркоорганізаціями та кримінальним наркосередовищем сусідніх країн; вплив міжнародних наркоділків на вітчизняні організовані злочинні угруповання; намагання встановити контроль за прикордонними територіями, державними та приватними об'єктами транспортного комплексу, певними

зонами митного та прикордонного контролю, підприємствами, що виготовляють прекурсори, або активний прояв інтересу; функціонування етнічних ОЗУ, члени яких є вихідцями із країн традиційного вирощування, виготовлення, перероблення, синтезу наркотиків іноземного походження, або етнічних ОЗУ, які традиційно спеціалізуються на незаконному обігу наркотиків, в тому числі їх контрабанді; типові процеси або зміни в кримінальному середовищі, які свідчать про організацію контрабанди наркотиків або виступають її наслідками, та ін.

Загальні ознаки способів підготовки та вчинення контрабанди наркотиків (за способами контрабандного переміщення та приховування наркотиків): сліди пакування наркотиків перед їх контрабандним переміщенням; сліди певних змін в конструкціях предметів, транспортних засобів, вантажу, які будуть переміщуватися або перемістилися через державний та митний кордон України, що можуть вказувати на наявність тайників та інших пристосувань для приховування наркотиків; сліди транспортних засобів та їх частин, або вантажу, що вказують на їх переміщення на ділянці державного кордону, де може проходити наркотрафік; економічна та логічна необґрунтованість маршрутів та схем переміщення міжнародних вантажів, які походять із країн традиційного вирощування, перероблення або синтезу наркотиків, а також невідповідність умов та термінів зберігання таких вантажів; обробка зазначених вантажів нетиповими речовинами, які ускладнюють догляд вантажів; нетипова схема оплати за вантажі, які переміщуються із країн традиційного вироблення та синтезу наркотиків; необґрунтоване затягування процедури визнання психоактивної речовини іноземного походження наркотиком, та ін.

Загальні ознаки документів, що становлять оперативний інтерес: ознаки фальсифікації, підробки та невідповідності документів на вантаж, який був переміщений або переміщується із країн традиційного вироблення наркотиків; невідповідність документів характеру та маси вантажу; відомості в документах, які неможливо перевірити; зазначення у якості відправника

вантажів фіктивних або неіснуючих (недіючих) компаній, а також комерційних структур, які не можуть мати жодного відношення до таких перевезень, або наявність відтиску печатки компаній або дозвільних органів іноземних держав, яка була раніше втрачена або вкрадена, та ін.

Загальні ознаки можливих очевидців організації, підготовки, вчинення, приховування контрабанди наркотиків та інших об'єктів оперативного пошуку формуються в індивідуальному порядку.

Також пропонуємо поділити пошукові ознаки за наступними видами: 1) ознаки, які складаються із одного факту, достатнього для виявлення об'єкту оперативного пошуку; декількох фактів; комплексу фактів; 2) ознаки, які не мають прив'язки до конкретного способу, засобу та регіону їх переміщення наркотиків; свідчать про вірогідність контрабанди наркотиків з прив'язкою до певних родових об'єктів; свідчать про вірогідність контрабанди наркотиків з прив'язкою до індивідуальних об'єктів; 3) прямі або непрямі пошукові ознаки; 4) пошукові ознаки, які вказують на можливу наявність об'єкту оперативного пошуку на теперішній час; в минулому часі; можливу появу такого об'єкту в майбутньому; 5) пошукові ознаки, які вказують на присутність об'єктів оперативного пошуку завдяки наявності фактів, або навпаки на підставі відсутності таких фактів.

Зазначимо, що пошукові ознаки об'єктів, що становлять оперативний інтерес для суб'єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків – це попередньо відомі суб'єктам оперативно-розшукової діяльності факти або комплекс фактів, які прямо або непрямо вказують на ймовірну наявність об'єктів, що представляють оперативний інтерес для суб'єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків або можливість їх зовнішніх проявів у майбутньому. Наявність об'єктів оперативного пошуку оперативні працівники виявляють завдяки отриманню та фіксації інформації про певні факти; встановленню взаємозв'язків між фактами та причинного зв'язку між фактами та ймовірними об'єктами оперативного пошуку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Погорецький М., Шеломенцев В. Пошукові ознаки об'єктів оперативного пошуку: поняття та сутність. Вісник Академії управління МВС. 2010. № 4 (16). С. 114–122.
2. Грень Р. Виявлення ознак злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Jurnalul juridic național: teorie și practică. 2016. № 5. С. 151–154.
3. Рудницький І. Л. Удосконалення правових основ виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 850. С. 541–547.

4. Шевчук В. М. Основи методики розслідування контрабанди : навч. посібник. Х. : Нац. юрид. акад. України, 2001. 49 с.
5. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп.ред.: В. В. Коваленко, Є. М. Моїсєєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. К. : Атіка, 2009. Т. 6: Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). 2009. 1128 с.
6. Сафронів С. О. Формування фактологічної бази релевантних до злочину даних як метод реалізації окремих форма ОРД ОВС України. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУВС, 2015. 428 с.
7. Логіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; за заг.ред. проф. В. Д. Титова. Х. : Право, 2005. 208 с.
8. Психологія оперативно-розшукової і слідственої діяльності: учебное пособие / Ю. В. Чуфаровский. Москва : Проспект, 2014. 207 с.

REFERENCES

1. Pohorets'kyu, M., & Shelomentsev, V. (2010). Poshukovi oznaky ob'yektiv operatyvnoho poshuku: ponyattya ta sutnist' [Search features of operational search objects: concept and essence]. *Visnyk Akademiyi upravlinnya MVS*, (4/16). 114–122 (in Ukr.).
2. Hren', R. (2016). Vyyavlennya oznak zlochyniv u sferi obihu narkotychnykh zasobiv [Detection of signs of crimes in the area of drug trafficking]. *Jurnalul juridic național: teorie și practică*, (5). 151–154 (in Ukr.).
3. Rudnyts'kyu, I. L. (2016). Udoskonalennya pravovykh osnov vyyavlennya kontrabandy narkotychnykh zasobiv, shcho vchynuyut'sya orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy [Improvement of legal foundations for detecting drug smuggling by organized criminal groups]. *Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politehnika»*. *Yurydychni nauky*, (850). 541–547 (in Ukr.).
4. Shevchuk, V. M. (2001). *Osnovy metodyky rozsliduvannya kontrabandy: navch. posibnyk* [Principles of the method of investigating smuggling: teach. manual]. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy (in Ukr.).
5. Kovalenko, V. V., Moisyeyev, YE. M., Tatsiy, V. YA., & Shemshuchenko, YU. S. (Reds.). (2009). *Mizhnarodna politseys'ka entsyklopediya* [International Police Encyclopedia]. u 10 t. Kyiv: Atika. T. 6: *Operatyvno-rozshukova diyal'nist' politsiyi (militsiyi)* (in Ukr.).
6. Safronov, S. O. (2015). Formuvannya faktolohichnoyi bazy relevantnykh do zlochynu danykh yak metod realizatsiyi okremykh forma ORD OVS Ukrainy [Formation of a factorial basis of data-relevant crime as a method of implementing a separate form of the ODI of the OIC of Ukraine]. *Suchasni problemy pravovoho, ekonomichnoho ta sotsial'noho rozvytku derzhavy: materialy IV Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi*. Kharkiv: KHNUVS (in Ukr.).
7. Tytov, V. D., Tsalin, S. D., & Nevel's'ka-Hordyeyeva, O. P. etc.; Tytov, V. D. (Red.). (2005). *Lohika: pidruchnyk* [Logic: textbook]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
8. Chufarovskiy, YU. V. (2014). *Psikhologiya operativno-rozysknoy i sledstvennoy deyatelnosti: uchebnoye posobiye* [Psychology operatively-search and investigatory activity: the manua]. Moskva: Prospekt (in Russ.).

Надійшла 24.11.2017

Ткаченко В. І. Пошукові ознаки об'єктів, що становлять оперативний інтерес для суб'єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 395–401. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_62.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1204815>

Зроблена спроба розкрити сутність та значення пошукових ознак об'єктів, що становлять оперативний інтерес для суб'єктів оперативно-розшукової протидії контрабанді наркотиків. Надано авторське визначення категорії «пошукові ознаки». Виділені та охарактеризовані основні групи ознак, які можуть вказати на підготовку та вчинення контрабанди наркотиків, а також встановити присутність об'єктів, що становлять оперативний інтерес. Запропоновано механізм виявлення, розпізнання та ідентифікації об'єктів оперативного пошуку.

Ключові слова: пошукові ознаки, об'єкти оперативного пошуку, оперативний пошук, контрабанда наркотиків, наркотики

Ткаченко В.И. Поисковые признаки объектов, представляющих оперативный интерес для субъектов оперативно-розыскного противодействия контрабанде наркотиков

Сделана попытка раскрыть сущность и значение поисковых признаков объектов, представляющих оперативный интерес для субъектов оперативно-розыскного противодействия контрабанде наркотиков. Предоставлено авторское определение категории «поисковые признаки». Выделенные и охарактеризованы основные группы признаков, которые могут указать на подготовку и совершение контрабанды наркотиков, а также установить присутствие объектов,

которые представляют оперативный интерес. Предложен механизм обнаружения, распознавания и идентификации объектов оперативного поиска.

Ключевые слова: поисковые признаки, объекты оперативного поиска, оперативный поиск, контрабанда наркотиков, наркотики

Tkachenko V.I. Search Features of the Objects of Operative Interest for the Subjects of Operative and Search Counteraction to Drug Smuggling

The author of the article has attempted to reveal the essence and significance of search features of the objects of operative interest for the subjects of operative and search counteraction to drug smuggling. The role of search features in the system of counteraction to drug smuggling has been determined.

The author has provided own definition of the category of «search features», under which the author understands previously known facts or a set of facts which directly or indirectly indicate the probable presence of the objects of operative interest for the subjects of operative and search counteraction to drug smuggling or the possibility of their external manifestations in the future.

The author has distinguished and characterized the main groups of features that may indicate the preparation and commission of drug smuggling, as well as may establish the presence of the objects of operative interest.

The stages of detecting the objects of operative interest have been suggested. The first stage will be to establish and documentary record certain facts, namely the facts – features and the facts – risks. The second stage will be the establishment of interconnections between certain facts. As a part of the third stage, we will accomplish the establishment of a causal relation between the fixed facts and the hypothetical presence of the objects of operative interest. It has been offered to determine such a presence by the means of an inductive inference, an inference of analogy (analogy of properties and analogy of relations) and by a statistical conclusion.

The author also believes that the detection of the presence of the objects of operative search is closely related to the process of recognition and identification of such objects.

Key words: operative and search activity, operative search, search features, objects of operative search, drug smuggling

УДК 347.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1199238>
Д.С. ТРОФИМЕНКО,

 здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
м. Харків, Україна

ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ЗМІНИ ФОРМИ ІСНУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

D.S. TROFIMENKO,

 Applicant of a Ph.D., Chair of Civil Law Disciplines of the Faculty of Law,
V.N. Karazin Kharkiv National University,
Kharkiv, Ukraine

DEMATERIALIZATION AS A PROCESS OF CHANGING THE FORM OF EXISTENCE OF SECURITIES

В літературі зазначено, що історія розвитку світового ринку цінних паперів – це еволюція перетворення зобов'язальних відносин в оборотоздатне майно [1, с.14]. Тривалість існування дематеріалізованих (бездокументарних) цінних паперів є незрівнянно меншою за існування класичних фінансових інструментів. Однак значення появи електронної форми для цінних паперів важко переоцінити. Саме протягом останніх кількох десятиріч відбувся переломний процес перетворення матеріального світу на такий, що дублюється у інформаційному просторі.

Бездокументарні цінні папери почали з'являтися в світі тоді, коли їх обіг в класичному – «документарному» вигляді вже не зміг забезпечити здійснення розрахунків за зобов'язаннями учасників цивільно-правових відносин [2, с.49]. Їх поява зумовлена технологічними перетвореннями, які відбувалися в рамках четвертої інформаційної революції, що пов'язана з винаходом обчислювальної техніки, появою персонального комп'ютера, створення мереж зв'язку та телекомунікації [3, 4]. Щодо цього Г.М. Шевченко наголошує, що первісно цінні папери на пред'явника у часи їх виникнення не могли існувати на будь-якому іншому носіїві, ніж папір. Однак, як звертає увагу вчена, саме втрата значимості первісного зв'язку між цінним папером як сукупністю прав, та цінним папером, як річчю, спричинила зародження процесу дематеріалізації цінних паперів. Змінилося саме поняття документа – сьогодні це не тільки паперовий носій. З появою іменних цінних паперів, коли ім'я управомоченої особи фіксується в самому

цінному папері та ще й у спеціальному реєстрі, реалізація прав за цінним папером можлива без його пред'явлення. Як виявилось, зручнішим є виконання різноманітних договорів, пов'язаних із цінними паперами за відсутності документарної форми [4, с.30].

З початку 80-х років ХХ століття науково-технічний прогрес починає охоплювати усі сфери життєдіяльності людей, не оминаючи при цьому і ринки цінних паперів. Невпинно відбувається процес дематеріалізації цінних паперів, який полягає у заміні паперового носія прав, інкорпорованих у цінних паперах, на електронний запис у відповідних рахунках цінних паперів, тобто виникає можливість емісії цінних паперів, які не мають зовнішнього паперового вираження [1, с.18]. Крім того, формується правове підґрунтя регулювання правовідносин щодо таких цінних паперів.

Масштабність залучення до цивільного обороту бездокументарних цінних паперів можна побачити в аналізі статистичних даних НКЦПРФ щодо залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку протягом січня-грудня 2016 року. Загальний обсяг випуску емісійних цінних паперів становив 232,41 млрд грн, що є збільшенням на 83,91 млрд грн в порівнянні з відповідним періодом 2015 року. Так, протягом січня-грудня 2016 року було зареєстровано 128 випусків акцій на суму 209,36 млрд грн. Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом зазначеного періоду, зареєстровано такими банківськими установами, як: ПАТ Комер-

рційний банк «ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України», ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПАТ «БМ Банк». Протягом даного періоду зареєстровано 9 випусків опціонних сертифікатів на загальну суму 198,88 млн грн, 118 випусків облігацій підприємств на суму 6,76 млрд грн [5].

Тобто, дематеріалізовані цінні папери нині поступово витісняють собою їх паперові аналоги. Вони є більш зручним та мобільним фінансовим інструментом, привабливим для використання інвесторів, які мають на меті залучення фінансових коштів до інвестиційних процесів з метою отримання прибутку.

Однак втрата паперового носія викликає у наукових колах певну дискусію стосовно того, чи можна взагалі такі цінні папери розглядати як цінні папери, для яких основоположною ознакою є наявність документу, завдяки якому на них поширено правовий режим речей. У зв'язку з чим вбачається доцільним дослідити дематеріалізацію як певний процес, який обумовив зміну носія майнових прав, інкорпорованих у цінних паперах, трансформували паперовий бланк у обліковий запис, що існує у інформаційному просторі.

Бездокументарні цінні папери представляють науковий інтерес для багатьох практиків та вчених. Так, не можна оминати напрацювання С.Я. Вавженчука, О.І. Виговського, А.А. Кукушкіна, М.Ю. Міндарьової, Д.В. Мурзіна, О.І. Онуфрієнко, В.В. Посполітака, Л.М. Саванець, Г.Н. Шевченко, С.І. Шимон, Л.Г. Єфимової, В.Л. Яроцького та багатьох інших, які у своїх роботах зверталися до вивчення дематеріалізованих цінних паперів.

За неофіційними даними документарні цінні папери після 2005 року в більшій мірі перестали випускатися у всіх основних державах Європейського союзу, Південної Африки, США, Канаді, Китаї, Малайзії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Аргентині, Бразилії, Мексиці [6, с.13]. На сьогоднішній день майже на кожному організованому ринку у світі акції, що продаються та випускаються компаніями, а також котируються на фондовій біржі, є дематеріалізованими (безпаперовими) [7].

Необхідно звернути увагу, що науковцями визнається ряд причин, які обумовили процес дематеріалізації цінних паперів. Так, серед них А.А. Бутенко виокремлює наступні:

– об'єктивні: розвиток нових засобів передачі інформації, поширення комп'ютерної техніки, зростання об'ємів торгівлі цінними паперами на біржі, неспроможність забезпечення здійснення операцій з ними у зв'язку з великою кількістю обігу паперових сертифікатів;

– економічні, які полягали у здешевленні здійснення операцій з ними, зникненні необхідності випуску дороговартісних бланків, матеріальних затрат на оплату праці великої кількості працівників, завдяки яким здійснювалося їх збереження, передача сертифікатів на відстані, перевірка їх справжності, тобто здешевлення, спрощення та прискорення переходу прав до нового правоволодільця.

Крім того, вчений зауважив, що у пострадянських країнах на становлення дематеріалізованих цінних паперів вплинули причини суб'єктивного характеру. Так, на широке поширення бездокументарних цінних паперів вплинув процес приватизації, який супроводжувався випуском в обіг великої кількості акцій, а їх існування у паперовій формі створювало додаткові труднощі для емітентів [8, 9].

До цих причин можна додати юридичні, до яких відноситься закріплення у законодавстві різних країн існування дематеріалізованих цінних паперів та правової регламентації укладання з ними різноманітних правочинів, що забезпечуватимуть їх обіг. Також, істотною причиною активації процесу дематеріалізації цінних паперів є інвестиційна, оскільки залучення нових обсягів капіталу до економіки країни є істотною функцією цінних паперів та найбільш ефективно саме завдяки існуванню цінних паперів у бездокументарній формі, оскільки спрощує укладення правочинів між учасниками фондового ринку.

Тобто, враховуючи трансформаційні зміни способів передачі інформації, поширення технологічних засобів, можливість зменшення витрат грошових та трудових ресурсів на здійснення та обслуговування обігу дематеріалізованих цінних паперів дозволили віднайти більш принагідні форми існування цінних паперів, чим і стали бездокументарні цінні папери.

Помітним є те, що в праві багатьох держав використовується термін «дематеріалізація» цінних паперів. Виходячи з наведеного історичного аналізу, можна зробити висновок, що цей термін прирівнюється до зміни об'єктивної форми цінних паперів з окремих документів, в яких втілено майнові права на відповідні блага, на обліковий запис в спеціальних масових реєстрах. Таким чином, на нашу думку, термін «дематеріа-

лізація» не означає зникнення матеріальної форми цінних паперів, а лише її перевтілення. Цей термін є умовним та покликаним підкреслити відсутність необхідності посвідчення майнових прав окремим паперовим документом, натомість, надаючи можливість звернення до професійних реєстраторів для підтвердження прав з цінних паперів.

Необхідно звернути увагу, що відповідно до вітчизняного законодавства дематеріалізацією цінних паперів визнається комплекс дій з переведення випуску іменних цінних паперів із документарної форми існування у бездокументарну форму існування (згідно з Положенням про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 30.05.2013 р. № 932, втратило чинність) [9]. Аналогічне визначення зустрічається у Положенні про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 р. № 98 (втратило чинність) [10], відповідно до пункту 1.4 розділу 1 якого дематеріалізацією випуску акцій визнається комплекс дій з переведення випуску акцій у бездокументарну форму. Крім того, відповідно до положень частин 1, 2 статті 4 ЗУ «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» цінні папери, обіг яких дозволено на території України, і цінні папери, на які поширюється дія законів України, можуть випускатися в документарній та бездокументарній формах. Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів, затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску та є підставою для взяття цих цінних паперів на обслуговування Національною депозитарною системою як іменних цінних паперів у документарній формі, цінних паперів на пред'явника у документарній формі або цінних паперів у бездокументарній формі, іменна ідентифікація власників яких здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників у зберігача [11].

Тобто, дематеріалізацією визнається певний процес, що має своєю метою заміну паперового носія прав, інкорпорованих у цінних паперах, на електронний запис у відповідних рахунках цінних паперів [1, с.14], який складається з активних дій суб'єктів, серед яких емітенти цінних паперів, їх власники, зберігачі та депозитарії, суб'єкти вла-

дних повноважень, до компетенції належить реєстрація випуску таких цінних паперів.

Крім того, доречно звернути увагу, що в законодавстві України зустрічається інший термін – «знерухомилення» цінних паперів, під яким визнано переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію (Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні»). Депонуванням визнається передача власником належних йому цінних паперів зберігачу або передача цінних паперів від зберігача до депозитарію, або передача емітентом глобального сертифікату власного випуску цінних паперів до депозитарію для здійснення депозитарної діяльності [12]. Так, цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути переведені у бездокументарну форму та зберігатися на електронних носіях внаслідок їх знерухомилення.

Вбачається, що терміни «дематеріалізація» та «знерухомилення» відповідно до чинного законодавства є тотожними за своїм смисловим навантаженням. Так, ними визнається певна сукупність дій, кінцевою метою яких є зміна форми існування паперових цінних паперів на бездокументарну шляхом залучення професійних учасників депозитарної системи, на яких покладаються функції забезпечення їх існування у депозитарній системі та функціонування як повноцінного фінансового інструменту. З урахуванням викладеного, вбачається доцільним використання терміну «дематеріалізація» як більш уніфікованого та визнаного законодавством зарубіжних країн. Крім того, можна виокремити наступні ознаки дематеріалізації цінних паперів:

- це процес, який проявляється у поступовій заміні вже існуючих паперових цінних паперів на облікові записи;

- цей процес розпочався ще до виникнення електронно-облікових технічних засобів, але знайшов найбільше поширення саме завдяки цим засобам;

- в результаті дематеріалізації цінних паперів їх форма не втрачає ознак матеріальності, але змінюється – з матеріальної форми окремого паперу відбувається перетворення на обліковий запис в книгах, електронних системах депозитарію (будь-яких інших матеріальних носіях встановленого законом зразка).

Виокремлення даної ознаки, як зміна форми матеріального носія інкорпорованих у цінних паперах прав обумовив досвід зарубіжних країн. Так, у Франції векселі в паперовій формі використовують тільки на стадії їх видачі, надалі ж використовуються LCR (letter de change-releve) – переказні векселі на магнітному носіїві, які є водночас дематеріалізованим засобом платежу та інструментом мобілізації коштів для підприємств, а також BOR (billet a ordre-releve) – прості векселі, запроваджені як форми векселя на магнітному носіїві ще у 1973 році [13, с.105]. У Німеччині також має місце «проміжний стан» переходу повністю до електронного обігу цінних паперів. Тобто, облік цінних паперів здійснюється у комп'ютерних системах і їх перехід із рук у руки вже зник, але акціонери мають право вимагати від емітента видачі «паперової акції». Дематеріалізовані цінні папери у Польщі існують у двох формах – електронного цінного паперу, де носієм для втілених майнових прав є електронний документ, скріплений електронним підписом, та електронних записів на рахунках, де функцію легітимації виконує депозитарне свідоцтво [14, с.171–172].

Тобто, бездокументарні цінні папери у різних країнах існують не лише виключно як облікові записи, як визначено українським законодавством, але й на інших носіях, при яких має місце заміна безпосередньо паперового носія на непаперовий носій – електронний документ, електронний запис, магнітний носій тощо. Тим самим убачається, що такі цінні папери можна розглядати у двох значеннях:

1) у вузькому значенні: бездокументарні цінні папери існують виключно у вигляді облікових записів, як в Україні, або

2) у широкому значенні: бездокументарна форма цінних паперів розуміється як заміна паперового носія на будь-який інший носій, який здатний зберігати інформацію про майнові права, передавати її.

Останній підхід дозволяє існувати у бездокументарній формі і тим цінним паперам, які з точки зору українського законодавства не можуть існувати у такій формі взагалі, наприклад векселі або ордерні цінні папери. Однак потрібно враховувати, що на сьогоднішній день у світі відбувається повна комп'ютеризація та елект-

ронний світ стає частиною буденного життя кожної людини. Це також впливає і на цінні папери, як частину фінансового ринку, тому цілком можлива перспектива дематеріалізації усіх цінних паперів.

1) цінні папери, які пройшли процес дематеріалізації, виконують таку саму функцію посвідчення майнових прав на відповідні блага, як і паперові цінні папери, та отримали назву бездокументарних цінних паперів;

2) в процесі дематеріалізації беруть участь професійні учасники фондового ринку, які беруть на себе відповідальність за достовірність облікових записів, в яких втілено бездокументарні цінні папери;

3) дематеріалізація відбувається з метою прискорення обігу цінних паперів на фондовому ринку, тому їй притаманна масовість.

Виходячи з цього, вбачається доцільним запропонувати наступне визначення терміну «дематеріалізація» у відносинах на фондовому ринку: дематеріалізацією цінних паперів є процес зміни об'єктивної форми втілення майнових прав, посвідчених цінними паперами, з окремих паперових носіїв на масові реєстри, що ведуться професійними суб'єктами фондового ринку та виконують однакову функцію посвідчення майнових прав на відповідні блага.

Втілення цінних паперів у формі паперових бланків є фактором їх історичного становлення, адже на час їх виникнення папір був значним досягненням тогочасного технічного розвитку. Завдяки наявності паперового сертифікату на них було поширено правовий режим речей, завдяки якому останні перебували у цивільному обороті як достатньо зрозумілі та звичні для учасників правовідносин об'єкти – речі. Процес дематеріалізації цінних паперів змінив форму носія майнових прав, інкорпорованих у них. Бездокументарні цінні папери стали новою «сходиною» у процесі еволюції торговельних відносин від реального товарообміну – до об'єктивації майнових благ у фінансових інструментах, які представлені як облікові записи щодо майнових прав з цінних паперів у інформаційному просторі. Однак, застосування електронної форми цінних паперів необхідно визнати логічним продовженням еволюціонування цінного паперу як фінансового інструменту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Саванець Л. М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2013. 207 с.
2. Габов А. В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка. М. : Статут, 2011. 1104 с.

3. Дзьобань О. П. Філософія інформаційних комунікацій : монографія. Харків : Майдан, 2012. 224 с.
4. Шевченко Г. Н. Право на бездокументарну цінну бумагу. *Бизнес, Менеджмент и Право*. 2006. № 2 (12). С. 30–34.
5. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом січня-грудня 2016 року. URL: <http://nssmc.gov.ua/fund/analytics> (дата звернення: 24.11.2017).
6. Буквич А. В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2012. 223 с.
7. Тверитин Е. С. Бездокументарные ценные бумаги в российском праве как пример соотношения континентальной и англо–саксонской правовой системы. *Труды МЭЛИ: электронный журнал*. URL: <http://www.pandia.ru/text/77/366/33942.php> (дата звернення: 24.11.2017).
8. Бутенко А. А. Бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Волгоград, 2000. 20 с.
9. Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів: Рішення НКЦПФР від 30.05.2013 № 932. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1039-13> (дата звернення: 24.11.2017).
10. Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 № 98. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0706-00> (дата звернення: 24.11.2017).
11. Щодо порядку застосування статей 4, 7 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та пункту 2.4 розділу 2 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. URL: http://www.ausd.com.ua/content/doc/zakonodavstvo/komisija/rozasnennia_11.pdf (дата звернення: 24.11.2017).
12. Гудзь О. Є. Корпоративне управління: понятійно-термінологічний словник. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_679_92054297.pdf.
13. Мошенський С. З. Вексель. Базові концепції. К. ; Рівне: Планета-Друк, 2007. 1204 с.
14. Вавженчук С. Я. Бездокументарна концепція цінного паперу: антиномії праворозуміння. *Вісник господарського судочинства*. 2012. № 6. С. 170–175.

REFERENCES

1. Savanets', L. M. *Perekhid prav za bezdokumentarny tsinnymy paperamy: tsyvil'no-pravovyy aspekt* [Transfer of rights for non-documentary securities: civil-law aspect]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.03). Ljviv (in Ukr.).
2. Gabov, A. V. (2011). *Tsennyye bumagi: Voprosy teorii i pravovogo regulirovaniya rynka* [Securities: Issues of Theory and Legal Regulation of the Market]. Moskva: Statut (in Russ.).
3. Dz'oban', O. P. (2012). *Filosofiya informatsiynykh komunikatsiy : monohrafiya*. Kharkiv: Mайдan (in Ukr.).
4. Shevchenko, G. N. (2006). *Pravo na bezdokumentarnuyu tsennuyu bumagu* [The right to a non-documentary security]. *Biznes, Menedzhment i Pravo*. 2(12). 30–34 (in Russ.).
5. *Informatsiyna dovidka shchodo rozvytku fondovoho rynku Ukrayiny protyahom sichnya-hrudnya 2016 roku* [Information note on the development of the Ukrainian stock market during January-December 2016]. Retrieved from: <http://nssmc.gov.ua/fund/analytics> (in Ukr.).
6. Bukvych, A. V. (2012). *Material'no-pravove ta koliziyno-pravove rehulyuvannya obihu tsinnykh paperiv u mizhnarodnomu pryvatnomu pravi* [Material legal and collision-legal regulation of securities circulation in international private law]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.03). Kyjiv (in Ukr.).
7. Tveritin, Ye. S. *Bezdokumentarnyye tsennyye bumagi v rossiyskom prave kak primer sootnosheniya kontinental'noy i anglo-saksonskoy pravovoy sistemy* [Non-documentary securities in the Russian law as an example of the relationship between the continental and Anglo-Saxon legal system]. *Trudy MELI: elektronnyy zhurnal*. Retrieved from: <http://www.pandia.ru/text/77/366/33942.php> (in Ukr.).
8. Butenko, A. A. (2000). *Bezdokumentarnyye tsennyye bumagi kak ob"yekty grazhdanskikh prav* [Non-documentary securities as objects of civil rights]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.03). Volghograd (in Russ.).
9. *Polozhennya pro poryadok dematerializatsiyi imennykh tsinnykh paperiv* [Regulation on the Procedure for Dematerialization of Registered Securities]. Rishennya NKTSPFR (30.05.2013 No 932). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1039-13> (in Ukr.).
10. *Polozhennya pro poryadok perevedennya vypusku imennykh aktsiy dokumentarnoyi formy isnuvannya u bezdokumentarnu formu isnuvannya* [Regulation on the procedure for transfer of issue of registered shares of documentary form of existence in the non-documentary form of existence]. Rishennya Derzhavnoyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku (30.06.2000 No 98). Retrieved from:

- <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0706-00> (in Ukr.).
11. *Shchodo poriyadku zastosuvannya statey 4, 7 Zakonu Ukrainy «Pro Natsional'nu depozytarnu systemu ta osoblyvosti elektronnoho obihu tsinnykh paperiv v Ukraini» ta punktu 2.4 rozdil 2 Polozhennya pro poriyadok perevedennya vypusku imennykh aktsiy dokumentaranoi formy isnuvannya u bezdokumentarnu formu isnuvannya* [On the procedure for applying Articles 4, 7 of the Law of Ukraine «On the National Depository System and the Peculiarities of the Electronic Circulation of Securities in Ukraine» and Item 2.4 of Section 2 of the Regulation on the Procedure for the Transfer of the Issue of Registered Shares of the Documentary Form of Existence into a Non-Documentary Form of Existence]. Retrieved from: http://www.ausd.com.ua/content/doc/zakonodavstvo/komisia/roziasnennia_11.pdf (in Ukr.).
 12. Hudz', O. YE. *Korporatyvne upravlinnya: ponyatiyno-terminolohichnyy slovnyk* [Corporate governance: a conceptual-terminology dictionary]. Retrieved from: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_679_92054297.pdf (in Ukr.).
 13. Moshens'kyi, S. Z. (2007). *Veksel'. Bazovi kontseptsii* [Basic concepts]. Kyiv; Rivne: Planeta-Druk (in Ukr.).
 14. Vavzhenchuk, S. YA. (2012). *Bezdokumentarna kontseptsiya tsinnoho paperu: antynomiya pravorozuminnya* [Non-documentary concept of securities: antinomy of legal thinking]. *Visnyk hospodars'koho sudochynstva*. (6). 170–175 (in Ukr.).

Надійшла 25.11.2017

Трофименко Д. С. Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 402–408. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_63.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1199238>

Показано, що сучасність висуває якісно нові умови існування та функціонування цінних паперів, які на фондових ринках більшості країн перебувають у бездокументарній формі як дематеріалізовані цінні папери, що існують у вигляді облікових записів у системі депозитарного обліку цінних паперів. Визначено, що процес дематеріалізації не означає втрату носія майнових прав, інкорпорованих у цінних паперах, а є процесом, який зумовив його трансформацію у відповідності до потреб сучасного часу.

Ключові слова: бездокументарні цінні папери, дематеріалізація, переведення цінних паперів із документарної форми існування у бездокументарну форму

Трофименко Д.С. Дематериализация как процесс изменения формы существования ценных бумаг

Показано, что современность выдвигает качественно новые условия существования и функционирования ценных бумаг, которые на фондовых рынках большинства стран находятся в бездокументарной форме как дематериализованные ценные бумаги, существующие в виде учетных записей в системе депозитарного учета ценных бумаг. Определено, что процесс дематериализации не означает потерю носителя имущественных прав, инкорпорированных в ценных бумагах, а является процессом, который обусловил его трансформацию в соответствии с потребностями современного времени.

Ключевые слова: бездокументарные ценные бумаги, дематериализация, перевод ценных бумаг из документарной формы существования в бездокументарную форму

Trofimenko D.S. Dematerialization as a Process of Changing the Form of Existence of Securities

Permanently continuing the process of the dematerialization of securities, that lies in changing of the paper repository of rights, that are incorporated in securities to electronic records to corresponding accounts of securities and appears the opportunity of emission of securities that don't have external paper form. It is deemed to be useful to research dematerialization as a process that conditioned the changing of repository of valuable rights that are incorporated to securities transforming paper form to record entry that exists in informational space.

The division of the topic: non-documentary securities are of interest for many practices and scientists.

Nowadays scientists recognize a range of reasons that conditioned the process of dematerialization of securities. Among them are: objective, economic, juridical, the subjective reasons.

The term dematerialization is equated with the changing of objective form of securities from separate documents, in which are objectified property rights to corresponding benefits, to opening records in special mass registers. Consequently, according to our opinion the term dematerialization doesn't mean the disappearance of the material form of securities, but only its

transfiguration. This term is conventional and intended to emphasize the absence of the necessity for the certification of property rights by a separate paper document, while giving the opportunity to appeal to professional registrars for confirming the rights of securities.

It is believed that the terms «dematerialization» and «immobilization» in accordance with the current legislation are identical in terms of their semantic load. Yes, they recognize a certain set of actions which ultimate goal is to change the form of existence of paper securities on a non-documentary basis by involving professional participants in the depository system, which are entrusted with the functions of ensuring their existence in the depository system and functioning as a full-fledged financial instrument. Proposed the following definition of the term «dematerialization» in relations in the stock market: dematerialization of securities is the process of changing the objective form of the implementation of property rights, certified by securities, from separate paper repositories to mass registers, conducted by professional subjects of the stock market and perform the same function of certification of property rights for the corresponding goods.

The process of dematerialization of securities has changed the form of the repository of property rights incorporated in them. Non-documentary securities have become a new «step» in the process of evolution of trade relations from real commodity exchanges – to the objectification of property benefits in financial instruments, which are presented as accounts on property rights of securities in the information space.

Key words: *non-documentary securities, dematerialization, transfer of securities from a documentary form of existence to a non-documentary form*

УДК 343.1

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206044>
Ю.В. ФЕДОРЧУК,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ОПЕРАТИВНИЙ ПОШУК ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗКРАДАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЛІКІВ

JU.V. FEDORCHUK,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

OPERATIVE SEARCH FOR SIGNS OF CRIMES RELATED TO THE THEFT OF BUDGETARY FUNDS IN THE PROCUREMENT OF MEDICAL EQUIPMENT AND DRUGS

За існуючими оцінками, 10–25 % державних витрат на охорону здоров'я, пов'язаних із закупівлями – придбанням необхідних ресурсів, таких як медикаменти, обладнання та інфраструктура, щорічно втрачаються через корупцію [1]. В одних тільки розвинених країнах шахрайство та інші форми зловживань в охороні здоров'я обходяться уряду в 12–23 млрд. дол. США щорічно [2].

Однією з ключових причин широкого розповсюдження корупції у сфері державних закупівель лікарських засобів є відсутність дієвого контролю за розподілом й використанням коштів, які виділяються з державного та місцевих бюджетів на розвиток охорони здоров'я. Можна констатувати також недостатність громадського контролю за проведенням закупівель лікарських засобів за кошти державного бюджету. На жаль, бракує адекватного реагування з боку компетентних органів й на численні повідомлення ЗМІ, які інформують суспільство про кричущі зловживання, що мають місце у розглядуваній сфері. Фактично маємо ситуацію, за якої винні особи абсолютно не переймаються реакцією на їхні незаконні дії, будучи переконаними у власній безкарності [3, с.197].

В Україні проблеми виявлення злочинів, пов'язаних із розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків майже не вивчалися – зокрема, на монографічному рівні такі дослідження відсутні.

Проблеми здійснення оперативного пошуку були предметом дослідження багатьох вчених,

принаймні в дисертаційних дослідженнях зазначене питання вивчали В.О. Біляев, М.С. Мазуренко, І.А. Мозоль, Є.В. Мякота, В.П. Німчик, В.П. Поїзд, І.В. Тарасюк, В.П. Шеломенцев, І.Р. Шинкаренко та ін. Окремі аспекти використання оперативного пошуку в процесі виявлення злочинів у сфері економіки досліджували М.О. Брильов, А.М. Гоменюк, В.В. Грицаченко, Р.Д. Дарага, В.В. Дараган, П.В. Жовтан, Ю.П. Заблоцький, О.В. Коновалов, С.І. Ніколаюк, М.А. Погорецький, В.В. Редька, О.С. Тарасенко, Д.В. Фальшовик та ін. Тому метою статті є вивчення особливостей здійснення оперативного пошуку ознак злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків працівниками підрозділів захисту економіки Національної поліції України та вироблення рекомендації щодо отримання інформації про ознаки вчинення злочинів цієї категорії.

Проблема здійснення оперативного пошуку ознак злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель, полягає в тому, що для якісного здійснення оперативного пошуку в даній сфері, працівники підрозділів захисту економіки Національної поліції України повинні: володіти знаннями щодо положень нормативно-правових актів, які регулюють здійснення державних закупівель медичного обладнання та ліків; мати уявлення про цілі і завдання оперативного пошуку в зазначеній сфері; володіти знаннями про джерела інформації про злочини та інші правопорушення у

сфері державних закупівель; володіти навичками здійснення оперативного пошуку; правильно використовувати оперативно-розшукові можливості під час здійснення оперативного пошуку [4, с.73].

Аналіз діяльності підрозділів захисту економіки Національної поліції України показав, що основним джерелом інформації про вчинення злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків, є документи. Вказані джерела інформації є відправною точкою під час пошуку оперативними працівниками підрозділів захисту економіки Національної поліції України ознак таких злочинів.

З метою виявлення зазначених порушень та у процесі перевірки цільового використання державних коштів при проведенні процедур закупівель лікарських засобів та медичного обладнання, а також перевірки фактів можливого зловживання службовим становищем посадових осіб та розкрадання бюджетних коштів у зазначеній сфері, працівникам підрозділів захисту економіки НП України, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, необхідно перевірити та проаналізувати наступні документи:

- документи, які стосуються тендеру;
- ліцензії (дозволи);
- документи, які підтверджують відповідну реєстрацію лікарського засобу (обладнання);
- документи, що підтверджують якість лікарського засобу (обладнання).

Розглянемо особливості перевірки таких документів, з метою виявлення ознак злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків.

В процесі вивчення документів, які стосуються тендеру, вивченню підлягають наступні документи [5, с.11–12]:

1) затверджені кошториси бюджетних установ та організацій, бюджетні програми за якими заплановані значні асигнування та видатки на закупівлю товарів, робіт і послуг;

2) річний план державних закупівель державних установ зі змінами до нього, листи щодо погодження окремих процедур закупівлі (інших, ніж відкриті торги);

3) тендерна документація, в якій можна ознайомитися з такими відомостями: специфікація предмета закупівлі, інформацією про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, кількість товару; місце, де мають бути виконані роботи чи надані пос-

луги; додаткові послуги, які мають бути надані; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

4) протоколи засідань тендерного комітету, зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій; повідомлення про акцепт тендерної пропозиції (повинно бути розміщено за допомогою інформаційних систем у мережі Інтернет); розміщені в інформаційних системах у мережі Інтернет запити замовника щодо цінових пропозицій (котирувань) – у випадку здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань).

Перевіряючи протокол оцінки тендерних пропозицій, оперативним працівникам ДЗЕ слід звернути першочергову увагу на те, щоб зазначена оцінка була здійснена відповідно до визначених критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, електронні копії, яких публікуються на електронних майданчиках, зазначених на Інтернет сайті <http://prozorro.org>. При цьому необхідно перевіряти відповідність використання коштів, спрямованих на закупівлю товарів, робіт і послуг, до їх кошторисних призначень.

Також доцільно перевірити учасників державних закупівель на відповідність кваліфікаційним вимогам та іншим ознаками, що можуть свідчити про намір заволодіти бюджетними коштами в корисних мотивах, а саме:

– наявність обладнання та матеріально-технічної бази в учасника торгів для виконання замовлення;

– наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання, досвід та кваліфікацію;

– наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

– оборот коштів підприємства-учасника у декілька разів менше очікуваної вартості закупівлі;

– реєстраційні дані підприємства-учасника, чи не зареєстровані в квартирі, де зареєстровані інші суб'єкти господарювання, наявність виробничих приміщень;

– наявність відкритих в Антимонопольному комітеті України справ відносно підприємства-учасника щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції або у сфері державних закупівель;

– перевірка зв'язків керівників або засновників підприємств-учасників із керівництвом замовника або вищестоящої організації, яка може впливати на рішення замовника, а також з посадовцями, які уповноважені здійснювати контроль

замовників за дотриманням законодавства під час проведення державних закупівель;

– провести перевірку достовірності та повноти обсягу виконаних робіт і послуг переможцями тендерів;

– опитати службових осіб підприємств і організацій, що програли тендер, з питань порушень, які були допущені під час його проведення з боку службових осіб підприємств-замовників (членів тендерного комітету), залучення до участі в торгах «своїх» фірм, а також можливих перевитрат бюджетних коштів (у випадку проведення закупівлі за державні кошти), перерахованих на адресу переможців, що пропонують товари, роботи, послуги за ціною, яка значно вище за середню ціну, що склалась на ринку [5, с.11–12].

Під час перевірки ліцензій учасників торгів (переможця тендеру) на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібною торгівлі такими засобами, видані уповноваженим органом виконавчої влади, дозволи на право ведення продажу, закупівлі медичної техніки, необхідно звернути увагу на відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію цих суб'єктів господарювання, статуті підприємства, установчому договорі, довідці про включення до ЄДРПОУ. Також необхідно звернути увагу на відповідність виконуваних робіт зазначеним у ліцензії (дозволі). Крім того, доцільно перевірити відповідність відомостей, зазначених у документах щодо права власності або договору оренди (користування) на приміщення (матеріально-технічна база підприємства), даним, зазначеним у ліцензії (дозволі), фактичному стану.

Під час вивчення документів, які підтверджують відповідну реєстрацію лікарського засобу (обладнання) та їх походження необхідно дослідити такі документи: свідоцтво про державну реєстрацію (у разі відсутності свідоцтва про державну реєстрацію, оригіналом листа або завірною копією, або іншим відповідним документом МОЗ України, який підтверджує факт того, що товар, який є предметом закупівлі, тільки буде реєструватися або знаходиться на реєстрації в МОЗ України); сертифіката (Certificate of the product – CPP), що підтверджує реєстрацію лікарських засобів у країні виробника і відповідає формату, рекомендованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я; реєстраційні посвідчення лікарського засобу, який пройшов державну реєстрацію в Україні.

Зокрема, в процесі вивчення свідоцтва про державну реєстрацію необхідно звернути увагу

на термін його дії, відповідність назв лікарських засобів (обладнання) назвам, визначеним у договорі тощо. Крім того, доцільно перевірити інформацію щодо можливої ануляції ліцензії на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками за адресою <http://www.diklz.gov.ua/control/kh/uk/publish/category/610288>.

Під час перевірки сертифіката CPP необхідно звернути увагу на пункт «Країна імпорту», навпроти якого повинно стояти «Україна».

Під час перевірки реєстраційного посвідчення лікарського засобу, який пройшов державну реєстрацію в Україні, необхідно перевірити строк його дії (лікарський засіб може застосовуватись в Україні протягом п'яти років з дня його державної реєстрації, після закінчення терміну, протягом якого зареєстрований лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, лікарський засіб може застосовуватись за умови його перереєстрації.) У Державному реєстрі лікарських засобів України можна отримати інформацію щодо: торговельної назви лікарського засобу, виробника, міжнародної непатентованої назви (синонімів), хімічної назви чи складу, фармакологічної дії, фармакотерапевтичної групи, показань; протипоказань; запобіжних заходів; взаємодії з іншими лікарськими засобами, способів застосування та доз, побічної дії, форм випуску, умов та термінів зберігання, умов відпуску.

Під час вивчення документів, які підтверджують якість лікарського засобу (обладнання) перевірячі підлягають наступні документи: сертифікат якості виробника; копія оригіналу інструкції з використання, належно затверджена. При цьому необхідно звернути увагу, що термін придатності товару повинен становити не менше ніж 75 % від встановленого інструкцією терміну зберігання.

При перевірці державних закупівель медичного обладнання та ліків особливої уваги потребує аналіз закупівельних цін. При здійсненні таких закупівель завищення цін є одним із поширених способів розкрадання бюджетних коштів. Так, наприклад, працівниками СБУ було встановлено що ТОВ «Людмила-Фарм» у період 2012–2014 рр. постачало ліки на замовлення МОЗ України за цінами, завищеними на 20–40 %, в результаті чого було нанесено збитків державі на 1,26 млрд. грн. [6].

Тому оперативним працівникам підрозділів захисту економіки в процесі пошуку ознак злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів, під час проведення закупівель медичного

обладнання та ліків доцільно здійснити аналіз закупівельних цін на товари, роботи і послуги з метою встановлення фактів придбання товарів, робіт і послуг у процесі проведення процедур закупівель за завищеними цінами (штучне завищення цін через наявність низки посередницьких структур; свідоме завищення постачальниками (у тому числі виробниками чи їх офіційними дилерами, агентами, дистриб'юторами тощо) закупівельних цін порівняно з середньо ринковими).

Ураховуючи наведене та з метою отримання даних для здійснення порівняльного аналізу цін, необхідно направити запити:

1) стосовно середньо ринкових цін на внутрішньому ринку України:

– до Торгово-промислової палати України або її регіональних

– до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

– до Антимонопольного комітету України;

– до профільних міністерств та відомств (стосовно середніх цін по галузі);

2) щодо відпускних цін виробників, їх офіційних представників – до вітчизняних та іноземних виробників придбаної продукції (або еквіваленту), а також їх офіційних представників на території України;

3) стосовно ціни, за якою продукція іноземного виробництва перетнула митний кордон України:

– до Державної фіскальної служби України та її регіональних відділень (вантажні митні декларації, інвойси, контракти, сертифікати походження, товарно-транспортні накладні);

– до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, її територіальних органів (дозвіл на ввезення, копії реєстраційних свідоцтв, інвойсів, товарно-митних декларацій, контрактів).

При цьому необхідно звернути увагу на такі питання, як:

– прозорість імпорتنих операцій;

– наявність посередників, обґрунтування економічної необхідності їх залучення [7].

Виходячи з вище зазначеного, можна дійти висновку, що діяльність оперативних підрозділів захисту економіки Національної поліції України щодо оперативного пошуку ознак злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків, в першу чергу, заснована на документальному аналізі. Якісне здійснення оперативного пошуку ознак таких злочинів потребує від оперативного працівника знань щодо джерел отримання такої інформації (документів), місць їх зберігання або шляхів отримання інформації про їх зміст, а також спеціальних знань, які притаманні сфері охорони здоров'я та закупівлі медичного обладнання та ліків за бюджетні кошти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Handbook for curbing corruption in public procurement – experiences from Indonesia, Malaysia and Pakistan. Berlin, Transparency International, 2006.
2. Becker D, Kessler D, McClellan M. Detecting Medicare abuse. *Journal of Health Economics*, 2005, 24:189-210. doi: 10.1016/j.jhealeco.2004.07.002 PMID:15617794.
3. Савко І. І. Корупція у сфері державних закупівель лікарських засобів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право*. 2012. Вип. 20. Ч. 1. Т. 3. С. 195–199.
4. Дараган В. В. Особливості здійснення оперативного пошуку під час виявлення злочинів у сфері державних закупівель. *Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України*. 2016. № 205. С. 73–79.
5. Методичні рекомендації щодо запобігання та документування злочинів під час проведення державних закупівель. К. : Департамент захисту економіки Національної поліції України, 2016. 14 с.
6. СБУ запідозрила «Людмилу-фарм» у мільярдному завищенні цін для МОЗ. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/17/7058817>.
7. Методичні рекомендації «Щодо організації роботи підрозділів ДСБЕЗ МВС України з виявлення злочинів та інших правопорушень, що вчиняються у процесі проведення державних закупівель, поставання лікарських засобів та медичного обладнання на потреби закладів і установ охорони здоров'я». К. : Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, 2012. 22 с.

REFERENCES

1. Handbook for curbing corruption in public procurement – experiences from Indonesia, Malaysia and Pakistan. Berlin, Transparency International, 2006 (in En.).
2. Becker D, Kessler D, McClellan M. (2005). Detecting Medicare abuse. *Journal of Health Economics*, 24:189-210. doi: 10.1016/j.jhealeco.2004.07.002 PMID:15617794 (in En.).
3. Savko, I. I. (2012). Koruptsiya u sferi derzhavnykh zakupivel' likars'kykh zasobiv [Corruption in Public Procurement of Medicines]. *Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriya Pravo*, (20). Ch. 1. T. 3. 195–199 (in Ukr.).

4. Darahan, V. V. (2016). Osoblyvosti zdiysnennya operatyvnoho poshuku pid chas vyyavlennya zlochyniv u sferi derzhavnykh zakupivel' [Peculiarities of conducting of operative search during revealing of crimes in the field of public procurements]. *Byuleten' z obminu dosvidom roboty MVS Ukrayiny*, (205). 73–79 (in Ukr.).
5. *Metodychni rekomendatsiyi shchodo zapobihannya ta dokumentuvannya zlochyniv pid chas provedennya derzhavnykh zakupivel'* [Methodological Recommendations on the Prevention and Documentation of Crimes in Public Procurement]. Kyiv: Departament zakhystu ekonomiky Natsional'noyi politysiyi Ukrayiny, 2016 (in Ukr.).
6. *SBU zapidozryla «Lyudmylu-farm» u mil'yardnomu zavyschenni tsin dlya MOZ* [SBU suspected Lyudmilu-farm in billionth overestimated prices for MOZ]. Retrieved from: <https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/17/7058817> (in Ukr.).
7. *Metodychni rekomendatsiyi «Shchodo orhanizatsiyi roboty pidrozdiliv DSBEZ MVS Ukrayiny z vyyavlennya zlochyniv ta inshykh pravoporushen', shcho vchynyayut'sya u protsesi provedennya derzhavnykh zakupivel', postachannya likars'kykh zasobiv ta medychnoho obladdnannya na potreby zakladiv i ustanov okhorony zdorov'ya»* [Methodological recommendations «On the organization of work of the subdivisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on the detection of crimes and other offenses committed in the course of public procurement, the supply of medicines and medical equipment for the needs of health facilities and institutions»]. Kyiv: Departament derzhavnoyi sluzhby borot'by z ekonomichnoyu zlochynnistyuu MVS Ukrayiny, 2012 (in Ukr.).

Надійшла 23.11.2017

Федорчук Ю. В. Оперативний пошук ознак злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 409–414. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_64.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206044>

Розглянуто особливості здійснення оперативного пошуку ознак злочинів, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків працівниками підрозділів захисту економіки Національної поліції України. Надано рекомендації щодо отримання інформації про ознаки вчинення злочинів цієї категорії.

Ключові слова: оперативний пошук, злочин, бюджетні кошти, будівництво, державні закупівлі, розкрадання, медичне обладнання, ліки

Федорчук Ю.В. Оперативный поиск признаков преступлений, связанных с хищением бюджетных средств при проведении закупок медицинского оборудования и лекарств

Рассмотрены особенности осуществления оперативного поиска признаков преступлений, связанных с хищением бюджетных средств при проведении закупок медицинского оборудования и лекарств работниками подразделений защиты экономики Национальной полиции Украины. Даны рекомендации по получению информации о признаках совершения преступлений этой категории.

Ключевые слова: оперативный поиск, бюджетные средства, преступление, государственный заказ, хищения, медицинское оборудование, лекарства

Fedorchuk Ju.V. Operative Search for Signs of Crimes Related to the Theft of Budgetary Funds in the Procurement of Medical Equipment and Drugs

The article deals with the peculiarities of conducting operative search of signs of crimes connected with theft of budget funds during the procurement of medical equipment and drugs by employees of the economic protection units of the National Police of Ukraine. Recommendations for obtaining information on the features of committing crimes in this category are given.

In order to detect these violations and in the process of checking the targeted use of state funds in conducting procurement procedures for medicines and medical equipment, as well as checking the facts of possible misuse of official positions of officials and theft of budget funds in this area, employees of the units of the national economy protection units of the National Police of Ukraine carrying out Operational and investigative activities, it is necessary to check and analyze the following documents: documents relating to the tender; licenses (permits); documents confirming the corresponding registration of the medicinal product (equipment); documents confirming the quality of the medicinal product (equipment).

The study concluded that the activities of the operational units of the National Police of Ukraine's National Defense for operational investigation of the signs of crimes involving theft of budget funds during the procurement of medical equipment

and medicines are primarily based on a documentary analysis. A good performing of the operative search for signs of such crimes requires the operative worker to know the sources of obtaining such information (documents), their storage places or ways to receive information about their contents, as well as special knowledge that is inherent in the field of health care and procurement of medical equipment and medicines for budget funds.

Key words: *operational search, budget funds, crime, state order, theft, medical equipment, medicine*

УДК 343.3

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206055>
О.Л. ХИТРА,

 доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
 Львівського державного університету внутрішніх справ,
 кандидат юридичних наук, м. Львів, Україна

РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З РЕАГУВАННЯ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ЗБРОЙНИМ ПРОТИСТОЯННЯМ

O.L. KHITRA,

 Ass. Professor, Chair of Administrative Law and Administrative Process,
 Lviv State University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Lviv, Ukraine

DEVELOPMENT OF NORMATIVE AND LEGAL PROVISION FOR RESPONSE ON CRISIS SITUATIONS, FOLLOWED BY ARMED CONFRONTATION

Проведення антитерористичної операції в деяких районах Донецької та Луганської областей визначило крайню необхідність дослідження підходів реагування військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення на кризові ситуації. Україна не є виключенням в цьому аспекті. У наш час виникає значна кількість збройних конфліктів в світі. Отже, поглиблене дослідження нормативно-правових механізмів впливу на кризові ситуації не тільки дає змогу підвищити дієвість та ефективність управлінської діяльності за надзвичайних умов функціонування, а й дозволяє визначити оптимальні заходи щодо їх врегулювання.

У наукових джерелах останніх років окремим питанням розглядалися правові засади діяльності військових формувань і правоохоронних органів в умовах збройного протистояння у роботах А.В. Басова, С.В. Белая, Ю.В. Дубка, О.В. Гуляка, І.В. Євтушенка, С.О. Кузніченка, В.А. Лаптія, С.О. Магди, В.Я. Настюка, О.В. Негодченка, Г.М. Перепелиці, В.М. Плішкіна, М.Б. Саакяна, М.П. Стрельбицького, Д.В. Талалая, О.С. Шапталі та ін. Означеними науковцями зроблено значний доробок у дослідженні проблем службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення в умовах збройного протистояння, однак вони досліджували окремі питання реагування на збройні конфлікти. Ґрунтовного дослідження нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються

збройним протистоянням, не здійснювалось, а отже тематика дослідження є сучасною та актуальною. Тому метою статті є дослідження нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації в умовах збройного протистояння та надання пропозицій з удосконалення діяльності військових формувань та правоохоронних органів за цих умов.

Основу нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням, складають вітчизняні нормативно-правові акти та міжнародні, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Основним законом України, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування законодавчих, виконавчих та судових органів влади, права й обов'язки держави, суспільства та громадян тощо, є Конституція України. Конституція визначає (стаття 17), що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, оборона України та захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України, а забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України – на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави [1].

В Конституції зазначаються повноваження Верховної Ради України щодо запровадження механізмів реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням (пункти 9, 12⁻¹, 31 статті 85) [1]. Не менш важливим є

закріплення повноважень Президента України в цій сфері (пункти 1, 17–20 статті 106) [1].

Відповідно до Конституції України, координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президенті України є Рада національної безпеки і оборони України, функціями якої є «внесення пропозицій Президенті України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони, координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час та координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України» [2].

Основні засади державної політики, що спрямована на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності визначає Закон України «Про основи національної безпеки України» [3]. На наш погляд, у світлі останніх подій в Україні, важливим є визначення поняття «воєнна організація держави», що надає цей закон («сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до законів України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз» [3]). Національними інтересами є життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток [3]. Отже підкреслимо, що Закон України «Про основи національної безпеки України» є основою нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням.

Особливе значення серед нормативно-правових актів щодо забезпечення національної безпеки України взагалі, а реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням, зокрема, є Стратегія національної безпеки України (далі – Стратегія) [4], яка спрямована на реалізацію до 2020 року визначених нею пріоритетів державної політики національної безпеки.

Серед основних цілей Стратегії важливо виокремити «мінімізацію загроз державному суве-

ренітету та створення умов для відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного державного кордону України, гарантування мирного майбутнього України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави» [4]. В умовах сьогодні особливо важливими є розділи 3 (актуальні загрози національній безпеці України) та 4 (Основні напрями державної політики національної безпеки України).

Отже на наш погляд, сьогодні Стратегія має основоположне значення, оскільки відповідає сучасним викликам і загрозам безпеки держави, а також визначає основоположні позиції з реагування сил сектору безпеки і оборони на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням.

Наступним першорядним нормативно-правовим актом є Воєнна доктрина України, яка є «системою поглядів на причини виникнення, сутність і характер сучасних воєнних конфліктів, принципи і шляхи запобігання їх виникненню, підготовку держави до можливого воєнного конфлікту, а також на застосування воєнної сили для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, інших життєво важливих національних інтересів» [5]. Воєнна доктрина, в першу чергу, ґрунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної обстановки та високої готовності до оборони. Серед розділів Воєнної доктрини необхідно виокремити п'ятий (Управління ризиками). Додамо, що в умовах сучасного розвитку процесу прийняття рішення управління ризиками відіграє першочергове значення, так як наразі в інтересах зниження ризиків створюється інтегрована система управління ризиками, в основу діяльності якої буде закладено моніторинг розвитку складових сектору безпеки і оборони [5].

Ще одним значимим нормативно-правовим актом забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням, є Концепція розвитку сектора безпеки і оборони України (Концепція) [6]. Концепцією визначено, що основною метою реформування та розвитку сектора безпеки і оборони є формування та підтримання спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз національній безпеці України, раціонально використовуючи наявні у держави можливості і ресурси.

Відповідно до неї, для ефективного розвитку сектора безпеки і оборони в сучасних умовах найбільш перспективними є заходи з забезпечення

ефективної координації та функціонування державної системи кризового реагування; удосконалення системи державного прогнозування та стратегічного планування, системи планування застосування військ (сил) і засобів сектору безпеки і оборони на основі принципів і стандартів ЄС та НАТО та налагодження та підтримання взаємодії з авторитетними міжнародними організаціями та державами, спрямованої на нейтралізацію негативних наслідків прямих, позаконвенційних, гібридних та інших актів агресії проти України [6].

Також важливими шляхами досягнення необхідних спроможностей складових сектора безпеки і оборони є раціональний розподіл завдань у секторі безпеки і оборони, формування системи управління силами безпеки і оборони та створення єдиної системи ситуаційних центрів державних органів для забезпечення взаємодії цієї системи із Ситуаційним центром НАТО [6].

Отже, своєчасним наразі є актуалізація питання міжвідомчої взаємодії складових сектору безпеки і оборони та створення сучасних ситуаційних центрів. А проведена в рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони оцінка стану воєнної безпеки держави, а також набутий досвід участі складових сектору безпеки і оборони у антитерористичній операції спонукали на розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України [7]. В ньому серед основних проблем функціонування сил оборони визначено відсутність чіткого розподілу відповідальності за формування та застосування сил оборони, що негативно позначається на здатності керівництва держави здійснювати ефективне управління у сфері оборони; відсутність об'єднаного керівництва силами оборони, яке здійснювалося би відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами НАТО та надмірність обсягів та неактуальність нормативно-правової бази у сфері оборони [7].

На наш погляд, основною метою Бюлетеня є Стратегічна ціль: Об'єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами НАТО, яка поставлена до кінця 2020 р. і має забезпечити очікуваний результат зі створення системи управління силами оборони на основі нового розподілу повноважень, функцій, завдань, обов'язків і відповідальності у сфері оборони, що відповідає принципам, прийнятим у державах – членах НАТО.

Задля цього поряд з іншими відокремлюється й оперативна ціль: «удосконалення системи вій-

ськового керівництва силами оборони шляхом розмежування питань формування та підготовки військ (сил) від їх застосування» та завдання «забезпечення ефективної міжвідомчої координації та взаємодії складових сил оборони».

Важливим показником цього завдання є створення ефективної координації дій органів публічної влади, на які покладається забезпечення оборони держави (оборонна реформа, застосування сил оборони та формування оборонних спроможностей). Термін виконання – до кінця 2020 р.

Щодо міжнародних нормативно-правових актів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України є невід'ємною частиною нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням, то Закон України «Про міжнародні договори України» [8] встановлює порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції та інших нормативно-правових актах. Головні норми міжнародного гуманітарного права також визначені у Гаазьких конвенціях та деклараціях 1899 і 1907 рр. [9], Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. і Додаткових протоколах до них 1977 р. [10], резолюціях Генеральної Асамблеї ООН [11] та інших міжнародних нормативно-правових актах. Правовий статус особи, права і свободи закріплені Загальною декларацією прав людини [12], Міжнародним пактом про громадянські і політичні права [13], Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод [14] та іншими нормативно-правовими актами.

В цілому, зазначимо наступне:

1. Визначальними та основоположними нормативно-правовими актами, що регламентують питання реагування військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням є Конституція України, Стратегія національної безпеки України, Воєнна доктрина України, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України та Стратегічний оборонний бюлетень України.

2. Воєнна доктрина, як основу реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням, розглядає використання можливостей міжнародних організацій сфери безпеки. Сьогодні це є вкрай актуальним напрямом,

що потребує подальшого розвитку та всебічної підтримки.

3. Питання міжвідомчої взаємодії військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення дуже складне і потребує першочергового вирішення. Тому важливою є оперативна мета Стратегічного оборонного бюлетеня України з удосконалення системи військового керівництва силами оборони шляхом розмежування питань формування та підготов-

ки військ (сил) від їх застосування та завдання із забезпечення ефективної міжвідомчої координації та взаємодії складових сил оборони.

4. Дотримання норм міжнародного гуманітарного права, а також прав і свобод осіб під час запровадження механізмів реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням, є обов'язковою та неухильною вимогою існування сучасної демократичної держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-вр. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05.03.1998 № 183/98-ВР. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр>.
3. Про основи національної безпеки України : Закон України від 15.12.2005 р. № 3200–IV.: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.
4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015 р. «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>.
5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 р. «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555/2015>.
6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.03.2016 р. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» : Указ Президента України від 14.03.2016 року № 92/2016. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/2016>.
7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 р. «Про Стратегічний оборонний бюлетень України» : Указ Президента України від 06.06.2016 р. № 240/2016. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2016>.
8. Про міжнародні договори України : Закон України від 29.06.2004 р. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15>.
9. Конвенція про закони і звичаї суходільної війни (IV Гаазька конвенція) від 18.10.1907 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_222.
10. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 08.06.1977 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_199.
11. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций : Резолюции. URL: <http://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml>.
12. Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена в резолюции 217 А (III) Генеральной Ассамблеи від 10.12.1948 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 19.10.1973 р. : ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.1973 № 2148–VIII URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043
14. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

REFERENCES

1. Konstytutsiya Ukrayiny []. *Zakon Ukrainy* (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
2. *Pro Radu natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny* [About the National Security and Defense Council of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.03.1998 No 183/98-BP). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183/98-вр>.
3. *Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny* [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (15.12.2005 No 3200–4). Retrieved from: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.
4. *Pro irishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 06.05.2015 r. «Pro Stratehiyu natsional'noyi bezpeky Ukrayiny»* [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine

- dated 05/06/2015 «On the Strategy of National Security of Ukraine»). Ukaz Prezydenta Ukrainy (26.05.2015 No 287/2015). Retrieved from: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/287/2015>.
5. *Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrainy vid 02.09.2015 r. «Pro novu redaktsiyu Voyennoyi doktryny Ukrainy»* [About the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated 02.09.2015 «On the new edition of the Military Doctrine of Ukraine»]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (24.09.2015 No 555/2015). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/555/2015>.
 6. *Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrainy vid 04.03.2016 r. «Pro Kontseptsiyu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy»* [On the decision of the Council of National Security and Defense of Ukraine dated March 4, 2016 «On the Concept of the Development of the Security and Defense Sector of Ukraine»]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (14.03.2016 No 92/2016). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92/2016>.
 7. *Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrainy vid 20.05.2016 r. «Pro Stratehichnyy oboronnyy byuletен' Ukrainy»* [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 20, 2016 «On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine»]. Ukaz Prezydenta Ukrainy (06.06.2016 No 240/2016). Retrieved from: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2016>.
 8. *Pro mizhnarodni dohovory Ukrainy* [About international treaties of Ukraine]. Zakon Ukrainy (29.06.2004). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1906-15>.
 9. *Konventsiya pro zakony i zvychai sukhodil'noyi viyny* [Convention on the Laws and Jurisdiction of the Suburban War]. 3 Haaz'ka konventsiya (18.10.1907). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_222.
 10. *Dodatkovyy protokol do Zhenevs'kykh konventsiy vid 12 serpnya 1949 roku, shcho stosuyet'sya zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroynykh konfliktiv* [Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, concerning the Protection of Victims of International Armed Conflict]. Protokol 1 (08.06.1977). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_199.
 11. *General'naya Assambleya Organizatsii Ob'yedinennykh Natsiy* [United Nations General Assembly]. Rezolyutsii. Retrieved from: <http://www.un.org/ru/ga/documents/gares.shtml>.
 12. *Vseobshchaya deklaratsiya prav cheloveka* [Universal Declaration of Human Rights]. Prinyata i provozglashena v rezolyutsii 217 A (3) General'noy Assamblei (10.12.1948). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
 13. *Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans'ki i politychni prava* [International Covenant on Civil and Political Rights]. Ukaz Prezidiyi Verkhovnoyi Rady Ukrainy's'koyi RSR (19.10.1973 No 2148–8). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 14. *Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod* [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. (04.11.1950). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Надійшла 30.10.2017

Хитра О. Л. Розвиток нормативно-правового забезпечення з реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 415–420. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_65.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206055>

Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення сектору безпеки і оборони щодо реагування на кризові ситуації, що супроводжуються збройним протистоянням. Визначено головні нормативно-правові акти, що декларують питання врегулювання та припинення збройного протистояння на території України. Досліджено проблемні питання міжвідомчої взаємодії військових формувань та правоохоронних органів за цих обставин.

Ключові слова: *нормативно-правові акти, кризові ситуації, збройне протистояння, механізми реагування, військові формування, правоохоронні органи*

Хитра О.Л. Развитие нормативно-правового обеспечения с реагирования на кризисные ситуации, сопровождающиеся вооруженным противостоянием

Осуществлен анализ нормативно-правового обеспечения сектора безопасности и обороны по реагированию на кризисные ситуации, сопровождающиеся вооруженным противостоянием. Определены главные нормативно-правовые акты, которые декларируют вопрос урегулирования и прекращения вооруженного противостояния на территории Украины. Исследованы проблемные вопросы межведомственного взаимодействия военных формирований и правоохранительных органов в таких условиях.

Ключевые слова: *нормативно-правовые акты, кризисные ситуации, вооруженное противостояние, механизмы реагирования, воинские формирования, правоохранительные органы*

Khitra O.L. Development of Normative and Legal Provision for Response on Crisis Situations, Followed by Armed Confrontation

The analysis of normative and legal provision of the security and defense sector as to the response on crisis situations, followed by armed confrontation, with the further provision of proposals for improving the activities of military formations and law enforcement agencies under these conditions, has been carried out.

The main normative and legal acts, that declare the questions of regulation and cessation of armed confrontation on the territory of Ukraine, among which the Constitution of Ukraine, the National Security Strategy of Ukraine, the Military Doctrine of Ukraine and the Strategic Defense Bulletin of Ukraine are of great importance, have been determined.

Special attention has been paid to the provision of the Concept of the development of the security and defense sector of Ukraine with the determination of the main purpose of the reform, and development of the security and defense sector through the formation and maintenance of capabilities, that will ensure that adequate and flexible response to the whole spectrum of threats to national security of Ukraine, and rational utilization of the state resources.

The measures of effective development of the security and defense sector in modern conditions, the effectiveness of which is aimed at ensuring effective coordination and functioning of the state crisis response system; the improvement of the system of state prediction and strategic planning, systems for planning the use of the troops (forces) and means of the security and defense sector based on the principles and the EU and NATO standards; establishing and maintaining of cooperation with the authoritative international organizations and states, aimed at neutralizing the negative effects of direct, non-conventional, hybrid and other acts of aggression against Ukraine have been outlined.

It has been noted, that the Military Doctrine of Ukraine as a basis for crisis response to military threats and preventing the escalation of military conflicts should consider the use of the possibilities of the UN Security Council, the OSCE, NATO, the EU, and other international structures that are responsible for maintaining international peace and security, the use of the crisis advisory mechanism in accordance with the provisions of the Charter on a Distinctive Partnership between Ukraine and the North Atlantic Treaty Organization, signed on July 9, 1997. Today, this is an extremely urgent direction that needs further development and comprehensive support.

It was established that the issue of interdepartmental interaction of military formations and law-enforcement agencies of special purpose is very complicated, and requires a high priority solution. Therefore, the operational goal of the Strategic Defense Bulletin of Ukraine on the improvement of the system of military command of the defense forces by differentiating the issues of formation and troops (forces) training, from their application, and the task of ensuring effective interdepartmental coordination and interaction of the components of the defense forces is really very topical nowadays.

Based on the analysis of the Strategic Defense Bulletin of Ukraine, the main problems of the functioning of the defense forces, connected with the absences of a clear division of responsibility for the formation and use of defense forces, that negatively affects the ability of the state command to govern effectively in the sphere of the state defense, have been determined; also have been determined problems, connected with the absence of an integrated management system of the defense forces, that would be carried out in accordance with the principles and standards adopted by the NATO member states; excessive volumes and irrelevance of the regulatory framework in the defense field.

It has been proved, that thorough research of normative-legal mechanisms of influence on crisis situations not only enables to increase the efficiency and effectiveness of management activities under the extraordinary conditions of functioning, but also gives an opportunity to determine optimal measures for their resolving.

Key words: *legal acts, crisis situations, armed confrontation, reaction mechanisms, military formations, law enforcement agencies*

УДК 343.71

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206125>
М.О. ЧЕРНИШ,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

С.А. САЛТОВЕЦЬ,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна

ЗОВНІШНЯ ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

M.O. CHERNYSH,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

S.A. SALTOVETS',

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine S.A.

EXTERNAL INTERACTION OF CRIMINAL POLICE UNITS IN THE COURSE OF OPERATIVE-INVESTIGATIVE COUNTERACTION TO ILLEGAL POSSESSION OF VEHICLES

Загальновідомо, що майнові злочини, тобто злочини, що посягають на власність, є найбільш поширеним видом злочинів, особливо у великих містах, і їх число щороку зростало на протязі останніх двох десятиків років. Така ситуація, перш за все, пов'язана із складним економічним становищем в країні, що дозволяє констатувати відсутність підстав зменшення кількості злочинів, що посягають на предмети власності, найближчим часом. В той же час, окрему увагу слід приділити злочинності, що спеціалізується на незаконному заволодінні таким видом майна, як транспортні засоби, оскільки різке збільшення числа транспортних засобів державного і особистого користування, великої кількості автотранспорту, що завезений на територію України в обхід розмитнення та постановки на державний облік, відсутність належного числа обладнаних автостоянок і гаражів сприяє зростанню їх викрадень. Так, статистика свідчить, що в 2015 році було вчинено 11323 злочинів вказаного виду, в 2016 р. – 12188, а за 11 місяців 2017 р. – 8391, при чому лише приблизно по 20 % з них встановлено винну особу та притягнуто до кримінальної відповідальності [1]. Сучасна кримінальна обстановка характеризується збільшен-

ням кількості вчинення незаконних заволодінь автотранспортом «професійними» крадіями та використання останніми новітніх технологічних розробок. Тобто, сьогодні перед працівниками Національної поліції стоїть завдання якісної протидії незаконним заволодінням транспортними засобами, одним із шляхів якої є своєчасна та якісна зовнішня взаємодія.

Вивченню різних аспектів розшуку осіб, у тому числі й безвісно зниклих, були присвячені дослідження вчених у різних галузях права (криміналістика, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності тощо), таких як: В.А. Аксенов, Р.М. Балик, М.М. Баранов, О.В. Болгар, М.О.Брильов, А.І. Булатов, В.Б.Вишня, О.В. Вишня, О.О. Ганжа, В.З. Дитюк, О.А. Клочко, П.Я. Корнеєнков, Л.К. Литвиненко, В.В. Лютий, П.І. Люблинський, Т.М. Малиновська, Д.А. Морквін, Д.М. Московский, С.С. Овчинський, Н.С. Полевого, Г.А. Самойлова, Р.В. Спасибін, О.О. Сухачов, Л.Л. Тихоненко, М.С. Удод, О.Л. Христов, Н.В. Чіпко, Л.Н. Чугунов, А.А. Шалатов, В.В. Шендрік, М.Є. Шумило та ін. Однак, враховуючи докорінні зміни законодавства та постійне оновлення способів незаконних заволодінь транспортними засобами, призвели до

того, що питання зовнішньої взаємодії підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами на сьогодні не достатньо розроблено. Тому метою статті є визначення перспективних шляхів покращення зовнішньої взаємодії підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами.

Одне з центральних місць у різноманітній та багатоплановій діяльності держави займає виконання завдань із захисту прав і свобод людини, охорони прав та законних інтересів державних і недержавних організацій, боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями. Розвиток демократичних засад суспільства, налагодження і підтримка зв'язків правоохоронних органів з органами влади, громадськими організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), населенням, що ґрунтуються на принципах довіри, взаєморозуміння і добропорядності, врахування громадської думки – пріоритетні завдання Міністерства внутрішніх справ України в цілому та Національної поліції зокрема [2].

Водночас, доречно навести думку Я.В. Стрелюка про те, що актуальність налагодження зовнішньої взаємодії пов'язана з необхідністю залучення можливостей різних суб'єктів до охорони громадського порядку і майна, профілактики правопорушень, а також, надає можливість визначити шляхи та засоби протидії злочинності, розробити стратегію щодо покращання діяльності Національної поліції у цілому [3, с.97].

Тобто, з наведеного вбачається, що проведення якісної та швидкої зовнішньої взаємодії надасть можливість більш якісно протидіяти злочинності взагалі та зокрема незаконним заволодінням транспортними засобами. В той самий час, практична діяльність підрозділів кримінальної поліції щодо протидії незаконним заволодінням транспортними засобами свідчить, що здійснювати ефективну протидію вказаному виду злочинності не можливо без використання у комплексі всіх можливостей оперативно-розшукової діяльності. Вказане також можна обґрунтувати й тим, що останнім часом роботи все частіше збільшується практика залучення суб'єктів зовнішньої взаємодії до проведення не тільки гласних заходів оперативно-розшукової діяльності чи процесуальних дій, а й до використання населення, підприємств та організацій різних форм власності під час негласної роботи.

В результаті аналізу емпіричних даних реєструємо, що підрозділи кримінальної поліції під

час зовнішньої взаємодії в процесі оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами найчастіше взаємодіють з такими суб'єктами, як:

- прокуратура та суд;
- підрозділи Інтерполу;
- органи Державної прикордонної служби;
- нотаріуси;
- суб'єкти підприємницької діяльності різних форм власності, що здійснюють продаж або трейд-ін автотранспорту;
- суб'єкти підприємницької діяльності, що надають різного роду сервісні послуги з обслуговування автотранспорту;
- страхові установи та організації;
- населення;
- громадські об'єднання, в тому числі в соціальних мережах;
- засоби масової інформації.

Враховуючи вказане, доцільним є розгляд особливостей здійснення зовнішньої взаємодії підрозділів кримінальної поліції під час протидії незаконним заволодінням транспортними засобами окремо із кожним з перелічених вище суб'єктів.

Що стосується прокуратури та суду, то взаємодія з даними суб'єктами здійснюється в більшості випадків у вигляді прокурорського нагляду за додержанням законності та у виді судового контролю на підставі чинного законодавства, зокрема Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [4, 5]. Так, вказана діяльність здебільшого стосується двох аспектів: проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.

Разом із цим, відносно здійснення зовнішньої взаємодії з органами Державної прикордонної служби, то вони залучаються з метою недопущення переправлення через державний кордон викраденого автотранспорту. Однак, сьогодні проблемним є відсутність єдиної бази викрадених автомобілів, відомості у якій би оновлювалися в режимі он-лайн та були би доступними працівникам Державної прикордонної служби. В свою чергу підрозділи Національної поліції не мають доступу до відомостей стосовно легальності потрапляння на територію нашої держави автомобілів з країн Європи, так званих «евроблях», що унеможлиблює розшук вказаних автомобілів, оскільки невідомо, кому насправді вони належать та хто їх ввозив на територію України.

Майже аналогічна ситуація склалася у частині інформування нотаріусів щодо неможливості продажу чи купівлі певного автотранспорту,

або надання доручення на розпорядження ним, оскільки нотаріус бачить в реєстрі рухомого майна заборону на відчуження майна лише в тому випадку, коли є відповідне рішення суду, а при незаконному заволодінні транспортними засобами – вказане не відбувається.

В той же час слід відмітити, що незадовільний стан взаємодії сьогодні спостерігається також із суб'єктами підприємницької діяльності різних форм власності, що здійснюють продаж або трейд-ін автотранспорту. Як свідчить міжнародний досвід, вказана взаємодія є перспективною, оскільки до цієї групи входить такі категорії, як:

- автоділери нового автотранспорту;
- ділери, що здійснюють торгівлю автотранспорту, що був у використанні;
- торговельні майданчики, де продається автотранспорт по системі трейд-ін.

Сутність вказаного виду взаємодії полягає в тому, що суб'єкти підприємницької діяльності різних форм власності, що здійснюють продаж або трейд-ін автотранспорту, здатні надати відомості щодо можливого автотранспорту, який викрадений, осіб, які підшуковують автотранспорт для викрадення, а також деталей, які підшукуються для заміни. Яскравим прикладом можна навести випадки, коли предметом незаконного заволодіння є автомобілі преміум сегменту, оскільки все частіше зустрічаються приклади, коли злочинці спочатку купляють документи на автомобіль за низькою ціною (наприклад: автомобілі що не підлягають відновленню після ДТП чи іншої пригоди), а потім підшукується максимально схожий за кольором, роком випуску, комплектуючими та іншими ознаками автомобіль аналогічної марки та моделі, після чого переварюється VIN-код, маркувальні таблички тощо. В цих випадках злочинці під час підшукування автомобіля донора звертаються до автоділерів з проханням надати інформацію щодо проданих автомобілів з конкретними комплектаціями. Зрозуміло, що таке співробітництво між дилером та злочинцями є незаконним, однак на практиці такі випадки вже непоодинокі. З цього можна дійти висновку, що вказаний напрямок взаємодії підрозділів кримінальної поліції є перспективним для подальшого розроблення та впровадження в постійну практичну діяльність.

Наступним суб'єктом зовнішньої взаємодії в процесі протидії незаконним заволодінням транспортними засобами є суб'єкти підприємницької діяльності, що надають різного роду сервісні послуги з обслуговування автотранспорту. На

нашу думку, для визначення особливостей такої діяльності слід спочатку визначити коло суб'єктів вказаної групи, зокрема:

- станції технічного обслуговування автотранспорту;
- риштовочно-маллярні станції обслуговування;
- станції авторозбирання;
- мийки та інші центри з надання косметичних послуг автотранспорту;
- станції обслуговування, що здійснюють встановлення та ремонт охоронних систем.

Особливістю вказаного виду взаємодії є те, що зазначені суб'єкти можуть надати відомості щодо осіб, які ремонтують власні автотранспортні засоби після серйозних пошкоджень та використовують різні кузовні та механічні агрегати з аналогічних автомобілів, що були раніше у вжитку (перші три категорії); а працівники мийки, інших центрів з надання косметичних послуг автотранспорту, станції обслуговування, що здійснюють встановлення та ремонт охоронних систем, можуть бути причетними до підготовки незаконних заволодінь транспортними засобами. Тому вказаний вид взаємодії здебільшого повинен відбуватись шляхом перевірок працівниками поліції на наявність автотранспорту, що піддається тотальному відновленню, перефарбуванню або іншим підозрілим діям.

Щодо взаємодії зі страховими установами та організаціями, то працівники кримінальної поліції найчастіше взаємодіють з ними з метою виключення імітування потерпілою особою незаконного заволодіння автотранспортом чи пошуку «євроблях». Вказані суб'єкти єдині можуть надати важливу інформацію про реального та фактичного власника автомобіля на євро номерах, «євробляхах», у зв'язку з тим, що оформлюються страхові поліси.

Відносно такого суб'єкта зовнішньої взаємодії як населення, то вказана діяльність вивчалась фахівцями різних сфер юридичної науки. Принагідно відзначимо, що види форм взаємодії між підрозділами місцевої поліції та населенням досліджував А.В. Сергєєв, який визначає їх через комплекс певних заходів, що містять своєчасний обмін інформацією між суб'єктами, одночасність проведення намічених заходів, персональну відповідальність та взаємний контроль [6, с. 168].

В той самий час В.А. Завгородній визначив, що найбільш поширеними критеріями класифікації форм взаємодії органів внутрішніх справ і населення є:

– спільна розробка та здійснення заходів щодо боротьби з правопорушеннями і охорони громадського порядку;

– узгодження самостійних дій, спрямованих на боротьбу з правопорушеннями і охорону громадського порядку;

– обмін інформацією, що викликає взаємний інтерес (інформаційна взаємодія);

– проведення громадськими формуваннями заходів з ініціативи міліції;

– допомога з боку працівників міліції громадським формуванням у проведенні заходів щодо боротьби з правопорушеннями і охорони громадського порядку;

– організація правового і спеціального навчання громадян, які бажають виконувати правоохоронні завдання [7, 8].

Що ж стосується взаємодії між населенням та підрозділами кримінальної поліції в процесі оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами, то особливостями такої діяльності є те, що необхідне постійне та своєчасне інформування населення щодо заходів забезпечення безпеки свого автотранспорту, найпопулярніших способів викрадення автотранспорту та основних ознак того, що відбувається незаконне заволодіння автотранспортом. Так, наведемо приклад, відповідно до якого в Конотопі саме власник викликав поліцію та попередив викрадення його автотранспорту [9].

Відносно наступного суб'єкта взаємодії – громадські об'єднання, в тому числі, в соціальних мережах – то з метою вдосконалення шляхів взаємодії правоохоронних органів та населення було прийнято Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», відповідно до якого основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку є:

а) надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам, зокрема шахрайствам;

б) інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються,

злочини, в тому числі й шахрайства, місця концентрації злочинних угруповань;

в) сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів, зокрема шахрайства, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх [10].

Так, під час протидії досліджуваному виду злочинів саме громадські об'єднання, в тому числі в соціальних мережах, здатні надавати допомогу щодо пошуку викраденого автотранспорту шляхом використання їхніх груп в соціальних мережах та меседжерів, та як наслідок швидкого інформування великої кількості населення щодо факту злочину, прикмет предмета посягання, обставин вчинення злочину та інших суттєвих обставин.

На останок відмітимо такого суб'єкта, як засоби масової інформації, які на сьогодні за версією Інституту соціальних досліджень Сполучених штатів Америки є четвертою гілкою влади, оскільки здатні в доволі короткий проміжок часу інформувати більшу кількість населення про той чи інший випадок, а також змінити чи створити суспільну думку. Тобто, в процесі протидії незаконним заволодінням автотранспорту засоби масової інформації можуть використовуватися працівниками кримінальної поліції з метою як профілактики таких злочинів, так і пошуку викраденого майна.

Отже, підводячи підсумок, слід відмітити, що, по-перше, зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами відбувається з багатьма суб'єктами. По-друге, в кожному конкретному випадку кількісний та суб'єктивний склад взаємодії може варіюватись. По-третє, в залежності від суб'єкта зовнішньої взаємодії видозмінюються такі аспекти взаємодії як інформаційні, організаційні, психологічні та тактичні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Статистична інформація Генеральної прокуратури України. URL: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.
2. Мазур Л. А. Протидія підрозділами карного розшуку обігу майна, одержаного злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2013. 20 с.
3. Стрелюк Я. В. Оперативно-розшукова протидія шахрайствам підрозділами карного розшуку ОВС України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2015. 251 с.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17/page4>.
5. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.

6. Сергеев А. В. Организационно-правовые засады діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського порядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Х., 2004. 264 с.
7. Колпаков В. К. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с формированиями общественности : учеб. пособ. К., 1990. 103 с.
8. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина) : підручник / авт. кол.: Ю. І. Римаренко, Є. М. Моїсєєв, В. І. Олєфір та ін. К., 2008. 197 с.
9. В Конотопі затримали банду викрадачів елітних автомобілів. URL: <https://www.unian.ua/society/1595492-v-konotopi-zatrimali-bandu-vikradachiv-elitnih-avtomobiliv-video.html>.
10. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон України від 22.06.2000 № 1835-III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1835-14>.

REFERENCES

1. *Statystychna informatsiya Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny* [Statistical information of the General Prosecutor's Office of Ukraine]. Retrieved from: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html> (in Ukr.).
2. Mazur, L. A. (2013). *Protydiya pidrozdilamy karnoho rozshuku obihu mayna, oderzhanoho zlochynnym shlyakhom* [Opposition by criminal prosecution units of the circulation of property obtained by criminal means]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). L'viv (in Ukr.).
3. Strelyuk, YA. V. (2015). *Operatyvno-rozshukova protydiya shakhraystvam pidrozdilamy karnoho rozshuku OVS Ukrayiny* [Operational and investigative counteraction to fraud by subdivisions of criminal prosecution of the ATS of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).
4. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. Law of Ukraine. Zakon Ukrayiny (13.04.2012). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17/page4> (in Ukr.).
5. *Pro operatyvno-rozshukovu diyal'nist'* [On operational-search activity]. Law of Ukraine. Zakon Ukrayiny (18.02.1992 No 2135-11). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (in Ukr.).
6. Serhyeyev, A. V. (2004). *Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal'nosti pidrozdiliv mistsevoyi militsiyi shchodo okhorony hromads'koho poryadku* [The organizational and legal principles of the activities of local police units regarding the protection of public order]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
7. Kolpakov, V. K. (1990). *Vzaimodeystviye uchastkovykh inspektorov militsii s formirovaniyami obshchestvennosti: ucheb. posobiye* [Interaction of district militia inspectors with public formations: Textbook]. Kyiv (in Ukr.).
8. Rymarenko, YU. I., Moiseyev, YE. M., & Olefir, V. I. etc. (2008). *Administratyvna (politseys'ka) diyal'nist' orhaniv vnutrishnikh sprav (Zahal'na chastyna): pidruchnyk* [Administrative (police) activity of the internal affairs bodies (General part): a textbook]. Kyiv (in Ukr.).
9. *V Konotopi zatrymaly bandu vykradachiv elitnykh avtomobiliv* [In Konotop, the gang of hijackers of elite cars was detained]. Retrieved from: <https://www.unian.ua/society/1595492-v-konotopi-zatrimali-bandu-vikradachiv-elitnih-avtomobiliv-video.html> (in Ukr.).
10. *Pro uchast' hromadyan v okhoroni hromads'koho poryadku i derzhavnoho kordonu* [On Citizen Participation in the Protection of Public Order and the State Border]. Zakon Ukrayiny (22.06.2000 No 1835-3). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1835-14> (in Ukr.).

Надійшла 20.11.2017

Черниш М. О., Салтовец С. А. Зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 421–426. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_66.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206125>

Відмічено, що, зовнішня взаємодія підрозділів кримінальної поліції під час оперативно-розшукової протидії незаконним заволодінням транспортними засобами відбувається з багатьма суб'єктами; в кожному конкретному випадку кількісний та суб'єктивний склад взаємодії може варіюватись; в залежності від суб'єкта зовнішньої взаємодії видозмінюються такі аспекти взаємодії як інформаційні, організаційні, психологічні та тактичні.

Ключові слова: зовнішня взаємодія, підрозділи кримінальної поліції, оперативно-розшукова протидія незаконним заволодінням автотранспортом

Черныш М.О., Салтовец С.А. Внешнее взаимодействие подразделений криминальной полиции в ходе оперативно-розыскной противодействия незаконным завладением транспортными средствами

Отмечено, что внешнее взаимодействие подразделений криминальной полиции в ходе оперативно-розыскной противодействия незаконным завладением транспортными средствами происходит со многими субъектами; в каждом конкретном случае количественный и субъективный состав взаимодействия может варьироваться; в зависимости от субъекта внешнего взаимодействия видоизменяются такие аспекты взаимодействия как информационные, организационные, психологические и тактические.

Ключевые слова: внешняя взаимодействие, подразделения криминальной полиции, оперативно-розыскная противодействие незаконным завладением автотранспортом

Chernysh M.O., Saltovets' S.A. External Interaction of Criminal Police Units in the Course of Operative-Investigative Counteraction to Illegal Possession of Vehicles

It is noted that in recent years the practice of attracting external actors to the conduct of not only public actions of operational and investigative activities or procedural actions, but also to the use of people, enterprises and organizations of different forms of ownership during the secret work has become increasingly frequent. It is summarized that the units of the criminal police during the external interaction in the process of operational-search counteraction to the illegal possession of vehicles most often interact with the following subjects: the prosecutor's office and the court; Interpol units; bodies of the State Border Guard Service; notaries; subjects of entrepreneurial activity of different forms of ownership, selling or trading-in vehicles; subjects of entrepreneurial activity, providing various kinds of vehicle maintenance services; insurance institutions and organizations; people; public associations, including social networks; mass-media.

The peculiarities of the external interaction of the criminal units during the counteraction with the illegal possession of vehicles by means of separate means with each of the above-mentioned subjects are considered in detail.

It was noted that the external interaction of criminal police units in the course of operative-search counteraction to the illegal seizure of vehicles occurs with many subjects; in each specific case, the quantitative and subjective composition of the interaction may vary; depending on the subject of external interaction, such aspects of interaction as information, organizational, psychological and tactical are modified.

Key words: external interaction, criminal police units, operational-search counteraction to illegal possession of motor vehicles

УДК 342.9:343.353

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.206140>

С.О. ШАТРАВА,

професор кафедри адміністративної діяльності поліції
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

S.A. SHATRAVA,

Professor, Chair of Administrative Activity of the Police,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Associate Professor,
Kharkiv, Ukraine

PREVENTION OF CORRUPTION IN THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE BODIES AS A NECESSARY COMPONENT OF THE STATE'S ANTI-CORRUPTION POLICY

Стабільне та ефективне функціонування органів Національної поліції України є необхідною умовою захисту конституційного ладу, забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод людини та громадянина. Від ефективності діяльності Національної поліції України значною мірою залежить успішність реалізації національних інтересів та стабільність суспільного розвитку. Діяльність органів Національної поліції України спрямована на збереження балансу між потребами внутрішньої дисципліни органу, від якого багато в чому залежить публічна безпека, з одного боку, та охороною основних прав людини, з іншого.

Не зважаючи на той факт, що триває антикорупційна реформа та проводиться відповідна робота в цій площині, і досі залишаються відкритими для вирішення питання вдосконалення системи й механізму запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції України, питання приведення національного адміністративного законодавства у цій сфері у відповідність до європейських вимог та стандартів.

Дослідження правової природи запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції буде не повним без аналізу напрацювань учених, які цікавилися цими питаннями, серед яких: В.Б. Авер'янов, С.М. Алфьоров, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, М.Ю. Бездольний, Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Галуцько, О.В. Джафарова, І.А. Дьомін, В.А. Завгородній, Д.І. Йосифович, М.І. Мельник, О.І. Миколенко, Т.П. Мінка,

О.М. Музичук, Є.В. Невмержицький, В.І. Олефір, О.М. Охотнікова, О.Я. Прохоренко, С.С. Рогульський, О.П. Рябченко, А.О. Селіванов, С.С. Серьогін, В.П. Тимошук, М.М. Тищенко, О.В. Ткаченко, Р.М. Тучак, Ю.С. Шемшученко, І.І. Яцків, А.О. Яфонкін та інші. В той же час, недостатність розробок на теоретичному рівні, наявність колізійних моментів при формуванні та реалізації державної антикорупційної політики визначили необхідність проведення комплексного дослідження питання щодо визначення сутності, особливостей та науково обґрунтованого поняття категорії «запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції України» тощо.

Основна мета статті полягає в наступному: по-перше, необхідність здійснити аналіз категорій загального порядку, таких як: «корупція», «запобігання корупції», «профілактика корупції» та «протидія корупції» з метою визначення поняття «запобігання корупції в органах Національної поліції»; по-друге, виокремити основні ознаки та завдання запобігання корупції в органах Національної поліції України; по-третє, з'ясувати основні напрямки запобігання корупції в органах Національної поліції, що містять найбільшу кількість корупційних ризиків в діяльності останніх.

В Указі Президента України, яким була визначена «Стратегія сталого розвитку «Україна–2020»», зазначено, що основною метою антикорупційних реформ є суттєве зменшення корупції в Україні, зменшення втрат державного бюджету

та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій України у міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції [1].

Тому вельми актуальним є питання визначення сутності, особливостей та науково обґрунтованого поняття «запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції», що є необхідною складовою антикорупційної політики держави, ефективність якої є запорукою належного виконання працівниками Національної поліції своїх повноважень щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина, впливає на формування позитивного іміджу нашої держави та поглиблення процесів інтеграції до європейської спільноти тощо.

З'ясування сутності та змісту категорії «запобігання корупції в органах Національної поліції» здійснимо шляхом аналізу категорій загального порядку, таких як: «корупція», «запобігання корупції», «профілактика корупції» та «протидія корупції».

Цікавим є визначення, запропоноване С.М. Алфьоровим, який визначає корупцію, як явище комплексне, яке має прояви у різних сферах життя та містить в собі різноманітні аспекти, та охоплює декілька правопорушень різного роду та характеру, окремі з яких поступово вкорінюються у свідомості громадян як нормальні, властиві суспільним відносинам між людьми, поведінкові аспекти [2, с.46–47].

На думку, С.С. Рогульського, корупцію можна визначити як незаконне прийняття майнових та немайнових послуг, благ і переваг особами, уповноваженими на виконання державних функцій, або особами, що відповідно до закону прирівнюються до них, із використанням свого правового статусу та пов'язаних із ним можливостей, а також підкуп зазначених осіб шляхом незаконного надання їм фізичними та уповноваженими представниками юридичних осіб цих благ, послуг та переваг з метою отримання від осіб, уповноважених на виконання державних функцій, або осіб, що прирівнюються до них, певних привілеїв [3, с.10].

В.Д. Гвоздецький, розглядає корупцію як правове явище, яке знаходить свій прояв у різноманітних службових порушеннях, що визнаються законом протиправними [4, с.123]. Ми тільки частково погоджуємося із запропонованим твердженням і вважаємо, що останнє виходить за межі правового та є комплексною категорією.

Цікавою є позиція І.І. Яцків, яка у своїй праці наголошує, що корупція в адміністративно-

правовому розумінні являє собою систему публічних відносин, засновану на передбачених конкретним складом корупційного адміністративного правопорушення діяннях публічних посадових осіб. До основних факторів сприяння існуванню і поширенню корупції, автор відносить: історичну схильність до сприйняття корупції, низький рівень моральності окремих членів суспільства, перехідний тип економіки країни та політичну нестабільність, яка є сприятливою для незаконного збагачення окремих верств населення; відсутність ефективного законодавства з протидії корупції, необхідність вдосконалення методик з виявлення корупційних правопорушень [5, с.9]. Ми цілком підтримуємо дослідницю, що остання має прояв лише у певних публічно-правових відносинах, але дещо дискусійним вбачаємо, віднесення до останніх лише правопорушень, пов'язаних із корупцією в діяннях посадових осіб тощо.

Наголосимо, що аналіз закріплення категорії «корупція» в законодавчих актах, порушив перед нами ще одну проблему, яка має вагоме значення щодо викоренення цього негативного явища. Ця проблема полягає у визначенні напрямків (функцій) держави, які спрямовані на подолання корупції. З метою визначення останніх, проаналізуємо існуючі наукові напрацювання щодо таких категорій, як: «протидія», «запобігання» та «профілактика корупції» тощо. Як вірно помітив Г.С. Саркісов, «множинність термінів сама собою говорить про нечіткі, а то й суперечливі уявлення стосовно понять, що, очевидно, є наслідком недостатньої розробки самої проблеми» [6, с.40]. Відразу зауважимо, що аналіз назв законодавчих актів, щодо визначення категорії «корупції» свідчить, що останні на протязі всієї незалежності Української держави, використовували різні поняття: «боротьба», «протидія», «запобігання».

Звідси виникає питання, що вкладається в зміст останніх, та що, враховуючи сучасні виклики, найбільш повно розкриває дії, пов'язані із формуванням та реалізацією державної антикорупційної політики? Для цього звернемося до теоретичних напрацювань. Так, Г.А. Аванесов, розглядає боротьбу з правопорушеннями як багаторівневу діяльність, різні рівні якої є нерівнозначними і відносяться один до одного як частини до цілого, входять один в одного. При цьому найширшим поняттям пропонується вважати «боротьбу з правопорушеннями», яким, на думку автора, охоплюється вся робота органів виконавчої влади і громадськості, спрямована

на охорону інтересів суспільства і громадян від злочинних зазіхань [7, с.–235]. Дослідник включає в зміст цієї категорії усе, починаючи від розробки законодавства і його застосування, і закінчуючи закріпленням результатів виправлення і перевиховання осіб, які скоїли правопорушення, у тому числі, й виявлення та усунення причин і умов правопорушень. Зазначена позиція, є занадто широкою та містить багато дискусійних моментів.

На думку С.А. Гадойбоєва, термін «боротьба» асоціюється переважно з моментом активного наступу на корупцію, із застосуванням репресивних заходів кримінально-правового та іншого характеру, із протистоянням з конкретними проявами корупції і особами, які їх вчинили. Він зазвичай не ототожнюється з антикорупційними заходами профілактичного характеру [8, с.38]. В.О. Белік зазначає, що «боротьба» використовується у багатьох аспектах адміністративно-правового регулювання антикорупційних заходів, цей термін видається більш придатним для характеристики досліджуваного державно-правового механізму [9, с.188]. Кінцевим результатом будь-якої боротьби є перемога (підкорення) явища, проти якого вона здійснювалася, натомість загально визнаним серед науковців є той факт, що побороти злочинність, зокрема і корупцію, яка є сукупністю різних правопорушень, зокрема і злочинних, неможливо, і навпаки – протидія не передбачає в результаті обов'язкової перемоги або чієїсь поразки [10, с.152]. Зазначене твердження є дискусійним, оскільки вчений, категорію «боротьба», ототожнює з державним механізмом, що на нашу думку, в умовах людиноцентристської концепції розвитку держави є неприпустимим. В свою чергу С.С. Рогольський, розглядає такі адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні. Він їх об'єднує у дві групи:

1) заходи адміністративного примусу (заходи адміністративного попередження, припинення та адміністративної відповідальності);

2) організаційно-правові заходи боротьби з корупцією, які полягають у прийнятті органами виконавчої влади нормативно-правових актів, спрямованих на врегулювання питання боротьби з корупцією, вдосконалення вже діючих актів та в практичних діях державних органів щодо створення умов для правомірного функціонування державного апарату та попередження корупції через усунення причин та умов виникнення корупції в Україні [11, с.68]. Також запропоноване твердження нам вбачається дискусійним.

Цікавою є позиція, висловлена М.І. Мельником, який зазначає, що досить часто терміном «боротьба з корупцією» не охоплюються профілактичні заходи антикорупційного характеру. У свою чергу, термін «контроль над корупцією» вживається як синонім терміна «запобігання корупції» [12, с.213]. Ми проти такого порівняння, оскільки завдання, яке стоїть перед державними інституціями – це зменшення рівня корупції, викорення останньої, а якщо мова йде про «контроль» то вбачається, що держава дозволяє здійснювати корупційні дії, питання стоїть лише здійснення останньої в рамках певних процедур. При цьому вчений виокремлює такі напрямки протидії корупції, як: 1) запобігання корупції; 2) виявлення, розслідування, розгляд фактів корупційних діянь, забезпечення передбаченої законом відповідальності за корупційні правопорушення у всіх випадках їх вчинення; 3) вдосконалення антикорупційного законодавства; 4) поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь [12, с.219]. Підсумовуючи вищеведену позицію, зауважимо, що ми не погоджуємось, що «запобігання» є складовою «протидії», оскільки, на нашу думку, ці види діяльності, по-суті, є самостійними, мають різну мету та суб'єктів реалізації тощо. Категорія «протидія» тлумачиться як дія, яка спрямована проти іншої дії і яка перешкоджає їй [13, с.992]. Вважаємо, що «протидія» застосовується, як правило, тоді, коли йдеться про припинення чогось, що вже відбувається тощо. Наголосимо, що «протидія», як самостійна складова антикорупційної політики також викликає заперечення. Це пов'язано з тим, що в загальному вигляді корупція, проявляється у вчиненні або правопорушення, або злочину, склади яких, містяться у нормативних актах, а тому охоплюються такою функцією держави, як – правоохоронна тощо.

При цьому ми погоджуємось із М.І. Мельником, в частині виокремлення в якості самостійного виду антикорупційної політики держави, такої складової, як – профілактика. Але виникає питання, як співвідносяться категорії «профілактика корупції» та «запобігання корупції»?

Для відповіді на це питання звернемося до напрацювань вчених. Наприклад, В.Н. Бурлак, В.М. Кудрявцев, Г.М. Мінковський, А.Б. Сахаров та деякі інші вчені вважають, що терміни «запобігання», «попередження» і «профілактика» застосовуються як взаємозамінні, і вживають їх у своїх роботах як рівнозначні [14, с.152]. Профілактика правопорушень охоплює собою діяльність

державних органів, у тому числі й органів внутрішніх справ і громадських організацій по виявленню і блокуванню причин, що породжують злочини, і умов, що сприяють їхньому здійсненню [15, с.3]. У проекті закону України «Про профілактику правопорушень» зазначалося, що профілактика правопорушень – це обов'язкова діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі громадських організацій, спрямована на виявлення та усунення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень, а також виявлення осіб, схильних до вчинення правопорушень, та застосування заходів до їх виправлення [16]. С.Д. Подлінеєв пропонує профілактику правопорушень розглядати у широкому та вузькому розумінні. Так, у вузькому розумінні – це діяльність державних органів, адміністрацій підприємств, установ та організацій, їх трудових колективів, громадських організацій та окремих громадян, що спрямована на попередження окремих проступків, застереження конкретних осіб або груп людей від вчинення ними протиправних дій [17]. В свою чергу, Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає, що «запобігання» утворено від «запобігати», під яким розуміється не допускати, заздалегідь відвертати щонебудь неприємне, небажане [13, с.414]. На думку В.Г. Козленко, запобігання корупції полягає у недопущенні її фактів, та розповсюдження, вжиття дієвих заходів з відвертання корупції [18, с.36].

Зазначена позиція буде взята нами за основу, але із врахуванням включення до змісту останньої профілактичних заходів тощо. Це пов'язано з тим, що «запобігання» й «профілактики» мають одну мету та застосовуються до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією і з самим правопорушенням не пов'язані на відміну від заходів протидії правопорушенням та відповідальності за нього. При цьому категорія «запобігання» є ширшою за «профілактику», оскільки остання, спрямована на визначене коло осіб, які раніше були суб'єктами правопорушень або порушували встановлені правила поведінки. Наголосимо, що категорія «запобігання корупції» є ширшою від категорії «профілактика корупції» як за сферою управлінської діяльності, так і за колом суб'єктів, що охоплюються цим поняттям.

Зробимо проміжний висновок, що держава, в особі певних державних інституцій за допомогою правового інструментарію здійснює заходи щодо запобігання корупції та протидії останній.

Ці заходи визначаються в державній антикорупційній політиці держави тощо.

Зауважимо, що напрямки (функції) держави щодо подолання корупції, реалізуються шляхом формування та реалізації державної антикорупційної політики. Офіційне пояснення поняття державної політики можна знайти в рішенні Конституційного Суду України, де в мотивувальній частині вказано, що «під державною політикою розуміються стратегічні напрями діяльності держави в економічній, соціальній, гуманітарній, екологічній, правовій та інших сферах її внутрішнього життя, а також у сфері відносин з іншими державами на певну історичну перспективу» [19]. Згідно з преамбулою Закону України «Про основи національної безпеки України» основні засади державної політики, спрямовані на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності [20]. Зауважимо, що прийнятий Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» не дає визначення категорії антикорупційна політика. Мова йде про низку функцій у сфері антикорупційної політики, а саме: проведення на постійній основі оцінки стану справ з корупцією, моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, формування світогляду не сприйняття корупції [21]. Зазначені дії і охоплюються категорією «запобігання корупції». Спробуємо сформулювати загальне визначення «запобігання корупції», яке доцільно в подальшому закріпити в законах України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки».

Запобігання корупції це – частина загальнодержавної антикорупційної політики, яка об'єднана національною ідеєю подолання цього негативного явища, полягає у недопущенні її фактів, та розповсюдження, вжиття дієвих заходів з відвертання корупції, включає стратегію розвитку публічно-правових відносин щодо усунення, нейтралізації чи обмеження дії осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (детермінант) корупції та цілеспрямованому впливі за допомогою комплексу заходів для досягнення поставлених цілей щодо зменшення корупції в Україні, зменшення втрат державного бюджету та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій України у міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції.

Зауважимо, що аналіз нормативно-правових, які визначають правові підстави запобігання корупції, надав нам змогу виокремити наступні заходи: 1) проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів; 2) обмеження щодо одержання подарунків; 3) впровадження антикорупційної стратегії; 4) інформаційно-роз'яснювальна робота; 5) визначення процедури проведення державних закупівель; 6) забезпечення прозорості діяльності суб'єктів, які визначені Законом України «Про запобігання корупції»; 7) комплаєнс (набір принципів, правил та методів протидії корупційним правопорушенням, стандартів і процедур тощо); 8) обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 9) обмеження спільної роботи близьких осіб; 10) врегулювання конфлікту інтересів; 11) дотримання правил етичної поведінки; 12) здійснення фінансового контролю; 13) заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 14) проведення спеціальних перевірок; 15) створення та адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані із корупцією правопорушення; 16) створення та адміністрування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 17) відкритість і прозорість діяльності державних інституцій; 18) наявність форм і методів громадського контролю щодо запобігання корупції; 19) перевірка доброчесності службовців та моніторинг їхнього способу життя тощо.

На підставі викладеного зазначимо, що запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції становить собою частину загальнодержавної антикорупційної політики, яка об'єднана національною ідеєю подолання цього негативного явища, включає стратегію розвитку публічно-правових відносин щодо усунення, нейтралізації чи обмеження дії посадових осіб органів Національної поліції (детермінант) корупції та цілеспрямованому впливі за допомогою комплексу адміністративно-правових інструментів для досягнення поставлених цілей, що складаються у сфері реалізації завдань та функцій Національної поліції України.

До основних ознак запобігання корупції в органах Національної поліції України слід віднести: 1) результат суспільного запиту, необхідна умова проведення всіх проголошених реформ державних інституцій в цілому та Національної

поліції зокрема; 2) визначений правовий інструментарій, що необхідний для досягнення поставлених цілей; 3) обов'язковий характер для всіх поліцейських; 4) публічний інтерес – новий європейський правоохоронний орган, в основі роботи якого європейські цінності забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 5) чітко визначені цілі, завдання та напрямки щодо запобігання корупції в діяльності Національної поліції; 6) спрямованість на ефективну реалізацію прав і свобод людини і громадянина, що закріплені в Конституції України; 7) створення такої системи соціальних зв'язків, за якої істотно зменшується ймовірність виникнення ситуацій, які спонукають до зловживання службовим становищем; 8) відкритість та доступність для громадськості та всіх осіб, які цікавляться питаннями запобігання корупції в органах Національної поліції цієї діяльності; 9) створення відповідних стимулів до правомірної поведінки та обмежень для зловживань службовим становищем посадовими особами Національної поліції тощо.

До завдань запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції віднесено: 1) створення сприятливих умов для чесного і законного виконання посадовими особами Національної поліції своїх службових обов'язків і несприятливих умов для зловживання ними своїми службовими повноваженнями; 2) створення рівного, належного та ефективного механізму прийняття на службу в органи Національної поліції; 3) запобігання корупції в органах Національної поліції як однієї із складових національної ідеї подолання цього негативного явища; 4) гармонізація національного законодавства з нормами міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, щодо запобігання проявам корупції в цілому та органах Національної поліції зокрема; 5) здійснення комплексу інформаційно-культурних заходів для ознайомлення громадськості із заходами щодо запобігання корупції в органах Національної поліції; 6) мінімізація корупційних ризиків в діяльності Національної поліції.

Основними напрямками запобігання корупції в органах Національної поліції, що містять найбільшу кількість корупційних ризиків є: 1) підбір, підготовки кадрів та проходження служби в органах Національної поліції; 2) надання адміністративних послуг посадовими особами Національної поліції; 3) здійснення юрисдикційних та контрольно-наглядових повноважень органами Національної поліції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.
2. Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ: моногр. Х.: Золота Миля, 2011. 372 с.
3. Рогульський С. С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2005. 19 с.
4. Гвоздецький В. Д. Корупція як правове явище. *Право та державне управління*. 2011. № 1. С. 123–126.
5. Яцків І. І. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2011. 18 с.
6. Саркисов Г. С. Социальная система предупреждения преступности. Ереван: Айастан, 1975. 158 с.
7. Аванесов Г. А. Криминология. М.: Академия МВД, 1984. 498 с.
8. Гадойбоев С. А. Поняття та причини корупції серед особового складу органів внутрішніх справ України. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України*. 2002. № 5. С. 36–43.
9. Белік В. О. Поняття та структура механізму адміністративно-правової протидії корупції прокуратурою України. *Порівняльно-аналітичне право*. 2013. № 3–2. С. 188–192 URL: http://www.pap.in.ua/3-2_2013/7/Belik%20V.O.pdf.
10. Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. Криминология: курс лекцій. К.: МАУП, 2002. 295 с.
11. Рогульський С. С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2005. 187 с.
12. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): моногр. К.: Юридична думка, 2004. 400 с.
13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь: ВТФ Перун, 2003. 1440 с.
14. Криминологія: курс лекцій; под ред. В. Н. Бурлакова и др. СПб.: СПб ВШ МВД, 1995. 427 с.
15. Лекарь А. Г. Профилактика преступлений. М.: Юридическая литература, 1972. 102 с.
16. Про профілактику правопорушень: проект Закону України. URL: <http://www.mvsinfo.gov.ua/official/lawprojects/html>.
17. Подлінев С. Д. Адміністративна деліктологія. О.: Юрид. літ., 1999. 43 с.
18. Козленко В. Г. Адміністративно-правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2016. 209 с.
19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про тимчасову заборону підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України» (справа про комунальні послуги): рішення Конституційного суду України від 02.03.1999 № 2-рп/99 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-99>.
20. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964–IV. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.
21. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699–VII. URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18>.

REFERENCES

1. *Pro Stratehiyu staloho rozvytku «Ukrayina–2020»* [About the Strategy of Sustainable Development «Ukraine-2020»]. Ukaz Prezidenta Ukrayiny (12.01.2015 No 5/2015). Retrieved from: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015> (in Ukr.).
2. Alf'orov, S. M. (2011). *Administratyvno-pravova diyal'nist' shchodo protydyi koruptsiyi v orhanakh vnutrishnikh sprav: monohr.* [Administrative and legal activity on combating corruption in internal affairs bodies: monogr.]. Kharkiv: Zolota Mylya (in Ukr.).
3. Rohul's'kyy, S. S. (2005). *Administratyvno-pravovi zakhody borot'by z koruptsiyeyu v Ukrayini* [Administrative and Legal Measures to Fight Corruption in Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
4. Hvozdet's'kyy, V. D. (2011). *Koruptsiya yak pravove yavyshe* [Corruption as a legal phenomenon]. *Pravo ta derzhavne upravlinnya*, (1). 123–126 (in Ukr.).
5. Yatskiv, I. I. (2011). *Administratyvno-pravovi zasady protydyi koruptsiyi v Ukrayini* [Administrative and legal principles of combating corruption in Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
6. Sarkisov, G. S. (1975). *Sotsial'naya sistema preduprezhdeniya prestupnosti* [Social Crime Prevention System]. Yerevan: Ayastan (in Russ.).

7. Avanesov, G. A. (1984). *Kriminologiya* [Criminology]. Moskva: Akademiya MVD (in Russ.).
8. Hadoyboyev, S. A. (2002). Ponyattya ta prychny koruptsiyi sered osobovoho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny [Concept and causes of corruption among the personnel of the bodies of internal affairs of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Natsional'noyi akademiyi vnutrishnikh sprav Ukrayiny*, (5). 36–43 (in Ukr.).
9. Byelik, V. O. (2013). Ponyattya ta struktura mekhanizmu administratyvno-pravovoyi protydyi koruptsiyi prokuratury Ukrayiny [The concept and structure of the mechanism of administrative and legal counteraction to corruption by the Prosecutor's Office of Ukraine]. *Porivnyal'no-analitychne pravo*, (3–2). 188–192. Retrieved from: http://www.pap.in.ua/3-2_2013/7/Bielik%20V.O.pdf (in Ukr.).
10. Aleksandrov, YU. V., Hel', A. P., & Semakov, H. S. (2002). *Kryminolohiya: kurs lektsiy* [Criminology: a course of lectures]. Kyiv: MAUP (in Ukr.).
11. Rohul's'kyi, S. S. (2005). *Administratyvno-pravovi zakhody borot'by z koruptsiyeyu v Ukrayini* [Administrative and Legal Measures to Fight Corruption in Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
12. Mel'nyk, M. I. (2004). *Koruptsiya – koroziya vlady (sotsial'na sutnist', tendentsiyi ta naslidky, zakhody protydyi): monohr.* [Corruption – corrosion of power (social essence, tendencies and consequences, measures of counteraction): monogr.]. Kyiv: Yurydychna dumka (in Ukr.).
13. Busel, V. T. (Red.). (2003). *Velykyy tлумachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy* [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv, Irpin': VTF Perun (in Ukr.).
14. Burlakova, V. N. (Red.). (1995). *Kriminologiya: kurs lektsiy* [Criminology: a course of lectures]. SPb.: SPb VSH MVD (in Russ.).
15. Lekar', A. G. (1972). *Profilaktika prestupleniy* [Prevention of crimes]. Moskva: Yuridicheskaya literatura (in Russ.).
16. *Pro profilaktyku pravoporushen'* [On the prevention of offenses]. Proekt Zakonu Ukrayiny. Retrieved from: <http://www.mvsinfo.gov.ua/official/lawprojects/html> (in Ukr.).
17. Podlinyev, S. D. (1999). *Administratyvna deliktolohiya* [Administrative delictology]. Odesa: Yuryd. lit. (in Ukr.).
18. Kozlenko, V. H. (2016). *Administratyvno-pravovi osnovy diyal'nosti Natsional'noho antykoruptsiynoho byuro Ukrayiny* [Administrative and legal basis of activity of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine]. Kandydats'ka dysertatsiya (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
19. *Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannym Prezydenta Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrayiny «Pro tymchasovu zaboronu pidvyshchennya tsin i taryfiv na zhytlovo-komunal'ni posluhy ta posluhy hromads'koho transportu, shcho nadayut'sya hromadyanam Ukrayiny» (sprava pro komunal'ni posluhy)* [The decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case of the constitutional petition of the President of Ukraine regarding the compliance of the Constitution of Ukraine (constitutionality) with the Law of Ukraine «On Temporary Prohibition of Increase of Prices and Tariffs for Housing and Communal Services and Public Transport Services Provided to Ukrainian Citizens» (the case concerning utilities)]. *Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny* (02.03.1999 No 2-пп/99). Retrieved from: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-99> (in Ukr.).
20. *Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny* [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (19.06.2003 No 964–4). Retrieved from: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/964-15> (in Ukr.).
21. *Pro zasady derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky v Ukrayini (Antykoruptsiyna stratehiya) na 2014–2017 roky* [On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2014–2017]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1699–7). Retrieved from: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18> (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Шатрава С. О. Запобігання корупції в діяльності органів національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 427–434. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_67.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206140>

З'ясовано сутність та зміст категорії «запобігання корупції в органах Національної поліції» шляхом аналізу категорій загального порядку, таких як: «корупція», «запобігання корупції», «профілактика корупції» та «протидія корупції». Викремлено основні ознаки та завдання запобігання корупції в органах Національної поліції України. Звернуто увагу, що основними напрямками запобігання корупції в органах Національної поліції, що містять найбільшу кількість корупційних ризиків є: 1) підбір, підготовки кадрів та проходження служби в органах Національної поліції; 2) надання

адміністративних послуг посадовими особами Національної поліції; 3) здійснення юрисдикційних та контрольно-наглядових повноважень органами Національної поліції.

Ключові слова: органи Національної поліції, корупція, корупційні ризики, корупціогенний фактор, запобігання корупції, профілактика корупції, протидія корупції

Шатрава С.А. Предотвращение коррупции в деятельности органов национальной полиции как необходимая составляющая антикоррупционной политики государства

Выяснена сущность и содержание категории «предотвращение коррупции в органах Национальной полиции» путем анализа категорий общего порядка, таких как: «коррупция», «предотвращение коррупции», «профилактика коррупции» и «противодействие коррупции». Выделены основные признаки и задачи предотвращения коррупции в органах Национальной полиции Украины. Обращено внимание, что основными направлениями предотвращения коррупции в органах Национальной полиции, содержащих наибольшее количество коррупционных рисков являются: 1) подбор, подготовка кадров и прохождения службы в органах Национальной полиции; 2) предоставление административных услуг должностными лицами Национальной полиции; 3) осуществление юрисдикционных и контрольно-надзорных полномочий органами Национальной полиции.

Ключевые слова: органы Национальной полиции, коррупция, коррупционные риски, коррупциогенный фактор, предотвращения коррупции, профилактика коррупции, противодействие коррупции

Shatrava S.A. Prevention of Corruption in the Activities of the National Police Bodies as a Necessary Component of the State's Anti-Corruption Policy

The article clarifies the essence and content of the category «preventing corruption in the bodies of the National Police» by analyzing general categories such as «corruption», «preventing corruption», «preventing corruption» and «countering corruption». The main signs and tasks of preventing corruption in the bodies of the National Police of Ukraine are highlighted: 1) the creation of favorable conditions for honest and lawful execution by officials of the National Police of their official duties and unfavorable conditions for abuse of their official authority; 2) establishment of an equal, proper and effective mechanism for recruitment to the National Police; 3) prevention of corruption in the bodies of the National Police as one of the components of the national idea of overcoming this negative phenomenon; 4) harmonization of the national legislation with the norms of the international treaties to which Ukraine is a party, with a view to preventing the manifestations of corruption in general and the organs of the National Police in particular; 5) implementation of a set of informational and cultural measures for public awareness of measures to prevent corruption in the bodies of the National Police; 6) Minimization of corruption risks in the activities of the National Police.

Attention is drawn to the fact that the main areas of prevention of corruption in the National Police, which contain the greatest number of corruption risks are: 1) selection, training and service in the National Police; 2) the provision of administrative services by officials of the National Police; 3) the exercise of jurisdictional and supervisory powers by the National Police.

Key words: the National Police agencies, corruption, corruption risks, corruptogenic factor, prevention of corruption, corruption prevention, anti-corruption

УДК 343.123.12

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206152>
К.В. ШАХОВА,

 докторант Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ

E.V. SHAKHOVA,

 Doctoral Candidate, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine

CLASSIFICATION OF SUBJECTS OF OPERATIVELY-SEARCH COUNTERACTION TO CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM AND SEXUAL INVIOABILITY

Конституцією України визначено, що людина її життя та здоров'я є найбільшою соціальною цінністю. В той же час, Основний Закон визначає, що державою гарантується статева свобода та статева недоторканність особи. Зокрема, розділом IV Кримінального кодексу України передбачається кримінальна відповідальність за вчинення злочинів, направлених на порушення вказаних прав та свобод особи [1]. Однак, не зважаючи на те, що законом визначені доволі жорсткі покарання за вчинення злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності, статистика свідчить, що з кожним роком їх кількість не суттєво зменшується (у 2013 р. – зареєстровано 1114 злочинів, у 2014 р. – 893, у 2015 р. – 776, 2016 р. – 883, 2017 р. – 838) [2]. Разом із цим, слід відзначити, що вказані види злочинів у більшості випадків є доволі резонансними, викликають масові соціальні невдоволення якістю та ефективністю роботи правоохоронних органів. Тобто, перед Національною поліцією України стоїть завдання здійснювати протидію окресленому виду злочинів якомога швидше та якісніше. Водночас, загальноновизнаним є те, що протидія злочинності за своїм характером є правоохоронною діяльністю, яка розглядається як багатофункціональне і різноаспектне поняття, що охоплює собою практично усі сфери державної діяльності. Вона здійснюється на загально соціальному та спеціальному рівнях, де загально соціальна протидія злочинності є основою спеціальної протидії [3]. В той же час, аналіз емпіричного матеріалу дозволяє констатувати, що до спеціальної протидії відноситься

оперативно-розшукова протидія злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності. Враховуючи вказане, вважаємо доцільним класифікувати суб'єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Незважаючи на велику кількість ґрунтовних досліджень, проведених у різних сферах юридичної науки, зокрема такими вченими як: К.В. Антонов, О.Ю. Анциферов, А.В. Баб'як, О.М. Бандурка, В.Я. Горбачевський, М.В. Гусаров, С.М. Гусаров, І.М. Даньшин, О.О. Житний, О.Ю. Зуєв, А.М. Кислий, М.Й. Коржанський, Б.Д. Леонов, В.В. Лисенко, О.М. Литвинов, Л.А. Мазур, В.А. Некрасов, Ю.Ю. Орлов, В.В. Плукар, М.А. Погорецький, В.Д. Пчолкін, С.В. Слінько, М.В. Стащак, Р.Л. Степанюк, В.Б. Харченко, В.В. Шендрик, О.О. Юхно та ін., означеними вченими здебільшого досліджувались питання, пов'язані лише з окремими проблемами протидії конкретного виду статевих злочинів. Тобто, з викладеного можна констатувати недостатню теоретичну та практичну розробленість проблеми класифікація суб'єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Тому метою статті є класифікація суб'єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

В теорії оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) більшістю вчених прийнято визначати, що суб'єкт ОРД – це спеціально уповноважений орган або підрозділ що, відповідно до визначеного законодавцем функціонального

призначення, реалізовує комплексні повноваження щодо застосування спеціальних сил та засобів ОРД з пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підбивну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [4].

В той же час, в теорії ОРД існує думка, що зазначені суб'єкти мають низку ознак:

- оперативні підрозділи перебувають у складі правоохоронних органів (наприклад, МВС України) або спеціальних служб (Служба зовнішньої розвідки);

- різниця у відомчому підпорядкуванні обумовлює специфіку нормативно-правового регулювання окремих аспектів діяльності оперативних підрозділів. Так, наприклад, оперативним підрозділам органів доходів і зборів надається виключне право на проведення ОРД щодо припинення правопорушень у сфері податкового та митного законодавства;

- діяльність зазначених підрозділів передбачає відомчу «конкуренцію», взаємодію між собою, а також з іншими правоохоронними органами та їх підрозділами, прокурором, судом;

- оперативні підрозділи, відповідно до визначеного функціонального призначення, наділені комплексними повноваженнями в ОРД, відповідно до чого виконують встановлені обов'язки та реалізують надані права;

- оперативні підрозділи проводять гласні та негласні, пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи;

- оперативні підрозділи мають у своєму складі гласних та негласних, штатних та позаштатних працівників;

- здійснення ОРД даними підрозділами передбачає реалізацію матеріальних та процедурних гарантій законності [4].

Взагалі, на законодавчому рівні, зокрема у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», визначено, що суб'єктами оперативно-розшукової діяльності є наступні оперативні підрозділи:

- Національної поліції – підрозділи кримінальної та спеціальної поліції;

- Державного бюро розслідувань – внутрішньої безпеки, забезпечення особистої безпеки;

- Служби безпеки України – контррозвідка, військова контррозвідка, захисту національної державності, спеціальні підрозділи по боротьбі з

корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічні, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

- Служби зовнішньої розвідки України – агентурна розвідка, оперативно-технічні, власної безпеки;

- Державної прикордонної служби України – розвідувальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурна розвідка, оперативно-технічна, власної безпеки), оперативно-розшуковим підрозділам відповідного спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділи з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними;

- управління державної охорони – підрозділи оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;

- органів доходів і зборів - оперативні підрозділи податкової міліції та підрозділи, які ведуть боротьбу з контрабандою;

- органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України;

- розвідувального органу Міністерства оборони України – оперативні, оперативно-технічні, власної безпеки;

- Національного антикорупційного бюро України – детективи, оперативно-технічні, внутрішнього контролю [5].

Разом із цим, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначено, що вказаний перелік суб'єктів є виключним, тобто проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється [5].

Водночас, аналізуючи нормативні акти, що регламентують компетенцію перелічених оперативних підрозділів правоохоронної системи України, можна резюмувати, що у загальному вигляді лише підрозділи Національної поліції України мають право здійснювати оперативно-розшукову протидію злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зокрема, вказане

підтверджується положеннями Кримінального процесуального кодексу України, відомчими та міжвідомчими актами, які регулюють процес протидії злочинності взагалі, та які визначають направленість діяльності зазначених суб'єктів [6, 7]. Враховуючи вказане, можна дійти висновку, що суб'єктом оперативно-розшукової протидії злочинам досліджуваної категорії є підрозділи кримінальної поліції: карний розшук, оперативна та оперативно-технічна служба, підрозділи по протидії наркозлочинам, кіберполіція, підрозділи по боротьбі із торгівлею людьми. Разом із цим, аналізуючи нормативні акти, які затверджують основоположні риси діяльності підрозділів карного розшуку, оперативно-технічної та оперативної служби, слід підкреслити, що лише в Положенні про Департамент карного розшуку визначено, у вигляді обов'язку протидію злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності [8].

В той же час, практика свідчить, що виконання своїх прямих обов'язків підрозділами кіберполіції або протидії торгівлі людьми доволі часто пов'язана з протидією злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Вказане пояснюється як різноплановістю місць вчинення статевих злочинів (наприклад, доволі розповсюдженим є вчинення такого злочину, як розбещення неповнолітньої особи, в мережі Інтернет), так і сполученістю статевих злочинів із злочинами проти інших та прав та свобод людини (доволі розповсюдженими є приклади, коли підрозділи по протидії торгівлі людьми під час виявлення кубел розпусти чи притонів виявляють випадки вчинення статевих злочинів). Тобто, наведене свідчить, що вказані підрозділи в силу специфіки своєї діяльності опосередковано також є суб'єктами оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Разом із цим, аналізуючи емпіричні дані, можна дійти висновку, що в процесі оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи оперативні та оперативно-технічні підрозділи також виконують окремі завдання, під час здійснення оперативно-розшукових заходів. Однак, останні самостійно оперативно-розшукову протидію досліджуваному виду злочинів не провадять, а лише залучаються за ініціативою підрозділів карного розшуку з метою виконання поставлених завдань та унеможливлення розкриття змісту та форм оперативно-розшукової діяльності.

В той самий час слід навести думку О.В. Зуєва, який, аналізуючи нормативні акти, що становлять основу для правового регулювання оперативно-розшукової протидії незаконному збуту майна, одержаного злочинним шляхом, визначає, що класифікувати всіх учасників правовідносин, які виникають в процесі протидії підрозділами карного розшуку збуту майна, одержаного злочинним шляхом, слід наступним чином:

– посадові особи державних органів виконавчої влади, які уповноважені на здійснення оперативно-розшукової діяльності щодо протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом (підрозділи карного розшуку);

– посадові особи державних органів виконавчої влади, які залучаються до проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (підрозділи оперативно-технічних заходів та оперативної служби (далі – ОТЗ та ОС), а також оперативні підрозділи Державної пенітенціарної служби);

– посадові особи правоохоронних органів України, які не мають права на здійснення оперативно-розшукової діяльності, однак залучаються в процесі її реалізації (слідчі підрозділи);

– посадові особи державних органів виконавчої влади, яким надано функцію контролю за оперативно-розшуковою діяльністю та погодження дозволів на здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (органи прокуратури та суду);

– фізичні особи, які на конфіденційній основі залучаються для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності та надають первинну оперативно-розшукову інформацію, зокрема щодо збуту майна, одержаного злочинним шляхом (позаштатні негласні працівники);

– фізичні особи, які готують та вчиняють збут майна, одержаного злочинним шляхом, та щодо яких проводяться оперативно-розшукові заходи чи негласні слідчі (розшукові) дії [9, с.78–79].

Слід зазначити, що більшість фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності погоджується із думкою, що в загальному вигляді вказану класифікацію можливо застосовувати до більшості процесів оперативно-розшукової протидії тим чи іншим видам злочинів. Враховуючи вказане, логічним є питання – якщо ж існує така велика кількість учасників оперативно-розшукової протидії злочинності взагалі, то не вже лише підрозділи кримінальної поліції є її суб'єктами?

Для того, щоб відповісти на наведене питання, на нашу думку, доцільно проаналізувати

нормативні акти, які регулюють окреслений вид діяльності та емпіричні матеріали.

Так, аналізуючи положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», можна дійти висновку, що в процесі протидії злочинності оперативні підрозділи здатні залучати до здійснення ОРД гласних та негласних штатних та позаштатних працівників [5]. У теорії оперативно-розшукової діяльності вказаних суб'єктів здебільшого прийнято називати силами ОРД. Однак, як на нас, перелічених осіб також слід відносити й до суб'єктів оперативно-розшукової протидії, оскільки останні відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та відомчих нормативних актів [5–8], в тому числі закритого характеру, в процесі здійснення оперативно-розшукової протидії злочинності взагалі, та зокрема проти статевої свободи та статевої недоторканності, можуть залучатись до проведення оперативно-розшукових заходів, тобто на протязі певного проміжку часу виконувати «обо-

в'язки» оперативного працівника. Враховуючи вказане, гласні та негласні штатні та позаштатні працівники є допоміжними суб'єктами оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності.

Отже, підсумовуючи наведене, можна дійти висновку, що суб'єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи можна розподілити на основних (підрозділи карного розшуку) та допоміжних (підрозділи кіберполіції, по протидії торгівлі людьми, гласні та негласні, штатні та позаштатні працівники). В той же час слід відзначити, що основні суб'єкти здатні одноособово проводити окреслену діяльність, натомість, допоміжні – лише як у взаємозв'язку із основними, оскільки останні не уповноважені на це законодавством та не володіють усією оперативною ситуацією, а лише обмежуються рамками поставленого завдання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341–III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
2. Статистичні дані Генеральної прокуратури України. URL: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html>.
3. Черняк А. М. Зміст діяльності оперативних підрозділів з протидії злочинам у сфері міжнародного студентського обміну. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/cherniak_44.pdf.
4. Основи оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник / за ред. С. М. Гусарова. URL: http://pidruchniki.com/80174/pravo/subyekti_uchasniki_operativno-rozshukovoyi_diyalnosti_pravoviy_status.
5. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 № 2135–XI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
7. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби, міністерств фінансів та юстиції України від 16.10.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5.
8. Про затвердження Положення про Департамент карного розшуку Національної поліції України : наказ НПУ від 14.11.2015 № 90.
9. Зуєв О. Ю. Протидія збуту майна, одержаного злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2015. 20 с.

REFERENCES

1. *Kryminal'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No 2341–3). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (in Ukr.).
2. *Statystychni dani Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny* [Statistical data of the General Prosecutor's Office of Ukraine]. Retrieved from: <http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html> (in Ukr.).
3. Chernyak, A. M. *Zmist diyal'nosti operatyvnykh pidrozdiliv z protydyi zlochynam u sferi mizhnarodnoho student-s'koho obminu* [Contents of the operational units for combating crimes in the field of international student exchange]. Retrieved from: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/10/chemiak_44.pdf (in Ukr.).
4. Husarov, S. M. (Red.). *Osnovy operatyvno-rozshukovoyi diyal'nosti: navchal'nyy posibnyk* [Fundamentals of operational and investigative activities: a manual]. Retrieved from: http://pidruchniki.com/80174/pravo/subyekti_uchasniki_operativno-rozshukovoyi_diyalnosti_pravoviy_status (in Ukr.).
5. *Pro operatyvno-rozshukovu diyal'nist'* [On operational-search activity]. Zakon Ukrayiny (18.02.1992 No 2135–11). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (in Ukr.).

6. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No 4651–6). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
7. *Pro zatverdzhennya Instruktsiyi pro orhanizatsiyu provedennya nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy ta vykorystannya yikh rezul'tativ u kryminal'nomu provadzhenni* [On approval of the Instruction on the organization of conducting secret investigative (search) actions and use of their results in criminal proceedings]. Spil'nyy nakaz Heneral'noyi prokuratury Ukrayiny, MVS Ukrayiny, Sluzhby bezpeky Ukrayiny, Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby, ministerstv finansiv ta yustytsiyi Ukrayiny (16.10.2012 No 114/1042/516/1199/936/1687/5) (in Ukr.).
8. *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Departament karnoho rozshuku Natsional'noyi politysiy Ukrayiny* [On Approval of the Provision on the Department of Criminal Investigation of the National Police of Ukraine]. nakaz NPU (14.11.2015 No 90) (in Ukr.).
9. Zuyev, O. YU. (2015). *Protydiya zbutu mayna, oderzhanoho zlochynnym shlyakhom* [Counteraction to the sale of property obtained by criminal means]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.09). Kharkiv (in Ukr.).

Надійшла 24.11.2017

Шахова К. В. Класифікація суб'єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 435–440. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_68.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206152>

Визначається, що суб'єктів оперативно-розшукової протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи можливо розподілити на основних (підрозділи карного розшуку) та допоміжних (підрозділи кіберполіції, по протидії торгівлі людьми, гласні та негласні, штатні та позаштатні працівники). Відмічено, що основні суб'єкти здатні одноособово проводити окреслену діяльність, натомість допоміжні – лише як у взаємозв'язку із основними, оскільки останні не уповноважені на це законодавством та не володіють усією оперативною ситуацією, а лише обмежуються рамками поставленого завдання.

Ключові слова: суб'єкт, оперативно-розшукова діяльності, протидія злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, підрозділи кримінальної поліції

Шахова Е.В. Классификация субъектов оперативно-розыскной противодействия преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности

Определяется, что субъекты оперативно-розыскной противодействия преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности личности возможно разделить на основных (подразделения уголовного розыска) и вспомогательных (подразделения киберполиции, по противодействию торговле людьми, гласные и негласные, штатные и внештатные работники). Отмечено, что основные субъекте способны единолично проводить очерченную деятельность, зато вспомогательные – только во взаимосвязи с основными, поскольку последние не уполномоченные на это законодательством и не обладают всей оперативной ситуацией, а лишь ограничиваются рамками поставленной задачи.

Ключевые слова: субъект, оперативно-розыскная деятельности, противодействие преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности личности, подразделения криминальной полиции

Shakhova E.V. Classification of Subjects of Operatively-Search Counteraction to Crimes against Sexual Freedom and Sexual Inviolability

The article is devoted to the definition of the classification of subjects of operational search for countering crimes against sexual freedom and sexual integrity. To achieve the research goal, the author analyzes professional literature, current legislation and empirical material. In particular, taking into account the scientific opinion of specialists in the field of operational and investigative activities, the definition of the definition of «subject of operational and investigative activity» and its characteristics are given. At the same time, the subjects of operative and investigative activities, which are enshrined in the Law of Ukraine «On Operational and Investigative Activity», are determined, as a result, analyzing the this Law and other normative acts regulating the competence of the listed operational units of the Ukrainian law-enforcement system is summarized in the general form only units of the National Police of Ukraine have the right to carry out operatively-wanted counteraction to crimes against sexual freedom and sexual integrity of a person. The author also confirms the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, departmental and interdepartmental acts regulating the process of combating crime in general, and which determine the direction of activity of these subjects. Along with this, the author determines that the subject of the operative-search counteraction to the crimes of the investigated category are the units of the criminal police: criminal prosecution, operational and operational-technical service, units for counteracting drug addicts, cyberpolice, units to combat trafficking

in human beings. At the same time, analyzing the normative acts, which confirm the basic features of the activities of the criminal investigation units, operative-technical and operational services, it is emphasized that only in the Statute of the Department of Criminal Investigation is defined as a duty to counteract crimes against sexual freedom and sexual integrity, and other entities, due to the specifics of their activities, are only indirectly subjects of operative and investigative counteraction to crimes against sexual freedom and sexual integrity of a person.

Key words: *subject, operative-search activity, counteracting crimes against sexual freedom and sexual integrity of a person, units of criminal police*

УДК 159.9:351.74(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206156>

Д.В. ШВЕЦЬ,

перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат педагогічних наук, м. Харків, Україна

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ

D.V. SHVETS,

First Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D., Kharkiv, Ukraine

THE CONCEPT, CONTENT AND FUNCTIONS OF POLICE TRAINING IN UKRAINE

Сучасний період розвитку нашої держави характеризується змінами у різних сферах життя, зокрема, масштабними перетвореннями, які відбуваються в системі Міністерства внутрішніх справ України. Метою реформування системи МВС є виховання «нових» поліцейських, діяльність яких спрямована на посилення захисту прав та свобод українських громадян, викоринення корупції в правоохоронних органах, підвищення авторитету поліцейських та рівня довіри з боку населення, гарантування громадського порядку та безпеки. Саме тому, особлива увага приділяється професійній підготовці поліцейських, як основних суб'єктів реалізації правоохоронної функції в державі.

Проблематиці професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ присвячені наукові праці таких видатних науковців, як М. Ануфрієва, О. Бандурки, В. Бесчастного, І. Голосніченка, С. Гусарова, М. Іншина, А. Комзюка, Я. Кондратьєва, О. Кононова, Н. Матюхіної, В. Морозова, В. Петкова, В. Плішкіна, В. Посмертного, О. Рябченко, О. Синявської, І. Совгіра, І. Шопіної, С. Ярмиша, С. Ярового та ін. Однак і на сьогоднішній день дослідження професійної підготовки поліцейських в Україні є досить актуальним питанням, що потребує подальшої розробки. Тому мета статті полягає у дослідженні поняття «професійна підготовка», аналізі змісту та основних завдань професійної підготовки поліцейських в Україні.

Сучасні політичні, соціальні, економічні потреби суспільства та держави визначають стратегічні напрямки, механізми та цілі реформування правоохоронної системи в Україні.

Як зауважує В. Глуховець, стратегія розвитку органів внутрішніх справ України визначає такі цілі державної політики МВС України: форму-

вання МВС як системи самостійних органів виконавчої влади; чіткий розподіл функцій між службами МВС, що виключає їх дублювання, перерозподіл і скорочення кількості персоналу; забезпечення належного фінансування; досягнення гнучкого реагування на виклики у сфері безпеки і правопорядку; відповідність нормативної бази і процедур вимогам закону; забезпечення законності дій персоналу; мінімізація політичного впливу на діяльність персоналу; забезпечення професійного підходу під час стратегічного розвитку; створення цивільної моделі діяльності і стосунків персоналу; зменшення кількості uniformed staff; підвищення самостійності територіальних підрозділів; підвищення ролі місцевих органів влади в діяльності підрозділів МВС; побудова якісної багаторівневої системи звітності й відповідальності перед суспільством; досягнення зрозумілості й передбачуваності діяльності МВС; розроблення політики якості в наданні правоохоронних послуг [1, с.105].

Важливо також зазначити, що позиції спеціалістів – учених і практиків збігаються в головному: кадровий потенціал правоохоронних органів – це найважливіший компонент ефективної правоохоронної діяльності [2], тому одним з основних питань сьогодення є формування високопрофесійного кадрового корпусу органів внутрішніх справ, здатного якісно виконувати поставлені перед ними завдання, функції та обов'язки, реалізовувати надані права, забезпечення стабільності службово-трудоких відносин осіб рядового і начальницького складу та оптимальної збалансованості їх чисельності, раціональне використання коштів державного бюджету, що виділяються на таку підготовку [3, с.144].

Таким чином, на нашу думку, одним із напрямків реформування правоохоронних органів

в Україні, є формування високопрофесійного кадрового корпусу органів внутрішніх справ та забезпечення ефективності діяльності поліцейських, розвиток та систематичне вдосконалення системи професійної підготовки поліцейських, яка спрямована на виховання сучасних поліцейських професіоналами, здатними реалізувати свій потенціал, виконувати покладені на них службові обов'язки відповідно до чинного законодавства та етичних норм.

Цілком справедливою є думка В. Посметного, що проблеми професіоналізму, як визначальної категорії професійної підготовки та умов, що його забезпечують, мають велике значення для існування і розвитку суспільства [4, с.179]. Необхідно також пам'ятати, що саме під час професійної підготовки формуються стосунки особи, мотиви трудової і професійної діяльності, трудові установки, рівень домагання, самооцінка, а також професійно важливі якості особи [5, с.415].

Для з'ясування сутності та завдань професійної підготовки поліцейських необхідно, перш за все, приділити увагу визначенню поняття «професійна підготовка», що міститься у науково-юридичній літературі та аналізі мети вищезгаданого процесу.

Отже, деякі науковці зауважують, що професійна підготовка виступає засобом соціалізації та гармонізації відносин людини з природосоціальним світом, опанування сучасної картини світу, розвитку національної самосвідомості людини; створення умов для набуття людиною широкої базової освіти, яка дозволяє швидко адаптуватися у соціумі; професіоналізації, як набуття професійної компетентності фахівця, оволодіння фундаментальними, прикладними знаннями, високою культурою організації та реалізації професійної діяльності; самореалізації, як набуття людиною вмінь продуктивної життєдіяльності, самоудосконалення [6, с.284].

Професійну підготовку працівників органів внутрішніх справ визначають як організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, спеціальними умінями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань (ст.1.3 [7]).

Крім того, у більш широкому значенні, деякі науковці розуміють професійну підготовку працівників органів внутрішніх справ як нормативно врегульований, організований, безперервний і цілеспрямований процес оволодіння спеціальними знаннями, умінями і навичками, необхідними для успішного виконання покладених на осіб рядового та начальницького складу опера-

тивно-службових завдань, функцій та обов'язків, а також реалізації наданих їм прав [3, с.151]. Як зазначає І. Шопіна, мета професійної підготовки у загальному значенні обумовлена потребами суспільства та особистості і являє собою «замовлення» на підготовку спеціалістів. До того ж професійна підготовка повинна віддзеркалювати не лише сучасний стан науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, але й перспективи їх розвитку [8, с.148].

Не можна не погодитися з тим, що мета професійної підготовки, зокрема поліцейських, обумовлена потребами сучасної держави та членів її суспільства. Відтак, на наш погляд, професійна підготовка поліцейських – це система організаційних заходів, основною метою якої є формування професійної спрямованості, розвитку поліцейських як професіоналів, підвищення рівня їх професійної правової свідомості та правової культури, отримання ними нових спеціальних знань, навичок, умінь, які дозволять чітко, оперативно, неупереджено виконувати свої професійні обов'язки, відповідно до норм чинного законодавства та професійної етики, ґрунтуючись на потребах суспільства та держави.

Мета обумовлює існування комплексу загальних та окремих завдань професійної підготовки та їх вирішення. Основними завданнями професійної підготовки поліцейських в Україні є :

1) підготовка кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, здатних на належному рівні забезпечувати охорону громадського порядку, проводити заходи по боротьбі зі злочинністю та захисту законних прав, свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України;

2) вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ та їх практичне застосування при здійсненні оперативно-службової діяльності;

3) набуття працівниками знань і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання оперативно-службових завдань та постійне їх вдосконалення;

4) удосконалення навичок керівного складу органів внутрішніх справ та навчання підлеглих, упровадження в практику оперативно-службової діяльності досягнень науки та техніки, передових форм та методів роботи, основ наукової організації праці;

5) розвиток у працівників органів внутрішніх справ особистих моральних якостей, почуття відповідальності за власні дії, прагнення до постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня;

6) навчання працівників органів внутрішніх справ прийомом і способам забезпечення відповідальності за власні дії, прагнення постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня;

7) навчання працівників органів внутрішніх справ прийомом та способам забезпечення професійної та особистої безпеки при виконанні службових обов'язків, у тому числі в екстремальних умовах;

8) зміцнення зв'язків із населенням, забезпечення працівниками органів внутрішніх справ прав людини та громадянина під час виконання ними службових обов'язків (ст.1.4 [7]).

Крім того, О. Музичук, до завдань професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ відносить наступні: навчання вмілому виконанню службових обов'язків; забезпечення повсякденної готовності до виконання оперативно-службових завдань, до дій в умовах складної оперативної обстановки; формування у рядового і начальницького складу високих моральних якостей, сумлінності, почуття особистої відповідальності за виконання службових обов'язків; удосконалення навичок керівного складу у навчанні й вихованні підлеглих щодо впровадження в практику службової діяльності досягнень науки і техніки, передових форм та методів роботи, основ наукової організації праці й управління; досягнення високого рівня технічної підготовки особового складу [9, с.126].

М. Іншин визначає перспективні напрями професійної підготовки, а саме: постійна, цілеспрямована організаційно-управлінська робота керівників (начальників) усіх рівнів, яка спрямована на удосконалення їх професійної майстерності; проведення занять на високому теоретичному і методичному рівні; належне методичне забезпечення занять із професійної підготовки; активне та свідоме ставлення до підвищення своєї майстерності; постійний та дієвий контроль за виконанням навчальних програм, теоретичних планів, а також засвоєнням матеріалу під час проведення занять в системі професійної підготовки; удосконалення фінансового забезпечення системи навчання; належне наукове супроводження професійної підготовки; міжнародне співробітництво з питань професійного навчання [10, с.26].

Особливу увагу потребують принципи, на які спирається професійна підготовка поліцейських. Так, З. Кісіль наголошує на тому, що професійна підготовка повинна ґрунтуватися на таких принципах: безперервності професійної підготовки,

тобто навчання під час усієї професійної діяльності; обов'язковості професійної підготовки, тобто вважати підвищення професійних знань, умінь та навичок одним із обов'язків; наукової обґрунтованості потреби органів та підрозділів внутрішніх справ у працівниках тієї чи іншої кваліфікації, тобто проведення попередньою науковою експертизою плінності кадрів за певними категоріями посад, визначення навантаження та штатної чисельності за окремими професіями в органах внутрішніх справ тощо, аналіз потреб практики у фахівцях певних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів; комплексності та системності професійної підготовки, тобто під час її організації повинні використовуватися оптимальні види, форми та методи професійного навчання; диференціації підготовки залежно від неявних знань, умінь та навичок, тобто формування груп для навчання у системі професійної підготовки залежно від наявності базових знань; правового та соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ під час професійної підготовки, зокрема поширення на них усіх гарантій, забезпечення необхідними фінансовими та матеріальними ресурсами [3, с.148].

Отже, дотримання цих принципів сприятиме більш якісній та ефективній професійній підготовці поліцейських в Україні.

Варто зазначити, що професійна підготовка поліцейських в Україні проводиться на базі вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання та установ (закладів) Національної поліції, що діють для забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції, а також підвищення кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції, проведення окремих видів службової підготовки поліцейських (ст.1 [11]).

Головними факторами, що забезпечують ефективність навчального процесу в системі професійної підготовки особового складу органів внутрішніх справ, є вдосконалення організації навчання, його навчально-методичне та кадрове забезпечення, належна матеріально-технічна база [12, с.709].

Суб'єктами професійної підготовки є:

- штатні працівники закладів, що здійснюють професійну підготовку, що залучаються до організації та проведення занять;
- поліцейські, державні службовці та працівники органів Національної поліції, фахівці інших установ, закладів, організацій, що залучаються

до забезпечення проведення занять за напрямами підготовки відповідно до чинного законодавства;

– слухачі [11].

На наш погляд, до суб'єктів професійної підготовки, необхідно віднести також вищі навчальні заклади МВС із специфічними умовами навчання та установи (заклади) Національної поліції, оскільки саме їх діяльність спрямована на втілення в життя процесу професійної підготовки поліцейських в Україні.

Крім того, вищі навчальні заклади як суб'єкти професійної підготовки працівників ОВС виконують такі функції:

1) навчальну (полягає у підготовці висококваліфікованих і компетентних працівників, із відповідними особистими та професійними якостями, наданні їм необхідних знань, умінь і навичок для якісного виконання службових обов'язків за майбутньою посадою);

2) наукову (реалізується під час: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на розв'язання найбільш важливих проблем практичної діяльності органів внутрішніх справ тощо);

3) методичну (спрямована на вдосконалення методики навчання і виховання курсантів (слухачів), підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу тощо);

4) організаційну (спрямована на вирішення різних питань діяльності відомчого навчального закладу);

5) виховну (спрямована на: забезпечення формування і розвитку в працівників особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, вірності Присязі та ін.);

6) фінансово-економічну (в: оперативному управлінні майном, а також доходами від його використання; здійсненні фінансово-господарської діяльності тощо);

7) координаційну (методичному забезпеченні навчально-виховного процесу, розширенні співробітництва ВНЗ та ін.) [13, с.185–188].

Так, на підставі аналізу функцій вищих навчальних закладів МВС України, як суб'єктів професійної підготовки поліцейських, можна зробити такий висновок, що усі вищезазначені функції можна трактувати безпосередньо і як функції професійної підготовки поліцейських в Україні.

Перелік навчальних дисциплін (предметів), час, відведений на їх вивчення, та строки підготовки визначаються відповідними навчальними програмами (планами), які розробляються кадровим підрозділом апарату Національної поліції, погоджуються із заінтересованими структурними підрозділами апарату Національної поліції та затверджуються керівництвом МВС. Крім того, форми організації професійної підготовки визначаються закладами, що здійснюють професійну підготовку за погодженням з кадровим підрозділом апарату Національної поліції [11].

На підставі вищевикладеного, слід констатувати, що питанню професійної підготовки поліцейських на сьогодні приділяється надзвичайна увага, оскільки реформування системи МВС, зміни чинного законодавства обумовлюють переосмислення підходів щодо процесу професійної підготовки працівників органів Національної поліції України.

Професійна підготовка поліцейських має на меті прищеплення й подальший розвиток професійних якостей, які створюють позитивний імідж поліції в Україні, сприяють підтриманню правопорядку у нашій державі та підвищують рівень довіри населення до працівників Національної поліції України.

Підвищення якості професійної підготовки поліцейських в Україні вимагає впровадження сучасних інформаційних технологій, залучення висококваліфікованих працівників, потребує узагальнення та впровадження світового досвіду підготовки правоохоронних органів, з метою створення високопрофесійного кадрового корпусу, який би ефективно та оперативно вирішував покладені на Національну поліцію України завдання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Глуховець В. А. Питання мети й завдань державної політики Міністерства внутрішніх справ України в сучасних умовах проведення реформ. *Право і суспільство*. 2016. № 6. С. 103–107.
2. Даниленко О. Б. Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів у навчальних закладах провідних країн НАТО. *Вісник Національної академії Прикордонної служби України*. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21TN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Vnadped_2015_5_6.
3. Кісіль З. Р. Професійна підготовка як різновид удосконалення службової діяльності співробітників органів внутрішніх справ України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 142–152.

4. Посметний В. В. Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2007. № 2. С. 179–184. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_30.pdf.
5. Кримська О. М. Форми забезпечення професійного зростання працівника. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 3. С. 414–418. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_3_69.pdf.
6. Андрусь О. Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах. *Проблеми підготовки сучасного вчителя.* 2011. № 4. Ч. 1. С. 283–294.
7. Положення професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ / затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ від 13.04.2012 № 318. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12>.
8. Шопіна І. М. Правові та організаційні засади підвищення ефективності професійної діяльності слідчих органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 192 с.
9. Музичук О. М. Сутність професійної підготовки персоналу ОВС. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2007. № 1. С. 125–130. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf.
10. Іншин М. І. Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні. *Право і безпека.* 2006. № 5 (1). С. 24–27.
11. Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції / затв. наказом МВС України від 16.02.2016 № 105. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16>.
12. Стародубцев А. А. Професійна підготовка працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 4. С. 704–710. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf.
13. Андрєєва О. Б. Функції вищих навчальних закладів як суб'єктів професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.* 2011. № 4 (55). С. 184–188.

REFERENCES

1. Hlukhovyya, V. A. (2016). Pytannya mety u zavdan' derzhavnoyi polityky Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny v suchasnykh umovakh provedennya reform [Question of the goals and tasks of the state policy of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the current conditions of reforms]. *Pravo i suspil'stvo*, (6). 103–107 (in Ukr.).
2. Danylenko, O. B. *Osoblyvosti profesiyanoi pidhotovky fakhivtsiv pravookhoronnykh orhaniv u navchal'nykh zakladakh providnykh krayin NATO. Visnyk Natsional'noyi akademiyi Prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny* [Features of professional training of law enforcement specialists in educational institutions of leading NATO countries]. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Vnadped_2015_5_6 (in Ukr.).
3. Kisil', Z. R. (2013). Profesiyna pidhotovka yak riznovyd udoskonalennya sluzhbovoyi diyal'nosti spivrobotnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny [Professional training as a kind of improvement of official activity of employees of the bodies of internal affairs of Ukraine]. *Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (1). 142–152 (in Ukr.).
4. Posmetnyy, V. V. (2007). Ponyattya profesionalizmu pratsivnykiv OVS yak vyznachal'noyi katehoriyi yikh profesiyanoi pidhotovky [The concept of professionalism of the ATS employees as a defining category of their professional training]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (2). 179–184. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_30.pdf (in Ukr.).
5. Kryms'ka, O. M. (2011). Formy zabezpechennya profesiyonoho zrostannya pratsivnyka [Forms of professional growth of the employee]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (3). 414–418. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_3_69.pdf (in Ukr.).
6. Andrus', O. (2011). Suchasni aspekty profesiyanoi pidhotovky studentiv u tekhnichnykh universytetakh [Modern aspects of professional training of students at technical universities]. *Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya*, (4). Ch. 1. 283–294 (in Ukr.).
7. *Pro Polozhennya profesiyanoi pidhotovky osib ryadovoho i nachal'nyts'koho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav* [About Provisions of Professional Training of Persons of Private and Chief of the Internal Affairs]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny (13.04.2012 No 318). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12> (in Ukr.).
8. Shopina, I. M. (2004). *Pravovi ta orhanizatsiyni zasady pidvyshchennya efektyvnosti profesiyanoi diyal'nosti slidchykh orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny* [Legal and organizational principles of increasing the

- efficiency of professional activity of investigative bodies of internal affairs of Ukraine]. *Kandydats'ka dysertatsiya* (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
9. Muzychuk, O. M. (2007). *Sutnist' profesiynoi pidhotovky personalu OVS* [Essence of professional training of personnel of the ATS]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (1). 125–130. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf. (in Ukr.).
 10. Inshyn, M. I. (2006). *Perspektyvni napryamky profesiynoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtiv v Ukraini* [Perspective directions of vocational training of civil servants in Ukraine]. *Pravo i bezpeka*, (5/1). 24–27 (in Ukr.).
 11. *Pro Polozhennya pro orhanizatsiyu pervynnoi profesiynoi pidhotovky politseys'kykh, yakykh vpershe pryynyato na sluzhbu v politsiyi* [On the Provisions on the Organization of Primary Training of Policemen First Admitted to Service in the Police]. *Nakaz MVS Ukrainy* (16.02.2016 No 105). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16> (in Ukr.).
 12. Starodubtsev, A. A. (2011). *Profesiyna pidhotovka pratsivnykiv OVS u vyshchyykh navchal'nykh zakladakh MVS Ukraini* [Professional training of ATS employees in higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.* (4). 704–710. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf (in Ukr.).
 13. Andryeyeva, O. B. (2011). *Funktsiyi vyshchyykh navchal'nykh zakladiv yak sub'yektiv profesiynoi pidhotovky pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav* [Functions of higher educational institutions as subjects of professional training of officers of internal affairs bodies]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav*, (4/55). 184–188 (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Швец Д. В. Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 441–446. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_69.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206156>

Перераховані мета, зміст та основні завдання професійної підготовки. Показано, що поліпшення якості професійної підготовки поліцейських вимагає впровадження інновацій, залучення висококваліфікованих співробітників і впровадження досвіду професійної підготовки поліцейських зарубіжних країн.

Ключові слова: Національна поліція, професійна підготовка, поліцейський, завдання

Швец Д.В. Понятие, содержание и функции профессиональной подготовки полицейского в Украине

Перечислены цель, содержание и основные задания профессиональной подготовки. Показано, что улучшение качества профессиональной подготовки полицейских требует внедрения инноваций, привлечения высококвалифицированных сотрудников и внедрения опыта профессиональной подготовки полицейских зарубежных стран.

Ключевые слова: Национальная полиция, профессиональная подготовка, полицейский, задача

Shvets D.V. The Concept, Content and Functions of Police Training in Ukraine

Modern political, economical and social needs of society and state define the strategic directions and aims of the reformation of Ukrainian law enforcement system. From our point of view, one of the aims of reformation law enforcement system is the formation of highly qualified staff of internal affairs' bodies and providing the effective police practice, development and improvement of professional police training in Ukraine.

Professional police training is a system of actions, which are referred to the formation of professional orientation, increasing the level of professional sense of justice and law culture, getting new legal and special knowledge and skills, which will help the policemen in their work according to current legislation and professional ethics' principles. The main tasks of professional police training are: 1) studying current laws and other documents which regulate the work of police; 2) obtaining new skills and necessary knowledge for practical police work; 3) development of moral and psychological qualities, sense of responsibility and self-development; 4) communicating with society to improve the prestige of police work in Ukraine etc.

To sum up, the main goal of police professional training in Ukraine is the development of professional qualities of policemen, which will provide the positive image of police and raise the level of Ukrainian people's confidence towards policemen in Ukraine. The improvement of professional police training requires a lot of innovations, involvement of highly qualified staff and usage of the professional police training experience of foreign countries.

Key words: National police, professional training, policeman, tasks

УДК 343.31

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206158>
Є.С. ШИНКАРЕНКО,

 здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ
 м. Харків, Україна

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ГЕНЕЗИС ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД»

E.S. SHYNKARENKO,

 Applicant of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine

HISTORICAL AND LEGAL GENESIS IN INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF «PROSECUTORIAL SUPERVISION»

У сучасній юридичній науці традиційно виділяють нормативні та інституційні гарантії законності діяльності правоохоронних органів, зокрема, підрозділів Національної поліції в процесі здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. Загальна правова основа такої діяльності закріплюється положеннями Конституції України, а спеціально-галузева виражається нормами Кримінального процесуального кодексу України й багатьох міжвідомчих, відомчих нормативних актах. Водночас, вказаними нормативними актами визначається, що однією з найважливіших гарантій забезпечення законності діяльності органів Національної поліції, зокрема під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, є нагляд органів прокуратури. Разом із цим, аналізуючи теоретико-прикладний матеріал, можна дійти висновку, що до теперішнього часу існують наукові дискусії щодо визначення як самої дефініції «прокурорський нагляд», так і похідної від неї дефініції «прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД)», його змісту, предметів, об'єктів та меж. Враховуючи вказане, дослідимо окреслену проблематику та надамо визначення поняття «прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції України».

Слід відмітити, що окремі аспекти здійснення прокурорського нагляду за додержанням законності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій були висвітлені у науковій літературі, пов'язаній з наглядом за додержанням законності за оперативно-розшуковою діяльністю у працях таких українських науковців, як:

В.С. Афанасьєва, А.В. Бабяка, Д.М. Бахраха, В.Т. Белоуса, Н.В. Гольдберг, В.М. Горшеньова, О.О. Зарубінського, О.Г. Кальмана, Ю.А. Кармазіна, Б.М. Лазарева, М.І. Мельника, М.В. Стацка, Р.С. Тагієва, В.В. Шендрика та ін. Вказані роботи слугують теоретичною основою з'ясування проблематики наглядової діяльності прокурора за додержанням законності за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій, однак, із урахуванням сучасних позицій на базі нового Закону України «Про прокуратуру», наявними проблемними питаннями сучасної правоохоронної практики, існує необхідність визначення змісту дефініції прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції України». Тому метою статті є визначення змісту дефініції прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції України».

Аналіз історичної літератури свідчить, що перші спроби здійснення нагляду за додержанням законності за діяльністю правоохоронних органів відбувались ще за часів Царської Росії. Тому походження прокуратури України можна ототожнювати з походженням російської, оскільки Україна, на час виникнення прокуратури входила до складу російської імперії.

Російський цар Петро I у 1722 році запровадив французьку модель спеціального контролюючого державного органу «государевого ока» – прокуратури, яка повинна була наглядати за центральними та місцевими адміністративними органами. Прокурор підпорядковувався імператору і зобов'язаний був наглядати, окрім іншого,

за діяльністю сенату та колегій. У 1864 році прокуратуру було демократизовано, вона вже не здійснювала тотального нагляду, а виконувала переважно процесуальні функції у ході кримінального судочинства [1].

Із падінням у Росії монархії у лютому 1917 року, в Україні активізувався рух за самостійність. 15.12.1917 року у новоутвореній УНР ухвалено Закон «Про утворення Генерального Суду». У складі останнього було засновано Прокуратуру на чолі зі старшим прокуратором, який призначався Генеральним секретарем судових справ. 04.01.1918 року Центральна Рада ухвалили Закон «Про урядження прокураторського догляду на Україні». Цим, фактично, було створено органи прокуратури УНР. Прокуратурі організувалися при апеляційних та окружних судах. Очолювали відповідні прокуратурі Старші прокуратори. Наказом Генерального секретаря судових справ від 18.01.1918 року № 7 на посаду Старшого прокурора Генерального суду призначено Марковича Дмитра Васильовича [2].

28.04.1918 року в Україну прийшли німецькі війська, і УНР перестала існувати. 29.04.1918 р. на з'їзді українських хліборобів було проголошено Гетьманат, а Павла Скоропадського – Гетьманом всієї України. 08.07.1918 р. Законом «Про утворення Державного Сенату», окрім іншого, було врегульовано і питання прокураторського нагляду, зокрема, при кожному Генеральному суді перебували прокурори і товариші прокурора під вищим наглядом Міністра юстиції, який одночасно був Генеральним прокурором України.

У грудні 1918 р. Гетьманат було замінено на Директорію, яка складалася з 5 осіб. Після 14 грудня, коли гетьман Скоропадський зрікся влади, Директорія проголосила відновлення УНР, а отже і діяльність Прокуратурі зразка УНР. Було скасовано Закон «Про утворення Державного Сенату» і відновлена діяльність Генерального Суду, який став називатися «Найвищим Судом УНР». Міністру юстиції доручалось негайно затвердити новий штат і призначити осіб з прокураторського нагляду. На початок січня 1919 року Рада народних міністрів УНР затвердила штат найвищого суду, яким охоплювалась і прокуратура. Штат останньої складався із Старшого прокурора, 7-ми прокурорів та одного секретаря-прокурора. Трохи більше місяця діяла прокуратура. Після встановлення на більшості території України радянської влади були створені нові органи прокуратури, спочатку у складі суду. Згідно Декрету від

14.02.1919 року «Про суд», а з 28.06.1922 р. згідно Постанови ВУЦВК, «Про затвердження Положення про прокураторський нагляд в УРСР» у складі НаркомЮсту УРСР. З 10.05.1925 року, а саме з прийняття 2-ї Конституції УРСР (перша 1919 р.) прокуратура почала діяти як самостійний орган [2].

У Конституціях СРСР 1936 р. і УРСР 1937 р. передбачалося, що вищий нагляд за точним дотриманням законів усіма наркоматами і установами, як і окремими посадовими особами і громадянами, на територіях республіки здійснює Генеральний прокурор СРСР як безпосередньо, так і через Прокурора УРСР. Із введенням воєнного стану на території України значно розширилася мережа військової прокуратури. Наказом НКЮ СРСР і Прокурора СРСР від 24.06.1941 р. було встановлено порядок здійснення нагляду прокуратури за рішеннями військових трибуналів.

24.05.1955 р. затверджено Положення про прокураторський нагляд у СРСР (раніше не було спеціального законодавчого акта, який би регулював організацію і діяльність прокураторського нагляду, усіх його ланок), яке не тільки поновило демократичні принципи організації та діяльності прокуратури, а й розширило права прокуратури, врегульовувало діяльність її органів [2].

27.02.1959 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла Указ про утворення колегій у Прокуратурі СРСР і в прокуратурах союзних республік. Тепер одноособова відповідальність керівника за прийняття рішення та проведення його в життя стала поєднуватися з колегіальністю в обговоренні найважливіших питань, що сприяло поліпшенню діяльності прокуратури.

Конституція СРСР 1977 р. сформулювала основні положення про організацію і діяльність прокураторських органів у періоді, що тривав до проголошення незалежності України. Конституція визначала зміст, цілі та завдання прокураторського нагляду, принципи побудови і діяльності прокураторської системи, структуру органів прокуратури, строки повноважень і порядок призначення прокурорів від вищої до нижчої ланки, відповідальність і підзвітність Генерального прокурора СРСР. Конституція встановлювала, що прокуратура являє собою систему єдиних централізованих органів, підпорядкованих тільки центру в особі Генерального прокурора СРСР [2].

Відповідно до Конституції СРСР, 30.11.1979 р. Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про прокуратуру СРСР», де визначалися завдання,

основні напрями діяльності та принципи організації органів прокуратури, а також система цих органів. Згідно із Законом «Про прокуратуру СРСР», вона являла собою виключно централізовану систему з широкими повноваженнями Генерального прокурора СРСР. Закон розширив сфери дії принципу колегіальності, передбачивши утворення колегій у Головній військовій прокуратурі, прокуратурах автономних республік, країв, областей, міст (на правах прокуратур областей). У 1987 р. Закон «Про прокуратуру СРСР» було доповнено нормами щодо права прокурорів використовувати як засоби реагування на порушення законів, приписи і застереження [2].

28.06.1996 р. у Конституції України питанням регламентації діяльності прокуратури присвячено розділ VII Конституції, де вказано, що вона становить єдину систему [2].

Тобто, фактично в рамках сучасного розуміння прокурорський нагляд за додержанням законності взагалі, та зокрема під час здійснення негласної роботи (частину яких становлять НСРД), правоохоронної функції органами Національної поліції України, з'явився вже після проголошення суверенітету нашою державою. Водночас, триваюче реформування кримінального процесуального законодавства та законодавства щодо діяльності прокуратури взагалі призвело до того, що розпочинаючи з вказаного часового періоду серед вчених-процесуалістів та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності триває наукова дискусія щодо змістовного наповнення дефініції «прокурорський нагляд за діяльністю органів Національної поліції», а з 2012 року похідної від неї «прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції». Враховуючи те, що негласні слідчі (розшукові) дії є частиною негласної роботи, а також те, що окремі положення є тотожними до оперативно-розшукових заходів, на нашу думку, доцільно навести думку М.Й. Курочки, який доволі влучно охарактеризував стан наукової дискусії. Так, вчений визначає, що багаторічні суперечки відносно місця та ролі прокурорського нагляду за додержанням законів правоохоронними органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, повинні завершуватися. Більшість науковців і практиків добре розуміють, що фізичні та юридичні особи, відносно яких ведеться негласна пошукова, розвідувальна або контррозвідувальна діяльність, потребують надійного правозахисного механізму,

яким і став прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової діяльності [3, с.44].

Відмітимо, що кримінальним процесуальним кодексом України встановлено, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва ним (ч.2 ст.36 КПК України) [4]. Це свідчить, що здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням законодавець не розглядає як нову функцію прокуратури, а визначає її як складову конституційної функції нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

Тобто, можна дійти висновку, що є потреба проаналізувати як чинне законодавство, так й думки вчених різних сфер юридичної науки.

Що стосується національного законодавства, то в жодному нормативному акті не надається визначення досліджуваного терміну. Разом із тим, у КПК України, відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актах визначається, що прокурорський нагляд за додержанням законності за здійсненням досудового розслідування, в тому числі й НСРД, здійснюється в якості процесуального керівництва.

Сьогодні існують декілька наукових позицій щодо визначення змісту дефініції «прокурорський нагляд», об'єкту, предмету та меж такої діяльності. Зокрема, О.М. Бандурка визначає, що прокурорський нагляд представляє собою особливий вид діяльності, уповноважених державою на її провадження посадових осіб—прокурорів, метою якого є забезпечення додержання і правильного застосування законів державними органами, суспільними організаціями, підприємствами установами і організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами і громадянами [5, с.336].

Натомість, І. Зарубинська та Н. Наулік визначають, що прокурорський нагляд – це діяльність органів прокуратури, спрямована на додержання і правильне застосування законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами [6, с.8].

В той же час, доволі цікавою є думка В.В. Маркіна та М.В. Маркіна, які визначають, що прокурорський нагляд – це різновид соціального і державного контролю із здійсненням його специфічними методами і з використанням лише йому властивих повноважень [7, с.67]. Водночас, С.І. Мінченко вказує, що прокурорський нагляд за забезпеченням прав людини в ОРД в організаційному аспекті – це одна із функцій державного управління, завданням якої є встановлення відповідності прийнятих певними правоохоронними органами (службовими особами) рішень чинним нормативно-правовим актам, виявлення відхилень та усунення їх причин [8, с.173].

С.М. Піскун визначає, що сутність прокурорського нагляду полягає в тому, щоб забезпечити потрібний правовий режим, не втручаючись у конкретну діяльність піднаглядних органів [9]. Разом із цим, Н.В. Топчий визначає, що під прокурорським наглядом слід розуміти самостійний вид діяльності прокурорів із забезпечення додержання та правильного застосування законів; окрему конституційну функцію держави; юридичний аналіз стану справ щодо забезпечення законності та дисципліни в державі. Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо захисту прав і свобод – це специфічна підгалузь діяльності органів прокуратури, що здійснюється в межах галузевих наглядових функцій і реалізується через виконання службових обов'язків посадовими особами відповідних підрозділів системи органів прокуратури [10, с.30]. Водночас, О.Є. Кравченко пропонує розуміти під прокурорським наглядом особливий вид державної діяльності, здійснюваної спеціально уповноваженими державними органами або посадовими особами – Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами – у межах їх компетенції та наданих повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та іншими нормативно-правовими актами, спрямований на утвердження верховенства закону і зміцненню правопорядку в державі [11, с.129].

М.Й. Курочка наголошує, що повноваження прокурорського нагляду за ОРД мають окреслюватися в нормованими функціями, компетенцією, колом обов'язків наглядового прокурора, з тим щоб закони (окремі правові норми) виконувалися, а визначені чинним законодавством суб'єкти ОРД не порушували їх вимог. Одночасно, зважаючи на конспіративний характер ОРД і конфіденційність стосунків, учений зазначає, що втручання прокурора в тактику проведення

ОРД, агентурну роботу, функціонування легендованих підприємств, установ, конспіративних квартир та в інші негласні заходи може призвести до дискредитації прокурорського нагляду, протистояння прокуратури правоохоронним органам, які проводять ОРД. Втручання прокурора в конспіративні заходи можливе лише тоді, коли він має обґрунтовані підстави щодо порушення законності при їх проведенні [12, с.14].

Тобто, видно, що спільним для вказаних тверджень є те, що прокурорський нагляд – це діяльність, яка направлена на забезпечення законності правоохоронної діяльності відносно певних суб'єктів. Водночас відзначимо, що доволі повно аналізуються більшість із існуючих понять окресленої дефініції на всеукраїнському юридичному порталі, де визначається, що в більшості випадків в загальному вигляді надані науковцями дефініції змісту «прокурорський нагляд» включають наступні складові:

- специфічний вид державної діяльності, яку, крім прокуратури, не можуть здійснювати інші державні органи, організації, установи або посадові особи;

- здійснювана діяльність від імені держави – України. Прокурор, здійснюючи нагляд, виявляє правопорушення, уживає заходів щодо їх усунення та покарання винних не від імені виконавчої чи судової влади, а від імені держави;

- самостійний вид державної діяльності. Його відмінність від діяльності інших державних органів визначається специфікою його змісту. Це перевірка точності додержання вимог Конституції України, законів, відповідності інших правових актів закону, здійснення заходів щодо усунення виявлених правопорушень за допомогою засобів, які законом надано виключно прокуратурі.

Однак, із цього не вбачається, що ж таке прокурорський нагляд за додержанням законності під час здійснення НСРД підрозділами НПУ, тому є надати власне визначення вказаної дефініції.

Перш за все, щодо предмета такої діяльності, то можна дійти висновку, що ані досліджувана дефініція, ані її зміст, межі чи предмет не визначені чітко законодавцем. Однак, аналізуючи нормативні акти, можна дійти висновку, що в загальному вигляді предметом досліджуваного виду діяльності є недопущення порушення законності під час здійснення НСРД підрозділами НП. Об'єктом у цьому випадку є правовідносини, що виникають між органами НПУ, об'єктом контролю, судом та органами прокуратури. Межі такої діяльності також не чітко визначені

кримінальним процесуальним законодавством, однак умовно їх можна розмежувати від винесення клопотання про проведення НСРД до етапу легалізації чи знищення отриманих в ході їх проведення результатів та повідомлення особи про проведення НСРД. Тобто, аналіз законодавства дає змогу визначити особливості і специфіку прокурорського нагляду за законністю проведення НСРД підрозділами НП, окреслити його самостійний предмет і спеціальні завдання. Однак розуміння сутності прокурорського нагляду в даній сфері, в умовах недостатньо розвинутого законодавчого регулювання та прокурорського нагляду за додержанням законності, багато в чому залежить від інтерпретації відповідних норм на рівні відомчих нормативно-правових

актів, що викликає певні труднощі при спробі їх наукового обґрунтування.

Отже, пропонуємо під прокурорським наглядом за додержанням законності під час здійснення НСРД підрозділами НПУ розуміти законодавчо передбачену діяльність прокурорів прокуратур всіх рівнів, направлену на недопущення порушення конституційних прав та свобод особи, міжнародного та національного законодавства, виявлення вже вчинених порушень та їх термінове усунення, з обов'язковим притягненням винних до відповідальності в процесі здійснення процесуального керівництва над досудовим розслідуванням, в рамках якого проводяться негласні слідчі (розшукові) дії працівниками Національної поліції України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Історія органів прокуратури України. URL: <http://radnuk.info/pidrychnuku/prokyratyra/490-naglyad/9550-14----.html>.
2. Загальні положення дисципліни «Прокурорський нагляд». URL: https://www.naiu.kiev.ua/books/prokurorski_naglyad/lections/lection1.4.html.
3. Курочка Н. И. Актуальные вопросы прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности. *Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю*. 1999. № 3. С. 46–53
4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651–VI. URL: <http://zakon№2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17/page4>.
5. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина I : підручник. Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. 336 с.
6. Зарубинська І., Наулік Н. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів у механізмі захисту прав і свобод людини в Україні. URL: http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/data/issues-2013/Visnyk-NAPU_3_2013.pdf.
7. Маркин В. В., Маркин Д. В. Проблемы прокурорского реагирования по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. *Законы России: опыт, анализ, практика*. 2013. № 2. С. 67–70.
8. Мінченко С. Місце прокуратури в системі органів державної влади та зміст прокурорського нагляду за забезпеченням прав людини в оперативно-розшуковій діяльності. *Підприємництво, господарство, право*. 2011. № 5. С. 170–173.
9. Піскун С. М. Поняття та предмет прокурорського нагляду в оперативно-розшуковій діяльності міліції. URL: <http://visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=31833>.
10. Топчий Н. В. Прокурорський нагляд у механізмі забезпечення прав людини. *Європейські перспективи*. 2013. № 11. С. 28–34.
11. Кравченко О. Є. Прокурорський нагляд за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. *Європейські перспективи*. 2014. № 10. С. 129–134.
12. Курочка М. Й. Законність в оперативно-розшуковій діяльності та прокурорський нагляд за її дотриманням : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.04. К., 2000. 20 с.

REFERENCES

1. *Istoriya orhaniv prokuratury Ukrayiny* [History of the prosecutor's offices of Ukraine]. Retrieved from: <http://radnuk.info/pidrychnuku/prokyratyra/490-naglyad/9550-14----.html> (in Ukr.).
2. *Zahal'ni polozhennya dystsypliny «Prokurors'kyu nahlyad»* [General provisions of the discipline «Prosecution supervision»]. Retrieved from: https://www.naiu.kiev.ua/books/prokurorski_naglyad/lections/lection1.4.html (in Ukr.).
3. Kurochka, N. I. (1999). Aktual'nyye voprosy prokurorskogo nadzora za zakonnostyu operativno-rozysknoy deyatel'nosti [Actual issues of prosecutor's supervision of the legality of operational-search activity]. *Aktual'ni problemy borot'by zi zlochynnisty*, (3). 46–53 (in Ukr.).
4. *Kryminal'nyy protsesual'nyy kodeks Ukrayiny* [The Criminal Procedural Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (13.04.2012 No 4651–6). Retrieved from: <http://zakon№2.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B0-17/page4> (in Ukr.).

5. Bandurka, O. M. (2002). *Operatyvno-rozshukova diyal'nist'. Chastyna I: pidruchnyk* [Operational-search activity. Part I: tutorial]. Kharkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav (in Ukr.).
6. Zarubyns'ka, I., & Naulik, N. *Prokurors'kyi nahlyad za doderzhanniam i zastosuvanniam zakoniv u mekhanizmi zakhystu prav i svobod lyudyny v Ukrayini* [Prosecutor's Supervision over Compliance and Application of Laws in the Mechanism of Protection of Human Rights and Freedoms in Ukraine]. Retrieved from: http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/data/issues-2013/Visnyk-NAPU_3_2013.pdf (in Ukr.).
7. Markin, V. V., & Markin, D. V. (2013). Problemy prokurorskogo reagirovaniya po rezul'tatam antikorrupcionnoy ekspertizy normativnykh pravovykh aktov [Problems of prosecutorial response based on the results of anti-corruption expertise of regulatory legal acts]. *Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika*, (2). 67–70 (in Ukr.).
8. Minchenko, S. (2011). Mistse prokuratury v systemi orhaniv derzhavnoyi vlady ta zmist prokurors'koho nahlyadu za zabezpechenniam prav lyudyny v operatyvno-rozshukoviy diyal'nosti [The place of the prosecutor's office in the system of state authorities and the content of the prosecutor's oversight of the provision of human rights in operative and investigative activities]. *Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo, pravo*, (5). 170–173 (in Ukr.).
9. Piskun, S. M. *Ponyattya ta predmet prokurors'koho nahlyadu v operatyvno-rozshukoviy diyal'nosti militsiyi* [The concept and subject of prosecutorial supervision in the operative-search activity of the militia]. Retrieved from: <http://visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=31833> (in Ukr.).
10. Topchyy, N. V. (2013). Prokurors'kyi nahlyad u mekhanizmi zabezpechennya prav lyudyny [Prosecutor's oversight in the mechanism of human rights]. *Yevropeys'ki perspektyvy*, (11). 28–34 (in Ukr.).
11. Kravchenko, O. YE. (2014). Prokurors'kyi nahlyad za provedennyam nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) diy u kryminal'nomu provadzhenni [Prosecutor's Supervision over Investigation (Investigation) of Involuntary Investigations in Criminal Proceedings]. *Yevropeys'ki perspektyvy*, (10). 129–134 (in Ukr.).
12. Kurochka, M. Y. (2000). *Zakonnist' v operatyvno-rozshukoviy diyal'nosti ta prokurors'kyi nahlyad za yiyi dotrymannyam* [Lawfulness in operative-search activity and prosecutorial supervision of its observance]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (21.07.04). Kyiv (in Ukr.).

Надійшла 25.11.2017

Шинкаренко Є. С. Історико-правовий генезис інтерпретації поняття «прокурорський нагляд». Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 447–453. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_70.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206158>

Надано генезис становлення прокурорського нагляду, розглядаються думки вчених, емпіричний матеріал та чинне законодавство. Пропонується під прокурорським наглядом за додержанням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції України розуміти законодавчо передбачену діяльність прокурорів прокуратур всіх рівнів, направлену на недопущення порушення конституційних прав та свобод особи, міжнародного та національного законодавства, виявлення вже вчинених порушень та їх термінове усунення, з обов'язковим притягненням винних до відповідальності в процесі здійснення процесуального керівництва над досудовим розслідуванням, в рамках якого проводяться негласні слідчі (розшукові) дії працівниками Національної поліції України.

Ключові слова: прокурорський нагляд, додержання законності під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, історико-правовий генезис

Шинкаренко Е.С. Историко-правовой генезис интерпретации понятия «прокурорский надзор»

Представлен генезис становления прокурорского надзора, рассматриваются мнения ученых, эмпирический материал и действующее законодательство. Предлагается под прокурорским надзором за соблюдением законности при осуществлении негласных следственных (розыскных) действий подразделениями Национальной полиции Украины понимать законодательно предусмотренную деятельность прокуроров прокуратур всех уровней, направленную на недопущение нарушения конституционных прав и свобод личности, международного и национального законодательства, выявленные уже совершенных нарушений и их срочное устранение, с обязательным привлечением виновных к ответственности в процессе осуществления процессуального руководства над досудебным расследованием, в рамках которого проводятся негласные следственные (розыскные) действия работниками Национальной полиции Украины.

Ключевые слова: прокурорский надзор, соблюдение законности при проведении негласных следственных (розыскных) действий, историко-правовой генезис

Shynkarenko E.S. Historical and Legal Genesis in Interpretation of the Concept of «Prosecutorial Supervision»

The article is devoted to the definition of the content of the definition of «prosecutorial supervision over the observance of legality during the conduct of secret investigation (search) actions». The author gives a short genesis of the formation of prosecutorial supervision, considered the views of scientists, empirical material and current legislation. In particular, the author states that there are scientific discussions concerning the definition of the definition of «prosecutorial supervision» as well as the definition derived from it «prosecutorial supervision over observance of legality during the conduct of secret investigative (search) actions», its contents, subjects, about Objects and boundaries. At the same time, neither the investigated definition nor its meaning, boundary or subject is clearly defined by the legislator, but the analysis of the law makes it possible to determine the peculiarities and specifics of the prosecutor's oversight of the legality of the conduct of secret investigators (investigations) by the units of the National Police of Ukraine, to outline its independent subject matter, and special tasks. At the same time, the author emphasizes that understanding the essence of prosecutorial supervision in this area, under conditions of underdeveloped legislative regulation and prosecutor's oversight of compliance with law, largely depends on the interpretation of relevant norms at the level of departmental legal acts, which causes certain difficulties in try their scientific justification.

It is proposed under the prosecutor's oversight of the lawfulness of the conduct of secret investigative (search) actions by the units of the National Police of Ukraine to understand the statutory activity of prosecutors of the prosecutor's offices of all levels aimed at preventing violations of constitutional rights and freedoms of the person, international and national legislation, the detection of violations already committed and their urgent removal, with obligatory bringing the perpetrators to justice in the process of carrying out procedural guidance on the pre-trial m investigation, in which secret investigative (investigative) actions are carried out by the employees of the National Police of Ukraine.

Key words: prosecutor's supervision, observance of legality during the conduct of secret investigation (search) actions, historical and legal genesis

УДК 342.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206203>

С.С. ШОПТЕНКО,

доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Суми, Україна

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

S.S. SHOPTENKO,

Ass. Professor, Chair of Legal Disciplines, Sumy Branch
of Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D. in Law, Associate Professor, Sumy, Ukraine

DISCIPLINARY PROCEEDINGS AT THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE: CONTENT AND PECULIARITIES OF REALIZATION

Конституція України проголосила людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Безпека людини, всього суспільства та держави залежить від якісної роботи системи правоохоронних органів, важливе місце серед яких в цій сфері відводиться органам Національної поліції. Саме від того, як вони виконують поставлені перед ними державою завдання, залежить національна безпека та публічний порядок в країні. При цьому ефективна робота органів поліції напряму залежить від стану службової дисципліни, порушення якої тягне для поліцейських настання несприятливих наслідків у вигляді дисциплінарної відповідальності. На сьогоднішній день в законодавстві України відсутня чітка регламентація процедури накладення на поліцейського дисциплінарного стягнення, що й обумовлює актуальність дослідження.

Вивченням питань дисциплінарної відповідальності, у тому числі дисциплінарних проваджень щодо працівників правоохоронних органів, займалися такі вчені, як: Г. Атаманчук, О. Бандурка, Ю. Битяк, Н. Бортник, В. Венедиктов, Є. Додін, М. Ковалів, Ю. Козлов, В. Колпаков, О. Кузьменко, А. Куліш, В. Манохін, К. Мельник, О. Музичук, Л. Остапенко, О. Синявська, В. Сорокін, та інші науковці. У той же час багато аспектів реалізації даної процедури щодо поліцейських залишилися поза увагою вчених, що обумовлює актуальність дослідження даного питання.

Метою даної статті є визначення змісту та особливостей дисциплінарних проваджень в

Національній поліції України. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: на основі аналізу наукових поглядів визначити поняття дисциплінарного провадження в органах поліції; охарактеризувати процедуру притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності; з'ясувати недоліки чинного законодавства, що регулює дисциплінарні провадження щодо поліцейських, та надати обґрунтовані пропозиції щодо їх усунення.

На сьогоднішній день в науці адміністративного права відсутній єдиний погляд на визначення поняття «дисциплінарне провадження». Вчені по-різному трактують його, акцентуючи увагу на тих чи інших аспектах дисциплінарної відповідальності та процедури накладення на працівника, у тому числі поліцейського, дисциплінарного стягнення. Так, О. Бандурка та М. Тищенко пропонують під дисциплінарним провадженням розуміти «сукупність юридичних норм, регламентуючих суспільні відносини у зв'язку з правозастосовною діяльністю по вирішенню питання про дисциплінарну відповідальність за допущене правопорушення» [1, с.182]. Така думка є дискусійною, скільки дисциплінарне провадження є процедурою розгляду та вирішення справи про дисциплінарне правопорушення, а не сукупністю правових норм, що її регламентують.

С.В. Ківалов вважає, що дисциплінарне провадження – це врегульована законодавством діяльність уповноважених органів щодо застосування дисциплінарних стягнень при дотриманні прав і законних інтересів винних осіб [2, с.48]. С. Гончарук під дисциплінарним провадженням

пропонує розуміти правовий порядок застосування компетентними органами або їх посадовими особами дисциплінарних стягнень до порушників службової та трудової дисципліни [3, с.126]. Дані визначення є дещо звуженими, оскільки першочерговим завданням дисциплінарного провадження є вирішення питання про винність особи у вчиненні дисциплінарного проступку, а вже потім про накладення дисциплінарних стягнень.

Більш вдало трактує поняття дисциплінарного провадження С. Подкопаєв, який розглядає дисциплінарне провадження як комплекс взаємопов'язаних і взаємозумовлених процесуальних дій суб'єктів дисциплінарної влади щодо розгляду й вирішення питання про дисциплінарні проступки [4, с.283].

Досить обґрунтованим є сформульоване К. Коваленком визначення дисциплінарного провадження в органах внутрішніх справ як урегульованої дисциплінарно-процесуальними нормами діяльності посадових осіб з вирішення індивідуально-конкретних справ, пов'язаних з порушенням норм службової дисципліни особами начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, з метою застосування й виконання заходів дисциплінарної відповідальності [5, с.6]. Автор акцентує увагу на процедурному характері даного провадження, його нормативній урегульованості, змісті та меті реалізації. У той же час варто зазначити, що визначена науковцем мета дисциплінарного провадження є дещо звуженою, оскільки вона полягає не лише в покаранні особи, яка вчинила дисциплінарний проступок, а й у профілактичній діяльності по відношенню до неї та інших працівників, виявленні причин і умов, що сприяли вчиненню такого правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, дисциплінарні провадження в органах поліції можна визначити як врегульовану законодавством діяльність їх уповноважених посадових осіб з розгляду та вирішення індивідуально-конкретних справ про вчинення підлеглим їм працівником дисциплінарного проступку та притягнення його до дисциплінарної відповідальності, а також встановлення й усунення причин і умов, що сприяли вчиненню такого правопорушення.

Порядок реалізації дисциплінарних проваджень в органах поліції регламентується Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ, затвердженим Законом України від 22.02.2006 р. № 3460–IV, де визначено зміст дисциплінарного проступку, види дисциплінарних стягнень,

повноваження посадових осіб з їх накладення, порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, прийняття рішень у справах, їх виконання та оскарження. Також важливе значення для врегулювання порядку накладення на працівника поліції дисциплінарного стягнення має Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України, затверджена Наказом МВС України від 12.03.2013 р. № 230.

Згідно з указаними нормативно-правовими актами підставою для притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності є вчинення ними діянь, що містять в собі ознаки дисциплінарних проступків. З метою з'ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, вивчення особи, яка його вчинила, керівник відповідного органу поліції, якому законом надано право накладати дисциплінарні стягнення, призначає службове розслідування. При цьому даний начальник має наступні повноваження щодо проведення такої перевірки: здійснює контроль за своєчасністю здійснення виконавцем запланованих заходів, періодично знайомиться з матеріалами службового розслідування; дає окремі письмові доручення стосовно ходу його проведення, розглядає заяви, рапорти осіб рядового та начальницького складу, інші матеріали, необхідні для встановлення істини, на будь-якому етапі розслідування може брати безпосередню участь у його здійсненні; за наявності сумнівів в об'єктивності особи, якій доручено проведення службового розслідування, чи інших поважних причин має право змінювати виконавців і доручати його проведення іншим особам, що оформлюється письмово; у разі відсутності повноваження на залучення до проведення службового розслідування представників інших служб звертається до начальників, які наділені повноваженнями давати таким підрозділам відповідні доручення, щодо включення їх до складу комісії; під час розгляду висновку службового розслідування перед його затвердженням має право в межах строку, який установлений для проведення службового розслідування, давати доручення щодо додаткової перевірки фактів і обставин, які раніше не були відомі або не враховані при проведенні службового розслідування, а також щодо доопрацювання висновку службового розслідування; затверджує висновок службового розслідування; при затвердженні висновку службового розслідування, враховуючи думку виконавця (комісії) та на підставі поданих матеріалів службового розслідування, може прийняти рішення,

яке відрізняється від запропонованого, власноруч викладає та обґрунтовує його у висновку службового розслідування [6].

Про проведення службового розслідування видається наказ, в якому визначаються особи, відповідальні за службове розслідування, строки його проведення, інші вимоги щодо порядку та особливостей його реалізації. В службовому розслідуванні приймає участь безпосередній начальник працівника, щодо якого воно проводиться. Проведення такого розслідування не може бути доручене підлеглим працівникам особи, що якої розглядається дисциплінарна справа, її родичам, співучасникам проступку або іншим особам, зацікавленим у результатах розгляду справи.

Службове розслідування проводиться у строки, визначені в наказі про його проведення, та має бути завершено не пізніше одного місяця з дня його призначення. В окремих випадках, за мотивованим рапортом (заявою) особи, яка проводить розслідування, даний строк може бути продовжений, але не більше ніж ще на місяць.

З метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи про вчинення дисциплінарного правопорушення, особа, яка безпосередньо проводить службове розслідування має право: виїжджати на місце скоєння дисциплінарного проступку, кримінального чи адміністративного правопорушення, іншої події, що стала підставою для призначення службового розслідування; викликати поліцейських, стосовно яких проводиться службове розслідування, а також інших працівників ОВС, інших осіб (за їх згодою), які обізнані або мають відношення до обставин, що стали підставою для призначення службового розслідування, й одержувати від них письмове пояснення, а також документи, які стосуються службового розслідування; проводити одночасні опитування осіб, у поясненнях яких про обставини порушення є суттєві розбіжності; здійснювати фіксацію технічними засобами за згодою особи, з якою проводиться бесіда, її усних пояснень; ознайомлюватися і вивчати в установленому порядку відповідні документи, що мають відношення до службового розслідування, у разі потреби – знімати з них копії і приєднувати до матеріалів службового розслідування; користуватися в установленому порядку обліками та інформаційними базами МВС, ГУМВС, УМВС, ВНЗ; залучати в разі потреби відповідних фахівців і отримувати від них консультації, пояснення, роз'яснення з питань, що можуть сприяти проведенню службового розслідування; отримувати та збирати згідно із зако-

нодавством України матеріали, що стосуються службового розслідування, у тому числі від інших органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, за запитом начальника, який призначив службове розслідування, чи інших уповноважених осіб [6]; вживати в межах закону інших заходів необхідних для забезпечення повного та всебічного розгляду справи.

Визначенні в Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України й обов'язки виконавців щодо проведення службових розслідувань, які полягають в необхідності проведення повного, всебічного, об'єктивного розгляду дисциплінарної справи та оформлення матеріалів службового розслідування.

На відміну від виконавця дисциплінарного провадження, для поліцейського щодо якого проводиться розгляд дисциплінарної справи в законодавстві визначено лише права, до яких віднесено: отримувати інформацію про підстави проведення такого розслідування; брати участь у службовому розслідуванні, у тому числі давати усні чи письмові пояснення, робити заяви, в установленому порядку подавати документи, які мають значення для проведення службового розслідування; висловлювати письмові зауваження щодо об'єктивності та повноти проведення службового розслідування, дій або бездіяльності службової особи (осіб), яка (і) його проводить (ять); відмовлятися давати будь-які пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законодавством України; за письмовим рапортом ознайомлюватися з висновком службового розслідування, а також з матеріалами, зібраними в процесі його проведення, у частині, яка її стосується, крім випадків, визначених законодавством України; оскаржувати рішення, прийняте за результатами службового розслідування, у строки і в порядку, що визначені законодавством України [6].

Обов'язки для поліцейського, що притягується до дисциплінарної відповідальності, в законодавстві не закріплені. У той же час, з метою забезпечення відновлення режиму законності та правопорядку, доцільно в законодавстві з питань дисциплінарних проваджень щодо даних працівників закріпити їх обов'язок з відшкодування завданих дисциплінарним проступком збитків, а також щодо надання за зверненням особи, що проводить службове розслідування, наявних у неї документів чи матеріалів, що можуть бути доказами по справі.

По завершенню службового розслідування, особи, які його проводили, складають висновок, який затверджується у керівника відповідного органу поліції, уповноваженого накладати дисциплінарні стягнення. За результатами розгляду даного висновку начальник приймає рішення про винність чи невинність особи у вчиненні дисциплінарного проступку, вид та розмір дисциплінарного стягнення, що до неї застосовується. Дане рішення закріплюється в наказі по особовому складу відповідного органу, з яким підпис ознайомлюють особу, яка притягується до дисциплінарної відповідальності. Такий наказ оголошується особовому складу підрозділу, де працює порушник дисципліни, крім випадків коли він є керівником даного підрозділу чи його окремої структурної одиниці.

Прийняте за наслідками дисциплінарного провадження рішення поліцейський, щодо якого його винесли, може оскаржити в місячний строк або до вищестоящего начальника, або до суду. За результатами розгляду скарги компетентний суб'єкт може залишити попереднє рішення без змін, скасувати його, прийняти нове рішення, наклавши інше дисциплінарне стягнення.

На сьогоднішній день законодавство у сфері дисциплінарної відповідальності поліцейських та реалізації дисциплінарних проваджень щодо них потребує перегляду та систематизації з урахуванням правового статусу поліцейських. Існуючий Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ є застарілим та не відображає специфіку розгляду та вирішення справ про вчинення поліцейськими дисциплінарних проступків. Більшість його норм стосується поняття дисциплінарного правопорушення, видів дисциплінарних стягнень, що застосовуються за їх учинення, повноважень керівників щодо їх застосування. У той же час поза увагою законотворця залишилося багато важливих питань реалізації дисциплінарних проваджень. Зареєстрований у Верховній раді України ще в 2016 році законопроект «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» не усунув даних прогалин. У ньому так само як і в діючому Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ відсутні положення, які б чітко регламентували порядок реалізації дисциплінарних проваджень в органах поліції та правовий статус їх учасників.

Одним з важливих питань, що має бути закріплено в законодавстві про дисциплінарну відповідальність поліцейських, є правила щодо оформлення матеріалів службового розслідування, які в Інструкції про порядок проведення

службових розслідувань в органах внутрішніх справ України, затвердженій наказом МВС України від 12.03.2013 р. № 230, обмежуються тільки вимогами до змісту висновку службового розслідування. У той же час належне оформлення матеріалів має важливе значення для забезпечення правомірності накладення дисциплінарного стягнення, а також забезпечує всім учасникам можливість у будь-який час ознайомитись з інформацією щодо вчиненого дисциплінарного проступку та оскаржити рішення по справі. У зв'язку з цим, у вищевказаній інструкції доцільно закріпити, що матеріали службового розслідування повинні включати:

- 1) копію наказу про призначення службового розслідування;
- 2) документи, що стали підставою для призначення службового розслідування;
- 3) пояснення працівника, який вчинив дисциплінарний проступок;
- 4) пояснення інших осіб, які мають інформацію про вчинене правопорушення чи про особу, яка його вчинила;
- 5) інші матеріали, що містять в собі відомості про вчинений проступок;
- 6) заяви та клопотання особи щодо якої проводиться службове розслідування (якщо такі є);
- 7) характеристику працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, підписана його безпосереднім керівником;
- 8) висновок службового розслідування;
- 9) аркуш бесіди працівника, який вчинив дисциплінарний проступок з керівником правоохоронного органу;
- 10) копію наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності (якщо особа визнана винною у вчиненні дисциплінарного правопорушення).

Вказані матеріали передаються до управлінь (відділів) кадрового забезпечення для їх залучення до особової справи поліцейського.

Правові норми стосовно строків проведення службового розслідування також потребують переосмислення. Так, з метою забезпечення оперативності проведення процедури розгляду справи про дисциплінарне правопорушення, в законодавстві доцільно передбачити не лише місячний строк. Для справ про незначні проступки доцільно встановити більш короткі строки, які дозволять швидше розглядати справи та виносити по ним рішення. Так, для дисциплінарних справ, які не потребують проведення широкого комплексу дій, а також щодо незначних дисциплінарних проступків, доцільно встановити

строк до 10 днів. У той же час необхідно передбачити можливість його продовження за обґрунтованою заявою особи, відповідальної за проведення службового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою зміцнення службової дисципліни в органах Національної поліції, належного правового врегулювання процедур притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, необхідно якнайшвидше прийняти Закон України «Про дисциплінарний статут Національної поліції України», в яко-

якому закріпити перелік діянь, що визнаються дисциплінарними проступками та стягнення, що застосовуються за їх учинення, обставини, що пом'якшують чи обтяжують дисциплінарну відповідальність, посадових осіб, уповноважених їх накладати, чіткий порядок реалізації дисциплінарних проваджень щодо поліцейських та їх строки, повноваження його учасників, вимоги щодо документального оформлення, порядок виконання дисциплінарних стягнень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бандурка А. М. Административный процесс : учебник / А. М. Бандурка, Н. М. Тищенко. Х. : Изд-во НУВД, 2001. 352 с.
2. Ківалов С. В. Адміністративне право України : навч.-метод. посібн. : вид. 2-е перероб. і доп. / С. В. Ківалов, А. Г. Біла. Одеса : Юрид. літ., 2002. 312 с.
3. Гончарук С. Т. Адміністративне право України : навчальний посібник. К. : Вид-во НАВСУ, 2000. 240 с.
4. Статус судді: питання теорії та практики : монографія / [Л. М. Москвич, С. В. Подкопаєв, С. В. Прилутський]. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. 360 с.
5. Коваленко К. В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2009. 21 с.
6. Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України : Наказ МВС України від 12.03.2013 № 230. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0541-13>.

REFERENCES

1. Bandurka A. M., & Tishchenko N. M. (2001). *Administrativnyy protsess : uchebnik* [Administrative process: textbook]. Kharkiv: Izd-vo NUVD (in Russ.).
2. Kivalov, S. V. & Bila, A. H. (2002). *Administrativne pravo Ukrainy : navch.-metod. posibn.* [Administrative law of Ukraine: educational method. manual]. Odesa: Yuryd. lit. (in Ukr.).
3. Honcharuk, S. T. (2000). *Administrativne pravo Ukrainy : navchal'nyy posibnyk* [Administrative Law of Ukraine: Textbook]. Kyiv: Vyd-vo NAVSU (in Ukr.).
4. Moskvych, L. M., Podkopayev, S. V., & Pryluts'ky, S. V. (2004). *Status suddi: pytannya teorii ta praktyky: monohrafiya* [Judge Status: Theory and Practice: Monograph]. Kharkiv: VD «INZHEK» (in Ukr.).
5. Kovalenko, K. V. (2009). *Pravove rehulyuvannya dystsyplinaranoi vidpovidal'nosti pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav* [Legal regulation of disciplinary liability of employees of the bodies of internal affairs]. Kandydats'ka dysertatsiya thesis (12.00.05). Luhans'k (in Ukr.).
6. *Pro zatverdzhennya Instruksiyi pro poryadok provedennya sluzhbovykh rozsliduvan' v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrainy* [On approval of the Instruction on the procedure for conducting official investigations in the internal affairs bodies of Ukraine]. Nakaz MVS Ukrainy (12.03.2013 No 230). Retrieved from: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0541-13> (in Ukr.).

Надійшла 15.11.2017

Шоптенко С. С. Дисциплінарні провадження в Національній поліції України: зміст та особливості реалізації. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 454–459. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_71.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206203>

Визначено зміст і особливості дисциплінарних проваджень Національної поліції України. На основі аналізу наукових досліджень визначено поняття дисциплінарного провадження в органах поліції. Охарактеризована процедура залучення поліцейських до дисциплінарної відповідальності. З'ясовано недоліки чинного законодавства, що регулює дисциплінарні провадження по відношенню до поліцейських, і надані обґрунтовані пропозиції щодо їх усунення.

Ключові слова: дисциплінарний проступок, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарне провадження, поліцейський, службове розслідування

Шоптенко С.С. Дисциплинарные производства в Национальной полиции Украины: содержание и особенности реализации

Определено содержание и особенности дисциплинарных производств в Национальной полиции Украины. На основе анализа научных исследований определено понятие дисциплинарного производства в органах полиции. Охарактеризована процедура привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности. Выявлено недостатки действующего законодательства, регулирующего дисциплинарные производства в отношении полицейских, и предоставлены обоснованные предложения по их устранению.

Ключевые слова: дисциплинарный проступок, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное производство, полицейский, служебное расследование

Shoptenko S.S. Disciplinary Proceedings at the National Police of Ukraine: Content and Peculiarities of Realization

The contents and peculiarities of disciplinary proceedings in the National Police of Ukraine are determined. On the basis of the analysis of scientific opinions, the notion of disciplinary proceedings in the police authorities is defined, which suggests the activity of their authorized officials for the consideration and solving of individually specific cases concerning the commission of subordinate employees of a disciplinary offense and bringing them to disciplinary responsibility, as well as the establishment and elimination of the causes, which is regulated by the legislation. and the conditions that contributed to the commission of such an offense. The procedure of bringing the police to disciplinary responsibility is described. The shortcomings of the current legislation regulating disciplinary proceedings against the police have been clarified and justified proposals for their removal. It has been established that to date, the legislation on disciplinary liability of police officers and the implementation of disciplinary proceedings against them needs to be reviewed and systematized, taking into account the legal status of the police. It is substantiated that in order to strengthen the official discipline in the bodies of the National Police, the proper legal regulation of the procedures for bringing the police to disciplinary responsibility, it is necessary to adopt the Law of Ukraine «On the disciplinary statute of the National Police of Ukraine» as soon as possible, in which to consolidate the list of acts that are recognized as disciplinary offenses and penalties, the circumstances that apply to their execution, circumstances that mitigate or impose a disciplinary responsibility, officials authorized to impose them, cue procedure for exercising disciplinary proceedings against police officers and their terms, the powers of its participants, documenting requirements, the order of disciplinary action.

Key words: disciplinary offense, disciplinary liability, disciplinary proceedings, police officer, official investigation

УДК 347.962

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206225>

І.В. ЮРЕВИЧ,

доцент кафедри організації судових і правоохоронних органів
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна;

GSCID: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHuijHMAAAAJ>

Л.Е. МХІТАРЯН,

студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СУДІ: АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

I.V. YUREVICH,

Ass. Professor, Chair of Organization of Judicial and Law-Enforcement Bodies
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine;

GSCID: <https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHuijHMAAAAJ>

L.E. MKHITARYAN,

Student, Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine,
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

SETTLEMENT OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN COURT: ANTI-CORRUPTION PRINCIPLES AND ETHICAL ASPECTS

У міжнародно визнаних Бангалорських принципах поведінки суддів проголошено, що довіра громадськості до судової системи, до морально-авторитету та чесності судової влади займає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві [1]. Однією з найбільш гострих проблем судового управління, невирішеність якої підриває довіру суспільства до судів, негативно впливає на ефективність та результативність діяльності останніх, стає потенційним джерелом корупційних дій, є конфлікт інтересів. Виявлення механізмів запобігання конфлікту інтересів у суді є актуальною міждисциплінарною проблемою.

Конфлікт інтересів під час здійснення правосуддя може виникнути безпосередньо під час здійснення повноважень суддею і призвести до порушення принципів незалежності і неупередженості судової влади, справедливого судового розгляду, об'єктивності у прийнятті рішень. Також у діяльності інших працівників суду, які можуть намагатися вплинути на процес розгляду справ суддями, просувати чи рекомендувати для працевлаштування до суду своїх близьких родичів в обхід установлених процедур, з наданням необґрунтованих переваг тощо. Усвідомлення вагомості зазначеної проблеми та максимальне її врегулювання шляхом поєднання антикорупційних засад та етичних засобів постає одним із напрямків її вирішення.

Проблеми антикорупційних стандартів, суддівської етики та уникнення конфлікту інтересів були предметом численних наукових досліджень та публікацій представників різних галузей правової науки, зокрема, на рівні дисертації це є роботи Л. Аркуши, А. Гайдука, М. Мельника, О. Терещука, Є. Невмержицького тощо. Також вивчали дану проблематику В. Борисов, Ю. Баулін, С. Іваницький, Л. Москвич, О. Овчаренко, М. Хавронюк та інші вчені. Зважаючи на наявні прогалини в дослідженнях означених вчених, метою статті є визначення основних способів та форм здійснення порушення принципу конфлікту інтересів, контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, а також основних заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів з метою відновлення та зміцнення довіри суспільства до судової системи, підвищення рівня дотримання етичних стандартів в поведінці суддів та запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності суддів.

За даними соціологічних досліджень, зокрема «Барометра Світової Корупції» (Global Corruption Barometer) від Transparency International та Gallup International Association, найкорумпованішою сферою українці вважають судову владу (66 відсотків). Подібні результати продемонстрували підсумки дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова: судову владу українці вважають найбільш корумпованою сферою, а 47 відсотків опитуваних вважають, що у судовій владі корупцією охоплено все. За даними Світового Індексу Правосуддя (World Justice Project – Rule of Law Index), Україна у сфері «відсутність корупції» в судовій системі зайняла 94 місце з 99 проаналізованих країн. Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014–2017 роки» одним з заходів запобігання корупції у судовій системі повинно бути врегулювання питань конфлікту інтересів у діяльності представників судової влади [2].

Для комплексного дослідження конфлікту інтересів у суді, на нашу думку, першочергово необхідно визначити поняття конфлікту інтересів, і, зокрема, інтересу у загальнотеоретичному розумінні. Відповідно до соціологічного підходу, інтерес – це активна скерованість людини на різноманітні об'єкти, засвоєння яких оцінюється нею як благо. Інтерес є реальною причиною діяльності соціальних суб'єктів, спрямованою на задоволення певних потреб та мотивів особистостей і соціальних груп. Специфіка інтересів визначається, насамперед, становищем і роллю цих суб'єктів у системі суспільних відносин, оскільки відомо, що суспільство – це соціальний організм, який складається із сукупності відносин, взаємодіючих суб'єктів, які мають свої інтереси, що можуть не збігатися один з одним [3, с.12]. Саме тому у процесі функціонування державної влади (і судової у тому числі) виникають найрізноманітніші «конфлікти інтересів» – між приватними та суспільно-правовими інтересами, обов'язками, службовими повноваженнями, особистими та груповими, груповими та державними, міжособистими інтересами тощо. Та на теренах державно-управлінських розвідок при вживанні терміну «конфлікт інтересів» мають на увазі саме перший його вид – конфлікт між приватними інтересами та суспільно-правовими інтересами, обов'язками, службовими повноваженнями. Це вказує на його визначальну роль у діяльності органів державної влади [4, с.108].

Антикорупційне законодавство закріплює наступні види конфлікту інтересів: реальний, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень службовою особою, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, та потенційний, що лише може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття службовою особою рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання своїх повноважень (ст.1 Закону України «Про запобігання корупції») [5]. У Законі України «Про судоустрій та статус суддів» про конфлікт інтересів згадується лише в аспекті підстав дисциплінарної відповідальності суддів, серед яких – неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суддею Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, а також у контексті відповідного повноваження Ради суддів України з розгляду зазначеного питання та його врегулювання, здійснення контролю в цій сфері (пп.6–10 ст.133) [6].

Що стосується інших працівників суду: секретарів судового засідання, судових розпорядників, працівників архіву та інших, на яких дія Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не поширюється, то питання конфлікту інтересів цього кола службовців необхідно вирішувати відповідно до законодавства про державну службу. Закон України «Про державну службу» також, на нашу думку, не надто досконало врегульовує питання конфлікту інтересів державних службовців, оскільки про нього йдеться лише у п.10 ст.8 цього Закону, який закріплює обов'язок державного службовця запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

Отже, проведений аналіз дає підстави стверджувати, що зокрема питання конфлікту інтересів регулюється нормами антикорупційного законодавства, визначаючи понятійний апарат, встановлюючи заходи врегулювання конфлікту інтересів та уповноважених суб'єктів [7].

З іншої сторони, конфлікт інтересів за своєю природою і змістом є більшою мірою моральною колізією державних інтересів та особистих інтересів особи, що займає відповідну посаду. На практиці дуже часто виникає вельми спокуслива для державного службовця (судді чи іншого працівника суду) ситуація, в якій його особисті та громадські інтереси перетинаються. Більше того, реалізація публічного інтересу «на свою користь», за своїм розсудом вимальовує для нього чималу матеріальну, політичну чи іншу вигоду [8, с.88]. Тому в суспільній свідомості

реалізація особистих (приватних) інтересів публічними службовцями вважається такою, що не лише призводить до корупції, але й порушує загальноприйняті моральні норми, а тому виникає потреба законодавчого закріплення етичних засад діяльності публічних службовців і щодо питання врегулювання конфлікту інтересів у тому числі. При цьому необхідним є одночасне запровадження відповідних механізмів недопущення реалізації таких інтересів публічними службовцями з використанням службових повноважень, а також заходів юридичної відповідальності за порушення етичних засад публічної служби [3, с.15–16]. Підтвердженням зазначеної тези є досвід європейських національних програм запобігання конфлікту інтересів, який запровадив два підходи до його врегулювання: програми запобігання конфлікту інтересів є або частиною стратегії запобігання та протидії корупції, або складником стратегії гарантування та підвищення етичних стандартів професійної поведінки в державному секторі [9, с.183]. Саме тому, на нашу думку, обов'язковим є й аналіз етичних аспектів вирішення питання конфлікту інтересів.

Якщо звернутися до Кодексу суддівської етики, затвердженого Рішенням XI з'їзду суддів України 22.02.2013 року, то прямого посилання на конфлікт інтересів ми не знайдемо, і лише у ст.ст.18, 19 цього документа згадується про приватні інтереси судді. Зокрема, зазначається, що суддя повинен бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім'ї. Суддя повинен враховувати, що сімейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на поведінку судді чи ухвалення судових рішень [10]. Однак, на нашу думку, такі етичні засади, є достатньо обмеженими, а саме лише врахування майнових та інших особистих інтересів є недостатньо дієвим механізмом реального запобігання конфлікту інтересів. Слід зазначити, що Проектом Кодексу першочергово питання конфлікту інтересів була присвячена ст.9, в якій зазначалося, що суддя не має права використовувати свій статус, авторитет судді, службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою отримання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб. Суддя не повинен допускати використання авторитету його посади іншими особами для досягнення особистих інтересів. Суддя може приймати дарунки, які відповідають

загальновизнаним уявленням про гостинність та пожертви з обмеженнями, встановленими законами України.

Суддя зобов'язаний бути обізнаним про свої матеріальні інтереси та вживати розумних заходів для одержання інформації про майно і джерела його походження, фінансовий стан та матеріальні інтереси членів своєї родини. Суддя зобов'язаний щороку у визначений законом термін подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. Вважаємо, що ця норма є досконалішою за своєю конструкцією, оскільки закріплює не лише обов'язок обізнаності особистих інтересів, а також недопустимості вчинення будь-яких дій з метою їх задоволення, заборону вчинення будь-яких дій з метою отримання дарунків чи неправомірної вигоди [11].

На окремий аналіз заслуговують Правила поведінки працівника суду, затверджені Рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 року № 33, оскільки саме цим актом питання конфлікту інтересів працівників суду врегульовано дуже ретельно: як надано нормативне визначення конфлікту інтересів та приватних інтересів, так і передбачено заходи щодо його попередження. Однак не позбавлені Правила й певних недоліків. Так, наприклад, визначення конфлікту інтересів надане у п.3.9.1 (Конфлікт інтересів – протиріччя між приватними інтересами публічного службовця та його службовими обов'язками, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі його службової діяльності) [12] тотожне поняттю потенційного конфлікту інтересів, що закріплене у Законі України «Про запобігання корупції», ігноруючи випадки реального конфлікту інтересу. Пунктом 3.9.3 Правил закріплено, що працівник суду задля попередження конфлікту інтересів зобов'язаний: 1) уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів; 2) вдаватися до дій, які можуть бути сприятливими для будь-якої зі сторін у справі або адвокатів, що беруть участь у процесі; 3) не використовувати службове становище для отримання особистої вигоди або у приватних інтересах інших осіб [12]. Логічним продовженням зазначеної норми, на нашу думку, повинна бути норма про врегулювання конфлікту інтересів, у випадку коли попередити його виявилось неможливим, наприклад шляхом повідомлення про наявний конфлікт інтересів голові суду або керівнику

апарату суду, які повинні оцінити рівень конфлікту і вжити належних заходів для нейтралізації ситуації.

Отже, нами було встановлено, що відповідно до досвіду європейських країн, на рівні національного законодавства України питання регулювання конфлікту інтересів у суді здійснюється на рівні антикорупційного законодавства, законодавства про державну службу, про судоустрій і статус суддів, а також нормами актів етичної поведінки. На підставі аналізу зазначеного законодавства можна стверджувати, що найбільш повно питання конфлікту інтересів як суддів, так й інших працівників суду, врегульовано на рівні антикорупційних засад. У свою чергу, Закони «Про судоустрій і статус суддів» і «Про державну службу» лише опосередковано згадують про конфлікт інтересів в нормах, що мають бланкетний характер. На нашу думку, такий стан правового регулювання не передбачає специфіки саме судової діяльності, що можна вважати суттєвим недоліком. Також треба підкреслити, що конфлікт інтересів є категорією етичною, так само як і корупційно-правовою, а тому його врегулювання повинно здійснювати й шляхом ети-

чних норм. Тому, як на нас, у Кодексі суддівської етики повинно бути приділено більше уваги питанню конфлікту інтересів, його запобіганню та порядку врегулювання. Що стосується Правил поведінки працівника суду, то основним їх недоліком є визначення конфлікту інтересів лише як можливих, потенційних, а не реальних суперечностей між службовими та особистими інтересами. Отже, треба погодитись, що поруч з іншими причинами виникнення конфлікту інтересів у суді: відсутністю раціональної кадрової політики, неефективної організації праці судових працівників, низьким рівнем заробітної плати, велику вагу мають саме недосконалість нормативно-правового регулювання зазначеного питання, а також низький рівень морально-етичного складника в судових органах [13, с.257] Відсутність єдності і повноти у врегулюванні питання конфлікту інтересів у суді, у свою чергу, ускладнює практичне запобігання корупції під час здійснення правосуддя, і як наслідок гальмує відновлення довіри громадян до правосуддя. А тому потребує подальшого удосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бангалорські принципи поведінки суддів від 19.05.2006 р. / схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006 № 2006/23. URL: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/Bangalore_principles_ukr.pdf.
2. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки : Закон України від 14.10.2014 № 1699–VII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18>.
3. Лопушинський І. П. Конфлікт інтересів на державній службі: проблеми законодавчого врегулювання в Україні. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»*. Сер.: Державне управління. 2010. Т. 130. Вип. 117. С. 11–18.
4. Василевська Т. Е. Конфлікт інтересів на державній службі: етичні аспекти. *Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки*. 2014. № 1. С. 106–120.
5. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700–VII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>.
6. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402–VIII. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.
7. Про державну службу : Закон України від 03.08.2017 № 889–VIII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19>.
8. Кім К. В. Конфлікт інтересів на державній службі: правовий аспект. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. Серія: Право. 2014. № 1137. Вип. 18. С. 86–89.
9. Токар-Остапенко О. В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні. *Стратегічні пріоритети*. 2014. № 2. С. 182–183.
10. Кодекс суддівської етики : рішення / XI з'їзд суддів України від 22.02.2013. URL: http://zib.com.ua/ua/14385-kodeks_suddivskoi_etiki_tekst.html.
11. Кодекс суддівської етики : проект / XI з'їзд суддів України від 22.02.2013. URL: <http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki.pdf>.
12. Правила поведінки працівника суду та коментар / Державна судова адміністрація України та Рада суддів України. К., 2010. 23 с.
13. Олешко О. Особливості управління конфліктом інтересів у сфері державної служби. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2015. Вип. 1. С. 254–265.

REFERENCES

1. Banhalors'ki pryntsyipy povedinky suddiv [Bangalore Principles of Judges Behavior]. (19.05.2006). *Ekonomichna ta Sotsial'na Rada OON* (27.07.2006 No 2006/23). Retrieved from http://www.fair.org.ua/content/library_doc/Bangalore_principles_ukr.pdf (in Ukr.).
2. Pro zasady derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky v Ukrayini (Antykoruptsiyna stratehiya) na 2014–2017 roky [On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2014–2017]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1699–7). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18> (in Ukr.).
3. Lopushyns'kyi, I. P. (2010). Konflikt interesiv na derzhavniy sluzhbi: problemy zakonodavchoho vrehulyuvannya v Ukrayini [Conflict of Interest in the Civil Service: Problems of Legislative Settlement in Ukraine.]. *Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylyans'ka akademiya»*. Ser.: Derzhavne upravlinnya. T. 130. (117). 11–18 (in Ukr.).
4. Vasylevs'ka, T. E. (2014). Konflikt interesiv na derzhavniy sluzhbi: etychni aspekty [Conflict of Interest in the Civil Service: Ethical Aspect]. *Naukovo-informatsiynyy visnyk Akademiyi natsional'noyi bezpeky*, (1). 106–120 (in Ukr.).
5. Pro zapobihannya koruptsiyi [On Preventing Corruption]. *Zakon Ukrayiny* (14.10.2014 No 1700–7). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18> (in Ukr.).
6. Pro sudoustriy i status suddiv [On Judicial System and Status of Judges]. *Zakon Ukrayiny* (02.06.2016 No 1402–8). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> (in Ukr.).
7. Pro derzhavnu sluzhbu [On the Civil Service]. *Zakon Ukrayiny* (03.08.2017 No 889–8). *Verkhovnaia Rada Ukrainy*. Retrieved from <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19> (in Ukr.).
8. Kim, K. V. (2014). Konflikt interesiv na derzhavniy sluzhbi: pravovyy aspekt [Conflict of Interest in the Civil Service: Legal Aspect]. *Visnyk Kharkivsk'oho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina*. Seriya: Pravo. № 1137. Vyp18. С. 86–89 (in Ukr.).
9. Tokar-Ostapenko, O. V. (2014). Urehulyuvannya konfliktu interesiv na derzhavniy sluzhbi: mozhlyvosti zastosuvannya yevropeys'koho dosvidu v Ukrayini [Settlement of conflicts of interest in the civil service: possibilities of applying European experience in Ukraine]. *Stratehichni priorytety*, (2). 182–183 (in Ukr.).
10. Kodeks suddivs'koyi etyky: rishennya [Code of Judicial Ethics: Decision]. (22.02.2013). *11 z'yizd suddiv Ukrayiny*. Retrieved from http://zib.com.ua/ua/14385-kodeks_suddivskoi_etiki_tekst.html (in Ukr.).
11. Kodeks suddivs'koyi etyky: proekt [Code of Judicial Ethics: Project]. (22.02.2013). *11 z'yizd suddiv Ukrayiny*. Retrieved from <http://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki.pdf> (in Ukr.).
12. Pravyla povedinky pratsivnyka sudu ta komentar [Rules of conduct of the court employee and comment]. (2010). Kyiv: *Derzhavna sudova administratsiya Ukrayiny ta Rada suddiv Ukrayiny* (in Ukr.).
13. Oleshko, O. (2015). Osoblyvosti upravlinnya konfliktom interesiv u sferi derzhavnoyi sluzhby [Features of conflict management interests in the field of civil service]. *Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya*, (1). 254–265 (in Ukr.).

Надійшла 14.11.2017

Юревич І. В., Мхитарян Л. Е. Врегулювання конфлікту інтересів у суді: антикорупційні засади та етичні аспекти. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 460–465. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_72.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206225>

Зазначено, що конфлікт інтересів є однією з найбільш гострих проблем судового управління, що негативно впливає на ефективність та результативність діяльності судових органів, стає потенційним джерелом корупційних дій. Досліджено поняття конфлікту інтересів, зокрема, інтересу у загальнотеоретичному розумінні, аналізується чинне законодавство на предмет регулювання конфлікту інтересів як суддів, так й інших працівників суду, зупиняється увага на антикорупційних засадах. Визначені причини виникнення конфлікту інтересів у суді.

Ключові слова: суд, судова влада, судова система, конфлікт інтересів, судова реформа, антикорупційні стандарти, етика суддів

Юревич И.В., Мхитарян Л.Е. Урегулирование конфликта интересов в суде: антикоррупционные принципы и этические аспекты

Отмечено, что конфликт интересов является одной из наиболее острых проблем судебного управления, негативно влияет на эффективность и результативность деятельности судебных органов, становится потенциальным источником

коррупционных действий. Исследовано понятие конфликта интересов, в частности, интереса в общетеоретическом смысле, анализируется действующее законодательство на предмет регулирования конфликта интересов как судей, так и других работников суда, останавливается внимание на антикоррупционных началах. Определены причины возникновения конфликта интересов в суде.

Ключевые слова: суд, судебная власть, судебная система, конфликт интересов, судебная реформа, антикоррупционные стандарты, этика судей

Yurevich I.V., Mkhitarian L.E. Settlement of the Conflict of Interests in Court: Anti-Corruption Principles and Ethical Aspects

In the article it is pointed out that conflict of interests is one of the most acute problems of the judicial administration, which negatively affects the efficiency and effectiveness of judicial activity, and it becomes a potential source of corruption. It is emphasized that detection of mechanisms for preventing conflicts of interest in court is an actual interdisciplinary problem. In the article it is dealt with the concept of conflict of interest, including interest in general theoretical understanding, it is analyzed current legislation for regulating conflicts of interest of both judges and other court staff, and it is stopped attention to anti-corruption principles.

On the basis of European experience and national legislation it is stated that the regulation of conflict of interest in the trial carried out at anti-corruption legislation, legislation on public service, the judicial system and status of judges and acts norms of ethical behavior. The most complete question of conflict of interests of both judges and other court employees is regulated at the level of anti-corruption principles. It is noted that anti-corruption legislation establishes the following conflict of interest: real, influencing objectivity or impartiality of the decision by an official or committing or non committing acts during the execution of these powers, and the potential that can only affect the objectivity or the impartiality of the decision-making by the official, or the commission or non-commissioning of actions while exercising his powers.

There are determined the causes of conflicts of interest in court. Along with other causes of a conflict of interest in the court these are called: lack of rational personnel policy, ineffective organization of labor lawyers, low wages, high importance of the imperfection of the regulatory legal regulation of the issue, as well as low moral and ethical component in the judiciary.

The lack of unity and completeness in addressing the issue of conflict of interests in court, in turn, complicates the practical prevention of corruption in the administration of justice, and as a result slows restore public confidence in the justice.

Key words: court, judicial power, judicial system, conflict of interest, judicial reform, anti-corruption standards, ethics of judges

УДК 659.4:327.88(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206228>

А.О. ЯФОНКІН,

доцент кафедри військової підготовки
Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент,
м. Ірпінь, Україна;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9143-6122>

В.А. ШЕВЧУК,

завідувач кафедри військової підготовки
Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук,
м. Ірпінь, Україна;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6950-4827>

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ПРОТИ ДЕРЖАВИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

A.A. YAFONKIN,

Ass. Professor, Chair of military training, University of the State Fiscal Service of Ukraine,
Ph.D. in Law, Associate Professor, Irpin, Ukraine;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9143-6122>

V.A. SHEVCHUK,

Head, Chair of military training, University of the State Fiscal Service of Ukraine,
Ph.D. in Law, Irpin, Ukraine;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6950-4827>

INFORMATION WAR AND INFORMATION SECURITY OF UKRAINE

З прагненням України до повноцінного членства у Європейському Союзі в умовах проведення масштабних реформ, майже у всіх сферах суспільного життя, посилюється роль і значення інформації та забезпечення інформаційної безпеки держави.

Незважаючи на великі зусилля щодо захисту інформації та інформаційних ресурсів, актуальною задачею є та залишаються вирішення питань вдосконалення українського інформаційного законодавства у сфері створення, поширення, використання та ефективного захисту інформації відповідно до сучасних потреб і викликів, ефективного законодавчого забезпечення захисту інформаційного простору України від внутрішніх і зовнішніх загроз та запровадження ефективних механізмів їх реалізації.

Крім вищевказаних актуальних задач, які постають перед суспільством та державою, негативний вплив для досягнення визначеної мети в усіх сферах суспільного життя має так звана «інформаційна війна», яка потребує своєчасного вирішення.

Теоретичною основою даного дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених

А.Л. Еремина, М.І. Зубка, Г.Г. Почепцова, А.А. Поляруша, П.С. Прибутька, Б.А. Кормича, В.В. Крутова, І.Б. Лук'янця, А.Г. Міщенко, І.Г. Муковського, В.М. Петрика, В.В. Остроухова, А.А. Штоквиша, О.В. Нестеренка, А.М. Юрченко, М.М. Шевченка та інших, вітчизняне законодавство у зазначеній сфері та передовий досвід іноземних держав, які досягли значного прогресу у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави. Тому метою статті є висвітлення напрямів забезпечення інформаційної безпеки держави, як складової національної безпеки України, діяльності спецслужб щодо збору інформації із соціальних мереж для її подальшого використання, шляхів забезпечення безпеки інформаційних систем держави та протидія «інформаційним війнам».

Ніколо Макіавеллі в творі «Государ» позначив проблематику проведення інформаційних війн, де сформулював поради для політичних та військових лідерів щодо здійснення ефективної інформаційної політики для здійснення успішних війн та управління державою. Розглядаючи специфіку розвитку монархічної та республіканської форми правління, автор надав поради, як

потрібно вибудувати комунікацію між народом та правлячою елітою, а також як вибудувати міждержавні стосунки [1, с.28].

Враховуючи, що антитерористична операція в Україні продовжується вже четвертий рік, слід констатувати, що інформаційний компонент став набагато сильнішим, нових можливостей додали соціальні мережі. Тому держава потребує відповідної підтримки як з боку військових, так і з боку цивільного населення.

Не можна не погодитись з думкою Г.Г. Почепцова, який стверджує, що армія більше орієнтована на дії у фізичному просторі, тому для неї важко розвивати інформаційний інструментарій та інформація не потрібна, якщо вона не підсилює військову дію. Однак, у сучасних умовах активізації інформаційних війн необхідно особливо увагу приділити активній інформаційній роботі саме з цивільним населенням, яке не зовсім правильно розуміє цю війну. Враховуючи, що власне відношення населення, представниками якого є люди зі своїми проблемами, зі своїм рівнем освіти і своїм рівнем сприйняття, до споживання інформації є досить суттєвим фактором, відроджується інтерес до війни ідей.

Сьогодні сучасні засоби комунікації у поєднанні з науковими методами надають інструменти, якими воно раніше не володіло. Ключова роль застосування технологій масових маніпуляцій зі свідомістю населення країни, «ненасильницької зміни режиму» тощо, відведена ЗМІ і мережі Інтернет [2].

Однак, в умовах перебування майже усіх засобів масової інформації у приватній власності олігархічних груп, кланів, об'єднань та окремих фізичних осіб-олігархів, відсутність достовірної інформації внаслідок її обмеженості або закритості відіграє негативну роль для подальшого розуміння громадянами шляхів та напрямів розвитку держави, невизначеності перспектив їхнього гідного існування та самовдосконалення, викликає почуття незахищеності [3].

Так, за результатами моніторингу у 2018 році Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, присвяченого висвітленню ситуації на сході України, в ефірі шести загальнонаціональних інформаційно-розважальних каналів (ICTV, «1+1», «UA: Перший», «Інтер», НТН, «Україна») – відбувалось тільки 22 години, які становлять лише 2,2 % з 1008 годин від тижневого обсягу ефіру

За словами медіа експерта Діани Дуцик, наприкінці 2016 року «Детектор медіа», Інститут масової інформації також робили схожий моні-

торинг. Цифри були приблизно такі ж самі. Ситуація за цей період часу не змінилася. Інформаційні потреби та очікування людей на сході та в усій Україні зовсім інші, ніж те, що дають їм телеканали. Люди дуже потребують більше інформації про те, що відбувається в нас на фронті або просто в Луганській та Донецькій областях, на окупованих територіях; також вони потребують інформації й про те, що відбувається в Криму. Моніторинг показав, що найбільша частка інформації про події на сході – це офіційні зведення: були обстріли – не було, є поранені – нема, є загиблі – нема. Навіть до цієї інформації люди ставляться з недовірою. Тому що особливо ті, хто живе на лінії розмежування, отримують такого роду інформацію безпосередньо на місці – від військових. Або вони є свідками того, що там відбувається. Але вони, наприклад, кажуть: нам ніхто не пояснює, чому приймаються ті чи інші рішення [4].

Аналіз діяльності сучасних різноманітних суспільних організацій, союзів, засобів масової комунікації та висловлювання окремих політиків, представників окремих партій та чиновників високого рангу свідчить, що у всіх сферах – ідеології, релігії, історії, освіти, символів ведуться інформаційні війни: один проти іншого, один проти усіх, усі проти одного, усі проти усіх та в інших формах.

Слід констатувати, що великий резонанс в українському суспільстві та світі викликала заборона в Україні соціальних мереж. Генеральний секретар Ради Європи заявив, що «блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб та інформаційних веб-сайтів суперечить нашому спільному розумінню свободи висловлювання та свободи засобів масової інформації». «Більше того, такі загальні широкі заборони не відповідають принципу пропорційності», – заявив генсек РЄ [5]. Необхідно нагадати, що принцип пропорційності застосовується у законодавстві для визначення балансу між обмежувальними заходами та загрозою, яку становить те, на що було накладено заборону.

Загальновідомо, що за допомогою соціальних мереж можна не тільки впливати на суспільну свідомість, збирати людей на масові акції і «кольорові революції», але й вербувати найманців в бандформування, планувати і координувати їх дії, організувати теракти і диверсії, проводити масштабні операції, завдаючи ворожій державі неприйнятної збитку. Так, наприклад, найпопулярнішу серед українців соцмережу «ВКонтакте» використовують 16 мільйонів

людей, а в «Однокласниках» зареєстровано 9,5 мільйонів українців [6].

Тому слід погодитись з висловлюванням відомого публіциста і політолога Анатолія Вассермана, який стверджує, що «соціальні мережі – це найкращий з наявних зараз інструментів збору найрізноманітніших відомостей, оскільки люди викладають ці відомості самостійно і викладають навіть те, що ніякий розвідник не додумався б запитати» [7]. Такою неймовірною можливістю для збору інформації із соціальних мереж та пропаганди своїх ідей серед багато мільйонної аудиторії скористалися окремі передові країни. Так, для просування своїх ідей і пропаганди в соціальних мережах ще 05.05.2009 року в США було сформовано кібервійська як спеціальний підрозділ Стратегічного командування. Нині військові США обговорюють створення принципово нової структури управління інформаційними операціями (неієрархічної), яка за інноваційними можливостями буде схожою на Google, Facebook чи Apple. В РФ також створено війська інформаційних операцій та внесені відповідні зміни до діючого законодавства щодо вдосконалення правових механізмів, спрямовані на протидію поширенню в державі забороненої інформації в Інтернеті.

В Україні Постановою Кабінету Міністрів від 14.01.2015 року № 2 було утворено Міністерство інформаційної політики України (далі – Міністерство), що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки. В рамках виконання покладених на нього основних завдань Міністерство має вживати заходів до захисту прав громадян на вільний збір, зберігання, використання і поширення інформації [8]. При цьому, Указом Президента України № 133/2017, який набув чинності 17.05.2017 року, було застосовано санкції щодо 468 російських і українських компаній, а також 1228 фізичних осіб [9].

Немає сенсу сперечатися з тим фактом, що соціальні мережі дуже спростили життя людей для спілкування, бізнесу. Однак, використання системи Інтернет має свої негативні сторони, оскільки інформація, що з'явилася в соціальних мережах одного разу, залишається там назавжди; соціальні мережі відстежують IP користувачів або ж сторінки, з яких вони зайшли на їх сервера, в режимі персональної прив'язки; державні органи, спеціальні служби тісно взаємодіють з соціальними мережами.

Підтвердження цього є приклади, коли британські спецслужби ще в 2008 році домовилися з

Google змінити ранжирування результатів пошуку на деякі ключові слова, пов'язані з терористичним угрупованням «Аль-Каїда». В Китаї Google погодився на деякі поступки владі, коли вона взялася за регулювання Інтернету в країні. Характерним є й скандал, пов'язаний з так званими «російськими троями», яких звинуватили в тому, що вони через політичну рекламу в Facebook вплинули на вибори президента США. Тоді глава американської соціальної мережі без будь-яких питань пішов на співпрацю зі спецслужбами та виклав їм всю необхідну інформацію [10].

Постановою Уряду РФ «Про внесення змін до Правил взаємодії організаторів поширення інформації в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет із уповноваженими державними органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність або забезпечення безпеки Російської Федерації». Відповідно до неї, власники інтернет-месенджерів зобов'язані забезпечувати нерозголошення будь-якої інформації про конкретні факти і зміст їх взаємодії з органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність або забезпечення державної безпеки. Віддалений доступ до інформаційної системи власників інтернет-месенджерів, для отримання інформації про переданих повідомленнях та іншої інформації користувачів, надається уповноваженому підрозділу ФСБ Росії в строк не пізніше 3 місяців з дати отримання відповідного повідомлення.

Слід зазначити, що в сучасних умовах високих інформаційних технологій заборонити щось в Інтернеті повністю неможливо як би цього хтось не хотів. Треба констатувати, що українська влада мало зробила для того, щоб роз'яснити населенню, яку загрозу становлять ці ресурси. На нашу думку, головною зброєю українського суспільства у боротьбі із будь-якою пропагандою, має стати навчання громадян країни критичному осмисленню отриманої інформації та усвідомленню, що інформація, отримана у соціальних мережах або з інших, сумнівних джерел, може не відповідати дійсності та бути недостовірною.

З іншої сторони, для боротьби з сепаратизмом та тероризмом потрібно використовувати різні джерела інформації, в тому числі і соціальні мережі, як це роблять спецслужби передових країн світу. Це приносить свої ефективні результати та допомагає ще на рівні підготовки до терористичних актів або виникнення антидержавних настроїв завчасно їх виявляти, нейтралізувати та ліквідувати. Однак, слід мати на увазі, що в окремих випадках державні інтереси

не збігаються з інтересами тих, хто управляє тими державами.

Заборона доступу громадян до соціальних мереж, на нашу думку, для вітчизняних спецслужб відіграє негативну роль, яка полягає в обмеженості для збору та аналізу інформації, що циркулює в мережі Інтернет. Наслідком такого обмеження може стати відсутність або недостатність ефективних результатів діяльності відповідних спецслужб. Заборона використання інформаційної зброї держави агресора на своїй території не означає відсутність контролю за цією зброєю спецслужбами України.

Слід зазначити, що інформаційні війни за метою носять той самий характер, що й збройні конфлікти, економічна експансія або інші види агресивних впливів. У деяких випадках результати ведення інформаційної війни більш ефективні ніж бойові дії. Прикладів тому можна навести безліч, що відбувались та відбуваються зараз у світі.

Як відомо, країна не може здійснювати організований опір збройній агресії, якщо знищено 40 відсотків населення або 60 відсотків промислових об'єктів. Сьогодні, за оцінками деяких іноземних експертів, відключення комп'ютерних систем в результаті хакерської атаки призведе до руйнування 20 відсотків середніх компаній і третини банків протягом декількох годин, а за кілька днів зупиниться половина всіх підприємств. В результаті економіка держави впаде.

Прикладом такої атаки можна навести масштабну атаку влітку 2017 року вірусу-вимагача NotPetya, який вразив ІТ-системи компаній в декількох країнах світу, в більшій мірі торкнувшись України. Атаки зазнали комп'ютери нафтових, енергетичних, телекомунікаційних, фармацевтичних компаній, а також державних органів. Результати атаки відчув на собі майже кожний другий громадянин України.

У книзі «Мистецтво війни» великий китайський стратег і мислитель Сунь-Цзи писав: «Щоб бути невідомим для супротивника, треба всіма можливими способами шукати й добувати інформацію про нього» [11]. Мислитель розвинув теорію, що для безпеки держави необхідно мати таку розвідувальну систему, яка би давала інформацію як про друзів, так і про ворогів. За його словами, цілісний підхід до ведення війни глибоко аналітичний, вимагає ретельної підготовки і формулювання загальної стратегії перед початком військової кампанії.

Проведена паралель між цим висловлюванням та сучасними реаліями надає можливості

дійти висновку, що моніторинг спеціальними суб'єктами соціальних мереж дозволив би виявляти як друзів, нейтральних так й недругів. Підтвердженням плідної співпраці спецслужб України із ІТ-компаніями, дозволило працівникам Служби Безпеки України під час проведення комплексу контррозвідувальних та антитерористичних заходів виявити та заблокувати тридцять один сайт, на яких пропагандувалась діяльність терористичних організацій, які заборонені в Україні.

Слід зазначити, що велика кількість прихованої інформації видобувається шляхом систематичного збору, обробки та аналізу публічної відкритої інформації, серед яких відрізняють відкриті джерела – інформація, що надана особою чи групою без сподівань на конфіденційність; доступна для громадськості інформація – дані, факти, інструкції, або інші матеріали, опубліковані чи передані широкому загалу, доступні на вимогу будь-якої людини, законно побачені або почуті будь-яким випадковим спостерігачем, чи розголошені на зустрічах відкритих широкой публіці [12].

Треба констатувати, що в окремих випадках розвіддані з відкритих джерел не лише не відрізняються від таємниць, а часто перевершують секретну інформацію за цінністю.

Аналіз діяльності засобів масової комунікації в Україні, особливо прямих трансляцій різних заходів на телевізійних каналах за участю відомих політиків, експертів, військових, «діячів» та інших запрошених, дозволяє досвідченому розвіднику-аналітику виявляти завчасно наміри держави, уряду або військових формувань ще на стадії їх розробки та отримати інформацію, яка має належати до конфіденційної, таємної або цілком таємної. Але, навіть за наявності відкритого порушення законів України про нерозголошення вищевказаної інформації, в Україні немає офіційно оприлюднених випадків притягнення таких осіб до юридичної відповідальності.

На нашу думку, для вирішення згаданої проблеми необхідно ввести відповідні зміни до діючого законодавства в зазначеній сфері. Іншою проблемою у сфері інформаційної безпеки держави залишається стан її інформаційних систем, розвиненість стратегічно важливих галузей науки, загальний культурно-освітній та життєвий рівень населення, рівень його соціальної захищеності тощо.

Необхідно зазначити, що функціонування інформаційної системи має здійснюватися з урахуванням дотримання законодавства України в

сфері поширення інформації. При цьому, необхідно прийняти заходи щодо недопущення використання інформаційної системи з метою неправомірної обробки інформації, розміщення забороненої інформації, протиправної інформації та інформації, поширюваної з порушенням закону.

Дуже важливо, щоб інформаційна система функціонувала в безперервному режимі, має бути забезпечена безперебійна цілодобова робота інформаційної системи, а також цілісність, стійкість функціонування і безпека системи відповідно до вимог, встановлених законодавством України до інформаційних систем загальногo користування.

При розробці структури інформаційної системи і застосовуваних технологічних рішень необхідно передбачити забезпечення можливості розширення її функціональних можливостей. Особливо важливе значення має забезпечення безпеки інформаційних систем від незаконного зовнішнього або внутрішнього втручання «зацікавлених» суб'єктів.

Одночасно, користувачам інформаційної системи на підставі запитів повинен бути забезпечений автоматичний пошук необхідної інформації, а також надання результатів пошуку в доступній формі. Програмне забезпечення та технологічні засоби інформаційної системи мають забезпечувати доступ користувачів до ознайомлення з загальнодоступною інформацією, розміщеною в інформаційній системі.

На нашу думку, доступ до інформаційної системи має надаватися без обов'язкової установки на електронні обчислювальні пристрої користувачів, спеціально створених для перегляду сайтів програмних і технологічних засобів, а також програм для електронних обчислювальних машин.

Для забезпечення користування інформаційною системою повинні використовуватися такі технологічні засоби, як: оперативне відновлення працездатності системи і її частин в разі відмови їх роботи; моніторинг подій і поточного стану

інформаційної системи та її частин, що дозволяє безперервно відстежувати доступність програмно-апаратного комплексу інформаційної системи і поточний стан використання обладнання, а також оперативно інформувати оператора інформаційної системи про відмову роботи інформаційної системи і її частин; контроль і аналіз поточної продуктивності і працездатності інформаційної системи і її частин, оперативне виявлення загроз, що обмежують її продуктивність і стійкість; резервне копіювання програмного забезпечення та інформації, що міститься в інформаційній системі, а також безстрокове зберігання всієї інформації, що розміщується в інформаційній системі; дотримання встановлених законодавством України вимог інформаційної безпеки та захисту персональних даних, розміщених в інформаційній системі; ведення електронних журналів обліку операцій, що дозволяють забезпечувати облік всіх дій з розміщення, зміни і видалення інформації в інформаційній системі, в тому числі фіксації точного часу здійснення таких дій, а також інформації, що дозволяє ідентифікувати користувачів, їх уповноважених осіб, оператора інформаційної системи, які здійснили операції в інформаційній системі [13].

Враховуючи вищевикладене слід розуміти, що державна інформаційна система інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежений на території України, відповідно до Указу Президента України № 133/2017, який набув чинності 17.05.2017 року, повинна відповідати визначеним технологічним вимогам.

Необхідно посилювати боротьбу з впливом іноземних спецслужб через соціальні мережі. Для усунення негативних наслідків від впливу соціальних мереж на громадян України необхідно не забороняти, а ефективно взаємодіяти з робочими соціальних мереж щодо виконання ними законодавства нашої країни задля перетворення їх з інструменту політичної пропаганди в інструмент обміну достовірною інформацією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Курбан О. В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі : навчальний посібник. Київ : ВІКНУ, 2016. 286 с.
2. Присяжнюк М. М., Белошевич Я. С. Інформаційна безпека України в сучасних умовах. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки*. 2013. Вип. 30. С. 37–41.
3. Яфонкін А. О. Обіг неправдивої інформації у засобах масової комунікації в Україні. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2017. Вип. 2–3 (6–7). С. 153–158.
4. Дуцик Д. Інформаційний вакуум: як українські телеканали висвітлюють події на Донбасі та в Криму. URL: <https://hromadskradio.org/programs/kyiv-donbas/informaciynu-yakuum-yak-ukrayinski-telekanaly-vysvitlyuyut-podiyi-na-donbasi-ta-v-krimu>.

5. Власенко В. Генсек Ради Європи: Блокування соціальних мереж не відповідає принципу свободи ЗМІ. URL: <http://p.dw.com/p/2d5iH>.
6. Бердинских Х. Заборона російських соціальних мереж – це безпека країни чи обмеження демократичних свобод. URL: https://24tv.ua/zaborona_rosiyskih_sotsialnih_merezh__tse_bezpeka_krayini_chi_obmezhennya_demokrati_chnih_svobod_n819269.
7. Вассерман А. А. Социальные сети и дезинформация. URL: <http://plaza152.ru/video/jXccNMj2MIA>.
8. Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 2. *Офіційний вісник України*. 2015. № 6. Ст. 124.
9. В Україні набув чинності указ про блокування ВКонтакте і Однокласників. URL: <https://www.unian.ua/politics/1926399-v-ukrajini-nabuv-chinnosti-ukaz-pro-blokuvannya-vkontakte-i-odnoklassnikov.html>.
10. Социальные сети, как оружие пропаганды западных спецслужб. URL: <http://x-true.info/61865-socialnye-seti-kak-oruzhie-propagandy-zapadnyh-specsluzhb.html>.
11. Сунь-цзы. Искусство войны. Київ : Центрполиграф, 2014. 192 с.
12. Ржевська Н. Ф., Кожушко О. О. Розвідка відкритих джерел. URL: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/19232/1/53-Rzhevaska-257-261.pdf>.
13. Остапов С. Е., Євсєєв С. П., Король О. Г. Технології захисту інформації : навчальний посібник. Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. 476 с.

REFERENCES

1. Kurban, O. V. (2016). *Suchasni informatsiyni viyny v merezhevomu on-layn prostori: navchal'nyy posibnyk* [Modern information wars in the on-line network space: tutorial]. Kyiv: VIKNU (in Ukr.).
2. Prysazhnyuk, M. M., & Byeloshevyh, YA. S. (2013). Informatsiyna bezpeka Ukrayiny v suchasnykh umovakh [Information security of Ukraine in modern conditions]. *Visnyk Kyivskoho natsional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viys'kovo-spetsial'ni nauky*, (30). 37–41 (in Ukr.).
3. Yafonkin, A. O. (2017). Obih nepravdyvoyi informatsiyi u zasobakh masovoyi komunikatsiyi v Ukrayini [The circulation of false information in mass media in Ukraine]. *Mizhnarodnyy yurydychnyy visnyk: aktual'ni problemy suchasnosti (teoriya ta praktyka)*, (2–3). 153–158 (in Ukr.).
4. Dutsyk, D. *Informatsiynyy vakuum: yak ukrajynski telekanaly vysvitlyuyut podiyi na Donbasi ta v Krymu* [Information vacuum: how Ukrainian TV channels cover events in the Donbass and Crimea]. Retrieved from: <https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/informatsiynyy-vakuum-yak-ukrajynski-telekanaly-vysvitlyuyut-podiyi-na-donbasi-ta-v-krymu> (in Ukr.).
5. Vlasenko, V. *Hensek Rady Yevropy: Blokuvannya sotsial'nykh merezh ne vidpovidaye pryntsypu svobody ZMI* [Secretary General of the Council of Europe: Blocking social networks does not comply with the principle of freedom of the media]. Retrieved from: <http://p.dw.com/p/2d5iH> (in Ukr.).
6. Berdynskykh, KH. *Zaborona rosiys'kykh sotsial'nykh merezh – tse bezpeka krayiny chy obmezhennya demokratychnykh svobod* [The prohibition of Russian social networks is the security of the country or the restriction of democratic freedoms]. Retrieved from: https://24tv.ua/zaborona_rosiyskih_sotsialnih_merezh__tse_bezpeka_krayini_chi_obmezhennya_demokrati_chnih_svobod_n819269 (in Ukr.).
7. Vasserman, A. A. *Sotsial'nyye seti i dezinformatsiya* [Social networks and disinformation]. Retrieved from: <http://plaza152.ru/video/jXccNMj2MIA> (in Ukr.).
8. Pytannya diyal'nosti Ministerstva informatsiynoyi polityky Ukrayiny [Questions of activity of the Ministry of Information Policy of Ukraine]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (14.01.2015 № 2). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (6). 124 (in Ukr.).
9. *V Ukrayini nabuv chynnosti ukaz pro blokuvannya VKontakte i Odnoklassnykov* [In Ukraine, a decree on the blocking of VKontakte and Odnoklassniki came into force]. Retrieved from: <https://www.unian.ua/politics/1926399-v-ukrajini-nabuv-chinnosti-ukaz-pro-blokuvannya-vkontakte-i-odnoklassnikov.html> (in Ukr.).
10. *Sotsial'nyye seti, kak oruzhiye propagandy zapadnykh spetssluzhb* [Social networks, as a weapon of propaganda of Western special services]. Retrieved from: <http://x-true.info/61865-socialnye-seti-kak-oruzhie-propagandy-zapadnyh-specsluzhb.html> (in Russ.).
11. Sun'-tszy. (2014). *Iskusstvo voyny* [Art of War]. Kyiv: Tsentrpoligraf (in Russ.).
12. Rzhevsk'a N. F., & Kozhushko O. O. *Rozvidka vidkrytykh dzherel* [Exploration of open sources]. Retrieved from: <http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/19232/1/53-Rzhevaska-257-261.pdf> (in Ukr.).
13. Ostapov, S. E., Yevseyev, S. P., & Korol', O. H. (2013). *Tekhnolohiyi zakhystu informatsiyi: navchal'nyy posibnyk* [Information security technologies: tutorial]. Kharkiv: Vyd. KHNEU (in Ukr.).

Надійшла 16.11.2017

Яфонкін А. О., Шевчук В. А. Інформаційна війна проти держави та інформаційна безпека України. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 466–472. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_73.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206228>

Увагу приділено аналізу нормативно-правових актів у сфері інформаційної безпеки та наслідків заборони використання соціальних мереж. Досліджено досвід використання соціальних мереж спецслужбами деяких держав для своєчасного виявлення, нейтралізації та ліквідації терористичних загроз або інших антидержавних настроїв. Зазначені позитивні та негативні сторони використання мережі Інтернет.

Ключові слова: інформаційна війна, інформаційні системи, маніпуляції зі свідомістю, заборона, спецслужби, тероризм, сепаратизм

Яфонкин А.А., Шевчук В.А. Информационная война и информационная безопасность Украины

Внимание уделено анализу нормативно-правовых актов в сфере информационной безопасности и последствий запрета использования социальных сетей. Исследован опыт использования социальных сетей спецслужбами некоторых государств для своевременного выявления, нейтрализации и ликвидации террористических угроз или других антигосударственных настроений. Указаны положительные и отрицательные стороны использования сети Интернет.

Ключевые слова: информационная война, информационные системы, манипуляции с сознанием, запрет, спецслужбы, терроризм, сепаратизм

Yafonkin A.A., Shevchuk V.A. Information War and Information Security of Ukraine

Given that the antiterrorist operation in Ukraine has been going on for the fourth year, the state should pay more attention to active information work with the civilian population. According to the results of the analysis of the mass media of Ukraine, it is indicated that insufficient attention is paid to the coverage of the situation in the east of Ukraine. It is stated that the big resonance in the Ukrainian society and the world has caused a ban in Ukraine of social networks.

The role of social networks in the lives of people, the positive and negative aspects of using the Internet system are noted. Particular attention is paid to the interaction of special services with social networks to combat terrorism, separatism and other anti-state manifestations. It is noted that in modern conditions of high information technologies to ban anything on the Internet is completely impossible. It is noted that the Ukrainian authorities have done little to explain to the population the threat posed by information resources.

The main weapon of Ukrainian society in combating any kind of propaganda should be to educate the citizens of the country on the critical understanding of the information received and to realize that information received from social networks or from other questionable sources may not be true and unreliable. The conclusion is made of the need to strengthen the fight against the negative impact of foreign intelligence services through social networks on Ukrainian citizens. It is proposed to interact with social networking developers to implement the Ukrainian legislation in order to transform into reliable information exchange tools.

Key words: information warfare, information systems, manipulation with consciousness, prohibition, special services, terrorism, separatism